

Laboratoire de Recherche en Sciences de l'Éducation

LAKISA

Revue des Sciences de l'Éducation

ISSN: 2790-1270 / en ligne
2790-1262 / imprimé

N°6, Décembre 2023

École Normale Supérieure
Université Marien Ngouabi

LAKISA

Revue des Sciences de l'Éducation
Laboratoire de Recherche en Sciences de l'Éducation (LARSCED)
École Normale Supérieure (ENS)
Université Marien Nguouabi (UMNG)
ISSN : 2790-1270 / en ligne
2790-1262 / imprimé

Contact

www.lakisa.larsced.cg

E-mail : revue.lakisa@larsced.cg | Tél : (+242) 06 639 78 24
revue.lakisa@umng.cg

BP : 237, Brazzaville-Congo

Directeur de publication

MALONGA MOUNGABIO Fernand Alfred, Maître de Conférences (Didactique des disciplines), Université Marien NGOUABI (Congo)

Rédacteur en chef

BAYETTE Jean Bruno, Maître de Conférences (Sociologie de l'Éducation), Université Marien NGOUABI (Congo)

Comité de rédaction

ALLEMBE Rodrigue Lezin, Maître-Assistant (Didactique de l'Anglais), Université Marien Nguouabi (Congo)

EKONDI Fulbert, Maître de Conférences (Sciences de l'Éducation), Université Marien Nguouabi (Congo)

KIMBOUALA NKAYA, Maître de Conférences (Didactique de l'Anglais), Université Marien Nguouabi (Congo)

KOUYIMOUSOU Virginie, Maître-Assistant (Sciences de l'Éducation), Université Marien Nguouabi (Congo)

LOUYINDOULA BANGANA YIYA Chris Poppel, Maître-Assistant (Didactique des disciplines), Université Marien Nguouabi (Congo)

MOUSSAVOU Guy, Maître de Conférences (Sciences de l'Éducation), Université Marien Nguouabi (Congo)

OKOUA Béatrice Perpétue, Maître de Conférences (Sciences de l'Éducation), Université Marien Nguouabi (Congo)

Comité scientifique et de lecture

ALEM Jaouad, Professeur-agrégé (Mesure et évaluation en éducation), Université Laurentienne (Canada)

ATTIKLEME Kossivi, Professeur Titulaire (Didactique de l'Education Physique et Sportive), Université d'Abomey-Calavi (Bénin)

DUPEYRON Jean-François, Maître de conférences HDR émérite (philosophie de l'éducation), université de Bordeaux Montaigne (France)

EWAMELA Aristide, Maître de Conférences (Didactique des Activités Physiques et Sportives), Université Marien NGOUABI (Congo)

HANADI Chatila, Professeur d'Université (Sciences de l'Education- Didactique de Sciences), Université Libanaise (Liban)

HETIER Renaud, Professeur (Sciences de l'éducation), UCO Angers (France)

KPAZAI Georges, Professeur Titulaire (Didactiques de la construction des connaissances et du Développement des compétences), Université Laurentienne, Sudbury (Canada)

LAMARRE Jean-Marc, Maître de conférences honoraire (philosophie de l'éducation), Université de Nantes, Centre de Recherche en Education de Nantes (France)

LOMPO DOUGOUDIA Joseph, Maître de Conférence (Sciences de l'Education), Ecole Normale Supérieure de Koudougou (Burkina Faso)

LOUMOUAMOU Aubin Nestor, Professeur Titulaire (Didactique des disciplines, Chimie organique), Université Marien Ngouabi (Congo)

LOUSSAKOUMOUNOU Alain Fernand Raoul, Maître de Conférences (Grammaire et Linguistique du Français), Université Marien Ngouabi (Congo)

MANDOUMOU Paulin, Maître de conférences (Didactique des APS), Université Marien NGOUABI (Congo)

MASSOUMOU Omer, Professeur Titulaire (Littérature française et Langue française), Université Marien Ngouabi (Congo)

MOPONDI BENDEKO MBUMBU Alexandre David, Professeur Ordinaire (Didactique des mathématiques), Université Pédagogique Nationale (République Démocratique du Congo)

NAWAL ABOU Raad, Professeur d'Université (Sciences de l'Education- Didactique des Mathématiques), Faculté de Pédagogie- Université Libanaise (Liban)

NDONGO IBARA Yvon Pierre, Professeur Titulaire (Linguistique et langue anglais), Université Marien Ngouabi (Congo)

NGAMOUNSIKA Edouard, Professeur Titulaire (Grammaire et Linguistique du Français),
Université Marien Ngouabi (Congo)

ODJOLA Régina Véronique, Maître de Conférences (Linguistique du Français), Université
Marien Ngouabi (Congo)

PAMBOU Jean-Aimé, Maître de Conférences (Sociolinguistique-Didactique du français
langue étrangère et seconde- Grammaire nouvelle), Ecole Normale Supérieure du
Gabon (Gabon)

PARÉ/KABORÉ Afsata, Professeur Titulaire (Sciences de l'éducation), Université Norbert
Zongo à Koudougou (Burkina Faso)

RAFFIN Fabrice, Maître de Conférences (Sociologie/Anthropologie), Université de Picardie
Jules Verne (France)

VALLEAN Tindaogo, Professeur Titulaire (Sciences de l'éducation), Ecole Normale
Supérieure de Koudougou (Burkina Faso)

Sommaire

La formation professionnelle initiale des enseignants : analyse de la satisfaction des stagiaires de l'ENS Cyprienne Félicité OUEND-LAMITA/SAGNON et Amadou TAMBOURA.....	1
Entre aspirations et injonctions dans le champ social et médico-social en France : enjeu social, éducatif, pédagogique et de professionnalisation après la loi 2002-02 du 02 janvier 2002 Robert Messanh AMAVI	10
Factors affecting the effectiveness of novice EFL teachers' transition in Niger Hamissou OUSSEINI.....	24
Danse Hip Hop et Mieux-être de jeunes en contexte éducatif de vulnérabilité Sabine THOREL-HALLEZ	37
La problématique des méthodes actives sur la fonction enseignante Seydou SOUMANA et Moustapha MOUSSA.....	48
L'usage de la communication non verbale dans le processus d'enseignement /apprentissage à l'école primaire Joseph Dougoudia LOMPO et Boukaré SAWADOGO.....	60
Matières enseignées, expériences d'enseignement et gestion de la violence des élèves par les enseignants : cas du Lycée Moderne Belleville Bouaké Moustapha SYLLA,	71
Abord psychodynamique et psychopathologique du trouble énurétique secondaire chez les enfants Joël-Christopher BOLOMBO BAENDE, Sunga Sunga BECKER et Florentin AZIA DIMBU.....	80
La violence genrée entre élèves à l'école élémentaire : un malaise scolaire et une entrave au droit des filles et des garçons à l'instruction formelle en Côte d'Ivoire Armel Kouamé KOUADIO, Martine GOUDENON épouse BLEY et Rodolphe Kouakou MENZAN.....	93
Stratégie d'implantation d'un service de pédagogie universitaire dans une université africaine : cas de l'université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire) Kobena Séverin GBOKO, Nomansou Serge BAH et Moussa KONE.....	106
Difficultés liées aux mathématiques dans l'apprentissage aux métiers du bâtiment au sein du lycée professionnel industriel de Gagnoa (Côte d'Ivoire) Gbomené Hervé ZOKOU, Sinaly TRAORÉ et Sonzaï Bertrand TIËOU.....	117
Les revers de l'évolution technologique en éducation : autopsie du déclin de l'émission radiophonique « la voix de l'enseignement » au Niger Mohamed Moctar ABDOURAHAMANE.....	127
Réforme pédagogique en République du Congo : de l'approche par objectifs à l'approche par compétences, quelle place donnée à la redynamisation des pratiques enseignantes ? Margarita LOPEZ MENDEZ	139

Entrer en formation au métier d’enseignant à l’Ecole Normale Supérieure : contexte et logiques de décision au Burkina Faso	
Mangawindin Guy Romuald OUEDRAOGO	152
Critique sur la prise en charge des TICS dans la supervision de stage professionnel en enseignement	
Armel NGUIMBI	164
Analyse du dispositif pédagogique du soutien scolaire privé	
Adama KÉRÉ	176
Sexe et perception de la relation enseignante des élèves de la 6e année de l’académie d’enseignement de Bamako rive droite	
Soumaïla COULIBALY, Moctar SIDIBÉ et Jacques Mawé DAKOUO.....	186
L’enseignement de la linguistique et de la grammaire française : analyse de quelques opinions des futurs enseignants de français de l’École normale supérieure (ENS) de l’université Marien Ngouabi (République du Congo)	
Solange NKOULA-MOULONGO	194
Rentabilités des études et choix de formation professionnelle chez les élèves et leurs parents : cas de deux écoles professionnelles de la région de la Boucle du Mouhoun (Burkina Faso)	
Marcel ZERBO	202
Pratiques professionnelles des moniteurs d’auto-écoles et satisfaction des candidats au permis de conduire au Burkina Faso	
Simon Pierre TIBIRI.....	212
Les épreuves de géographie au Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC) au Burkina Faso : la question de la qualité au cœur d’une réflexion didactique	
Éric Walièma SOMÉ et Janvier ZOUGMORÉ.....	222
Analyse de l’appui de la coopération Suisse à l’éducation non formelle au Burkina Faso	
P. Marie Bernadin OUEDRAOGO.....	233
La construction du langage en CP à Libreville : vers le modèle d’échanges autour d’artefacts	
Olga Thérésia NZEMO BIYOGHE	244

La formation professionnelle initiale des enseignants : analyse de la satisfaction des stagiaires de l'ENS

Cyprienne Félicité OUEND-LAMITA/SAGNON, École Normale Supérieure (Burkina Faso)

E-mail: cyprofelie@yahoo.fr

Amadou TAMBOURA, École Normale Supérieure (Burkina Faso)

E-mail: tamboura_pamadou@yahoo.fr

Résumé

Le présent article a pour objectif de montrer le déroulement de la formation initiale dans sa phase théorique, puis de mesurer l'atteinte des objectifs de cette phase : acquérir des connaissances disciplinaires, pédagogiques et didactiques. Pour ce faire, l'on a mesuré le degré de satisfaction des premiers acteurs que sont les stagiaires. Les résultats montrent que la formation initiale théorique est efficace d'un point de vue quantitatif, mais inefficace d'un point de vue qualitatif.

Mots-clés : formation initiale-enseignement-apprentissage-évaluation-efficacité.

Abstract

The objective of this article is to show how initial training takes place in its theoretical phase and to measure the achievement of the objectives of this phase, namely to acquire disciplinary, pedagogical and didactic knowledge. To do this, we measured the degree of satisfaction of the first actors that are the trainees. The results show that theoretical initial training is effective from a quantitative point of view but ineffective from a qualitative point of view.

Keywords: initial training-teaching-learning-evaluation-effectiveness.

Introduction

Depuis plusieurs années, des recherches sur la formation initiale à l'enseignement se sont développées. Elles ont conclu à la complexité du métier d'enseignant, quel que soit le niveau d'enseignement. Cette complexité se manifeste par le degré d'indétermination des tâches qui le constituent (P. Perrenoud, 1994 ; L. Bélair et al., 2007 ; T. Perez-Roux, 2016).

En situation de classe, les enseignants sont amenés en permanence à adapter leurs cours en fonction de contraintes internes telles que l'engagement des élèves dans l'apprentissage. Ils sont aussi sujets à des contraintes externes, comme l'application de nouveaux programmes ou de nouvelles prescriptions. Les enseignants doivent gérer au quotidien des prescriptions souvent contradictoires en les adaptant aux situations vécues, tout en construisant leurs propres façons de faire (M. Altet et P. Guibert, 2014 ; C. Joubaire, 2019). La diversification et l'accroissement du nombre de tâches qu'on demande formellement aux enseignants dans la plupart des pays européens, montrent l'intensification et la complexification du métier enseignant (C. Maroy, 2006). Se pose alors la question de la formation initiale des enseignants dans l'optique que soient minimisées les incertitudes en situation de classe. Pour faire face à ce métier complexe, les enseignants débutants ont des besoins de formation immédiats et opérationnels qui ne sont pas complètement satisfaits par les dispositifs de formation existants. Est-ce le cas de la formation initiale à l'École normale au Burkina Faso ?

Au Burkina Faso, l'enseignement post-primaire et secondaire est confronté à des difficultés au nombre desquelles figurent un fort taux d'échec aux examens scolaires du BEPC et du Baccalauréat, une insuffisance de manuels scolaires, une insuffisance manifeste de la

formation initiale offerte par les instituts de formation des futurs enseignants. Le pays est confronté à de nombreux défis en matière d'éducation. Les accords signés au plan international de même que les engagements pris tendent à mettre plus l'accent sur l'augmentation de l'offre éducative. Les efforts sur la qualité de l'éducation ne semblent pas être à l'ordre du jour des exigences en matière de formation. Pourtant, le constat s'établit qu'il faut investir dans la formation d'une ressource humaine de qualité. Étant entendu que pour ce pays, le capital humain est la ressource essentielle et la force motrice capable d'impulser le développement (M. Kyélem (2009). Pour que le capital humain soit de qualité, il faut que la main-d'œuvre soit bien formée. L'accent devrait alors être mis sur la formation professionnelle. Le philosophe burkinabè prévient,

La banalisation de la qualification des enseignants, la résistance à une meilleure considération pour la professionnalisation de la fonction enseignante, sinon la dévalorisation sociale du maître finiront – à brève échéance – par discréditer l'école aux yeux d'une grande partie de la population et compromettre du même coup, l'atteinte des objectifs du millénaire pour une éducation de base universelle (A. Badini, 2006, p. 9).

Un enseignement de qualité ne peut être dispensé sans des enseignants bien formés. Or, au Burkina Faso, l'annuaire statistique 2018-2019 mentionne que sur 26 987 enseignants du public et du privé, 10 225 sont sans diplôme pédagogique, soit 37,90%. Cette situation perdure depuis plus d'une décennie. Au regard de cette évidence que l'enseignant influence les résultats scolaires, il est logique qu'un dispositif de formation puisse assurer la compétence de l'enseignant en lui offrant une formation initiale (théorique et pratique) le dotant des compétences attendues. Ces compétences doivent inclure des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. La formation à l'ENS permet-elle cela ?

Il s'agit dans cet article, d'examiner la qualité de la phase théorique, pour voir si les objectifs prescrits de formation théorique sont atteints, à savoir : faire acquérir aux stagiaires des connaissances disciplinaires, pédagogiques et didactiques.

1. Description sommaire de la formation initiale à l'ENS au Burkina Faso

La formation professionnelle initiale des élèves-professeurs à l'école normale débute par une phase théorique où ils reçoivent un enseignement magistral. Plusieurs niveaux de diplômes sont exigés à l'entrée pour ce qui concerne l'enseignement général : la licence pour les candidats au Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES), le DEUG II ou le Baccalauréat (Bac) pour les candidats au Certificat d'aptitude des collèges d'enseignement général (CAP-CEG), le Bac pour ceux qui veulent devenir des enseignants d'éducation physique et sportive (EPS). Pour l'enseignement et la formation technique et professionnelle, les candidats ayant le Bac, le Brevet d'étude de techniciens supérieurs (BTS) et la licence de l'enseignement technique sont recrutés. Ces candidats reçoivent une formation de dix-huit mois en deux phases, la phase théorique d'abord à l'ENS et ensuite la phase pratique dans les classes. L'appellation élèves-professeurs ou stagiaires de l'ENS leur est alors donnée. La formation dure dix-huit (18) mois.

1.1. La phase théorique

La première année de formation est essentiellement constituée d'enseignements théoriques. Elle se déroule exclusivement à l'ENS. Les enseignements dans les options disciplinaires sont en général des cours de niveau universitaire de renforcement dont les contenus sont fonction de l'option du stagiaire. Chaque groupe de matières est constitué d'une ou de plusieurs Unités d'enseignement (UE) ou modules et chaque UE est constituée de plusieurs matières ou éléments constitutifs (EC) ou sous-modules. Les travaux pratiques ont cours dans les options scientifiques. Le ratio cours théoriques et travaux dirigés ou travaux pratiques est de 60% et 40%. Les cours sont répartis en modules de tronc commun et en modules

d'options disciplinaires. Un stagiaire est admis en deuxième année pour poursuivre sa formation en milieu professionnel, s'il obtient une moyenne supérieure ou égale à 12/20 sans note éliminatoire.

1.2. La phase pratique

La deuxième année de formation est pratique. Elle se déroule en milieu professionnel. C'est le stage pratique. Il se déroule dans les lycées et collèges du Burkina Faso. C'est le lieu de développer des compétences professionnelles en lien avec les savoirs acquis au cours de la phase théorique. Ces stagiaires tiennent les classes en responsabilité. La phase pratique s'organise sur une période continue d'environ huit (08) mois, d'octobre à mai. Il n'y a pas d'enseignements à ce niveau. Chaque stagiaire reçoit une visite-conseil qui sera suivie de l'examen de certification.

2. Méthodologie de la recherche

2.1. Le choix de la population

L'ENS offrant plusieurs parcours de formations, il fallait donc choisir un parcours et définir un échantillon représentatif. Les élèves-professeurs inscrits en 2020-2021 à l'ENS en Sciences de la vie et de la terre (SVT) et en Mathématiques -Sciences de la vie et de la terre (Maths-SVT) ont été choisis pour l'enquête de satisfaction. Ce choix s'explique par le fait que pour ces filières, les cours magistraux, les travaux dirigés et les travaux pratiques sont pratiqués comme modalités. Un questionnaire d'enquête leur est adressé.

Sur une population mère de 371 élèves-professeurs, un échantillon de 186 a été pris, (50% de la population mère). Nous avons procédé également à l'analyse des notes obtenues aux évaluations de la phase théorique afin de mesurer le degré de réussite des élèves-professeurs aux évaluations sommatives de la phase théorique.

2.2. Le mode d'analyse des données

La réalité que nous cherchons à cerner est la capacité de l'ENS à favoriser l'acquisition des connaissances et des compétences requises par les élèves-professeurs en phase théorique. Le niveau de satisfaction a été calculé en faisant la sommation des scores des rubriques « *satisfait* » et « *très satisfait* ». C'est une appréciation positive. Il va sans dire que le score de non-satisfaction est la somme des rubriques « *pas satisfait* » et « *peu satisfait* ». Pour être jugé satisfaisant, l'item considéré doit atteindre le score de 80%. En revanche, un taux inférieur ou égal à 50 % est un score de non- satisfaction et par conséquent des actions correctives doivent être déployées.

3. Les résultats

3.1. Le profil des enquêtés

Au total cent soixante-douze (172) élèves-professeurs ont répondu aux questionnaires au nombre desquels prédominent les élèves-professeurs de sexe masculin : (83%) des hommes contre 17% des femmes. Tous ont majoritairement entre 26 et 30 ans (52%). Globalement cette population est jeune à l'entrée du métier car l'âge limite pour accéder à la fonction publique est de trente-sept (37) ans au Burkina Faso. 53% d'élèves-professeurs enquêtés ont au moins la licence, 24% ont le DEUG II et 20% le Bac. Les 4% restants ont le master.

3.2. L'analyse de la satisfaction globale de la formation théorique reçue

Tableau 1 : scores de satisfaction globale de la formation théorique

N°	Items considérés	Scores de satisfaction
1	Satisfaction du contenu de la formation théorique	78%
2	Satisfaction de la qualité de la formation théorique	72%
3	Satisfaction des méthodes d'enseignement	49,5%
4	Satisfaction des connaissances acquises	71,5%
5	Satisfaction de la qualité des CT	64,5%
6	Satisfaction de la qualité des TD	57,5%
7	Satisfaction de l'encadrement	60,5%
Moyenne des scores		65%

Source : C. F. Ouend-Lamita/Sagnon, 2022

Les élèves-professeurs en phase théorique en 2020-2021 ne sont pas globalement satisfaits de la formation théorique avec une moyenne de 65%.

3.3. L'analyse de la satisfaction par rapport aux contenus des modules

Le degré de satisfaction relativement aux contenus des différents modules enseignés a été établi en analysant la satisfaction liée à chaque catégorie de modules.

3.3.1. Les scores de satisfaction des disciplines d'orientation et de soutien

Tableau 2 : scores de satisfaction des disciplines d'orientation et de soutien

N°	Items considérés : Satisfaction du contenu du cours	Scores de satisfaction
1	Communication pédagogique	64%
2	Pédagogie générale	74%
3	Psychopédagogie	75%
4	Mesure et évaluation	66%
5	Législation scolaire et Déontologie	72%
6	Connaissance du système éducatif	69%
7	Organisation des examens et concours scolaires	66%
8	Gestion d'un établissement	68%
9	Technologie de l'Éducation	67%
10	Sociologie de l'Éducation	62%
Moyenne des scores		68%

Source : C. F. Ouend-Lamita/Sagnon, 2022

La moyenne de satisfaction est de 68%. Le cours de Psychopédagogie (75%) et celui Pédagogie générale (74%) ont les scores de satisfaction les plus élevés. Cependant, aucune des disciplines n'a atteint le score de 80% pour être jugée satisfaisante. La Sociologie de l'éducation et la Communication pédagogique ont des scores d'insatisfaction de 38% et 36%. Les faibles pourcentages obtenus au niveau de ces deux disciplines pourraient s'expliquer par un manque de motivation des élèves-professeurs pour l'apprentissage de ces disciplines. Ce manque de motivation peut aussi trouver son origine dans les méthodes et les techniques d'enseignement utilisées par les formateurs. Les enseignants de ces modules devraient en être informés et interpellés afin qu'ils pensent à utiliser des techniques plus participatives et plus motivantes.

3.3.2. Les scores de satisfaction des modules disciplinaires de SVT

Les élèves-professeurs ont été invités à exprimer leur satisfaction relativement aux modules disciplinaires des SVT.

Tableau 3 : scores de satisfaction des disciplines de SVT

N°	Items considérés : Satisfaction du contenu du cours	Scores de satisfaction
1	Géologie	60%
2	Biologie animale	80%
3	Biologie végétale	77%
4	Génétique	64%
5	Physiologie animale	84%
6	Physiologie végétale	66%
7	Écologie générale	68%
8	Biochimie	66%
9	Endocrinologie	66%
10	Immunologie	47%
Moyenne des scores		68%

Source : C. F. Ouend-Lamita/Sagnon, 2022

Pour les modules disciplinaires de Sciences de la vie et de la terre, le score de satisfaction moyen est de 68%. Ce score est supérieur à la moyenne mais n'atteint pas non plus le taux de satisfaction de 80% pour être reconnu satisfaisant. Cependant, certaines disciplines prises individuellement comme la « Biologie animale » et la « Physiologie animale » ont respectivement des scores de 80% et 84%, ce qui traduit une grande satisfaction pour ces disciplines. L'Immunologie reçoit le moins bon score (47%).

3.3.3. Les scores de satisfaction des modules de didactique de SVT

Tableau 4 : scores de satisfaction des modules de didactique de SVT

N°	Items considérés : Satisfaction du contenu du cours de, d'	Scores de satisfaction
1	Généralités sur les concepts de base	81%
2	Objectifs pédagogiques	93%
3	Méthodes et techniques spécifiques en SVT	89%
4	Préparations pédagogiques	78%
5	Aides didactiques	78%
6	Programmes et instructions officielles	80%
7	Évaluation des apprentissages en SVT	70%
8	Cahiers et registres scolaires	93%
9	Communication et rôle du professeur	78%
Moyenne des scores		82%

Source : C. F. Ouend-Lamita/Sagnon, 2022

L'évaluation des modules de didactique de SVT révèle de très bons niveaux de satisfaction. En effet, la moyenne des appréciations positives est de 82% et certaines rubriques ont atteint le score de 93% (les « Objectifs pédagogiques » et les « Cahiers et registres scolaires »). L'« Évaluation des apprentissages en SVT » reçoit le score de satisfaction le plus bas (70%).

3.3.4. Les scores de satisfaction du cadre de la formation et des équipements

Le tableau suivant brosse l'état de cette satisfaction.

Tableau 5 : scores de satisfaction du cadre de formation et équipements

N°	Items considérés : satisfaction des, de la	Scores de satisfaction
1	Infrastructures qui abritent de la formation	25%
2	Disponibilité des salles de cours	30,5%
3	Confort des salles de cours	27%
4	Propreté des salles de cours	44,5%
5	Disponibilité des latrines	21%
6	Salubrité des latrines	11%
7	Disponibilité du matériel pédagogique	30%
8	Disponibilité des ouvrages à la bibliothèque	41,5%
9	Prestations offertes par la bibliothèque	43,5%
Moyenne des scores		30,5%

Source : C. F. Ouend-Lamita/Sagnon, 2022.

La moyenne des scores obtenue par les infrastructures et les équipements est très bas (30,5%). Ce qui traduit une insatisfaction généralisée par rapport à la disponibilité, à la qualité des infrastructures et des équipements de formation.

3.3.5. Les scores de satisfaction des stratégies d'enseignement et d'évaluation

Les enquêtés sont amenés à se prononcer sur la qualité des stratégies mises en œuvre ainsi que sur l'évaluation des enseignements.

Tableau 6 : scores de satisfaction des stratégies d'enseignement et d'évaluation

N°	Items considérés : satisfaction du, de la, de	Scores de satisfaction
1	Choix des méthodes d'enseignement	43%
2	Choix des techniques d'enseignement	59,5%
3	Régularité des cours	30,5%
4	Ordre chronologique des cours	36,5%
5	Emplois de temps hebdomadaires	37%
6	Devoirs de groupe faits à la maison	59,5%
7	Devoirs sur table	73%
8	Évaluations orales	40%
9	Exposés en groupes	67,5%
Moyenne des scores		50%

Source : C. F. Ouend-Lamita/Sagnon, 2022

Le score moyen de satisfaction des stratégies d'enseignement et d'évaluation est de 50%. Ce résultat est loin d'être satisfaisant. Les enquêtés sont cependant assez satisfaits des devoirs sur tables (73%) et des exposés de groupe (67,5%). Le constat est que les élèves-professeurs préfèrent les devoirs sur table aux autres formes d'évaluation, alors que des préjugés émanant des enseignants laissent penser que les stagiaires préfèrent les devoirs de maison qui récoltent un score de 59,5% derrière les devoirs sur tables.

3.3.6 L'analyse et l'interprétation des notes obtenues

Nous avons recueilli et analysé les notes obtenues sur trois années successives à la phase théorique et pratique pour permettre la comparabilité.

Tableau 7 : relations entre les notes et les années scolaires

Année	Moyenne Théorique	Examen pratique	Moyenne Générale
2019	13,90	13,19	13,55
2020	14,07	15,13	14,61
2021	14,23	13,21	13,72
Total	14,10	13,94	14,03
P	0,006	0,000	0,000

Source : C.F. Ouend-Lamita/Sagnon, 2022

Le constat est le suivant : aucune année n'a été à la fois meilleure en théorie et à l'examen pratique du point de vue des notes obtenues. La moyenne théorique est plus élevée en 2021 soit 14,23 par rapport aux deux autres années (13,90 en 2019 et 14,07 en 2020) ; tandis que la moyenne à l'examen pratique est plus élevée en 2020 qui est de 15,13.

Le test statistique de l'analyse de la variance (ANOVA) donne une P-value de 0,000 inférieure à 0,05. Ce qui signifie qu'il existe une différence statistiquement significative entre les moyennes obtenues et les années. La variabilité des niveaux d'entrée des stagiaires, les modes d'enseignement et les modes d'évaluation peuvent en être la cause.

4. Discussion des résultats

La finalité de tous les référentiels de compétences pour la formation d'enseignants est la définition d'un noyau dur de compétences communes à tous les enseignants. De l'avis de plusieurs auteurs dont C.F. Ouend-Lamita (2022), maîtriser les disciplines à enseigner et leurs didactiques, semble être l'un des premiers domaines à prendre en compte dans l'acte d'enseigner. Cette compétence est du ressort de la formation théorique dans le schéma de formation professionnelle initiale des enseignants au Burkina Faso à savoir, phase théorique suivie de phase pratique, c'est-à-dire le modèle consécutif. L'objectif recherché de cette phase est l'acquisition de connaissances disciplinaires, pédagogiques et didactiques. Les statuts de la formation des élèves-professeurs à l'ENS exigent que la moyenne générale requise en fin de cycle soit de 12 sur 20. Les élèves ayant obtenus un résultat scolaire inférieur à 12 sur 20 et sans note éliminatoire sont autorisés à redoubler. À la phase théorique, tous les stagiaires ont obtenu une moyenne supérieure à 12 sur 20. La moyenne des notes théoriques est de 14,03. On peut donc affirmer que l'efficacité interne quantitative est satisfaite. Quant à l'efficacité interne qualitative, elle s'intéresse plus particulièrement aux contenus et aux objectifs de la formation (H. N. Sall, 1996).

Il s'agit de comparer les résultats atteints à l'objectif prescrit. L'analyse globale de la satisfaction de la phase théorique montre des niveaux de satisfaction variables. En effet, pour l'appréciation de la formation théorique, les élèves-professeurs interrogés par le biais de questionnaires de satisfaction ont donné les résultats suivants :

Tableau 8 : synthèse des résultats de la phase théorique

N°	Items considérés : satisfaction du, de la, de	Scores de satisfaction
1	Satisfaction globale	65%
2	Satisfaction pour les disciplines d'orientation et de soutien	68%
3	Satisfaction pour les disciplines de SVT	68%
4	Satisfaction pour les modules de didactique	82%
5	Satisfaction pour le cadre de formation et les équipements	30,5%
6	Satisfaction pour les stratégies de formation et d'évaluation des apprentissages	50%.
Moyenne des scores		60,6%

Source : C. F. Ouend-Lamita/Sagnon, 2022

Au regard des données ci-dessus, on peut déduire que ce bilan n'est pas satisfaisant. Par conséquent, l'enseignement des disciplines jugé insatisfaisant doit être revu. Il s'agit essentiellement de la Sociologie de l'éducation et la Communication pédagogique qui ont respectivement des scores d'insatisfaction de 38% et 36%. Il y a aussi les disciplines fondamentales pour l'enseignant des SVT que sont l'Immunologie qui reçoit un score de satisfaction de 49% et la Géologie 45%. Pour la géologie, des études ont montré que cette discipline n'est pas aimée des élèves et que les enseignants eux-mêmes éprouvent des difficultés à l'enseigner.

On peut alors dire que la formation initiale théorique dispensée à l'ENS est efficace d'un point de vue quantitatif mais inefficace d'un point de vue qualitatif.

Conclusion

La présente étude a tenté d'évaluer d'un point de vue quantitatif et qualitatif la formation professionnelle initiale des enseignants au Burkina Faso. Les fondements de cette recherche sont partis d'investigations *a priori*, d'enquêtes exploratoires, d'écrits sur les difficultés liées à la formation avec comme objectif d'examiner son efficacité. Les investigations ont mis en évidence plusieurs éléments. Les résultats révèlent que la phase théorique présente une certaine efficacité du point de vue quantitatif. Pour certaines disciplines, des remédiations devraient être entreprises. La qualité des équipements devrait être revue de même que sa quantité. Ces insuffisances constatées constituent des défis à relever pour atteindre l'efficacité à la fois sur le plan quantitatif et qualitatif.

Bibliographie

- ALTET Marguerite & GUIBERT Pascal, 2014, « Construire un curriculum européen à partir de l'observation et l'analyse des pratiques enseignantes ». In Léopold Paquay et *al* (dir.), *Travail réel des enseignants et formation*, Revue des sciences de l'éducation, 37(1), p. 191-192. <https://doi.org/10.7202/1007680ar>
- BADINI Amadé, 2012, *Note sur la situation des enseignants au Burkina Faso. Première réunion des coordonnateurs nationaux de l'initiative de l'UNESCO pour la formation des enseignants en Afrique subsaharienne*, BRED A, Dakar, 7-9 mars 2006.
- BÉLAIR Louise., LAVEAUT Dany., & LEBEL Christine, 2007, *Les compétences professionnelles en enseignement et leur évaluation*, Ottawa : Presse de l'Université d'Ottawa.
- JOUBAIRE Claire, 2019, « Commencer à se former pour enseigner. Dossier de veille de l'IFÉ, n° 131, septembre. Lyon : ENS de Lyon », *En ligne* : <http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=131&lang=fr>

- KYÉLEM Mathias, 2009, « *La réforme du système éducatif et la démocratisation de l'éducation au Burkina Faso* », *Éthique publique* [En ligne], vol. 11, n° 1 <https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.1324>
- MAROY Christian, « Les évolutions du travail enseignant en France et en Europe : facteurs de changement, incidences et résistances dans l'enseignement secondaire », *Revue française de pédagogie*, 155, 2006, p. 111-142.
<http://journals.openedition.org/rfp/273> ; DOI :10.4000/rfp.273
- OUEND-LAMITA/SAGNON Cyprienne Félicité, 2022, « *Efficacité de la formation professionnelle initiale des enseignants du post-primaire et du secondaire au Burkina Faso. Thèse de doctorat unique en Science de l'éducation* », Université Norbert Zongo.
- PERRENOUD Philippe, 1994, *La formation des enseignants entre théorie et pratique*, Paris, L'Harmattan.
- SALL Hamidou Nacuzon, 1996, *Efficacité et équité de l'enseignement supérieur. Quels étudiants réussissent à l'Université de Dakar ? Doctorat d'État ès Lettres et sciences humaines*, Université Cheikh Anta Diop, Dakar.
- PEREZ-ROUX Thérèse, 2016, « La formation des enseignants du secondaire en France : entre universitarisation et professionnalisation, quelle mobilisation des savoirs en fonction des contextes ? *Education et Formation* » (e-305), p. 11-22.

Entre aspirations et injonctions dans le champ social et médico-social en France : enjeu social, éducatif, pédagogique et de professionnalisation après la loi 2002-02 du 02 janvier 2002

Robert Messanh AMAVI, Normandie université (France)

E-mail: massanh.amavi@univ-rouen.fr

Résumé

Les enjeux fondamentaux des sciences de l'éducation *in fine* restent économiques et sociétaux. Le secteur et les acteurs du social et médico-social restent éloignés du monde des entreprises, pourtant ils rencontrent des problèmes analogues. L'insertion des jeunes et des chômeurs, les nouvelles formes de pauvreté, les besoins de solidarité, les crises économiques, sanitaires et sociales sont autant de problèmes de société qui convoquent des réponses professionnelles nouvelles, ingénieuses, disruptives mais solidaires et bienveillantes des associations et des professionnels. Le terrain d'investigation du travail doctoral -soutenu en 2022 à l'université de Rouen Normandie-, et dont *est* issu cet article, est une association Normande de protection de l'enfance. La thèse est une monographie française de la professionnalisation de cet établissement multi-sites - appelé « *l'association* » - dans le champ social. Notre problématique est de savoir pourquoi un ensemble composé d'une organisation particulière, aux injonctions contradictoires, d'individus d'horizons divers, aux formations et aux niveaux de formations variés, parvient-il à fonctionner et même à transcender les instants de tension ? Notre question de recherche est : quelles professionnalités sociales, éducatives, et pédagogiques font évoluer « *l'association* » -notre terrain de recherche- après la loi n° 2002-02 du 02 janvier 2002 ? Pour accomplir leurs missions nous postulons que les organisations du champ social instrumentent en premier lieu les particularités éducatives des outils de management interactionniste organisationnel (K.E. Weick, 1995). En second lieu, ces organisations instrumentent les difficultés que pose ou oppose le « paradigme stratégique » organisationnel face aux changements (G. Johnson, 1987). Enfin ces organisations instrumentent les cultures d'action (J-M. Barbier, 2010), les logiques de formation (T. Ardouin, 2013), et de professionnalisation (R. Wittorski, M. Sorel, 2005). Cet article expose donc les modalités d'intervention des institutions qui agissent dans le champ social en France. Il en développe leur histoire, leur encadrement juridique ainsi que les paradigmes de leurs modalités d'action sur le terrain. Les résultats confirment globalement l'ensemble de nos hypothèses. La professionnalisation se produit en premier lieu par visée de production de sens et par apprentissage informel des acteurs et de leurs pratiques. Ensuite, la professionnalisation se produit via le partage par les acteurs des valeurs, des croyances, des comportements et autres hypothèses implicites organisationnelles. Enfin, leur professionnalisation emprunte les voies de la pédagogie éducative et de la formation. « *L'association* » d'action sociale, comme paradigme, nous la définissons telle une cité de cohabitation de stratégies managériales, de normes référentielles, de logiques politiques et de logiques terrains et ou techniques (R. Amavi, 2022). La professionnalisation est l'enjeu ultime de ce continuum de processus d'actions, d'interactions, de compétences, de formalisation de connaissances et de savoirs.

Mots-clés : Enjeu, éducatif, social, pédagogique, Professionnalisation.

Abstract

Ultimately, the fundamental issues of educational sciences remain economic and societal. The social and medico-social sector and actors remain distant from the business world, yet they encounter similar problems. The integration of young people and the unemployed, new forms of poverty, the need for solidarity, economic, health and social crises are all social problems

that call for new, ingenious, disruptive but supportive and benevolent professional responses from associations and professionals. The field of investigation of the doctoral work - defended in 2022 at the University of Rouen Normandy -, and from which this article is based, is a Norman child protection association. The thesis is a French monograph of the professionalization of this multi-site establishment - called "the association" - in the social field. Our problem is to know why a set composed of a particular organization, with contradictory injunctions, of individuals from diverse backgrounds, with varied training and levels of training, manages to function and even to transcend moments of tension ? Our research question is : what social, educational, and pedagogical professionalities are changing "the association" - our field of research - after the law n ° 2002-02 of January 02, 2002 ? To accomplish their missions, we postulate that organizations in the social field primarily instrument the educational particularities of organizational interactionist management tools (K.E. Weick, 1995). Secondly, these organizations instrument the difficulties posed or opposed by the organizational "strategic paradigm" in the face of change (G. Johnson, 1987). Finally, these organizations instrument the cultures of action (J-M. Marie Barbier, 2010), the logics of training (T. Ardouin, 2013), and professionalization (R. Wittorski, M. Sorel, 2005). This article therefore presents the methods of intervention of the institutions that act in the social field in France. It develops their history, their legal framework as well as the paradigms of their methods of action in the field. The results generally confirm all of our hypotheses. Professionalization occurs primarily through the aim of producing meaning and through informal learning of actors and their practices. Then, professionalization occurs through the sharing by actors of values, beliefs, behaviors and other implicit organizational assumptions. Finally, their professionalization takes the paths of educational pedagogy and training. The "association" of social action, as a paradigm, we define it as a city of cohabitation of managerial strategies, referential standards, political logics and field and or technical logics (R. Amavi, 2022). Professionalization is the ultimate challenge of this continuum of processes of actions, interactions, skills, formalization of knowledge and skills.

Keywords : Training, educational, social, pedagogical, Professionalization.

Introduction

La formation des acteurs dans les métiers du champ social et médico-social est un impératif actuel. L'économie mondiale a été marquée durant ces trois dernières décennies par une récurrence des crises financières touchant aussi bien les pays développés que ceux en développement. Il se produit des situations de crises sociales ou sanitaires d'un genre nouveau. Cet article s'intéresse à la professionnalisation d'un établissement du champ social et médico-social, après la loi 2002-02 du 02 janvier 2002. Il a pour espace d'étude, la France. Dans ce pays, dans le social, les organisations associatives comptent en leur sein des individus possédant des formations sociales initiales, académiques et ou professionnelles crédibilisant leur travail et leur engagement. D'autres, y sont recrutés sans aucune formation générale initiale ni sociale initiale générale ou professionnelle. Dans le social, l'ingénierie de professionnalisation prend appui sur les aspirations des « métiers », sur la culture professionnelle et sur la formation instrumentée par les organismes de formation et les acteurs eux-mêmes. Les imbrications des aspirations « métiers », des injonctions professionnelles en lien avec les formations préparant aux métiers du travail social sont importantes. Les données dont nous nous servons pour étayer cette contribution sont issues de notre monographie.

« *L'association* » de protection de l'enfance, (notre terrain d'investigation) est pour nous, un paradigme, un projet politique nourrit d'une histoire propre, agglomérant des parcours individuels et collectifs. La finalité non mercantile de son objet fait sa particularité seconde. La

première ; elle est une cité de cohabitation de stratégies managériales, de normes référentielles, de logiques politiques et de logiques terrains et ou techniques. Elle est donc un lieu de négociations d'individualités aux intérêts divergents, un espace de reprise de contextualisation de cultures d'action, un cadre de déconstruction et de reconstruction de vies.

L'accompagnement social, éducatif et pédagogique est une relation de prise en charge sociale, éducative et pédagogique installée entre l'éducateur, l'équipe éducative, « *l'association* », le jeune en difficulté et sa famille. Cet accompagnement est fondé sur le relationnel et régie par la confiance et l'éthique professionnelle notamment.

Les aspirations des travailleurs sociaux, des associations du champ, des organisations de formation notamment, à l'égard de l'usagers relèvent d'un idéal de prise en charge conforme aux attendus implicites ou aux idéaux du métier, en lien avec la culture organisationnelle de la prise en charge. La notion de culture dérive du latin *colere* et qui signifie développer. Il s'agit bien d'aspirations, de croyances en un idéal humaniste. La formation est un processus destiné à faire surgir des connaissances et ou des méthodologies nouvelles chez les bénéficiaires. La professionnalisation est un continuum de processus d'interactions et d'actions faisant appel aux compétences individuelles et/ou collectives par une prise de conscience et une formalisation des savoirs et compétences (R. Wittorski et M. Sorel, 2005). Ardouin, définit l'ingénierie de formation comme :

Une démarche socio-professionnelle où l'ingénieur-formation a, par des méthodes appropriées, à Analyser, Concevoir, Réaliser et Evaluer des actions, dispositifs et ou système de formation en tenant compte de l'environnement et des acteurs professionnels. L'ingénierie de formation (niveau organisationnel) se trouve à l'interface de l'ingénierie des politiques (niveau stratégique et décisionnel) et de l'ingénierie pédagogique (niveau pédagogique). Ces actions, dispositifs ou système sont mis en œuvre de manière optimale en vue du développement des personnes et des organisations (T. Ardouin, 2013, p. 7).

L'ingénierie de formation conduit à l'ingénierie de professionnalisation en particulier du social via l'universitarisation et la professionnalisation des formations sociales. La professionnalisation du champ est aussi le fait des dynamiques d'apprentissage. La professionnalisation du et dans le champ social et médico-social se produit via la formalisation des savoirs professionnels et des savoirs d'action. La professionnalisation est une des injonctions contradictoires fixées notamment par la loi n° 2002-02 du 02 janvier 2002 ; rénovant l'action sociale dans un environnement contraint de réduction des coûts de la production, donc des coûts salariaux dans le cas d'espèce en France.

Cet article aborde la dialectique entre aspirations « métiers » et injonctions de professionnalisation. Cette démarche s'appuie sur trois travaux issus de notre monographie. Le premier travail thématique concerne la décision par construction de sens dans les interactions, en sociologie et en psychologie organisationnelle (K.E. Weick, 1995). Ce travail relève de la culture métier ou des aspirations organisationnelles. Ensuite, la démarche prend appui sur un travail thématique concernant les difficultés que pose ou oppose le paradigme stratégique de notre terrain d'investigation face aux changements (G. Johnson, 1987). Ce travail - sociocognitif - relève du champ économique et du management stratégique des organisations. Ce champ appartient à celui de la culture professionnelle et donc des injonctions. Une troisième recherche thématique ; composante de notre monographie se fonde sur la professionnalisation par la mise en œuvre des cultures d'action éducative, professionnelle et formative [J-M. Barbier (2010) ; R. Wittorski & M. Sorel (2005)], et T. Ardouin (2013).

Nous opérons un déplacement sémantique et pratique entre la professionnalisation des pratiques, des salariés, de l'organisation elle-même et, la fiabilité organisationnelle. Les travaux de K.E. Weick positionnent la fiabilité et la résilience organisationnelle ou la professionnalisation dans un cadre intéressant pour traiter des processus humains et organisationnels de production de sens en situations complexes et incertaines. Vu sous l'angle

de K.E. Weick donc, la haute fiabilité des organisations est le fait des organisations atypiques, par ce qu'évoluant dans des contextes politiques, sociaux, techniques et technologiques où le risque peut générer des situations incontrôlables. C'est ce qu'il appelle, des événements « cosmologiques ». Cet auteur relève que les particularités de gestion des organisations à haute fiabilité influencent le fonctionnement des organisations atypiques et en particulier sur leurs formes d'apprentissages organisationnels (K.E. Weick, 1999). Il définit d'abord l'organisation comme :

Un processus de résorption de l'ambiguïté dans un environnement mis en acte, au moyen de comportements enchevêtrés, enchâssés dans des processus reliés de manière conditionnelle ». Il poursuit sa définition en voyant les organisations comme « Des collections de personnes qui font du sens dans ce qui se produit autour d'elles » (K.E. Weick, 1979, p. 67).

La professionnalisation est définie en science de l'organisation par Weick comme « *un processus -en cours- de création de sens* » (K.E. Weick, 1995, p. 43). Cette injonction organisationnelle est interactionniste et se confronte d'abord aux aspirations « métiers » des activités et des pratiques.

En sciences de gestion, Gerry Johnson (1987) postule que la stratégie soit comprise comme le résultat des actions des managers, elles-mêmes, comme des processus politiques, organisationnels, cognitifs et symboliques en acte de et dans l'organisation (G. Johnson, 1990, p. 80). Les sélections et interprétations des informations en situation par les individus se produisent via les schémas cognitifs individuels et les cadres organisationnels de références ou idéologiques. Ainsi, l'étude des injonctions de professionnalisation organisationnelle peuvent passer par une analyse du paradigme organisationnel au regard de ses conséquences sur la trajectoire stratégique de l'organisation. Cette étude des injonctions de professionnalisation peut également, passer par l'analyse des difficultés que pose et ou oppose le paradigme stratégique organisationnel, face aux changements en cours. La culture organisationnelle est entendue comme se composant des valeurs, des croyances, des comportements et des hypothèses implicites qui y ont cours. Les injonctions organisationnelles de formation et de professionnalisation, relèvent bien à la fois des aspirations « métiers »- puisqu'organisationnelles- mais également des injonctions professionnelles ou managériales.

Un glissement épistémologique et sémantique du paradigme à la représentation sociale, permet de définir le paradigme comme « *Une forme de connaissance socialement élaborée et partagée ayant une visée pratique et concourant à la construction d'une réalité commune à un ensemble social* » (M. Boutanquoi, 2001, p. 127).

Dans son développement, J-M. Barbier (2010, p. 8), parle de culture d'action « *Un mode évolutif et partagé par plusieurs sujets, d'organisation de construction de sens autour des activités dans lesquels ils sont engagés, ces constructions pouvant donner lieu à communication dans le cadre d'interactions avec autrui* ».

La professionnalisation est définie en sciences de l'éducation par R. Wittorski et M. Sorel de la manière suivante :

Selon qu'il s'agit de professionnaliser des individus », alors c'est « de l'ordre de la mise en place des compétences ». Ou, « selon qu'il s'agit de professionnaliser les activités et l'organisation, » c'est « de l'ordre d'une prise de conscience et d'une formalisation des savoirs, des compétences en jeu dans l'exercice des missions et des fonctions (R. Wittorski et M. Sorel, 2005, p. 89).

R. Wittorski et M. Sorel s'appuient à leur tour sur l'idée que les pratiques, le capital humain et l'organisation elle-même, sont objets de professionnalisation et donc d'injonctions.

En France, la formation aux métiers du travail social est une combinaison de dialectiques entre les aspirations et les injonctions. Notre problématique est de savoir pourquoi un ensemble composé d'une organisation particulière, aux injonctions contradictoires, d'individus d'horizons divers, aux formations et aux niveaux de formations variés, parvient-il à fonctionner et même à transcender les instants de tension ?

Notre question de recherche est : quelles professionnalités sociales, éducatives, et pédagogiques font évoluer « *l'association* » après la loi n° 2002-02 du 02 janvier 2002 ?

1. La question sociale et l'évolution du champ social en France : des bénévoles aux professions

La question sociale, telle que nous nous en saisissons aujourd'hui, s'est posée dès le début du XX^e siècle comme une des façons d'atténuer les différences entre les classes sociales ou d'apporter des réponses aux préoccupations d'une partie -déjà non négligeable- de la population. Le social ou son invention est donc un élément de réponse à la lutte des classes dans les systèmes économiques d'inspiration libérale et des sociétés démocratiques comme l'est la France. Le regroupement du social et du médico-social en une entité de guichet unique épouse l'évolution sociale en ce XXI^e siècle. Il nous semble à ce stade opportun d'apporter des éléments du contexte socio-historique. Au début du XX^e siècle, le secteur s'est organisé autour du domaine privé non lucratif. Cette évolution a été aidé par la loi de 1901 qui autorise le fait que les biens, notamment de l'Eglise, puissent être consacrés à la prise en charge des plus démunis. L'étatisation du domaine religieux consacre, en 1905, la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Ainsi, la loi de 1901 aura permis que certains biens de l'église trouvent « refuge » dans le social et le médico-social. Les organisations du secteur étaient donc majoritairement gérées par des institutions caritatives, généralement d'obédience religieuse. De ce fait, les idéologies sont celles de la foi chrétienne, du don de soi et du service au plus pauvre. Ce seront souvent des organisations missionnaires pour lesquelles l'adhésion de tous aux valeurs -religieuses- constitue la principale exigence vis-à-vis des acteurs. La création de la sécurité sociale après la guerre de 1939-1945 et la reconnaissance de la société française dans son ensemble de la notion du devoir de solidarité, entraîneront la création de nombreuses associations pour prendre en charge les troubles du caractère, de la personnalité et la déficience mentale. Le secteur prend de l'ampleur, se laïcise et connaît l'arrivée et l'implication d'acteurs nouveaux comme les laboratoires de recherche en sciences humaines et les organisations syndicales (Conseil économique et social, Avis du 24 Mai 2000, p. 15). Le secteur se structure et entame sa mue difficile vers la professionnalisation. Les dirigeants sont encore réfractaires à l'intérêt des formations de dimensions managériales devenues nécessaires dans le cadre du pilotage de ces organisations. Le développement et la croissance économique française de 1945 à 1973, les années de reconstruction et le regain de l'industrie française de 1988 à 2008, contribueront favorablement à la croissance des dotations budgétaires du social et du médico-social. En France, le contexte des lois de décentralisation de 1982, 1983 et 1986 a participé à révolutionner les champs de compétences des départements par rapport à l'Etat en matière d'action sociale et médico-sociale. Le financement du secteur connaît alors un bouleversement important. De fait, les besoins des usagers ont évolué. L'action sociale et médico-sociale a fait évoluer ses valeurs fondatrices. Il s'agit alors de trouver de nouveaux repères conceptuels, de s'appuyer sur de nouvelles références théoriques. Cela nécessite que l'on élabore aussi des pratiques nouvelles. Nous notons par ailleurs que malgré une remise en cause de la solidarité nationale, matérialisée par la contestation des prélèvements obligatoires, la volonté politique de lutte contre les exclusions, de répondre aux nouveaux besoins, a produit des lois sur l'intégration professionnelle des personnes handicapées, le revenu minimum d'insertion (RMI) qui deviendra revenu de solidarité active (RSA), la couverture médicale universelle (CMU), etc.

En France, dans le champ de l'action sociale et médico-sociale, a été mise en œuvre une démarche d'évaluation interne en conformité avec les obligations formelles de la loi n° 2002-02 du 02 janvier 2002. Précédemment, il semble que les réponses apportées aient été avant tout des réponses d'ordre médical essentiellement. Cette nouvelle démarche est une opportunité : un support d'amélioration continue, impliquant chaque acteur. La démarche d'évaluation avec les différents niveaux à prendre en compte suit les préconisations du Conseil National de

l'Évaluation Sociale et Médico-sociale (CNESMS). D'abord, l'évaluation porte sur l'institution dans son environnement et le projet d'établissement et ses modalités de mise en œuvre. Ensuite, l'évaluation porte sur l'organisation de l'institution. Enfin le droit et la participation des usagers, la personnalisation des prestations sont évalués.

Une démarche intégrée, structurée et rigoureuse, impliquant les décideurs, engagée comme une démarche projet, nourrie des principes éthiques et déontologiques, avec une implication des personnels et des usagers dans un processus contradictoire, compréhensible (CNESMS, 15 septembre 2006).

Pour élaborer cette démarche et les documents s'y rapportant, l'équipe de « *l'association* » s'appuie sur le guide méthodologique de la direction de l'action sociale. Il y a lieu de retenir en synthèse que, les structures du social et du médico-social sont bien plus contraintes dans leurs schémas organisationnels que ne laissent présager les apparences. Dans ce champ, nous retenons principalement des dimensions du travail social et leur complexité en France, les particularités de la modélisation de l'association d'action sociale et sanitaire que nous situons au confluent de quatre dynamiques principales. Ces dynamiques sont celles des logiques politiques et managériales, celles de l'action des référentiels internes, celles des logiques de terrain et celles des référentiels externes.

Il est relativement complexe et difficile de définir d'un trait le monde associatif. Brigitte Bouquet (2006) en donne les principales caractéristiques. Elle note les multitudes métiers et qualifications (Directeur, Chef de services, Psychologues éducateurs spécialisés, éducateurs...), la large variété des missions (le handicap, la socialisation, prévention de la délinquance, le soutien familial, la dépendance...). Ce secteur, souligne cette auteure s'est organisé tout au long de son histoire et s'organise soit sous la forme de structures des collectivités publiques soit sous la forme de structures privées régies par convention. C'est donc un secteur en mouvement perpétuel. La grande variété de public et de mission induit une grande variété de moyens à mettre en œuvre. Cela va de l'ingénierie sociale aux accompagnements psychologiques. En effet, des seules réponses bricolées et circonstanciées aux problèmes des usagers au début, les organisations du secteur apportent aujourd'hui des réponses sociales, médico-sociales, éducatives, pédagogiques, etc.

Les pouvoirs publics ont réglementé et réglementent encore la plupart des métiers du social et médico-social en instituant des diplômes (en rapport avec les postes). C'est le cas des éducateurs, des éducateurs spécialisés ou encore des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux. Les pouvoirs publics toujours, ont codifié les formations en regard des savoirs nécessaires. Ainsi, pour Jean-François Bauduret et Michel Jaeger (2002), il existe dès avant la révolution française plusieurs institutions de léproseries, de maladreries et les hospices au XVII^e siècle. D'autres ont été créées par les religieux comme Maison-Dieu, Hôtel-Dieu (fiévreux et blessés), Maison d'orphelins, Hospices des passants(mendiants). Le cas des Hospices des passants est exemplaire.

Il est passé de gîte pour un maximum de trois jours au Moyen Âge, à une hospitalité complète au XVI^e siècle, pour devenir un asile permanent pour les vieillards, les enfants, les infirmes, les aliénés, les mendiants. L'édit royal du 27 avril 1656 organise ce que Foucault nome le grand renfermement (J-F. Bauduret et M. Jaeger, 2002, p. 8).

Il s'agit d'une forme d'œuvre de purification de la société de ses marginaux. L'hôpital général recueillait peu de malades en réalité pour amalgamer des populations indifférenciées. L'édit du 14 juin 1662 qui institue un hôpital général dans chaque ville précise l'objectif d'y « *Loger, enfermer et nourrir les pauvres, mendiants, invalides natifs des lieux ou qui y auront demeuré pendant un an, comme aussi les enfants orphelins ou nés de parents mendiants* » (J-F. Bauduret et M. Jaeger, 2002, p. 9). Comme on le voit, l'histoire du secteur social et médico-social est portée par deux initiatives distinctes. Celle des congrégations ou des personnalités

particulières ; c'est le cas de Vincent de Paul, des frères Saint-Jean de Dieu notamment et celle de l'Etat, à travers le statut spécifique et la création de la Maison de Charenton par exemple.

Historiquement, dans la deuxième partie de la lente formation du champ, B.-Bouquet (2006) distingue trois grandes phases dans l'évolution. La première, va de 1900 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette période connut le développement des premières associations du secteur. Ces associations prenaient en charge de jeunes handicapés que lui confiaient les pouvoirs publics. Ces premières structures permirent de développer les premiers modes d'intervention. Cela a permis aux pouvoirs publics pendant la guerre de confier les jeunes inadaptés ou handicapés au secteur associatif. La deuxième période court de 1945 aux années 1960. Ce fut la période d'institutionnalisation et des débuts de la démarche empirique de professionnalisation du secteur. A cette période, les personnes animées par les valeurs morales du bénévolat, du catholicisme et du scoutisme prennent souvent en charge la direction de ces structures associatives sans formation particulière. Cette période aussi, connaît l'essor de structures de plus en plus grandes et de plus en plus, diversifiées. La logique dominante est celle de l'efficacité de l'organisation, des qualifications et des compétences. La dernière période mise en évidence, part des années 1960 à nos jours. Elle consacre les grandes mutations et en particulier celles des modes de gestion de ces structures du champ social et médico-social ainsi que la professionnalisation des ressources humaines y travaillant. Apparaissent, les problématiques nouvelles de contrôle des coûts et de rentabilités des investissements ; les notions de ROI (*Return on Investment*). Cette période est aussi caractérisée par des mutations économiques et démographiques des années 1970-1975. Ce fut aussi une période qui exprima fortement les besoins de décentralisation et les nouveaux découpages territoriaux. Sont apparues aussi les entreprises dans le travail social. Ainsi, pour J-L. Laville et R. Sainsaulieu :

Les associations fournissant des services ont vu leurs moyens croître, comme le montre l'essor de l'Asad pendant la décennie 1970 et au début des années 1980. L'offre de services d'aide à domicile s'est structurée autour d'associations employeuses appartenant à des grandes fédérations (Unassad, Unadmr, Fnadar...). Les services et les emplois créés sont loin d'être négligeables : par exemple les aides ménagères sont environ 80.000, essentiellement employées par des associations pour plus de 500.000 personnes âgées et 15.000 personnes handicapées. Les associations ont révélé des demandes sociales non prises en compte par l'Etat qui, voyant les fonds disponibles pour les politiques sociales augmenter régulièrement, a en retour financé de fortes créations d'emplois en leur sein (J-L. Laville et R. Sainsaulieu, 1997, p. 275).

Comme corolaire, la nécessité de contrôle des dépenses des établissements. Ainsi, la caractérisation primaire de l'évolution du travail social en France est la longue évolution en phase avec l'évolution de la société adossée à une professionnalisation progressive de ses pratiques et donc du capital humain qui y travaillent. Bernard Dobiécki et Daniel Guaquère (2001), proposent une classification reliant population d'utilisateurs et types de réponses (essentiellement sociales). La démarche éducative et/ou formatrice y sont totalement absentes. Elles sont le fait presque exclusivement d'institutions médicales et/ou sociales à intention d'intégration ou de re-intégration.

Il s'agit de réponses sociales et médicales à des préoccupations supposées sociales et médicales. En somme, il ne transparaît pas encore dans cette classification, la dimension sociétale que doit revêtir les réponses. La réponse éducative fait son apparition. La réponse capacitante y est quasiment absente. Toutefois, cette classification présente déjà l'enjeu des injonctions de professionnalisation. A ce stade, on observe encore une séparation entre les secteurs sociaux, les secteurs sanitaires et hospitaliers, de ceux de l'enseignement et la recherche.

2. La loi n° 2002-02 du 02 janvier 2002 : une injonction contradictoire de professionnalisation

Dans ce champ du social et médico-social, nous retenons que les mesures successives ont certainement permis l'atténuation des effets négatifs des difficultés sociales de la partie la plus fragilisée de la population. Dans cette même perspective socio-historique de l'évolution du secteur, notons également que les mutations de l'organisation du travail n'ont pas épargné le secteur social et médico-social. Elles se sont traduites par de nouvelles exigences de flexibilité et de rentabilité en général. Ce secteur en particulier, étant partie intégrante de la protection sociale est devenu ou considéré comme un facteur d'augmentation du coût du travail par et pour la puissance publique.

La loi n° 2002-02 du 02 janvier 2002 ne peut être développée dans ses implications sans un retour sur le contexte socio-historique et idéologique qui a conduit à sa production. Les années 2000 confirment en effet le changement de modèle politique de la société française. Précédemment, l'Etat français, socialement interventionniste, a cédé le pas au néo-libéralisme. Cette mutation est observable dans à peu près tous les autres Etats de l'Union européenne. Pierre Dardot et Christian Laval (2010, p. 36), qualifient cela de « *la nouvelle raison du monde* ». Il est explicité une manière plus rationnelle de gérer les organisations en considérant l'utilisateur comme un acteur-entrepreneur et en appliquant les règles de la concurrence à tous les niveaux de la conduite de l'action sociale. Le secteur est passé progressivement de l'époque des valeurs de solidarité collective à celle de la responsabilité individuelle dont l'essence est une certaine auto-détermination pour guider ou conduire l'accompagnement social et médico-social proposé. Cette période de changement et de transition entre deux visions est qualifiée par Soulet, de « *solidarité de responsabilisation* » (M-H. Soulet, 2005, p. 24). Avant les années 2000, en effet, des notions comme la responsabilité, la citoyenneté, la participation ou encore la relation contractualisée n'étaient que peu présentes ou n'existaient pratiquement pas dans la prise en charge sociale et médico-sociale d'alors.

En France, la loi n° 2002-02 du 02 janvier 2002 précise les missions d'intérêt général et d'utilité sociale des établissements, services sociaux et médico-sociaux dans un champ d'action très large. Ces missions consistent premièrement en une évaluation et la prévention des risques sociaux et médico-sociaux, l'information, l'investigation, le conseil, l'orientation, la formation, la médiation et la réparation. Deuxièmement, elles consistent en la protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté. Troisièmement, assurent un déploiement d'actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptée aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son âge. Quatrièmement, les missions consistent en un déploiement d'actions d'intégrations scolaires, d'adaptations, de réadaptations, d'insertions, de réinsertions sociales et professionnelles, d'aides à la vie active, d'informations et de conseils sur les aides techniques ainsi que d'aides au travail. Cinquièmement, les missions consistent en l'action d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif. Enfin et sixièmement, ces missions consistent en l'action contribuant au développement social et culturel, et à l'insertion par l'activité économique. A ce stade de la présentation des missions, il apparaît très nettement les difficultés à venir et à résoudre par les intervenants sociaux et médico-sociaux, du fait de la complexité et à l'ouverture de droits nouveaux apportés par ce texte. En filigrane, il est demandé aux professionnels de faire preuve de plus de professionnalités. Au passage, par le biais de contrat d'agence, les pouvoirs publics installent la problématique et la démarche de professionnalisation à la fois comme le bâton et à la fois comme la carotte. La volonté politique est une injonction à une certaine uniformisation des actions des organisations de ce champ par le biais de la démonstration d'une certaine professionnalité. La question de l'égalité des droits et d'accès aux droits par les usagers se pose

selon que les organisations sont de droit privé ou public. Les besoins des structures du social et du médico-social se déterminent dans le cadre de procédures de planification par les pouvoirs publics. Cette planification, de nature à la fois territoriale, catégorielle et financière, intervient à l'échelon national, après avis du comité national de l'organisation sanitaire et sociale, par les ministres compétents, pour certains besoins ne concernant qu'un petit nombre de bénéficiaires. Dans les autres cas, le besoin est déterminé à travers un schéma régional ou départemental d'organisation sociale et médico-sociale élaboré, selon le cas, par le préfet de région, par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par le président du conseil départemental.

La mise en œuvre de la loi n° 2002-02 du 02 janvier 2002 s'est faite dans un cadre contraignant de réduction budgétaire nationale et donc de réduction des dotations destinées aux organisations de terrain. Or, le concept de ressources humaines est au centre des activités des organisations du social et du médico-social. Il s'agit de capital humain apportant à l'organisation la force de travail nécessaire à son bon fonctionnement. Cette notion suggère l'idée d'en disposer en nombre suffisant. Elle renferme une idée de compétence, de motivation et donc de formation adéquate. En effet, les ressources humaines s'appréhendent à tous les niveaux des organisations sociales à métiers adressés à autrui.

Cette approche psychologique, établit donc des interactions entre le développement humain, l'individu et le social. Même si le travail tient une place prépondérante dans l'investissement des ressources humaines, la définition et l'approche de la notion de « *ressources humaines* » ne devraient pas s'analyser sous le seul angle de « *ressources* ». Elles ne nous donnent pas les motivations, ni les sens à l'action. « *Ressources humaines* » participe à instituer possiblement les confrontations entre une identité personnelle et une identité professionnelle. Ceci suppose une certaine compétence propre à la nature de l'activité. Ainsi, la professionnalisation serait l'enjeu ultime et concernerait aussi bien les dirigeants, les autres catégories de personnels, les activités, que la structure associative elle-même.

3. Les enjeux des aspirations et des injonctions dans le champ social et médico-social en France après la loi n° 2002-02 du 02 janvier 2002

Les apports en théorie des organisations de Karl Emmanuel Weick et Kathelin Sutcliffe (2007) en psychologie, expliquent comment les organisations doivent donner un sens à leur environnement lorsque celui-ci est « complexe et incertain ». Les structures du champ social et médico-social sont des organisations atypiques, mais qui évoluent dans un écosystème, c'est-à-dire un environnement semblable à celui des autres organisations plus classiques.

3.1. Enjeu social pour le champ social et médico-social, les acteurs et les pratiques, à l'aune des aspirations et des injonctions du et dans ce champ via la formation

Posons le sens de quelques prérequis. Dans le social plus qu'ailleurs, le métier a une résonance particulière. Métier, vient étymologiquement de *misterium* en latin. Il s'agit de la contraction de *ministerium* ; qui signifie (besoin) ou (service de détail) et « *office* » qui se traduit en français par ministère et métier (R. Wittorski et M. Sorel, 2005). Le métier est généralement à dominante manuelle tandis que la profession serait à dominante intellectuelle. Cette différence nourrit de fait une position sociale différenciée. Richard Wittorski et Maryvonne Sorel apportent l'idée qu'au

Moyen âge, le métier était attaché à une forme de travail, l'artisanat et à une forme de transmission de savoirs particulière, l'apprentissage sur le tas : on parlait de métier quand on avait à parler des activités de travail relevant de l'apprentissage sur le tas, ou du compagnonnage. Posséder un métier relevait d'une forme de prestige social. Au fil des siècles et notamment avec l'arrivée du 20ème siècle, des métiers plus industriels sont apparus en même temps que la formation à ces métiers industriels s'est organisée : des filières de formation initiales ont été créées à l'origine d'un redéploiement du sens donné aux métiers (R. Wittorski et M. Sorel, 2005, p. 183-184).

Les aspirations « métiers » caractérisent des formes d'apprentissage sur le tas, du compagnonnage, des acquisitions de savoirs via les filières de formations initiales généralistes.

La formation se définit comme l'ensemble des actions permettant d'adapter techniquement, physiquement et psychologiquement un individu ou une collection d'individus à leurs fonctions. Elle intègre à la fois des apprentissages de connaissances et des apprentissages de méthodologies. L'ingénierie de formation est un processus structuré intégrant dans un ensemble, la pensée de politique éducative, la conception de la stratégie de mise œuvre de cette pensée de politique éducative, ainsi que la tactique de concrétisation sur le terrain. La construction des formations professionnalisantes est définie comme : « *L'art et la science de la reliance par la traduction et la transformation des contraires et des contraintes individuelles collectives et organisationnelles pour l'apprentissage de chacun des trois niveaux* » (T. Ardouin, 2011, p. 167). La formation permet l'adaptabilité de l'environnement de la production sociale aux besoins de productions sociales en privilégiant, par exemple, les injonctions professionnelles au bénéfice des aspirations « métiers ». Les aspirations relèvent de la culture et désignent ce qui est différent de la nature. En sociologie, la culture désigne ce qui est commun à un groupe d'individus ou les relie. Il s'agit donc de ce qui est appris, produit et inventé. Les aspirations ou la culture intègrent les valeurs, les traditions, les croyances, les manières de penser et d'agir. Ainsi, par aspirations ou culture, nous entendons un ensemble de connaissances transmises par des systèmes de croyances. Nous retrouvons ici l'acception des cultures d'action définie par Jean-Marie Barbier :

Comme un mode évolutif et partagé par plusieurs sujets, d'organisation des constructions de sens autour des activités dans lesquels ils sont engagés, ces constructions pouvant donner lieu à communication dans le cadre d'interactions avec autrui (J-M. Barbier, 2010, p. 169).

La culture d'action est prise ici au sens des notions de « relation » (M. Foucault, 1969), de « topos » (O. Ducrot, 1982), de « type » (T. Schultz, 1974, p.109) ou encore de « schème d'expérience » en usage plus régulièrement en psychologie. Ces notions comme celles de « relation », de « liens », ont en commun de privilégier la dimension cognitive pour rendre compte du construit né des interactions au cours des activités. La culture d'action comme les autres notions font appel aux phénomènes d'assentiments et de croyances qui les fait tenir pour vrai par les sujets. Le fonctionnement de la culture d'action, des liens, associations et autres logiques d'action a trait à la relation du sujet et son action. Ce sont des outils tenus pour mobilisables par les sujets dans leurs quêtes de construction de sens. D. Lévi-Strauss (1962, p. 29) parle de « bricolage ». Dans le fonctionnement pour construire du sens, les sujets mettent en rapport, les cultures d'action et les représentations sociales issues de l'expérience des protagonistes. Alfred Schutz (1974, p. 112) parle de « typification sociale ». Pour sa part, Daniel Cefaï (1994, p. 109) parle de « Synthèse d'identification et de recognition » qui s'effectue via le « réveil » ou « rappel d'expériences sédimentées, par des synthèses passive de congruence et de recouvrement ». En effet, les cultures d'action imprègnent les constructions de sens tant au niveau de l'environnement des activités, des activités elles-mêmes, qu'autour des intervenants dans l'activité (Barbier, 2010, p.179). L'auteur précise que les cultures d'action s'intègrent via les apprentissages. Elles évoluent, se transforment plus généralement par strates ou de manière incrémentale. Nous retrouvons ici, par glissement sémantique et pratique, la dimension de représentation sociale développée tant par Michel Boutanquoi (2001) que par Gerry Jonhson (1987) dans son développement du paradigme stratégique, à sa remise en cause.

La professionnalisation comme injonction organisationnelle se caractérise par la confusion récurrente entre activités et verbalisations sur les activités. Par cultures d'action professionnelles, il faut entendre « *Les cultures d'action éducative, les cultures d'action sociale, les cultures d'action thérapeutique, les cultures d'action de management, les cultures d'action culturelles, etc.* » (J-M. Barbier, 2010, p.167). Nous inférons par cultures d'action éducative ; celles de l'enseignement, de la formation et celles de l'accompagnement. Barbier

postule dans l'émergence des cultures d'action professionnelle, des enjeux « *d'habitudes mentales* », de « *plis de la raison* », des « *évidences acquises et partagées* » par un ensemble d'individus dans un cadre donné (F. Julien, 2000, p. 11). Les cultures professionnelles sont donc plus globalement les cultures d'action. Cette notion d'action signifie les « *manières-en-acte* » partagées par une tribu. Nous retrouvons ainsi la définition élargie de l'ingénierie de professionnalisation. L'injonction de professionnalisation s'ancre dans un contexte et intègre les mécanismes cognitifs (E. Panofsky, 1951). L'injonction de professionnalisation révèle des enjeux de rapports de forces entre cultures. Elle révèle également les phénomènes d'acculturation. L'injonction de professionnalisation intègre l'ensemble des pensées d'action qui génèrent les actions (connaissances, référentiels, représentations sociales, identités professionnelles, organisations du travail, structures organisationnelles, etc.).

Ainsi donc, traitant des enjeux entre aspirations et injonctions que constitue la formation et la professionnalisation dans le champ social en France, nous concluons sur l'idée qu'elle est ancienne, diverse au moins par sa nature, ses objets, les métiers auxquels elles participent et les lieux de leurs mises en œuvre. Si la professionnalisation est un enjeu ultime en général, dans le champ social et médico-social, la formation y est bien un enjeu-intermédiaire social.

Tableau des formations et diplômes (Photographie décembre 2015) des professionnels de « l'association », interrogés dans le cadre de l'étude monographique de la professionnalisation.

Tableaux & Grilles : n° (0 1)

Interviewés	Formations	Diplômes
A ¹ (E1) (Direction)	- IRTS - C2AE	- Master 2 - CAFDES
B (E2) (cadre intermédiaire)	- Commerciale - Apprentissage sur le tas	-Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
C (E3) (Educateur spécialisé)	- IRTS	- Diplôme d'Etat d'éducateur-spécialisé (DEES)
D (E4) (Educateur)	- IRTS	Moniteur-educateur
F (E5) (Suivi de suite)	- IRTS	-Diplôme d'Etat d'éducateur-spécialisé (DEES)
G (E6) (Moniteur-educateur)	- Menuiserie- ébénisterie - VAE - Apprentissage sur le tas	- CAP - Moniteur-educateur
H (E7) (Psychologue)	-Psychologie	- Master 2
I (E8) (Maitresse de maison)	- Apprentissage sur le tas - VAE	- CAP
J (E9)	-Formation IRTS	-Educateur-spécialisé (DEES)
K (E10)	-Apprentissage sur le tas -VAE -Formation continue IRTS	-Diplôme d'Etat d'éducateur-technique spécialisé (DEETS)
L (E11)	-Apprentissage sur le tas -Formations continues IRTS	-Diplôme d'éducateur-spécialisé (DEES)
M (E12)	- Formation IRTS	- Diplôme d'éducateur-spécialisé (DEES) -Certificat d'aptitude à la fonction de directeur d'établissement social (CAFDES)
N (E13)	- Formation IRTS	- Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.

¹ Anonymisation des interviews par attribution d'une lettre alphabétique.

		(DEES)
O (E14)	- Formation IRTS	Diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants (DEEJE)
P (E15)	- Formation IRTS Formation d'aptitude aux fonctions de responsable d'unité d'intervention sociale	Caferuis

Source : Amavi (2021)

De ce tableau, nous retenons la diversité de formations initiales, d'origines des salariés interviewés. Nous retenons également la proportion de plus en plus importante de ceux parmi les salariés interviewés à être issues des formations professionnalisantes, spécifiques et ou universitaires préparant aux métiers du social. Nous notons enfin une proportion parmi les professionnels interviewés à avoir mis en œuvre la Validation des acquis de l'expérience (VAE) après des apprentissages sur le tas.

3.2. Enjeu éducatif pour le champ social et médico-social, les acteurs et les pratiques, à l'aune des aspirations et des injonctions du et dans ce champ via la formation

Dans notre monographie française de la professionnalisation d'un établissement du champ social et médico-social (R. Amavi, 2022), nous postulons que *l'organisation est un 'processus organisant' (organizing)*, (K-E. WEICK, 1995). Nous considérons cette dernière comme *un lieu de constructions et de déconstructions permanents*, nourri des interactions entre les personnes. Les situations ainsi engendrées, élaborent le sens, tant pour les individus que pour l'organisation. « *Organiser, c'est faire sens ensemble dans et par des activités conjointes* » (K-E. Weick, 1993b, p. 11). Notre étude socio-organisationnelle interactionniste symbolique présente en quoi les pratiques de management de « *l'association* » sont spécifiques, en quoi les outils y sont différents et de quelles particularités éducatives se recouvrent ces pratiques et ces outils (R. Amavi, 2022).

La grille de codage de cette étude thématique comporte cinq dimensions que sont : l'intérêt pour l'échec, la réticence à simplifier les procédures, la sensibilité aux opérations de terrain, l'engagement de longévité et de résilience et enfin le respect de l'expertise des équipes éducatives. Via une analyse comparée, nos résultats montrent : l'enjeu éducatif de la formation est central pour et au sein de « *l'association* », en effet, elle seule permet la reproduction de pratiques professionnelles en limitant l'écueil des déviations. Ainsi, dans l'analyse de notre étude interactionniste, nous observons une limite à la mise en œuvre des seules aspirations « *métier* » : la reproduction possible de déviations résultant de la marchandisation et de la marchandisation des structures et du champ social lui-même. Nous inférons donc du rôle éducatif ; un enjeu central.

3.3. Enjeu pédagogique pour le champ social et médico-social, les acteurs et les pratiques, à l'aune des aspirations et des injonctions du et dans ce champ via la formation

Aspirations et injonctions de formations dans le champ social et médico-social conduisent à la professionnalisation. Elles sous-tendent des projets individuels, institutionnels et la nécessité d'intégration des dynamiques et stratégies identitaires. De même, selon Maryvonne Sorel (1986), la professionnalisation par la formation peut s'appréhender de deux façons. Elle peut l'être sous l'angle unité (travail-formation), ou sous l'angle des acteurs. La formation revêt donc un enjeu essentiel de pédagogie. Elle émane quelques fois de situations de travail. De ce qui précède, nous retenons donc que la professionnalisation des ressources humaines du social et du médico-social en France est une nécessité pédagogique vis-à-vis des usagers et des bénéficiaires qui tend à devenir une culture organisationnelle. Au-delà, cette injonction implicite de professionnalisation des acteurs du social et du médico-social renferme une

intention plus générale et plus politique notamment par rapport aux ravages du chômage en France ou au niveau macro. Au niveau méso, les structures du social et du médico-social jouent plus que d'autres acteurs, la fonction de lieux de travail et lieux majeurs de formation, d'insertion et d'intégration dans le même temps. Cela se fait via la pédagogie de formation et la formation notamment. Cette recomposition cohérente de la sphère de la formation s'appuie sur et en même temps fait partie des grandes mutations sociales en cours. Est en jeu, un lien spécifique ou l'articulation des enjeux de compétences, de savoirs, existant entre l'individu, la formation, le travail et le lieu de création des savoirs.

La troisième étude thématique de notre monographie française d'un établissement du champ social (R. Amavi, 2022), montre que le développement des cultures d'action éducative au sein de « *l'association* » s'accompagne de savoirs nouveaux. Des savoirs nouveaux en termes d'adaptabilité, de flexibilité, de rapidité d'exécution, de maîtrise de nouveaux outils de communication et de valorisation de l'action institutionnelle notamment. Ne serait-ce que ces savoirs qui permettent à « *l'association* » de s'adapter aux impératifs et aux codes de communication de notre temps en saccade, disruptif et nourrit d'injonctions contradictoires. Dans le même temps, le caractère pédagogique de la formation peut être considéré sur le fait que l'acquisition de professionnalité seule, en méconnaissance d'une nécessité de culture générale est susceptible d'être un frein à l'innovation des pratiques et au développement professionnel. Il en serait de même pour une pratique professionnelle sans un pas régulier de côté pour une réflexion sur cette même pratique.

Dans le champ social enfin, le tutorat est aussi une pédagogie permettant à l'enseignant ou au tuteur, la possibilité de s'adjoindre des apprenants pour aider d'autres apprenants moins avancés dans la maîtrise. Il semble exister chez les éducateurs et éducatrices spécialisés un désir de retransmettre les acquis à leurs tours. En témoignent, les suites des premiers travaux sur le tutorat développé comme modèle de pédagogie dès le 18^e siècle par Johann Heinrich Pestalozzi (1781), en Suisse, et matérialisés aujourd'hui encore par les institutions de protection de l'enfance sur l'ensemble des continents.

3.4. Enjeu ultime des aspirations et injonctions pour le champs social et médico-social, les acteurs et les pratiques : la professionnalisation des hommes, des pratiques et des organisations sociales elles-mêmes

Concernant l'injonction de professionnalisation, Richard Wittorski et Maryvonne Sorel, relèvent :

l'idée qu'une pratique professionnelle est bien plus que la mise en œuvre individuelle de compétences-métier ; que si le métier comporte une dominante technique, la notion de profession évoque d'autres enjeux, notamment des enjeux de délimitation de territoire et de reconnaissance d'une spécificité fondée sur des savoirs et des compétences spécifiques; que les leviers de professionnalisation évoluaient selon qu'il s'agit de professionnaliser des individus; de l'ordre de la mise en place des compétences ou de professionnaliser les activités et l'organisation, de l'ordre d'une prise de conscience et d'une formalisation des savoirs, des compétences en jeu dans l'exercice des missions et des fonctions (R. Wittorski et M. Sorel, 2005, p. 89).

Ainsi que le suggère cette dernière définition de Maryvonne Sorel, les leviers de la professionnalisation sont multiples et suivent des cheminements tout aussi multiples et faisant écho à des contextes (mouvement de mondialisation et de globalisation des échanges et son corollaire de fragilisation des individus et même de groupes d'individus), à des professions en mouvement, à l'évolution des manières de penser, etc. Il y a lieu de retenir ici l'idée que l'injonction de professionnalisation et la professionnalisation elle-même sont loin d'être des concepts magistraux et abstraits. Il s'agit de pratiques à des fins de transformation et de production. Cette pratique est donc couverte d'intentions pour faire évoluer les compétences sociales et professionnelles, individuelles et collectives.

Conclusion

Les enjeux nés des aspirations « métiers » et des injonctions de professionnalisation du champ social et médico-social en France sont tant d'actualité que le pays lui-même est mis en mouvement. Ces enjeux sont en lien avec la formation des acteurs sociaux -parties prenantes à la production sociale-, et véritables ressources du champ. De même, ils sont sociaux, éducatifs et pédagogiques. Les qualités du professionnel doivent y être interrogées plus qu'ailleurs. De sorte que ces enjeux conduisent à un enjeu « frontière » : la professionnalisation.

A la professionnalisation, l'ingénierie de formation donne une perspective récente de renforcement des tiraillements entre les aspirations « métiers » du champ et injonctions de plus en plus contradictoires ou ressenties comme telles. Alors même que l'ingénierie de professionnalisation et celle de formation concourent toutes deux à servir des enjeux éducatifs, sociaux, pédagogiques et didactiques. Ce sont là en définitif des enjeux sociétaux que recouvre celui de la professionnalisation.

Bibliographie

- AMAVI Robert, 2022, *Professionnalisation du social en France*, Paris. L'Harmattan.
- ARDOUIN Thierry, 2013, *Ingénierie de la formation : Analyser, concevoir, réaliser, évaluer*. 4^{ème} édition, Dunod.
- BARBIER Jean-Marie, 2010, *Cultures d'action et modes partagés d'organisation des constructions de sens*. Revue d'anthropologie des connaissances, Vol 4. N°1, p.163-194.
- BAUDURET Jean-François, JAGER Michel, 2002, *Rénover l'action sociale et médico-sociale*, Dunod.
- BOUQUET Brigitte, 2006, *Management et travail social*, Revue française de gestion. N°168. Lavoisier.
- BOUTANQUOI Michel, 2001, *Travail social et pratique de la relation d'aide*, L'Harmattan.
- Conseil économique et social, 2000, *Avis du 24 Mai 2000*.
- Conseil National de l'Évaluation du Social et du Médico-Social, 2006, *Avis du 15 septembre 2006*.
- DARDOT Pierre, LAVAL Christian, 2010, *La nouvelle raison du monde : essai sur la société néolibérale*, DECOUVERTE.
- DOBIECKI Bernard, GUAQUERE Daniel, 2001, *Etre cadre dans l'action sociale et médico-sociale*, ESF.
- JONHSON Gerry, 1990, *Managing Strategic Change: The Role of Symbolic Action*, British journal of management, Vol.1. n°4 p183-200.
- LAVILLE Jean-Louis, SAINSAULIEU Renaud, 1997, *Sociologie de l'association : des organisations à l'épreuve du changement social*, Desclée de Brouwer.
- PANOFISKY Erwin, 1951, *Architecture gothique et pensée scolastique*, Paris. Minuit.
- SOREL Maryvonne, 1986, *L'émergence du projet professionnel comme moyen d'appropriation de la formation*, Education Permanente. N°86. p.113-129.
- WEICK Karl Emmanuel, 1995, *Sensmaking in Organizations*, Foundations for Organizational Science. Thousand Oaks. CA: Sage Publications.
- WEICK Karl Emmanuel, SUTCLIFFE Kathelin, 2007, *Managing the unexpected: Resilient performance in an Age of uncertainty*, Relié.
- WITORSKI Richard, SOREL Maryvonne, 2005, *Professionnalisation en acte et en question*, Paris. L'Harmattan
- WITORSKI Richard, 2007, *Professionnalisation et développement professionnel*, Paris. L'Harmattan.
- WITORSKI Richard, 2016, *La professionnalisation en formation : textes fondamentaux*, Purh, Rouen/Le Havre.

Factors affecting the effectiveness of novice EFL teachers' transition in Niger

Hamissou OUSSEINI, Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger)

E-mail: hamissou.ousseini@fulbrightmail.org

Abstract

The aim of this study is to understand the factors that cause obstacles to an effective transition for novice EFL teachers in Niger. It draws from socio-cultural perspectives to demonstrate the relationship between those factors and teachers' previous education. Participants in this study consisted of 10 novice EFL teachers with a maximum of five years of teaching experience. Using a qualitative framework, semi-structured interview strategies were used to collect verbal data. The recorded data were coded to unravel the factors that negatively affect the transition of the 10 participants. Analyzed data showed that novice EFL teachers face multiple challenges, such as heavy workload, lack of teaching resources, constraints due to large classes, lack of skills or knowledge for managing certain classroom issues, and poor support from host institutions. While some of the factors reflect the economic status of the country, most of the remaining others are indicative of a poor teacher education system. Solutions to these reside in a sustainable reform of the teacher education system by integrating innovative approaches to professional development and by initiating trainees into procedures that foster teacher autonomy. Procedures such as lesson study, action research, and reflective practice could provide avenues to novice EFL teachers in terms of working collaboratively to establish ways for understanding their learners, developing materials that work, and making collaborative decisions on how to tackle classroom issues.

Keywords: Novice teachers, English as a foreign language, transition.

Résumé

L'objectif de cette étude est de comprendre les facteurs qui causent des obstacles à une transition efficace pour les enseignants novices d'anglais langue étrangère au Niger. Elle s'appuie sur des perspectives socioculturelles pour démontrer la relation entre ces facteurs et la formation antérieure des enseignants. Les participants à cette étude étaient 10 enseignants novices d'anglais avec un maximum de cinq ans d'expérience dans l'enseignement. Sur la base d'une méthodologie qualitative, des stratégies d'entretiens semi-structurés ont été utilisées pour collecter des données verbales. Les données enregistrées ont été codées afin d'élucider les facteurs qui affectent négativement la transition des 10 participants. Les données analysées ont montré que les enseignants novices d'anglais sont confrontés à de multiples défis, tels qu'une lourde charge de travail, un manque de ressources pédagogiques, des contraintes dues à la massification, un manque de compétences ou de connaissances pour gérer certains problèmes en classe, et un soutien insuffisant de la part des établissements d'accueil. Si certains de ces facteurs reflètent la situation économique du pays, les autres sont révélateurs d'un système de formation des enseignants médiocre. Les solutions à ces problèmes résident dans une réforme durable du système de formation des enseignants en intégrant des approches novatrices en matière de développement professionnel et en initiant les stagiaires à des procédures qui favorisent l'autonomie des enseignants. Des procédures telles que l'étude de leçons, la recherche-action et la pratique réflexive pourraient fournir des pistes aux enseignants novices d'anglais en termes de travail collaboratif pour établir des moyens de comprendre leurs apprenants, de développer des matériels qui

fonctionnent et de prendre des décisions collaboratives sur la façon de traiter les problèmes qu'ils rencontrent en classe.

Mots-clés : Enseignants novices, anglais langue étrangère, transition.

Introduction

Once novice English as a foreign language (EFL) teachers have graduated from a teacher education program, they should be able to apply what they have learned (T. Farrell, 2008). Unfortunately, most of them get disconnected from their teacher educators and have to face the realities of classrooms. As M. Öztürk A. Yildirim (2013) indicated, “beginning teachers’ transition from pre-service education to professional practice is often ‘unsettling’” (p. 294). For many reasons, it becomes challenging for them to put into practice what they learned from initial teacher education institutions. This is well pinpointed by T. Farrell (2015, p. 3) arguing that the transition of EFL teachers from initial preparation programs to their first years on the ground is characterized by "reality shock" because of the incompatibility of the theories acquired during initial training with the striking reality of classrooms and the social and political contexts embedded to the school system. In other words, difficulties experienced by novice EFL teachers during their transition may have their origin from initial teacher training. This is worsened, in many countries, by the lack of a national policy which would specifically assess the quality of EFL teacher training and continuously explore the issues faced by novice teachers. In Niger, for example, there does not exist an institution which evaluates the training provided to preservice EFL teachers based, not only on offer, but also on what happens in the field.

The current study draws its justification from the above situation. It proposes to understand the factors that negatively affect the transition of novice EFL teachers and their connection with initial teacher training. It aimed to provide answers to the following research question:

- What are the factors that negatively affect the transition of novice EFL teachers?
- What are the relation of these factors to initial teacher training?

Insights constructed based on the above question are useful for teacher educators as they pinpoint aspects that must be taken into account while preparing future EFL teachers. The study is also an opportunity to raise the voices of novice EFL teachers to the attention of policy and decision-makers. The problems revealed by this study should constitute a trigger for policy makers to put in place an induction system for novice EFL teachers. Findings from the study also constitute a major contribution to the current body of literature on novice EFL teachers’ socialization.

1. Theoretical and contextual background

To better understand the insights that emerged from the current study, there is a need to present some preliminary information about English language teaching (ELT) in Niger. This includes some important historical highlights and foci that characterize the curricular practices. These are necessary elements as the study draws from a socio-cultural theory to situate the detrimental factors that affect the transition of novice EFL teachers.

1.1. English language teaching in Niger

Niger is an EFL country where French remains the official language. ELT in this country is mainly a concern of secondary schools. This commenced in the 1950s when French colonizers

began to establish the secondary school system. It therefore stands as one of the colonial legacies and followed the same curricula as in France. This partly explains the lack of a well-articulated national policy in its regard. Observably, the goal attached to the teaching of English in Niger was not “for communication purposes among local citizens” (H. Ousseini, 2013), but rather for the preparation of interpreters and intermediaries for exchanges with the English-speaking countries. Today, ELT in Niger is more aligned to the widespread use of English as an international language.

For almost half a century, Niger had depended on other countries for the provision of English language teachers. For example, in 1975, the Nigerien government signed an agreement with Ghana in order to cope with the shortage of English teachers. In 1978 already, there were more Ghanaian English language teachers than nationals (A. Goumandakoye, 1992). There exists no such agreement today due to the increase of capacity and access to initial teacher education, but the shortage of EFL teachers is still apparent, partly due to attrition. Today, there exists three schools of education where EFL teachers receive a three-year training before they get recruited for civil service. To these can be added two traditional English departments, which actually provide the largest number of EFL teachers to the country.

Pedagogically, ELT in Niger has experienced several changes since its inception. In the colonial era, ELT in Niger was carried out by French volunteers. Together with few nationals, they used Grammar-Translation as their method of instruction. In the 1960s, the Direct Method was introduced with the arrival of British volunteers sent by Voluntary Service Overseas (VSO) (A. Goumandakoye, 1992). The Ghanaian teachers, who started in 1977, based on the 1975 agreement, also brought with them a method similar to the Direct Method. The use of the Audio-Lingual Method and the Communicative Language Teaching (CLT) came with the Peace Corps volunteers. Currently, CLT is the mandated approach in the ELT curricula, but the veracity of its application remains contentious, partly due to many factors revealed by this study.

1.2. A socialization theory

The transition of novice EFL teachers is a social phenomenon that can be analyzed through the socio-cultural perspectives of mediation (Vygotsky, 1978). In this research, it is seen as an extended step of practicum through which teachers put in practice what they learned during initial training. The socio-cultural perspectives were mainly used to understand how initial learning and other contextual factors mediate novice EFL teachers' practice. By focusing on factors that negatively affect teachers' transition, the study looked into the existence of quality mediation and possible causes that relate to previous preservice experiences held by participants. As a matter of fact, mediation situates the role of others as essential for the induction or socialization of novice EFL teachers. Vygotskian socio-cultural perspectives also situate cultural artefacts and the contexts of practice as undeniable components in the process of mediation. He argued that “to study human beings means to study them both in terms of their social relationships and experiences and according to the cultural tools used” (S. Smidt, 2009, p. 7). Materials for teaching can, therefore, play a mediational role in the socialization process of a novice teacher (L. Moll, 2014). In terms of social experiences, Vygotsky's sociocultural perspectives take them as important factors that shape the ways individuals think and interpret the world (J. Jaramillo, 1996). In this case, experiences acquired during initial teacher education constitute an important mediational tool, and the role of the more experienced teaching colleagues is to help novice teachers better navigate the context. The role of the more experienced colleagues is also to help novice teachers make sense of their knowledge and deconstruct their prior experiences, mental structures, and beliefs (J. Jaramillo, 1996, p. 135).

Considering the above perspectives, the transition of novice EFL teachers is expected to be mediated by the novice teachers' prior knowledge, experienced teachers or advisers and multiple educational tools or situations. Vygotsky's perspectives are also meaningful for this research as they emphasize the role of language and interaction in the process of mediation. Since teaching is a social activity, interaction between mentors and novice teachers remains fundamental. Interaction gives way to imitation, which in these perspectives replaces the psychometric-based tradition of memorization for mechanical application of procedures. Based on this position, an effective transition would be one that provides adequate environments and meaningful interaction among novice EFL teachers and mentors.

2. Literary research on novice teachers' transition

The research literature highlights that the first years for novice teachers are challenging (P. Sali and I. Kecik, 2018). Factors behind the challenges are diverse. One of them is the workload entrusted to novice EFL teachers upon starting their teaching career. M. Amin and A. Rahimi (2018), for example, conducted a study through questionnaires and underlined the nature of workload faced by novice EFL teachers. This included teaching, grading students' papers, administrative paperwork, writing reports, and other extra-curricular tasks which require much time. J. Arpilleda (2021) also investigated the problems and challenges encountered by novice EFL teachers and found that grading and checking students' work cost them lots of time. Moreover, school activities and programs, specially the unanticipated, greatly affect novice EFL teachers' performance in class.

Classroom management is also part of the factors that create challenges to novice EFL teachers as reported in certain studies (G. Akçor and M. Savasçi, 2020; K. Bia, 2016; P. Dinçer, 2022; R. Alhamad, 2018). A meta-analysis conducted by P. Dinçer (2022) has revealed this as the most common challenge experienced by novice teachers. This covers the requirement to manage unmotivated learners, learner reluctance to work in groups, learners with low English proficiency, misbehaviors, learner individual differences, and issues relevant to the ethnic diversity in class. A study by R. Alhamad (2018) also underlined the extent to which students' bad behavior and low proficiency cause difficulty to novice EFL teachers. According to K. Bia (2016), the majority of novice teachers fail in classroom management because of their limited experience. As he added, this is the consequence of their inability to motivate pupils, establish discipline and handle constraints. In fact, pupils' misbehavior is reported by K. Bia (2016) as the most alarming challenge novice EFL teachers face during their first years of teaching. According to G. Akçor and M. Savasçi (2020), several novice EFL teachers indicated that they had difficulties managing their classrooms, mainly in terms of defining and sticking to the teacher roles, establishing a good relation with students and catching their attention.

The challenges of classroom management could also be connected to novice EFL teachers' lack of pedagogical knowledge and skills to handle certain classroom situations. In a study by J. Lee (2017), lack of skills for coping with negative learner attitudes towards English was found to be a real obstacle to novice EFL teachers. A similar problem reported by certain studies (K. Bia, 2016; T. Farrell, 2008; W. Bin-Hady; 2018) is the novice EFL teachers' lack of lesson planning skills. K. Bia (2016), for instance, indicated that among the thirty participants involved in her study, 17% tended to have difficulties planning their lessons. This is extended by T. Farrell (2008) who conducted a study in Singapore and found that participants have difficulties choosing the appropriate teaching approach and course content. In a study by W. Bin-Hady (2018), the problem was rather the inability of Novice EFL teachers to implement the lesson steps they planned.

In certain studies (J. Arpilleda, 2021; P. Dinçer, 2022), the challenges of classroom management were tied to the issue of large size classes. J. Arpilleda (2021), for example, reported that four out of his five participants had difficulties teaching in large classes. Most of them tended to complain about the number of students they had to handle in each class. These participants argued that having 40 or more students is not desirable for English classes. Unfortunately, for novice teachers, large classes are popular in many developing countries, and they raise problems to experienced teachers alike (K. Bia, 2016). The meta-analysis from P. Dinçer (2022) also confirmed that overcrowded classes generate various difficulties to teachers, with respect to lack of attention, noise, and assessment. Conducting communicative activities or group work in those classes is almost impossible to novice EFL teachers.

The last but not the least factors that affect the transition of novice EFL teachers include the lack of teaching resources and the lack of support systems within the host institutions. The issue with teaching resources is central to a study by A. Lomi and C. Mbato (2020). The three novice teachers who participated in the study strongly recognized that they experienced a great lack of resources as they were teaching in rural areas. Anna, for example, stated that in her school there was no library. Most of time she had to look for resources somewhere else to plan her lessons. Concerning the support systems, the lack of mentoring from either experienced teachers or the administration was also seen as a detrimental factor. J. Lee (2017) linked this to the lack of collaboration among teachers within schools. Participants in his study mentioned that the unstable and uncooperative school structures lay at the root of teachers' hectic schedule. As R. Alhamad (2018) argued, veteran teachers should be asked to provide support to novice teachers in terms of mentoring and observation. Participants in R. Alhamad's study also included the need of support from school principals.

Methods

The purpose of this study was to understand the factors that negatively affect novice EFL teachers' transition and underline the relation of these factors to their previous preservice education. To achieve this, I resorted to the interpretative-constructivist methodology in which researchers "study things in their natural settings, attempting to make sense of or interpret phenomena in terms of the meaning people bring to them" (N. Denzin and Y. Lincoln, 2013, p. 7). This research therefore subscribes to the view that reality is not an independent phenomenon from individuals (J. Grix, 2010). It takes reality as multiple and constructed by individuals based on their personal and social experiences. Because interpretative research strives to value subjectivity, it usually aims at addressing "how members of society understand their own actions" (M. Travers, 2001, p. 10). As such, building understanding and creating meaning were at the center of the interactions I had with participants in the course of the study. Consequently, this research relies on verbal data – rather than statistical – constructed through a qualitative method. Taking to this stance, semi-structured interviews were used to collect data. V. Braun and V. Clarke (2013) defined this method as a way of asking a list of questions predefined by the researcher, but allowing flexibility and room for participants to raise issues that the researcher did not anticipate.

The participants to this study were all novice EFL teachers. The definition of a novice is still contentious, but this paper relied on views from T. Farrell (2008) and N. Tran (2021), who, respectively assigned novice teachers a maximum of three to five years of teaching experience. With this criteria, 10 novice EFL teachers (7 females and three 3 males) were purposefully selected. The choice of a small number of participants is in line with qualitative sampling protocols (Z. Dörnyei, 2007), as there was no need to draw statistical generalizations (R. Stake, 1995). The 10

participants, as presented in the table below, have different qualifications. Six (6) of them (teachers C, D, G, H, I, and J) benefited from training at the School of Education. The four (4) others were trained from the traditional English department at the Faculty of Arts and Humanities. At the time data were collected, all the participants were teaching in middle schools. As novice teachers, most of them were limited to teaching the two first levels (6^e and 5^e).

Table 1: List of participants

#	Pseudonyms	Qualification	Gender	Experience
1.	Teacher A	BA	Male	5 years
2.	Teacher B	MA	Male	2 years
3.	Teacher C	DAP/CEG	Female	3 years
4.	Teacher D	DAP/CEG	Female	5 years
5.	Teacher E	BA	Female	5 years
6.	Teacher F	BA	Male	4 years
7.	Teacher G	DAP/CEG	Female	4 years
8.	Teacher H	DAP/CEG	Female	4 years
9.	Teacher I	DAP/CEG	Female	4 years
10.	Teacher J	LPPES	Female	2 months

The verbal data collected from the 10 participants were analyzed thematically (V. Braun and V. Clarke, 2006). Thematic analysis focuses on stories people tell to the researcher and categorizes them under emerging or predefined themes. For the sake of this study, five (5) predefined themes (classroom management, teacher's knowledge, lack of teaching resources, workload, lack of mentoring) guided the formulation of interview questions (see appendix) and remained central to the data analysis and presentation.

3. Data presentation and interpretation

The data collected through semi-structured interview and analyzed thematically are presented here based on the major factors that negatively affect novice EFL teachers' transition.

Classroom management

Classroom management appeared to be the most dominant factor that affects novice EFL teachers. This was mainly expressed in relation to managing large classes. The standard in Niger is about 50 students per class, but the reality on the ground is different. According to the participants, their classes have almost double of the national standard or more, and this constitutes a real challenge to them.

Teaching large classes is very challenging for me. In the first year, I had between 70 to 80 students in one of my classes. Many of them were sitting three or four per table. So, this was not easy for me (Teacher A, Interview data, 15/04/2023).

As I told you, I have more than 100 students in one class, without enough tables. And classrooms are not big enough to contain all of them. (Teacher E, Interview data, 28/04/2023).

There is also an issue of tables in the school... You can have seven (7) students on the same table... How can they learn? (Teacher D, Interview data, 30/04/23)

The difficulty of managing large classes is caused by certain learner's behaviors. Some of the teachers indicated that it is difficult for them to teach when students make noise.

It's not easy. Sometimes you have some students who talk, and you have some others who can't follow what you teach... Sometimes they move their shoes on the floor to create more noise. Even if I asked them to keep quiet, they would continue talking (Teacher I, Interview data, 20/04/2023).

I can say the challenge is almost when they don't stay quiet. If I ask a row to keep quiet, the other rows will keep talking. It's difficult for me to manage, really. (Teacher B, Interview data, 17/04/2023).

The above situation forces the novice EFL teachers to spend considerable time trying to control their classes. This is worsened by the fact that they believe they were not trained enough to handle that kind of situation.

It's not easy for me to use classroom management techniques, because I know only one technique: if my students talk too much, I withdraw to the Blackboard and watch them; if they notice my silence, they all shut up. But this is really insufficient. I want to know more about classroom management techniques (Teacher C, Interview data, 19/04/23).

I have challenges with using classroom management strategies, because there is only one technique that I use, which is singing with all of them. (Teacher E, Interview data, 28 /04/23).

With certain learner behaviors, novice EFL teachers find themselves disarmed. It becomes extremely frustrating when their authorities in the classroom is threatened.

On one occasion, I asked a student to leave the classroom, and he said he won't. I took my bag and left the class. I reported the problem to the principal, and he came to expulse the student (Teacher C, Interview data, 19/04/23).

This is my first year here...the students are very unbearable. I regretted coming here. The students here are so impolite that even the principal and his assistant can't control them. (Teacher D, Interview data, 15/04/2023)

The above situation is worse when the novice EFL teacher becomes subject of students' mockery. This was experienced by one female teacher who reported that she had been constantly disrespected by her students due to her physical appearance (shortness).

They looked at me the first time and said "this teacher, no...a little teacher ". Sometimes it's when I come to class that some students would leave the room. (Teacher I, Interview data, 20/04/23).

The last but non negligible aspect of managing large classes, as revealed by data, is linked to assessment. Some teachers experienced difficulties to determine the real level of their students, as many tend to cheat during exams and other forms of assessment.

I think it's difficult for me to assess big classes. I cannot assess them correctly, because they always cheat (Teacher A, Interview data, 15/04/2023).

The above insights clearly underline the extent to which novice EFL teachers face difficulties to manage their classrooms, either due to large sizes or students' misbehaviors. This is, somehow, an indication of their limited knowledge of pedagogy which is expanded next.

Issues of teacher's knowledge

This factor extends the issue of classroom management presented above. As part of the interview data, some of the participants have expressed their lack of knowledge for teaching. The latter encompasses the knowledge of English, the knowledge for teaching low proficiency students, the knowledge of lesson planning, and the knowledge for motivating students. Teaching low

proficiency learners appeared to be one of the most predominant difficulties expressed by Teacher A and I.

The problem that I face is that the level of my students is very low. 80% of my students can't speak English at all. They have a very low level in English (Teacher A, interview data, 15/04/23).

The students that are good in English are very few. For example, in the fourth year, I have one student that speaks English very well. Just one student. All the others are bad in term of speaking English (Teacher I, interview data, 20/04/23).

If you say you are going to teach them in English, it will be a challenge. They always want you to teach in French. If you don't, it will be a problem. They will lose motivation (Teacher A, interview data, 15/04/23).

In other words, the above teachers think that they are not pedagogically ready to handle that category of students. It is worse when some of the teachers feel that they are also not proficient enough to teach English.

You know, no one is perfect. I have challenges with English. I have difficulties when it comes to teaching some aspects of grammar, like compound adjectives and phrasal verbs. I want to teach them but I don't know how... (Teacher B, interview data, 17/04/23).

Well, difficulties in using English cannot be lacking. I'm still struggling with English, as I have just five years in teaching (Teacher D, interview data, 19/04/23)

I'm really struggling with my English, as I'm a complete beginner. My English is not at all fine. I'm just doing things in my own way. I prefer teaching first year students for the time being (Teacher E, interview data, 28/04/23).

The above is different from what Teacher I is experiencing in her classes. Her biggest challenge is teaching a lesson within the time she planned it.

It is very difficult for me to teach in one hour two different contents. For example, grammar and vocabulary. I sometimes, run out of time without finishing my lesson (Teacher I, 20/04/2023)

The case above could be explained as either a lack of lesson planning skills or a non-mastery of time management strategies. Altogether, the problems presented in this section could be interpreted as a gap that originated from the initial teacher training program which should have provided teachers with adequate subject matter knowledge and skills needed to handle low proficiency students and realistically plan lessons.

Teaching resources

Resources for teaching have constituted another major factor that negatively affects the transition of novice EFL teachers in Niger. Nine (9) out of the ten (10) interviewees viewed the shortage of teaching resources as one of the most challenging issues they encounter. Even the mandated textbook seems to be lacking.

I have 115 students, but the EFTS (English for the Sahel) are 12 in number. So, if I have to make groups, I don't know how to manage the materials, and I'm a beginner with no sufficient means to deal with the situation. In my school they don't even have a photocopying machine (Teacher J, interview data, 30/04/23).

Here we don't have textbooks; we don't have any materials. Sometimes, when we want to do some reading activities, we have to make photocopies... Here we don't have any teaching materials but chalk (Teacher C, interview data, 19/04/23).

I have problems with teaching materials, because in this school even having chalk is sometimes a problem for us. The biggest problem is textbook, because I only have to rely on the administrations' copy machine. I always have to make photocopies as there are no textbooks available in the school (Teacher E, interview data, 28/ 04 /2023).

The consequence of this situation is that teaching does not take place as expected. Apart from the delay in implementing the annual syllabi, novice EFL teachers find it difficult to teach some aspects of the language when they lack materials.

When there are no materials for example, it is very difficult for me to explain to teach vocabulary items. I don't have the necessary materials to show them that this is the word that I'm going to teach them today. (Teacher I, interview data,20/04/23).

Lack of resources, therefore, prevents novice EFL teachers from fully applying what they know in terms of teaching. It may also push them to work beyond expectation. This constituted another detrimental factor as presented next.

Workload

Workload refers to the fact that novice EFL teachers are assigned more work than expected. Eight among the participants have indicated that their work does not leave them free time. Teacher A and G disclosed that they teach many different classes, and this causes them problems with assessment.

The challenges that we face the most, I think, is that we have many classes. Sometimes you can have twenty something hours per week. You see, this is a problem. And you can have four different levels. It's not easy, and in each class you can also have more than 50 students. This brings the problem of evaluation. Even if you evaluate them, it will be difficult for you to grade them (Teacher A, interview data, 15/04/23).

I have lots of classes to teach. As a result, I have to deal with lots of students. I find it difficult to assess students frequently as required. Sometimes, I can only do one quiz in a month and do a test after one or two months. You see, it's really challenging (Teacher G, interview data, 19/04/2023)

For Teachers B and J, the problem is rather planning lessons on a regular basis for many classes.

When planning, it takes much time before you finish. I have almost four classes and different levels; it's not easy for me (Teacher B, interview data, 17/ 04/2023).

I have four classes, and it is very difficult for me to teach in these classes. They are different levels, and I need to prepare lessons for each. This is really too much for me (Teacher J, interview data, 30/04/2023).

Teaching many different classes is challenging and may require support, either from experienced teachers or school advisers. Unfortunately, this seemed to be lacking as revealed by data.

Lack of mentoring

Lack of mentoring is another problem experienced by the participating novice EFL teachers. This could be defined in terms of scaffolding, collaboration or guidance from experienced teachers and school leaders. Data collected have revealed that novice EFL teachers do not benefit from these in order to learn from their practice.

The situation is the same in both public and private schools. We are just asked to teach, but there is no control. Normally they should come and see what happens in class... what teachers and their students are doing (Teacher F, interview data, 15/04/23).

I want advisers to come and see what I'm doing. If there is a problem, they can tell me to improve. But now I'm doing everything on my own. If I have a problem, there is nobody to help me (Teacher J, interview data, 30/04/23).

Taking to the above statements, novice EFL teachers are not provided with opportunities for continuing professional development. Even when these exist, they do not seem to meet the expectation of the participants.

The advisors, sometimes, they disturb us. They come to observe us unexpectedly...I mean without informing us in advance. If an adviser shows up, I can't refuse him access to the class (Teacher C, interview data, 19/04/23).

The above situation is seen by the interviewed novice EFL teachers as an evaluative procedure through which advisers can make judgement about whether the teacher is good or not. It is seemingly not what the novice EFL teachers expect. A more friendly procedure through which they get involved in planning the process and receiving constructive feedback would certainly be more acceptable.

4. Discussions of findings

As per the data presented above, multiple factors seem to negatively affect the transition of novice EFL teachers in Niger. Firstly, teaching large classes was underlined as the most pervasive factor creating obstacles to all the participants. This is tied to the inability of novice teachers to effectively control their classrooms. This finding supports studies by J. Arpilleda (2021) and K. Bia (2016) which revealed discomfort expressed by novice EFL teachers about problems caused by the number of students they handle in each of their classes. Secondly, the scarcity of teaching resources was revealed as another major factor. It seems to constitute a real obstacle to the teaching process and leads to delay in syllabus coverage. This confirms findings from R. Fantilli (2009) and P. Sali and I. Kecik (2018). Thirdly, the presented data are indicative of issues relevant to teacher knowledge – not only knowledge needed for managing large classes as mentioned earlier, but mainly that for dealing with learner behavior (G. Akçor & M. Savasci, 2020; P. Dinçer, 2022), motivating students (J. Arpilleda, 2021; J. Lee, 2017), or coping with low proficiency learners (R. Alhamad, 2018). Fourthly, the current study aligns with M. Amin and A. Rahimi (2018) by uncovering problems of workload experienced by participants. The latter indicated that they are constantly overwhelmed due to the high number of hours they teach per week, the planning load for many different levels, and the big number of papers they have to grade. Finally, this research is indicative of the lack of a support system that could serve as a scaffolding framework for novice EFL teachers. There seems to exist no mentoring framework for novice teachers, either from experienced teachers or from school advisers.

Conclusion

To conclude, the current study has highlighted the extent to which certain factors create barriers to quality mediation and socialization of novice EFL teachers. The lack of textbooks and appropriate teaching skills or knowledge is, from a Vygotskian standpoint, synonymous with the lack of tools for mediation. Moreover, the existence of large classes is indicative of barriers to constructive mediation. Problems of discipline and behavior that arise in large classes prevent novice EFL teachers from applying their pedagogical knowledge. This is exacerbated by the lack

of mentoring from experienced teachers and school advisors. All these factors translate into the lack of scaffolding and interaction that could result in continuous learning and successful socialization for novice EFL teachers.

Notwithstanding, the above conclusions constitute a negative testimony to the teacher education system. While the issues of workload and large size classrooms could be explained by the poor economic status and the inability of the country to recruit a sufficient number of EFL teachers and build more schools, all the remaining factors can be tied to initial EFL teacher training. Most of those factors are caused by the weaknesses of the teacher education curricula. This constitutes a confirmation to a recent study (H. Ousseini, 2022) which comparatively analyzed the curricula of two English departments – one at the School of Education and the other at the Faculty of Arts and Humanities – and found gaps in terms of knowledge typology bestowed on preservice teachers. It is evident that both departments tend to provide only theoretical knowledge without establishing a sustainable framework for constructing practical knowledge. At the English department of the school of education, for example, courses on classroom management, managing large classes, lesson planning, materials analysis, and assessment exist, but opportunities for preservice teachers to practice these are extremely limited. The end-of-year teaching practicum, which should provide those opportunities, seems to suffer from many ills and requires a solid investigation to situate the failing blocks. At the Faculty of Arts and Humanities, H. Ousseini (2022) reported a worse situation: the English department provides only the knowledge of linguistics and literature. In one way or another, training provided by the two departments is deficient and requires the implementation of a research-based reform that is geared toward the use of innovative procedures.

Actually, there is a need for a reform that fosters teacher autonomy and lifelong learning (J. Elliott, 1993). Elsewhere (Ousseini, 2023), I have advocated the initiation of preservice teachers into action research (J. Elliott, 1991), lesson study (C. Lewis, 2009), and reflective practice (D. Schon, 1987) in order to enhance their ability to understand the classroom dynamics and collaboratively devise pedagogical solutions to problems pertaining to classroom management, teaching materials, assessment, and learner attitude. The use of these procedures could help raise trainees' awareness in relation to the teacher's responsibility as a material developer rather than a consumer. In line with this, a course could be created to guide preservice teachers in the process of searching, designing materials, and testing them for continuity. The use of lifelong learning procedures in initial EFL teacher education could also have the merit of building a collaborative spirit among preservice teachers and providing them with the skills to work together for their own professional growth. Beyond the scope of teacher education, school administrations should establish or reactivate pedagogical units in a way that favors scaffolding and collaboration among EFL teachers.

Limitations to the Study

The current study has some limitations. First, the study did not include data from experienced teachers and school leaders. The latter could have provided meaningful insights concerning their interactions with novice EFL teachers and other contextual factors. Second, this study was devoid of learners' voices which could have been used to triangulate data from both the novice EFL teachers and experienced ones. Future studies should focus on how learners react or feel when taught by novice EFL teachers. This could provide confirmation on novice EFL teachers' skills and knowledge of pedagogy and the language they are supposed to teach. Finally, only ten (10) participants were purposefully selected for the purpose of this study; there was no intention to use

them as a representative sample. A quantitative study would be needed to cover a large number of novice EFL teachers for the purpose of generalization. One of the key merits of this research is laying the foundation for further research on this issue in Niger.

References

- AKÇOR Gizem and SAVAŞCI Merve, 2020, “A review of challenges and recommendations for novice EFL teachers in Turkey”, *Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language)*, 14, p. 16 – 37.
- ALHAMAD Rufaida, 2017, “Challenges and induction needs of novice English as a foreign language teachers in Saudi Arabia”, *International Journal of Education & Literacy Studies*, 6, p. 50 – 63.
- AMIN Momen Y. and RAHIMI Ali, 2018, “Challenges faced by novice EFL teachers”, *International Journal of Humanities and Cultural Studies*, 5, p. 149 – 166.
- ARPILLED A Jondy M., 2021, “Challenges faced by novice English language instructors in the application of their teaching strategies: A case study of University A”, *International Journal of English Literature and Social Sciences*, 6, p. 152 – 160.
- BIA Kawther, 2016, *Challenges to novice English language teachers at middle school: A case study*, MA Thesis, Ahmed Draia University, Algeria.
- BIN-HADY Wagdi R. A., 2018, “A study of novice teachers' challenges at their practical teaching phase”, *International Journal on Language, Research and Education Studies*, 2, p. 333 – 345.
- BRAUN Virginia and CLARKE Victoria, 2006, “Using thematic analysis in psychology”, *Qualitative Research in Psychology*, 3, p. 77 – 101.
- BRAUN Virginia and CLARKE Victoria, 2013, *Successful qualitative research: A practical guide for beginners*, Los Angeles, Sage.
- DENZIN Norman and LINCOLN Yvonna, 2013, *Strategies of qualitative inquiry*, Los Angeles, SAGE.
- DİNÇER Pinar, 2022, “Majors challenges encountered by novice EFL teachers: A meta-synthesis”, *Research Square*, 1, p. 1 – 22.
- DÖRNYEI Zoltan, 2007, *Research methods in applied linguistics: Quantitative, qualitative, and mixed methodology*, Oxford, Oxford University Press.
- ELLIOTT John, 1991, *Action research for educational change*, Milton Keynes, Open University Press.
- FANIA Tayebah and GHAEMI Farid, 2011, “Implications of Vygotsky's zone of proximal development (ZPD) in teacher education: ZPTD and self-scaffolding”, *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 29, p. 1549 – 1554.
- FANTILLI Robert D., 2009, *A study of novice teachers: Challenges and support in the first years*, PhD Dissertation, University of Toronto, Canada.
- FARRELL Thomas, 2008, *Novice language teachers: Insights and perspectives for the first year*, London, Equinox.
- FARRELL Thomas, 2015, *International perspectives on English language teacher education: Innovations from the field*, New York, Palgrave Macmillan.
- GOUMANDAKOYE Amadou, 1992, *An evaluation of secondary education in Niger with particular reference to English language teaching*, PhD Dissertation, University of Durham, UK.
- GRIX Jonathan, 2010, *The foundations of research*, New York, Palgrave Macmillan.

- JARAMILLO James, 1996, "Vygotsky's sociocultural theory and contributions to the development of constructivist curricula", *Education*, 117, p. 133 – 140.
- LEE Ju S., 2017, "Hidden challenges of novice English teachers in a Korean independent school: Through an ethnographic lens", *The Qualitative Report*, 22, p. 1637 – 1652.
- LEWIS Catherine, 2009, "What is the nature of knowledge development in lesson study?" *Educational Action Research*, 17, p. 95– 110.
- LOMI Aplonia N. K. and MBATO Concilianus L., 2020, "Struggles and strategies in constructing professional identity: The first-year teaching experiences of Indonesian EFL teachers", *Journal of English Education and Teaching*, 4, p. 1 – 19.
- MOLL Luis C., 2014, L.S. *Vygotsky and education*, New York, Routledge.
- OUSSEINI Hamissou, 2013, EFL teachers' perception of research, MA Thesis, Indiana University of Pennsylvania, USA.
- OUSSEINI Hamissou, 2022, "Subject matter or pedagogical content knowledge? A critical curricular comparative analysis of initial EFL teacher education in Niger", *Djiboul*, 03, p. 148 – 161.
- OUSSEINI Hamissou, 2023, "Towards evidence-based practice: A teaching practicum framework for preservice EFL teachers (under review)
- ÖZTÜRK Mustafa and YILDIRIM Ali, 2013, "Adaptation challenges of novice teachers", *Hacettepe University Journal of Education*, 28, p. 294 – 307.
- SALI Pinar and KECIK Ilknur, 2018, "Challenges of first years of teaching in Turkey: Voices of novice EFL teachers", *English Language Teaching*, 11, p. 117 – 131.
- SCHÖN Donald A., 1987, *Educating the reflective practitioner : Toward a new design for teaching and learning in the professions*, London, Jossey-Bass.
- SMIDT Sandra, 2009, *Introducing Vygotsky: A guide for practitioners and students in the early years*, London, Routledge.
- STAKE Robert, 1995, *The art of case study research*, London, SAGE.
- TRAN Ngoc D., 2021, "Job challenges faced by novice EFL high school teachers", *International Journal of Science and Management Studies*, 4, p. 98 – 107.
- TRAVERS Max, 2001, *Qualitative research through case studies*, London, SAGE.
- VYGOTSKY Lev, 1978, *Mind in society*, Cambridge, Harvard University Press.
- WARFORD Mark K., 2011, "The zone of proximal teacher development", *Teaching and Teacher Education*, 27, p. 252 – 258.

Danse Hip Hop et Mieux-être de jeunes en contextes éducatifs de vulnérabilité

Sabine THOREL-HALLEZ, Centre Interuniversitaire de Recherche en Éducation de Lille-Nord (France) / E-mail: sabine.thorelhallez@univ-lille.fr

Résumé

Cet article vise à éclairer les processus qui agissent positivement sur le rapport à soi et aux autres de jeunes de 13 à 18 ans à travers la danse hip hop. Deux dispositifs sont investigués : celui d'un Établissement Pénitentiaire pour Mineurs et celui d'un collège dont les supports artistiques sont des éléments de prévention de conduites à risque. A partir d'un cadre théorique composite sont examinés les effets des usages du hip hop sur ces adolescents en termes de relations sociales et d'accomplissement personnel. L'analyse des pratiques puis des entretiens (chorégraphe, chargée de projet, éducateur) mettent en relief des relations interpersonnelles basées sur la confiance, l'accompagnement, l'authenticité de l'adulte. Les dispositifs construits sur l'écoute et la valorisation sont un moyen d'accomplissement de ces jeunes. Relations sociales, plaisir et liberté ressentis lors de ces ateliers et transformations corporelles attestent d'un bien-être.

Mots clés : bien-être - contextes de vulnérabilité - Corps - danse hip hop - relations interpersonnelles.

Abstract

Two vulnerable educational contexts of young people aged 13-18 are explored through hip hop dance, in order to understand the processes involved in a better relationship to oneself and to others : on the one hand a juvenile penitentiary facility ; on the other hand a school using an artistic-based health education system. The effects of hip hop uses on social relationships and self-actualization of these young people are examined, using a composite theoretical framework. The analysis of practices and interviews (choreographer, project manager and educator) highlight interpersonal relationships based on adult confidence, support and authenticity. Accompanying and fostering these young people is a means of self-fulfilment. Such practices allow social relationships, personal gratification and freedom, thus demonstrating well-being.

Keywords: Well-being - contexts of vulnerability – body - hip hop dance - interpersonal relations.

Introduction

Plusieurs recherches ont mis au jour le lien entre climat de travail et Bien-Être (BE) des personnes (E. Debarbieux *et al.*, 2012 ; F. Murat, C. Simonis-Sueur, 2015) au sein de l'école. Ce climat de travail positif est un préalable à la sécurité physique et émotionnelle des personnes, facilitant le rapport à soi aux autres et aux apprentissages.

Les travaux de P. Lord (2008) notamment ont mis en évidence le développement de la sociabilité et du BE des jeunes de 4 à 16 ans par la pratique d'Activités Physiques Artistiques (APA). Or, enseigner et pratiquer des APA est soumis au regard des autres et aux commentaires qui peuvent, dans certains cas, générer des violences symboliques (S. Thorel et S. Necker, 2013). Les communications non verbales dans une situation d'interaction (posture, proxémie, gestuelle) (G. Barrier, 1999) envoient des signaux en termes de perception de soi, de relations aux autres. Ainsi le corps, par les indicateurs de BE (O. Zanna, 2015) ou de Mieux-être (ME) qu'il véhicule, devient un moyen de compréhension des interactions entre élèves, entre élèves et adultes. La relation pédagogique est donc riche à observer du point de vue des rapports à l'autre (distance, modes de communication verbale et non-verbale). N. Younes *et al.*, (2011)

rappellent d'ailleurs que les recherches menées depuis 30 ans sur les environnements d'apprentissage montrent un lien significatif entre la qualité perçue de leur environnement par les élèves et la qualité de leurs apprentissages (SC. Goh, BJ. Fraser, 1998 ; JP. Dorman *et al.*, 2002). La relation à l'enseignant.e et la qualité des communications entre enseignant.e.s et élèves semblent être des éléments déterminants de la perception de BE par les élèves.

Comment susciter une relation positive entre adultes et jeunes dans des contextes éducatifs de vulnérabilité ? La vulnérabilité est définie par C. Martin comme le fait d'« [...] être exposé à des menaces externes, plus ou moins prévisibles, qui mettent à l'épreuve un certain nombre de ressources détenues par des individus, des groupes et des communautés sur des territoires » (2013, p. 295).

Des études sociologiques (O. Zanna, 2008) ont en effet démontré la rupture avec les institutions scolaires et préprofessionnelles de mineurs incarcérés. Bien que multifactorielles les causes de cette rupture sont assez bien connues : déficit culturel ; jeunes originaires des quartiers dits difficiles donc les moins intégrés socialement, économiquement et culturellement ; situations familiales instables, violentes...

La danse Hip Hop (HH) invitant au dépassement de soi, à la confrontation aux autres sous formes de joutes dansées et à la création avec les autres peut être support, prétexte, moyen de : rétablir des règles de communication, respecter le corps, appartenir à un groupe, éprouver du ME. Ainsi comprendre l'impact de contextes éducatifs sur les usages du HH et sur les effets de ces usages invite à deux questions :

À quelles conditions la pratique de la danse HH¹ peut-elle être un moyen de ME dans des contextes de vulnérabilité des personnes ?

Ce ME véhicule-t-il un pouvoir d'agir² sur la relation aux autres ?

L'objectif de l'article est de nous attarder sur les processus qui semblent agir positivement sur le rapport à soi et aux autres dans deux dispositifs : celui d'un Établissement Pénitentiaire pour Mineurs (EPM) puis celui d'un collège muni d'ateliers d'éducation à la santé³(AREMEDIA)⁴.

Dans une première partie sont présentées les notions centrales du travail mettant en lien BE et espace-corps-danse HH. Puis sont explicités la méthodologie de recueil des données et l'élaboration des thématiques d'analyse des conditions d'accès au ME de jeunes dans ces dispositifs. Enfin sont exposés les résultats sous l'angle des relations de confiance, d'accompagnement, d'authenticité d'une part et de l'analyse des dispositifs basés sur l'écoute et la valorisation d'autre part. La discussion s'ouvre sur les conditions d'un ME chez ces jeunes et les effets de ce ME sur le climat de travail.

2. BE, espace-corps-danse, HH : cheminement conceptuel

Pour « travailler » le tissage entre ces trois composantes des travaux de chercheurs de divers horizons sont convoqués.

2.1. BE et danse

La polysémie du concept de BE divise encore les chercheurs (P. Kergoat *et al.*, 2016). La revue de littérature de A. Souter *et al.*, (2011) met en évidence que la plupart des recherches sur le BE à l'école s'attarde essentiellement sur deux indicateurs : la réussite des élèves et leur engagement dans les apprentissages. Ces deux axes sont-ils suffisants pour « mesurer » le BE ?

¹ Par commodité nous écrirons par la suite HH pour pratique de la danse HH ou danse HH

² Clot, 2008

³ Le but de ces ateliers, demandés par l'établissement, est de sensibiliser des jeunes à la prévention des comportements à risque en favorisant leur expression par le biais de la culture HH.

⁴ Action-Recherche Européenne MEDecine et Interactions Associatives est une association de prévention des conduites à risques. Elle utilise des supports artistiques comme éléments de prévention (10ème arrondissement et Nord Est parisien).

Si le BE en tant que rapport subjectif au monde se construit dans un environnement et dans l'interaction avec autrui (B. Fouquet-Chauprade, 2013), il reste toutefois difficile à définir. Cependant si aucune échelle de mesure validée ne permet de l'appréhender de manière univoque (*Ibid.*), le modèle de A. Konü et M. Rimpelä (2002) semble faire consensus. Il répertorie les indicateurs de BE en quatre catégories : conditions scolaires, relations sociales, moyens d'accomplissement personnel et état de santé perçu. Ce modèle, lié aux dimensions factuelles de l'école ordinaire (enseignement-apprentissage-résultats) peut être repris dans d'autres contextes éducatifs. Les relations sociales et les moyens d'accomplissement personnel, envisagés comme interdépendants P. Kergoat *et al* (2016), ont retenu notre attention.

Enquêter dans le milieu carcéral où les corps sont privés d'espace a comme but d'examiner la relation à soi et à l'autre par l'écoute (tactile, visuelle, auditive...) notion fondamentale de la danse. Ainsi le but poursuivi et le traitement didactique du HH par l'intervenant est ici crucial en termes de ME chez ces jeunes. Pouvaient-ils apprendre à se rencontrer autrement que par des conduites agressives dans un espace restreint en respectant les limites de leur corps ? Un ME dans ce contexte par le biais de cette APA était-il possible ?

L'étude première a été réalisée dans un EPM où l'espace est un facteur sensible de conduites à risques. Comment est-il approprié, (re)construit ? Cette situation de « liberté » peut-elle ouvrir des espaces à soi et aux autres et participer à un ME dans ce contexte d'enfermement ? À quelles conditions l'espace conditionne-t-il les espaces interpersonnels entre danseurs, danseurs et non danseurs, danseurs et le leader du groupe (chorégraphe, danseur) ?

2.2. Espace, corps, danse

La notion d'espace est empreinte de significations. Les travaux de M. Foucault (1975) ont mis en évidence les liens entre espace et corps en situation de privation de liberté. B. Andrieu (2007) montre d'ailleurs cette « décorporation » due aux situations d'enfermement. Ainsi la théorie de l'espace élaborée par A. Moles et E. Rohmer (1998) met en exergue la nécessaire pluralité du regard pour appréhender le sens de l'espace et sa "dimension cachée" (E-T. Hall, 1966). L'environnement a alors une influence sur les corps et sur les relations aux autres. Selon les personnes, les sociétés et les lieux la perception de l'espace de soi et des autres est source de comportements d'acceptation ou de rejet de l'autre. Par conséquent, plus la perception de l'espace est positive, plus il semble aisé de repérer des indicateurs de ME corporel.

Mais de quel espace parle-t-on ? Espace lieu, espace du corps, espace interpersonnel ? Ou s'agit-il plutôt d'un système dans lequel chaque dimension est en interaction avec les autres ?

Si « L'espace ne se définit en effet pas en lui-même, mais au contact d'une réalité spécifique, d'un champ de pensées, d'autres notions » (J. Perrin, 2006, p. 3), il n'est jamais neutre. Et, en fonction des codes relatifs à chaque type de danse le lieu induit des usages et des significations de corps différents. Pour autant les travaux de R. Laban (2003 a, 2003 b) ont montré que le corps comme référent principal pouvait être au centre d'une réflexion sur l'espace. C'est le corps qui joue avec les espaces et non plus seulement l'espace qui conditionne la mise en jeu corporelle.

L'espace lieu et l'espace corps ont connu et connaissent encore toutes sortes d'expérimentations (mur d'escalade, espaces exigus, toits, parcs, rues...) cherchant à rompre avec l'espace traditionnel codifié de la tradition classique. Par conséquent, l'espace carcéral est légitime à explorer dans le champ de la création contemporaine pour saisir ce lien entre espace et corps. Et, en termes de respect des autres et de soi, stéréotypes de genre véhiculés par cette danse historiquement masculine, le HH (pratiquée par des garçons dans un milieu où les normes de virilité sont intensifiées) était intéressante à observer du point de vue de son effet sur les corps et sur les relations aux autres.

2.3. Danses HH et code moral

Le terme HH renvoie au mouvement établi sur la symbolique unificatrice et positive de la « Zulu Nation » (ZN) fondée par Afrika Bambaataa à la fin des années 1970 dans le Bronx. La ZN détermine les bases d'un code moral strict pour lutter contre les violences urbaines et favoriser l'insertion de tous dans la société. Le mouvement HH a pris naissance dans les ghettos avec comme volonté de structurer des modes d'expression inventés par les jeunes. Ceux-ci étaient encouragés à investir les pratiques artistiques et à se mesurer aux autres par la notion de défi positif. "Peace, love, unity & Having fun" sont les quatre piliers de la ZN. Plus qu'une danse, la culture HH⁵ est un état d'esprit. Les notions de cercle (pour communiquer) de "free style" (danse individuelle basée sur l'improvisation), de défi et de respect, tiennent une place essentielle dans ce type de danse. En outre cette APA, par les défis lancés sous formes de battle⁶, permet un type de confrontation (souvent violente dans le milieu carcéral) à distance (violence épurée) où le corps est sublimé. Le type de communication instauré est un moyen édulcoré de se mesurer à l'autre. Par ailleurs, il semble que les stéréotypes de genre, véhiculés par les démonstrations, sont à reconsidérer eu égard à deux indicateurs : de plus en plus de jeunes filles pratiquent le HH actuellement dans les collèges, MJC, écoles de danse... ; les rôles sexués, dans un environnement mixte, ne sont plus toujours aussi visibles en comparaison aux travaux de S. Faure et M-C Garcia en 2003.

L'intention n'est pas de considérer le HH comme médium de transformation instantanée de jeunes délinquants en artistes pacifiques mais d'étudier la possible transformation des corps et des relations dans cet espace fermé et exigü. L'observation des pratiques nous donne accès à la compréhension des conditions d'une interactivité constructive entre corps espace et les autres. « Ainsi, le cloisonnement n'est plus un obstacle à la communication mais une base de départ pour en établir une » (H. Taddéi-Lawson, 2005, p.188).

3. Champ de la recherche et méthodologie

Cette contribution a comme origine un travail mené au sein d'une recherche collective de l'ESPE LNF (2015-2017)⁷. Étudiant les conditions de régulation et de prévention des conduites à risque de jeunes en milieu carcéral, ont été mis au jour des indicateurs corporels de ME chez ces jeunes au fur et à mesure des ateliers de pratique de HH.⁸ Le lieu de pratique est une cellule de 5 m sur 6 m où un chorégraphe enseigne à 5 garçons.⁹

L'étude a été élargie à des jeunes en difficulté qui pratiquent le HH dans un collège parisien par l'intermédiaire d'une association de prévention de ces conduites. Le lieu de pratique est un hall couvert où un chorégraphe enseigne à 12 filles et un garçon.¹⁰ De l'univers carcéral, microcosme d'observation de conduites extrêmes, nous remontons alors aux possibles facteurs de BE dans le but de prévenir les conduites dangereuses. La tranche d'âge des jeunes des deux dispositifs est de 13 à 18 ans. Ils ont tous été volontaires pour participer aux ateliers de HH.

L'enquête est exploratoire. A partir d'un cadre didactique est étudiée : l'activité (déclarée et/ou observée) - de professionnel.le.s (chorégraphe et éducateur de l'EPM, chargée de projet du collège) encadrant ces jeunes. Le couplage observations et entretiens permet d'avoir accès plus finement à l'activité de ces professionnel.le-s et aux contenus adaptés et appris (sources de

⁵ La danse est une branche des 5 familles artistiques du HH : rap, danse, djing, graffiti et beatbox

⁶ Les battles (défis) sont des concours d'improvisation, en solo ou en groupe, au cours desquels les participant.e.s dansent tour à tour les uns face aux autres

⁷ *Santé et bien-être des élèves des élèves et des personnels. Etats des lieux et stratégies d'éducation à la santé et à la citoyenneté*

⁸ AREF (2016, Mons), Pratiques Physiques Artistiques : *Mieux-être en milieu pénitentiaire et régulation des violences ?*

⁹ Parmi 5 ateliers proposés ces 5 garçons ont choisi l'atelier HH, les filles la boxe

¹⁰ Cet atelier est mis en concurrence avec d'autres activités sportives du mercredi après-midi. Le basket a largement été investi par les garçons

ME). N'ayant pu obtenir l'autorisation d'interviewer et de filmer les jeunes détenus, nous avons besoin de nous imprégner du ressenti de personnes ayant pratiqué la danse en prison. Les thématiques développées lors du récit d'expériences de Raymond¹¹ ont été une base de construction du guide d'entretien complété par les observations. Les entretiens, semi-directifs, cherchent à connaître le point de vue des trois professionnel.l.e.s. sur des conditions d'accès au ME par le HH. Ils ont été menés hors cadre de travail dans un endroit choisi par les interviewé.e.s et menés à l'issue des cinq séances d'observation dans chaque dispositif.

4. Résultats

Les interactions, entre ME personnel et relation aux autres apaisées, sont la focale d'analyse pour éclaircir les conditions de ME par le HH dans ces environnements. À partir de l'observation de HH et du recueil des déclarations des professionnel.e.s, deux thématiques en interconnexion sont récurrentes : celle des relations sociales basées sur la confiance, l'accompagnement, l'authenticité et celle du moyen d'accomplissement par le dispositif construit sur l'écoute et la valorisation. Ces deux grands blocs d'analyse ont été affinés en reprenant certains critères de la grille de T. Philippot et G. Baillat (2009) : le sens de l'activité (d'enseignement) points 4.1, 4.2, 4.3 ; le rapport aux disciplines scolaires au point 4.4 et la réussite de la séance au point 4.5. Le premier point des résultats permet d'entrer dans le ressenti d'un détenu ayant pratiqué la danse en prison.

Les quatre points suivants sont issus de discours des trois professionnel.le.s sur les effets du HH dans ces dispositifs mais aussi de communications adressées aux jeunes lors des observations.

4.1. Les relations de confiance

C'est la confiance donnée par une personne à une autre, surtout quand celle-ci représente l'autorité, qui permet de reprendre confiance en soi : « *Parce qu'il m'avait fait confiance¹² les rapports entretenus avec mon capitaine se sont améliorés, il y a même eu une connivence, une complicité, de vrais rapports humains* »¹³.

La danse est considérée comme un moyen particulièrement riche d'entrer en relation avec les autres :

C'est une grande aventure [...]. J'ai participé à deux spectacles expression libre. On était que des hommes une dizaine à avoir choisi la danse, peut être que parce que deux femmes l'enseignaient [...]. Un gars baraqué que tout le monde craignait m'a aidé alors que je faisais un mouvement je suis tombé j'avais du mal à me relever, il m'a pris par le bras ça change le regard que l'on porte sur une personne [...] celui-là terrorisait tout le monde [...] et c'est cette brute humaine qui a eu ce réflexe de m'accompagner [...] ça remet en cause les idées qu'on a sur les gens [...] en danse il y a l'expression du groupe qui joue c'est le groupe qui réussit...[...] nous avions à faire de la danse avec des tissus des ballons, et faire des figures à deux à trois mais sans se toucher. Nous avions aussi à mettre en mouvement à partir d'une musique des textes récités. Les contacts se faisaient lorsqu'un devait porter un autre [...].

La découverte des autres par la danse lui donne le plaisir de pratiquer dans la cellule : « *je répétais dans la cellule parce qu'au deuxième spectacle on devait faire un solo chercher le mouvement le rythme* ». ¹⁴ La danse est un outil de (re)connaissance de soi et des autres.

4.2. Le Hip Hop interface d'une relation d'accompagnement

¹¹ Prénom d'emprunt, ancien détenu 5 ans d'incarcération.

¹² Raymond fait office de bibliothécaire et suit les cours de danse

¹³ Extrait d'entretien de Raymond et les deux suivants (septembre 2015).

¹⁴ Sa motivation est forte quand on imagine cet homme à la stature impressionnante, 60 ans, n'ayant jamais dansé auparavant.

La confiance établie entre ces jeunes et leur éducateur est primordiale pour une communication réussie : « [...] il faut créer une relation avec les gamins une relation ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, [...] il faut que le jeune nous fasse confiance ». ¹⁵

Cette confiance passe par l'accompagnement de l'adulte :

Par le biais de l'activité HH [...] ils gagnent en assurance [...] ils sont un peu plus expressifs [...] parce que ya ¹⁶ des jeunes qui sont tellement renfermés tellement choqués par le milieu carcéral [...] quand un gamin me dit [...] je suis sorti je me suis inscrit (dans une salle de sport) au niveau éducatif on a servi à quelque chose [...] ils ont quand même pas mal de souffrances et ya une forme de mal être physique ou psychologique donc le fait qu'on propose des choses pour eux qu'on prenne attention qu'on écoute qu'on soit présent qu'on soit dispo [...] pour qu'ils puissent s'épanouir qu'ils puissent grandir [...] ».

Le plaisir ressenti pendant les ateliers de HH est gage de motivation à poursuivre :

[...] juste après (l'atelier) [...] avec un grand sourire et qui me dit à la semaine prochaine tu me remets en HH ya pas besoin de discours [...] je sais que je dois me tenir à carreau si je veux participer à telle activité (parlant du jeune) c'est là que l'on se rend compte du savoir-faire de l'adolescent sa capacité aussi parce qu'il ose se montrer il ose se mettre en avant.

Et en termes de BE :

L'intérêt (du HH) [...] un moment de bien-être [...] la complicité que tu peux avoir avec un gamin qui est dans la confiance [...] ça peut passer par un regard un sourire une parole [...] Il faut être clair avec les jeunes [...] et il faut être transparent il faut pas jouer un rôle ils le sentent.

L'authenticité de l'adulte est un des facteurs des relations positives entre lui et ceux qu'il accompagne.

4.3. Des relations authentiques : une voie vers des interactions égalitaires

La confiance établie avec les participant.e.s vient du statut "hybride" de la chargée de projet, mais aussi de son engagement physique :

[...] je suis avec elles je fais de l'accompagnement donc je suis au même niveau qu'elles ça va pouvoir les valoriser [...] ce pas là j'arrive pas il est difficile ah ben toi tu ya arrives ben vas y montre-moi, apprends-moi ouais toi tu as 13 ans moi j'en ai 34 tu détiens un savoir tu détiens une façon de faire que je n'ai pas acquis donc apprends-moi enseigne moi c'est génial, aussi [...] je suis comme eux j'ai les mêmes problèmes et même ils peuvent m'apprendre. ¹⁷

C'est l'authenticité de l'adulte qui permet à ces adolescentes de se montrer telles qu'elles sont car valorisées autrement que par la norme relationnelle habituelle entre adultes et jeunes dans une structure éducative. Plus performantes que l'adulte ici elles guident son apprentissage. Leurs compétences ainsi mises en valeur les incitent à intensifier leurs efforts. Une relation établie sur des valeurs de respect entre les participant.e.s engendre des interactions égalitaires sources de bien-être physique et relationnel.

Le plaisir ressenti pendant et après les ateliers de pratique se manifeste par des transformations corporelles :

[...] des jeunes qui arrivent dans les ateliers avec des postures où on sent qu'ils s'excusent d'être là, [...] ils n'osent pas s'exprimer ou alors ils parlent avec une toute petite voix et ils vont avoir [...] un peu les épaules fermées la tête un peu baissée et on voit au fil des ateliers que tous ces éléments-là vont petit à petit se déverrouiller et on assiste parfois à des vraies transformations sur les jeunes les plus timides c'est là que c'est le plus visible où on a après physiquement ben très

¹⁵ Entretien éducateur (cet extrait et les trois suivants avril 2016).

¹⁶ J'ai laissé les expressions telles que les personnes interviewées se sont exprimées

¹⁷ Entretien chargée de projet (cet extrait et le suivant avril 2016)

clairement des jeunes qui se tiennent droit qui ont la tête droite qui sourient qui rigolent qui parlent à voix haute on les entend voilà ils sont là ils sont présents ils sont heureux d'être là.

Au début ils disent je sais pas faire ; la plupart n'ont aucun tonus ne savent pas [...] pas appris, la satisfaction de réussir par leur travail demande des efforts [...] de les voir comme tout à l'heure un réfractaire il arrive dit je fais 400 pompes mais quand j'inclus des exos de combat (simulé) plus personne [...] après je l'ai vu répéter sans que je le demande une phrase que l'on venait d'apprendre, je me dis j'ai réussi quelque chose et joie aussi de les voir sourire et prendre plaisir à travailler.¹⁸

4.4. La notion d'écoute au cœur du dispositif de l'atelier de pratique Hip Hop

Dans chaque séance et à plusieurs reprises le chorégraphe demande aux jeunes de lui faire confiance et faire confiance en sa voix. Ce rapport positif à l'autre est le moyen d'entrer en communication avec eux, de les intéresser à l'environnement (l'espace, les autres, la musique, sa voix...) et de les détourner de leur fonctionnement habituel (dévalorisation, violences verbales, moqueries...),

En établissant une communication basée sur la notion de famille : « *on a senti qu'on était une vraie famille, c'est ça la famille, avant d'être dans la famille vous étiez chacun dans vos délires et là on vous a ramené à l'essentiel [...] on touche pas au livret de famille* »¹⁹ (officielle et celle du HH). La famille du HH permet d'appartenir à une communauté et de renouer avec le « vivre ensemble », première marche vers la (re)socialisation ;

En s'engageant physiquement : « *Je sais faire mais je montrerai quand vous donnerez* »

En bousculant rôles et règles répressives, il leur donne la possibilité d'être maître d'œuvre de manière positive et de trouver leur place au sein d'un groupe.

A l'écoute auditive et visuelle des premiers temps s'est substituée une écoute tactile. A la défiance s'est substituée la confiance, un incontournable d'un climat de travail serein :

[...] apprendre à avoir confiance : le contact avec l'autre peut être autre chose que tout le temps se battre [...] je répète sans cesse sois attentif à ma voix ils sont surpris que le travail leur donne satisfaction et non pas par l'argent facile ils en éprouvent même une gêne » [...] apprendre à toucher l'autre [...].²⁰

L'entretien confirme l'importance donnée à la notion de confiance, en l'adulte et aux partenaires, allant jusqu'aux notions de partage et d'épanouissement.

Le ME ressenti grâce à leurs efforts est indissociable du partage avec les autres :

Apprendre à échanger, ne pas avoir peur de partager ses mouvements avec les autres, s'enrichir, s'accaparer » [...] partage et épanouissement que l'on peut voir lorsqu'ils encouragent les autres, qu'ils acceptent de refaire (pour s'améliorer) et présenter.

Accepter d'être soi - montrer aux autres un corps sensible - suppose l'acceptation de ce que les autres renvoient de chaque identité au sein des groupes de travail. Présenter une chorégraphie finale à plusieurs présume négociation et entente, signes de tolérance.

4.5. La valorisation individuelle et l'appartenance au groupe : itinéraire de mieux-être

La valorisation de ces jeunes est une condition nécessaire du processus de ME.

En individualisant les encouragements : « *t'es pas fier de réussir ?* » [...] « *bats toi c'est bien. Tu es grand explose !* » [...].²¹;

En félicitant le groupe : « *je suis fier de vous vraiment très fier de vous [...]* » ;

En impliquant les spectateurs : « *[...]..encouragez le [...] applaudissez les [...]* » ;

¹⁸ Entretien chorégraphe EPM (février 2016).

¹⁹ Observation atelier de pratique chorégraphe EPM (cet extrait et le suivant décembre 2015)

²⁰ Entretien chorégraphe EPM (cet extrait et le suivant février 2016).

²¹ Observation atelier de pratique chorégraphe EPM (cet extrait et les quatre suivants décembre 2015)

En insistant sur l'importance du regard : « *apprenez à séduire [...] si tu arrives à séduire tu vas réussir [...] donne sois fier [...] donne envie de te regarder* ».

La valorisation des productions est un pas vers l'acceptation de soi et de la reconstruction qui passe également par l'appartenance au groupe du HH. Ces jeunes sont encouragés à croire en leur potentiel de réussite physique et éducative. Être regardé autrement que comme un délinquant, surtout par les membres de l'administration pénitentiaire, participe de leur ME :

Quand ils s'encouragent ils se félicitent entre eux quant au bout de 8 semaines je peux faire un show et qu'ils me demandent de le refaire de le présenter, je vois qu'ils sont motivés, même sans spectateur, le pire spectateur c'est moi parfois ya R (une surveillante) ils le font devant elle sans gêne ils ont envie de lui montrer qu'ils sont capables.²²

Le dépassement de soi est central pour le chorégraphe. Le regard positif, le toucher donnent le sentiment d'appartenir à un groupe une famille et contribuent à asseoir les bases d'un climat de travail serein. Un regard accueillant renvoie une image de soi positive. Dans cet environnement où le regard des autres peut être source de malentendus et générer des violences celui du chorégraphe impulse l'acceptation du regard des autres.

Les interactions entre regard sur soi et sur les autres posent aussi la dimension du respect de l'espace de l'autre sans heurts lors des 3 h d'ateliers :

Ici au moins ça apprend à travailler ensemble dans un espace exigü [...] quand ils arrivent (lors des premières séances) aucun respect de l'espace de l'autre encore tout à l'heure ça a failli partir en baston parce que un a failli se manger le pied de l'autre comme l'espace est restreint ils sont obligés de faire attention, c'est une leçon de vie de travail en collectivité.

La communication établie avec eux par le chorégraphe, basée sur le respect, la valorisation, la confiance, la connivence, l'accompagnement et la fermeté, leur donne la possibilité de ME : « *Au départ je ne sais rien de leur pedigree c'est eux qui m'apprennent je suis là pour sculpter un artiste dans du bois [...] je ne vois pas un numéro d'écrou mais un artiste* ».

L'accomplissement personnel est un point récurrent :

[...] tout ce qui est artistique créatif [...] d'être valorisé de se sentir mieux de [...] je prétends pas pouvoir combler ce déséquilibre avec 2 h de danse par semaine mais, je pense vraiment que ça peut, aider, les personnes [...] à se sentir mieux et de pas forcément aller vers la voie des consommations (de drogues) [...].²³

Mais aussi les relations sociales :

Ils vont vraiment devenir un groupe [...] et ils vont s'entraider les uns les autres [...] je (elle et les jeunes) la fais pour les autres (la chorégraphie) parce que je leur dois quelque chose on est liés tous ensemble on se doit quelque chose mutuellement.

Les transformations, y compris corporelles, que la pratique induit sont sources de ME. Ces transformations passent par la mise en confiance, l'écoute et la disponibilité des adultes. Les relations de groupe sont améliorées par la valorisation de chaque jeune par l'adulte. Chacun.e se sent responsable de la réussite du projet collectif. Ces transformations sont dues également aux liens entre adultes (chorégraphe-éducateur, chargée de projet-chorégraphe-principale du collègue). Ici ils ne sont pas cloisonnés et participent de l'existence d'une communauté éducative. Dans les deux dispositifs les jeunes perçoivent un autre regard sur eux par la connaissance de, l'éducateur, le chorégraphe, la chargée de projet et la principale du collègue (qui assiste parfois à l'atelier) de ce qu'il se passe lors de l'activité.

5. Discussion

²² Entretien chorégraphe EPM (Cet extrait et les trois suivants, Février 2016).

²³ Entretien chargée de projet (cet extrait et le suivant avril 2016)

Les résultats donnent des indications sur les conditions de ME par le HH dans des contextes de vulnérabilité des personnes. La sensation de plaisir et de liberté ressenties lors de cette APA est liée, en partie, à l'écart à la norme scolaire et à la notion de conformité. De plus la capacité de ces adolescent.e.s à tisser des liens positifs et pacifiés avec les autres leur renvoie une image d'eux valorisante. La valorisation et la confiance que les adultes leur témoignent sont un des leviers du processus d'acceptation d'autrui. L'observation des pratiques a montré une transformation des comportements allant du refus de participer²⁴ au plaisir de réaliser des figures et de composer avec les autres. L'Autre devient un partenaire et les autres ne sont plus sources de jugements négatifs mais simple spectateur.trice.s. La relation instaurée par les adultes, de référent (chorégraphe) à accompagnant (chargée de projet et éducateur), a permis à ces adolescent.e.s d'accepter de composer avec le langage corporel des autres.

En les regardant comme des artistes le chorégraphe a permis à ces jeunes d'assumer leur corps devant les autres (y compris les gardien.ne.s). En reconsidérant le système d'accompagnement la chargée de projet promeut des relations égalitaires. En les traitant comme des adolescents ayant besoin d'être écoutés, regardés, appréciés, l'éducateur soude leur appartenance au groupe des danseurs. De plus, l'engagement corporel des adultes et leur statut sont deux dimensions contribuant au ME de ces jeunes.

Les transformations corporelles témoignent d'un ME : la mise en évidence de postures (épaules redressées) de voix (qui osent s'exprimer sans invectives, posées) de regards (ouverture). Accepté d'être regardé (même des surveillant.e.s) et de regarder les autres (sans moquerie ni injures comme au début du module) est certainement l'indice le plus pertinent d'une relation aux autres adoucie.

Conclusion

Les cas présentés²⁵ montrent que les relations positives se construisent - encore plus dans ces environnements - sur des communications claires et respectueuses qui ont pour fondement l'écoute, la valorisation, la confiance, la responsabilisation des personnes.

La danse, même dans des conditions d'enfermement, participe à la fois à l'interconnaissance, à la coéducation²⁶ mais également au plaisir de renouer avec soi.

Aux rôles de genre exacerbés au début du module - entrer dans la comparaison par corps ou au contraire refuser le contact -²⁷ fait place à un éventail d'énergies données aux mouvements. Ce qui laisse présager une distance aux normes présumées de virilité (dépense physique et difficulté des mouvements...) dans l'intérêt d'un "show réussi"²⁸. La réussite du projet passe par la nécessaire communication et complémentarité physique de chaque membre du groupe. Le travail peut alors être source de satisfaction et de gratification. Les normes ordinaires des jeunes dans ce contexte sont bousculées.

Les limites des observations tiennent principalement au caractère quasiment exclusif d'une observation unisexe, un seul garçon dans le cas du collègue, uniquement des garçons à l'EPM. Ces derniers, à l'issue des 5 séances observées, acceptent tous d'entrer en contact, de porter les autres de produire une séquence dansée (stéréotype féminin) et de se regarder (sans se moquer et sans nommer ceux qui dansent de "tapette"). D'autres données issues d'une population mixte permettraient d'investiguer plus précisément la relation corps-espace-genre.

²⁴ Au début du module, certains des jeunes garçons parlent à voix forte, de leur raison d'être incarcérés. D'autres m'observent avec méfiance. Dès que les corps bougent soit ils s'observent, refusent le contact ou la proximité soit au contraire cherchent à se mesurer aux autres

²⁵ Recherche au sein de l'EPM

²⁶ Travailler ensemble à la réalisation d'un projet collectif au sein desquels les participant.e.s ont la possibilité de s'exprimer dans un registre qui leur convient (Thorel-Hallez, 2011).

²⁷ Certains se sont assis une partie de la première séance refusant de "faire un sport de tapette"

²⁸ Expression utilisée par le chorégraphe de l'EPM

Ces hétérotopies²⁹ ont bien un effet sur les corps et sur les relations aux autres. C'est pourquoi ce travail ouvre de nouvelles perspectives de recherche s'attachant à évaluer les effets de ces dispositifs artistiques - dans des espaces particuliers - sur les corps, les rapports de genre et le climat et ce, dans d'autres contextes éducatifs vulnérables prenant en compte le point de vue des jeunes..

Bibliographie

- ANDRIEU Bernard, 2007, Les Techniques d'isolement sensoriel : la désaffection punitive du corps prisonnier, *In* Marco Cicchini et Michel Porret (Eds.), *Les Sphères du pénal avec Michel Foucault*, p. 267-281, Lausanne, Antipodes.
- BARRIERE Guy, 1999, *La communication non verbale. Aspects pragmatiques et gestuels des interactions*, Paris, ESF.
- CLOT Yves, 2008, *Travail et pouvoir d'agir*, Paris, PUF.
- DEBARBIEUX Éric, ANTON Nathalie, ASTOR Ron Avi, BENBENISHTY Rami, BISSON-VAIVRE Claude, COHEN Jonathan, GIORDAN André, HUGONNIER Bernard, NEULAT Nadine, ORTEGA RUIZ Rosario, SALTET Jérôme, VELETSCHEFF Caroline, VRAND Roger, 2012, *Le Climat scolaire : définition, effets et conditions d'amélioration*. Rapport au Comité scientifique de la Direction de l'enseignement scolaire, Paris, MEN-DGESCO/Observatoire International de la Violence à l'École.
- DORMAN Jeffrey P, ADAMS Joan E, FERGUSON Janet M, 2002, "Psychosocial environment and student self-handicapping in secondary school mathematics classes: A cross-national study", *Educational Psychology*, 22(5), p. 499-511.
- FOUQUET-CHAUPRADE Barbara, 2013, « L'ethnicité au collège : bien-être et effet de contexte », *Sociologie*, vol. 4, 4, p. 431-449.
- FOUCAULT Michel, 1984, « Des espaces autres, Hétérotopies ». *Architecture, Mouvement, Continuité*, 5, p. 46-49.
- FOUCAULT Michel, 1975, *Surveiller et Punir. Naissance de la prison*, Paris, Gallimard.
- GOH Swee Chiew, FRASER Barry J, 1998, "Teacher interpersonal behaviour: Classroom environment and student outcomes in primary mathematics in Singapore". *Learning Environments Research*, 1, p. 199-229.
- HALL Edward T, 1966, *La Dimension cachée*, Paris, Seuil.
- KERGOAT Prisca, CAPDEVIELLE-MOUGNIBAS Valérie, COURTINAT-CAMPS Amélie JARTY Julie, LEMISTRE Philippe, SACCOMANO Benjamin, 2016, *Du Bien-être au sens de l'expérience des élèves et des enseignants de lycée professionnel*, Marseille, Céreq.
- KONU Anne, RIMPELÄ Matti, 2002 "Well-being in schools: a conceptual model", *Health Promotion international*, vol. 17, 1, p. 79-87.
- FAURE Sylvia, GARCIA Marie-Carmen, 2003, « Le corps dans l'enseignement scolaire : regard sociologique », *Revue française de pédagogie*, Vol 144, p.85-94.
- LABAN Rudolf, 2003a, *La danse moderne éducative*, Bruxelles, Éditions complexe.
- LABAN Rudolf, 2003b. *Espace dynamique*, Bruxelles, Contredanse.
- LORD Pippa, 2008, « Le projet Arts and Education Interface, Effets sur les élèves et les jeunes » *in* Collectif, *Évaluer les effets de l'éducation artistique et culturelle*, Paris, La documentation française-Centre Pompidou, p.81-89.
- MARTIN Claude, 2013, « Penser la vulnérabilité, Les apports de Robert Castel », *European Journal of Disability Research*, vol. 7, 4, p.293-298.
- MOLES Abraham, ROHMER Elisabeth, 1998, *Psychosociologie de l'espace*, Paris,

²⁹ Foucault (1967) : "les hétérotopies ont toujours un système d'ouverture et de fermeture qui les isole et les rend impénétrables. En général on n'accède pas à un emplacement hétérotopique comme dans un moulin, ou bien on y est contraint (les prisons évidemment) [...]"

- L'Harmattan.
- MURAT Fabrice, SIMONIS-SUEUR Caroline, 2015, « Climat scolaire et bien-être à l'école ». *Éducation et formations*, p. 88-89, Paris, MEN.
- PHILIPPOT Thierry, BAILLAT Gilles, 2004, « Les enseignants du primaire face aux matières scolaires », *Recherche et Formation*, 60, p. 63-74.
- SOUTER Anne K, GILMORE Alison O'STEEN Billy, 2011, « How do high school youth's educational experiences relate to well-being? Towards a trans-disciplinary conceptualization ». *Journal of Happiness Studies*, vol.12, 4, p. 594-631.
- THOREL-HALLEZ, 2011, *De la mixité à la coéducation en danse contemporaine au collège, analyse de l'activité d'enseignant.e.s d'éducation physique et sportive*, Paris, L'Harmattan.
- THOREL Sabine, NECKER Sophie, 2013, « Violences symboliques au regard du genre : le cas de l'enseignement de la danse à l'école », *Recherches et Éducatons*, 9, p. 81-95.
- PERRIN Julie, 2006, « L'espace en question », *Repères, cahier de danse 2*, 18, p. 3-6.
- TADDEI-LAWSON Hélène, 2005, « Le mouvement hip-hop ». *Insistance 1*, 1, p. 187-193.
- WILSON David B, Gottfredson Denise C, Najaka Stacy S, 2001, "School-Based Prevention of Problem Behaviors: A Meta-Analysis", *Journal of Quantitative Criminology*, 17, p. 247-272.
- YOUNES Nathalie, DEBARBIEUX Éric, JOURDAN Didier, 2011, « Le climat scolaire à l'école primaire. Étude de l'influence des variables de milieu sur sa perception par les élèves de 6 à 8 ans », *International Journal of violence and school*, 12, p.112-133.
- ZANNA Omar, 2008, « Norme scolaire et mineurs délinquants : le concept de ductilité nomique à l'épreuve », *Diversité, VEI*, 152, p. 139-144.
- ZANNA Omar, 2015, *Le corps dans la relation aux autres. Pour une éducation à l'empathie*. Rennes, PUR.

La problématique des méthodes actives sur la fonction enseignante

Seydou SOUMANA, Université Djibo Hamani de Tahoua (Niger)

E-mail: seydousoumana971@yahoo.fr

Moustapha MOUSSA, Université Djibo Hamani de Tahoua (Niger)

E-mail: mmoustapha2002@yhoo.fr

Résumé

Cette contribution porte sur les conséquences que le développement des méthodes actives peut avoir sur la fonction enseignante. En effet, ces méthodes pédagogiques semblent donner une prépondérance au rôle de l'enfant par rapport à celui du maître dans le processus d'apprentissage. Ainsi se pose la question de l'avenir de la fonction enseignante, du fait de ces méthodes. L'objectif poursuivi dans ce travail est de montrer que malgré le rôle très actif de l'apprenant dans le processus d'appropriation du savoir que préconisent les méthodes actives, toute véritable éducation suppose nécessairement la médiation de l'enseignant. En d'autres termes, il est impossible à l'enfant de s'élever au niveau des savoirs sans le soutien moral de l'autorité et la direction intellectuelle de cette dernière. Par conséquent, la pédagogie active ne peut tout au plus que contribuer à rendre plus efficace le rôle de l'enseignant.

Mots clés : apprenant, apprentissage, enseignant, médiation, méthodes actives.

Abstract

Our reflection focused on the consequences that the development of active methods can have on the teaching function. Indeed, these pedagogies seem to give preponderance to the role of the child over that of the teacher in the learning process. Therefore, more and more, the question arises whether in the long run these pedagogical approaches will not turn out to be an announced end of the teaching function. Our objective, in this work, is to show that in spite of the very active role of the learner in the process of appropriation of the knowledge which the active methods recommend, any true education necessarily supposes the mediation of the teacher, that is to say that is to say, without the support of moral authority and the intellectual direction of the latter, the child could not raise himself to true knowledge. Consequently, active pedagogy can at most only contribute to making the role of the teacher more effective.

Key words: learner, learning, teacher, mediation, active methods.

Introduction

L'enseignement est une activité humaine consciente et intentionnelle. Activité consciente parce que voulue et préparée ; elle n'est pas spontanée, elle ne relève pas d'un fait fortuit. L'enseignement est également une activité intentionnelle, parce qu'elle a un but à atteindre, celui de partager une connaissance ou une pratique, dans l'intention de faire comprendre ou maîtriser celles-ci. Enseigner, c'est ainsi faire connaître ou apprendre à quelqu'un. L'enseignant se présente de ce fait comme une personne qui a pour mission d'apprendre un savoir ou une pratique qu'il connaît à quelqu'un d'autre qui en ignore et qui ne peut avoir ce savoir ou cette pratique que par sa médiation. L'enseignement met ainsi en situation deux parties. Une partie qui possède la connaissance ou la pratique et qui la transmet à l'autre qui n'en possède pas et qui en a besoin mais qui ne peut s'en acquérir sans l'aide du détenteur. Aussi notre époque a-t-elle hérité de deux modèles pédagogiques : l'un dit transmissif et l'autre appelé actif. Le premier met devant l'apprenant un maître qui conçoit et transmet le savoir à enseigner. Autrement dit,

à travers ce modèle éducatif, dans une situation d'éducation, tout semble signifier que l'enfant reste passif et réceptif alors que le maître se révèle l'acteur principal.

Le second modèle pédagogique, l'actif, semble s'opposer au premier auquel il reproche le rôle passif réservé à l'apprenant. Pour ce modèle appelé par ailleurs « méthodes actives », apprendre signifie plus que le fait de recevoir et mémoriser simplement un certain nombre de savoirs. Il est un acte qui doit pouvoir mobiliser toutes les potentialités psychiques de l'apprenant. Or, dans la pédagogie transmissive, au lieu d'un engagement plein et entier du psychisme de l'apprenant, celui-ci est placé dans une situation de facilité à accéder directement à un savoir déjà conçu, élaboré et communiqué par le biais du maître. Cette manière de faire les choses a pour effet d'inhiber le plein développement des facultés de l'apprenant qui ne sont pas suffisamment mobilisées pendant la phase d'apprentissage. D'où la nécessité de changer de démarche pédagogique. Au lieu que ce soit le maître qui soit véritablement en activité dans la situation d'enseignement, il faut inter changer et attribuer à l'enfant cette position cardinale de l'enseignant. Pour produire un vrai savoir, c'est-à-dire un savoir maîtrisé, il faut que l'élève soit en état actif et, par conséquent, qu'il produise lui-même le savoir en question. E. Kant (2007, p. 89) affirmait à juste titre que « le meilleur moyen de comprendre, c'est de faire. Ce que l'on apprend le plus solidement et ce que l'on retient le mieux, c'est ce que l'on apprend en quelque sorte par soi-même ». En d'autres termes, dans une situation d'enseignement, c'est l'enfant qui doit apprendre par lui-même et non pas par le maître. Il doit pouvoir découvrir ou inventer par lui-même au lieu que cela vienne de l'œuvre exclusive du maître. Celui-ci, dans la pédagogie active, n'est au mieux qu'un agent accompagnateur, un guide, un motivateur, un médiateur qui se contente de mettre en place les dispositifs susceptibles de favoriser la construction, par l'apprenant, des apprentissages. Ou comme le disent B. Dumas et M. Leblond (2002, p. 64), le maître « facilite l'engagement, la persévérance et l'investissement de l'élève à l'égard d'un problème complexe, concret, adapté à ses capacités et signifiant pour lui ». En d'autres termes, le maître éveille ou réveille l'attention de l'enfant à sa tâche d'apprendre par lui-même, de sorte qu'en dernier ressort, apprendre, c'est produire son propre savoir par soi-même.

Dans la pédagogie active, qui est une pluralité de méthodes dites « actives », le rapport de l'enseignant à l'élève est comparable à celui que Socrate entretenait avec ses disciples dans le *Théétète* de Platon (1991, p. 105). Le philosophe grec scandait aux yeux de ceux qui venaient s'instruire auprès de lui qu'il ne possédait pas de savoir à leur communiquer quoique ceux, parmi eux, qui commerçaient avec lui parvenaient eux-mêmes à trouver le savoir. L'enseignant, de ce point de vue, ne doit plus se positionner en détenteur du savoir, en pièce centrale dans l'acte pédagogique. Au contraire, il doit se contenter d'un rôle secondaire et laisser aux élèves le centre des activités. Cela est d'autant vrai que « le maître n'a pas le monopole des savoirs légitimes, il est davantage le guide de l'élève dans l'univers de la connaissance » (A. Boissinot, 2018, p. 11).

Toutefois, cette position épisodique qui semble être celle du maître suscite une question cruciale suivante : Est-ce que, poussées jusqu'au bout, les méthodes actives, n'ont pas pour vocation de supprimer le rôle ou la fonction du maître ? Une telle interrogation est d'autant plus justifiée quand on entend G. Mialaret (2011, 19) affirmer que :

La pédagogie contemporaine a découvert [le] pouvoir éducatif du groupe et va tellement loin dans l'exploitation de cette idée qu'elle en arrive, en ses positions extrêmes, à être tentée d'éliminer l'éducateur lui-même.

Dans ces conditions, faut-il voir dans le développement de la pédagogie active, une menace pour la fonction enseignante ? Notre objectif dans ce travail est de montrer que l'enfant, sans le soutien de l'autorité morale et la direction intellectuelle du maître, ne peut s'élever de lui-même aux vrais savoirs. Autrement dit, loin de réduire l'intérêt du métier d'enseignant, la pédagogie active a contribué à faire évoluer ce rôle et à le rendre plus efficace en faisant de la situation d'apprentissage un lieu de communication et d'échange entre deux personnes : celle

de l'enseignant et celle de l'enseigné. La méthodologie que nous avons adoptée pour atteindre cet objectif est l'analyse et l'explication des textes d'auteurs qui ont abordé cette question dans l'optique d'appréhender la problématique de manière holistique afin de mieux faire ressortir notre propre opinion sur le sujet. Trois points structurent ce travail. Dans le premier, nous analysons les principes épistémologiques des méthodes actives, dans le deuxième, nous axons notre réflexion sur les implications pédagogiques des principes épistémologiques des méthodes actives et dans le troisième, nous montrons l'importance de la médiation de l'enseignant dans la méthode active.

1. Principes épistémologiques des méthodes actives

Nous appelons principes épistémologiques des méthodes actives, les principes plus ou moins scientifiques à partir desquels la pédagogie élabore ses théories. Rappelons que les méthodes ou pédagogies dites actives sont multiples. Seulement, elles ont toutes une base commune : elles considèrent que l'enfant est « un être actif, qui est et se fait par ses activités » (L. Morin et L. Brunet, 2005, p. 347). Dans la même veine, elles mettent au centre de leurs recherches les conditions du développement de l'enfant, notamment son rapport aux savoirs qu'il a à apprendre. Aussi au point de vue épistémologique, toutes ces pédagogies obéissent-elles à une représentation plus ou moins constructiviste de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'elles empruntent certains de leurs principes aux théories scientifiques constructivistes. G. Mialaret (2012, p. 77) écrit qu'« on a pu dire aussi que les méthodes actives se fondaient sur une épistémologie constructiviste alors que les méthodes traditionnelles ne se justifiaient que par une épistémologie de la transmission ».

Le regard constructiviste posé sur l'enfant, conçoit que, par sa structure naturelle, il possède une intelligence dont la fonction est de comprendre et d'inventer. Par ailleurs, toute expérience se présentant à l'esprit de façon diffuse et opaque, pour la comprendre, il se déclenche dans l'esprit humain un mécanisme de structuration qui permet de se la rendre intelligible. Cela veut que l'enregistrement et la compréhension de toute donnée extérieure enclenche en nous un processus d'invention de structures par lesquelles nous structurons le réel sinon, celui-ci nous demeurerait confus et donc incompréhensible. C'est dire que, connaître suppose l'existence d'instruments structurants inhérents à l'activité interne du sujet. C'est pourquoi, Socrate soutenait aux dires de Platon (2003, p. 252) que « chacun possède la faculté d'apprendre et l'organe destiné à cet usage ». Ce qui signifie qu'il serait vain de vouloir introduire la connaissance dans une âme qui ne possède pas une activité interne destinée à cet effet, tout comme ce serait vaine prétention que de vouloir donner « la vue à des yeux aveugles » (Platon, 2003, p. 252).

Il importe cependant d'insister sur le fait qu'il ne suffit pas d'avoir simplement cet organe destiné à l'apprentissage pour être savant. Le savoir est le fait de l'action. C'est pourquoi, le fonctionnement de ce que nous appelons « intelligence » doit toujours être interprété comme un processus constant de construction de structures au moyen desquelles, elle organise le réel. Dans notre rapport au monde, il faut comprendre que celui-ci n'est pas en lui-même structuré, du moins, tel que nous sommes en mesure de le comprendre. Par conséquent, ce n'est pas la structure du réel telle qu'elle se présente immédiatement à nous qui s'impose à notre esprit. La potentialité structurante est inhérente à l'intelligence et le réel est amené à s'y conformer. Ce qui veut dire que, dans l'acte de connaître, l'esprit ne demeure pas dans la passivité pour que le réel vienne s'y graver. La connaissance n'est pas le résultat d'un simple enregistrement des données de l'expérience, mais la résultante d'une structuration du donné due à l'activité de l'intelligence. La connaissance est toujours l'effet d'opération, c'est-à-dire l'action de l'intelligence qui cherche à organiser, à donner forme et à assimiler la réalité aux coordinations nécessaires et générales qu'elle formule. Au contact avec le réel, l'esprit commence à se construire des structures logiques qu'il imprime, par la suite, à ce réel afin de le rendre

intelligible. Un détour par le kantisme pourrait nous aider à mieux comprendre cette préoccupation constructiviste. E. Kant (1986, p. 17) annonce que, dans son rapport à la nature, la raison ne découvre autre chose qu'elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'y découvre que ses propres plans auxquels elle force la nature à s'assimiler. Ainsi, écrit-il :

Il faut donc que la raison se présente à la nature tenant, d'une main, ses principes qui seuls pourraient donner aux phénomènes concordant entre eux l'autorité de loi, et de l'autre, l'expérimentation qu'elle a imaginée d'après ses principes, pour être instruite par elle, il est vrai, mais non pas comme un écolier qui se laisse dire tout qu'il plaît au maître, mais, au contraire, comme un juge en fonction qui force les humains à répondre aux questions qu'il pose (E. Kant, 1986, p. 17).

La connaissance ne constitue pas une copie de la réalité. Elle n'est pas le fait d'un esprit attentiste qui se contente, tout au plus, de procéder à des associations des réponses que le réel lui révèle immédiatement. Le savoir est toujours une entreprise de déliement d'énigmes dont le réel se fait toujours entourer. Mieux, au point de vue constructiviste, le savoir n'est jamais reçu « tout cuit », il est une fabrication, il est quelque chose que l'on a construit soi-même à partir de données que l'on découvre et tire de soi-même. À ce propos, écrit D. Masciotra (2007, p. 48), « le constructivisme est une posture épistémologique qui prétend qu'une personne développe son intelligence et construit ses connaissances en action et en situation et par la réflexion sur l'action et ses résultats ». Ainsi pour le courant constructiviste, savoir, c'est assimiler le réel à des structures uniquement conçues par la raison indépendamment de la réalité de telle manière qu'il serait plus judicieux de dire que connaître, c'est accéder à sa propre réalité intérieure en la confrontant à la réalité extérieure. On peut dire qu'on s'est élevé à la connaissance lorsqu'on parvient à amener la logique du réel à obéir à la logique de la raison. Connaître donc, c'est réussir à arrimer le réel à notre volonté.

Il convient cependant d'observer ici une nuance : il ne s'agit pas de dire que la raison connaît par elle-même et toute seule, sans le secours du réel. Il ne s'agit pas non plus de dire que dans l'acte de connaître le réel n'est pas déterminant. Dans un cas comme dans l'autre ce serait croire à l'innéisme de la connaissance à la manière platonicienne qui croit que le savoir tout entier existe nativement dans les âmes et que l'apprentissage n'est qu'une réminiscence d'un savoir oublié. L'on pense, plutôt que « contrairement à ce que croyait Platon, la connaissance n'existe pas toute faite dans les âmes humaines » (J. Maritain (2012, p. 51). Ce que, par contre, nous avons naturellement et qui préexiste et en même temps rend possible l'acte de connaître, c'est le pouvoir que l'intelligence possède immédiatement d'apprendre. L'homme possède en lui, à la naissance, des dispositions d'esprit destinées à l'apprentissage. En cela, « le principe vital et actif de la connaissance se trouve en chacun de nous » (J. Maritain, 2012, p. 51).

Cependant, ce pouvoir intérieur que la raison a de se représenter des idées qu'elle transporte dans les choses en vue de les connaître ne seraient que des avortons si le réel n'existait et n'agissait pas sur elle. La connaissance n'est rendue possible que dans une certaine réciprocité, voire une coopération entre l'intuition et le concept. Celle-là exprime la réceptivité du donné sensible par notre esprit, c'est-à-dire l'action du réel sur nous et celui-ci, c'est-à-dire le concept, nous donne la forme de la pensée d'un objet en général, c'est-à-dire la formulation structurante que la raison se fait du réel. Dans l'acte de connaître, aucune de ces deux instances n'est préférable à l'autre, c'est-à-dire ne l'emporte sur l'autre, car c'est de leur union seule que peut sortir toute connaissance possible. E. Kant (1986, p. 76) soutiendra qu'intuitions et concepts constituent les éléments de notre connaissance « de sorte que ni des concepts, sans une intuition qui leur corresponde de quelque manière, ni une intuition sans concept, ne peuvent donner une connaissance ».

Pour connaître, il faut certes incarner le pouvoir de l'esprit à penser le réel, mais il faut aussi qu'intervienne la réalité sensible comme médiatrice nécessaire entre l'entendement et lui-

même. Sans le principe vital et actif se trouvant en chacun de nous, les faits nous resteraient confus, faute de pouvoir les structurer. Inversement, sans l'action des faits sur notre sensibilité, le concept demeurerait une simple fiction rationnelle, faute de pouvoir le vérifier par la réalité. C'est pourquoi, E. Kant (1986, p. 77) tire la conclusion que « des pensées sans contenu sont vides, des intuitions sans concepts, aveugles ». L'effectivité du connaître ne s'envisage que dans l'action structurante de l'esprit sur le réel, dans l'effort que l'esprit déploie pour pénétrer et donner forme à l'opacité du réel. Le savoir n'est jamais l'œuvre d'un tiers qui le déposerait en quelqu'un d'autre. Par conséquent, appliqué à l'enseignement, le spécialiste doit comprendre qu'apprendre n'est pas simple transmission du savoir mais construction individuelle de celui-ci par les élèves.

2. Implications pédagogiques des principes épistémologiques des méthodes actives

Si la pédagogie active a tiré du constructivisme des principes qui lui ont permis de construire sa théorie et d'apporter des innovations par rapport à la pédagogie transmissive, c'est bien ceux qui lui ont permis d'affirmer que l'enfant est le centre de l'apprentissage et que son action personnelle en est la condition. Autrement dit, la pédagogie active apporte ici deux innovations majeures par rapport à la tradition : d'une part, elle affirme que ce n'est pas le maître mais l'apprenant qui est l'acteur principal d'une situation d'éducation et, d'autre part, l'apprentissage ne consiste pas à la transmission d'un savoir constitué mais une construction par l'apprenant.

Par rapport à l'enfant comme acteur principal, la pédagogie active insiste et se concentre sur la primauté de la liberté et de la vitalité interne de l'apprenant dans une situation d'apprentissage. Elle s'oppose à l'éducation transmissive à laquelle elle reproche de méconnaître la spécificité de l'enfant. Elle estime que la méthode transmissive ne prend pas suffisamment en compte l'enfant dans la production et la compréhension du savoir qui lui est enseigné. Plutôt, selon M-C Blais, M. Gauchet et D. Ottavi (2013, p. 115), la pédagogie active estime que la méthode transmissive met l'enfant « en position passive par rapport à un savoir qu'il s'agit de lui inculquer ». Le rapport du maître et de l'élève dans la pédagogie transmissive est ici comparable (avec cependant toute la nuance que cela suppose) à celui du sculpteur au marbre. Comme celui-ci grave la forme qu'il a conçue dans la matière, l'enseignant imprime la connaissance qu'il possède dans l'esprit de l'élève.

S'insurgeant ainsi contre une telle marginalisation de l'enfant dans une situation d'éducation, la pédagogie active soutient qu'il n'est d'apprentissage efficace que venant du sujet apprenant lui-même. L'enfant n'est pas une *tabula rasa*, que la pédagogie transmissive semble prétendre qu'il soit et qu'il revient au maître de garnir. Ainsi, pour la pédagogie active, l'enfant n'est pas comme le marbre, matière passive dans laquelle le maître greffe à volonté ses plans et ses figures. L'enfant est un pouvoir de connaître et mieux encore, c'est lui qui conditionne l'art du maître. Les méthodes actives procèdent ainsi, par rapport à la pédagogie transmissive, au déplacement du centre d'intérêt de la pédagogie. Désormais, dans une situation d'apprentissage, le pédagogue ne joue plus le premier rôle. Celui-ci revient à l'enfant que celui-ci est tenu, par ailleurs, à respecter par-dessus tout dans la conduite de sa mission éducative. À l'égard de l'apprenant, le maître doit cesser de se comporter à la manière du potier avec l'argile, matière malléable qu'il malaxerait selon ses représentations arbitraires. Au contraire, il doit regarder l'éduqué comme le point nodal autour duquel se conçoit, se construit et se justifie son œuvre. En d'autres termes, l'enseignant doit comprendre que ce n'est pas lui, mais l'apprenant qui est la source principale dans le processus d'élaboration du savoir. Au fil des interactions qui se produisent entre lui et l'élève, c'est véritablement en lui-même que celui-ci tire les ressources qui l'aideront à constituer son arsenal de connaissances. Aussi ces ressources se déploient-elles uniquement des actions commises individuellement par l'élève, c'est-à-dire qu'il n'y a de progrès véritable des connaissances chez l'enfant que par les efforts qu'il fournit lui-même.

Voilà pourquoi D. Masciotra (2007, p. 49) affirme que « la connaissance se vit et se conquiert en mode d'action ».

La conséquence que nous pouvons tirer ici, est que s'il faut deux acteurs dans une situation d'apprentissage, un maître et un élève, c'est bien celui-ci qui demeure le facteur dynamique principal tandis qu'à celui-là, revient le second rôle. Dans les opérations d'enseignement, c'est sur le principe actif naturel d'apprentissage qu'il faut mettre l'accent plutôt que sur l'art du maître. Ainsi entendu, ce serait une erreur et une perversion de la nature même de l'œuvre enseignante dès l'abord que le facteur dynamique premier, qui est le dynamisme intérieur de la nature et de l'esprit, est décentré au profit du facteur dynamique second et extérieur qu'est l'art du maître.

Aussi pour pouvoir donner un fondement rationnel à la relégation du maître au second rang dans un processus d'enseignement, la pédagogie active s'est-elle mise en état de promouvoir une nouvelle manière d'enseigner, en l'occurrence, l'apprentissage par l'action. La pédagogie active soutient que pour que la connaissance soit véritablement constituée et maîtrisée, il faut que ce soit l'enfant lui-même qui en soit l'auteur. Le vrai savoir n'est pas acquis, il est construit, il n'est pas enseigné, il est créé par celui qui est en situation d'apprendre. Ainsi, écrit O. Reboul (2012, p. 101), « enseigner, ce n'est pas faire savoir, c'est faire apprendre ».

Enseigner ne consiste pas à faire de l'activité du maître le facteur principal. Il s'agit plutôt de mettre l'accent sur l'apprentissage, sur le processus interne qui se produit totalement dans l'esprit de l'apprenant, c'est-à-dire de faire de l'enseignement, l'activité de l'élève. L'on est ainsi au second point de rupture entre la pédagogie active et la pédagogie transmissive après le décentrement de l'activité du maître. Celle-ci concevait l'éducation comme une mise en rapport de l'enfant avec un savoir déjà acquis, c'est-à-dire que l'apprentissage consiste dans l'imprégnation en vue de l'incorporation « des contenus et des formes validés par l'autorité d'un long usage » (M-C Blais, M. Gauchet et D. Ottavi, 2013, p. 33). On peut dire que pour l'éducation transmissive, l'enfant, au départ, était une simple matière moite et que c'est à l'éducation qu'il revient de le former, de lui donner sa stature humaine en faisant de lui un savant et un citoyen.

À cette vision qui fait de l'apprentissage une incorporation des connaissances déjà disponibles, la pédagogie active « substitue l'emploi d'une *médiation réflexive* entre le sujet apprenant et ce qu'il lui revient d'acquérir » (M-C Blais, M. Gauchet et D. Ottavi, D., 2013, p. 33). Éduquer, pour les méthodes actives, consiste à amener l'enfant à découvrir par lui-même mais non pas à apprendre à la suite d'un enseignement. Il s'ensuit qu'au lieu d'éduquer par des enseignements dispensés par le maître, on éduque mieux par le biais d'activités pratiques, des jeux et des échanges en groupes auxquels les apprenants participent. En ce sens, l'apprentissage qui est ici actif, se fait désormais dans la confrontation de l'apprenant à des situations-problèmes qu'il doit résoudre par son effort propre. Puisque c'est seulement en résolvant par soi-même des problèmes qu'on finit par savoir véritablement, la pédagogie active préconise que ce ne soit plus le maître qui résout les sujets-problèmes à la place des élèves, mais que ce soit ces derniers qui le fassent de leur propre effort. E. Kant (2007, p. 89) disait en son temps que « la meilleure manière de cultiver les facultés de l'esprit, c'est de faire soi-même tout ce que l'on veut faire ».

Considérant cette nouvelle place de l'enseignant dans une situation d'éducation, J. Maritain (2012, p. 50) compare l'art de l'éducation à l'art médical. S'il est évident que le médecin guérit le malade en lui appliquant son art, ce n'est cependant pas lui qui donne au corps malade le principe actif qui conduit à la guérison. Tout au plus, l'art du médecin coopère de manière particulière avec la nature. Le médecin se contente d'appliquer ses remèdes à la nature qui en use « elle-même, selon son propre dynamisme en action vers l'équilibre biologique ». La médecine ne joue pas le rôle de la nature, elle ne remplace pas le principe d'autoréparation qui

y est à l'œuvre, mais coopère de manière que la nature puisse mieux mener, selon les voies qui lui sont propres et à sa propre manière, ses opérations de rétablissement de l'organe lésé.

Ainsi, comparativement à la manière du médecin, l'enseignant doit se regarder en simple ministre de la nature, c'est-à-dire en accompagnateur de l'élève en imitant « les voies que la nature intellectuelle suit dans ses propres opérations » (J. Maritain, 2012, p. 51). Le maître doit être dans la posture de celui qui ne donne pas le savoir à l'élève, il ne lui donne pas non plus le pouvoir d'apprendre. Le savoir est construit par l'apprenant lui-même qui possède intrinsèquement le pouvoir d'apprentissage. Dans ce cas, l'enseignant doit simplement aider l'élève dans son entreprise propre à se fortifier la pensée, c'est-à-dire que, plutôt que de le gaver de savoirs, il doit lui « apprendre à apprendre » ; lui apprendre comment chercher lui-même et construire le savoir. En définitive, c'est moins la teneur du savoir donné à l'élève que la puissance de l'acquérir qui est essentielle dans une situation d'apprentissage. Enseigner revient, dans ce cas, à faire acquérir des compétences cognitives, c'est-à-dire à faire découvrir les voies qui conduisent à l'acquisition des capacités à produire soi-même le savoir. C'est dire que, ce qui est essentiel dans le processus d'apprentissage, c'est l'acquisition de la capacité de se donner le savoir à soi-même. Enseigner, c'est donc moins de fabriquer un homme accompli que de réveiller en lui ses potentialités intrinsèques, de booster sa capacité naturelle de construction subjective du savoir.

En résumé de ce qui précède, l'enseignant est invité à prendre conscience qu'il n'a plus pour mission de délivrer le savoir, l'apprenant n'est pas un simple objet à l'image d'un vase pour qu'on introduise la connaissance en lui. La mission de l'enseignant se limite plutôt à faciliter l'apprentissage aux élèves, pendant que ceux-ci tirent d'eux-mêmes les connaissances nécessaires. Il ne les enseigne plus, il les fait agir, il ne leur transmet plus des connaissances, il les mobilise autour et sur leurs activités, il ne construit plus le savoir à apprendre, il oriente les apprenants dans leur effort constructif de celui-ci. Autrement dit, de l'état de « consommateurs » des connaissances dispensées par le maître que préconise la méthode transmissive, les élèves et étudiants passent à celui de constructeurs du savoir. Ils n'attendent plus que le maître les instruisse de son savoir, mais ils cherchent et apprennent à savoir par eux-mêmes et tout seul. Une question : faut-il voir dans ce renversement de la perspective et du point de vue de l'éducation transmissive un risque de dévalorisation de la fonction de l'enseignant ?

3. La médiation de l'enseignant, un processus indispensable dans les méthodes actives

Il convient de rappeler que la pédagogie active rejette avec la dernière énergie l'apprentissage de tout savoir qui n'est pas produit par l'apprenant lui-même. Ainsi que le soulignent M-C Blais, M. Gauchet et D. Ottavi (2013, p. 36) « tout ce qui ressemble de près ou de loin à une répétition mécanique, à une appropriation automatique, à une familiarisation routière ou à une inculcation autoritaire se voit rejeté avec la dernière énergie ». De ce point de vue, comment apprendre à apprendre sans le soutien de savoirs acquis ou sans la médiation d'autrui ? La pédagogie transmissive enseigne que l'homme ne peut progresser dans sa vie intellectuelle, morale voire physique, il ne peut véritablement devenir homme et s'insérer ainsi dans le monde que s'il commençait par incorporer toute l'expérience collective que les générations précédentes ont accumulée et conservée. En fait l'éducation est une transmission régulière des connaissances acquises, cette acquisition préparant l'introduction de l'enfant dans le monde. Aussi, le maître se présente comme le canal par lequel ces connaissances et cette culture acquises et conservées atteignent les enfants.

Pour réfuter l'interprétation transmissive de l'éducation, selon laquelle la construction de la pensée et, par conséquent, la construction de la personnalité, se fait sur la base d'accumulation des connaissances transmises, la pédagogie active a fait recours au constructivisme et plus précisément au socioconstructivisme appelé, par ailleurs, l'approche

historico-culturelle de l'apprentissage. Ce courant considère que l'enfant se développe grâce à des moyens qu'il puise dans son environnement social et grâce aux multiples interactions sociales au milieu desquelles il évolue. Dès ses premiers rapports avec les autres au sein de la société, il se joue à l'intérieur de l'enfant, un processus psychique grâce auquel il intériorise ce qui est puisé de ces échanges. Aussi ces informations initiales finissent-elles par constituer en l'enfant un substrat conceptuel à partir duquel sera organisée toute la suite des connaissances qu'il aura à acquérir. Cela fait que l'enfant qui fait son entrée au primaire n'arrive pas vide de toute connaissance ; il arrive avec un bagage cognitif hérité de son milieu socio-culturel. Il serait faux, écrit D. Masciotra (2012, p. 49), de croire que l'enfant qui vient de faire son entrée au primaire « ne connaît rien en grammaire, puisqu'il est capable de faire oralement un ensemble infini de phrases grammaticalement correctes ».

Par conséquent, l'éducateur doit commencer par considérer que l'apprenant qui entre dans l'apprentissage est porteur d'un savoir plus ou moins étendu et plus ou moins élaboré sur ce qu'on va lui enseigner quoique ce savoir soit la plupart du temps une conscience diffuse. Dit autrement, l'enfant a des prénotions sur toutes les matières qu'il aura à apprendre dans son cursus scolaire. Par conséquent, ce que l'école lui apportera, ce sera la maturation de ces premières notions, c'est-à-dire que la progression éducative consiste dans l'épanouissement ou le parachèvement des connaissances pré-acquises et ce, selon la nature propre de l'apprenant. À ce propos, écrivent L. Morin et L. Brunet (2005, p. 154) :

Comme une bonne terre ensemencée, son intelligence [de l'enfant] renferme quasi naturellement, une fois que ses sens puis son imagination et sa mémoire se sont exercés, des premières connaissances très communes qui sont comme les germes de toutes les sciences qu'il pourra acquérir par la suite et qui sera comme le parachèvement de ces premières manifestations de connaissance.

Aussi, dès l'instant que les premières formes de connaissances se sont constituées en l'enfant au cours de ses premières interactions, toute nouvelle connaissance n'est acquise que dans un réajustement par rapport à ces premières formes de connaissances, c'est-à-dire qu'on apprend toujours à partir de ce qu'on sait déjà. Ou comme l'affirme D. Masciotra (2007, p. 50), « pour connaître quelque chose de nouveau, une personne lui applique ses connaissances antérieures (assimilation) et transforme ensuite une partie de ses connaissances (accommodation) ». En appliquant ses anciennes connaissances à des nouvelles, l'enfant assimile celles-ci et cette assimilation fait progresser celles-là de manière générale et, par conséquent, la qualité ou la manière désormais dont il perçoit les choses. En d'autres termes, l'assimilation de nouvelles connaissances influe sur la conception antérieure qu'il avait des choses, enrichit sa réflexion et son jugement. Dès lors, on comprend mieux la position qui doit être celle du maître dans l'acte d'apprendre. Elle consiste à diriger l'enfant vers des connaissances que son niveau actuel de compréhension des choses pourrait lui permettre d'assimiler et qui stimuleraient son processus psychique. Le maître en accompagnant l'enfant, l'aide à découvrir lui-même les types de savoirs qui sont de nature à renforcer son dynamisme interne.

C'est dire que dans ce processus essentiel qui se joue dans l'apprentissage, l'enseignant retrouve une fonction centrale. Si nous l'avions présenté comme un facteur dynamique second dans le processus d'apprentissage, il serait plus juste d'ajouter ici qu'il s'agit tout de même d'un facteur authentiquement efficace dans l'activité d'apprentissage. En effet, l'activité de l'esprit du côté de celui qui apprend et l'œuvre de direction intellectuelle de la part de celui enseigne, restent aussi déterminantes l'une et l'autre à tel point qu'on doit dire qu'aucun des deux ne l'emporte sur l'autre dans la construction du savoir. Sans le processus psychique, qui se joue à l'intérieur de l'enfant dans les situations d'apprentissage, l'art de l'enseignant ne serait d'aucune efficacité. Sinon celui qui serait éduqué dans ces conditions serait, à la fin de la formation, au mieux comparable à la « tête de bois de la fable de Phèdre » qui « est une tête,

qui peut être belle ; mais il n'y a qu'un mal : elle n'a point de cervelle » (E. Kant, 1994, p. 104). On peut bien bourrer la tête de l'enfant de connaissances, mais s'il n'incarne pas naturellement le principe actif de structuration et d'acquisition des connaissances, ou si même cet organe venait à connaître une défaillance, ce serait vaine peine puisque ces efforts pédagogiques ne permettraient jamais que le concerné puisse se conduire sans la tutelle d'autrui. Dans le meilleur des cas, il serait dressé comme l'animal de compagnie au profit de la volonté du maître. D'autre part, une éducation qui demanderait à l'enfant d'apprendre par lui-même tout seul, donc sans la médiation du maître, serait selon les termes de J. Maritain (2012, p. 54), « une simple banqueroute de l'éducation » ; ce serait programmer l'enfant à l'ignorance de tout ce par rapport à quoi il doit se situer dans le monde. Au lieu que l'enfant parvienne à son propre accomplissement, c'est-à-dire à se former une authentique personnalité, immanquablement, sa personnalité de base elle-même se désintégrerait et se disperserait. Un tel enfant ne parviendrait jamais qu'à un *ego* en proie à toutes sortes de passions de basses conditions.

Si éduquer, c'est mettre l'apprenant directement en face des problèmes qu'il résoudra de sa seule ingéniosité, encore faut-il qu'il sache la nature des problèmes qui conviennent à son l'esprit puéril. Il est évident que l'enfant qui est encore dénudé d'expérience rationnelle ne puisse pas connaître, de lui-même, les types de problèmes qui sont, à la fois, à sa portée et capables de le porter à la compréhension des connexions logiques qui se jouent dans les différents rapports des choses. À juste raison, J. Maritain (2012, p. 16) qualifie d'aventure malheureuse, les tentatives pédagogiques qui préconisent le « libre choix par l'étudiant des matières du programme qui convenaient à sa fantaisie ». Il n'y a pas d'illusion à se faire ici. L'exigence rationnelle ne permet pas de confier la construction du savoir ou la détermination de ce qu'il importe de savoir à ceux qui ont encore à apprendre. Pour pouvoir construire le savoir ou déterminer ce qu'il importe de savoir, il faut que l'on soit, au préalable, éclairé et guidé par ceux qui savent. Par conséquent, pour que l'enfant puisse véritablement s'élever au sujet autonome, il faut, par une formation antérieure, qu'il soit amené à être en état de savoir apprécier les informations pertinentes et construire des problématiques ; ce qui rend indispensable qu'il évolue sous l'autorité morale de l'éducateur. C'est celui-ci, beaucoup plus que l'enfant, qui, grâce à son talent, peut bien définir les tâches à exécuter, formuler des consignes claires et pertinentes, déterminer les conditions et les séquences du travail, etc. J. Maritain (2012, p. 53) affirme que « la liberté de l'enfant est lésée et gaspillée à l'aventure si elle n'est pas aidée et guidée ». Si l'apprenant était laissé à lui-même, il divaguerait et tournerait sans but final.

Nous avons dit de la médecine que la cause principale de la guérison, c'est la nature elle-même, non pas l'art du médecin. C'est l'être vivant lui-même, c'est l'organisme sur lequel il applique son art qui possède lui-même une vitalité interne et un principe interne de santé. Ajoutons cependant que la causalité exercée par le médecin est une causalité réelle. Ou, pour reprendre L. Morin et L. Brunet (2005, p. 154) « le médecin qui intervient activement pour aider le processus naturel de guérison est, lui aussi une cause véritable ». Par ses soins, quoiqu'il agisse comme cause externe, il apporte pourtant un secours de première importance pour la nature qui pourrait peut-être échouer dans son mécanisme si elle n'en bénéficiait pas. De même que dans le traitement de la santé du corps, sans la médiation de quelqu'un qui a l'intelligence de l'art éducatif, les possibilités de l'esprit de l'enfant, au lieu de le porter à sa stature pleinement humaine, l'abandonneraient au jeu de ses désirs qui le perdraient. L'apprenant qui serait abandonné à lui-même, écrit E. Roehrich (1910, p. 71), « comme il ne saurait de lui-même corriger ses défauts, n'étant ni soutenu, ni encouragé, il resterait faible dans le péril, et lâche dans la lutte ».

Cela dit, l'enfant, pour pouvoir apprendre à apprendre, a nécessairement besoin de la médiation du maître. Il a besoin d'un tiers capable, plus que lui, d'appréhender ce qui doit être su et la méthode qui puisse y conduire. À supposer même que l'apprenant parvienne à une

connaissance du fait de sa seule activité, la médiation du maître ne resterait pas moins nécessaire pour discerner, à la manière socratique, sous la plume de Platon (1991, p. 105), « si l'esprit du jeune homme enfante une chimère et une fausseté, ou un fruit réel et vrai ». Si l'acquisition d'une connaissance est fortement tributaire de l'action immédiate de celui qui apprend, le discernement de la vraie ou fausse connaissance reste aussi toujours quelque peu dépendant de la médiation avisée d'un maître.

Concluant à l'idée qu'on n'apprend pas à apprendre tout seul, ou tout simplement que le maître demeure une cause efficiente et un agent réel dans le processus d'apprentissage, M-C Blais, M. Gauchet et D. Ottavi (2013, p. 33-34) écrivent que « le sujet destiné à la possession de lui-même doit être institué. Il suppose que quelqu'un va s'interposer entre lui et l'élément du savoir auquel il doit accéder ». L'éducateur est pour l'enfant le garant contre sa déperdition. Les outils qu'il faut nécessairement posséder pour pouvoir se conduire soi-même dans le monde ne pouvant pas s'offrir immédiatement aux options et aux désirs de chacun, l'éducateur demeure le médiateur obligé entre l'enfant et le monde objectif. D'ailleurs, par-dessus tout, la nature semble avoir fait l'option que l'homme apprenne plus vite et mieux dans la médiation d'autrui que dans le milieu désincarné de la solitude. Blais, M-C., Gauchet, M., Ottavi, D. (2013, p. 47) font observer que :

Les choses les plus abstraites de l'esprit, celles qui relèvent du pur exercice de la raison, en principe, nous deviennent mieux accessibles et plus claires en nous arrivant par le truchement d'un autre, de sa voix, de son corps, de sa vie, de cette aura qu'on appelle la présence, et de ce qui s'y donne implicitement à entendre de son propre rapport à ce qu'il enseigne – implicite qui s'efface tout aussi mystérieusement à l'écrit. Et ce n'est pas tout : il faut que ce soit physique et charnel.

Autrement dit, la méthode transmissive elle-même se retrouve souvent au cœur même des méthodes actives ne serait-ce que dans les cas où il est nécessaire d'enseigner certaines notions que les élèves ne peuvent pas découvrir eux-mêmes. Ainsi, s'il est sans conteste que les méthodes actives, à travers le culte de l'activité personnelle et du pouvoir naturel d'apprentissage, restent une innovation majeure et salutaire dans la compréhension de ce que doit être l'éducation, il convient cependant de se garder de tomber dans l'oubli du rôle indispensable de l'autorité morale et de la direction positive du maître, sinon, prévient J. Maritain (2012, p. 53), « les plus beaux efforts surgis du culte et de la vénération de la liberté de l'enfant se perdront dans les sables ». Une pédagogie qui oublie l'importance de l'autorité morale et la direction intellectuelle nécessaire du maître formera, non pas une personne accomplie, mais un monstre totalement étranger à tout ce que nous mettons dans le concept d'humanité.

Conclusion

Au bout du compte, disons que la caractéristique commune des méthodes actives, c'est qu'elles s'insurgent contre les pédagogies qui mettent l'apprenant dans une position passive et qui pensent que le rôle de l'enseignant c'est de mettre le savoir dans la tête de l'élève à travers une transmission des connaissances accumulées par des générations successives. Il s'agit, au contraire, de mettre l'enfant au centre de l'activité éducative et que ce soit lui-même qui produise le savoir qu'il a à apprendre. Par ailleurs, nous avons montré que les méthodes actives puisent certains des principes sur lesquels sont bâties leurs théories à partir des théories scientifiques constructivistes. Celles-ci considèrent l'esprit humain comme possédant naturellement le pouvoir d'apprendre et que celui-ci ne se déploie véritablement que par l'action intellectuelle personnelle de l'individu, c'est-à-dire que la connaissance se construit par interaction entre le sujet et le réel. Les implications pédagogiques de telles théories sont que le principe actif interne d'apprentissage demeure le facteur dynamique primordial dans une situation d'éducation et que c'est l'activité de l'élève, et non pas, l'art du maître qui importe

dans ce cas. Cependant, le rôle secondaire qui semble revenir à l'enseignant, ne doit pas faire oublier ou négliger l'importance de son intervention. Le maître est, certes, une cause externe, mais une cause réelle et déterminante dans le processus de production et d'internalisation des savoirs par l'enfant. En conséquence, nous soutenons qu'en dernier ressort, les pédagogies actives n'ont pas mis l'enfant au centre du système d'apprentissage au détriment de la fonction enseignante. Bien au contraire, elles ont permis de mieux éclairer les rôles respectifs indispensables du maître et de l'apprenant dans le processus éducatif et rendre ainsi l'enseignement plus efficace. L'élève joue sa partition en construisant individuellement et activement le savoir et le maître la sienne en orientant, en éclairant efficacement l'apprenant dans son effort de construction ; ce qui fait de l'enseignement un acte commun, un acte de partage d'expériences entre le maître et l'élève. Par conséquent, les méthodes actives sont loin de constituer une menace pour la fonction enseignante. Dans leur effort de faire de l'apprenant l'auteur central du savoir enseigné, elles posent en même temps la médiation du maître comme étant indispensable. Pour pouvoir accéder au vrai savoir, l'enfant a besoin d'une personne tierce mieux avisée et plus capable de lui déterminer les types de problèmes adaptés à ses capacités et en mesure de lui rendre intelligibles les connexions logiques entre les idées que son esprit encore puéril peut ne pas immédiatement pouvoir percevoir de lui-même. Dans certains cas même, le maître peut être amené, par voie transmissives, à communiquer certaines notions que les élèves ne peuvent pas découvrir eux-mêmes.

Bibliographie

- BLAIS Marie-Claude, GAUCHET Marcel et OTTAVI Dominique, 2013, *Pour une philosophie de l'éducation, philosophie face au combat pour l'idéal d'une éducation démocratique*, Paris, Ed. Bayard.
- DUMAS Benoît et LEBLOND Mélanie, 2002, *Les rôles de l'enseignant en pédagogie de projet*, Québec français, (126), 64–66.
- KANT Emmanuel, 1994, *Métaphysique des mœurs II : Doctrine du droit et Doctrine de la vertu*. Traduction Jules Barni, Paris,-GF-Flammarion.
- KANT Emmanuel, 1986, *Critique de la Raison Pure*, introduction et notes A. Tremesayques et B. Précaud, préface de CH. Serrus, France,-PUF.
- MARITAIN Jacques, 2012, *Pour une philosophie de l'éducation*, Paris,-Editions Parole et Silence.
- MIALARET Gaston, 2011, *Les sciences de l'éducation. Que sais-je*. Paris, PUF.
- MORIN Lucien et BRUNET Louis, 2005, *Philosophie de l'éducation*, Les presses de l'Université de Laval, 2^e tirage.
- PEYRON-BONJAN, Christiane, 2011, *Le cercle des concepts disparus, philosophie et science (s) de l'éducation*, Paris, L'Harmattan.
- REBOUL Olivier (2012). *La philosophie de l'éducation. Que sais-je*. Paris : PUF.
- ROEHRICH, Edouard, 1910, *Philosophie de l'éducation*, Paris, FELIX LACAN.

Consultés sur internet

- BOISSINOT Alain, 2018, « Éducation et politique(s) : une relation en question(s) », dans *Administration & Éducation*, 2018/3 (N° 159), p. 5-11, (<https://www.cairn.info/revue-administration-et-education-2018-3-page-5.htm>, (consulté, le 26/10/2021).
- KANT Emmanuel, 2007, *Traité de pédagogie*. En ligne, <https://gallica.bnf.fr/ark>, consulté le 28/11/2021.
- MASCIOTRA Domenico, 2007, « Le constructivisme en termes simples » dans *Vie pédagogique* no 143, p. 48-52,
- Masciotra https://www.researchgate.net/publication/249008500_Le_constructivisme_en_termes_simples (Consulté, 20/06/2020).

PLATON, 1991, Théétète [ou Sur la Science ; genre peirastique], *Traduction, notices et notes* par Émile Chambry, [https://fr.wikisource.org/wiki/Théétète_\(trad._Chambry\)](https://fr.wikisource.org/wiki/Théétète_(trad._Chambry)). (Consulté, le 24/06/2020).

PLATON, 2003, *La République*, ugo.bratelli.free.fr/Platon/PlatonRepublique.pdf (Consulté, le 11/09/2018).

L'usage de la communication non verbale dans le processus d'enseignement /apprentissage à l'école primaire

Joseph Dougoudia LOMPO, Ecole Normale Supérieure (Burkina Faso)

E-mail: dougoudia@yahoo.fr

Boukaré SAWADOGO, Enseignement du Premier Degré, Circonscription de l'Enseignement de Base de Bokin 2, (Burkina Faso)

E-mail: saw31.12boukare@gmail.com

Résumé

Face aux difficultés de l'enseignement-apprentissage à l'école primaire du Burkina Faso, cette étude se propose d'étudier les moyens de son éclosion. L'objectif poursuivi ici d'établir le lien entre l'utilisation des éléments non verbaux de la communication et la réussite des activités d'enseignement/apprentissage. L'on est parti de l'hypothèse que l'utilisation d'éléments non verbaux impacte positivement la motivation et l'implication des élèves dans la réalisation des activités d'apprentissage. Deux approches seront convoquées dans la réalisation de cette étude : l'approche psychosociologique de la communication et le socioconstructivisme. Un questionnaire a été adressé à 160 enseignants et un guide d'entretien à six encadreurs pédagogiques de la Circonscription de l'enseignement de base de Toma Bokin dans la Province du Passoré au Burkina Faso. Cette démarche a permis de recenser des éléments de la communication non verbale comme les gestes, le regard, la posture, les mouvements du corps qui peuvent améliorer l'enseignement-apprentissage à l'école primaire. Cela passe par leur pleine maîtrise et leur bon usage.

Mots-clés : Communication non verbale, enseignement/apprentissage, impact, enseignants.

Abstract

Faced with the difficulties of teaching-learning in primary schools in Burkina Faso, this study aims to study the means of its development. The objective pursued here is to establish the link between the use of non-verbal elements of communication and the success of teaching/learning activities. We started from the hypothesis that the use of non-verbal elements has a positive impact on the motivation and involvement of students in carrying out learning activities. Two approaches will be used in the realization of this study: the psycho-sociological approach to communication and socio-constructivism. A questionnaire was sent to 160 teachers and an interview guide to six pedagogical supervisors from the Basic Education District of Toma Bokin in the Province of Passoré in Burkina Faso. This approach has made it possible to identify elements of non-verbal communication such as gestures, gaze, posture, body movements that can improve teaching-learning in primary school. This requires their full control and proper use.

Keywords: Non-verbal communication, teaching/learning, impact, teachers.

Introduction

« Enseigner c'est communiquer », telle est la pensée de G. Delaire (1998) ; pensée qu'il a résumée à travers son ouvrage portant d'ailleurs ce titre. Il n'est plus besoin de relever l'importance de la communication dans le processus d'enseignement/apprentissage. Mais notons la communication se révèle à travers un ensemble de formes que décline J. A. De Vito (1993) à savoir : la communication verbale, la communication iconique avec une possibilité de combinaison entre elle et la première, pour donner naissance à la communication verbo-iconique et enfin la communication non verbale. Toutes ces formes de communication ajoutées

à la communication d'objets, sont des éléments cardinaux de toute communication interpersonnelle et pédagogique.

S'il y a une des formes qui semble minimisée ou marginalisée c'est la communication non verbale. Marginalisée elle l'est mais elle mérite qu'on s'y intéresse : notre intention c'est de voir le rôle que cette forme de communication joue dans le processus d'enseignement/apprentissage à l'école primaire.

Pour ce faire nous avons défini une problématique et une méthodologie. La méthodologie permet de parvenir à des résultats que nous présentons, analysons et discutons.

1. Problématique

La qualité de l'éducation est tributaire des qualités des apprentissages scolaires. En effet, « *Le but de tout système éducatif n'est pas seulement que tous les enfants accèdent à l'école, mais surtout que tous puissent arriver au bout des cycles entamés avec les connaissances et les compétences de base requises* »¹.

Savoir combien les enfants acquièrent comme connaissances et compétences dans les écoles burkinabè et pouvoir l'apprécier nécessitent avant tout de disposer de données appropriées et comparables. Les éléments disponibles pouvant servir à une telle analyse dans le contexte burkinabè sont les données d'évaluation internationale de type PASEC (Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN), les données d'évaluation nationale menée par la DGESS/MENA (Direction Générale des Études et des Statistiques Sectorielles du Ministère de l'Éducation Nationale) et les données d'examen nationaux.

Le Burkina Faso a déjà participé à plusieurs évaluations internationales des acquis des élèves de type PASEC. Les participations en 1995/1996 et en 2006/2007 ont porté principalement sur la 2^e année et la 5^e année de l'enseignement primaire, les élèves étant testés en français et en mathématiques. Une dernière vague d'évaluations groupées, menée en 2013/2014 par le PASEC, a également connu la participation du Burkina Faso, aux côtés de neuf (9) autres pays d'Afrique subsaharienne francophone. Elle a porté sur la 2^e et la 6^e année du primaire, les tests étant menés en langue et en mathématiques.

En se basant sur ces dernières données, on note que dans l'ensemble des pays évalués, une proportion significative d'élèves se situe en dessous du seuil suffisant de compétences en langue et en mathématiques, et ne dispose donc pas des prérequis nécessaires par rapport à leur niveau. « *En effet, parmi les élèves en début de scolarité (2e année du primaire), ils sont près de 71 % à être dans cette situation en langue et 47 % en maths* »².

Le Burkina Faso « compte une proportion importante d'élèves sans les connaissances et les compétences de base requises. En 2e année du primaire, près de deux tiers des élèves en fin d'année n'ont pas le niveau suffisant en langue et plus du tiers n'a pas les prérequis nécessaires en mathématiques. De la même manière, un peu plus de 40 % des élèves arrivent en fin de primaire sans les compétences nécessaires en langue et en mathématiques. Ces résultats suggèrent un niveau d'acquisitions dans les écoles burkinabè qui demande à être amélioré significativement »³.

Aussi, la Direction générale des études et des statistiques sectorielles du MENA (DGESS-MENA) mène depuis quelques années des évaluations nationales des acquis dans l'enseignement primaire. Ces évaluations sont constituées de tests de français, de mathématiques et de sciences, standardisés à l'échelle nationale et administrés aux élèves de

¹ Rapport d'état du système éducatif national du Burkina Faso, Pour une politique nouvelle dans le cadre de la réforme du continuum d'éducation de base, Ministères en charge de l'éducation et de la Formation, UNICEF, Pôle de Dakar de IPE - UNESCO, 2011.

² Rapport d'état du système éducatif national du Burkina Faso, Pour une politique nouvelle dans le cadre de la réforme du continuum d'éducation de base, Ministères en charge de l'éducation et de la Formation, UNICEF, Pôle de Dakar de IPE - UNESCO, 2017, p.128.

³ Rapport d'état du système éducatif national, p.129.

deux niveaux du primaire (les niveaux choisis sont alternés tous les deux ans de façon à couvrir à terme l'ensemble des niveaux du primaire). De ces évaluations,

on constate tout d'abord que dans toutes les classes du primaire, le niveau général des élèves dépasse difficilement le score de 50 sur 100, tant en français qu'en mathématiques. Pour les enfants qui achèvent le cycle primaire, le niveau moyen en-dessous de 50 sur 100 obtenu en français et en mathématiques montre qu'au bout du cycle, les compétences requises ne sont toujours pas installées en totalité, suggérant ainsi une école primaire burkinabè peu performante dans la transmission des acquisitions aux élèves.⁴

De plus, les données d'examens nationaux constituent un complément d'informations très utiles pour apprécier le niveau d'acquisition des élèves. En effet, par opposition aux données d'évaluations nationales ou internationales qui se limitent à un échantillon réduit d'élèves, ces données présentent une couverture quasi-nationale, puisque tous les élèves en classe d'examen sont concernés. De même, ces données présentent aussi un intérêt majeur, puisque tous les candidats sont soumis à des épreuves communes dont la construction est fondée sur les contenus de programme. Elles peuvent donc compléter utilement le panorama global du niveau d'acquisition des élèves au niveau national.

Tableau 1 : Résultats CEP des six dernières années

Session	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Taux national	73,74%	64,82%	55,11%	66,6%	59,34%	63 ;18%

Source : Direction Générale des Examens et Concours.

Les chiffres de ce tableau révèlent un niveau d'acquisition assez faible qu'il convient de relever.

Finalement, si toute la section ci-dessus a permis de mettre en évidence un niveau d'acquisition globalement faible dans les écoles burkinabè, le défi majeur est maintenant de chercher à comprendre les raisons de cette faible performance et d'identifier les leviers indispensables pour une amélioration significative.

Un autre constat nous vient des travaux de la recherche OPERA (Observation des pratiques enseignantes en rapport avec les apprentissages). Cette recherche menée en 2013 à 2015 a consisté à observer les pratiques enseignantes dans 45 écoles du Burkina dans les classes de deuxième année et de sixième année de l'enseignement primaire, soit 90 classes (45 CP2 et 45 CM2). Des résultats il est ressorti des variables assez constantes à prendre en compte dans l'analyse de l'efficacité de la pratique d'enseignement. Ces variables, selon le modèle OPERA (2015), peuvent être regroupées en trois principaux domaines que sont « le climat relationnel », « l'intervention pédagogique de l'enseignant », « la gestion didactique des apprentissages et contenus ».

C'est l'équilibre entre les deux dernières variables et la variable du relationnel qui produit des pratiques porteuses d'effets qui font réussir les apprentissages des élèves. En clair il est question de prendre en considération :

- l'importance du climat relationnel positif et d'une grande maîtrise de la classe ;
- le rôle de la mise en activité de l'élève sur des tâches variées de nature différente avec un regard sur l'évaluation (pour ce qui est du domaine pédagogique) ;
- l'importance de la structuration des savoirs et des activités, avec une attention portée à la métacognition (pour ce qui est du domaine didactique).

Tous ces constats prouvent en conséquence que l'enseignement/apprentissage au primaire ne demande qu'à être amélioré.

En outre, lorsqu'on parcourt les livrets guides du maître, on remarque la présence des indices non verbaux de la communication. C'est le cas du livret guide de langage CP1 (Cours préparatoire Première année) et CP2 (Cours préparatoire deuxième année) où dans la conduite

⁴ *ibidem*, p.132.

des séances de langage, il est clairement mentionné « *mimer les actions et inviter les élèves à les exprimer* »⁵. Du reste, dans toutes les classes de l'école primaire, l'on constate une forte présence des indices non verbaux de la communication dans les documents guides. Ceux-ci devaient permettre à l'enseignant une bonne maîtrise de la communication dans sa classe gage d'une grande opportunité à la bonne assise des apprentissages.

L'enjeu dans cette étude est de savoir la façon dont se construit, dans la classe, l'efficacité des enseignants, c'est à dire leur capacité à générer des acquisitions plus ou moins importantes de la part de leurs élèves ? Pour G. Felouzis (1997, p. 151), « *la réussite des élèves n'est plus uniquement une question d'institution ou de capital culturel, mais aussi une question de relation entre les élèves et leur professeur* ». Cette relation fait partie du quotidien scolaire. Elle constitue un lien intersubjectif fortement marqué par l'affectivité. La relation pédagogique est pour les élèves comme pour leurs enseignants bien plus qu'une relation professionnelle. « *C'est une relation qui s'organise non seulement autour de représentations et d'attentes, mais aussi d'éléments affectifs et personnels qui prennent toute leur dimension dans les contacts réguliers et ritualisés tout au long de l'année* » (G. Felouzis, 1997, p. 151).

Les résultats ou propos de certains chercheurs interpellent tout au plus. Au nombre d'entre eux, retenons qu' : « *On n'apprend pas d'un prof qu'on n'aime pas* » (D. N. Aspy & F. Roebuck, cité par M. Barrière-Boizumault (2013, p.2). En effet, selon Guay et Lapointe (2009, p. 15), « *80 % des apprentissages dépendent des dimensions affectives de l'être humain* ». De fait, une attention doit être portée aux interactions que l'enseignant développe dans le cadre de son activité professionnelle et plus particulièrement sur ce qui relève du relationnel. Or qui parle de relationnel parle également du non verbal. M. Argyle et ses collaborateurs (1970) n'ont-ils pas conclu, à partir d'une série d'expériences, que la signification du non verbal est de 4,3 fois supérieure à celle de la communication verbale dans certaines situations ?

Comme préoccupation, nous nous demandons si la communication non verbale impacte sérieusement le processus d'enseignement/apprentissage à l'école primaire ? Nous partons de l'hypothèse que l'utilisation d'éléments non verbaux impacte positivement l'implication des élèves dans la réalisation des activités d'apprentissage.

2. Cadre théorique et méthodologique

Notre étude s'adosse essentiellement à deux approches à savoir l'approche psychosociologique de la communication et le socioconstructivisme. Pour ce qui est de l'approche psychosociologique, nous nous rangeons dans l'aspect « multicanalité » qui ressort des travaux de D. Picard (1992) qui prend en compte les deux dimensions de toute situation communicationnelle tels que les signaux digitaux relatifs à la dimension verbale et les signaux analogiques qui traduisent l'expression non verbale : les gestes, les silences, les postures, les mouvements du corps et le regard. L'enseignement ne peut échapper à cette réalité.

La communication se définissant aussi comme interaction, nous nous référons à la théorie constructiviste de l'apprentissage de Vygotsky qui considère que c'est à travers d'activités réalisées en interaction avec autrui que l'apprenant intériorise les savoirs. Dans l'approche socioconstructiviste, les interactions constituent même le processus de l'apprentissage. En effet, les informations reçues dans le processus d'apprentissage sont en lien avec le milieu social, le contexte et proviennent de ce que l'on pense soi-même et de ce que les autres apportent comme interactions. C'est une question d'interdépendance.

Cette étude a été conduite dans deux Circonscription d'Enseignement de Base (CEB) de la région du Nord, précisément dans la province du Passoré au Burkina Faso. Elle a été menée dans les CEB I et II de Bokin.

⁵ Langage CP1 et CP2, Guide du maitre

Pour conduire nos investigations, nous avons pensé que les acteurs directement concernés par la communication en classe et les encadreurs pédagogiques sont incontournables. Ainsi, notre échantillon a été constitué en fonction de plusieurs approches. Le choix des encadreurs s'est fait de façon systématique. En revanche, celui des écoles a été fait de façon raisonnée : nous avons retenu des écoles en milieu rural et des écoles en milieu urbain. Le choix des enseignants a été fait de façon aléatoire dans les écoles retenues. Ainsi, sur une population cible de 11 encadreurs pédagogiques et de 424 enseignants nous avons retenu un échantillon de 6 encadreurs et 160 enseignants.

La démarche utilisée ici est mixte. C'est pourquoi cette recherche a retenu deux outils à savoir le questionnaire et le guide d'entretien. Le questionnaire nous a permis, outre l'identification des enquêtés, de recueillir leurs opinions sur l'impact que peut avoir la communication non verbale, la fréquence de son usage, ses différents aspects, et les suggestions. Quant au guide d'entretien il a permis de recueillir les opinions des encadreurs pédagogiques sur les pratiques des enseignants.

3. Présentation et analyse des résultats

Quels résultats avons-nous obtenu et quelle analyse en faisons-nous ?

3.1. Présentation

3.1.1. De l'impact de la communication non verbale en classe

Que pensent les enseignants sur l'impact de la communication non verbale en situation de class ?

Tableau 2 : Impact de la communication non verbale dans la pratique classe

Réponses	Nombre	Fréquence
OUI	131	97,04%
NON	04	2,96%

Source : Résultats de nos enquêtes.

A la question de savoir si le non verbal a de l'impact sur la pratique de classe, nous avons obtenu 135 réponses.

Ce tableau montre que 97,04% des enseignants ayant répondu à la question, ont conscience que les aspects non verbaux de la communication ont un impact dans la pratique classe contre seulement 2,96% qui sont d'opinion contraire.

3.1.2. Des éléments non verbaux en usage en classe

Selon les enseignants quels sont les éléments non verbaux qu'ils utilisent en classe ? leurs réponses sont répertoriées dans le tableau 2.

Tableau 3 : Situation des éléments non verbaux en usage dans les classes

Réponses	Nombre	Fréquence
Les mimes et les gestes	110	81,48%
Le regard	109	80,74%
Les déplacements	88	65,19%
Le toucher	57	42,22%
Autres	Néant	00%

Source : Résultats de nos enquêtes.

Ce tableau 2 indique la fréquence de l'utilisation des aspects non verbaux de la communication dans les classes des enseignants enquêtés. Ils affirment avoir recours aux mimes et gestes à 81,48%, au regard à 80,74%, à la posture et au déplacement à 65,19% et enfin au toucher à 42,22%.

3.1.3. De l'impact du non verbal sur la participation des élèves

Selon les enseignants, le non verbal influence-t-il la participation des apprenants ?

Tableau 4 : Impact de la communication non verbale sur la participation des élèves

Réponses	La communication verbale, vecteur d'une meilleure compréhension		La communication verbale, moyen incitant plus de motivation et d'implication	
	Nombre	Fréquence	Nombre	Fréquence
OUI	130	96,30%	129	95,56%
NON	05	3,70%	06	4,44%
TOTAL	135	100%	135	100%

Source : Résultats de nos enquêtes

Le tableau 3, montre que 96,30% selon leur expérience en situation de classe, des enquêtés reconnaissent l'impact de la communication non verbale sur la compréhension des notions enseignées et 95,56% pensent qu'elle pousse les élèves à plus de motivation et d'implication pendant le déroulement des séances de leçons.

3.1.4. De l'apport de la communication non verbale à la réussite d'une séquence pédagogique

Les encadreurs pédagogiques interviewés ont avancé des éléments qui, de leurs avis, attestent que la communication non verbale contribue à la réussite d'une séquence pédagogique. Pour eux la communication non verbale aide l'enseignant dans l'explication de certaines notions enseignées. Par ailleurs elle favorise la démonstration et permet de posséder la classe. Enfin elle peut pallier l'absence du matériel concret et conduit à des renforcements positifs, à la motivation des apprenants et à leur implication dans les activités.

Ils ont tout de même relevé que cette communication peut desservir l'enseignant en situation pédagogique lorsqu'il manque de concordance entre le verbal et le non verbal. Aussi la position assise de l'enseignant pendant la séance ne favorise pas une bonne transmission du message.

3.1.5. De l'utilité des signes non verbaux

S'agissant des aspects gestuels, on peut noter que les enquêtés, 72, 20% pensent qu'ils servent à expliquer, 71,11% à motiver ainsi qu'à désigner, 63,70% à démontrer, 62,96% à encourager et enfin seulement 36,30% à réprimander.

3.1.6. Des avantages liés à la maîtrise de certains aspects non verbaux de la communication en classe

À la question de savoir s'il y a des avantages à maîtriser certains aspects de la communication non verbale, les interviewés soutiennent que la maîtrise de certains aspects non verbaux contribue énormément à l'amélioration des pratiques pédagogiques. Le résumé de leurs opinions se trouve dans cet avis d'un des CPI de Bokin I

Un regard permet de rappeler à l'ordre un élève turbulent et conserver la discipline ; par un geste, on peut dire à un élève (qui est en train de venir pour demander la permission) de sortir sans interrompre ses explications ; les mimes bien préparés et maîtrisés améliorent également la prestation de l'enseignant en ce sens qu'ils permettent de concrétiser et de faciliter la compréhension »⁶.

⁶ Propos d'un encadreur pédagogique, ...

4. Analyse et interprétation les éléments non verbaux de la communication en lien avec la pratique classe

4.1. De l'impact de la communication non verbale dans la pratique classe

La quasi-totalité des enseignants enquêtés, estime que les aspects non verbaux de la communication impactent la pratique classe. Tous affirment avoir recours à la communication non verbale dans leurs classes. Ils utilisent consciemment les mimes, les gestes, le regard, les déplacements et le toucher comme éléments non verbaux pendant le déroulement des séances. Ils soutiennent que la communication non verbale permet aux élèves de mieux comprendre et de faire preuve à plus de motivation et d'implication dans les activités d'apprentissage.

Leurs avis sont corroborés par les encadreurs pédagogiques qui ont tous affirmé que la communication non verbale contribue à la réussite d'une séquence pédagogique car elle aide l'enseignant à donner son cours et pousse les élèves à plus de motivation et d'implication. Pour eux certains aspects non verbaux peuvent palier à l'insuffisance de matériel concrets et servir de tremplin aux barrières linguistiques.

Nous estimons, à partir de nos résultats, que la plus forte tendance des enquêtés a conscience de l'impact des aspects non verbaux de la communication dans la conduite des séances.

Au vu de tout cela, nous avons voulu savoir si la communication non verbale fait l'objet de préparation avant le déroulement des séances de leçons.

4.2. De la préparation de la communication non verbale

L'enquête nous a révélé que tous les enseignants prennent en compte les aspects non verbaux de la communication dans leurs préparations, mais à des degrés différents. Il est évident que les enseignants accordent à leur communication non verbale pendant leurs préparations des séances.

Cependant leurs avis sont nuancés par les encadreurs pédagogiques. En effet, ces derniers affirment qu'ils constatent la présence d'éléments non verbaux préparés chez les enseignants titulaires des classes de CP mais rarement chez certains tenant les classes de CE et CM.

Nous estimons, au regard de ces données, qu'il se dégage une insuffisance de préparation des aspects non verbaux de la communication dans la conduite de la classe.

4.3. Analyse et interprétation des éléments non verbaux de la communication en lien avec la réussite des activités d'enseignement/apprentissage

4.3.1. Le rôle de la communication non verbale pendant la leçon

La majorité des enseignants et tous les encadreurs soutiennent que la communication non verbale joue un grand rôle dans les interactions pédagogiques.

Répondant aux questions des questionnaires qui leur ont été adressés, les enseignants affirment faire recours aux gestes et aux mimes pour expliquer des notions et des consignes. Ils en usent également pour illustrer la parole ; ce qui semble donner une seconde chance de compréhension aux apprenants. De plus, ils y font recours pour motiver les élèves, les encourager ou les réprimander. Enfin, ils les utilisent pour faire des démonstrations et pour désigner des éléments.

Tous les encadreurs aussi soutiennent que les gestes et mimes jouent un rôle d'information, d'évaluation et d'adaptation. Ils peuvent, selon leurs déclarations, se substituer au matériel concret. Les gestes d'explicitation lexicale sont quantitativement les plus importants.

La plupart des acteurs interrogés pense que les gestes et les mimes permettent aux élèves de mieux comprendre le cours, de retenir plus facilement le lexique et de faire preuve de motivation et de participation. Nous estimons donc que tous les types de gestes cités par Moulin

(2004), par exemple le geste illustrateur, régulateur ou adaptateur peuvent émerger dans cette situation de transmission de message

Il n'y a pas que des gestes et des mimes qui sont utilisés selon les enseignants de notre enquête. Ils passent par le regard pour attirer l'attention de leurs élèves, obtenir le silence et mettre leurs élèves en activité. Les encadreurs pédagogiques ne disent pas le contraire. Ils avancent aussi les mêmes arguments au sujet du regard. Ils affirment que le regard joue un grand rôle dans l'instauration de la discipline en classe. Nous pouvons ainsi dire que le regard est un instrument de communication ayant une importance particulière. Il représente le premier contact entre les individus, il reflète leurs sentiments et participe à approfondir les relations entre eux. Selon S. Gérard⁷ « *le regard joue un rôle considérable dans la prise de contact, dans la communication et l'expression des sentiments* ».

L'orientation et l'expression du regard sont des modalités d'intervention non verbale très efficaces. Le maître fait en permanence des choix au niveau du regard qu'il porte sur la classe. Il peut feindre d'ignorer le comportement d'un élève ou, au contraire, avoir un regard insistant de réprobation ou de bienveillance, un regard bref de contrôle (il jette un œil pour vérifier) ou de connivence (clin d'œil) vis-à-vis de tel ou tel, un regard fixe ou un regard flottant. La façon dont le maître regarde un élève en dit long sur ses sentiments vis-à-vis de celui-ci. En général le regard du maître a pour fonction d'attirer l'attention. Il produit un effet de valorisation de l'élève regardé⁸ d'après Cook et Smith (1975). Par ailleurs, il constitue un renforcement positif et provoque de meilleures performances dans l'apprentissage ; les élèves, sous le regard du maître, mobilisent davantage leurs capacités intellectuelles que ceux qui sont isolés pour exécuter une tâche.

Tenant compte de l'opinion des enquêtés, nous pouvons dire que le regard joue un grand rôle dans la relation pédagogique. Il crée un climat de confiance réciproque entre l'enseignant et ses apprenants ; il permet à l'apprenant de se mettre en sécurité, et peut servir l'enseignant à imposer son autorité, c'est-à-dire à bien gérer sa classe, à surveiller les comportements de ses apprenants et à les contrôler.

Pour ce qui est des déplacements, la quasi-totalité des enseignants enquêtés utilise les déplacements pour aider les élèves en difficultés, faire des démonstrations et surveiller une activité. Les encadreurs aussi soutiennent la même chose au sujet des déplacements en classe.

L'opinion des enquêtés nous permet de soutenir qu'en situation d'enseignement/apprentissage, les déplacements de l'enseignant dans la classe est une affirmation de son existence en étant la personne centrale dont les apprenants observent tout au long de la séance. L'habitude de l'enseignant de se déplacer entre les rangées de tables lui permet d'être plus proche de ses apprenants, d'attirer leur attention, de mieux les contrôler et de bien gérer la classe. De plus se déplacer au fond de la classe par exemple, aide l'enseignant à avoir une vision globale de ce que font tous les apprenants

En résumé, par les fonctions qu'ils remplissent, les mouvements corporels sont porteurs d'informations, d'émotions et d'intentions. Ils permettent à l'enseignant, selon l'énergie déployée lors de leur réalisation, d'assurer différentes fonctions comme : affirmer son autorité, assurer le déroulement de l'interaction, valoriser ou rassurer. À cet égard, la présence des gestes, des mimiques, des changements de posture et le regard fonctionnellement reliés à la parole s'avère nécessaire en classe. L'enseignant doit tenir compte des comportements non verbaux qu'il émet au sein de la classe et qu'il accompagne à la parole au service d'un enseignement et d'un apprentissage efficace. L'approche psychosociologique est patente cela d'autant plus que

⁷ www.crdp.montpellier.fr/ressources/mémoires/mémoires/2006/a0002/060002PDF

⁸ Cook et Smith (1975) ont effectivement montré que plus une personne en regarde une autre et plus cette dernière a le sentiment d'être appréciée. Les mêmes auteurs montrent aussi que la personne peu sûre d'elle, qui est sur la défensive ou qui n'est pas sincère, a tendance à détourner le regard, ce peut être une marque d'anxiété que l'interlocuteur peut aisément percevoir.

la communication interpersonnelle s'organise et se maintient en fonction des rétroactions des interactants du fait qu'ils prennent appui sur celles-ci pour poursuivre, ajuster, clarifier leurs messages et se synchroniser (S. Rousseau, R. Desmet, L. Paradis, 1989). Ne peut-on pas également voir une démarche socioconstructiviste ?

4.3.2. De la nécessité de maîtriser sa communication non verbale

La quasi-totalité des enseignants estime qu'il est nécessaire de maîtriser sa propre communication non verbale. C'est aussi la position des encadreurs qui ont tous affirmé que la maîtrise de certains aspects non verbaux de la communication peut améliorer significativement les pratiques pédagogiques des enseignants.

À partir de ces opinions, nous estimons que la communication non verbale, qu'elle soit consciente ou non, le fait est qu'elle existe et est utilisée dans les pratiques classes. Bien réels, les éléments non verbaux peuvent être observés, analysés, identifiés et être considérés comme autant de marqueurs positifs ou négatifs dans la relation pédagogique. Le contenu d'un cours est une chose, la médiation de sa transmission en est une autre. On ne peut donc pas considérer, que seule la connaissance d'un objet suffit, il nous faut reconnaître toute l'importance qu'il y a à s'intéresser à la mise en scène de la communication dans la transmission d'un savoir.

5. Discussion

Cette étude a eu le mérite de replacer la communication non verbale une sphère de grande importance surtout en matière d'enseignement/apprentissage. Etant donné que 97,04% des enseignants enquêtés affirment que la communication non verbale leur est utile en situation de classe et que tous les encadreurs pédagogiques interviewés attestent que l'acte pédagogique ne peut se passer de la communication non verbale, il y a lieu de penser que presque tous les acteurs de l'enseignement primaire reconnaissent cette importance. Si tel est véritablement le cas, cela voudrait dire que tous se seraient investis en pratique pour réussir leur mission. Les enseignants, au regard des retombées positives de la communication non verbale auraient fait d'elle une alliée incontestable, incontestée et permanente. L'encadrement et le suivi des apprenants auraient été les bénéficiaires d'une telle action et sans nul doute les résultats que nous avons déplorés dans notre constat, auraient pris une envolée significative. Peut-être le péché vient-il de leur formation initiale. Mais qu'à cela ne tienne quand on sait qu'en situation de terrain les enseignants ne sont pas orphelins. En effet, ils ont à leur côté des encadreurs pédagogiques. Ces encadreurs pédagogiques, avec la pratique des visites de classe et donc après observations devaient les amener à s'améliorer. Encore faudra-t-il que les encadreurs pédagogiques soient eux-mêmes bien formés, bien outillés pour secourir ces enseignants en quête de stabilité pédagogique. Hélas le doute est permis car nous constatons que des aspects du non verbal cités par enseignants et encadreurs pédagogiques, le silence est le grand absent. Et pourtant il occupe une place non négligeable dans l'action éducative en général et dans l'enseignement-apprentissage en particulier. À notre humble avis, si on veut améliorer l'enseignement apprentissage à l'école primaire il importera de revisiter les parcours de formations et des enseignants et des encadreurs pédagogiques, avec un appui conséquent à l'encadrement en matière de communication non verbale compte tenu de la réalité des programmes pour les classes du primaire.

Conclusion

La communication pédagogique à l'école primaire au Burkina Faso, constitue le thème central autour duquel s'est bâtie la présente recherche. Pour cela, nous avons choisi de réfléchir sur la problématique de la gestion de la communication non verbale en rapport avec l'efficacité du processus d'enseignement/apprentissage en classe. Il s'est agi d'identifier les éléments non verbaux utilisés consciemment par l'enseignant et d'analyser leur impact sur les interventions pédagogiques.

Nous nous sommes inspiré des travaux existants dans ce domaine tels les ouvrages généraux, les rapports et publications, les mémoires de fin de formation d'IEPD pour mieux éclairer la problématique de notre étude.

L'étude a concerné 63 écoles publiques des deux CEB de la commune de Bokin, avec 160 enseignants enquêtés et 06 encadreurs pédagogiques interviewés.

Pour recueillir les données, nous avons utilisé un questionnaire adressé aux enseignants et un guide d'entretien adressé aux encadreurs pédagogiques.

L'analyse des données du protocole de recherche montre que les enseignants utilisent de manière consciente certains éléments verbaux de la communication pour expliciter du lexique, motiver et impliquer les élèves dans les activités d'apprentissage. Ces éléments utilisés sont variés : les gestes, les mimes, le regard, la posture et les déplacements. Ainsi, deux grandes fonctions sont esquissées : une fonction pédagogique et une fonction de régulation du climat de travail.

L'analyse et l'interprétation des données recueillies ont abouti à la confirmation de nos trois hypothèses secondaires et donc, de l'hypothèse principale. Les résultats auxquels nous avons abouti confirment nos postulats quant au rôle significatif joué par l'utilisation de la communication non verbale en classe.

Nous retenons que la gestion de la communication non verbale nécessite une prise de conscience chez les acteurs intervenants à l'école primaire.

Bibliographie

- ARGYLE Michaël, SALTER Veronica, NICHOLSON Hilary, WILLIAMS, BURGES Philip, 1970, «La communication des attitudes d'infériorité et de supériorité par signaux verbaux et non verbaux », Bulletin de psychologie 23-283, p. 540-548.
- ASPY David N. David, ROEBUCK Flora, 1990, *On n'apprend pas d'un prof qu'on n'aime pas : résultats de recherches sur l'éducation humaniste*, Editeur Actualisation.
- BARRIER Great, 1999, *La communication non verbale, comment comprendre les gestes; perception signification*, Paris, ESF Editeur.
- BARRIERE-BOIZUMAULT, Magali, 2013, *Les communications non verbales des enseignants d'Education Physique et Sportive: formes et fonctions des CNV, croyances et réalisation effective des enseignants, ressenti des effets par les élèves*. Lyon: Université Claude Bernard.
- CADIERE Peggy, 2013, « La communication non verbale : un outil pour gérer les perturbations ? », in Cécile Carra et Béatrice Mabilon-Bonfils, *Violences à l'école. Normes et professionnalités à l'école*, Artois Presses Université.
- DELAIRE Guy, 1998, *Enseigner ou la dynamique d'une relation*, Paris, Edition d'Organisation.
- De LANDSHEERE Gilbert. & DELCHAMBRE André, 1979, *Les comportements non verbaux de l'enseignant*, Paris, Labor Nathan.
- DE VITO A. Joseph, 1993, *Les fondements de la communication humaines*, Québec, Gaëtan Morin Editeur.
- FELOUZIS Georges, 1997, *L'efficacité des enseignants*. Paris : Presses universitaires de France.
- GERARD, Saez, *Utiliser son cours et sa voix pour une meilleure gestion de groupe et d'écoute en classe*, publié en ligne : www.crdp.montpellier.fr/ressources/memoires/memoires/2006/a0002/060002.PDF
- LEGENDE Renald, 1995, *Dictionnaire actuel de l'éducation*.
- Ministères en charge de l'éducation et de la Formation, UNICEF, Pôle de Dakar de IPE - UNESCO, 2017, *Rapport d'état du système éducatif national du Burkina Faso, Pour une politique nouvelle dans le cadre de la réforme du continuum d'éducation de base*.

PASEC, 2016, *Performances du système éducatif burkinabè : Compétences et facteurs de réussite au primaire*, CONFEMEN. Dakar.

PICARD Dominique , 1992, « De la communication à l'interaction : l'évolution des modèles » in *Communication & Langages*, N° 93, p. 69-83.

ROUSSEAU Suzanne, DESMET Roger, PARADIS Louise, 1989, « L'Organisation selon Edgard Morin : application à la communication et à l'éducation » *Revue des sciences de l'éducation*, vol XV, n°3, p 326-500.

Matières enseignées, expériences d'enseignement et gestion de la violence des élèves par les enseignants : cas du Lycée Moderne Belleville Bouaké

Moustapha SYLLA, Institut National de la Jeunesse et des Sports d'Abidjan (Côte d'Ivoire)

E-mail: syllahmoustapha@yahoo.fr

Résumé

Cette recherche vise à comparer la gestion de la violence par les enseignants selon la matière enseignée et l'expérience dans l'enseignement. Pour ce faire, un échantillon de cent-deux enseignants est constitué. Ces derniers sont équivalents sous l'angle de la matière enseignée et de l'expérience dans l'enseignement. Un questionnaire a été administré aux enquêtés en vue de la collecte des données. Celles-ci sont traitées à l'aide du test de significativité du Khi carré. Les résultats confirment nos différentes hypothèses de travail émises. En effet, L'étude a permis de voir d'une part qu'il y a une relation entre la matière enseignée et la gestion de la violence par les enseignants et d'autre part que l'expérience dans l'enseignement favorise une meilleure gestion des cas de violence.

Mots-clés : matières enseignées, expérience d'enseignement ; gestion de la violence ; élèves.

Abstract

This research aims to compare the management of violence by teachers according to the subject taught and the teaching experience. To do this, a sample of one hundred and two (102) teachers is constituted. These are equivalent in terms of subject matter taught and teaching experience. A questionnaire was administered to the respondents for data collection. These are processed using the Chi-square significance test. The results confirm our various working hypotheses. Indeed, this study has made it possible to see on the one hand that there is a material effect in the management of violence by teachers and on the other hand that experience in teaching promotes better management of cases of violence. violence.

Key words: subjects taught, teaching experience; violence management; students.

Introduction

Les établissements d'enseignement secondaire sont des institutions, des organisations où se côtoient diverses personnes aspirant au même objectif : l'épanouissement et la réussite des apprenants (élèves). Cependant, l'on observe des attitudes insolentes, des comportements agressifs voire des agressions des élèves contre le personnel enseignant et/ou administratif. Pour pouvoir cerner au mieux ce phénomène, l'on a réalisé une préenquête sur soixante enseignants de diverses disciplines. Il s'est agi de recueillir des données permettant de savoir précisément comment la violence s'opère et comment les enseignants la perçoivent. Les résultats révèlent que 25% des enseignants qualifient le climat scolaire de médiocre (surtout les enseignants ayant moins de 5 ans d'ancienneté) et 40% ne sont pas satisfaits du climat qui règne dans leur établissement. 60 % estiment qu'il y a souvent de la violence dans leur établissement. Par ailleurs, 30% des enseignants interrogés considèrent que les relations avec les élèves sont de mauvaise qualité. Cette perception négative impacte le bien-être professionnel des enseignants. En effet, la faible capacité à prévenir et à gérer les violences est une difficulté qui affecte sérieusement le milieu scolaire et compromet l'atteinte des résultats de ces institutions. En effet, les professionnels s'accordent sur le fait qu'enseigner est devenu un métier de plus en plus complexe, difficile et pénible (F. Lantheaume, 2008 ; L. Zavidovique, F. Gilbert et M-N. Vercambre-Jacquot, 2018). Les

enseignants ne sont pas préparés à prévenir et à réagir de manière appropriée à la violence. Comme le précise J. Visioli (2019), les dimensions liées à la relation pédagogique ne sont généralement ni enseignées en formation initiale ni évaluées lors des concours de recrutement.

Dans le contexte scolaire, la violence peut se définir de manière empirique par la qualification des faits. Il est alors possible de distinguer les atteintes verbales (moqueries, menaces, humiliations...), les atteintes physiques (coups, jets d'objets, bousculade intentionnelle...), les atteintes aux biens (vols, dégradations, racket...), les atteintes à connotations sexuelles (attouchements, voyeurisme...), les cyber-atteintes via la technologie (circulation de vidéos, photos ou rumeurs dévalorisantes...), l'ostracisme et les violences d'incitation (jeux dangereux, obligation de faire quelque chose...). Parmi ces atteintes, il convient de distinguer les faits graves (pénalement répréhensibles), en général médiatisés mais qui restent exceptionnels (E. Debarbieux, 2008), des « micro-violences » (C. Carra, 2009 ; E. Debarbieux, A. Garnier, Y. Montoya et L. Tichit, 1999) qui ne sont pas nécessairement des comportements illégaux, au sens juridique, mais « des infractions à l'ordre conçu, rencontrées dans la vie quotidienne » (E. Debarbieux, 1996, p. 42). La littérature converge sur le fait que ce sont ces petits manquements répétitifs et non les faits graves isolés, qui ont le plus d'impact sur la qualité de vie à l'école (C. Carra, 2009 ; B. Galand, P. Philippot, S. Petit, M. Born et G. Buidin, 2004 ; L. Mucchielli, 2011).

Les comportements des enseignants semblent différenciés selon les matières enseignées. En effet, la perception de la violence en EPS semble moins prégnante. Ceci s'explique notamment par un intérêt différencié des élèves pour la discipline, une proximité sociale facilitée dans la séance, une plus grande acceptation de la violence par les enseignants consécutive à l'activité sportive à travers les notions de défi, d'affrontement ou d'opposition par exemple (A. Davisse, 1999). De même, les enseignants d'EPS sont plus sensibles à l'importance d'apprendre à gérer ses émotions au cours de la séance même (D. Bodin, L. Robène, Héas S. et C. Blaya, 2006 ; S. Héas, L. Robène, C. Blaya et D. Bodin, 2004).

En effet, les cours d'EPS sont traversés par un ensemble de phénomènes tels que « des accrocs, des dysfonctionnements, des transgressions, des disputes, des conflits qui émaillent les leçons ». Ces manifestations pèsent sur la dynamique d'enseignement-apprentissage en EPS. D'une part, les enseignants expriment clairement des difficultés croissantes à l'égard de la gestion de ces aspects, et d'autre part, ils ne sont plus capables de limiter leurs actions à la seule transmission de contenus (M. Durand, 2002). De telles circonstances supposent alors de s'interroger sur la gestion de la violence par les enseignants.

La carrière d'un enseignant est constituée de différents stades (F. Fuller, 1969 ; L. Katz, 1972). L'entrée dans la profession correspond à la phase de « survie ». C'est durant cette période que de nombreux enseignants quittent la profession (M. Huberman, M-M. Grounauer et J. Marti, 1989 ; M. Tardif et C. Lessard, 1999). Les conditions de travail difficiles seraient dans la plupart des cas la cause de ces abandons.

Selon F. Bowen et N. Desbiens (2004), il existerait également une « relation inverse » entre expérience de l'enseignant et sa propension à percevoir un taux de violence élevé et son niveau de victimisation. En d'autres termes, les jeunes enseignants seraient plus enclins à percevoir des situations comme violentes et à se déclarer victimes de violence. L'entrée dans la profession est souvent décrite comme un passage difficile (M. Huberman, M-M. Grounauer et J. Marti, 1989 ; S. Veenman, 1984 ; T. Nault, 1993). En effet, les conditions de travail contribuent à complexifier la prise de fonction des enseignants débutants. Autrement dit, doivent faire face à des situations compliquées au regard de leur expérience. Ainsi, les tâches morcelées les contraignent à enseigner à différents niveaux scolaires, voire même dans différentes écoles. Selon T. Nault (1993, p. 58), « [...] l'absence de continuité et de stabilité dans les conditions d'apprentissage devient un handicap considérable à l'acquisition

des habiletés de base pour exercer le rôle de l'enseignant ». Ils sont parfois amenés à composer avec les classes et les horaires « les moins faciles ». L'enseignant devra ainsi prendre en charge la classe de manière autonome. G. Boisvert, G. Robitaille et J. Bissonnette (1995, p. 17) soulignent que « La personne qui commence dans l'enseignement ne peut pas profiter d'une intégration graduelle, elle doit immédiatement faire face à toutes les responsabilités que comporte la gestion d'une classe ».

De plus, beaucoup de jeunes enseignants sont confrontés à une précarité financière due à des lenteurs administratives.

Nous partons du postulat que les enseignants d'EPS diffèrent de leurs collègues et que l'enseignement de l'EPS est différent de l'enseignement d'une autre matière. Il serait donc intéressant de savoir s'il en est de même au sujet de la gestion des violences. Dans la même perspective, plusieurs études ont mis en avant « l'effet établissement ». Sans pour autant parler de « l'effet matière », on est en droit de s'interroger sur l'existence de différences. Par ailleurs, les premières années d'enseignement sont marquées du sceau du grand nombre de difficultés (manque de soutien, précarité d'emploi, gestion de classe, etc.). De plus, plusieurs auteurs estiment que les enseignants novices sont plus vulnérables à la violence que leurs collègues plus expérimentés.

De telles observations suscitent la question suivante : du fait de l'éloignement géographique et de la dispensation des cours en milieu ouvert, les enseignants d'EPS gèrent-ils mieux les violences des élèves que leurs collègues qui enseignent d'autres disciplines ? Cet article se propose d'analyser les relations entre les matières enseignées, l'expérience professionnelle des enseignants et la gestion de la violence des élèves.

1. Méthodologie

1.1. Cadre de l'étude

Dans le cadre de cette étude, le champ géographique est la Région de Gbêkê dont le Chef-lieu est Bouaké, située au centre de la Côte d'Ivoire. Du petit village de Gbèkèkro (village de Gbèkè en langue Baoulé) qu'elle était au début du XIX^{ème} siècle, la ville s'est transformée en un centre urbain moderne où l'on trouve un aéroport, une gare ferroviaire internationale, des universités, des antennes locales de la banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et de la Radiotélévision Ivoirienne (RTI), des banques, etc. Selon le recensement de 2014, la population de cette localité est de 1 542 000 habitants, avec une densité de 21 480 hab/km² et une superficie de 71,788Km². Bouaké compte une université, de 316 écoles primaires et 27 lycées.

1.2. Population d'étude et échantillon

La population d'étude est constituée des enseignants d'EPS et ceux d'autres disciplines d'autres part.

102 enseignants de plusieurs disciplines ont été sélectionnés à l'aide d'un échantillonnage de type non probabiliste basé sur des sujets volontaires. Nous notons une inégalité de répartition homme/ femme. En effet, on retrouve 84 hommes (82,55 %) et 18 femmes (17,65%). Ces chiffres révèlent que la profession enseignante est beaucoup masculinisée. Le tableau I montre la répartition des enquêtés selon le sexe.

Tableau 1 : Répartition des enquêtés selon le sexe et les filières de formation

Sexe	Effectif	Fréquence
Masculin	84	82,35%
Féminin	18	17,65%
Total	102	100%

Source : Données de l'enquête (2023).

1.3. Instruments

Pour mener à bien cette étude, nous avons opté pour le questionnaire. Cet instrument permet non seulement de recueillir rapidement les informations sans trop de contraintes, mais il offre aussi une exploitation rapide et une meilleure compréhension. Dans le processus de validation de notre instrument de collecte, nous avons fait un pré-test auprès de 10 enseignants. La mouture finale du questionnaire comprend trois parties : - La première porte sur les éléments d'identification du sujet. Elle renseigne sur la matière enseignée, l'expérience professionnelle dans l'enseignement.

- La deuxième porte sur la violence à l'école.

L'administration du questionnaire s'est faite sur place. En effet, les enseignants interrogés répondaient séance tenante aux questions qui leur étaient posées. Ainsi, une fois les consignes données, nous leur offrons la possibilité de remplir le questionnaire. Les données collectées ont été statistiquement traitées à l'aide du logiciel SPSS. Elles ont donné lieu à des résultats significatifs sur la base d'un test statistique (test de khi-deux).

2. Résultats

2.1. Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés

Les tableaux ci-dessous nous présentent les caractéristiques de l'échantillon

Tableau 2 : Répartition des enquêtés selon la matière enseignée

Matières	Effectif	Fréquence
EPS	19	18,63%
Autres matières	83	81,37%
Total	102	100%

Source : données de l'étude (2023).

Les données du tableau 2 révèlent que 18,63% des enquêtés (soit 19 enquêtés) sont des enseignants d'EPS contre 81,37% (soit 83 enquêtés) qui sont enseignants d'autres matières.

Tableau 3 : Répartition des enquêtés selon leur expérience d'enseignement

Expérience d'enseignement	Effectif	Fréquence
Moins de 5 ans	35	31,31%
Plus de 5 ans	67	65,69%
Total	102	100%

Source : données de l'étude (2023).

Il ressort du tableau 3 que la majorité des enseignants du lycée Moderne Belleville-Bouaké ont une expérience de plus de cinq (05) ans d'enseignement. Ce groupe représente 65,69% soit 67 enseignants expérimentés. Les moins expérimentés représentent 31,31% de l'échantillon soit 35 enseignants.

Tableau 4 : Répartition des enquêtés selon le niveau de violence au sein de l'établissement

Fréquence des violences au sein de l'établissement	Effectif	Fréquence
Enormément	5	4,90%
Beaucoup	53	51,96%
Un peu	43	42,16%
Pas du tout	1	0,98%
Total	102	100%

Source : données de l'étude (2023).

Le tableau 4 fait ressortir la répartition des fréquences de violences au sein de l'établissement. Les données montrent que 51,96% (soit 53 enseignants) affirment qu'il y a

« beaucoup » de cas de violences au sein de l'établissement. Par contre, 42,16% (soit 43 enseignants) attestent qu'il y a « peu » de violences dans l'établissement. Un seul enseignant soit 0,98% soutient qu'il n'y a « pas du tout » de violence alors que 4,90% (soit 5 enseignants) soulignent qu'il y a « énormément » de violences au sein de l'établissement.

Tableau 5 : Répartition des enquêtés selon le type de violence au sein de l'établissement

	Violences verbales entre les élèves	Violences verbales élèves/personnel éducatif	Violences verbales entre personnel éducatif	Violences physiques élèves/personnel éducatif	Violences physiques entre les élèves
OUI	94	85	34	14	96
NON	08	17	68	88	06

Source : données de l'étude (2023).

Le tableau 5 indique différents types de violences au sein de l'établissement. Ces violences sont relatives aux violences verbales entre les élèves ; aux violences verbales entre élèves et le personnel éducatif ; aux violences verbales entre personnels éducatifs ; aux violences physiques entre élèves et le personnel éducatif et aux violences physiques entre élèves telles que les bagarres de groupes, armes blanches, pierres, bois, viol, etc.

A la question « Citez quelques types de violences existant dans votre établissement », 08 enquêtés sur 102 soulignent qu'il n'existe pas de violences verbales entre les élèves (insultes et/ou menaces), par contre 94 enquêtés mentionnent qu'il existe des violences verbales entre les élèves.

85 enquêtés sur 102 affirment qu'il existe des violences verbales entre élèves et le personnel éducatif, contre 17 qui affirment le contraire.

34 enquêtés sur 102 soutiennent qu'il existe des violences verbales entre personnels éducatifs, tandis que 68 enquêtés affirment qu'il n'existe ce type de violence entre les personnels éducatifs.

88 enquêtés soulignent l'inexistence de violences physiques entre élèves et le personnel éducatif, mais 14 ont affirmé le contraire.

96 enquêtés sur 102 mentionnent l'existence de violences physiques entre élèves telles que les bagarres de groupes, armes blanches, pierres, bois, viol, etc. Par contre, 6 enquêtés affirment le contraire.

Tableau 6 : Connaissance des enquêtés sur la gestion des violences

Avez-vous reçu une formation pour gérer les cas de violences des élèves ?		
	Effectif	Fréquence
Non	88	86,27%
Oui	14	13,73%
Total	102	100%

Source : données de l'étude (2023).

Les données du tableau 6 indiquent le point de vue des enseignants sur la nécessité de former les enseignants à la gestion de la violence des élèves.

A la question « Avez-vous reçu une formation pour gérer les cas de violence des élèves ? », les réponses ont été divergentes : 88 enquêtés soit 86,27% ont répondu n'avoir pas reçu de formation pour gérer les cas de violence des élèves. Cependant, 14 enquêtés sur 102, soit 13,73% ont souligné avoir reçu une formation pour gérer les cas de violences des élèves.

2.2. Analyse en lien avec les hypothèses

2.2.1. Relation entre la matière enseignée et la gestion de la violence

Tableau 7 : Relation entre la matière enseignée et la gestion de la violence

	Gestion de la violence					
	Efficace		Inefficace		TOTAL	
Matière enseignées	Effectif	Fréquence	Effectif	Fréquence	Effectif	Fréquence
EPS	11	10,78%	8	7,84	19	18,63%
Autres matières	16	15,69%	67		83	81,37%
Total	27	26,47	75	73,53	102	100%

Source : données de l'étude (2023).

$$X2_{cal} = 11,847 ; X2_{seuil} = 3,84 ; ddl = 1$$

$$X2 = 11,847 \text{ et } X2_{seuil} = 3,84 ; X2_{cal} > X2_{seuil} \text{ donc nous acceptons } H1$$

L'analyse du tableau 7 fait ressortir que, 11 professeurs d'EPS sur 19 gèrent efficacement les situations de violence contre une minorité (08) qui fait preuve d'inefficacité dans la gestion des violences. Inversement, la majorité enseignants des autres disciplines (67) ont une gestion inefficace contre une minorité (16) qui adopte des stratégies efficaces de gestion des violences.

Le test de Khi 2 appliqué à ces données indique qu'à 1 degré de liberté et au seuil de probabilité $P \leq 0,05$, la valeur de Khi deux calculée (11,847) est significative. Il existe donc une différence significative entre les fréquences des groupes comparés. L'hypothèse 1 est ainsi confirmée. C'est à dire que les enseignants d'EPS gèrent efficacement les violences des élèves que leurs homologues des autres matières.

2.2.2. Relation entre l'expérience d'enseignement et la gestion de la violence

Tableau 8 : Relation entre l'expérience d'enseignement et la gestion de la violence

	Gestion de la violence					
	Efficace		Inefficace		TOTAL	
Expérience d'enseignement	Effectif	Fréquence	Effectif	Fréquence	Effectif	Fréquence
Moins de 5 ans	18	17,65	17	16,67	35	31,31%
Plus de 5 ans	48	47,06	19	18,63	67	65,69%
Total	66	64,71	36	35,30	102	100%

Source : données de l'étude (2023).

$$X2_{cal} = 04,113 ; X2_{seuil} = 3,84 ; ddl = 1$$

$$X2_{cal} = 04,113 \text{ et } X2_{seuil} = 3,84 ; X2_{cal} > X2_{seuil} \text{ donc nous acceptons } H2$$

Les enseignants expérimentés gèrent mieux les violences des élèves que les moins expérimentés

L'analyse du tableau 8 indique que, parmi les enseignants qui gèrent efficacement les violences des élèves, la majorité a plus de 5 ans d'expérience dans l'enseignement (48 sur 66 sujets, soit 72,72 %) contre une minorité qui a moins de 5 ans d'expérience dans l'enseignement (18 sur 66 sujets, soit 27,27%). Inversement, parmi les enseignants qui adoptent des stratégies inefficaces de gestion des violences des élèves, la majorité a plus de 5 ans d'expérience (19 sur 36 individus, soit 52,77 %) contre une minorité de sujets ayant moins de 5 ans d'ancienneté dans l'enseignement (17 sur 36 individus, soit 47,22 %).

Le test de Khi 2 appliqué à ces données indique qu'à 1 degré de liberté et au seuil de probabilité $P \leq 0,05$, la valeur de Khi deux, la valeur de Khi deux calculée (04,113) est significative. Il existe donc une différence significative entre les fréquences des groupes

comparés. L'hypothèse 2 aussi est donc confirmée. Ainsi, les enseignants expérimentés gèrent mieux les violences des élèves que les moins expérimentés.

3. Discussion

L'objectif de cette étude était d'analyser l'influence des matières enseignées et de l'expérience d'enseignement sur la gestion de la violence des élèves par les enseignants.

Il ressort de notre étude que les enseignants d'EPS adoptent des stratégies efficaces de gestion des violences que leurs collègues des autres matières. De plus, les enseignants ayant une expérience de plus de cinq (05) ans d'enseignement gèrent efficacement les situations de violence que les enseignants ayant de moins de cinq (-5) ans d'expérience.

Les résultats de notre recherche cadrent avec ceux de A. Davisse (1999) qui affirme que les violences font partie intégrante de l'EPS, des pratiques qui la fondent et des savoirs qu'elle véhicule. En effet, le défi, l'affrontement, l'opposition, le risque et l'épreuve orientent les références de l'EPS. La « combativité » au sens pulsionnel du terme est en quelque sorte consubstantielle des contenus d'enseignements de l'éducation physique et de leurs supports, les APS (activités physiques et sportives). Les violences inhérentes à l'institution s'articulent sans nul doute avec celles liées au champ disciplinaire EPS, mais sans en recouvrir forcément la totalité de surface. C'est paradoxal mais peut-être l'enseignant d'EPS accepte davantage la violence, ou même les élèves jugés indisciplinés, voire violents car, la violence a contrario des autres enseignants fait partie de l'enseignement de l'EPS : savoir vaincre ses appréhensions, savoir limiter les risques, adopter une certaine forme d'agressivité dans la pratique sportive, savoir accepter la douleur ou avoir la volonté d'aller plus loin, accepter les autres et coopérer avec eux, se montrer aux autres, devant les autres, connaître et respecter un règlement finalement tout n'est que violences.

L'on pourrait donc dire que la violence fait partie intégrante de l'EPS. Elle est une des modalités d'enseignement mais aussi et surtout peut-être un élément accepté par l'enseignant en situation d'enseignement car faisant partie de l'activité elle-même.

La prise en compte des notions de danger et de risque a contraint cette matière d'enseignement (EPS) à des adaptations successives. En prenant des visages différents venant répondre à une multiplication des formes d'insécurité (physique, morale, sociale et civique) (S. Roché, 1996 ; J. Saint-Martin, 2003), elle a conduit cette discipline à proposer des formes d'éducation à la sécurité différentes montrant une spécificité scolaire et éducative. En effet, quelle que soit la période étudiée, l'enseignant d'EP, comme ses autres collègues, a le devoir de maîtriser les risques encourus par ses élèves et de réduire les dangers à leur plus simple expression, même à l'occasion d'événements considérés comme imprévisibles. Les violences en EPS sont effectivement multiples : violences sur soi, violences faites aux autres, violences subies des autres, tout autant que les contraintes imposées par une discipline obligatoirement normée du fait des risques parfois encourus. Car, « faire de l'EPS », c'est avant toute chose accepter de produire des efforts très particuliers, c'est accepter dans une certaine mesure d'avoir mal ou de se faire mal, de contraindre son corps, d'engager son être et être capable de vaincre parfois ses appréhensions comme en gymnastique ou en natation.

En définitive, s'engager dans la leçon d'EPS, c'est être capable à un certain niveau de « se faire violence ». L'éducation physique entretient ainsi un rapport ambigu avec les violences dont elle est à la fois, de par sa nature disciplinaire, une source potentielle et un moyen privilégié de remédiation. En effet, si la leçon d'éducation physique se révèle porteuse intrinsèquement ou consubstantiellement de violences, elle est également réinvestie de l'extérieur par d'autres formes de violences parce que sa mise en œuvre (déplacements à l'extérieur, temps d'attentes hors action, etc.), plus qu'ailleurs, est susceptible de générer des comportements non désirés tels que excitations, tensions et comportements agressifs (E.

Flavier, J. Méard, 2003): l'enseignement de l'EPS semble par conséquent se fondre très largement dans une vision très fonctionnaliste de la discipline au cœur du système éducatif, intégrant des vertus particulières de contrôles auxquels se prêteraient plus spécifiquement ses contenus et ses modalités d'enseignement (A. DAVISSE, 1999).

Il existe une littérature très importante qui corroborent nos résultats concernant les difficultés rencontrées par les enseignants moins expérimentés. S. Veenman (1984), dans une méta-analyse, s'est intéressé à cela, en étudiant les résultats de 190 études, menées de 1960 à 1964 dans différents pays. Ainsi il a pu établir une liste de problèmes récurrents, dont l'un d'eux est « installer et maintenir la discipline ». S. Baillauquès-Breuse et E. Breuse (1993) ont aussi identifié la discipline comme source de difficultés. T. Coates et C. Thoresen (1976) considèrent que « le maintien de la discipline » comme l'une des cinq catégories de sources de stress chez les enseignants inexpérimentés.

Conclusion

Cette étude vise à analyser l'influence des matières enseignées et de l'expérience d'enseignement sur la gestion de la violence des élèves par les enseignants. Afin d'atteindre cet objectif, un questionnaire a été administré à cent deux enseignants d'EPS (n =19) et des autres disciplines (n =83). Les données traitées au moyen du test de khi-deux, révèlent que le matière enseignée et l'expérience professionnelle influencent la gestion de la violence par les enseignants. Les résultats montrent ainsi, d'un côté, que les enseignants d'EPS gèrent efficacement les violences des élèves que leurs homologues des autres matières et de l'autre côté, que les enseignants expérimentés gèrent mieux les violences des élèves que les moins expérimentés. Dès lors, il apparaît nécessaire de mettre en place des procédures de prévention et de gestion de la violence au niveau de chaque établissement.

Bibliographie

- BAILLAUQUÈS-BREUSE Simone, BREUSE Édouard et DE PERETTI André, 1993, *La première classe ou les débuts dans le métier d'enseignant*. Paris: ESF.
- BODIN Dominique, ROBENE Luc, HEAS Stéphane, BLAYA Catherine, 2006, « Violences à l'école : l'impact de la matière enseignée ». *Déviance et société*, 30(1), 21-40.
- BOISVERT Ghyslain, ROBITAILLE Gagnon et BISSONNETTE Jean, 1995, « Faire l'école aujourd'hui et demain : un défi de maître ». *Vie pédagogique*, 92, 16-20.
- BOWEN François et DESBIENS Nadia, 2004, « La prévention de la violence en milieu scolaire au Québec : réflexions sur la recherche et le développement de pratiques efficaces ». *Éducation et francophonie*, 32(1), 69-86.
<https://doi.org/10.7202/1079116ar>
- CARRA Cecile, 2009, « Tendances européennes de la recherche sur les violences et deviances en milieu scolaire. Acquis, problèmes et perspectives ». *Journal International École et Violence*, (10), 101-115.
- COATES Thomas et THORESEN Carl, 1976, « Anxiété des enseignants : une revue avec des recommandations ». *Revue de la recherche pédagogique*, 46 (2), 159-184.
- DAVISSE Annick, 1999, « Elles papotent, ils gigotent. L'indésirable différence des sexes ». *Diversité*, 116(1), 185-198.
- DAVISSE Annick, 1999, « L'EPS et la violence en milieu scolaire ». *Dossiers EPS*, 42, 10-19.
- DEBARBIEUX Eric, 1996, *La violence en milieu scolaire, t.1: État des lieux*, Paris, ESF
- DEBARBIEUX Eric, 2008, *Les dix commandements contre la violence à l'école*, Paris : Odile Jacob.
- DEBARBIEUX Eric., GARNIER Alix, MONTROYA Yves et TICHIT Laurence, 1999, *La violence en milieu scolaire, le désordre des choses*, Paris, ESF.

- Durand Marc, 2002, *Chronomètre et survêtement. Reflets de l'expérience quotidienne d'enseignants en éducation physique*, Paris : Éditions EPS.
- FLAVIER Éric et MÉARD Jacques, 2003, « Comprendre les conflits professeur-élève (s) en EPS », *EPS : Revue éducation physique et sport*, (303), 25-28.
- FULLER Frances, 1969, « Concerns of teachers: A developmental conceptualization », *American educational research journal*, 6(2), 207-226.
- GALAND Benoît, PHILIPPOT Pierre, PETIT Sylvie, BORN Michel, et BUIDIN Gèneviève, 2004, « Regards croisés sur les phénomènes de violence en milieu scolaire : élèves et équipes éducatives », *Revue des sciences de l'éducation*, 30(3), 465-486.
- HÉAS Stéphane, ROBÈNE Luc, BLAYA Catherine, et BODIN Dominique, 2004, « Violences à l'école et EPS », *Agora débats/jeunesses*, 37(1), 44-59.
- HUBERMAN Michael, GROUNAUER Marie-Madeleine et MARTI Jorg, 1989, *La vie des enseignants : évolution et bilan d'une profession*. Delachaux et Niestlé.
- KATZ Lilian, 1972, « Developmental stages of preschool teachers ». *The Elementary School Journal*, 73(1), 50-54.
- Lantheaume Françoise, 2008, « Tensions, ajustements, crise dans le travail enseignant : un métier en redéfinition ». *Pensée plurielle*, 18(2), 49
- MUCCHIELLI Laurent, 2011, *L'invention de la violence. Des peurs, des crimes, des faits*. Paris : Fayard.
- NAULT Thérèse, 1993, *Étude exploratoire de l'insertion professionnelle des enseignants débutants au niveau secondaire*. Thèse de doctorat. Université de Montréal, Québec.
- ROCHE Sébastien, 1996, *La société incivile : qu'est-ce que l'insécurité ?* Éditions du Seuil.
- Saint-Martin Jean, 2003, « Les enseignants d'éducation physique face à la question de la sécurité depuis la Seconde Guerre mondiale ». *Revue Hyper*, (222-23), 1-5.
- TARDIF Maurice et LESSARD Claude, 1999, *Le travail enseignant au quotidien*. Bruxelles: De Boeck Université.
- VEENMAN Simon, 1984, « Perceived problems of beginning teachers ». *Review of educational research*, 54(2), 143-178.
- VISIOLI Jérôme, 2019, *La relation pédagogique*. Paris : Editions Revue EPS, Collection pour l'action.
- ZAVIDOVIQUE Laurent, GILBERT Franck, et VERCAMBRE-JACQUOT Marie-Noel, 2018, « Bien-être au travail et qualité de vie des enseignants : quelles différences selon l'ancienneté ? ». *Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement*, 79(2), 105-119.

Abord psychodynamique et psychopathologique du trouble énurétique secondaire chez les enfants

Joël-Christopher BOLOMBO BAENDE, Université de Kinshasa (RDC)

E-mail : joebaende@gmail.com

Becker SUNGA SUNGA, Institut Supérieur Pédagogique de la Gombe (RDC)

E-mail : beckersunga@gmail.com

Florentin AZIA DIMBU, Université Pédagogique Nationale (RDC)

E-mail: aziflorentin@gmail.com

Résumé

Cette étude relève l'apport essentiel et déterminant de la psychologie clinique dans l'étiologie, le maintien et la thérapeutique des troubles infantiles, particulièrement l'énurésie secondaire. Plusieurs études ont déjà été consacrées à l'énurésie secondaire, cependant peu l'ont abordée dans l'approche psychodynamique et psychopathologique. La méthode clinique adoptée ici, permet de considérer chaque enfant dans sa singularité. D'une part, des entretiens cliniques ont été menés chez les parents/tuteurs d'enfants énurétiques. De l'autre, des épreuves projectives (Dessin de Famille et Patte Noire) ont été administrées aux enfants énurétiques. L'analyse clinique et l'étude de cas démontrent que tous les sept participants ont manifesté les traits de carence affective, qu'ils vivent des interactions morbides avec les membres de leur famille et qu'ils sont dans le contexte de dysfonctionnement au sein de celle-ci.

Mots-clés : Kinshasa, énurésie, infantile, psychodynamique, psychopathologie.

Abstract

This study highlights the essential and determining contribution of clinical psychology in the etiology, maintenance and therapy of childhood disorders, particularly secondary enuresis. Several studies have already been devoted to secondary enuresis, however few have addressed it in the psychodynamic and psychopathological approach. The clinical method adopted makes it possible to consider each child in his or her uniqueness. On the one hand, clinical interviews were conducted among parents/guardians of enuretic children. On the other hand, projective tests (Family Drawing and Black Paw) were administered to enuretic children. The clinical and case study analysis demonstrate that all seven participants demonstrated traits of emotional deprivation, that they experience morbid interactions with members of their family and that they are in the context of dysfunction within of it.

Keywords : Kinshasa, enuresis, infantile, psychodynamic, psychopathology.

Introduction

L'enfant est un être vulnérable, voire complexe, et sa situation paraît parfois difficile à appréhender même pour les spécialistes du domaine. Au cours de son développement, il peut être buté à de nombreuses difficultés de natures différentes : difficultés liées à l'alimentation, au sommeil, à la rétention urinaire, etc. Ces obstacles sont en grande partie occasionnés par divers facteurs, à savoir : les déficits organiques, les perturbations dans la relation mutuelle entre la mère et l'enfant, etc.

S'agissant des troubles liés au contrôle sphinctérien, l'énurésie paraît le plus fréquent et consiste, pour l'enfant, à mouiller des vêtements et son lit la journée comme la nuit. Comme

pour bien d'autres pays, il est évident qu'en République Démocratique du Congo, la prise en charge de cette catégorie d'enfants présentant les dysfonctionnements somatiques en général, l'énurésie en particulier, est l'apanage de la médecine urologique.

Dans l'évolution nosographique, le trouble infantile n'a pas suscité l'attention qui tend à se développer aujourd'hui. En effet, bien que l'histoire du trouble de l'énurésie remonte dans l'Égypte antique avec le Papyrus d'Ebers, les Classifications Internationales des Maladies; (CIM) lui ont accordé une place marginale et ce n'est que récemment en 2008 que le trouble est devenu un objet d'intérêt pour les chercheurs et les cliniciens au niveau international. Le Heuzey (2003) écrit à ce sujet que « les troubles psychosomatiques de l'enfant, bien que fréquents, sont encore trop souvent méconnus. Ils sont pourtant responsables de souffrance psychique qui affecte non seulement l'enfant mais aussi ses parents ».

Dans les lots quotidiens des pathologies infantiles, l'on peut évoquer les troubles alimentaires, du sommeil, et sphinctériens, etc... Il s'avère que, parmi les différents troubles précités, ceux liés au contrôle sphinctérien, notamment à l'énurésie, semblent être les plus fréquents, mais les moins soignés dans les milieux pédiatriques. Dans cette logique, D.W. Winnicott (1980) fait observer—que les troubles du contrôle sphinctérien chez l'enfant constituent un monde moins exploité. J.E. Dumas (1989) affirme que parmi les troubles de contrôle sphinctérien, l'on compte l'énurésie et l'encoprésie. Le premier représente le passage répété d'urine et le second caractérise le manque du contrôle des matières fécales à un endroit inapproprié. Les deux sont des perturbations intervenant à un âge auquel l'on s'attend à ce que l'enfant ait le contrôle de ses sphincters et sache disposer de ses déchets comme le font la majorité des enfants du même âge.

Par ailleurs, ces troubles du contrôle sphinctérien en général, l'énurésie en particulier, sont aussi observés en République Démocratique du Congo. En effet, actuellement, dans la ville de Kinshasa, l'on constate l'existence assez importante d'enfants présentant des troubles du contrôle sphinctérien ignorés tant par l'enfant lui-même que par son entourage. Ces troubles apparemment somatiques, perturbent la vie tant somatopsychique que sociale, voire scolaire des enfants. Et, en face du tableau clinique lié au trouble sphinctérien, les uns évoquent la sorcellerie et les autres parlent de l'envoûtement démoniaque. Ces comportements pathologiques ne sont pas dus uniquement à un ou plusieurs affections organiques mais aussi psychiques.

Comme l'alimentation est indispensable pour l'enfant, de même l'évacuation des urines et des matières fécales constituent un élément de croissance, du bien-être et du développement tant physique que psychique pour lui. Il convient que les troubles du contrôle sphinctérien chez l'enfant soient envisagés à plusieurs niveaux. Mais, c'est d'abord, comme l'indiquent P. Mazet et S. Stoleru (1988), les perturbations dans l'interaction mère-enfant qui représentent, dans bon nombre de cas, l'indice de difficultés des troubles sphinctériens chez l'enfant.

Ainsi, Brody, cité par J.de Ajuriaguerra (1980), considère que, la façon avec laquelle une mère répond aux besoins de son enfant ainsi que la qualité de sa réponse émotionnelle conditionnent, consolident ou fragilisent, dans une large mesure, la force, la qualité des identifications et la résistance aux troubles psychiques ou psychosomatiques. De plus, D.W. Winnicott (1988) affirme qu'au début, l'enfant n'existe pas sans sa mère. Son potentiel inné ne peut se révéler qu'avec les soins maternels. La préoccupation maternelle primaire donne à la mère la capacité de se mettre à la place de son enfant et de répondre à ses besoins. Grâce à cette adéquation, l'enfant n'éprouve aucune menace d'annihilation pour investir son self sans danger.

Il est vrai que des perturbations au niveau des relations mère-enfant peuvent engendrer ou donner lieu à diverses entités nosographiques infantiles notamment, les troubles du contrôle sphinctérien comme l'énurésie et l'encoprésie, tel qu'atteste l'Institut Français de la Santé et de la Recherche Médicale (2009). D'autres facteurs, selon la psychologie dynamique, peuvent aussi être à la base de ces troubles, notamment l'énurésie. Car, comme affirme J. Ozowa (2012),

les pathologies somatiques comme psychique chez l'enfant découlent, en grande partie, de la perturbation relationnelle de l'enfant avec les personnes de son entourage.

C'est dans cette même perspective que C. Benony et B. Golse (2003) lancent un appel aux chercheurs, cliniciens et pédiatres, de tenir compte d'un certain nombre de facteurs influençant le devenir affectif de l'enfant avant toute intervention. Certes, difficile à diagnostiquer suite aux réticences médicales, aux croyances fétichistes et à l'ignorance qui anime l'enfant et son entourage, l'énurésie en milieu congolais est cependant plus facile à définir que le reste des psychopathologies infantiles même si la plupart des Congolais ne la considèrent pas forcément comme le signe d'un trouble sérieux.

Ce comportement morbide (faire pipi au lit) qui ne peut pas être dû uniquement à une affection d'origine organique, est persistant. Il peut durer plusieurs années et, souvent, entraver le développement du fonctionnement adaptatif de l'enfant dans son entourage.

Cependant, seule la médecine, par l'entremise de la pédiatrie, ne suffit pas pour expliquer l'étiopathogénie de ces troubles sphinctériennes infantiles. Car la pathogénie de ces troubles est liée à des facteurs multiples touchant divers champs d'intervention (médicale, psychologique, sociologique, pédagogique, etc.). Voilà pourquoi l'apport de la psychologie dynamique dans l'explication de ces troubles infantiles est d'une nécessité impérieuse. Car, la psychologie dynamique, dans son abord étiopathogénique de troubles infantiles, circonscrit les aspects liés à la vie intra utérine de l'enfant, sa vie relationnelle et affective après la naissance, en vue d'une évaluation complète et suffisante de ce trouble.

A la lumière de ce qui précède, la présente étude s'inscrit dans la perspective de la psychologie dynamique. Sa préoccupation fondamentale réside dans la question suivante : quels sont les facteurs psychologiques intervenant dans l'étiopathogénie du trouble énurétique secondaire chez les enfants ?

Au regard de l'hypothèse suivante : les facteurs psychologiques étiopathogéniques du trouble énurétique secondaire chez les enfants, seraient : la carence affective, les interactions morbides entre l'enfant et les membres de sa famille et le dysfonctionnement au sein de la famille.

Cette étude qui aborde l'énurésie secondaire dans l'approche psychopathologique, hormis la partie introductive et la conclusion, comporte trois sections. La première porte sur les aspects méthodologiques de l'étude, la deuxième s'attèle aux résultats de l'étude de cas et la troisième est axée sur la discussion des résultats.

1. Repères méthodologiques

1.1. Participants

Cette étude concerne des enfants énurétiques d'une des communes de Kinshasa dénommée Matete. Faute des statistiques, nous avons opté pour un échantillon non probabiliste de type accidentel de sept enfants dont l'âge varie de 5 à 12 ans. Cette taille de sept cas se justifie entre autres par l'orientation idiographique de la présente étude, laquelle privilégie l'examen approfondi des cas et non l'analyse statistique des données chiffrées provenant d'un grand échantillon. Ce sont des enfants rencontrés dans différents centres de santé de la commune de Matete. Ils ont été sélectionnés en fonction des critères d'inclusion suivants :

- être enfant énurétique dont l'âge varie de 5 à 12 ans ;
- obtenir le consentement des parents ou des tuteurs de l'enfant énurétique ;
- se montrer disponible et coopérant de participer à cette recherche.

Outre les enfants énurétiques abordés, nous avons recueilli des informations auprès de leurs parents ou leurs tuteurs afin de constituer et de compléter leurs récits biographiques.

1.2. Méthodes et techniques

La méthode clinique a servi pour mener à bien cette étude. Son choix se justifie par le fait qu'elle permet de considérer les enfants énurétiques comme des personnes se trouvant en situation-problème. Ainsi, on l'aborde non seulement dans une visée de recherche, mais aussi dans une perspective diagnostico-thérapeutique.

L'entretien clinique et les techniques projectives-avec notamment le dessin de famille et le test de patte noire, ont servi pour la collecte des données. Ces derniers instruments étaient administrés aux enfants, tandis que l'entretien a facilité la collecte des données auprès des parents et/ou tuteurs. En d'autres termes, par l'entretien clinique, il est question d'explorer le rapport que l'enfant énurétique entretient avec son environnement familial et par les techniques projectives, de sonder sa vie inconsciente.

Pratiquement, on a procédé comme suit :

- c'est dans les domiciles des parents d'enfants énurétiques que les entretiens cliniques ont eu lieu. Car après avoir obtenu l'accord parental à l'hôpital, rendez-vous était fixé au domicile des parents pour échanger à propos de cette problématique.
- les entretiens étaient individuels, c'est-à-dire, seul à seul soit avec la mère, soit avec le père de l'enfant. Le temps prévu pour chaque entretien variait entre 45 minutes et une heure. Et les échanges se déroulaient soit en lingala (la langue du milieu), soit en français. Cela nous a pris tout un mois.
- à la fin de l'entretien avec les parents, nous avons eu des séances d'application des épreuves projectives avec les enfants énurétiques. Et tout se passait dans une ambiance amicale et chaleureuse.

Etant donné la nature qualitative des données recueillies grâce à nos instruments de recueil des données à savoir : l'entretien et les épreuves projectives, nous avons opté pour l'étude de cas pour traiter les cas cliniques observés.

En effet, la technique de l'étude de cas nous a permis de réunir toutes les informations recueillies avec nos différents instruments (guide d'entretien et épreuves projectives), afin de les structurer dans un enchaînement chronologique et ceci cas par cas.

Présentation des cas

Compte tenu de la nature qualitative de cette étude, nous les présentons sous forme de cas clinique. Ce sont des enfants énurétiques rencontrés dans leur milieu familial et hospitalier, chacun de ces sujets constitue un cas. Et pour de raisons d'éthique et déontologie, nous utilisons les initiales de noms en lieu et place de leurs vraies identités.

Dans la présentation de chaque cas, nous retenons les éléments d'identification, le récit biographique fourni par les parents de l'enfant énurétique, les informations des épreuves projectives (Dessin de Famille et Patte Noire) obtenues des enfants énurétiques et l'analyse partielle du cas.

Cas de SK

Elément d'identification

Agé de sept ans, SK est deuxième d'une fratrie de trois enfants, une fille et deux garçons. Son père est commerçant et sa mère exerce de petites activités commerciales pour s'occuper de sa famille. SK est originaire de la province de Bas-Congo. Il étudie en deuxième année primaire.

Récit biographique

Aux dires de sa mère, SK est né d'une grossesse à terme et sans complication. Il a bien évolué à côté de ses parents, jusqu'à l'âge de deux ans, où il s'est séparé de sa mère du fait que cette dernière devait s'occuper du bébé (son petit frère). SK est allé vivre chez sa tante paternelle. Là, il est devenu pleurnichard, colérique et commence à faire pipi au lit. Trois ans

plus tard, SK revient chez ses parents. Une année après le retour à la maison parentale, son père voyage pour les affaires commerciales, laissant sa famille pour une longue durée de deux ans, au point d'inquiéter fortement la mère de SK.

SK a commencé l'école à six ans, souvent distrait en classe, mais hyperactif et turbulent à la maison, accompagné de conduites agressives vis-à-vis de son frère cadet et de sa mère. Il bat souvent son frère sans raison affirme sa mère.

A l'école, SK est très faible dans des matières liées aux mathématiques et un peu fort en français. Dans son entourage familial, il est considéré comme un enfant calme, mais colérique. « *Si vous le provoquez, il vous frappe* », affirme sa mère.

Informations des épreuves projectives

• *Dessin de Famille*

Le Dessin de Famille nous renseigne que SK souffre d'une carence affective. Il affiche une régression vers le passé accompagné d'une fixation, ses rapports interpersonnels restent marqués par une agressivité, une mauvaise relation avec l'image paternelle et la désappréciation des parents.

• *Patte Noire*

L'épreuve Patte Noire révèle que SK affiche une carence affective. Il a mal résolu son complexe d'œdipe, et affiche une rivalité fraternelle accompagnée d'une régression sadique orale et une angoisse de séparation.

Analyse partielle

De tempérament calme, SK est décrit par sa mère comme un enfant présentant deux attitudes : l'agressivité et la passivité complètement opposées.

Issu d'une grossesse désirée par les parents, SK est né sans complication. A sa naissance, il a bénéficié de toute l'attention et de l'affection de ses deux parents, jusqu'à l'âge de deux ans où il est éloigné de sa mère pour aller vivre chez sa tante paternelle. En effet, la mère devrait se débarrasser de SK pour bien s'occuper de son frère cadet. Cette situation est vécue par SK comme un rejet parental. C'est cela qui explique la carence affective dont il souffre. Cela ne lui a pas permis de bien résoudre son complexe d'œdipe. Autrement dit, SK refuse symboliquement de faire la paix avec son père et il s'attache à sa mère, c'est ce qui explique sa mauvaise relation d'image paternelle que révèle le dessin de famille.

Chez sa tante paternelle, SK est décrit comme pleurnichard et colérique. Comme pour dire qu'il exprime son mécontentement d'être séparé de son objet libidinal (la mère). Et puisque personne n'était là pour le secourir, il commença à faire pipi au lit, une attitude régressive, exprimant ainsi l'envie qu'on puisse prendre soin de lui comme on le fait pour son frère cadet. SK affiche un complexe d'œdipe ou de Caïn vis-à-vis de son frère, il le traite symboliquement de voleur. C'est-à-dire, qu'il est venu voler sa place aux côtés de sa mère.

SK apparaît donc comme un enfant perturbé affectivement et son énurésie n'est que l'expression d'un conflit affectif entre lui et son frère cadet d'une part, entre lui et ses parents, d'autre part.

Cas de GL

Élément d'identification

Agé de sept ans, GL est l'avant dernier d'une fratrie de quatre enfants, dont trois garçons et une fille. Il est jumeau. Son père est chauffeur et sa mère commerçante. GL est originaire de la province du Kongo Central. Actuellement, il est à l'école primaire.

Récit biographique

GL est né d'une grossesse à terme, mais par césarienne. A l'âge de quatre ans, il perd son père qui lui était très proche, affirme sa mère. Après cette situation, GL est tombé plusieurs fois malade. A cinq ans, au moment où il devait commencer l'école maternelle, sa mère voyage pour l'Angola. Et GL qui avait déjà cessé de mouiller ses vêtements et son lit, « *A mon retour de voyage, je suis surprise de constater qu'il a repris à faire pipi au lit* », déclare sa mère. Maintenant, GL vit avec sa sœur jumelle chez ses grands-parents. Il est considéré comme un enfant turbulent, hyperactif et têtu, mais intelligent à l'école. Il est très fort en dessin.

Sa mère pense que GL n'entretient pas de bonnes relations avec ses frères aînés, il n'aime pas aller leur rendre visite, en disant : « *ils sont méchants, ils me frappent beaucoup* ».

Informations des épreuves projectives

- **Dessin de Famille**

La production projective de Dessin de Famille révèle que GL s'accroche à l'image familiale du passé. Il souffre de la carence affective, s'attache au père du passé et vit en conflit avec ses frères, mais avec l'image maternelle.

- **Patte Noire**

L'analyse de Patte Noire révèle que GL régresse vers le stade oral. Il éprouve une rivalité fraternelle accompagnée de la carence affective. Il a un attachement prononcé envers l'image paternelle avec un retrait narcissique.

Analyse partielle

GL est décrit par sa mère comme un enfant capricieux. Né par césarienne, GL est un enfant aimé par son père. Mais très tôt, il va être traumatisé par la mort de ce dernier (source de son investissement libidinal). Ce traumatisme primaire a été suivi d'un traumatisme secondaire lorsque sa mère effectua le voyage en Angola. Ainsi, GL s'est senti abandonné par tous (ses parents) et le choc affectif l'a poussé à reprendre de faire pipi au lit. Même sa mère est surprise de le constater à son retour de voyage.

Actuellement GL vit avec sa jumelle, chez leurs grands-parents. Il refuse de rendre visite à ses frères aînés et sa mère. Au regard des informations des épreuves projectives, nous pouvons relever que GL ne bénéficie pas de l'affectivité dans sa famille actuelle, c'est pourquoi il s'accroche à l'image familiale du passé. Autrement dit, il désire être à côté de son père biologique et ainsi bénéficier de son affection parce qu'il en manque dans sa famille actuelle. GL affiche une image fraternelle négative, car ses frères excellent par la sévérité à son égard. Et à cet effet, ils ne comblent pas la carence affective de GL.

Cas de SD

Elément d'identification

Agé de sept ans, SD est l'aîné d'une fratrie de quatre enfants, dont trois garçons et une fille. Son père est informaticien et sa mère ménagère. Actuellement, il est en troisième primaire.

Récit biographique

SD est né d'une grossesse à terme, mais avec un accouchement compliqué. Il a bien évolué jusqu'à l'âge de trois ans, où il s'est séparé de sa mère parce que celle-ci attendait l'arrivée d'un autre enfant. Etant donné que sa mère souffrait d'épilepsie : « *je suis malade, je n'ai pu rester avec ces deux petits enfants* » dit la mère ? SD était allé vivre chez sa grand-mère. A l'âge de quatre ans, il a été rejoint par son frère qui n'avait que deux ans. Dès lors, SD commença de mouiller le lit et même faire caca dans ses vêtements.

SD a débuté sa scolarité vers cinq ans, timide et pleurnichard en classe, mais très colérique vis-à-vis de ses frères et ses amis, affirme sa mère. Intelligent, depuis la première primaire, SD est toujours parmi les trois premiers de sa classe.

Informations des épreuves projectives

• *Dessin de Famille*

Le Dessin de Famille révèle que SD souffre de la carence affective. Il s'accroche à la famille du passé. Il vit un conflit intrapsychique fraternel. Il pique une crise d'identité familiale à cause du manque d'harmonie familiale.

• *Patte noire*

Il ressort de Patte Noire que SD souffre de la carence affective. Il manifeste de l'agressivité vis-à-vis de ses frères et sœurs. Il se culpabilise et affiche une régression anale accompagnée d'un attachement à l'image paternelle.

Analyse partielle

SD est né d'une grossesse qui a connu des complications occasionnant un accouchement par césarienne. Son père est souvent absent de la maison, et à cet effet il apparaît moins attentif aux besoins de son enfant. Sa mère pique de temps en temps des crises épileptiques. Donc, SD se retrouve dans une famille dysfonctionnée caractérisée par l'absence de l'image parentale. C'est ce qui justifie sa carence affective. Pour être plus sécurisé, SD va vivre chez sa grand-mère, peu de temps après, la place où il se sentait bien est volée par un autre enfant qui, lui aussi, cherchait la sécurité. Le changement de milieu familial a fortement perturbé SD au point de piquer une crise d'identité familiale. Autrement dit, SD ignore réellement sa vraie famille : chez sa grand-mère ou chez ses parents biologiques ? C'est cette perturbation qui le poussa à faire pipi au lit. En d'autres termes, son énurésie traduirait l'expression somatique de désordre autour de l'identité familiale.

Frustré de ne pas vivre avec ses parents biologiques, SD est devenu colérique, pleurnichard et il régresse à la phase anale en faisant le caca dans le vêtement, tout cela pour attirer plus l'attention de ses grands-parents avec qui il vit.

Toutefois, la crise d'identité familiale ne perturbe pas le développement cognitif de SD. Ainsi, même s'il est timide en classe, il se range toujours parmi les trois premiers de sa classe.

Cas de MD

Élément d'identification

Agé de sept ans, MD est aîné d'une fratrie de trois enfants, dont deux garçons et une fille. Sa mère est commerçante, originaire de la province de Bandundu. Il est en première primaire.

Récit biographique

Selon les affirmations de sa mère, MD est né d'une grossesse accidentelle, car elle ne s'attendait pas à cet enfant. Ce dernier ne connaît pas son père depuis qu'il né. En effet, sa mère menait une vie désordonnée jusqu'au jour où elle se rendra compte qu'elle est enceinte. Ainsi, elle ignore l'auteur exact de sa grossesse. En conséquence, MD, son fils, ne connaît pas non plus son véritable père biologique. Il vit avec un père de substitution et ce dernier ne s'occupe que de son propre enfant au détriment des autres enfants de son épouse. Sa mère est obligée de travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants.

Depuis sa naissance, MD pleure beaucoup et ne parle pas vraiment. Il est très colérique, souvent, il ne joue pas avec les autres. Il préfère s'isoler dans son coin. Il ne s'entend pas avec ses frères, il les agresse sans raisons, il paraît turbulent et provocateur ; il aime beaucoup

manger. Sa scolarité n'est pas stable, suite aux manques d'argent et il est souvent distrait et négligent en classe.

Informations des épreuves projectives

- ***Dessin de Famille***

Son Dessin de Famille révèle que MD souffre de la carence affective. Il se sent exclu de son environnement familial, lequel est caractérisé par l'absence de cohésion entre les membres.

- ***Patte noire***

Les éléments de Patte Noire révèlent que MD souffre d'une carence affective primaire. Il affiche une forte tendance à la culpabilité, un désarroi et un malaise affectif. Il vit dans un retrait narcissique.

Analyse partielle

Né d'une grossesse accidentelle, MD est un garçon qui ignore la vraie identité de son père. Il est encouragé en cela par le rejet du substitut de père. Cela le perturbe affectivement au point de se sentir exclu de son propre environnement familial.

Ainsi, depuis sa naissance, MD est décrit comme un enfant pleurnichard. Par cette attitude (de pleurnichard) il réclame sans cesse son père biologique qui lui manque. Dans ce contexte, son énurésie traduirait la réclamation du retour du père biologique à la maison. Autrement dit, MD vit dans le deuil continu de ne pas connaître son vrai père. Il exprime cet état de deuil par des attitudes narcissiques et le dégoût social.

Cas de MR

Identification

Agée de douze ans, MR est l'avant dernière d'une fratrie de quatre enfants (deux sont morts) dont trois garçons et une fille. Son père et sa mère sont commerçants. Originaire de la province de l'Equateur, il est actuellement en quatrième primaire.

Récit biographique

MR est née d'une grossesse perturbée, du fait qu'elle est venue au monde au moment où sa mère était gravement malade. C'est la raison même de sa naissance par césarienne. Toute la famille résidait à Mbandaka. Elle a bien évolué jusqu'à l'âge de deux ans avant de se séparer de sa mère parce que cette dernière devait effectuer un voyage à Kinshasa.

A quatre ans, MR a perdu ses frères le même jour d'une maladie mystérieuse. Quelque temps après, MR commence à piquer des crises épileptiques accompagnées d'une énurésie, cela a perturbé leur vie quotidienne et ils sont allés consulter les marabouts pour trouver la solution. Cela n'a pas abouti. Deux années passèrent, sa mère décida de l'envoyer à Kinshasa pour des soins appropriés. Dix ans plus tard, elle y est rejointe par sa mère.

Depuis son jeune âge, MR n'a vu son père que deux fois. La première fois, quand elle avait quatre ans et la seconde fois quand elle a voyagé pour Kinshasa. Sa mère justifie ce fait en affirmant que « *son père est un commerçant qui voyage beaucoup et ne se préoccupe pas des problèmes de la maison* ». D'après sa mère, MR est considérée, par son entourage comme une enfant têtue, hyperactive et provocatrice. Elle provoque beaucoup sa grand-mère, mais elle est docile en classe, malgré son niveau d'intelligence trop faible.

Informations des épreuves projectives

- ***Dessin de Famille***

Le Dessin de Famille laisse observer que MR souffre de la carence affective. Elle affiche une agressivité de l'image maternelle et un conflit d'identité familiale. En d'autres termes, elle ne s'identifie pas comme membre de sa vraie famille réelle.

- **Patte Noire**

Les informations au test de Patte Noire démontrent que MR manifeste la carence affective. Elle vit dans une rivalité fraternelle et éprouve un sentiment de culpabilité. Des fois, elle présente un retrait narcissique et de l'agressivité vis-à-vis de l'image paternelle.

Analyse partielle

Issue d'une famille caractérisée par l'absence permanente du père et la fragilité de la mère, MR est née d'une grossesse perturbée. Très tôt, elle va se séparer d'avec sa mère (sa seule source d'investissement libidinal) à cause de l'absentéisme du père, pour raison de voyage. A cela, s'ajoute le décès brusque de ses deux frères, le même jour. Tous ces événements négatifs seront vécus par MR comme traumatisants au point de piquer une crise épileptique accompagnée du trouble énurétique.

L'absence du père à la maison et le déplacement de la mère à cause de sa santé fragile, poussent MR à inhiber son existence dans sa famille réelle. C'est pourquoi, elle affiche un conflit d'identité familiale.

De ce qui précède, l'énurésie de MR n'est qu'une expression d'un dysfonctionnement familial.

Cas de BL

Elément d'identification

Agée de onze ans, BL est l'aînée d'une fratrie de quatre enfants, dont deux garçons et deux filles. Son père est médecin et sa mère commerçante. Elle est originaire de la province du Kongo Central. BL est en cinquième primaire

Récit biographique

Née d'une grossesse accidentelle, à l'époque sa mère était encore élève et son papa faisait ses études universitaires de médecine, mais ils ont accepté malgré eux la situation. Même si beaucoup de problèmes ont survécu durant cette période de grossesse, car la grand-mère de la fille disait à sa petite fille : « *c'est une honte pour notre famille que tu nous amènes un enfant avant le mariage* ». Malgré cela, BL est née normalement, avec 2 kg, affirme sa mère.

BL a grandi auprès de sa mère et loin de son père, étant donné que celui-ci est allé étudier à Lubumbashi. Il a revu BL alors qu'elle avait quatre ans. Vers cinq ans, BL a reçu l'arrivée d'un autre enfant pour s'accaparer son terrain affectif où elle était maîtresse. Le jour où sa mère est sortie de la maternité, BL a beaucoup pleuré, refusant même de s'alimenter.

Le premier jour de la rentrée de classe, la mère de BL affirme que la maîtresse de la classe a rapporté que BL avait mouillé ses vêtements et sali ses habits. Cela a troublé sa mère puisque BL ne mouillait plus ses vêtements. Depuis cette date, BL mouille son lit chaque jour, chose étonnante, à n'importe quel moment.

En classe, elle est souvent distraite, moins éveillée et faible en lecture, grammaire et conjugaison. Mais elle est forte en mathématiques. Considérée par son entourage comme une enfant très colérique, BL n'aime pas de blagues. Souvent elle boude même sa mère, si cette dernière l'envoie. BL est pourtant considérée comme une enfant accueillante et douce vis-à-vis des étrangers.

Informations des épreuves projectives

- **Dessin de Famille**

L'épreuve projective de Dessin de Famille révèle que BL souffre de la carence affective. Elle est agressive et vit en conflit fraternel.

- **Patte noire**

Les informations de Patte Noire démontrent que BL a une agressivité envers l'image parentale. Elle souffre de la carence affective. Elle n'a pas liquidé son complexe fraternel et exprime une régression orale et un sentiment de dépendance.

Analyse partielle

BL a donc grandi dans une famille déséquilibrée où le père est souvent absent, et la mère super protectrice. Peu de temps après, BL est confrontée à l'arrivée d'un autre enfant dans la famille et elle va la considérer comme un intrus qui est venu pour voler l'amour de sa mère à son égard. Ainsi, pour ne pas laisser la place à cet intrus, elle manifesta des attitudes de régression pour attirer l'attention de la mère à son égard. Son énurésie est donc un langage exigeant l'attention parentale à son égard dans le conflit fraternel.

Issue d'une union qui n'était pas encore légale, BL est surprotégée par sa mère. En effet, étant donné que sa mère avait déshonoré sa famille en ayant une grossesse avant le mariage, elle avait dû surprotéger son enfant pour montrer à tout le monde qu'elle avait bien la maturité suffisante pour avoir un enfant.

Cas de TK

Elément d'identification

Agé de sept ans, TK est le deuxième d'une fratrie de quatre enfants, dont deux garçons et deux filles. Son père est avocat et sa mère est ménagère, originaire de la province du Kongo Central. TK est en première primaire.

Récit biographique

Né d'une grossesse à terme, mais ses parents n'attendaient pas de l'avoir, parce que son père venait juste de finir ses études. Il grandit comme un enfant calme qui ne pleure pas beaucoup, TK est décrit comme un enfant timide de nature mais très colérique, hyperactif et provocateur.

A l'âge de deux ans, TK a constaté la naissance d'un autre enfant au moment où il savourait encore le goût du lait maternel.

Depuis lors, il est devenu pleurnichard, colérique et il recommence à faire pipi au lit, selon sa mère. La mère de TK se préoccupe de l'état peu normal de son enfant et s'inquiète, car la situation s'empirait du jour au lendemain. Elle affirme : « *je pensais que cela allait finir, mais ça continue. Espérons qu'avant dix ans cela finira* ».

Il a débuté l'école à quatre ans. Souvent, il est distrait en classe, ne parle pas beaucoup, pleurnichard et faible en lecture, mais fort en calcul.

Plusieurs fois, ils se battent avec son jeune frère avec qui ils ont un écart d'âge d'une année. Selon sa mère, TK n'aime pas son petit frère, il est jaloux de lui. Il mange difficilement, préfère rester dans son coin pour regarder les dessins animés à la télévision, même s'il y a des visiteurs, il est souvent à l'écart.

Informations des épreuves projectives

- **Dessin de Famille**

Il ressort de ce test que TK vit en conflit avec son frère cadet. Il affiche de l'agressivité vis-à-vis de ses parents et manifeste un sentiment d'infériorité et des attitudes régressives.

- **Patte noire**

Le test de Patte noire rapporte que TK affiche une agressivité envers les images parentales, une agressivité dans les relations familiales. Il n'a pas résolu son complexe de Caïn et vit à cet effet une mauvaise relation fraternelle. Il développe le mécanisme d'identification à l'agresseur.

Analyse partielle

Issu d'une grossesse non désirée, TK est décrit comme un enfant calme, timide. Alors qu'il n'a pas encore cessé de recevoir les soins maternels, sa mère va encore mettre au monde un autre enfant. TK perçoit symboliquement son frère cadet comme un agresseur. C'est-à-dire il est venu pour le priver du sein maternel. Ainsi, il va s'identifier à cet agresseur en adoptant des conduites régressives telle l'énurésie.

Cette situation va aussi perturber sa scolarité au point d'être distrait en classe, ce qui dénote qu'il éprouve des difficultés pour se concentrer. Son énurésie n'est qu'une identification au cadet, considéré comme agresseur.

2. Analyse globale et interprétation des cas

Après avoir présenté et analysé individuellement les cas issus de l'enquête, voici l'analyse globale et l'interprétation des informations relevées.

Notons, bien que cette analyse globale et l'interprétation des cas se fait en fonction des objectifs spécifiques assignés à cette étude. Il s'agit de saisir les modalités d'explication du fonctionnement psychique dans les troubles du contrôle sphinctérien chez l'enfant, particulièrement l'énurésie, et relever dans la foulée les facteurs étiopathogéniques pouvant expliquer ce trouble énurétique secondaire infantile.

La lecture minutieuse de tous les cas présentés montre explicitement que l'énurésie chez ces enfants peut être comprise dans un contexte mésologique (familial) qui implique les relations morbides entre l'enfant et ses parents ou l'un deux et, l'enfant et son frère cadet.

Dans l'examen de ces différents cas, il ressort que la plupart de ces enfants énurétiques proviennent de et/ ou demeurent dans un milieu familial pathogène.

A titre exemplatif, évoquons les cas de GL qui a connu un double traumatisme : primaire par les décès de son père (sa première source libidinale) et secondaire par le voyage de sa mère pour l'Angola.

SD, quant à lui, se retrouve dans une famille dysfonctionnelle caractérisée par l'absence de l'image parentale. Certes, la famille est et demeure le seul milieu d'épanouissement psychoaffectif de l'enfant, mais une famille dysfonctionnelle est à la base de plusieurs pathologies chez l'enfant. Car n'ayant pas l'usage de la parole, l'enfant fait souffrir son corps pour exprimer le malaise régnant au sein de sa famille.

Au regard des informations issues du test de dessin de famille que ces enfants énurétiques ont reproduit, l'on peut affirmer que le dysfonctionnement familial prédispose l'enfant à présenter le trouble énurétique.

Hormis le dysfonctionnement familial, l'examen de ces différents cas explicite le rôle pathogène (idiosyncrasique) que joue les parents et les frères et sœurs de la fratrie dans leur rapport avec l'enfant énurétique. A titre illustratif, évoquons le cas de BL. Sa mère n'a pas pu résoudre ses propres problèmes avec ses parents, car elle est tombée enceinte avant le mariage. Avec cet état de déséquilibre psychologique, elle va surprotéger son enfant (BL) pour sublimer son déséquilibre. Ainsi, à l'arrivée de l'autre enfant, BL va se sentir dans l'insécurité affective. A cet effet, il va adopter des conduites régressives pour focaliser l'attention de sa mère à son égard. Comme pour dire, son énurésie traduit l'expression de la pathologie de sa mère.

SK, de son côté, a vu sa mère se débarrasser de lui, pour s'occuper de son frère cadet. Sa mère s'est débarrassée de lui sans procéder au rituel de séparation au préalable. Cela a été vécu

par SK comme un rejet parental. Les frères et sœurs des enfants énurétiques jouent de leur côté, un rôle passif (de spectateur ou de maintien de trouble énurétique). Car, ils n'interviennent pas affectivement pour combler le vide affectif parental chez l'enfant énurétique ; mais au contraire, ils le maintiennent et l'aggravent par leur sévérité et méchanceté vis-à-vis de leur frère (enfant énurétique).

3. Discussion des résultats

Cette étude a fait observer que la nature de rapport entre les parents et l'enfant énurétique est vécue par ce dernier comme une carence affective. Les épreuves projectives de Dessin de Famille et de Patte Noire révèlent clairement que tous ces enfants énurétiques manifestent des traits de carence affective. Autrement dit, un déséquilibre psychoaffectif au sein de la famille, l'énurésie est un signe d'alarme qu'utilise l'enfant pour attirer l'attention de son environnement sur lui et réclamer davantage de l'affection parentale.

J. Senterre et R. Eeckels (1996) ont démontré que l'énurésie secondaire est plus souvent due à l'existence de tensions psychologiques chez l'enfant, beaucoup plus rarement à des anomalies organiques. Pour J.R. Butler (2001), l'énurésie secondaire est associée à des facteurs psychosociaux, en particulier le divorce ou l'éloignement d'un des parents. L'auteur a également fait remarquer que les enfants énurétiques manifestent des sentiments de honte, de gêne, de culpabilité et d'impuissance quant à leur situation, une baisse de l'estime de soi et une limitation des activités sociales.

L'étude de Bernard-Bonnin (2008) a mis en évidence l'absence d'intérêt de l'enfant, l'absence de supervision parentale et les stress psychosociaux comme étant des facteurs de risque de l'énurésie.

Finalement, il ressort de la plupart des cas que l'arrivée du frère cadet dans la famille constitue un événement perturbant pour le frère aîné. Dans la majorité de cas, le frère aîné considère son cadet comme un intrus ou un agresseur qui vient pour voler son objet libidinal (la mère). Ainsi, si l'environnement familial dysfonctionnel et les relations morbides entre l'enfant énurétique et ses parents sont des facteurs prédisposant au trouble énurétique infantile, l'arrivée du frère cadet constitue un facteur déclenchant de trouble. Car, l'enfant manifeste des attitudes régressives à la venue du frère cadet, pour attirer l'attention des parents à son endroit. Dans l'énurésie secondaire, la régression peut être en rapport avec un abandon réel ou des frustrations mal supportées et correspondre au retour à un état de dépendance, à une complaisance ou à une érotisation régressive (J.de Ajuriaguerra, 1980).

C'est dans ce sens que C. Sahuc (2006) signale que dans certains cas, l'énurésie secondaire se manifeste souvent à la naissance d'un autre bébé. L'enfant qui était le centre du monde se voit propulsé au statut de « *grand* » mais il désire (consciemment ou non) prendre la place de ce nouveau bébé dont les parents s'occupent. Il joue alors au bébé et se remet à mouiller son lit.

De tout ce qui précède, l'on peut affirmer que ces informations corroborent notre hypothèse d'étude selon laquelle les facteurs étiopathogéniques du trouble énurétique infantile sont la carence affective, les interactions morbides entre l'enfant et les membres de sa famille et le dysfonctionnement au sein de la famille.

Conclusion

Cette étude qui s'inscrit dans le champ de la psychopathologie de l'enfant avait pour objectif de saisir les modalités d'explication du fonctionnement psychique du contrôle sphinctérien chez l'enfant, en particulier l'énurésie, puis de révéler les facteurs psychopathologiques pouvant expliquer le trouble énurétique.

La méthode clinique et les techniques projectives ont permis de comprendre chaque enfant dans sa particularité. Les entretiens réalisés avec les parents/tuteurs ont permis de collecter des informations sur l'environnement psychoaffectif et familial.

Les résultats de cette étude ont démontré la carence affective, les interactions morbides entre l'enfant et les membres de sa famille et le dysfonctionnement au sein de la famille, comme des facteurs étiopathogéniques du trouble énurétique infantile.

Certes, la famille est, et demeure le principal milieu d'épanouissement psychoaffectif de l'enfant, mais une famille dysfonctionnelle est à la base de plusieurs pathologies chez l'enfant. Car n'ayant pas l'usage de la parole, l'enfant fait souffrir son corps pour exprimer le malaise régnant au sein de sa famille. Et au regard des informations issues du test de dessin de famille que ces enfants énurétiques ont reproduit, nous pouvons affirmer que le dysfonctionnement familial favorise le trouble énurétique chez l'enfant, ces éléments corroborent les résultats des recherches antérieures affirmant que le dysfonctionnement psychoaffectif et familial sont des facteurs déterminants dans l'apparition des troubles sphinctériens chez les enfants.

Cette étude a privilégié l'approche qualitative afin de saisir les facteurs psychopathologiques pouvant expliquer l'énurésie chez les enfants. D'autres recherches pourraient approfondir des analyses quantitatives avec un échantillon plus vaste.

Bibliographie

- AINSWORTH Mary D., 1962, « Les répercussions de la carence maternelle : faits observés et controverses dans le contexte de la stratégie des recherches », *Cahiers de santé publique-OMS*, n°14, p. 95-163.
- AJURIAGUERRA Julian de, 1980, *Psychiatrie de l'enfance*, Paris, Masson.
- BENONY Christelle et GOLSE Bernard, 2003, *Psychopathologie du bébé*, Paris, Nathan.
- BERNARD-BONNIN Anne-Claude, 2008, « Les hauts et les bas de l'énurésie nocturne », *Le Médecin Québec*, Volume 43, n° 11, p. 73-77.
- BUTLER J.R, 2001, 'Impact of nocturnal enureis on children and young people ', *Scand J Urol Nephrol*, volume 35, n°3, p. 169-76.
- CORMAN Louis, 1970, *Le test du dessin de famille*, Paris, Presses universitaires de France.
- CORMAN Louis, 1973, *Le test de patte noire manuel 2*, Paris, Presses universitaires de France.
- CORMAN Louis, 1974, *Le test de patte noire manuel 1*, Paris, Presses universitaires de France.
- DOLTO Françoise, 1984, *L'image inconsciente du corps*, Paris, Seuil.
- DUMAS Jean E, 1989, *Psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent*, Bruxelles, De Boeck.
- GAGNON André et al., 2001, *Les troubles de l'enfance et de l'adolescence*, Québec, Gaëtan Morin.
- HALLGREN Bo, 1957, *Etude clinique et génétique de l'énurésie*, Genève, Organisation Mondiale de la Santé.
- LAROUSSE, 2013, *Dictionnaire de la langue française*, Paris, Larousse.
- LE HEUZEY Marie-France, 2003, *L'enfant hyperactif*, Paris, Odile Jacob.
- LEBOVICI Serge et SOULE Michel, 1970, *La connaissance de l'enfant par la psychanalyse*, Paris, Presses universitaires de France.
- MAZET Philippe et STOLERU Serge, 1988, *Psychopathologie du nourrisson et du jeune enfant*, Paris, Masson.
- OZOWA LATEM Josué, 2012, « L'intervention du psychologue clinicien en pédiatrie », *Pensée Agissante*, n°5, p. 45-55.
- PHILIPPE Christophe et al., 2008, « Soigner l'enfant énurétique sans en faire une maladie », *Médecine et enfance*, Volume 28, p. 2-6.
- SAHUC Caroline, 2006, *Comprendre son enfant de 0 à 10 ans*, Paris, Studyparents.
- SENTERRE Jacques et EECKELS Roger, 1996, *Pédiatrie-Capita selecta*, Louvain, Garant Uitgevers.
- WINNICOTT Donald Woods, 1988, *L'enfant et le monde extérieur*, Paris, Payot.
- WINNICOTT Donald Woods, 1980, *Processus de la maturation chez l'enfant*, Paris, Payot.

La violence genrée entre élèves à l'école élémentaire : un malaise scolaire et une entrave au droit des filles et des garçons à l'instruction formelle en Côte d'Ivoire

Armél Kouamé KOUADIO, Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle
(Côte d'Ivoire) / E-mail: armelkouadiokouame@yahoo.fr

Martine GOUDENON épouse BLEY, Institut National de la Jeunesse et des Sports
(Côte d'Ivoire) / E-mail: bleymartine@gmail.com

Rodolphe Kouakou MENZAN, Ecole Normale Supérieure (Côte d'Ivoire)
E-mail: krmenzan@gmail.com

Résumé

L'objectif de recherche est d'identifier les différentes formes de violence entre élèves du primaire ainsi que les facteurs explicatifs selon le genre et l'âge des écoliers qui en sont victimes, sans oublier leurs répercussions sur le processus d'apprentissage scolaire. Un échantillon de 387 élèves de Cycle 3 a été déterminé. Les données recueillies à l'aide d'un questionnaire ont été soumises à un traitement statistique inférentiel. Des résultats obtenus, on peut retenir que quel que soit le type de violence scolaire subie entre pairs, les élèves victimes, éprouvent des difficultés d'apprentissage scolaire. On note d'abord qu'il y a une différence de rendement scolaire entre les élèves de sexe féminin selon qu'elles ont été victimes ou non de violence sexuelle ($p=0,24$). Ensuite, la différence d'écart de performance scolaire entre les élèves de sexe masculin selon qu'ils ont été victimes ou non de violence physique, se révèle statistiquement significatif ($p=0,000$). Enfin, on observe que la corrélation entre le rendement scolaire de l'élève selon son âge est significative selon qu'il a été victime de violence verbale et d'extorsion avec une différence de la valeur du coefficient ($r = 0,140$). Des interventions préventives de protection de l'enfance s'avèrent importantes en vue de favoriser une meilleure autorégulation scolaire expurgée des environnements peu rassurants et instables.

Mots clés : Violence scolaire, genre des élèves, malaise scolaire, école primaire, Côte d'Ivoire

Abstract

The research objective is to identify the different forms of violence between students in primary school as well as the explanatory factors according to the gender and age of the schoolchildren who are victims of it and their repercussions on the school learning process. A sample of 387 Cycle 3 primary school students was determined. The data collected by questionnaire were subjected to inferential statistical processing. From the results obtained, we can conclude that whatever the type of school violence suffered between peers, the students who have been victims experience difficulties in learning at school. We first note that there is a difference in academic performance between female students depending on whether or not they have been victims of sexual violence ($p=0.24$). Then, the difference in the academic performance gap between male students depending on whether or not they were victims of physical violence, turns out to be statistically significant ($p=0.000$). Finally, we observe that the correlation between the academic performance of the pupil according to his age is significant depending on whether he has been the victim of verbal abuse and extortion with a difference in the value of the coefficient ($r = 0.140$). Preventive child protection interventions are important in order to promote better school self-regulation expunged from unstable and unstable environments.

Keywords : School violence, student gender, school malaise, primary school, ivory coast

Introduction : Des repères théoriques

Selon l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, cité par B. Halim, (2010, p.15) : « Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, tout au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire ». Fort de cette exigence, les institutions éducatives sont reconnues comme des lieux d'apprentissage, de développement et d'autonomisation. Or, loin d'être des espaces sûrs d'apprentissage, les écoles sont souvent des structures de discrimination et de violence (B. Halim, 2010, p.6). La problématique de la violence en milieu scolaire est une problématique d'ordre socioéconomique, socioculturelle et sanitaire aux contours multiformes et complexes. Ces violences ont lieu dans toute l'école, pendant et après les cours et frappent de nombreux enfants partout dans le monde, notamment sur le continent africain (B. Halim, 2010, p.12). Cette violence à l'encontre des enfants fait état de nombreuses violences subies dans le cadre scolaire, tels que les châtiments corporels, les brimades, les mauvais traitements et les violences sexuelles (B. Halim, 2010, p.6). Ces brutalités souvent couvertes par la culture du silence par peur de représailles. Elles font partie intégrante de leur expérience scolaire et les enfants peuvent être exposés, tout au long de leur scolarité, à de multiples formes de violence répétée ou simultanée, de nature sexuelle, physique et psychologique. Ainsi, s'agissant des auteurs de violences de genre en milieu scolaire, les violences d'élèves à élèves sont plus fréquentes (B. Halim, 2010, p.9-11). La violence à l'école s'apprécie comme l'expérience de multiples microviolences dont la répétition et la durée constituent une épreuve douloureuse pour la victime et dont les conséquences peuvent être importantes voire tragiques (Smith & Olweus, cité par S. Rubi et A. Jarlégan, 2013, p.3).

La recherche scientifique est unanime sur la prédominance des garçons dans les actes de violences en milieu scolaire en tant que victimes qu'auteurs de ces violences. Seules les violences sexuelles constituent la catégorie dans laquelle les filles sont plus souvent victimes que les garçons. L'âge et le sexe sont considérés comme des éléments différenciateurs forts dans les faits de violence commis (S. Rubi et A. Jarlégan, 2013, p.3). Les recherches européennes portant sur des adolescents de 12-14 ans sur les faits de violence scolaire dont celles des conduites de harcèlement physique, verbal et psychologique qualifiées de « school bullying » concluent à des écarts entre filles et garçons, même si elles révèlent que le sexe différencie certaines formes de violence. La participation des filles sans être inexistante, est ainsi bien moindre pour diverses catégories telles que le port d'armes, les bagarres et les coups donnés. Les filles exercent des formes de violences plus indirectes, usant ainsi souvent des moqueries, de la dissémination de rumeurs ou des formes de rejet de leurs pairs. D'après les études sur le school bullying, les garçons demeurent les premiers auteurs de violences et les premières victimes, ce qui néanmoins n'efface pas la présence et les variations de participation des filles dans certaines formes de violence en tant qu'auteur ou victime (S. Rubi et A. Jarlégan, 2013, p.3-4). Les études françaises sur les faits de violence en classes élémentaires sont peu nombreuses. Les écoliers témoignent d'une perception de la violence nettement inférieure à celle des collégiens ou des lycéens. L'enquête de Cara, citée par S. Rubi et A. Jarlégan (2013, p.4), auprès de 31 écoles élémentaires du nord de la France montre que « la variation du taux de victimation est particulièrement forte selon l'âge des auteurs de violences à savoir 20% à 7-8 ans ; 28% à 9-10 ans et 36% à 11 ans et selon leur sexe à savoir 36% pour les garçons contre 19% de filles ». Les auteurs mentionnent cela du point de vue de la violence vécue que de celle agie ou perçue (S. Rubi et A. Jarlégan, 2013, p.4). Des études internationales identifient l'école élémentaire comme l'un des lieux de révélation et de confrontation des faits de violence. Selon toute vraisemblance, les problèmes de harcèlement verbal connaissent un pic dans leur mise en œuvre entre huit et dix ans, soit le cycle 3 de l'école élémentaire (Smith et al, cité par S. Rubi et A. Jarlégan, 2013, p.4). Qu'en est-il de la réalité de la violence à l'école en contexte ivoirien ?

En Côte d'Ivoire, l'enquête sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire dans le district d'Abidjan révèle que :

2,2 % des élèves enquêtés ont été victimes de viol au moins une fois, dont 15,8 %, au collège et au lycée et 10,5 % au primaire. Les auteurs sont à 70 % des élèves inconnus. 13,3 % ont reçu des avances d'enseignants et 3,3 % d'un chef d'établissement. 14,2 % ont été victimes d'attouchements, dont 35,5 % à l'école en classe, 33,3 % par un élève, et 6,9 % par un professeur. 18,9 % affirment avoir été l'objet de remarques sexuelles, dont 39,3 % à l'école en classe, 14,2 % par un élève et 1,5 % par un professeur. Les avis des élèves sont partagés sur la question du harcèlement entre élèves : 47 % affirment que ce n'est pas normal de pratiquer le harcèlement entre camarades alors que 40,8 % sont d'avis contraire (B. Halim, 2010, p.18-21).

Selon une étude de l'Unicef Côte d'Ivoire,

un élève sur dix dans le primaire et plus d'un élève sur cinq dans le secondaire ne se sent pas en sécurité à l'école, soit plus de 317.000 élèves du primaire et 264 000 du secondaire. Près de quatre élèves sur cinq, soit environ 3 597 600 élèves font l'objet de violences verbales en Côte d'Ivoire dans la sphère scolaire. La violence sexuelle affectant les élèves est principalement du fait d'un pair (51% des élèves victimes), aussi bien pour les filles que pour les garçons, et cette proportion augmente légèrement en niveau secondaire (56% contre 45% en primaire). Les enseignants sont mentionnés comme étant parmi les principaux auteurs de harcèlement sexuel et de viol ou attouchements sexuels par plus d'un élève sur dix victimes. Les élèves du primaire sont 2,5 fois plus exposés (63%) à cette maltraitance éducative que les élèves du secondaire. La violence physique exercée par les enseignants est fréquente et répétée. 80% des élèves du primaire, soit 1 300 000 élèves, qui ont subi la violence physique de la part des enseignants, l'ont été au moins une fois par semaine. Près d'un élève de Côte d'Ivoire sur trois (30%) soit plus de 1.366 000 élèves dont 1.207.000 dans le primaire, est victime d'humiliations physiques, les élèves du primaire étant deux fois plus exposés (38%) que ceux du secondaire (19%) (Unicef Côte d'Ivoire, 2016, p.7-8),

Cette littérature sur la réalité ivoirienne décrit l'étendue des faits de violence à l'école dans la globalité du système scolaire primaire et secondaire. Elle montre que la violence à l'école ivoirienne est une réalité. Ces études identifient les auteurs comme étant les élèves eux-mêmes, le corps enseignant et le personnel administratif et révèlent une prolifération des écrits dans le secondaire et très peu qui portent sur le primaire notamment l'enfance et ses déviances. Cette rareté peut s'expliquer d'abord par la vulnérabilité et la culture du silence de cette frange de la population scolaire et ensuite, le fait que ces violences sont le plus souvent invisibles et indicibles. De plus, ces violences au primaire ont lieu au sein de l'école, pendant et après les cours, et sur le chemin de l'école. Ainsi, l'originalité de l'étude réside dans le fait de privilégier l'expérience individuel de chaque élève en tant que potentiel victime d'une part et d'adopter une approche spatiale de la violence qui ne se limite pas seulement à la sphère de la cour de l'école et qui échappe le plus souvent au regard et à la vigilance des adultes notamment les enseignants d'autre part. De plus, en se référant à cette étude qui s'identifie aux faits de violence genrée entre élèves au cycle primaire, ces écrits ivoiriens ne précisent pas la prééminence du genre et la spécificité de l'âge des élèves victimes ou auteurs des faits de violence à l'école primaire. Au regard des observations suscitées, la question centrale qui se dégage est la suivante : quelle est la prévalence, la fréquence et l'intensité des indicateurs du genre et de l'âge dans la réalisation des violences entre élèves à l'école primaire ? En d'autres termes, la violence genrée entre élèves ne constitue-t-elle pas une entrave à l'instruction formelle des élèves ? Quelle influence exerce la pesanteur de l'âge des élèves dans l'exercice de cette violence ? Cette étude vise à identifier les différentes formes de violence qui adviennent à l'école élémentaire entre élèves ainsi que les facteurs explicatifs selon le genre et l'âge des écoliers qui en sont victimes sans oublier leurs répercussions sur le processus d'apprentissage scolaire. Au regard de cet objectif, les hypothèses qui en découlent sont les suivantes : les élèves filles du primaire qui sont victimes de violences sexuelles de la part des pairs, éprouvent des difficultés d'apprentissage en classe. Les élèves

garçons du primaire qui sont victimes de violences physiques de la part des pairs, éprouvent des difficultés d'apprentissage en classe. Les élèves plus jeunes du primaire (8-10 ans) qui sont victimes de violences verbales et d'extorsions de la part des pairs plus âgés (11-12 ans et plus), éprouvent des difficultés d'apprentissage en classe.

1. Méthodologie

1.1. Site et participants à l'enquête

L'étude se déroule au groupe scolaire Paillet qui compte deux écoles primaires : paillet 1 et paillet 2, de six (6) classes chacune du CP1 au CM2 et une école maternelle. Ce groupe scolaire fait partie de la Direction Régionale de l'Éducation Nationale (DREN) Abidjan 1 et de l'Inspection de l'Enseignement Préscolaire et Primaire (IEPP) d'Adjamé 220 Logements (DPES, 2018). Le groupe scolaire est situé dans la commune d'Adjamé, une commune populaire du District d'Abidjan. Le quartier Paillet se compose de la cité Paillet regroupant les résidences des enseignants (primaire au supérieur), les habitations des familles en location (Paillet extension) et d'habitations précaires dans la périphérie (District, 2018). Ainsi, ce groupe scolaire a permis d'obtenir des sujets enquêtés issus de toutes les catégories socioprofessionnelles. Cette diversité constitue une richesse quant à l'opérationnalisation des résultats attendus (A. K. Kouadio et M. K. Agossou, 2021, p.62). Nous avons choisi le primaire car ce cycle prépare à 'autonomie dans l'organisation du travail scolaire et à la validation de bases solides qui permettront aux élèves de persévérer dans les études (DPES, 2018). L'enquête porte sur 387 élèves de Cycle 3 du primaire (CE2, CM1, CM2) appartenant aux deux écoles du groupe scolaire. L'ensemble des élèves de cycle 3 ont été interrogés dans chaque école. L'échantillon compte 177 élèves garçons soit (45,7%) et 210 élèves filles soit (54,3%), ayant participé à l'étude. La notion du genre renvoie à un système qui sépare, classifie, hiérarchise nommant le supérieur de l'inférieur, le masculin par rapport au féminin, assignant les sexes à des rôles sociaux sexués spécifiques (S. Rubi, 2013, p.3). Ceci étant, on considère l'âge et le sexe comme deux éléments qui différencient dans les faits de violence scolaire.

1.2. Instruments de collecte et d'analyse des données

L'instrument de collecte des données est un questionnaire auto-administré d'une durée de 40 minutes qui est une adaptation de celle de I. Joing et O. Vors, 2015 et comporte quatre (4) sections : la première section du questionnaire comprend six (6) items et porte sur les informations sociodémographiques usuelles (école, classe, nom, genre, âge, moyenne), permettant de classifier les répondants. La deuxième section comporte cinq (5) items adressés aux élèves du primaire les invitant à se prononcer sur la forme et la fréquence de violences sexuelles subies. Les déclarations des élèves du primaire victimes de violences à caractères sexuelles portent sur les items « que d'autres élèves se cachent pour te regarder quand tu vas dans les toilettes », « on te caresse de force », « on te donne des baisers de force », « on te déshabille de force », « on te filme ou on te prend en photo sans ton accord ». Nous retenons comme violence sexuelle, le regard de B. Halim, (2010, p.9) qui la définit comme « tout acte ou tentative d'acte à caractère sexuel commis par un adulte sur un enfant ou par un enfant plus âgé sur un autre enfant plus jeune notamment des attouchements, le harcèlement à connotations sexuelles, le viol etc., en usant de la force, sous la contrainte ou en tirant avantage d'une situation de supériorité ».

La troisième section comporte huit (8) items et se réfère à la forme et à la fréquence de violence physique subie. Ces atteintes portent sur les items suivants : « on te donne des coups », « on te gifle », « on te frappe », « on te jette des caillots ou des objets », « on te bouscule », « on te tire les cheveux », « on te blesse », « tu te bagarres avec les autres ». En effet, « la violence physique inclut tout acte dans lequel la force physique est employée avec l'intention de causer un inconfort ou une douleur voire des blessures » (B. Halim, 2010, p.10). La quatrième section

comporte huit (8) items se référant à la forme et à la fréquence de violence verbale subie par les élèves du primaire. Les atteintes verbales portent sur les items suivants : « on se moque de toi à cause de ton corps », « on te donne un surnom méchant », « on t'insulte », « on te menace », « on vole ton argent », « on vole ton matériel scolaire », « on vole ta nourriture », « on vole tes affaires personnelles ». La notion de violence verbale retenue est celle définie par B. Halim (2010, p.11) ; « la violence verbale englobe les insultes, les intimidations, les menaces et les violences d'extorsions qui portent sur le vol ou le fait de dérober des effets personnels d'autrui ». Concernant les items des sections (2, 3, 4), les élèves sont invités à évaluer la fréquence à laquelle ils ont été victimes de cette forme de violence sur une échelle de score allant de 1= jamais victime à 2 = avoir été victime. Ainsi, un score qui équivaut à deux (2) signifie que l'élève est victime de cette forme de violence et un score qui est égale à 1 signifie que l'élève n'a pas du tout été victime. La codification des moyennes pondérées des élèves répondait au même principe à savoir les élèves qui ont une moyenne inférieure à 10/20 étaient codifiés à 1 et considérés comme ayant une mauvaise moyenne et ceux ayant une moyenne pondérée égale ou supérieure à 10/20 étaient codifiés à 2 et considérés comme ayant une bonne moyenne.

Les données collectées ont fait l'objet d'une analyse quantitative avec le logiciel SPSS version 26. L'analyse a consisté dans un premier temps en une analyse descriptive des données. Des tris à plats ainsi que des tableaux croisés ont été réalisés à cet effet afin de disposer de données descriptives sur les violences vécues par les élèves ainsi que sur le profil des victimes. En vue de vérifier les hypothèses formulées, la deuxième phase de l'analyse a relevé de l'inférence statistique. Les données ont été éprouvées au moyen des tests T de Student et du test de corrélation bivariée. Le choix de ces tests est conforté par la nature des variables à l'étude.

2. Résultats et Discussion

2.1. Résultats

Les résultats sont issus de l'enquête par questionnaire. Ils portent sur les deux (2) points suivants : primo, l'état des lieux qui prend en compte le profil des élèves ainsi que la description des violences verbales, physiques et sexuelles subies par les élèves selon le sexe et l'âge. Secundo, la corrélation des violences subies et rendement scolaire des élèves.

2.1.1. États des lieux

Tableau 1 : Répartition des élèves selon le sexe des élèves

		Sexe			
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Masculin	177	45,7	45,7	45,7
	Féminin	210	54,3	54,3	100,0
	Total	387	100,0	100,0	

Source : Enquête de terrain Février-Mars 2023

Le tableau ci-dessus indique que la majorité des élèves enquêtés est de sexe féminin (54,3%). Les élèves de sexe masculin représentent quant à eux 45,7% de l'échantillon d'étude.

Tableau 2 : Répartition des élèves selon l'âge moyen des élèves

N	Valide	387
	Manquant	0
Moyenne		10,8501
Médiane		11,0000
Ecart type		1,52637
Plage		6,00
Minimum		7,00
Maximum		13,00

Source : Enquête de terrain Février-Mars 2023

Le tableau 2 sur l'âge des élèves révèle que ceux-ci sont âgés en moyenne de 10,85 ans avec un écart-type de 1.52, soit un coefficient de variation de 14%. Ce coefficient inférieur à 15% témoigne d'une faible dispersion de la série statistique autour de la moyenne et conséquemment une homogénéité de l'échantillon d'étude. Notons par ailleurs que le moins âgé a 7 ans, tandis que le plus âgé a 13 ans.

Tableau 3 : Statistiques sur le rendement scolaire des élèves

N	Valide	387
	Manquant	0
Moyenne		9,8034
Médiane		10,0000
Ecart type		3,58756
Plage		17,90
Minimum		1,10
Maximum		19,00

Source : Enquête de terrain Février-Mars 2023

En ce qui concerne le rendement scolaire des élèves, le tableau ci-dessus renseigne sur les statistiques afférentes. La moyenne des élèves pris dans leur globalité est estimée à 9,80 sur 20 avec un écart-type de 3,58. Il en est déduit un coefficient de variation de 36,53% qui traduit une forte dispersion des données autour de la moyenne. Ce qui signifie que la valeur moyenne de 9,80 ne saurait constituer un indicateur fiable pour caractériser l'ensemble des élèves. Quant à la médiane (10), celle-ci indique que la moitié des élèves (50%) obtient une moyenne supérieure ou égale à 10, tandis que l'autre moitié des élèves obtient une moyenne inférieure à 10. La plage de 17,90 s'étend de la valeur minimale 1,10 à la valeur maximale 19.

Tableau 4 : Répartition des élèves selon les violences subies et leur sexe

		Victimisation violence psychologique		Victimisation violence physique		Victimisation violence sexuelle	
		Non-Victime	Victime	Non-Victime	Victime	Non-Victime	Victime
Sexe	Masculin	14 43,80%	163 45,90%	12 44,40%	165 45,80%	102 42,50%	75 51,00%
	Féminin	18 56,30%	192 54,10%	15 55,60%	195 54,20%	138 57,50%	72 49,00%
Total		32 100,00%	355 100,00%	27 100,00%	360 100,00%	240 100,00%	147 100,00%

Source : Enquête de terrain Février-Mars 2023

Le tableau (4) renseigne sur la victimisation des élèves en fonction de leur sexe d'appartenance. Il apparaît que les élèves sont dans leur grande majorité, victimes de violences verbales (355 victimes contre 32 non-victimes). Par ailleurs, les victimes de ces violences se comptent en grande partie au sein des élèves de sexe féminin (54,1%). Ceux de sexe masculin représentent quant à eux 45,9% des victimes de ces violences verbales. En ce qui concerne les violences physiques, les données présentées révèlent que la plupart des élèves déclare avoir été victime de violence physique (360 victimes contre 27 non-victimes). Les élèves de sexe féminin (54,2%) constituent la population la plus exposée à ces victimisations. Quant à leurs homologues de sexe masculin, ils représentent 45,8% des victimes de ces violences physiques. Relativement aux violences sexuelles, l'étude menée indique que ces violences concernent un effectif de 147 élèves sur 387 élèves au total. Ces violences concernent presque dans les mêmes proportions des élèves de sexe masculin (51%) comme de sexe féminin (49%).

2.1.2. Violences sexuelles, physiques, verbales subies et rendement scolaire de l'élève

Tableau 5 : Répartition du rendement scolaire des élèves filles du primaire suivant les violences sexuelles subies

Statistiques de groupe					
	Victimisation violence sexuelle	N	Moyenne	Ecart type	Moyenne erreur standard
Moyenne générale	Non-Victime	138	10,7200	3,55712	,30280
	Victime	72	9,5590	3,45421	,40708

Sig (bilatéral) : 0,024 ; significatif

Source : Enquête de terrain Février-Mars 2023

Les données collectées indiquent que les élèves de sexe féminin qui ont été victimes de violences sexuelles obtiennent une moyenne de 9,55 avec un écart-type de 3,45. A l'opposé, les élèves de sexe féminin qui n'ont pas été victimes de violences sexuelles obtiennent une moyenne de 10,72 avec un écart-type de 3,55. La réalisation du test T de Student atteste de la significativité statistique de la différence de rendement entre les élèves de sexe féminin selon qu'elles ont été victimes ou non de violences sexuelles ($p=0,24$). En d'autres termes, les élèves de sexe féminin qui ont été victimes de violences sexuelles ont des résultats inférieurs à ceux des élèves de sexe féminin qui n'ont pas subi de violences sexuelles.

Tableau 6 : Répartition du rendement scolaire des élèves garçons du primaire suivant les violences physiques subies

Statistiques de groupe					
	Victimisation violence physique	N	Moyenne	Ecart type	Moyenne erreur standard
Moyenne générale	Non-Victime	12	13,8333	2,94906	,85132
	Victime	165	8,8505	3,33753	,25983

Sig (bilatéral) : 0,000 ; significatif

Source : Enquête de terrain Février-Mars 2023

A la lecture du tableau ci-dessus, il est relevé un écart de 4,98 points entre les élèves de sexe masculin victimes de violences physiques et ceux qui n'ont pas été victimes de violences physiques. Ceux qui ont été victimes de ces violences produisent une moyenne de 8,85 avec un écart-type de 3,33, tandis que ceux qui n'ont pas été victimes de violences physiques obtiennent une moyenne de 13,83 avec un écart-type de 2,94. Toutefois, peut-on conclure en la significativité statistique de cette différence ? Le recours au test T de Student permet d'affirmer au seuil de confiance de 95% que les élèves garçons du primaire qui sont victimes de violences physiques de la part des pairs, éprouvent des difficultés d'apprentissage en classe. Le test statistique confirme que l'écart de performance entre les élèves de sexe masculin selon qu'ils ont été victimes ou non de violences physiques, se révèle statistiquement significatif ($p=0,000$).

Tableau 7 : Répartition du rendement scolaire des élèves du primaire suivant les violences verbales subies selon l'âge

		Moyenne générale	Age
Moyenne générale	Corrélation de Pearson	1	,140**
	Sig. (bilatérale)		,008
	N	355	355
Age	Corrélation de Pearson	,140**	1
	Sig. (bilatérale)	,008	
	N	355	355

** . La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral)

Source : Enquête de terrain Février-Mars 2023

La vérification de cette hypothèse nécessite la réalisation d'un test de corrélation bivariée en raison de la nature quantitative des deux variables de l'étude. Ainsi, les données présentées dans ce tableau permettent de relever au seuil de risque de 5%, que la corrélation entre le rendement scolaire de l'élève selon son âge est significative selon qu'il a été victime de violences verbales et d'extorsions. Il est donc possible de conclure en confirmant l'hypothèse selon laquelle les élèves plus jeunes du primaire (8-10 ans) qui sont victimes de violences verbales et d'extorsions de la part des pairs plus âgés (11-12 ans et plus), éprouvent des difficultés d'apprentissage en classe. En examinant la valeur du coefficient ($r = 0,140$), nous pouvons dire que l'effet de la relation entre ces deux variables est faible.

2.2. Discussion des résultats

Cette étude vise à identifier les différentes formes de violence qui adviennent à l'école élémentaire entre élèves ainsi que les facteurs explicatifs selon le genre et l'âge des écoliers qui en sont victimes et leurs répercussions sur le processus d'apprentissage scolaire. Ainsi, l'enquête par questionnaire tout comme le cadre théorique visent à répondre à l'hypothèse générale de recherche qui est la suivante : « plus les élèves du primaire sont victimes de violences sexuelles, physiques et verbales de la part des pairs, plus ceux-ci éprouvent des difficultés d'apprentissage en classe ». Les résultats indiquent qu'il existe des différences significatives entre les formes de violences subies entre élèves et les rendements scolaires de ces derniers. Les résultats reflètent le constat selon lequel la violence scolaire naguère causée les adultes envers les élèves connaît aujourd'hui une migration. Elle est davantage exercée par les élèves envers d'autres élèves de manière insidieuse avec des conséquences psychologiques, relationnelles, économiques et scolaires sur les victimes (S. Moore & al., 2017 ; W. Wang & al., 2014 ; R. Poulin & al., 2015. UNESCO, 2017). L'examen des résultats est riche en enseignements sur la base des différents constats suivants :

2.2.1. Violences sexuelles subies chez les élèves filles du primaire et rendement scolaire

D'après les données de recherche, presque la moitié des élèves filles de l'échantillon (49%) affirme avoir été victime des actes de violence à caractère sexuel notamment des gestes de voyeurisme, de caresses et baisers forcés, d'attouchements et autres gestes au sein, autour ou sur le chemin de l'école de la part de leurs pairs. L'examen des résultats montre d'abord qu'il existe une différence forte entre les rendements scolaires et les violences sexuelles subies par les filles du primaire. La réalisation du test T de Student atteste de la significativité statistique de la différence de rendement entre les élèves de sexe féminin selon qu'elles ont été victimes ou non de violences sexuelles ($p=0,24$). En d'autres termes, les élèves de sexe féminin qui ont été victimes de violences sexuelles ont des résultats scolaires inférieurs (9,55 avec un écart-type de 3,45) à ceux des élèves de sexe féminin qui n'ont pas été victimes de violences sexuelles (10,72 avec un écart-type de 3,55). Ces conclusions rejoignent notre hypothèse opérationnelle affirmant que plus les élèves filles du primaire sont victimes de violences sexuelles de la part des pairs, plus elles éprouvent des difficultés d'apprentissage en classe. Cette conclusion trouve une explication dans la prise en compte de certaines réalités socioculturelles, les us et coutumes du milieu dans lequel vivent les élèves auteurs de ces actes et qui influenceraient leurs comportements sexuels. Ainsi, les attitudes de ces élèves auteurs de comportements d'agression à connotation sexuelle envers les élèves filles dépendraient ainsi des mœurs sexuelles véhiculées par leur milieu de vie et aussi submergés d'informations concernant la sexualité par le biais de la télévision, internet ou leurs contacts avec leurs pairs sociaux. Ce constat corrobore les observations de (UNICEF, 2017 ; J-R. M. Rwenge, 2013 ; C. T. Ognaligui, 2013) qui concluent que les violences à caractère sexuel représentent une réelle préoccupation pour la communauté scolaire africaine. Les jeunes élèves de moins de 15 ans sont hypersexualisés à cause de la sexualisation des espaces publics via les publicités, les médias, l'internet et autres supports de communications sociales. Cette précocité sexuelle associée à la sexualisation des espaces publics offre un terreau fertile à différents types

d'agressions de nature sexuelle entre élèves à l'école dont les jeunes filles sont le plus souvent victimes car évoluant dans des espaces scolaires insalubres. Ces environnements malsains et insécures sont davantage des lieux éloignés des regards des adultes (C. Beaumont et al., 2020 ; A. Nocentini et al., 2019). Selon la théorie de l'apprentissage social de la violence de (A. Bandura, 1986), il est possible que les élèves victimisant les élèves filles au niveau sexuel observent et imitent le personnel scolaire qui adoptent souvent des comportements négatifs envers ces dernières. La victimisation des élèves filles par des pairs sur le plan sexuel est préjudiciable sur le plan scolaire, avec des conséquences telle la perte de l'estime de soi, un ressenti de la honte, une baisse de motivation et des performances scolaires, ainsi que des problèmes de concentration, de troubles de l'apprentissage et d'absentéisme élevés (W. Wang et al., 2014 ; A. Nocentini et al.). En France, C. Blaya (2010) rapporte que 5 % des élèves filles déclarent au moins une fois qu'ils ne sont pas allés à l'école par peur d'être agressés sexuellement. Ainsi, vivre de l'anxiété et de la peur à l'école entraîne un climat d'incertitude qui peut affecter les apprentissages scolaires et amener les élèves filles victimes à détester l'école (B. Halim, 2010 ; R. Poulin et al., 2015). Pour eux, les violences sexuelles subies par les filles à l'école constituent ainsi un obstacle majeur à l'accès des filles à l'éducation et à leur capacité d'en tirer profit. Ces violences sont un puissant facteur qui décourage les parents de scolariser leurs filles, encourage les filles à éviter l'école et fait baisser leurs résultats scolaires pour celles qui restent dans le système scolaire.

2.2.2. Violences physiques subies chez les élèves garçons du primaire et rendement scolaire

Les résultats de notre deuxième hypothèse opérationnelle par le recours au test T de Student permet d'affirmer au seuil de confiance de 95% que plus les élèves garçons du primaire sont victimes de violences physiques de la part des pairs, plus ils éprouvent des difficultés d'apprentissage en classe. En effet, le test statistique confirme que l'écart de performance entre les élèves de sexe masculin selon qu'ils ont été victimes ou non de violences physiques, se révèle statistiquement significatif ($p=0,000$). Ce résultat confirme notre hypothèse opérationnelle qui affirme que plus les élèves garçons du primaire sont victimes de violences physiques de la part des pairs, plus ils éprouvent des difficultés d'apprentissage en classe. Ce résultat signifie que les coups, les gifles, les jets d'objets, les bousculades, les bagarres touchent plus souvent les élèves garçons du primaire qui en sont plus souvent les victimes et aussi les auteurs. En effet, les relations de violences physiques mettent en jeu des relations de pouvoir, les pratiques de domination, de discrimination et d'expression de la masculinité. Ces violences physiques trouvent leur origine dans le vécu violent exercé dans la vie des élèves qui en sont les auteurs. Elles intègrent des normes socioculturelles enseignées tournant autour de l'autorité, la discipline et la hiérarchie. Ces violences le plus souvent sont perpétrées dans les salles de classes, les toilettes ainsi que dans les bois ou les buissons à proximité de l'école. Selon les données de l'enquête de terrain, 45,8% des élèves de sexe masculin de notre échantillon affirment avoir été des victimes de ces violences physiques contre (54,2%) d'élèves de sexe masculin. De plus, les mêmes données de l'enquête de terrain révèlent que les élèves de sexe masculin qui ont été victimes de violences physiques produisent une moyenne de (8,85 avec un écart-type de 3,33), tandis que ceux qui n'ont pas été victimes de violences physiques obtiennent une moyenne de (13,83 avec un écart-type de 2,94).

Ces constats concordent avec l'étude de UNICEF Côte d'Ivoire (2016) qui révèle que près d'un élève de Côte d'Ivoire sur trois (30%) soit plus de 1.366 000 élèves dont 1.207.000 dans le primaire, est victime d'humiliations physiques, les élèves du primaire étant deux fois plus exposés (38%) que ceux du secondaire (19%). Ces constats concordent aussi avec des recherches d'autres auteurs indiquant que la violence physique subie par les élèves de sexe masculin est liée entre autres à des facteurs scolaires et externes à l'école, notamment les pratiques pédagogiques, la qualité des lieux physiques ainsi que le statut socioéconomique des

familles et la culture à laquelle appartient les élèves qui en sont les auteurs (D. M. Enguengh, 2022 ; MENET, 2016). En ce qui concerne les facteurs scolaires, par exemple, les élèves appartenant à une ethnie différente de celle de l'enseignant obtiennent des notes d'examens qui ne récompensent pas leur travail de façon juste. À l'inverse, les élèves proches de l'enseignant sont favorisés lors des évaluations. Cette situation est de nature à dégrader le climat relationnel entre élèves, partant à favoriser des agressions entre pairs. Les traitements inégaux observés ou ressentis par les élèves poussent à l'adoption par ces derniers de comportements violents. Tout en générant du ressentiment chez les apprenants, les comportements inappropriés du personnel scolaire sont susceptibles d'amener les élèves à agresser des pairs. Un autre aspect propre au milieu scolaire évoqué par les auteurs nous qui semble constituer un facteur de risque de violence entre élèves est l'indigence des écoles primaires qui se caractérisent par des effectifs pléthoriques et une insuffisance d'espaces de vie scolaire. La promiscuité créée engendre des situations de violence surtout physique.

Quant aux facteurs externes pouvant expliquer la violence physique subie par des élèves de la part des pairs, il est envisageable d'associer cette victimisation avec des caractéristiques propres à certaines familles. Ainsi, de nombreux chefs de familles qui travaillent dans le secteur du commerce ou de l'entretien ménager ont peu de temps à s'occuper de leurs enfants, passant l'essentiel des journées à l'extérieur de leur foyer. (D. M. Enguengh, 2022 et L. Muchielli, 2000) indiquent que la probabilité qu'un enfant soumis à un contrôle parental faible ait des problèmes de comportement est extrêmement élevée. Par ailleurs, certaines pratiques parentales répandues notamment les sévices corporels et les humiliations infligées aux enfants sont des prédicteurs plus fiables de la violence infantile que tout autre trait familial pris séparément. La violence physique adoptée par les élèves pour réguler leurs contacts sociaux à l'école peut donc être considérée dans une certaine mesure comme apprise chez les parents (D. M. Enguengh, 2022 ; Observatoire national des droits de l'enfant, 2010). En conséquence, les actes de violence subis par les élèves de sexe masculin de la part des pairs entraînent des préjudices au niveau des apprentissages scolaires. Ces actions de violence abaissent le niveau de réussite scolaire de ces élèves et affectent les futurs moyens de subsistance de ces enfants. La violence physique subie à l'école a des effets économiques négatifs sur la durée, notamment dans les pays en voie de développement comme la Côte d'Ivoire où l'école est un investissement tant pour les familles et l'État qui attendent de ces élèves un retour d'investissement. Elle repousse les victimes loin de l'école et priverait notamment l'État de précieuses ressources humaines empêchant le bénéfice des services essentiels et les familles du privilège de la réussite professionnelle et sociale. Il est reconnu que les enfants victimes d'agressions à l'école sont plus susceptibles de recourir à la violence dans différents contextes de leur vie, ont des besoins accrus en matière de santé et d'aide sociale et leur contribution à la société est très susceptible de diminuer (D. M. Enguengh, 2022 ; D. Farrington & M. Ttofi, 2011).

2.2.3. Violences verbales subies chez les élèves du primaire selon leur âge et rendement scolaire

Les résultats de notre troisième hypothèse opérationnelle issue de l'enquête menée permettent de relever au seuil de risque de 5%, que la corrélation entre le rendement scolaire de l'élève selon son âge est significative selon qu'il a été victime de violences verbales et d'extorsions. Il y a une différence en examinant la valeur du coefficient ($r = 0,140$). Ce qui nous permet de dire que l'effet de la relation entre ces deux variables est faible. Ces résultats confirment l'hypothèse opérationnelle de recherche selon laquelle plus les élèves plus jeunes du primaire (8-10 ans) sont victimes de violences verbales et d'extorsions de la part des pairs plus âgés (11-12 ans et plus), plus ils éprouvent des difficultés d'apprentissage en classe. À l'instar de ces résultats, d'autres études avaient déjà rapporté des prévalences élevées de comportements de violence à connotation verbale et d'extorsion d'élèves plus jeunes par leurs pairs plus âgés à l'école élémentaire (D. M. Enguengh, 2022 ; V. Ehlinger et al., 2016 ; R.

Poulin et al., 2015 ; F. Navarro et al., 2012) Discuter de ces résultats à l'aune des réalités sociologiques et éducatives peut apporter des éclairages intéressants.

Selon une approche socioculturelle les élèves plus âgés ont tendance à s'en prendre aux plus jeunes par des actes de violence verbale, souvent pour se forger ou maintenir leur statut social et surtout les intimidés et les obligés à intégrer leurs groupes de pairs au sein de l'école afin de bénéficier de leur protection. L'on constate que 91,73% des participants de l'étude affirment avoir été victimes de violences verbales et d'extorsions notamment des moqueries, des surnoms, des insultes, des menaces, des vols d'objets personnels, de nourriture ou du matériel scolaire de la part des pairs plus âgés. Ce constat rejoint le point de vue de D. M. Enguengh (2022) ; V. Ehlinger et al. (2016) qui indiquent qu'un élève sur quatre subit la violence verbale des pairs, les garçons étant les plus concernés, de même que les élèves plus jeunes. Selon eux, la proportion de jeunes élèves victimisés (au moins 2 fois/mois) s'élève à 5,9 %, sans distinction entre les sexes. Ils concluent que les élèves des niveaux scolaires inférieurs sont plus victimes de violence que leurs pairs des niveaux supérieurs. Dans ce sens, les élèves français âgés de (+ ou - 14 ans) sont moins victimisés par leurs pairs (31,6 %), que ceux âgés de (+ ou - 11 ans) soit (38,8 %) (R. Poulin et al., 2015 ; S. Rubi et A. Jarlégan, 2013 ; F. Navarro et al., 2012). Cette victimisation plus importante des plus jeunes élèves par leurs pairs plus âgés pourrait être associée à une source de vulnérabilité pour les élèves plus jeunes vivant cette situation qui entraîne conséquemment un stress, une faible perception de soi. La violence verbale subie peut avoir des répercussions importantes notamment des penchants dépressifs pouvant conduire à des difficultés d'adaptation scolaire. Les conséquences peuvent perdurer au-delà de la période de victimisation et se maintenir à l'âge adulte, avec des répercussions sur la trajectoire de vie des victimes. Par exemple, sur le plan relationnel, subir de la violence verbale à l'école a été associé à diverses conséquences telles que l'agressivité, l'exclusion sociale ou encore à une faible capacité de résolution de conflits (D. M. Enguengh, 2022 ; S. Moore & al., 2017 ; D. Farrington & M. Ttofi, 2011).

Conclusion

En définitive, l'objectif assigné à cette recherche était d'identifier les différentes formes de violence qui adviennent à l'école élémentaire entre élèves ainsi que les facteurs explicatifs selon le genre et l'âge des écoliers qui en sont victimes et leurs répercussions sur le processus d'apprentissage scolaire. À ce sujet, trois hypothèses opérationnelles ont été formulées et le recours aux tests statistiques ont permis d'éprouver les données recueillies. Des résultats obtenus, on peut retenir que quel que soit le type de violence scolaire subie entre pairs, les élèves ayant été victimes, éprouvent des difficultés d'apprentissage scolaire. Ainsi, on note qu'il y a une différence de rendement scolaire entre les élèves de sexe féminin selon qu'elles ont été victimes ou non de violences sexuelles ($p=0,24$), de même, qu'il y a une différence d'écart de performance scolaire entre les élèves de sexe masculin selon qu'ils ont été victimes ou non de violences physiques, se révèle statistiquement significatif ($p=0,000$). Les résultats relèvent au seuil de risque de 5%, que la corrélation entre le rendement scolaire de l'élève selon son âge est significative selon qu'il a été victime de violences verbales et d'extorsions avec une différence de la valeur du coefficient ($r = 0,140$). En un mot, la violence scolaire vécue ou subie par les élèves de la part des pairs au sein de l'école, autour de l'école et sur le chemin de l'école constitue un malaise scolaire et une entrave au droit des filles et des garçons à l'instruction formelle eu égard aux conséquences multiples du point de vue scolaire, psychologique relationnelle et économique. Au regard des résultats de l'étude, un volontarisme et une forte mobilisation politique s'impose en vue de réguler les instruments juridiques de protection de l'enfance en s'attaquant à ce phénomène insidieux qui semble perpétuer la non-réalisation des aspirations éducatives des élèves qui en sont victimes. Toutefois, l'étude présente une limite d'ordre méthodologique liée à l'échantillon. Elle réside dans le choix d'une seule commune

populaire pour vérifier les hypothèses de recherche émises sur les dix (10) que compte le District d'Abidjan. Pour les perspectives ultérieures, nous comptons explorer le rapport entre les types de familles (monoparentales, biparentales ou polygames) et violence scolaire entre pairs selon une approche comparative.

Bibliographie

- BANDURA Albert, 1986, *Social foundations of thought and action: a social cognitive theory*. Washington, Prentice-Hall.
- BEAUMONT Claire, Leclerc Danielle, Garcia Natalia & Bourgault Bouthillier Iris, 2020, *Portrait de la violence dans les établissements d'enseignement Québécois : changements entre 2013 et 2019*. Rapport de la chaire de recherche bien-être à l'école et prévention de la violence, Université de Laval, Québec, <https://www.violence-ecole.ulaval.ca>
- BLAYA Catherine, 2010, *Décrochages scolaires : l'école en difficulté* (1re éd.), Paris, De Boeck,.
- DISTRICT (2018). Direction des bibliothèques, des archives et de la documentation. Abidjan.
- DPES (2018). Direction de la planification, de l'évaluation et de la statistique. Les statistiques scolaires. Abidjan : Etats des lieux du système d'enseignement primaire. Côte d'Ivoire.
- EHLINGER Virginie, Arnaud Catherine, Navarro Félix, & Godeau Emmanuele, 2016, *La santé des collégiens en France/2014. Données françaises de l'enquête internationale Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). Brimades, harcèlement, violences scolaires, bagarres*. Saint-Maurice. Santé publique France. <https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-des-collegiens-en-france-2014.-donnees-francaises-de-l-enquete-internationale-health-behaviour-in-school-aged-children-hbsc-.brimades-h>
- ENGUENGH Mintsia Darius, 2022, « Portrait de la violence veçue entre les élèves dans les collèges d'enseignement secondaire publics de Livreville et de Port-Gentil », *Revue africaine des sciences de l'Education et de la formation*, 1, 1, p.165-186.
- FARRINGTON David. & Ttofi Maria, 2011, « Bullying as a predictor of offending, violence and later life outcomes », *Criminal behaviour and mental health*, 21, 2, p. 90-98, <https://doi.org/10.1002/cbm.801>
- HALIM Benabdallah, 2010, *Les violences de genre comme facteur de descolarisation des filles en Afrique subsaharienne francophone*, Rapport du Groupe de travail du Ministère des affaires étrangères et Européennes de France et l'Association Genre en Action. <https://healtheducationresources.unesco.org/>
- JOINING Isabelle et Vors Olivier, 2015, « Victimization et climat scolaires au collège: les vestiaires d'éducation physique et sportive », *Deviance et Société*, 39, 1, p.51-71. <https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2015-1-page-51.hm>
- KOUADIO Kouamé Armel et Agossou Kouakou Mathias, 2021, « De l'engagement scolaires à la réussite éducative des élèves du cours moyen deuxième année: Regards sur interaction appropriée enseignant-élève », *International Journal of Innovation and Scientific Research*, 53,1, p.61-70, <https://www.ijisr.issr-journals.org/>
- MENET, 2016, Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Technique du Gabon, *Synthèse des rapports de fin d'année scolaire. des Directions d'Académie provinciale : résultats, situations-problèmes et perspectives*. Direction de l'Enseignement du Second Degré Normal (DESDN), Gabon.
- MOORE Sophie, Norman Rosana, Suetani Shuichi, Hannah Thomas, Sly Peter & Scott James, 2017, « Consequences of bullying victimization in childhood and adolescence : a systematic review and meta-analysis ». *World Journal of Psychiatry*, 7,1, p.60-76, <https://doi.org/10.5498/wjp.v7.i1.60>

- MUCCHIELLI Laurent, 2000, *Familles et délinquances: un bilan pluridisciplinaire des recherches francophones et anglophones*. Rapport N°86, CESDIP, Paris, <http://www.cesdip.fr/wpcontent/uploads/EDP86.pdf>
- NAVARRO Félix, Cavalin Catherine, Beck François, Senrenac Mariane & Godeau Emmanuelle, 2012, Harcèlement, violences scolaires, bagarres. Dans E. Godeau, F. Navarro, et C. Arnaud (dir.), *La santé des collégiens en France / 2010. Données françaises de l'enquête internationale Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)*, Saint-Denis, INPES édition, Collection Etudes Santé, p.195-209, http://www.alyabbara.com/livre_gyn_obs/termes/PDF/1412.pdf
- NOCENTINI Annalama, Fiorentini Giada, Di Paola Ludovica et Menesini Ersilia, 2019, « Parents, family characteristics and bullying behavior : A systematic review », *Aggression and Violent behavior*, 45, p.41-50, <https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.07.010>
- OBSERVATOIRE NATIONAL DES DROITS DE L'ENFANT, 2010, Étude sur les violences faites aux enfants au Gabon : Quelles implications pour la protection de l'enfant ? Direction générale de la famille, <https://www.unicef.org/gabon/rapports/rapport-violences-faites-aux-enfants>
- OGNALIGUI Tigalekou Cynthia, 2013, *Représentations sociales de la sexualité de jeunes fréquentant des lycées gabonais en lien avec les stratégies de prévention des infections transmissibles sexuellement*, Thèse de doctorat, Université de Sherbrooke, Québec, Canada, <https://hdl.handle.net/11143/6256>
- POULIN Rosalie, Beaumont Claire, Blaya Catherine & Frenette Éric, 2015, « Le climat scolaire : Un point central pour expliquer la victimisation et la réussite scolaire », *Revue canadienne de l'éducation*, 38, 1, p.1-23, <https://journals.sfu.ca/cje/index.php/cje-rc/article/view/1640>
- RUBI stéphanie, 2013, *Violence entre pairs à l'école : une structuration sexuée?* Paris, Les publications de profession Banlieu, <https://www.professionbanlieu.org>
- RUBI Stéphanie et Jarlégan Annette, 2013, « Violence à l'école élémentaire : une question de genre? », *Recherches et Educations*, 8, p.15-32. <https://rechercheseducations.revues.org/1561>
- RWENGE Mburano Jean-robert, 2013, « Comportements sexuels parmi les adolescents et jeunes en Afrique Subsaharienne Francophone et facteurs associés ». *Revue africaine de santé et de la reproduction*, 17, 1, p.49-66, <https://www.ajol.info/index.php/ajrh/article/view/86431>
- UNESCO, 2017, *School violence and bullying: Global status report*. Paris. <https://www.gcedclearinghouse.org/sites/default/files/resources/170031eng.pdf>
- UNICEF CÔTE D'IVOIRE, 2016, *Etude sur le bien-être et la sécurité des élèves dans les écoles de Côte d'Ivoire*, Etude conduite par le Ministère de l'Education Nationale de Côte d'Ivoire. <https://news.abidjan.net/h/592792.html>
- UNICEF GABON, 2017, *Grossesses précoces en milieu scolaire au Gabon*, Bureau de l'Unicef au Gabon. <https://www.unicef.org/gabon/rapports/grossesses-précoces-en-milieu-scolaire-au-gabon>
- WANG Weijun, Vaillancourt Tracy, Brittain Heather, McDougall Patricia, Krygsman Amanda, Smith David, Cunningham Charles, Haltigan John & Hymel Shelley, 2014, « School climate, peer victimization, and academic achievement: Results from a multi-informant study », *School Psychology Quarterly*, 29, 3, p.360-377. <http://dx.doi.org/10.1037/spq0000084>

Stratégie d'implantation d'un service de pédagogie universitaire dans une université africaine : cas de l'université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)

Kobena Séverin GBOKO, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

E-mail: kobena.severin@gmail.com

Nomansou Serge BAH, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

E-mail: sergebah20@yahoo.fr

Moussa KONE, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

E-mail: koneww@yahoo.fr

Résumé

Le présent article effleure la stratégie à mettre en œuvre pour la création d'un service de pédagogie universitaire à l'université Alassane Ouattara. En effet, la formation en pédagogie constitue l'un des aspects importants de la qualité des processus d'enseignement et d'apprentissage. Il s'agit de proposer, suivant une approche théorique, la stratégie à mener pour la création d'un service universitaire de pédagogie (SUP). Le statut d'université généraliste confère désormais à l'université Alassane Ouattara l'ouverture et l'expansion d'un service universitaire de pédagogie dont le but est d'encourager les recherches puis d'améliorer la qualité de l'enseignement dans un monde de plus en plus compétitif. Dans sa mise en œuvre, le service universitaire de pédagogie pourrait comporter deux volets essentiels. Le volet structurel qui présenterait la structuration du service et le volet fonctionnel qui, lui, prendrait en compte les prestations envers les enseignants et les études techniques qui mettraient en avant la constitution de l'offre de formation des enseignants.

Mots-clés : Stratégie, pédagogie universitaire, formation, enseignants, Université Alassane Ouattara.

Abstract

The current article addresses the strategy to be implemented for the creation of a university pedagogy service at Alassane Ouattara's University. Indeed, training in pedagogy constitutes one of the important aspects of quality of the process of teaching and learning. It consists in proposing a strategy that is essentially a theoretical approach that lead to the creation of a University Pedagogy Service (UPS). The status of general University confers henceforth to University Alassane Ouattara the opening and expanding of a university pedagogy service; which aims at encouraging researches and improving the quality of teaching in a world that is more and more competitive. In its implementation, the university pedagogy service would have two main components. The structural component would present the organization of the service, then the functional component would take into account teachers' services and technical studies as well for highlighting the constitution of the training offer for teachers.

Keywords: The LMD system, Strategy, University pedagogy, training, Alassane Ouattara University.

Introduction

La signature de l'accord de Bologne en Europe en 1998 a eu un impact sur la stratégie d'harmonisation de l'enseignement supérieur en Afrique. Ces initiatives sont principalement liées au passage vers le nouveau système connu sous le nom du système L.M.D : Licence-Master et Doctorat. L'union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), qui se compose de huit pays francophones et lusophones (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali,

Nigeria, Sénégal, Togo et Guinée-Bissau) a décidé d'adapter l'enseignement de ses États membres conformément aux règles de l'accord de Bologne. À cette fin, les pays africains qui ont signé l'accord, ont mis au point une résolution pour toutes les universités. La Côte d'Ivoire en 2009 par le décret gouvernemental du 30.04.2009 N°2009-164 a approuvé la nouvelle structure de l'enseignement supérieur, similaire à la structure des diplômes à trois niveaux, qui a été acceptée aussi par les autres pays africains. La nouvelle structure - LMD (Licence - Master - Doctorat) engage à accepter cette maxime « apprendre à connaître », « apprendre à faire », « apprendre à vivre-ensemble ». Cela exige un service pédagogique de soutien conçu pour aider les enseignants chercheurs dans la maîtrise des innovations. Depuis l'apparition de la pédagogie universitaire dans les universités africaines, le monde universitaire se préoccupe de plus en plus de la qualité dans l'enseignement supérieur où les enseignants et les étudiants jouent un rôle central. Ce champ traite ainsi de questions liées aux activités de formation, aux résultats de ces activités (réussite-échec, persévérance, apprentissage, développement de compétences), aux curricula et aux variables contextuelles et institutionnelles (contexte de l'étudiant, de l'enseignant, contexte académique, facteurs politiques, sociaux, culturels et économiques) (J.M. De Ketele, 2010, p. 40).

Plus particulièrement, ces dernières années, la professionnalisation du métier d'enseignant dans le contexte de l'enseignement supérieur a retenu l'attention des chercheurs. Deux angles d'approche se dégagent des travaux actuels : d'une part, une concentration sur l'enseignant et, d'autre part, un focus sur les structures qui soutiennent son développement professionnel pédagogique. Dans ce contexte, les universités africaines convergent vers la création du service universitaire de pédagogie pour mieux adapter leurs interventions pédagogiques. Les Services Universitaires de Pédagogie (SUP) sont des structures qui ont pour objectif « l'amélioration de la qualité de la formation proposée par les institutions pour répondre à la massification de l'enseignement universitaire et au souhait d'une formation centrée sur l'étudiant plutôt que sur l'enseignant » (M. Frenay et L. Paquay, 2011, p.10). Ils sont généralement gérés par des universitaires, des ingénieurs pédagogiques et des conseillers pédagogiques qui se sont spécialisés en pédagogie de l'enseignement supérieur. Les missions des SUP sont entre autres : développer la réflexion sur l'activité d'enseignement, proposer du conseil pédagogique individualisé, organiser des ateliers de réflexion, favoriser la valorisation de l'enseignement, accompagner l'évaluation des enseignements, promouvoir et accompagner les innovations pédagogiques, assurer la veille pédagogique. Les SUP accompagnent individuellement les enseignants dans leurs activités d'enseignement et également les équipes pédagogiques en favorisant les interactions entre pairs. Largement développés à l'étranger depuis plusieurs décennies, les SUP commencent à s'implanter dans les universités africaines. Plusieurs événements peuvent motiver la création et même la propension du SUP.

En Côte d'Ivoire, les écoles de formations des enseignants ont contribué à les doter de prérequis et d'acquis pédagogiques pour exercer au mieux leur métier. À titre illustratif, les Centres d'Animation et de Formation pédagogique (CAFOP) se chargent de la formation pédagogique des instituteurs. L'école normale supérieure (ENS) d'Abidjan forme à son tour les professeurs des collèges et lycées. L'institut national de l'enseignement technique et professionnel (IPNETP) est chargé d'outiller pédagogiquement les professeurs qui enseigneront les élèves dans des disciplines à qualification professionnelle. Quant à l'institut de recherche, d'expérimentation, et d'enseignement en pédagogie (IREEP), il a pour objectif de promouvoir la pédagogie à l'université et de favoriser l'encadrement des enseignants du Supérieur et plus particulièrement à toute personne qui a la fonction d'Enseignant-Chercheur. En 1983, le SUP fut rattaché à l'UFR Sciences de l'Homme et de la Société, à la faveur du mouvement de regroupement de certaines structures de l'université. C'est en 1995 que conformément à l'Arrêté Rectoral n° 95-339 du 26 Avril 1995 portant réhabilitation de

l'IREEP, il est organisé des séminaires, des ateliers, des conférences qui instruisent l'enseignant du supérieur sur la façon dont il doit dispenser le savoir aux étudiants. Bien que l'IREEP contribue à la formation pédagogique du supérieur, elle est rattachée exclusivement à l'université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan. En dehors de l'IREEP, il n'existe pas de centre de pédagogie formel pour les enseignants du supérieur dans les autres universités de Côte-d'Ivoire. Pourtant, former les enseignants à tous les degrés d'enseignement est indispensable pour obtenir un système de qualité ; étant donné que les besoins sont réels en matière pédagogique au sein de la communauté universitaire.

Cette étude est une contribution théorique dont l'objectif est de présenter la stratégie à mettre en œuvre pour la création d'un service pédagogique consensuel à l'université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire).

Spécifiquement, il s'agit de définir les enjeux d'un service universitaire de pédagogie, de décrire les stratégies de création du SUP et d'énumérer à la fois les limites et les perspectives inhérentes à ce service. La spécificité de cette contribution repose sur trois approches à savoir l'approche systémique qui permet d'aborder le problème de l'évolution de la formation universitaire ; l'approche socioculturelle qui exige de prendre en compte l'environnement dans le processus formation et l'approche humaniste qui repose sur le postulat que chaque être humain est unique et a les capacités d'être autonome, de se développer et de réaliser son potentiel, met en exergue le soutien et l'assistance socio-pédagogique des enseignants du supérieur.

Cette étude théorique s'appuie principalement sur une analyse documentaire. Selon A. Bellavitis (2013, p. 34) : « l'analyse documentaire consiste à étudier avec une grande attention les documents écrits ou imprimés, offrant ainsi la possibilité de découvrir des contenus précis et explicites ou implicites, de décrypter des formes d'expression et d'interpréter des intentions des auteurs ». À cet effet, une revue systématique de la littérature a été utilisée. Elle est fondée sur des techniques non statistiques. Elle permet au chercheur d'intégrer, d'évaluer et d'interpréter les résultats de plusieurs études qualitatives (J. Dewey, 2011). Elle a permis d'organiser la revue de la littérature en systématisant la procédure de collecte de données. Son outil est la grille d'examen des documents, qui permet d'identifier tous les documents examinés, de les classer selon le type d'information et d'en faire un résumé pour l'étude.

L'article présente les enjeux de la création d'un service universitaire de pédagogie, décrit les stratégies de création afférentes et montre les limites et les perspectives dudit service.

1. Enjeux de la création d'un service universitaire de pédagogie

Ces dernières années, le SUP joue un rôle primordial dans le système universitaire. Soulignons que dans bon nombre d'universités africaines, la pédagogie universitaire est au stade embryonnaire (P. Parmentier, J.M De Ketele et M. Lebrun, 1997). À l'origine, ce sont les domaines scientifiques qui ont été les premiers et les plus actifs à conduire des analyses et des recherches sur la qualité de leurs formations universitaires (J. M. De Ketele, 2010). Les facultés de médecine, avec l'aide éventuelle d'experts en éducation, ont initié de nombreux travaux, comme en témoigne le nombre de revues existant dans le domaine : nous en recensons au moins vingt dont les plus importantes sont *Academic Medicine*, *Advances in Health Sciences Education*, *British Medical Journal*, *Medical Education*, *Online Medical Teacher*, *Teaching and Learning in Medicine*, *Pédagogie médicale*. Peu à peu, d'autres facultés ou départements ont suivi le mouvement, qui s'est accéléré ces dernières années sous la pression de différents facteurs : des réunions internationales importantes comme le congrès mondial de l'enseignement supérieur organisé à Paris par l'UNESCO en 1998, des événements politiques majeurs comme la réunion de Bologne et le sommet de Lisbonne, la multiplication des centres de ressources pédagogiques au sein des universités et l'émergence

d'associations internationales et nationales ayant pour but d'améliorer la qualité des enseignements universitaires (P. Parmentier, J.M De Ketele et M. Lebrun, 1997). Le service de pédagogie est un centre d'étude sur l'investissement pédagogique des enseignants, et a pour but de permettre la promotion des technologies éducatives, c'est-à-dire une approche systématique de l'acte éducatif. Pour S. Kiffer (2016), il faut engager une réflexion sur une formation pédagogique des enseignants qui prendrait en compte la diversité des pratiques et l'aspiration des novices à l'autonomie.

Dans un contexte de profonds changements du paysage universitaire et avec l'intégration du système LMD en Afrique, les Universités africaines encouragées par les gouvernants sont mobilisées pour améliorer la qualité de leur enseignement. Dans cette optique, plusieurs universités devraient mettre en place un service qui s'occuperait de pédagogie universitaire. Ce service serait perçu comme un bureau d'études qui devrait répondre aux demandes d'informations, de documentations et de formation ou de perfectionnement formulées par les enseignants de ces universités. La massification de ce niveau d'enseignement suscitera la création d'un nouveau champ de réflexion consacré à l'étude des mécanismes d'apprentissage et d'enseignement au supérieur. Plusieurs événements, en l'occurrence le système LMD et les nouveaux défis de l'enseignement supérieur, la valorisation des projets portés par des équipes d'enseignants pourront motiver la création d'un service de pédagogie universitaire.

2. Description des stratégies de création d'un service de pédagogie universitaire

La création d'un SUP prend en compte deux niveaux complémentaires, mais clairement identifiés à savoir : le niveau structurel et le niveau fonctionnel.

2.1. Niveau structurel

Il faut que le programme d'activité du service universitaire de pédagogie soit issu des besoins de la communauté universitaire, c'est-à-dire qu'il faut créer une assemblée pédagogique, composée des différents membres des équipes pédagogiques de chaque département des Unités de Formation et de Recherche (UFR). Les membres de cette assemblée feront part des besoins pédagogiques de leurs départements. Tous ces besoins seront par la suite hiérarchisés par l'assemblée pédagogique et constitueront le programme sur lequel travaillera le service pédagogique. Cette assemblée devrait se réunir tous les mois pour recenser de nouveaux besoins de chaque département. Ces réunions mensuelles créeront, certainement, une motivation à l'égard de la pédagogie au niveau des membres de l'assemblée.

2.2. Niveau fonctionnel

Le niveau fonctionnel va consister à la description des activités du service de pédagogie universitaire. Ces activités se déclinent en deux volets majeurs à savoir : les prestations envers les enseignants et les études techniques.

2.2.1. Prestations envers les enseignants

De prime abord, les prestations du service pédagogique s'adresseront à tous les enseignants. Elles se présenteront sous différentes formes que sont : les ateliers par département ou faculté, les consultations individuelles. Le contenu de ses prestations sera assez varié. Il portera sur les thèmes suivants : l'enseignement par objectif, l'enseignement par modules (une planification de tranches d'activités d'apprentissages), le micro-enseignement, l'enseignement hybride (présentiel et en ligne).

- **Enseignement par objectif**

L'enseignement par objectif développera une stratégie de formation à partir de ce que l'on attend et demande aux enseignés. Plusieurs thèmes seront soulevés par les enseignants au cours des séminaires tels que la compétence professionnelle, les filières de formation professionnelles des étudiants, le service d'évaluation, l'autoscopie, la carrière des enseignants dans le supérieur, le rôle d'un service pédagogique dans une Université africaine, l'utilisation de nouveaux média dans l'enseignement, les moyens audio-visuels dont les finalités peuvent être nombreuses et servir aussi bien dans les technologies éducatives que l'animation pédagogique. En plus, l'animation pédagogique est une autre prestation que le service universitaire de pédagogie a présentée dans le passé aux enseignants. Elle est basée sur la dynamique des groupes afin de faciliter les rapports entre enseignants et enseignés. Enfin, l'évaluation, elle consiste à porter des jugements sur des objectifs des événements ou des personnes en fonction de certains critères définis sur des objectifs précis.

- ***Enseignement par modules***

R. Brien et E. Dorval (1986, p. 102) révèlent que : « l'enseignement modulaire est parfois défini comme étant une formule pédagogique de nature. [...] individualisée dans laquelle les informations sont véhiculées au moyen de différents médias ». Ces auteurs définissent cet enseignement comme un moyen didactique adapté aux caractéristiques et aux besoins individuels. Pour G. Chamberland et *al.* (1995, p. 55) : « l'enseignement modulaire est une formule pédagogique qui découpe et présente des informations [...] réparties en un certain nombre d'unités ou parties, appelées modules et qui forment un tout autonome ». Ces deux définitions font clairement ressortir l'aspect typiquement individualisé de l'enseignement modulaire, c'est-à-dire une formule qui met l'accent sur les apprenants et sur leurs besoins ; on observe, en effet, que les termes « groupes » ou « classe » sont absents de ces définitions (C. Dartois, 1987).

- ***Micro-enseignement***

C'est un type de formation qui permet au futur personnel enseignant de développer ses compétences pédagogiques et didactiques à travers une simulation de cours. Les simulations durent généralement 5 à 10 minutes et sont présentées devant un petit groupe de pairs et en présence du responsable de cours. Le micro-enseignement se déroule en six étapes (voir figure 1). (Commentaire). Une fois les six étapes effectuées, le processus devient spiralaire (voir figure 2).

- ***Enseignement hybride***

L'enseignement hybride est une combinaison ouverte d'activités d'apprentissage offertes en présence, en temps réel et à distance, en mode synchrone ou asynchrone (APOP, 2012). D'abord, la formule hybride remet au centre des réflexions la classe comme espace physique et l'enseignant dans son rôle de chef d'orchestre (L. Endrizzi, 2012). Puis, l'enseignement est centré sur l'apprenant, celui-ci se voit offrir des modalités pédagogiques et des activités afin de mettre de l'avant la production, les échanges entre les pairs, la transmission de connaissances sur des contenus plus spécifiques décrits et présentés par l'enseignant (F. Bédard et P. Pelletier 2013). Enfin, il faut consacrer plus de temps à la recherche qu'à l'enseignement (V. Smith, 2014). La formation hybride constitue *a priori* un excellent mélange de formation en présentiel et de formation à distance répondant aux besoins de la relation enseignant-apprenant et à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Dans cette logique, le service universitaire de pédagogie proposera une amélioration de ce service pour répondre aux exigences du processus Bologne. En effet, le protocole d'expérimentation du système d'évaluation aura pour base une banque d'items (D. Dufresne, 1977). Au niveau du service universitaire de pédagogie, le système d'évaluation

sera géré sur ordinateur avec un programme établi par le SUP. Au cours de l'évaluation, il faudra s'entourer d'un certain nombre d'agrégats : valoriser, non sélectionner ou sanctionner, promouvoir la culture de l'excellence, consentir le maximum d'efforts pour encadrer les étudiants et les enseignants dans le cadre du CAMES, défendre les valeurs d'autonomie et de responsabilité (AUF, 2018).

2.2.2. Études techniques

Les techniques du service universitaire peuvent permettre de comprendre l'enseignement par objectif qui développe une stratégie de formation à partir de ce que l'on attend et demande aux enseignés, l'enseignement individualisé qui est un enseignement dirigé et spécifique à chaque étudiant, l'enseignement par modules qui est une planification de tranches d'activités d'apprentissage. En plus, de toutes ses techniques se greffent des mesures politiques et institutionnelles. En effet, les modifications institutionnelles consistent à adapter l'environnement académique et la formation universitaire au nombre et à l'afflux des étudiants.

Les études techniques s'organisent autour de trois éléments fondamentaux ci-après : la matrice morphologique, le hub pédagogique et le soutien pédagogique.

- **Matrice morphologique**

La matrice morphologique est une méthode pour explorer les solutions possibles à un problème complexe. Elle a été développée par F. Zwicky (1940), astrophysicien d'origine bulgare et de nationalité suisse basé au California Institute of Technology. Entre autres, Zwicky a appliqué la matrice morphologique aux études astronomiques et aux systèmes de propulsion à réaction. En tant que technique de structuration et de résolution de problèmes, l'analyse morphologique a été conçue pour des problèmes complexes multidimensionnels non-quantifiables où la modélisation causale et la simulation ne fonctionnent pas bien, ou pas du tout. Zwicky a développé cette approche pour aborder la complexité en utilisant la technique de l'évaluation de la cohérence croisée.

Dans le cadre de cette étude, nous proposons la matrice morphologique de Fritz Zwicky. En quoi consiste de façon pratique la matrice morphologique ? De façon pratique, elle consiste à :

- définir les problèmes pédagogiques ;
- lister des problèmes professionnels ;
- résoudre les problèmes, en tenant compte des opinions des enseignants ;
- énumérer les combinaisons du soutien pédagogique (enseignement, recyclage) ;
- répertorier le choix des méthodes d'enseignement.

- **Hub-pédagogique**

Le hub pédagogique du mot anglais « hub » (centre d'activité), utilisé comme un outil de longue durée, qui peut être changé, amélioré en fonction des réalités du terrain. C'est un lieu de partage, d'entraide ouvert à tous et de plateforme collaborative pour l'apprentissage. Il agit comme un espace ouvert virtuel pour les innovations pédagogiques, pour l'expérience pédagogique de pointe généralisée à l'aide des TIC, et fournit une aide importante à l'organisation du soutien pédagogique, en faisant fonction de l'outil, du moyen didactique, de la ressource, du « stock » et du résultat de la création collective. Il constitue un outil didactique, un « stock », une ressource et un résultat du travail collectif, un outil de longue durée qui peut se changer, se remplir, qui est prêt à l'emploi répété par les enseignants de l'université. Les enseignants, qui occupent une position cognitive active, entrent progressivement dans l'espace d'innovation, le maîtrisent et le transforment en pouvant l'utiliser à tout moment. Le soutien pédagogique aux enseignants est effectué dans les centres de formation continue et de perfectionnement professionnel, et sous la direction de

l'instructeur, et indépendamment, ainsi que dans les établissements d'enseignement (conseil académique, départements, conférences avec le doyen, services méthodiques).

- **Soutien pédagogique**

Le soutien pédagogique sera perçu comme un processus ouvert, dynamique, flexible, qui répond aux tendances de la transformation de l'enseignement supérieur, en tenant compte de l'expérience nationale, des traditions, des besoins individuels et professionnels. Un système des actions constamment organisé visant à aider et à surmonter les problèmes de l'enseignement supérieur, ce qui est assuré par la fourniture du travail dans les environnements interdisciplinaires (communauté des praticiens, monitorat, enseignement dans des environnements virtuels), alors que les enseignants eux-mêmes, occupant une position cognitive active, entreront progressivement dans l'espace de l'innovation, en le maîtrisant et en le transformant.

Le soutien pédagogique est basé sur l'expérience pédagogique de pointe, qui constitue le contenu du travail collectif. Il est réalisé par les centres de formation continue et de perfectionnement professionnel à distance, en groupe et individuellement, au cours du processus d'auto-éducation, y compris par réseautage, ainsi que par les institutions universitaires (conseil académique, départements, rencontres avec le doyen, services méthodiques) qui proposent des ateliers, des focus groups, des stages, des séminaires dans le cadre administratif selon les besoins des enseignants du supérieur. À l'étape de transformation l'on appliquera les différentes caractéristiques de la formation continue proposée par C. McConnell (2014), qui ont été intégrées dans son organisation au cours de la préparation de la matrice morphologique servant de l'outil (participation active dans la formation et adoption des décisions importantes par les étudiants, grand intérêt dans le résultat de la formation, priorité des processus de changement positif). L'utilisation de la matrice morphologique pour l'organisation du soutien pédagogique des enseignants est basée sur la méthode d'analyse morphologique développée par F. Zwicky (1940). L'idée de base de cette méthode est de simplifier le processus de définition et de considération de différentes options de résolution des problèmes et des tâches. L'utilisation de la matrice morphologique pour le soutien pédagogique permet d'identifier les éléments possibles, les idées des enseignants dirigées à la résolution des problèmes d'éducation dans le processus de génération des solutions alternatives en se fondant sur leur expérience d'enseignement.

Le tableau ci-dessous présente le fonctionnement de la matrice morphologique et du soutien pédagogique des enseignants du supérieur.

Tableau n°1 : Description de la matrice morphologique du soutien pédagogique aux enseignants du supérieur

Dénomination de l'élément/du problème du soutien pédagogique des enseignants	VARIANTES D'EXÉCUTION (CARACTÉRISTIQUES)		
1. L'interaction sociale des sujets de processus éducatif	Caractéristiques des sujets	Diagnostic du niveau de conflit dans l'interaction	Attitude envers les innovations
2. Matériaux didactiques de formation	Structure de construction	Prise de connaissance des matériaux de formation correspondant aux nouvelles	Définition des changements nécessaires

3. Technique de l'organisation des archives des «compétences Professionnelles»	Développement de l'algorithme de l'organisation des archives des «compétences Professionnelles» Prise de connaissance de la composante théorique expliquant la notion	Prise de connaissance de la composante théorique expliquant la notion	des archives des «compétences professionnelles»
4. Pédagogie numérique dans le nouvel environnement éducatif de l'université	Séminaire théorique sur les questions de la "Pédagogie numérique"	Atelier sur le développement des compétences dans le domaine des TIC, de la culture des médias	Domaines problématiques de la mise en œuvre des éléments de la pédagogie numérique
5. Technologies de «apprendre», «réapprendre»	Support didactique	Conception des méthodes d'enseignement	Pratiques pédagogiques personnalisées

Source : K. S. Gboko, 2016.

Le processus du soutien pédagogique des professeurs d'université organisé par l'instructeur (enseignant expérimenté) commence par le remplissage de la matrice morphologique, au cours duquel plusieurs options peuvent être définies. Les enseignants indiquent dans la matrice les domaines dans lesquels ils ont besoin de soutien. L'organisation du soutien pédagogique est basée sur les intérêts professionnels et personnels, comme pour le travail d'équipe, ainsi que pour le travail individuel. Le processus du soutien pédagogique des enseignants comprend tous les éléments traditionnels : formulation des objectifs, élément organisationnel et technologique, processus d'évaluation et de réflexion. Dans le processus de création de la matrice morphologique, les enseignants doivent la maîtriser comme un outil pédagogique, et utiliser après l'expérience acquise pour l'organisation du processus éducatif dans leurs disciplines universitaires.

Le soutien pédagogique que nous proposons aux membres du corps professoral est un processus de réponse rapide aux nouveaux problèmes pédagogiques apparaissant au cours de l'organisation des activités éducatives dans les conditions du développement innovant des universités. Il vise à aider les enseignants dans la maîtrise des innovations pédagogiques. L'accumulation de l'expérience pédagogique de pointe se produit dans le processus de travail collectif pour créer le hub pédagogique (provient du mot anglais « hub » (centre d'activité), un concentrateur de réseau qui permet de connecter les ordinateurs dans un réseau simple) utilisé comme un outil de la coopération à distance, dans les nœuds duquel sont reflétés les secteurs appropriés aux divers problèmes éducatifs.

Le hub pédagogique agit comme un espace méthodique virtuel ouvert pour la réalisation des innovations pédagogiques, une expérience pédagogique de pointe généralisée à l'aide des TIC, et qui fournit une aide importante à l'organisation du soutien pédagogique, dans sa qualité d'un outil. Au terme de cette partie, il faut retenir que le service universitaire de pédagogie jouera un rôle essentiel dans le rayonnement de l'université ivoirienne. Quels pourraient être les freins et les perspectives de ce service ?

3. Limites et les perspectives du service universitaire de pédagogie

Dans cette partie de notre travail, il s'agit de présenter les limites du service universitaire de pédagogie et les perspectives.

3.1. Limites du service universitaire de pédagogie

La création du service universitaire de pédagogie sera confrontée à une difficulté majeure à savoir le conservatisme universitaire. En effet, le conservatisme universitaire se traduit par la fermeture aux innovations pédagogiques. Le concept innovation pédagogique renvoie aux idées de changement, de transformation et de nouveauté (D. Lemaître, 2018, p. 3). Selon J-M De Ketele (2010, p. 8) : « l'innovation est définie comme le fait de mettre intentionnellement du neuf dans une pratique habituelle antérieure. Elle implique un changement qui, pour ce faire, demande aux établissements de penser et d'agir différemment ». Selon D. Bédard et J-P. Béchard (2009), le concept évoque l'amélioration des apprentissages des étudiants en situation d'interaction et d'interactivité. Pour leur part, C. Lison et al. (2014) voient dans l'innovation pédagogique une rupture avec les façons classiques d'enseigner. Ils la définissent comme tout enseignement autre que magistral ou frontal. Avec l'avènement et le développement du numérique dans l'éducation, B. Albero (2011) estime que l'innovation pédagogique se rapporte davantage à une innovation technique au vu de l'ampleur prise par les technologies. Pour A. Tricot (2016), l'innovation pédagogique doit reposer sur trois impératifs essentiels qui consistent à améliorer la relation de l'apprenant à l'enseignement formel, à mettre en place un enseignement à vocation « émancipatrice et démocratique » et à rendre cet enseignement « plus efficace et plus efficient ». P. Meirieu (2005, p.4) estime qu'innover c'est : « inventer des modèles et des outils pour résoudre des problèmes qui émergent dans une ambition éducative ».

3.2. Perspectives du service universitaire de pédagogie

Dans un contexte d'émergence des universités, le service universitaire de pédagogie présentera une occasion à l'université de sortir du marasme. Ces perspectives s'articulent autour de l'émergence de la pédagogie numérique, du renforcement des capacités des enseignants du supérieur et le développement pédagogique. Aujourd'hui, le numérique joue un rôle fondamental dans le développement des universités africaines. À cet effet, T. Karsenti (2020, p. 351) souligne : « qu'en Afrique de l'Ouest, les technologies apportent un soutien à l'apprentissage et permettent des collaborations plus nombreuses et diversifiées ». L'inclusion du numérique dans l'éducation facilite le processus d'apprentissage, qui nécessite des moyens inventifs et l'échange de connaissances. Dans cette perspective, la pédagogie universitaire met en avant le rôle central des enseignants (M. Frenay et P. Wouters, 2013). Ces derniers sont invités à adopter des formes pédagogiques intégrant le numérique et incitant l'étudiant à participer activement à la construction de ses savoirs, ce qui complexifie leur rôle (G. Lameul et C. Loisy, 2014). Puis, l'une des perspectives en vogue sera le renforcement des capacités des enseignants du supérieur. Le renforcement consistera à améliorer la qualité de l'enseignement, à renforcer le niveau de compétences des enseignants chercheurs, à améliorer la formation et le perfectionnement professionnel des enseignants. En plus des renforcements de capacité, il faut mentionner le développement pédagogique, qui s'entend comme « Tout le travail qui est fait systématiquement pour aider les académiques à faire de leur mieux pour soutenir l'apprentissage des étudiants » (Knight & Wilcox, 1998). Par extension, il s'agit de tout ce qui est mis en place au niveau d'une institution d'enseignement supérieur pour développer la qualité de la mission formation/enseignement. Pour illustration, citons : le soutien aux équipes de programmes (mise en œuvre et évaluation), le soutien au développement professionnel des académiques, le soutien pour la réflexion sur les structures et procédures institutionnelles qui soutiennent la qualité de la formation (M. Frenay et L. Paquay, 2011). En fait, la pédagogie universitaire par le biais du service universitaire de pédagogie met en avant le rôle central des enseignants (M. Frenay et P. Wouters, 2013). En ce sens, les universités africaines ne pourront, ni rester totalement étrangères aux approches, ni être sourdes aux débats inspirés par les tendances dominantes en économie et en pédagogie universitaire.

Conclusion

Au terme de cette analyse, le service universitaire de pédagogie joue un rôle important dans l'appareil universitaire. L'objectif de cette étude vise à présenter la stratégie à mettre en œuvre pour la création d'un service pédagogique consensuel à l'université Alassane Ouattara. Plus spécifiquement, il s'agit de présenter les activités à mener au sein d'un service de pédagogie. Puis, d'énumérer les problèmes liés au service universitaire pédagogique. Enfin, il revient de dégager les perspectives du service universitaire de pédagogie. Notre démarche scientifique repose sur trois postulats à savoir : approche systémique, approche socioculturelle et l'approche humaniste. En effet, l'approche systémique permet d'aborder la question de l'évolution du service de pédagogie universitaire en tenant compte des fondements théoriques du soutien pédagogique aux enseignants-chercheurs. Puis, l'approche socioculturelle exige de prendre en considération les aspects socio-pédagogiques de l'interaction entre l'homme et son environnement dans le processus de formation. Quant à l'approche humaniste, elle est à l'origine du concept de soutien et d'assistance des enseignants chercheurs. Les activités du service s'étaleront à trois niveaux : les prestations envers les enseignants, les études techniques et la documentation. Les prestations du service pédagogique s'adresseront à tous les enseignants. Elles se présenteront sur plusieurs formes qui sont : l'enseignement par objectif, l'enseignement modulaire, le micro-enseignement, l'enseignement hybride. Les études techniques comportent la matrice morphologique, le hub pédagogique et le soutien pédagogique. Nonobstant l'importance de la création d'un SUP, il n'est pas exempt de limites. Le service universitaire de pédagogie sera confronté à de nombreux problèmes à savoir : le conservatisme universitaire ; l'autonomie financière, les résistances. Nous relevons la question des perspectives du service universitaire de pédagogie. Au regard de ce qui précède, il faut mentionner que l'une des principales innovations pédagogiques du milieu universitaire africain, au cours des dernières années, sera la création des services de pédagogie dont le premier souci visera le perfectionnement pédagogique des enseignants du supérieur. Somme toute, la question de la formation des enseignants est au cœur des actions des universités. Il revient aujourd'hui de réfléchir sur plusieurs questions comme la conception des syllabus, le contenu et les méthodes de formation.

Bibliographie

- ALBERO Brigitte, 2010, « La formation en tant que dispositif : du terme au concept », Sous la dir. de Bernadette Charlier et France Henri, *Apprendre avec les technologies*, Paris, PUF, p. 47-59.
- ASSOCIATION POUR LES APPLICATIONS PÉDAGOGIQUES DE L'ORDINATEUR AU POSTSECONDAIRE, 2012, La classe hybride, un équilibre encore provisoire ! Récupéré de <https://apop.qc.ca/fr/capsule/la-classe-hybride/>, consulté le 21 mai 2022.
- BECHARD Jean-Pierre, 2001, « L'enseignement supérieur et les innovations pédagogiques », *Revue des sciences de l'éducation*, 27(2), p. 257-281.
- BÉDARD Denis, 2009, *L'innovation pédagogique dans le supérieur*, Paris, PUF.
- BÉDARD Denis et BÉCHARD Jean-Pierre, (dir.), 2009, *Innover dans l'enseignement supérieur*, Paris, Presses universitaires de France.
- BÉDARD François et PELLETIER Patrick, (dir.), 2013, *Recherche-action sur l'apprentissage hybride en gestion du tourisme*, Rapport d'activités du volet 1 : actions stratégiques en formation et recherche (ASFR), Québec : Université du Québec, Fonds de développement académique du réseau.
- BELLAVITIS Anna, 2013, *L'analyse documentaire en sciences sociales : Recherches qualitatives et quantitatives*, Bruxelles, De Boeck.
- BRIEN Robert et DORVAL Esther, 1986, *Le choix des méthodes d'enseignement. Guide pratique*, Sainte-Roy, Université Laval, Département de technologie de l'enseignement.

- CHAMBERLAND Gilles, LAVOIE Louise et MARQUIS Danielle, 1995, *20 formules pédagogiques*. Sainte-Roy (Québec), Presses de l'Université du Québec.
- CHARLIER Bernadette et HENRI France, (dir.), *La technologie de l'éducation : recherches, pratiques et perspectives* (p. 47-59), coll. « Apprendre », Paris, PUF.
- DARTOIS Colette, 1987, *Formations individualisées : ateliers pédagogiques personnalisés et centre permanents*, Centre de ressources interdépartemental de l'Est Parisien, Montreuil.
- DE KETELE Jean-Marie., 2010, « La pédagogie universitaire : un courant en plein développement », *Revue française de pédagogie*, n°172, p. 5-13.
- DEWEY John, 2011, Types of Literature Review. Business Research Methodology. <https://research-methodology.net/research-methodology/types-literature-review/>.
- ENDRIZZI Laure, 2012, Les technologies numériques dans l'enseignement supérieur, entre défis et opportunités. URL : <https://hal-ens-lyon.archives-ouvertes.fr/ensl-01651604>, consulté le 2 janvier 2023.
- FRENAY Mariane et PAQUAY Léopold, 2011, « Former les universitaires en pédagogie », *Recherche et formation*, n°67, p.9-14.
- GBOKO Kobena Séverin, 2016, « Soutien pédagogique aux enseignants du supérieur dans un contexte d'innovation de l'enseignement supérieur en République de Côte d'Ivoire », *Les problèmes de l'innovation pédagogique*, 17^{ème} conférence scientifique internationale, Saint-Petersbourg (Russie), p. 92-96.
- KARSENTI Thierry, 2020, « L'influence du numérique dans le paysage éducatif », Dans T. Karsenti Thierry, Kathryn Toure et al., (dir.), *Usages et appropriation des technologies éducatives en Afrique : quelques pistes de réflexion*, p. 351-356.
- KIFFER Sacha, 2016, *La construction des compétences d'enseignement des enseignants-chercheurs novices de l'université de France*, Thèse de doctorat en Sciences de l'éducation, Université de Strasbourg.
- LEMAITRE Denis, 2018, « L'innovation pédagogique en question : analyse des discours de praticiens », *Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur*, n°34, p.1-22
- LISON Christelle, BÉDARD Denis, BEAUCHER Chantal et TRUDELLE Denis, 2014, « De l'innovation à un modèle de dynamique innovationnelle en enseignement supérieur », *Revue Internationale de Pédagogie en Enseignement Supérieur* (RIPES), 30(1), p.1-20
- MEIRIEU Philippe, 2005, Pédagogie et innovation : l'école, ses finalités et ses acteurs. URL : https://www.meirieu.com/ARTICLES/pedagogie_innovation_finalites.pdf, consulté le 05/05/2023
- LAMEUL Gèneviève et LOISY Cathérine, (dir.), 2014, *La pédagogie universitaire à l'heure du numérique. Questionnement et éclairage de la recherche*. Bruxelles : De Boeck, coll. « Pédagogies en développement », 300 p.
- KNIGHT Peter et WILCOX Sunsan, 1998, « Effectiveness and ethics in educational development : Changing contexts, changing notions ». *International Journal for Academic Development*, vol. 3, n° 2, p. 97-106.
- SMITH Vivian, 2014, Vers un modèle d'apprentissage mixte. Affaires universitaires. Récupéré de <https://www.affairesuniversitaires.ca/articles-de-fond/article/vers-mod>, consulté le 4 février 2023.

Difficultés liées aux mathématiques dans l'apprentissage aux métiers du bâtiment au sein du lycée professionnel industriel de Gagnoa (Côte d'Ivoire)

Gbomené Hervé ZOKOU, Institut Pédagogique National de l'Enseignement Technique et Professionnel (Côte d'Ivoire) / E-mail: hervegbomene.zokou@gmail.com

Sinaly TRAORÉ, Institut Pédagogique National de l'Enseignement Technique et Professionnel (Côte d'Ivoire) / E-mail: tmansiadjogoya@gmail.com

Sonzaï Bertrand TIËOU, Lycée Professionnel Industriel de Gagnoa (Côte d'Ivoire)
E-mail: tsonzai7@gmail.com

Résumé

L'étude montre la place des mathématiques dans l'apprentissage des métiers liés au bâtiment (menuisiers, maçons, plombiers, électriciens et ferrailleurs...). Elle épingle les difficultés éprouvées par les apprenants en formation au Certificat d'Aptitude Professionnel (CAP) en la matière. Par la technique d'échantillonnage aléatoire stratifié, 60 individus dont 50 apprenants et 10 enseignants ont été interrogés au Lycée Professionnel Industriel de Gagnoa (Côte d'Ivoire). Le questionnaire, l'entretien groupé et l'observation directe ont été utilisés pour la collecte d'informations. Les résultats obtenus ont montré que les causes des difficultés rencontrées par les apprenants en mathématiques sont d'ordre pédagogique (retards, irrégularités aux cours par les enseignants, inachèvement des programmes, etc.), didactique (pas d'impact direct dans leurs spécialités, non maîtrise des prérequis pas les apprenants, etc.), sans oublier celles dues aux conditions d'apprentissage (manque d'instruments géométriques, de calculatrices et de livres de mathématiques...). À cet effet, l'étude recommande l'actualisation des curricula de formation au métier du bâtiment dans l'enseignement professionnel afin d'assurer aux apprenants l'acquisition qualitative et quantitative des compétences nécessaires pour répondre aux besoins actuels et futurs du marché du travail.

Mots-clés : difficultés, mathématiques, compétence, métier du bâtiment, formation professionnelle.

Abstract

The study shows the place of mathematics in learning building-related trades (carpenters, masons, plumbers, electricians and ironworkers...). It pinpoints the difficulties experienced by learners training for the Certificat d'Aptitude Professionnel (CAP) in this area. Using a stratified random sampling technique, 60 individuals, including 50 learners and 10 teachers, were interviewed at the Lycée Professionnel Industriel de Gagnoa (Côte d'Ivoire). Questionnaires, group interviews and direct observation were used to gather information. The results showed that the causes of the difficulties encountered by learners in mathematics are pedagogical (late arrival, irregularity in lessons by teachers, incomplete syllabuses, etc.), didactic (no direct impact in their specialties, lack of mastery of prerequisites by learners, etc.), not forgetting those due to learning conditions (lack of geometric instruments, calculators and mathematics books, etc.). To this end, the study recommends updating the curricula for building trade training in vocational education to ensure that learners acquire the qualitative and quantitative skills they need to meet the current and future needs of the job market.

Keywords: difficulties, mathematics, competence, building trade, vocational training.

Introduction

En Côte d'Ivoire, les filières de l'enseignement technique et professionnel préparent au Certificat de Qualification Professionnel (CQP) et au Certificat d'Aptitude Professionnel (CAP) pour les emplois d'ouvriers qualifiés, au Brevet de Technicien (BT) et au Brevet de Technicien Supérieur (BTS) respectivement pour les emplois de techniciens et techniciens supérieurs (Loi n° 95-696 du 7 septembre 1995 relative à l'Enseignement). Ces diplômes sont des « sésames » qui confèrent des compétences scientifiques et techniques aux jeunes diplômés. La compétence est « *un regroupement ou un ensemble intégré de connaissances, d'habiletés et d'attitudes permettant de faire, avec succès, une action ou un ensemble d'actions telles qu'une tâche ou une activité de travail* » (Québec, ministère de l'Éducation 2002, p. 5). Or, il s'avère que les jeunes issus des programmes de formation professionnelles initiale ont des difficultés, notamment en mathématiques dans l'apprentissage aux métiers du bâtiment.

Selon G. Brousseau (1986, p.33-115), en effet, une difficulté est une condition, un caractère d'une situation qui accroît de façon significative la probabilité de non réponse ou de réponse erronée des sujets actants impliqués dans cette situation. Cet actant peut être un élève ou un professeur qui peut éprouver une difficulté à obtenir les apprentissages qu'il projette. Les difficultés peuvent concerner les différentes évolutions naturelles de la situation : la résolution (effectuation d'une tâche avec la production d'une décision, d'un message, d'un jugement), l'apprentissage d'une connaissance en lien avec un métier, ou la formation d'une conception. La recherche des causes de difficultés correspond à une démarche positive en didactique.

La notion de métier est une notion polysémique qui oscille entre deux acceptions principales, l'une liée à l'idée de corps professionnel et l'autre à celle de l'activité. Selon E. De Lescure, & N. Divert (2013, p. 21-31), le métier est la somme des gestes professionnels et des savoir-faire pour réaliser une tâche donnée. Ces auteurs y établissent une liste des corporations ouvrières regroupées par secteur d'activité : alimentations, orfèvreries, étoffes et habillements, cuirs et peaux, bâtiments, etc., et détaille leur « organisation intérieure ». La plupart des secteurs d'activité offrent des débouchés aux diplômés des filières tertiaires, industrielles, informatiques, scientifiques, etc. Ce qui justifie l'intérêt de la présente étude.

Le terme mathématique vient du grec *mathêma* qui signifie science, connaissance, apprentissage, et de *mathematikos* : "qui aime apprendre". Les mathématiques désignent la science du vrai et du faux en général. Autrement, elles ne s'attachent pas à dire ce qui est vrai ou faux dans l'absolu, mais relativement à des énoncés, des suppositions. Les mathématiques sont un domaine de connaissance construit par des raisonnements hypothético-déductifs, ou par l'absurde, relativement à des concepts tels que les nombres, les figures, les structures et les changements. On distingue les mathématiques pures et les mathématiques appliquées. Cette étude s'intéresse à cet ensemble de mathématiques applicables dans l'exécution des tâches aux métiers du bâtiment. Selon E. De Lescure, & N. Divert (2013, p. 21-31), travailler avec des élévations et des pentes, c'est calculer l'un de ces trois éléments suivants :

- distance totale de chute (distance du point original d'élévation, soit vers le haut ou vers le bas) ;
- pente (inclinaison ou le changement de l'élévation) ;
- longueur ou distance : (longueur du point original de l'élévation jusqu'à la fin de l'élévation).

Un mauvais calcul de l'un de ces cas pourrait entraîner des conséquences lourdes d'une bâtisse. Apporter une solution aux difficultés rencontrées par les apprenants en mathématiques dans l'apprentissage aux métiers du bâtiment permet de rendre compétents les futurs ouvriers et techniciens du métier de bâtiment. Or les travaux de C. Chambris (2012, p.39-69) ont montré que les élèves sont confrontés à des difficultés liées à l'apprentissage des mathématiques.

En Côte d'Ivoire, dans l'enseignement professionnel en général, le Lycée Professionnel Industriel de Gagnoa (LPI-G) en particulier, le niveau des élèves en mathématiques est beaucoup faible. Cela se traduit à travers les moyennes générales en mathématique de l'année scolaire 2020-2021 des apprenants des classes de CAP première année : Maçonnerie (Ma) : 08,18/20, Plomberie Sanitaire (PS) : 06,05/20, Ferrailage (Fer) : 07,30/20, Menuiserie (Me) : 04,44/20, Électricité Bâtiment (EB) : 09,76/20. Ces résultats en mathématiques influent négativement sur les résultats d'enseignement général. Pourtant, les mathématiques sont utiles aux métiers du bâtiment. Il existe même un dicton dans le milieu qui dit : « *Mesurez deux fois, ne coupez qu'une seule fois* ». Pour dire que le gaspillage des matériaux dans le bâtiment n'est pas autorisé. Se référant aux entreprises de papetier, G. Simonin (2010, p.28) soutient que la qualité des produits en granulométrie et de bois est fonction de la maîtrise, par le technicien, du calcul du rapport entre masse sèche et masse humide et celui de la proportion d'écorces en masse pour la granulométrie, un facteur nommé *Total Quality Value* (TQV) (anglais) égal facteur de qualité générale (FQG) (français). Ce facteur permet de « calculer » la valeur d'un échantillon. Il se calcule de la façon suivante :

$$\text{TQV} = \%L45 \times 0,2 + \%St8 \times 0,75 + \%L13 \times 1,0 + \%L7 \times 0,7 + \%L3 \times 0,2 + \%D \times 0,0$$

Dans cette notion, il faut maîtriser les unités de mesure, le calcul proportionnel et les pourcentages afin d'obtenir le résultat escompté. Cela démontre l'importance des savoirs mathématiques dans l'apprentissage aux métiers du bâtiment. Les objets fondamentaux de la logique mathématique sont les formules modélisant les énoncés mathématiques, les dérivations modélisant les raisonnements mathématiques et les sémantiques établissant les liens entre ces modèles et les objets qu'ils sont censés représenter. Selon J. Bawise (2017, p. 3-24), les sous domaines de la logique mathématique sont : la théorie des ensembles, la théorie de la démonstration, la théorie des modèles, la théorie de la calculabilité. Toutes ces réalités rendent incontournables les mathématiques, pour les hommes de métiers du bâtiment.

Par conséquent, tout homme de ce secteur devrait avoir au moins un niveau moyen en mathématiques pour exceller dans sa spécialité. Raison pour laquelle, nous trouvons inquiétant les mauvais résultats des apprenants aux métiers du bâtiment au LPI-G. Selon H. Boubli-Ekimova (2005, p. 97-118), les difficultés des apprenants dans l'apprentissage et dans la résolution des problèmes (mathématiques) se situent dans la visualisation, le langage, le raisonnement et leur emploi dans la démarche adoptée. Il est donc important de trouver les moyens pour relever le niveau des apprenants en mathématiques. Connaître les difficultés que rencontrent les apprenants en mathématiques devient pour un enseignant de cette discipline, un impératif pour l'accomplissement de sa mission de transmission de savoir. C'est dans l'optique de tenter d'apporter une contribution à cette situation de plus en plus complexe que nous nous posons l'interrogation suivante : Quelles sont les causes des difficultés liées aux mathématiques dans l'apprentissage aux métiers du bâtiment par les apprenants du LPI-G ?

L'objectif de cette étude est d'analyser les raisons pour lesquelles les apprenants du LPI-G ont des difficultés liées aux mathématiques dans l'apprentissage aux métiers du bâtiment (menuiserie, maçonnerie, ferrailleur et l'électricité bâtiment). Dans le souci de mener à bien cette étude, le présent travail est structuré en trois points que sont : le (i) la méthodologie, (ii) les résultats et (iii) la discussion.

1. Méthodes et matériels de l'étude

1.1. Méthodes

L'étude a été réalisée en 2022 dans la ville de Gagnoa, chef-lieu de région du Gôh au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à environ 272 km d'Abidjan. La ville compte un lycée professionnel industriel qui forme des comptables, des commerciaux, des assistants de direction et des ouvriers aux métiers du bâtiment (menuisiers, maçons, plombiers, électriciens

et ferrailleurs). La recherche portant sur l'enseignement des mathématiques dans les métiers du bâtiment trouve donc un cadre idéal pour mener à bien l'étude. Dans cet établissement, l'ensemble des apprenants et leurs formateurs constituent la population cible de l'étude. Pour l'année scolaire 2021-2022, le lycée comptait quatre cent quatre-vingt- apprenants pour classes de la première à la troisième année. La taille de la population mère de cinq cents seize sujets, est constituée, outre ces 481 apprenants, par trente-cinq formateurs-encadreurs dont deux en mathématiques, vingt-en spécialités et treize-en disciplines transversales.

1.2. Matériels

Dans le cadre de cette étude, l'observation a consisté en des visites sur le terrain pour nous rendre compte de la situation scolaire dans l'établissement. Par cette approche, nous avons consulté les cahiers de textes des classes de CAP ainsi que leurs cahiers de cours des années antérieures. La consultation de ces documents nous a donné des ébauches de raisons explicatives des difficultés liées aux mathématiques dans l'apprentissage au métier du bâtiment. Elle a constitué le point de départ des questions de l'étude. Afin de compléter ces données, nous avons également réalisé des entretiens groupé et effectué une enquête au travers d'un questionnaire.

En effet, deux méthodes ont été utilisées dans la collecte des données. Il s'agit de la méthode qualitative avec des entretiens groupés, et de la méthode quantitative à travers une enquête par questionnaire. Au total, dix entretiens groupés ont été réalisés auprès des enseignants sur les trente-cinq-que comptait le Lycée dont quatre Instructeurs de Formation Professionnelle de Base (IFPB)¹, cinq-Professeurs de Collège (PC)² et un Professeur de Lycée (PL)³. Parmi eux, l'on comptait deux enseignants des mathématiques et huit enseignants de spécialité. Cet ensemble de dix (10) formateurs de la strate 2 sera constitué d'une grappe de huit-professeurs de spécialité et d'une grappe de deux professeurs de mathématiques.

Quant aux données quantitatives, nous nous sommes référés à l'échantillonnage aléatoire stratifié. À l'intérieur de la strate 1, nous avons utilisé l'échantillonnage par grappes pour constituer l'ensemble de l'échantillon. À cet effet, sur quatre cent quatre-vingt-un apprenants sondés, seulement cinquante ont été interrogés avec le chiffre dix-comme le pas de sondage. Ainsi, notre échantillon (n) est :

$$n = P \cdot F ; \text{ avec } P = \text{population-mère des apprenants et } F = \text{taux de sondage ;}$$

$$n = 481 \times 10 / 100 = 48,1 \text{ soit } 50 \text{ apprenants.}$$

Rapporté aux différents strates, l'échantillon se présente dans les proportions ci-dessous :

Tableau 1 : Répartition de l'échantillon de strate 1 en grappe

Grappes	Population totale	Échantillon	Fréquence (%)
Grappe 1 (1 ^{ère} année CAP)	196	10	5,10
Grappe 2 (2 ^{ème} année CAP)	153	15	9,80
Grappe 3 (3 ^{ème} année CAP)	132	25	18,93
Total	481	50	10,40

Source : Données de l'étude, 2022

La même technique a servi pour la répartition du strate 2 en grappes dans le tableau 2.

Tableau 2 : Répartition de l'échantillon du strate 2 en grappes

Grappes	Population	Échantillon	Fréquence
Grappe 1 (Professeurs de spécialités)	20	08	40%
Grappe 2 (Professeurs de	02	02	100%

¹ Les IFPB ont un niveau d'étude équivalent au BAC.

² Les PC ont un niveau équivalent à BAC + 2/3.

³ Les PL ont un niveau équivalent à BAC + 4/5.

Les tableaux 1 et 2 font ressortir la répartition de l'échantillon par grappes, par taux de représentativité, respectivement selon les niveaux d'étude pour les apprenants et les spécificités des enseignants. Ainsi, nous pouvons considérer que 10,40% sont représentatifs de l'ensemble de la population mère des apprenants soumise à l'étude.

Pour tenir les entretiens dans les meilleures conditions, nous avons doté les participants de guides d'entretiens afin qu'ils s'informent du sujet. L'utilisation de cet outil a l'avantage de créer une interaction verbale entre le chercheur et les participants. Sa flexibilité et sa souplesse permettent une expression libre du participant tout en offrant la possibilité au chercheur de rebondir pour poser d'autres questions. Les entretiens viennent en appoint au questionnaire pour en confirmer certains résultats ou les infirmer, s'il y a lieu. Par ailleurs, nous avons observé quelques enseignants de l'échantillon en situation d'enseignement. Nous avons choisi ces participants (les enseignants de mathématiques et ceux de spécialités), parce qu'ils sont directement concernés pour faire acquérir aux apprenants des savoirs mathématiques appliquées indispensables à l'exercice de leur futur métier lié au bâtiment.

Malgré la bonne collaboration avec l'administration pour entrer en contact avec les enquêtés et réaliser notre étude, la tâche n'a pas été toute aisée. Nous n'avons pas pu assurer tous les entretiens compte tenu de l'indisponibilité de certains apprenants et du manque de temps chez les enseignants toujours préoccupés pour leurs cours. Tous les apprenants ne nous ont pas rendu leur questionnaire. Au regard du nombre réduit de ceux qui n'ont pas pu répondre, nous n'avons pas trouvé d'inconvénients à traiter les informations reçues des cinquante participants qui ont été disponibles. Le dépouillement et l'analyse des données ont été faits manuellement et par regroupement de réponses selon les rubriques des questions composant les outils. Par rapport aux différentes strates de participants, les réponses ont été transcrites avec le logiciel Word. Les données des entretiens semi-dirigés de groupes ont fait l'objet d'analyse de contenu. Quant aux informations collectées du questionnaire, elles ont porté sur une analyse statistique et sont présentés comme des fréquences.

2. Résultats de l'étude

Il ressort de cette étude que les difficultés rencontrées liées aux mathématiques dans l'apprentissage aux métiers du bâtiment par les apprenants sont de plusieurs ordres et peuvent être structurées en trois rubriques : (i) problèmes liés à la pédagogie, (ii) problèmes liés à didactique et enfin (iii) aux problèmes liés conditions d'apprentissage.

2.1. Difficultés d'ordre pédagogique

Les difficultés en rapport avec la pédagogie sont abordées sous deux angles : ceux des apprenants et des formateurs.

2.1.1. Du point de vue des apprenants

Les retards accusés par les formateurs pour démarrer les séances de cours (74%) et leurs irrégularités aux cours (38%) posent le problème d'inachèvement du programme en mathématiques. Ces difficultés portant sur le non-respect de la progression, notamment le programme des mathématiques, ont suscité beaucoup de plaintes de la part des apprenants. Sur les 12 chapitres de la 1^{ère} et de la 2^{ème} année, huit sont exécutés. Par compte, pour la 3^{ème} année, tous les sept (7) chapitres sont totalement exécutés. En moyenne, pour la formation au CAP au métier du bâtiment, sur les trois années, quinze-chapitres de mathématiques sur les dix-neuf au programme sont exécutés soit un taux de 21% du programme non exécuté. Ces informations issues des cahiers de texte, sont soutenues par les résultats du questionnaire auprès des apprenants. Ainsi, la majorité des apprenants enquêtés parlant des retards souligne

que : « *Les professeurs de mathématiques sont souvent en retard et même absents aux cours. Cette absence les empêche de finir correctement le programme* ».

D'autres apprenants renchérisent dans le même : « *Nous venons de l'enseignement général, mais les enseignants ici, par leurs irrégularités, ne nous motivent pas à apprendre les maths, cela nous décourage* ». Aussi, l'apprenant 37 soutient que :

Les difficultés que j'ai rencontrées lors d'une séance de cours, c'est lorsque le professeur de mathématiques non seulement il vient en retard, mais il explique tellement rapidement que j'ai du mal à comprendre et prendre des notes.

Et l'apprenant 12 ajoute « *Je ne pouvais pas prendre des notes sur le cours. Franchement sa manière de nous apprendre les maths démotive* ». Un autre enquêté renchérit :

Je trouve les mathématiques trop difficiles à comprendre. Les exercices, les consignes de travail de maison, je n'arrive pas à comprendre. En plus, les leçons qu'on nous enseigne, n'ont rien avoir avec le terrain. De plus, les formateurs des matières professionnelles de par leurs comportements, ne m'encourage pas à m'intéresser aux mathématiques.

Il faut signaler que les apprenants accèdent à l'enseignement professionnel par deux moyens : la voie du concours, soit 37 apprenants et par orientation, soit 17 apprenants. Ceux qui accèdent par voie de concours, sont pour la plupart les rejetés de l'enseignement général et accumulant ainsi de lacunes. Ils cumulent plus d'un an avant de rentrer au LPIG, soit 82% des apprenants. Cela suppose qu'ils n'ont plus réellement le niveau d'étude qu'ils prétendent avoir lorsqu'ils y entrent pour préparer par exemple, le CAP en trois ans. En effet, 60% des apprenants enquêtés ont un niveau d'étude de 5^{ème}, 24% ont le niveau 4^{ème}, 10% ont le niveau 3^{ème} et 6% ont un niveau supérieur à la classe de 3^{ème}. Or le niveau d'étude est l'indicateur qui permet de prévoir le niveau d'appréhension ou de compréhension des notions nouvelles. Il est clair qu'ils n'ont pas les prérequis nécessaires pour les mathématiques appliquées.

2.1.2. Du point de vue des formateurs

Selon les formateurs, l'inachèvement des programmes en mathématiques est dû au début tardif de l'apprentissage en enseignement professionnel. Les résultats au concours d'entrée dans les établissements de la formation professionnelle 2022 sont rendus publics un trimestre après la rentrée scolaire. En plus, l'administration a repoussé la date limite des inscriptions des admis jusqu'à la fin du premier semestre de l'année scolaire en cours. Toutes ces contraintes ne constituent pas une excuse car selon le formateur 5, « *le non-respect de l'heure est une pratique africaine* ». L'avis de ce professeur nous interpelle tous sur la ponctualité. Il est ressorti des entretiens que ce n'est point seulement les enseignants qui viennent en retard. Il y a également des apprenants qui ne sont pas ponctuels. Cet avis est corroboré par le formateur 1 en ces termes :

Les apprenants admis au concours d'entrée en formation professionnelle prennent leur temps à s'inscrire et pour suivre les cours ; donc accusent du retard sur le programme de mathématiques par exemple. En plus, lorsqu'ils arrivent en classe, ils veulent que je comble leurs lacunes en mathématiques. Alors que j'ai une progression à suivre. Chose difficile à rattraper.

Au regard des différents points de vue, les apprenants en formation au métier du bâtiment, il faut noter que les retards et les irrégularités aux cours par les enseignants ne furent pas des éléments qui ont facilité la motivation aux apprentissages des mathématiques. Car l'inachèvement des programmes entraîne la non maîtrise des prérequis par les apprenants. En mathématiques, la compréhension d'un chapitre permet de mieux maîtriser d'autres. Ce qui justifie le fait que 72% des apprenants n'aiment pas assister au cours de mathématiques.

2.2. Difficultés d'ordre didactique

2.2.1. Application des savoirs mathématiques par les formateurs

Les résultats de nos différents entretiens nous dévoilent que les enseignants de spécialité ne font mention des notions mathématiques que pendant les cours de calcul professionnel, c'est-à-dire pendant les cours de travaux pratiques. Dans la même veine d'idée, le formateur 7 soutient vivement : *« j'utilise les formules mathématiques (maçonnerie, menuiserie, électricité, etc.) pendant mes cours de calcul professionnel »*. Cela atteste que les mathématiques sont indispensables pour une bonne formation professionnelle. Un enseignant, dans la même perspective :

Je reconnais l'importance des mathématiques dans l'apprentissage au métier de bâtiment. Sincèrement, je laisse mon collègue de mathématiques enseigner les maths aux apprenants car moi, j'utilise parfois des formules mathématiques lorsque je fais mon cours de spécialité sans toutefois attirer l'attention des apprenants.

En ce qui concerne les enseignants de mathématiques, il ressort des entretiens qu'ils ne maîtrisent pas l'utilité des notions mathématiques dans l'exécution des tâches professionnelles des apprenants. Ils restent plus dans la théorie, la démonstration des propriétés et des théorèmes que l'application des mathématiques aux métiers du bâtiment. Les exercices et devoirs de mathématiques proposés aux apprenants n'ont parfois aucun lien avec leur formation dans les métiers du bâtiment. Nous pouvons donc retenir que les enseignants LPIG ne maîtrisent pas les savoirs mathématiques dans la formation au métier du bâtiment. En effet, 40% des formateurs sont des IFPB, donc un niveau d'étude équivalent au BAC. Parmi eux, 50% sont des PC, c'est-à-dire BAC + 2/3 et 10% des PL ayant le niveau BAC + 4/5. En nous référant aux normes de l'enseignement général qui exigent que pour enseigner aux collèges, il faut en moyenne un niveau d'étude de BAC + 2, il est clair que seulement 40% des enseignants, devraient normalement préparer les apprenants aux CQP. Malheureusement, certains enseignants dispensent des cours du niveau de BAC + 2. Il va sans dire qu'ils ont des difficultés eux-mêmes à appliquer les savoirs mathématiques pendant leurs cours de spécialité. Par conséquent, le système de recrutement des enseignants de spécialités devrait être revue qualitativement.

2.2.2. Application des savoirs mathématiques par les apprenants

Il ressort de l'enquête que la majorité des apprenants, soit 86% pensent que les notions de mathématiques ne sont pas utiles en ce qui concerne les cours de spécialités. Cependant, ils font remarquer à l'unanimité que ses notions mathématiques sont utilisées que pendant les cours de calcul professionnel. Ce qui est insuffisant. Pire, ils soutiennent qu'à ces cours, de calculs professionnels, les enseignants viennent parfois en retard, voire sont absents. Cela complique, davantage l'acquisition des compétences en mathématiques appliquées. À ce propos, un apprenant rapporte : *« je préfère m'adonner aux activités de distraction que de faire les exercices de maison en mathématiques qu'il me donne. D'ailleurs, je ne comprends même pas »*. En effet, les apprenants, soit, 37% disent ne pas faire d'exercices de maison parce qu'ils ne comprennent pas les mathématiques, contre 33% occupés à regarder la télévision et 22% à se distraire sur les réseaux sociaux.

En somme, les apprenants, soit 78% du fait de la démotivation, n'aiment pas assister au cours de mathématiques. Ils trouvent les mathématiques non seulement trop difficiles à comprendre, mais aussi ils réalisent qu'elles n'ont pas d'impact direct dans leurs spécialités. Et pire, les formateurs dans les matières professionnelles ne les encouragent pas à s'intéresser aux mathématiques.

2.3. Difficultés liées aux conditions de travail

Il ressort de l'enquête que, 52%, des apprenants ne disposent pas d'instruments géométriques, de calculatrices et de livre de mathématiques, outils essentiels pour un bon

apprentissage dans cette matière. Les apprenants justifient cette situation par leur appartenance sociale défavorable. Il faut dire que ces situations ne sont pas très favorables à l'apprentissage des mathématiques. Toutes ces réalités démontrent du désintérêt qu'ont les apprenants pour les mathématiques. D'autant plus que ces conditions sont idéales pour ces apprenants de s'éloigner de plus en plus des mathématiques. Qui plus est, ils ont des difficultés à comprendre les mathématiques mais en plus, ils sont mal outillés pour faire face à ces difficultés.

3. Discussion des résultats

Cette étude vise à analyser les causes liées aux difficultés d'apprentissage des mathématiques rencontrées par des apprenants du Lycée Professionnel Industriel de Gagnoa (LPIG) dans l'apprentissage des métiers du bâtiment (menuisiers, maçons, plombiers, électriciens et ferrailleurs). Elle s'inscrit dans la recherche de solution au problème posé par les apprenants dans l'acquisition des savoirs mathématiques dans l'apprentissage des métiers du bâtiment. Il s'agit d'identifier les causes de la démotivation des apprenants à l'apprentissage des savoirs mathématiques dans l'enseignement professionnel en particulier, tout en invitant les autorités de l'enseignement professionnel à réviser et actualiser les curricula des métiers du bâtiment. Dans cette optique, cette étude rejoint les écrits de nombreux auteurs tels que J. Giroux (2014, p. 11- 44), E. Wigner (2012, p. 99-116), et Y. Chevillard (1991), qui portent sur les difficultés liées aux mathématiques par les apprenants et des transpositions didactiques par les futurs maîtres.

Notre étude corrobore celle réalisée par I. Bloch et al. (2012, p. 153-158) qui a montré quelques difficultés liées aux mathématiques rencontrées par les élèves des lycées et collèges. Ce sont des difficultés liées aux langages mathématiques, à la numération et aux opérations, aux connaissances spatiales, aux tâches de reproduction, de représentation et à la construction des figures géométriques. C. Chambris (2012, p. 39-69) fait aussi le constat de l'insuffisance de la maîtrise de la numération chez beaucoup d'apprenants. Dans la même perspective, H. Boubli-Ekimova, (2010, p. 97-118) soutient que les difficultés rencontrées par les formateurs au cours de leur formation se situent dans la visualisation, le langage, le raisonnement et l'emploi dans la résolution de problème. Selon lui, la majeure partie des enseignants n'ont pas eu de contact avec le contenu géométrique depuis le secondaire. Donc, ils ont un niveau de connaissance géométrique comparable à celui des élèves du secondaire. Nos résultats ne disent pas le contraire.

En effet, hormis les cours de calcul professionnel, les formateurs n'insistent pas sur l'importance des savoirs mathématiques dans l'apprentissage aux métiers du bâtiment pendant les cours de spécialité. La conséquence, les apprenants ne perçoivent pas l'importance des savoirs mathématiques dans leur métier. Quant aux formateurs en mathématiques, ils proposent des évaluations ou travaux dirigés qui n'ont pas de liens avec la formation de l'apprenant. Faire des mathématiques, c'est aussi savoir faire des raisonnements, c'est-à-dire savoir faire des démonstrations. Selon S. Miller (2003), les erreurs et les obstacles rencontrés dans l'apprentissage de la démonstration en mathématiques sont directement liés à leurs causes. Il distingue cinq causes possibles à savoir : le statut de la figure, les illusions et le problème des mesures, les règles du contrat didactique, la difficulté de mobiliser les connaissances et les difficultés linguistiques. Pour G. Brousseau (2003, p.165-198), la recherche des causes des difficultés liées aux mathématiques correspond à une démarche positive en didactique. En agissant sur les causes de ces difficultés, les professeurs devraient pouvoir rendre plus faciles certaines acquisitions dans la formation de leurs apprenants.

Les résultats de notre étude ont également mis en relief les difficultés de compréhension des mathématiques aussi bien par les apprenants que par les formateurs dans des différents domaines professionnels au LPI-G pendant l'année scolaire 2021-2022. C'est pour cette

raison que l'étude interpelle les autorités de l'enseignement professionnel à adapter la progression de mathématiques aux différents métiers du bâtiment. En effet, dans nos entretiens avec les professeurs de spécialité, nous avons constaté que des leçons telles que « Vecteurs et droites, Fonctions polynômes, etc. » vues en 3^{ème} année en mathématiques, sont utiles dans la filière d'électricité dès la 1^{ère} année. Le formateur en électricité est donc obligé d'utiliser des formules mathématiques sans que les apprenants en aient une notion claire. Cela pourrait entraîner une mauvaise compréhension de la matière par les apprenants. Car à ce niveau, les prérequis ne sont pas maîtrisés puisque l'apprenant ne les a pas encore appris.

Aussi, il importe de créer une adéquation entre les exercices de mathématiques proposés aux apprenants et leur spécialité. Autrement dit, les exercices de mathématiques doivent être toujours ramenés aux expressions ou notions utilisées en maçonnerie, en menuiserie, en électricité. Ainsi, rapprochant les mathématiques aux métiers des apprenants, cela pourrait susciter auprès d'eux un intérêt pour cette discipline. Ce qui signifie que le formateur en mathématiques doit se cultiver sur l'apport des savoirs mathématiques dans le métier des apprenants qu'il forme. De même, le formateur en spécialité doit, pendant les cours de travaux pratiques, faire remarquer aux apprenants l'importance des savoirs mathématiques dans réalisation de leurs œuvres. Comprendre dans quelle mesure les mathématiques peuvent les rendre plus performant est essentiel pour motiver l'apprenant à s'intéresser aux mathématiques.

Cette étude est une contribution à la performance du système éducatif et à l'amélioration de la qualité de l'enseignement professionnel aux métiers du bâtiment notamment en mathématiques.

Conclusion

Cet article a essayé d'analyser les raisons pour lesquelles les apprenants du LPI-G ont des difficultés liées aux mathématiques dans l'apprentissage aux métiers du bâtiment (menuiserie, maçonnerie, ferrailleur et l'électricité bâtiment). L'étude a été basée sur un échantillon d'apprenant ($n = 50$) et de leurs enseignants ($n = 10$). Les résultats ont révélé des difficultés de plusieurs types et de natures différentes liées aux mathématiques dans l'apprentissage aux métiers du bâtiment que nous regroupons en trois catégories. Il s'agit entre autres, celles liées à la pédagogie (retard des professeurs au cours, irrégularité au cours par les professeurs, inachèvement du programme de mathématiques, rapidité de transmission des savoirs, absentéismes des apprenants,...), celles liées à la didactiques (manque de prérequis nécessaires, difficultés de compréhension des consignes, de reconnaissance des propriétés à utiliser, de compréhension de la logique mathématique, des exercices non adaptés aux métiers, de la non maîtrise des savoirs mathématiques, etc.) et celles liées aux conditions d'apprentissage (insuffisance d'instruments géométriques, manque de calculatrices à certains apprenants, manque de livre de mathématiques, manque de cahier de recherche pour un travail personnel, etc.). D'après les résultats obtenus, au moyen d'un questionnaire, 86% des apprenants du fait de la démotivation, n'aiment pas assister au cours de mathématiques. Aussi, 78% des apprenants pensent que les notions de mathématiques au programme enseignées n'ont pas d'impact direct dans leurs spécialités. Alors que les exercices de mathématiques doivent être toujours ramenés aux expressions ou notions utilisées en maçonnerie, en menuiserie, en électricité etc. Donc, rapprocher les savoirs mathématiques aux métiers des apprenants pourraient susciter un intérêt pour les mathématiques.

Toutes ces informations nous amènent à formuler des suggestions pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement professionnel aux métiers du bâtiment notamment en mathématiques. Il serait souhaitable, au regard des résultats obtenus, que les autorités éducatives installent une bibliothèque fournit en documents actualisés dans l'établissement. À cela, l'installation d'une salle informatique connecter à l'internet serait bénéfique pour les

apprenants et les formateurs. Aussi, une bonne collaboration entre les conseils d'enseignement pour actualiser les savoirs à enseigner doit être cultivée. Partager les connaissances est toujours instructif pour les formateurs et avantageux pour les apprenants.

L'étude recommande le démarrage effectif des cours aux dates de rentrées fixées pour tous les niveaux. Aussi, depuis la classe de 5^{ème}, orienter directement les apprenants dans les classes de CAP sur la base de l'âge et de la moyenne. Enfin, actualiser les curricula de formation au métier du bâtiment afin d'assurer aux apprenants l'acquisition qualitative et quantitative des compétences nécessaires pour répondre aux besoins actuels et futurs du marché du travail.

Références bibliographiques

- BARWISE Johson., 2017, Model-Theoretic Logics: Background and Aims. In J. Barwise & S. Feferman (Eds.), *Model-Theoretic Logics* (Perspectives in Logic, pp. 3-24). Cambridge : Cambridge University Press. Doi :10.1017/9781316717158.004
- BLOCH Isabelle et al., 2012, Rôles et places de la didactique et des didacticiens des mathématiques dans la société et dans le système éducatif., I., La pensée sauvage, pp.153-158, halshs-01274206.
- BOUBLIL-EKIMOVA Helena, 2005, Lacunes géométriques des futurs enseignants, annale de didactique et de sciences cognitives, 15, 97-118, IREM de Strasbourg.
- BROUSSEAU Guy, 2003, Les obstacles épistémologiques et les problèmes en mathématiques. Recherche en didactiques des mathématiques, 4(2), 165-198.
- BROUSSEAU Guy, 1986, Fondements et méthodes de la didactique des mathématiques. *Recherches En Didactique Des Mathématiques*, 7(2), 33–115. <https://revue-rdm.com/1986/fondements-et-methodes-de-la/>
- CHAMBRIS Christine, 2012, Consolider la maîtrise de la numération des entiers et des grandeurs. Le système métrique peut-il être utile ? *Grand N, Revue de mathématiques, de sciences et technologie pour les maîtres de l'enseignement primaire*, 89, p.39-69. (hal-01742650).
- CHEVALLARD Yves, 1991, La transposition didactique. Du savoir savant au savoir enseigné. Grenoble : La Pensée Sauvage.
- DE LESCURE Emmanuel et DIVERT Nicolas , 2023, De quoi les « métiers de la formation » sont-ils le nom ? *Éducation Permanente*, 234-235, 21-31. <https://doi.org/10.3917/edpe.234.0021>.
- GIROUX Jacinthe, 2014, Les difficultés d'enseignements et d'apprentissage des mathématiques : historiques et perspectives théoriques In. Mary Claudine et Theis Laurent (éds), *Recherches sur les difficultés d'enseignement et d'apprentissage en mathématique, Regard didactique*, Presses de l'Université de Québec, p.11-44.
- MILLER Sébastien, 2003, L'apprentissage de la démonstration en géométrie classe de 4^{ième}. Mémoire professionnel IUFM de Créteil, disponible sur : <http://www.The-banque-pdf.com/frdemonstration.html>, (consulté le 07/09/2023).
- QUEBEC, MINISTERE DE L'ÉDUCATION, 2002, L'ingénierie de la formation professionnelle et technique, Cahier 3 Développement des programmes d'études, no 4, p.5.
- REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE, Loi n° 95-696 du 7 septembre 1995 relative à l'Enseignement.
- SIMONIN Guillaume, 2010, Amélioration des performances d'outils de coupe pour la première transformation du bois. Thèse de doctorat, Discipline : Sciences du Bois Université Henri Poincaré – Nancy I ; 244 p.
- WIGNER Eugene, 2012. L'irraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences de la nature. *Rue Descartes*, 74, 99-116. <https://doi.org/10.3917/rdes.074.0099>

Les revers de l'évolution technologique en éducation : autopsie du déclin de l'émission radiophonique « la voix de l'enseignement » au Niger

Mohamed Moctar ABDOURAHAMANE, Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger)

E-mail: abdramane75@yahoo.fr

Résumé

L'une des caractéristiques du système éducatif nigérien est l'insuffisance de compétences pédagogiques du personnel enseignant. Pour y faire face, plusieurs réformes pédagogiques en sont entreprises tantôt en lien avec les pratiques de classe tantôt avec les outils pédagogiques mobilisés par les enseignants. À l'instar des autres secteurs de développement, le système éducatif fait recours aux technologies de l'information et de la communication pour faciliter les activités d'enseignement/apprentissages. En plus des médias traditionnels (télévision, radio), l'internet est aujourd'hui au cœur des pratiques dans tous les domaines. La présente contribution se focalise sur le fonctionnement de l'émission pédagogique radiophonique « La Voix de l'Enseignement ». Elle met un accent sur sa pertinence dans un contexte de vulnérabilité du système éducatif nigérien accentuée par un environnement en pleines mutations technologiques. Le travail est basé sur une méthodologie qualitative qui cherche à comprendre les perceptions, les opinions, les difficultés et les perspectives selon les publics cibles de l'émission. En termes de résultats, on retient que les émissions hebdomadaires diffusées sur les ondes de la voix du Sahel ont concouru à la formation à distance de beaucoup d'acteurs pédagogiques. Cependant, elles sont de nos jours confrontées à de nombreux défis dont les principaux sont technologiques.

Mots-clés : émission radiophonique, enseignements/apprentissages, technologie, enseignant, Niger.

Abstract

One of the characteristics of the Nigerien education system is the insufficient teaching skills of teaching staff. To deal with this, several educational reforms are being undertaken, sometimes with classroom practices and sometimes with the educational tools used by teachers. Like other sectors of development, the education system uses information and communication technologies to facilitate teaching/learning activities. In addition to traditional media (television, radio), the Internet is today at the heart of practices in all areas. This contribution focuses on the functioning of the educational radio program "La Voix de l'Enseignement" with an emphasis on its relevance in a context of vulnerability of the Nigerien education system accentuated by an environment undergoing technological change. The work was organized on a qualitative methodological basis which sought to understand the perceptions, opinions, difficulties and perspectives according to the target audiences of the show. In terms of results, we note that the weekly broadcasts broadcast on the airwaves of Voix du Sahel contributed to the distance training of many educational actors. However, today they are faced with numerous challenges, the main ones of which are technological.

Keywords: radio broadcast, teaching/learning, technology, teacher, Niger.

Introduction

Parmi les principales difficultés qui minent le système éducatif nigérien, on note la faiblesse des investissements et, dans une moindre mesure, leur gouvernance. À cela s'ajoute la dispersion des écoles sur un territoire très vaste (1 267 000 km²), avec une démographie caractérisée par la jeunesse de la population (les moins de quinze ans représentent 50 %). Mais

pour d'autres analystes, le niveau global de l'économie est un facteur qui limite les possibilités d'investissements dans le secteur éducatif. En effet, au Niger, les gouvernements qui se sont succédés au cours des trois dernières décennies n'ont pas pu atteindre le seuil de 20 % du budget alloué à l'éducation¹. Ces insuffisances constituent de véritables goulots d'étranglement pour l'école nigérienne dont la mission est d'assurer un enseignement de qualité. Du point de vue pédagogique, le système éducatif nigérien se caractérise par une faible qualité du personnel enseignant, dont les compétences pour une part importante, ne sont pas de nature à assurer un enseignement de qualité. Pour résorber de telles difficultés, l'État a entrepris plusieurs réformes pédagogiques en lien tantôt avec les pratiques de classe tantôt avec les outils pédagogiques mobilisés par les enseignants. Au niveau primaire et secondaire, la formation pédagogique des enseignants laisse encore à désirer. Pour preuve, l'évaluation de la mise en œuvre du Programme Décennal du Développement de l'Éducation (PDDE), qui était un programme phare de l'éducation au Niger entre 2000 et 2010, a mis en exergue un faible suivi pédagogique des enseignants sur le terrain car sur environ 14 000 enseignants, 1179 ont été visités entre 2000 et 2001, soit 8,42 %. En plus, après le départ massif à la retraite après 30 ans de service, le ratio d'encadrement d'un inspecteur titulaire est de 516 enseignants et 287 pour le conseiller pédagogique.

Pourtant, pour contourner une telle difficulté, au Niger, depuis 1963, l'État a initié et mis en œuvre un projet d'éducation télévisuelle, dans un contexte marqué par la réforme du système d'enseignement avec comme objectif d'assurer une scolarisation totale des enfants nigériens. La télévision scolaire dont la phase expérimentale a commencé en 1965 était alors soutenue par la coopération française. Cette phase a permis de recruter 730 élèves pour suivre à la télévision scolaire des programmes de cours d'initiation en première année et de cours préparatoires en deuxième et troisième années (G. Alzouma, 2012).

Plus récemment, en 2017, un ministre de l'éducation précisait dans une dépêche de la radio VOA que des investigations diligentées par les autorités ont montré que 11,5% des enseignants des écoles primaires ont "un niveau très mauvais". Cette situation s'est encore exacerbée, ainsi que le montrent les récentes évaluations pédagogiques des enseignants du primaire en 2018, puis du secondaire en 2020. Les résultats de ces évaluations révèlent que la plupart des enseignants n'ont pas les qualifications requises pour exercer leur métier et qu'ils auraient « beaucoup de lacunes pédagogiques » car « souvent recrutés sans aucune formation, les enseignants contractuels - dont nombre d'entre eux sont parvenus à se faire engager avec de faux diplômes - sont estimés à plus de 61.000 sur un total de 81.000 enseignants »². Ce qui nécessite un apport important en formation continue des enseignants.

Le domaine de l'éducation, à l'instar de la plupart des secteurs de développement, fait recours aux technologies de l'information et de la communication pour faciliter la bonne marche de ses activités régaliennes. Ainsi, la télévision, l'internet, la radio et la presse écrite sont des moyens de communication de masse qui contribuent au développement des secteurs vitaux comme l'éducation. L'usage de ces moyens de communication de masse, dans le domaine de l'éducation, a commencé à jouer un rôle très important dans le processus de l'acquisition des savoirs. Étant donné que l'audiovisuel est biface (M. Songossaye, 2019), puisqu'associant l'image et le son, il constitue un moyen pratique pour informer et éduquer un public. Dans cette perspective, des dispositifs pédagogiques ont été développés à travers le monde pour atteindre une scolarisation de masse.

Le continent africain n'est pas resté en marge de cette introduction des moyens de communication dans le domaine de l'éducation. À l'initiative de quelques pays, notamment à

¹ Analyse du secteur de l'éducation. Éléments pour de nouvelles orientations dans le cadre de la 2^e phase du PSEF 2020 tiré de <https://www.assets.unesco.org>

² Plan de Transition du Secteur de l'Éducation et de la Formation, 2020-2022.

travers des organisations internationales, la radio scolaire a été un médium utilisé pour former les maîtres aux différentes facettes du métier d'enseignant (E. Voulgre et S. Netto, 2016).

La production audiovisuelle dans les médias repose en grande partie sur la diffusion des programmes n'ayant pas un lien direct avec le domaine de l'éducation en dehors des informations générales relatives au fonctionnement du système éducatif (politiques publiques ou résultats des examens) et cela sans toucher les acteurs sur le terrain. Ces derniers comprennent le rôle que peuvent jouer les médias, étant donné leur capacité de diffusion, dans le processus de la formation et la sensibilisation des enseignants, directeurs d'écoles et inspecteurs pédagogiques à leurs métiers. C'est ainsi que la problématique de la télévision scolaire trouve son sens dans la plupart des pays en développement.

Dans cette perspective, l'Institut National de Documentation, de Recherche et d'Animation Pédagogique (INDRAP) du Niger, service rattaché au ministère de l'éducation nationale et établissement public à caractère administratif (EPA) créé par la loi 74 -04 du 04 mars 1974, a pour mission de contribuer à améliorer le système éducatif nigérien. Cet objectif est poursuivi à travers notamment la conception et la mise en œuvre des innovations pédagogiques, des actions de formation, d'information et de sensibilisation des acteurs du système éducatif, dont la formation initiale et continue des enseignants et encadreurs pédagogiques nigériens du niveau préscolaire au niveau secondaire entre autres.

Une partie des réalisations de l'institut est diffusée à travers ses émissions hebdomadaires « la voix de l'enseignement » qui sont diffusées sur les ondes de la voix du Sahel sur l'ensemble du territoire nigérien et au-delà. Depuis la création de l'INDRAP, plusieurs émissions ont été réalisées en raison d'une diffusion par semaine. Ces émissions constituent, pour le système éducatif nigérien, une valeur ajoutée appréciable pour le renforcement des capacités du public cible que sont les enseignants et les encadreurs pédagogiques de proximité (directeurs d'écoles, conseillers pédagogiques et inspecteurs pédagogiques). Mais aujourd'hui, face à l'évolution technologique notamment le développement spectaculaire de l'internet, les médias traditionnels comme la radio connaissent une régression de leur usage.

En effet, l'évolution de la technologie comme support éducatif, notamment pour transmettre des connaissances, est désormais au centre de plusieurs recherches. Les moyens et les inventions techniques pour enregistrer et réécouter des émissions sonores sont venus « au XX^e siècle avec : le disque phonographique en 1920, le magnétophone en 1930, le disque vinyle en 1946, la cassette audio en 1948, le 8-track en 1963, la microcassette en 1964 et Elcaset en 1969 » (E. Voulgre et S. Netto, 2016, p. 6). Ainsi, les supports se sont diversifiés davantage avec l'apparition et le développement de l'informatique (mémoire interne en 1940, disque dur en 1956, carte mémoire en 1980, mémoire flash en 1999, clé USB en 2000) et le numérique (disque compact en 1978, digital audio tape en 1982, MiniDisc en 1987, digital compact cassette en 1991, super audio CD en 1999, DVD-audio en 1999).

L'avènement de la pandémie de la covid 19 a relancé le débat sur la nécessité de doter le système scolaire nigérien de moyens d'apprentissages alternatifs. Ainsi, la continuité des services scolaires a été au centre des préoccupations. Parmi les mesures annoncées par le gouvernement figurent la fermeture des écoles et l'instauration des cours à distance. Mais à l'épreuve des faits, l'on s'est rendu compte que ni le système ni les acteurs n'étaient préparés à une telle éventualité. Si certains pays à travers d'autres continents ont réussi à assurer la continuité de l'école pendant la pandémie en recourant aux moyens technologiques, beaucoup de pays africains comme le Niger sont restés sans réponses adéquates.

Cette situation repose ainsi la question sur la portée et la pertinence de l'émission « la voix de l'enseignement » qui était jusque-là le seul outil audiovisuel disponible et relativement fonctionnel pouvant permettre d'assurer la continuité des enseignements/apprentissages en période de confinement.

La présente contribution se focalise sur le fonctionnement de l'émission en mettant un accent sur sa pertinence dans un contexte de vulnérabilité du système éducatif nigérien accentuée par un environnement en pleines mutations technologiques.

Pour ce faire, un certain nombre de questions ont été formulées :

- comment se porte aujourd'hui « la Voix de l'Enseignement » au Niger ?
- quelle est la place que « la voix de l'enseignement » occupe actuellement dans l'univers de la technologie éducative au Niger ?

Ces questions méritent d'être posées. Les réponses à apporter sont tributaires à la méthodologie mise en place pour la collecte, le traitement et l'analyses des données.

1. Méthodologie

1.1. Démarche de production de données

Ce travail est organisé sur une base méthodologique qualitative qui a cherché à comprendre les perceptions, les opinions, les difficultés et les perspectives selon les publics cibles de l'émission de la « Voix de l'Enseignement ».

1.2. Techniques utilisées et contenu thématique des outils de collecte

Les techniques utilisées pour produire les données qualitatives ont été le guide d'entretien individuel et le canevas des « Focus Group ». Le guide d'entretien individuel et le canevas des Focus Group, ont été animés à partir des thèmes portant sur : la pertinence, l'efficacité et la durabilité de l'Émission de la « Voix de l'Enseignement » pour cerner les opinions, les perceptions, les besoins, les attentes et les perspectives des acteurs du système éducatif.

1.3. Terrains d'étude et groupes stratégiques

Cette recherche a été menée dans trois régions du Niger à savoir Niamey, Tahoua et Maradi. Le choix de ces régions s'explique par le niveau d'intervention de l'Unesco qui est un partenaire privilégié de la « Voix de l'Enseignement ». Pour cerner la problématique de l'efficacité, la pertinence et la durabilité de cette émission radiophonique, les acteurs stratégiques suivants ont fait l'objet d'entretien :

- directeurs centraux ;
- directeurs nationaux et régionaux ;
- inspecteurs et conseillers pédagogiques ;
- enseignants ;
- directeurs d'école ;
- agents de l'INDRAP ;
- DG de l'INDRAP ;
- réalisateurs des émissions ;
- SG des ministères en charge de l'éducation nationale et secondaire.

2. Résultats et discussion

Les activités du terrain ont permis d'aboutir à un certain nombre de résultats qui sont exposés et discutés dans les lignes qui suivent.

2.1. La Voix de l'Enseignement au Niger, un peu d'histoire

En accédant à la souveraineté internationale en 1960, les débats sur l'enseignement ont vite été inscrits dans les priorités des nouvelles autorités du Niger. À l'époque, le taux brut de scolarisation n'était que de 5% sur une population scolarisable estimée à 600 000. Le corps enseignant était composé de jeunes titulaires du CEPE et du BEPC dans le cadre de l'enseignement du premier degré. Seules trois inspections pédagogiques assuraient

l'encadrement pédagogique à cette époque. Ces jeunes enseignants de formation initiale relativement basse étaient formés sur le tas par les inspecteurs et les directeurs d'école. En plus, le conflit qui venait d'éclater en 1963 entre le Niger et le Dahomey (actuel Bénin) a conduit au départ des enseignants expatriés créant ainsi un besoin urgent de remplacement par des nationaux. C'est dans cette perspective que l'État a procédé au recrutement des jeunes diplômés de certificat d'études pour renforcer le personnel enseignant composé de jeunes qui sortaient des cours normaux qui n'étaient que de trois centres pour tout le pays (Tahoua, Tillabéry et Zinder).

Compte tenu de l'immensité du territoire et l'insuffisance des moyens, le ministère de l'éducation nationale a pensé à un mécanisme de formation continue des enseignants sur le terrain et cela sans interrompre la bonne marche des cours. C'est ainsi que le travail a été confié aux inspecteurs de l'enseignement primaire en faisant recours au centre pédagogique. Ce dernier a conçu une formule de formation à distance (cours par correspondance) en utilisant la radio dans un programme appelé la « Voix de l'Enseignement ». Il s'agissait pour le ministère de l'éducation, à travers le centre pédagogique, de poursuivre la formation continue des enseignants dans une formule moins coûteuse et accessible aux enseignants dans le temps et dans l'espace.

L'utilisation de la radio comme alternative de formation continue des enseignants a été acceptée par tous et surtout les bénéficiaires qui se voyaient liés par leur ministère de tutelle à travers des émissions radiophoniques produites et diffusées sur toute l'étendue du territoire national.

On peut donc dire qu'au Niger, la question de la formation à distance a vu le jour juste après l'accession du pays à l'indépendance en 1960 (INDRAP, 1997). Il s'agit pour le Niger, comme la plupart des pays en développement, de répondre aux besoins de formation des enseignants en situation de classe.

C'est dans cette optique que d'autres sont recrutés à partir du système du volontariat. Ce qui justifie leur non-maitrise de la profession enseignante. La mission de renforcement de leurs capacités a été confiée au Bureau Pédagogique, puis au Centre Pédagogique, ensuite à l'Académie du Niger à l'époque, appelée aujourd'hui Institut National de Documentation de Recherche et d'Animation Pédagogique (INDRAP), mise en œuvre à travers le canal de la radio Niger, Office de Radiodiffusion et Télévision du Niger (ORTN).

2.2. Une émission à fort encrage institutionnel

La « Voix de l'Enseignement » est une émission radiophonique qui est diffusée sur les ondes de la Voix du Sahel (radio nationale) tous les mercredis soir, de vingt heures trente minutes (20h30mn) à vingt-et-une heure (21h00mn), soit une durée de trente minutes (30mn). Comme son nom l'indique, elle porte sur les pratiques de classe en touchant, d'une émission à une autre, ses divers aspects (pédagogie générale, pédagogie spéciale, morale professionnelle). Elle puise toutes ses thématiques dans les programmes officiels du Niger. Cette émission aborde les contenus d'enseignement du cycle primaire et du cycle secondaire (collège et lycée).

L'émission débute à 20h30 avec un générique à la fin duquel intervient l'annonce du thème, de la classe ou niveau concerné et du présentateur. Puis, l'animateur décline l'identité de l'agent de l'INDRAP chargé de mener l'activité et de la cellule dont il relève qui passe à l'exploitation du thème à étudier. Cette étape marque le déroulement de la leçon. En effet, la suite de l'émission est marquée par une série de questions ouvertes et de réponses détaillées entre le modérateur et l'agent chargé de la tâche, entrecoupées par des pauses musicales. Ainsi, tout au long le présentateur fait ressortir principalement les définitions des concepts clés, les contenus du/des chapitre(s), les objectifs pédagogiques, les méthodes et supports, les règles, théories ou notions à retenir par l'auditoire.

Dans le cadre de la réalisation des émissions, les activités sont réparties par cellule selon les disciplines (français, mathématiques, anglais, etc.). Chaque cellule est composée d'un instituteur, un conseiller pédagogique (ou un chargé d'enseignement ou un professeur d'enseignement secondaire) choisis en fonction de leur spécialité, leur grade et leur expérience. Ces différentes cellules et l'administration de l'INDRAP sont en concertation permanente avec les acteurs sur le terrain (les enseignants, les conseillers, les inspecteurs) qui leur expriment leurs besoins pédagogiques. Ainsi, pour réaliser une émission, chaque cellule choisit un thème parmi ceux recueillis sur le terrain et le propose à la direction ou celle-ci propose à la cellule un thème qui est, soit sollicité par les cibles soit pertinent pour le contexte. Une fois que le choix est fait, la cellule soumet d'abord la proposition à la direction qui vérifie la conformité au programme national et à la politique éducative.

Après cet examen par le responsable pédagogique, la proposition est soumise à l'approbation du principal responsable de l'institut qui se manifeste par l'expression d'un avis favorable en apposant sa signature au cas échéant. Ensuite, la cellule procède à la conception écrite de l'émission qui est l'étape de la matérialisation du document par sa mise à l'écrit sur papier. Enfin, après amendement puis validation du document, la cellule soumet la production écrite à la cellule audiovisuelle. À ce niveau la cellule technique procède à l'enregistrement de l'émission en présence des animateurs de la cellule concernée. Cette dernière enregistre sur leur thème choisi et validé par la direction. Pendant l'enregistrement, la cellule technique grave sur les CD certaines informations comme l'intitulé du thème, la date, le nom de la cellule concernée etc.

Le responsable du domaine amène le CD à la voix du sahel pour diffusion selon un calendrier donné. Ce calendrier est un chronogramme établi pour le passage des CD (émissions) : chaque mercredi du mois (du 1^{er} au 4^e) correspond à une émission indiquée par l'INDRAP. Mais, cet ordre respecte la priorité en besoins exprimés par les acteurs sur le terrain. L'INDRAP tient aussi compte du contexte (préparatifs de la rentrée scolaire par exemple) pour établir l'ordre de passage. Souvent, des acteurs peuvent solliciter la rediffusion d'une émission.

Pour demander une rediffusion, certains enseignants se déplacent (cela n'est possible que pour ceux de Niamey) ; d'autres font des appels téléphoniques et d'autres encore écrivent un courrier à transmettre par la poste. L'un dans l'autre, ces moyens sont peu utilisés à cause de la distance, le coût de la communication et/ou la méconnaissance des contacts ou la boîte mail de l'INDRAP (Un responsable de l'INDRAP, Niamey, le 02/07/2021)

Pour la non rediffusion, certains CD sont décalés à une séance ultérieure. Notons que le calendrier de diffusion est mensuel et l'INDRAP envoie quatre CD au moins (en cas de rediffusion) pour le mois. Le premier mercredi du mois, les principaux responsables de l'institut restent à l'écoute et veillent à la diffusion de l'émission.

Enfin, selon la direction de l'institut, chaque cellule a un cahier de charge dont la mise en œuvre fait l'objet de suivi et d'évaluation par un conseil créé à cet effet et qui est composé du DGA, du coordinateur pédagogique et des représentants des cellules. Ainsi, l'ensemble du matériel destiné à la réalisation des émissions est reproduit puis remis à chaque section, cellule et département. Comme on le voit, du choix des thématiques à la diffusion en passant par le choix des acteurs de mise en œuvre, le processus de réalisation des émissions est cadré.

2.3. Détermination des contenus des émissions : une faible association des acteurs

La détermination des contenus des émissions de la « Voix de l'Enseignement » reste méconnue par un grand nombre de consommateurs/cibles. Les opinions se situent entre hésitations et suppositions concernant l'institution qui détermine les contenus des émissions. Pour la plupart c'est le ministère de l'éducation qui détermine les contenus des émissions tandis que pour certains c'est l'INDRAP. Un nombre très négligeable de répondants attribue au

ministère la responsabilité de déterminer les thématiques, les acteurs et le canal de mise en œuvre des émissions de la voix de l'enseignement.

Pour les tenants de cette idée, c'est au ministère, qui est chargé de l'éducation, que revient l'habilité à décider conformément à ses orientations de ce que la « Voix de l'Enseignement » doit faire car celui-ci a une cellule de programmation. C'est dans ce sens que des directeurs d'écoles interviewés (Maradi) soulignent que les contenus, la mise en œuvre et le canal de ces émissions sont décidés à huis clos par l'INDRAP. Cette tendance est formaliste dans le sens où les acteurs s'appuient sur le caractère officiel de la mission du ministère pour l'imaginer comme étant l'auteur habilité à déterminer les contenus des émissions. D'autres acteurs, par contre, voient le cadre décisionnel plus large. C'est ainsi qu'un conseiller pédagogique de Maradi affirme : « c'est l'INDRAP qui décide du contenu des émissions et leurs mises en œuvre ».

À y voir, l'unanimité semble être faite sur le fait que dans les normes c'est l'INDRAP qui doit choisir les thèmes et leçons à présenter lors des émissions, les animateurs et le canal de mise en œuvre des émissions.

Puisque c'est l'INDRAP qui conçoit les programmes d'enseignement, produit les guides et manuels pédagogiques ; il forme les acteurs de l'utilisation des livres rédigés les cadres de l'INDRAP sont des conseillers et inspecteurs qui ont passé par l'enseignement et maîtrisent ce domaine ; aucune institution n'est mieux placée que lui pour opérer ces choix (Un enseignant, Niamey, le 02/06/2021).

Les cadres de l'INDRAP sont aguerris, donc ils sont mieux placés pour parler de l'enseignement, de la pédagogie et des difficultés des enseignants (Un enseignant, Niamey, le 04/06/2021).

Toutefois, il est reproché à l'émission son caractère exclusif car les principaux concernés, notamment les enseignants ne sont pas associés dans l'identification des besoins en termes de renforcement de capacités. Pourtant, pour les responsables de l'institut, leur structure ne peut, au mieux, que rappeler au public la thématique à suivre pour chaque émission.

D'aucuns pensent qu'en dépit de leur expérience et la maîtrise du terrain, les agents de l'INDRAP doivent collaborer ou s'associer avec les enseignants du terrain, les conseillers pédagogiques et les inspecteurs pour identifier les problèmes ou besoins pédagogiques des enseignants. Pour un responsable régional de l'éducation, « l'analyse des besoins doit provenir des inspecteurs et des enseignants et non au niveau de l'INDRAP ». Dans cette perspective, il revient à l'INDRAP de rappeler au public la thématique à suivre pour chaque émission comme souligné antérieurement.

2.4. Une prise en charge partielle des besoins des groupes cibles par l'émission

L'idée maitresse à retenir est le caractère transversal de l'INDRAP. En effet, les cadres de cette structure soutiennent unanimement que « La voix de l'Enseignement » touche toutes les disciplines en apportant son aide en pédagogie. Selon les responsables enquêtés, tous les besoins des élèves et des enseignants sont pris en charge, énoncés sous formes de thématiques des émissions. Ces thématiques touchent divers aspects des activités professionnelles des enseignants. Elles portent à la fois sur les préparatifs de la rentrée scolaire, le rôle du Directeur d'école, la lecture, les mathématiques, etc. Chaque émission présente un modèle qui explicite toutes les étapes d'une leçon dans une discipline donnée.

Ces émissions cultivent les enseignants. Je suivais ces émissions lorsque j'étais enseignant. L'émission est très pertinente car les contenus cadrent avec le plan national. C'est une très bonne chose ça aide les enseignants qui sont très loin de la ville » (Un responsable de l'éducation, Tahoua, le 14/06/2021).

L'INDRAP est transversal. Ses émissions sont multiples et tiennent compte des besoins des enseignants parce que, excepté ces dernières années, ne venait à l'INDRAP que celui qui avait une importante expérience : des instituteurs ayant plus de cinq (5) ans de service, des conseillers et inspecteurs pédagogiques expérimentés, des professeurs de collège et des professeurs de lycée.

Ces cadres sont chevronnés de l'enseignement, des pédagogues aguerris, des agents performants et capables, qui connaissent le terrain et connaissent les besoins des enseignants (Des cadres de l'INDRAP, Niamey, le 15/06/2021).

Malgré tout, un nombre important de groupes cibles qui y sont désintéressés, notamment les jeunes générations d'enseignants, dispose de peu d'informations et de connaissances sur la réalité de l'INDRAP et de l'émission la « Voix de l'Enseignement ». Ceux-ci pensent que « les émissions de la voix de l'enseignement sont "fermées" » (Un groupe d'enseignants, Niamey, le 02/06/2021), c'est-à-dire que l'auditoire n'a pas droit à la parole.

Les investigations montrent que les acteurs de terrain sont insuffisamment informés sur la conception et la réalisation de ce genre d'émissions. La plupart d'entre eux, notamment les enseignants, pensent que l'INDRAP ne les associe pas aux activités et que les cadres de cette institution s'isoleraient seuls dans leurs salles et produisent les émissions. De ce fait, « Nous, nous ne sommes que de simples consommateurs des produits de l'INDRAP » (Un enseignant, Niamey, le 01/06/2021). Cela montre bien que ces acteurs sont sous informés de la possibilité de communiquer avec les agents de l'INDRAP pour leur faire des propositions de leçons à présenter et des moyens pour le faire. Aussi, quand les réalisateurs visitent les enseignants dans les écoles, « souvent certains réclament des frais pour être formés en situation de classe » (Un responsable de l'INDRAP, Niamey, le 14/06/2021). Pourtant, ce sont les enseignants eux-mêmes qui, très souvent, ne veulent pas s'impliquer, peut-être parce qu'ils ne sont pas très intéressés.

Aussi, le témoignage de certains responsables de l'institut laisse apparaître un souci de qualification au sein même du personnel de l'INDRAP. Certes, tout était bien suivi mais de nos jours on y trouve des agents qui n'ont pas les compétences requises en adéquation avec les tâches qui sont les leurs. Partant, les productions pourraient ne plus répondre au goût ou aux attentes des auditeurs. En effet, l'usage pédagogique des médias vise à familiariser les jeunes publics à la pratique distanciée de l'information (P. Moeglin, 2013, p. 27). Conséquemment, un désintéressement pourrait gagner les acteurs et cela pourrait expliquer la négligence de l'émission.

De surcroît, le manque de possibilité permettant aux enseignants de communiquer avec les animateurs des émissions afin de leur proposer de leçons à présenter ou de se proposer volontiers pour animer une émission, peut être un facteur d'une mauvaise perception vis-à-vis des émissions. Alors que les enseignants ont assez de thèmes à proposer relativement aux difficultés qu'ils rencontrent, ils ont besoin de participer aux émissions en demandant plus de détails. Ils veulent appeler en direct pour demander plus d'explications. Ce qui n'est pas possible, malheureusement. Ils ignorent d'ailleurs la possibilité et les moyens par lesquels ils peuvent communiquer avec l'INDRAP. Ce faisant, ils sont moins motivés. C'est pourquoi il est constaté « que d'autres enseignantes surtout les jeunes ne s'intéressent pas aux émissions » (Une enseignante, Maradi, le 14/06/2021).

Si dans l'ensemble les acteurs ont reconnu que leurs besoins sont pris en charge par les émissions, il n'en reste pas moins vrai que dans le domaine de l'éducation inclusive des insuffisances existent et sont mises en exergue par certains acteurs concernés. En effet, il a été soutenu que les émissions « Voix de l'Enseignement » ne cadrent pas avec les exigences de l'éducation inclusive, notamment l'éducation des handicapés moteurs, des handicapés visuels etc., et par conséquent ne s'alignent pas convenablement aux politiques nationales.

2.5. Une émission à pertinence contestable

Pour mesurer la pertinence de l'émission « Voix de l'Enseignement », il faut la mettre en rapport avec les politiques et plans nationaux de développement de l'éducation. Mais de manière particulière, il s'agit de voir la cohérence des approches pédagogiques utilisées dans la réalisation des émissions ainsi que leur adéquation avec les programmes de formation d'enseignement.

Les potentialités qu'offre l'utilisation de la radio dans l'enseignement et la formation avaient suscité et entretenu dans le milieu scolaire nigérien des espoirs importants en matière d'amélioration des pratiques pédagogiques et la résolution des problèmes liés à l'accès d'un plus grand nombre d'acteurs de l'éducation. Comme les thèmes qu'elles traitent cadrent avec ceux traités dans les classes par les enseignants craie en main, les émissions de la « Voix de l'Enseignement » sont d'une valeur pédagogique particulière en ce qu'elles consistent à conseiller les enseignants à distance.

Les émissions sont comme des encadreurs pédagogiques à distance. D'une part, ces émissions sont des rappels continus pour des enseignants qui ont une formation pédagogique de base. D'autre part, ces émissions sont sous forme de formation pour des enseignants sans formation pédagogique initiale (Un responsable régional de l'éducation, Tahoua, le 14/06/2021).

Par rapport au contenu, même si beaucoup d'acteurs expriment leur satisfaction vis-à-vis de « La voix de l'Enseignement », peu d'enseignants fréquentent l'INDRAP. Pourtant,

Les portes de l'INDRAP sont ouvertes au public. Tout enseignant qui a des difficultés ou qui a un besoin pédagogique peut passer ou appeler par téléphone portable ou envoyer un courrier. Des fois, certains enseignants qui le savent appellent pour demander de rediffuser telle ou telle émission et l'INDRAP le fait (Un responsable de l'INDRAP, Niamey le 14/06/2021).

D'ailleurs, ajoute l'interviewé,

Pour préparer les concours (BS 1, BS 2...), les enseignants envoyaient des sujets que nous leur traitons et plusieurs autres tests se préparaient grâce à la voix de l'enseignement-(Un responsable de l'INDRAP, Niamey le 14/06/2021).

Il faut noter qu'il y a un rapport très étroit entre les émissions « la Voix de l'Enseignement » et les politiques éducatives du Niger. En effet, « L'INDRAP ne fait qu'exécuter tout ce qui est politique nationale de formation. C'est toujours un programme national adopté par le gouvernement qu'il exploite » (Un responsable de l'INDRAP, Niamey, le 14/06/2021).

Ces émissions sont des déroulés des programmes d'enseignement au Niger et ces programmes sont définis par les différentes politiques en la matière. Partant, les émissions cadrent bien avec les politiques et plans nationaux (Un enseignant, Niamey, le 3/06/2021).

Les données issues des entretiens avec plusieurs directeurs d'école révèlent également que les émissions s'alignent aux politiques, plans nationaux, programmes de formation et d'enseignement et aux approches pédagogiques en vigueur.

Elles ont une conformité avec les politiques et plans nationaux car les cours dispensés sont les mêmes avec ceux évoqués dans les émissions (Une directrice d'école, Tahoua, le 15/06/2021). Elles cadrent avec la politique éducative qui vise une école de qualité pour un système éducatif performant. La démarche et stratégie utilisées sont bonnes (Une inspectrice, Tahoua, le 16/06/2021).

Mieux, « La Voix de l'Enseignement » entre dans le cadre de la formation à distance des enseignant(e)s.

C'est vrai qu'il y a eu de changements qui sont intervenu ces derniers temps notamment le changement du programme de 1988 et aujourd'hui on parle de " programme rénové" qui n'est en fait qu'une révision du premier programme (1988) : c'est juste un certain nombre de chapitres qui ont été purement et simplement supprimés, mais le reste c'est la même chose (Un responsable de l'INDRAP, Niamey, le 14/06/2021).

En outre, « La Voix de l'Enseignement » fait aussi la promotion des langues nationales comme l'a souhaité l'article 10 de la Loi d'Orientation du Système Éducatif Nigérien (LOSEN) qui consacre le français et les langues nationales comme langues d'enseignement.

Même si les acteurs ont soutenu presque unanimement la pertinence de cette émission, il convient de préciser que c'est en rapport avec son alignement aux politiques publiques d'éducation. D'ailleurs, une analyse minutieuse de cette émission, permet de constater qu'au-delà de ce rapport formel avec les politiques publiques, le canal par lequel elle passe (la radio) est aujourd'hui un média moins utilisé du grand public surtout chez les plus jeunes.

L'émission « La Voix de l'Enseignement » dans son essence reste un pertinent outil pédagogique de renforcement des capacités à distance. Ainsi, la formation à distance, en tant que levier de l'évolution des pratiques dans la supervision pédagogique des enseignants, des directeurs et autres animateurs d'écoles (T. Karsenti, R.P Garry, A. Benziane, B.B. Ngoy-Fiama et F. Baudot, 2012), offre une plateforme propice pour réaliser dans un délai raisonnable le renforcement des capacités de ces acteurs à des coûts raisonnables.

En tant qu'instrument d'accompagnement du système éducatif (M. Songossaye, 2019), cette émission constitue un moyen de formation à distance des enseignants permettant non seulement d'économiser les ressources en termes de temps mais aussi en termes de financement.

2.6. Des évolutions technologiques incontournables

La « Voix de l'Enseignement » est une émission connue par les acteurs rencontrés lors de cette étude. La plupart des acteurs interrogés se souviennent des émissions animées par des pédagogues et diffusées sur les antennes de la radio nationale « la voix du Sahel ». Beaucoup d'entre eux d'ailleurs soulignent qu'elle était diffusée tous les mercredis soir. Mais de nos jours les émissions ont tendance à être oubliées. Car « Si avant 90% des enseignants écoutaient ces émissions aujourd'hui même 10% ne sont pas intéressés » (Un responsable de l'éducation, Maradi, le 14/06/2021).

Encadré N° 1: témoignages relatifs à la faiblesse des émissions

Beaucoup ne sont pas à l'écoute « *il faut reconnaître qu'il n'est pas évident qu'un grand nombre d'auditeurs soit à l'écoute. Par exemple moi-même qui vous parle, ça fait des dizaines d'années que je suis déconnecté de cette émission ; je ne la suis pas* » affirme un enquêté.

« *Elle n'a pas de représentation dans les autres chefs-lieux de région, en dehors de Niamey. Elle n'a pas d'ouverture c'est-à-dire qu'elle ne permet pas aux enseignants de réagir spontanément. Pire, elle est diffusée seulement à la radio nationale qui n'intéresse pas un grand nombre de citoyens d'où sa faible couverture* ».

« *La voix du sahel est mal ou peu reçue, ce qui écarte du coup certains enseignants* ».

Les enseignants déplorent que « *les émissions concernent plus le cycle primaire que le cycle secondaire. C'est-à-dire que les leçons présentées dans les émissions touchent plus la réalité de l'enseignement de base I (le primaire) que celle de la base II (le secondaire)* ».

Un enseignant du secondaire expose sa désolation en disant « *J'écoutais les émissions de la voix de l'enseignement tous les mercredis à 21 heures lorsque j'enseignais à la base I avant que je ne fasse le spécial A qui m'a permis d'accéder au secondaire. J'étais dans la vive motivation d'avoir des conseils pédagogiques lorsque j'ai débuté au secondaire et à ma grande surprise j'ai constaté que ces émissions n'ont toujours pas changé leur contenu de tout le temps. Cela m'a obligé à chercher mes soutiens pédagogiques ailleurs* ».

Remarquons que les plus anciens ou les aînés de la profession – dont l'ancienneté est importante (conseillers, inspecteurs, directeurs, proviseurs) - connaissent et écoutent « La Voix de l'Enseignement » plus que les jeunes enseignants ou les cadets – dont l'ancienneté est moyenne (les enseignants/enseignantes du primaire, les jeunes professeurs de collège ou lycée).

Dans cet ordre d'idées, G. Jacquinot et G. Leblanc (1996) montrent que les modes d'apprentissage varient selon les médias et que la « *lecture de l'image* » doit être contextualisée en fonction des ambitions pédagogiques. En termes de couverture de sa cible, « La Voix de l'Enseignement » a pu, jusqu'à une certaine période, toucher un grand nombre d'enseignants répartis sur le territoire national grâce au réseau de couverture de la radio Radio Niger. Mais aujourd'hui ce public est composé de jeunes « digital native » qui sont plus attachés aux

technologies nouvelles. Présentement, ces jeunes usagers préfèrent d'autres types d'appareils plus récents, plus performants et qui répondent encore mieux à leurs besoins (J. Perriault, 1981). Du coup, la capacité des médias traditionnels tels que la radio à atteindre un large public reste problématique.

En effet, peu de jeunes enseignants connaissent ces émissions. Certains confondent même « La Voix de l'Enseignement » à l'émission « le Vieil Instit » qui est diffusée sur les ondes de la télévision nationale « Télé Sahel ». Cette confusion se confirme par les propos d'une enseignante à Niamey : « Je connais cette émission, je la suis toujours à la télé et je conseille à mes enfants de la suivre aussi » (Une enseignante, Niamey, le 02/06/2021). En fait, ce n'est pas seulement une erreur d'estimation sur l'efficacité de l'émission radiophonique comme moyen proprement pédagogique qui est à prendre en compte ici, c'est une appréciation globale sur l'évolution de la société (H. Duccini, 2013). D'ailleurs, même les « anciens du domaine » qui écoutaient inmanquablement « La Voix de l'Enseignement » y sont déconnectés depuis des années. Cela pourrait être lié à l'évolution technologique qui a vu l'avènement de l'internet et le développement rapide des médias sociaux mais aussi à la question du support, c'est-à-dire l'inadaptation du canal (la Voix du Sahel).

Ainsi, si la radios et la télévision sont des moyens efficaces et vont au-delà de leurs publics cibles, l'audiovisuel sert aussi de moyen d'information et de formation, en ce sens qu'il porte à la connaissance des enseignants des informations sur des activités qu'ils doivent assimiler et mettre en pratique en classe. Cependant, les effets d'apprentissage de ces deux médias sont différents de ceux de l'école et les cibles ne leur accordent pas à une valeur de transmission d'information car ils sont considérés comme des cadres informels (C. Maguy, 1995).

Conclusion

En définitive, de sa création à ce jour, « La Voix de l'Enseignement » a fait toutes ses preuves dans l'accompagnement des acteurs de l'éducation. Elle leur a permis de décanter diverses difficultés sur le terrain. Pourtant, au vu de l'absence ou la faiblesse de dispositif de renforcement des capacités des enseignants et du poids de contractuels, dont beaucoup sont sans formation initiale ou présentent de sérieuses lacunes pédagogiques, cette émission radiophonique pourrait être un outil pertinent pour assurer la formation à distance et continue des enseignants si elle parvient à s'adapter au contexte actuel en se modernisant afin de toucher par divers canaux l'ensemble des groupes cibles. En conséquence, elle aura résolu l'effet du problème de « couverture médiatique » et de « centralité des activités à Niamey ».

Mais, avec la mondialisation de la technologie, des connaissances scientifiques, cette émission se voit progressivement abandonnée par ses auditeurs. Pour cause, elle n'a pas pu résister aux changements. Aujourd'hui force est de constater que « La Voix de l'Enseignement » constitue un moyen peu efficace pour le renforcement des capacités pédagogiques à distance des enseignants. Malgré son alignement aux politiques éducatives adoptées par le Niger, cette émission ne répond plus aux besoins spécifiques des jeunes enseignants qui constituent pourtant la majorité des effectifs de ce corps.

À la lumière de tout ce qui précède, on peut affirmer que les émissions hebdomadaires diffusées sur les ondes de la Voix du Sahel ont concouru à la formation à distance de beaucoup d'acteurs pédagogiques. Cependant, elles sont de nos jours confrontées à de nombreux défis dont les principaux ont trait à la fréquence (une seule fois par semaine) et au temps d'antenne jugé trop court (30 minutes seulement), à un faible taux d'écoute, à la faible appropriation du canal, à la nécessité de la prise en compte des TIC pour une animation pédagogique accélérée, etc.

Références bibliographiques

- ALZOUMA Gado, 2012, « Technologies éducatives et développement : une brève histoire de la télévision scolaire au Niger », in *tic&société* [En ligne], Vol. 5, n°2-3 | 2e sem. 2011 / 1er sem., mis en ligne le 18 juin 2012, consulté le 19 avril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/ticetsociete/1025>, DOI : 10.4000/ticetsociete.1025.
- Analyse du secteur de l'éducation. Éléments pour de nouvelles orientations dans le cadre de la 2^e phase du PSEF 2020 tiré de <https://www.assets.unesco.org>.
- DUCCINI Hélène, 2013, « Histoire d'une illusion : la télévision scolaire de 1945 à 1985 », tiré de <https://www.cairn.info/revue-le-temps-des-medias-2013-2-page-122.htm>.
- INDRAP, 1997, Rapport de l'atelier du FAD, Niamey.
- JACQUINOT Geneviève et LEBLANC Gérard, 1996, *Les genres télévisuels dans l'enseignement*, CNDP, Ressources formation. Enjeux du système éducatif, Paris.
- KARSENTI Thierry, GARRY Raymond-Philippe, BENZIANE Abdel-baki, NGOY-FIAMA Balthazar Bitambile et BAUDOT Fabienne, 2012, *La formation de formateurs et d'enseignants à l'ère du numérique : stratégies politiques et accompagnement pédagogique, du présentiel à l'enseignement à distance*. Montréal : Réseau international francophone des établissements de formation de formateurs (RIFEFF) / Agence universitaire de la Francophonie (AUF).
- MAGUY Chailley, 1995, « Apprendre par la télévision, apprendre à l'école » In *Réseaux*, volume 13, n°74, Télévision et apprentissages. pp.31-54. DOI : <https://doi.org/10.3406/reso.1995.2780>.
- MÆGLIN Pierre, 2013, « École et médias. Pour un renouvellement des perspectives critiques » in *Les Enjeux de l'Information et de la Communication*, n°14/3B, p.21 à 32, [en ligne] URL : <https://lesenjeux.univ-grenoble-alpes.fr/2013/supplement-b/02-ecole-et-medias-pour-un-renouvellement-des-perspectives-critiques/> consulté le 24 août 2023.
- PERRIAULT Jacques, 1981, *Mémoires de l'ombre et du son. Une archéologie de l'audiovisuel*, Paris, Flammarion.
- SONGOSSAYE Mathurin, 2019, « Émergence de la littérature dans l'espace audiovisuel centrafricain », in *Synergies Afrique des Grands Lacs*, n° 8, p. 133-143.
- VOULGRE Emmanuelle & NETTO Stéphanie, 2016, « La radio scolaire : quelles formations pour les maîtres au Burundi et en France ? » In *Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Éducation et la Formation*, volume 23, n°1. Dossier spécial : Enseigner, accompagner, apprendre, quels changements à l'heure du numérique ? sous la direction de Laetitia Boulc'h, François-Xavier Bernard et Geroges-Louis Baron. p. 77-108. DOI : <https://doi.org/10.3406/stice.2016.1693>, Consulté le 19 mars 2021. www.persee.fr/doc/reso_0751-7971_1995_num_13_74_2780.

Réforme pédagogique en République du Congo : de l'approche par objectifs à l'approche par compétences, quelle place donnée à la redynamisation des pratiques enseignantes ?

Margarita LOPEZ MENDEZ, Université de Caen Normandie (France)
E-mail: margarita.lopez-mendez@unicaen.fr

Résumé

Le système éducatif congolais se trouve actuellement dans une période de transition entre l'approche par objectifs (APO) et l'approche par compétences (APC). Un travail de grande envergure a été entrepris par les structures compétentes pour la réécriture des programmes du primaire et du secondaire. Néanmoins, après un travail de terrain effectué entre 2019 et 2022 auprès d'une centaine d'enseignants et d'inspecteurs pédagogiques dans le cadre des actions de l'ONG Action Real, nous constatons que la redynamisation des pratiques enseignantes pouvant garantir une cohérence avec les pratiques prônées par les programmes selon l'APC n'a pas constitué un axe de travail conséquent. Or, une réforme pédagogique qui vise la réussite demande un travail de fond à la fois sur les programmes et sur les pratiques de classe. Ainsi, cet article vise, d'une part, à apporter un éclaircissement théorique succinct sur la différence entre ces approches et sur les pratiques enseignantes nécessaires pour les faire vivre. D'autre part, il vise à apporter des éléments de réflexion sur la place accordée à cette redynamisation via la formation d'enseignants. Les éléments ci-exposés nourrissent la réflexion sur la définition de stratégies visant l'innovation pédagogique dans cette période transitoire.

Mots-clés : réforme pédagogique, APC, PPO, pratiques enseignantes, méthodes actives

Abstract

The Congolese education system is currently in a period of transition between the objective-based approach (APO) and the skills-based approach (APC). Large-scale work has been undertaken by the competent structures to rewrite the primary and secondary programs. Nevertheless, after field work carried out between 2019 and 2022 with around a hundred teachers and educational inspectors as part of the actions of the NGO Action Real, we note that the evolution of teaching practices able to guarantee consistency with the practices advocated by the skills-based programs has not constituted a significant area of work. However, an educational reform that aims for success requires in-depth work on both, programs, and classroom practices. Thus, this article aims, on the one hand, to provide brief theoretical clarification on the difference between these approaches and on the teaching practices necessary to bring them to life. On the other hand, it aims to provide elements for reflection on the place given to this revitalization of teaching practices via teacher training. The elements presented can nourish the reflection on the definition of strategies aimed at promoting educational innovation in this transitional period.

Keywords pedagogical reform, CBA, OBA, teaching practices, active learning

Introduction

Le système éducatif de la République du Congo se trouve actuellement dans une période de transition entre l'approche par objectifs (APO ou PPO¹) et l'approche par compétences (APC)². Cette transition concerne notamment les sous-secteurs de l'enseignement technique et

¹ Pédagogie par objectifs. Quelques auteurs associés à la PPO : R. W. Tyler (1949), B.S.Bloom (1956), R. F. Mager (1972), D. Hameline (1991).

² Quelques auteurs associés à l'APC : Ph. Perrenoud (1998) et J. Tardif (2006).

professionnel (ETP) et l'enseignement général géré par le ministère de l'Enseignement Préscolaire, Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation (MEPPSA). Un travail de grande envergure a été entrepris pour la révision et la réécriture des programmes pour les deux sous-secteurs, à des époques différentes, afin de concrétiser et de favoriser cette transition. Pour le Ministère de l'Enseignement Technique et Professionnel (METP), les programmes et référentiels ont été réécrits suivant l'approche par compétences, entre 2012 et 2014, et pour le MEPPSA entre 2019 et 2022, dans le cadre du projet PRAASED.

Toute réforme scolaire et les actions qui en découlent suivent des objectifs politiques, et ce serait une erreur de ne pas en tenir compte (G. Boutin, 2004). Aussi, nous commencerons par exposer le contexte sociopolitique dans lequel prend forme cette réforme pédagogique qui vise naturellement à répondre à des besoins exprimés par le projet de société de la République du Congo transcrits dans le Plan national de développement (PND) 2018-2022 et le PND 2022-2026 ainsi que dans les stratégies sectorielles de l'éducation (2015-2025/2021-2030).

Néanmoins, les retours du terrain font ressortir que cette transition entre l'APO et la APC peine à se concrétiser. En effet, entre 2019 et 2022, l'on a effectué un travail de recherche-intervention consistant à l'observation des pratiques de cours des enseignants du secondaire et à la formation pédagogique auprès d'une centaine d'enseignants et une trentaine d'inspecteurs pédagogiques et chefs d'établissement dans le cadre du projet REAL (Réseau d'Éducation pour une Afrique Leader) mené par l'association Action Real³. Grâce à cette recherche-intervention, l'on a constaté qu'un grand nombre de professionnels de l'éducation, indépendamment du ministère concerné (METP⁴, MEPPSA, MES⁵), arrive difficilement à distinguer de manière claire et concrète l'approche par objectifs de l'approche par compétences et à discerner leur incidence sur le processus d'enseignement/apprentissage. Ainsi, cet article vise aussi à apporter un éclaircissement théorique succinct sur la différence de ces approches sur le plan pédagogique que nous présenterons après le contexte socio-politique de la réforme.

Enfin, cette expérience de terrain et de recherche de trois ans nous également a permis de constater que le travail visant la redynamisation des pratiques enseignantes qui puissent garantir une cohérence avec les pratiques prônées par les programmes selon l'APC, notamment via la formation d'enseignants, n'a pas été conséquent, ce qui porte préjudice à la réussite de cette réforme. Une réforme pédagogique ne peut pas s'avérer complète ni réussie si un travail de fond n'est pas fait sur l'accompagnement vers l'évolution des pratiques enseignantes (Ph. Meirieu)⁶, le risque étant que les nouveaux programmes ne soient pas correctement exploités par les enseignants, dont les pratiques pédagogiques relèvent jusqu'à aujourd'hui de la pédagogie traditionnelle basée sur des cours magistraux et la dictée. Dans ce contexte, face à l'hypothèse selon laquelle la réussite de cette réforme est compromise par le manque de formation des enseignants visant la redynamisation des pratiques de classes, l'objectif de la présente étude est ainsi de lancer la réflexion sur la place qui a été donnée à la redynamisation des pratiques enseignantes dans cette réforme et sur la place qui reste à lui accorder en vue de la réussite de la réforme pédagogique visée. Nous espérons que les éléments présentés pourront nourrir la réflexion sur les conditions de réussite de cette réforme de transition entre la PPO et l'APC afin de faciliter la prise de décision lors de la définition de stratégies d'intervention auprès du personnel éducatif.

³ <https://www.actionreal.org/>. Le projet mené par cette association de solidarité internationale a fait l'objet d'une recherche-intervention et d'une thèse soutenue en octobre 2023 qui a eu pour titre : *Pédagogie active et numérique et formation des enseignants du secondaire en Afrique subsaharienne francophone, portée et limites : Le cas de la République du Congo*, de la même auteure de cet article.

⁴ Ministère de l'Enseignement Technique et Professionnel.

⁵ Ministère de l'Enseignement Supérieur.

⁶ Document non daté, disponible sur <https://www.meirieu.com/OUTILSDEFORMATION/NDP.ppt>

1. Contexte sociopolitique de la réforme

Depuis les années 2000, les projets de société du gouvernement guident la planification stratégique du développement de la République du Congo (République du Congo, 2018). À la fin de la guerre civile de 1997, le projet de société « Nouvelle Espérance 2002-2009 » pose le cadre pour la reconstruction et l'union nationale, le rétablissement de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Après, « Le Chemin d'Avenir 2009-2016 » a posé les jalons du PND 2012-2016 (République du Congo, 2018). Ce dernier vise l'industrialisation et la modernisation du pays. Ensuite vient « La marche vers le développement 2016-2021 » dont l'objectif est de renforcer les acquis des années précédentes ainsi que d'établir une économie résiliente et d'enclencher la marche vers un développement inclusif. Dans ce contexte, le PND 2018-2022 donne un cadre stratégique et fédérateur à la fois des engagements nationaux et internationaux tels que l'Agenda 2030 des Nations Unies, l'Agenda 2063 de l'Union Africaine ou le programme économique de la CEMAC (République du Congo, 2018). Le PND 2018-2022 retient comme axe prioritaire la réforme en profondeur du système éducatif.

Le projet de société « La marche vers le développement 2016-2021 » identifie deux enjeux majeurs : « la responsabilisation de l'Homme pour qu'il devienne acteur et promoteur du développement » (PND 2018-2022, p. 34) et la responsabilisation accrue de l'État dans le développement économique et social. En réponse, le PND 2018-2022 cible deux axes prioritaires, dont le renforcement de la gouvernance et la réforme en profondeur du système éducatif, notamment de la formation qualifiante et professionnelle, afin de doter le Congo des ressources humaines nécessaires pour diversifier l'économie congolaise. En effet, le gouvernement reconnaît que le Congo est limité en « volume » à cause de sa peu nombreuse population et qu'il doit compenser cela en agissant sur la qualité des compétences des citoyens que le système produit. Quatre axes d'action sont retenus : (i) promouvoir l'enseignement moral, civique, physique et la lutte contre les antivaleurs ; (ii) offrir une éducation de qualité pour tous ; (iii) adapter le système éducatif et ses produits aux besoins du marché d'une économie émergente ; et (iv) améliorer la gouvernance du système éducatif (République du Congo, 2018, p. 68). La réforme cible particulièrement la redynamisation du sous-secteur de l'enseignement technique et professionnel et de la formation qualifiante et de l'emploi, en raison de la nécessité de diversifier les métiers auxquels les jeunes peuvent être formés pour répondre aux besoins du marché de l'emploi, ce qui demande un travail sur le développement de (nouveaux) programmes de formation professionnelle. Au niveau des enseignants, la réforme met l'accent sur le développement des ressources humaines de qualité à travers la redynamisation de la formation initiale et continue des enseignants. Ce dernier point concerne l'intégralité des ministères de l'Éducation, des types de formation (formelle, non formelle, qualifiante, professionnelle, technique) et des niveaux (préscolaire, primaire, secondaire, supérieur).

En effet, le système éducatif présente de grandes faiblesses qui l'empêchent, à ce jour, de remplir cette mission. Plusieurs de ces faiblesses touchent le corps enseignant dont les conditions de travail se sont dégradées à cause de la guerre civile de 1997 (DOSTRAPOGE, 2005) et de la mauvaise gestion de la poursuite de l'éducation primaire universelle (M. Lopez Mendez, 2022) qui poursuivait des objectifs purement quantitatifs d'accès à l'éducation au détriment de la qualité de celle-ci. L'augmentation spectaculaire des effectifs des élèves n'a pas été suivie par l'augmentation du nombre d'enseignants nécessaire pour la prise en charge d'une population scolaire en constante croissance. Ce décalage engendre des classes pléthoriques, difficiles à gérer et qui reflètent les mauvaises conditions de travail des enseignants et des élèves. Pour essayer de pallier la pénurie d'enseignants, le Congo ne cesse de recruter des enseignants « volontaires » dépourvus de connaissances pédagogiques, ce qui nuit à la qualité de l'enseignement, notamment celle du sous-secteur du METP, qui ne compte pas avec une école normale de formation initiale qui puisse répondre aux besoins (DOSTRAPOGE, 2005).

Dans un tel contexte, la question de la place donnée et qui reste à donner à la redynamisation des pratiques enseignantes via la formation initiale et continue du personnel éducatif dans une période de réforme pédagogique prend tout son sens. Les besoins autour de la formation des enseignants et de redynamisation du dispositif pédagogique sont exprimés par le gouvernement et les différents ministères à plusieurs reprises, notamment dans la Stratégie sectorielle de l'éducation 2015-2025 (République du Congo, 2015), la Stratégie sectorielle de l'éducation 2021-2030 ainsi que dans le Plan national de développement 2018-2022 (République du Congo, 2018). Au sujet de la nécessité d'agir pour l'amélioration de la qualité des enseignants via la redynamisation de la formation initiale et continue, le Congo déclare dans sa Stratégie sectorielle de l'éducation 2021-2030 (République du Congo, 2020) qu'une faiblesse majeure du système éducatif est le système d'enseignement centré sur les méthodes traditionnelles au détriment d'une pédagogie active et centrée sur les compétences. En fait, au-delà du grand défi du nombre important d'enseignants à former que les organismes de formation continue doivent relever, il se pose un problème majeur de qualité et de pertinence des dispositifs de formation de ces organismes. Les dispositifs de formation sont jugés peu efficaces, car centrés sur la transmission descendante des connaissances, avec des pratiques de classes axées sur l'enseignement et non sur les apprenants et les compétences à leur faire acquérir. Ce problème se pose même chez ceux qui ont reçu une formation initiale (République du Congo, 2020, p. 61).

Du point de vue de la gestion de la qualité, malgré la multiplicité des innovations pédagogiques et des réformes de programmes à tous les niveaux du système éducatif congolais, les rendements scolaires et universitaires sont restés faibles. Les études réalisées sur le cycle élémentaire révèlent que les niveaux de maîtrise en français, mathématiques et sciences sont très insuffisants. Les taux de redoublement et d'abandon, quel que soit le cycle considéré, notamment ceux des filles, demeurent préoccupants au regard du caractère élevé du nombre d'années par élève et du nombre d'années par étudiant. Cette faiblesse des rendements internes est en grande partie liée aux déficiences du dispositif pédagogique qui prévaut dans le système : prédominance d'un enseignement de type intellectualiste, faiblement lié aux réalités et préoccupations de l'environnement social, culturel et économique ; enseignement de type frontal, centré sur la mémorisation en lieu et place du développement des processus supérieurs susceptibles de développer chez les apprenants l'autonomie et la créativité.

À analyser ce texte, l'on réalise que le gouvernement préconise de manière explicite, via sa stratégie sectorielle de l'éducation, de former le personnel enseignant à de nouvelles pratiques de classes actives axées sur des compétences transversales comme l'autonomie et la créativité, susceptibles de favoriser le changement espéré vers la responsabilisation des citoyens face au développement social et économique du pays. Le gouvernement encourage la mise en place d'un dispositif efficace et innovant de formation initiale et continue visant à développer les connaissances et les compétences des enseignants et qui, outre la maîtrise du contenu des matières à enseigner, réserve une place importante à la pédagogie et aux didactiques des matières (République du Congo, 2020).

Cet appel à une redynamisation du dispositif pédagogique s'appuie concrètement sur la transition de l'approche par objectifs à l'approche par compétences. Le Ministère de l'Enseignement Technique et Professionnel est le premier ministère à avoir entamé l'intégration de cette dernière. Le « Document Stratégique de Politique Générale » (DOSTRAPOGE, 2005, 2018⁷) est le cadre stratégique en matière de redressement et de développement de l'enseignement technique et professionnel au Congo. Il prévoit « l'élaboration des programmes basés sur l'approche par compétences mettant l'élève en situation d'apprenant responsable de son processus d'acquisition de compétences [ainsi que] l'intégration des compétences transversales dans les programmes » (DOSTRAPOGE, 2005, p. 52). Cette action devait

⁷ Document initialement produit en 2005 et réédité en 2018.

permettre au Congo de suivre la dynamique des vingt dernières années dans la plupart des pays d'Afrique francophone : ces pays ont adopté l'Approche Par Compétences (APC) comme pédagogie pour l'élaboration et/ou la révision des programmes de formation dans leur système d'enseignement technique et de formation professionnelle. En 2012, après la création des premiers CEFA⁸ et des quelques lycées professionnels, le METP lance la rédaction des programmes axés sur l'APC pour les lycées techniques et professionnels. En 2014, année de finalisation et d'impression des nouveaux programmes, le processus d'intégration de l'approche par compétences est interrompu par le ministre de l'époque, pour être repris huit ans plus tard en 2021 par le ministre en fonction.

Aujourd'hui, le METP voit en l'approche par compétences l'occasion de répondre aux attentes du gouvernement concernant la contribution du sous-secteur à la diversification de l'économie. Cela passe par la promotion de l'entrepreneuriat depuis l'école afin d'en faire une activité économique phare :

Les programmes de Formation technique et professionnelle élaborés selon l'APC mettent l'accent sur l'éveil de l'esprit entrepreneurial, la volonté et l'ambition de créer une activité économique par l'adaptation du sous-secteur de l'ETP pour contribuer à susciter les vocations d'entrepreneurs ou faire de l'entrepreneuriat une orientation professionnelle à part entière (La Techné, 2022, p. 35)⁹.

Néanmoins, l'inspection générale du METP reconnaît qu'il ne s'agit pas du premier essai d'implantation de l'APC sur le territoire et que la rédaction de nouveaux programmes n'a pas suffi pour l'opérationnalisation de l'intégration de l'APC dans les salles de classe¹⁰. L'inspection constate que les enseignants ont besoin d'un accompagnement important dans le maniement des programmes, mais aussi et surtout sur les pratiques des classes qui vont de pair avec cette approche.

Du côté du MEPPSA, l'opérationnalisation de la réforme éducative dictée par le PND 2018-2022 et la Stratégie sectorielle de l'éducation 2015-2025 ont été marquées par le projet PRAASED. En vue d'appuyer l'opérationnalisation de la Stratégie sectorielle de l'éducation sur les défis qui relèvent de l'enseignement général, notamment aux primaire et collège, le PRAASED a été approuvé par le Conseil d'Administration de la Banque mondiale en avril 2016. Ce projet vise l'amélioration des rendements scolaires à ces deux niveaux et répond à trois enjeux :

- Composante 1 : *Offrir une éducation de qualité à tous*, dont un axe clé est la révision et réécriture des programmes de primaire et collège en collaboration avec l'INRAP ;
- Composante 2 : *Disposer des ressources humaines en nombre et qualité nécessaires*. Cette composante traite des questions liées à la gestion du personnel enseignant et administratif ;
- Composante 3 : *Mettre en place un système éducatif performant*, via le renforcement du Système d'Information et de Gestion de l'Éducation (SIGE).

C'est dans le cadre de la première composante que les programmes de mathématiques et de français de primaire et collège ont été révisés, réécrits puis distribués dans toutes les écoles primaires du pays. Le responsable de cette composante en 2019 souligne que l'amélioration de la qualité de l'éducation n'est possible qu'à trois conditions : les programmes sont adaptés aux « nouvelles données de la vie en société du XXI^e siècle permettant de mieux vivre-ensemble et d'apprendre tout au long de la vie » (La Lettre du PRAASED, 2019, p. 11)¹¹ ; les enseignants ont accès à des formations initiales et continues de qualité et ils disposent de matériel éducatif

⁸ Centre d'éducation, de formation et d'apprentissage.

⁹ *La Techné* : revue du ministère de l'Enseignement technique et professionnel.

¹⁰ Premier essai en 2012 avec la rédaction des programmes axés sur l'APC.

¹¹ Bulletin trimestriel d'informations sur le PRAASED.

adapté (dont l'utilisation efficace est garantie par des mesures). C'est notamment sur la deuxième condition de réussite que nous portons notre réflexion.

Au moment de la révision des programmes, un état des lieux souligne que les programmes existants qui n'étaient pas revus depuis deux décennies comportent trois principales insuffisances :

- (i) la surcharge des contenus renvoyant à une saturation en notions à dispenser aux enfants ;
- (ii) la redondance des notions à enseigner sur plusieurs niveaux sur les mêmes objectifs généraux et spécifiques, sans omettre que parfois un manque de cohérence est observé entre ces objectifs ;
- (iii) le manque de verticalité des notions entre ce qui se fait d'un niveau à un autre, par exemple, entre ce qui se fait au primaire et au secondaire. Il était normal que ces écueils suscitent des corrections qui orientent cette deuxième phase qui est la réécriture des programmes (La Lettre du PRAASED, 2020, p. 15).

Pour l'étape de réécriture, le choix a été fait de s'éloigner de l'approche par objectifs pour rédiger de nouveaux programmes orientés vers l'approche par compétences en s'appuyant sur l'approche par situations. Notons que les programmes n'ont pas été revus dans l'intégralité : le projet a ciblé seulement les programmes de mathématiques et français de certaines classes. À la fin du projet (prévue pour juin 2023), il revient au MEPPSA de s'organiser avec l'INRAP (Institut de recherche et action pédagogiques) pour continuer le travail et l'étendre aux autres disciplines et cycles.

2. Différences entre la PPO et l'APC et leurs implications pédagogiques

Pour comprendre le choix de ces deux ministères (le METP et le MEPPSA) de transiter de l'approche par objectifs à l'approche par compétences, il est nécessaire de comprendre les principes pédagogiques sur lesquels reposent les deux approches. D'abord, les points de convergence : elles font toutes deux parties des approches pédagogiques centrées sur l'apprenant. Néanmoins, la manière d'aborder et de structurer l'acte d'enseignement, les activités d'apprentissage et d'évaluation diffèrent considérablement (D.-Q. Nguyen & J.-G., Blais, 2007).

L'approche par objectifs au mérite de mettre, pour la première fois en didactique, l'accent sur ce que les apprenants doivent savoir à la fin de l'acte pédagogique (A. A. Meziane, 2014) et d'explicitier la finalité d'un dispositif de formation en formalisant le contrat pédagogique entre les enseignants et les apprenants. La PPO invite l'enseignant à définir des objectifs à atteindre en termes de comportements observables que les élèves doivent développer. L'enseignant doit fixer des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des objectifs opérationnels. L'acte d'enseigner tourne autour de la définition des objectifs et de la production des comportements observables chez les élèves qui témoignent de l'atteinte des objectifs. Pour vérifier cela, l'élève doit reproduire un modèle dans des situations semblables, notamment dans des exercices similaires au modèle de départ. L'avantage principal de cette approche est le fait de rendre les objectifs d'une formation explicites et de faciliter la cohérence d'un programme ainsi que l'évaluation des acquis (A. A. Meziane, 2014). Cependant, plusieurs points faibles de cette approche ont été relevés, notamment le fait que dans la PPO, peu d'importance est accordée à la mobilisation de ces comportements observables dans des situations réelles que l'apprenant pourrait rencontrer au quotidien dans un contexte personnel ou professionnel, les objectifs étant souvent trop centrés sur les connaissances. M. Deronne (2012) cité dans A. A. Meziane (2014) accuse la PPO de trop compartimenter les savoirs, ce qui engendre une perte de sens des apprentissages qui sont cloisonnés. Une deuxième faiblesse : « on connaît l'objectif qu'on peut évaluer en termes de comportement observable : ce qui se passe entre les deux "la boîte noire des Behavioristes" n'intéresse pas l'APC parce que ce n'est pas observable (or, là réside toute l'activité des processus intellectuels) » (K. Keddar, 2012, p. 36). En effet, pour les

behavioristes¹² comme J. Watson et B. F. Skinner, dont les théories sont au fondement de la pédagogie par objectifs, les processus cognitifs des individus (le processus d'apprentissage) constituent une « boîte noire » inaccessible aux enseignants. Ainsi, pour évaluer les apprentissages, l'enseignant doit se contenter de se focaliser sur l'observable, c'est-à-dire le comportement ou les actions des apprenants, leur capacité à se souvenir de faits et d'imiter des gestes. Le comportement dont il est question ici n'est pas l'attitude ou la manière d'être d'un apprenant, mais une manifestation observable de la maîtrise des connaissances. Enfin, un dernier désavantage attribué à cette approche est le fait de considérer l'apprenant comme un être facilement conditionnable et façonnable selon les attentes de l'enseignant, et non comme un être libre capable de réfléchir et de développer un esprit critique (: M. Briswalter et M. Mehlinger, 2022). Dans la pratique, les enseignants ont été préparés à la définition et déclinaison des objectifs, mais non pas à la manière de les atteindre et de provoquer un apprentissage significatif chez leurs apprenants.

L'approche par compétences, quant à elle, se centre sur le développement des compétences (ensemble de savoirs, savoir-faire et savoir-être) chez les apprenants, mobilisables dans des situations spécifiques que l'on emprunte à la réalité. C'est que l'on appelle des « situations-problèmes » (F.-M. Gérard, 2010). L'APC « encourage le développement d'une pratique réflexive et intentionnelle » (D.-Q. Nguyen & J.-G., Blais, 2007, p. 232). Il s'agit moins d'exiger des apprenants d'apprendre par cœur le contenu et les concepts clés de la leçon, mais de les mettre face à des situations qu'ils seront susceptibles de rencontrer dans la vie quotidienne ou en situation professionnelle, et dans lesquelles ils devront être capables de réinvestir leurs connaissances et compétences. Dans le cadre de l'approche par compétences, il convient d'identifier des compétences techniques ou disciplinaires à développer par les apprenants mais aussi des compétences transversales telles que l'esprit critique, la résolution de problèmes, la capacité de rechercher, traiter et réutiliser l'information, la capacité d'apprendre à apprendre. Les compétences transversales sont des compétences décrites aujourd'hui par l'UNESCO comme celles du XXI^e siècle¹³. Ce dernier aspect est très important, car c'est l'une des grandes différences entre l'APO et l'APC, la dernière ne considère pas l'apprenant comme un être facilement façonnable et conditionnable selon les stimulus venant de l'enseignant, mais comme un être autonome qui devra réfléchir en contexte réel et donner du sens à ses connaissances en les mobilisant de manière concrète pour résoudre une situation rencontrée. À cet effet, l'APC s'appuie sur des pratiques de classes centrées sur les apprenants (comme les méthodes actives et participatives) et sur les compétences du XXI^e.

Si les apports de l'approche par compétences ont fait d'elle l'approche en vogue au niveau mondial, cette approche fait également l'objet de critiques. L'APC semble notamment donner une valeur trop faible aux connaissances. À ce propos, K. Keddar (2012, p. 44) s'interroge :

Doit-on s'éloigner des connaissances qui alimentent toute culture ouverte pour ne se consacrer qu'à ce qui est produit par l'apprenant lui-même ? Ne pourrait-on pas trouver une voie qui pourrait concilier connaissances et compétences puisque les deux approches sont loin d'être exclusives l'une de l'autre ?

¹² Du mot « *behavior* » en anglais qui veut dire comportement. Selon Watson (psychologue américain considéré comme le fondateur du behaviorisme), la psychologie doit avoir pour but la prédiction, le contrôle et la modification du comportement. L'apprentissage n'est que le fruit du conditionnement des comportements grâce à des stimuli extérieurs (venant de l'enseignant). Les behavioristes se considèrent anti-mentalistes et excluent toute recherche de la compréhension du fonctionnement des structures mentales, ce que l'on appela la « boîte noire » cérébrale. « Ce paradigme est aujourd'hui obsolète, dépassé par les avancées de la psychologie cognitive et des neurosciences » (C. Mariné & C. Escribe, 2016).

¹³ Terme utilisé par l'Unesco et l'OCDE.

Tableau 1. *Tableau comparatif entre l'approche traditionnelle, l'APO et l'APC.*

	Approche traditionnelle	Approche par objectifs	Approche par compétences
Principes pédagogiques	Centration sur l'enseignant	Centration sur l'élève	Centration sur l'élève
	Transmission du savoir grâce à la qualité du message transmis et à la capacité de l'apprenant de mémoriser	Conditionnement vers un comportement observable	Construction de l'apprentissage par l'élève (avec autrui)
	Poursuite de la mémorisation des savoirs transmis de la façon la plus fidèle possible	Poursuite d'un objectif observable et mesurable, mémorisation des savoirs, capacité à imiter des gestes	Poursuite de la mobilisation contextualisée des savoirs, savoir-faire et savoir-être
	Erreur à éviter et à pénaliser	Erreur à corriger (sanction positive ou négative)	Erreur perçue comme un levier d'apprentissage
	Méthodes expositives Cours magistraux	Méthodes démonstratives et interrogatives/maïeutique	Méthodes actives et participatives, travail de groupe, apprentissage par projet
Avantages	Économe en temps et en moyens matériels et humains (un enseignant peut prendre en charge un large nombre d'apprenants)	Privilégie l'acquisition des réflexes et automatismes pouvant développer des gestes professionnels	Développement des compétences transversales nécessaires dans le quotidien, compétences du XXI ^e siècle.
Faiblesses	Le rythme d'apprentissage des élèves n'est pas pris en compte, apprentissage souvent superficiel et peu transformateur, dont les acquis sont difficilement mobilisables dans les situations concrètes	Vision limitée des capacités de l'apprenant car considéré comme un être facilement façonnable et conditionnable	Importance accordée à la maîtrise des connaissances (savoirs) jugée trop faible

Source : Proposition de l'auteur.

3. Éléments de réflexion

Lors de nos observations des cours en 2019-2022 dans le cadre du projet REAL porté par l'ONG Action Real visant à caractériser les pratiques enseignantes et à proposer un dispositif de formation d'enseignants en pédagogie active et sur l'intégration des technologies éducatives dans les pratiques enseignantes auprès d'une centaine de participants, nous avons constaté que

les pratiques des classes au Congo ne relèvent ni de l'APO ni de l'APC mais plutôt de la pédagogie traditionnelle, ce qui nous amène à nous interroger sur le degré réel d'intégration de l'APO dans les pratiques des classes au Congo. L'intégration a-t-elle seulement consisté à récrire les programmes aux dépens de la révision des pratiques enseignantes, laissant les pratiques traditionnelles prendre le dessus ? Dans cette nouvelle phase d'envergure nationale, de réécriture des anciens programmes selon l'APO pour des programmes selon l'APC ou l'approche par situations, les décideurs prévoient-ils de former les enseignants en nombre aux pratiques de classes qui s'accordent avec cette approche, notamment les méthodes actives et participatives ? Sinon, comment garantir une cohérence entre les pratiques de classes et les nouveaux programmes ? À ce jour, à part les formations rapides de seulement quelques jours sur le maniement de nouveaux programmes organisées par le PRAASED et les formations en pédagogie active et participative et sur l'intégration pédagogique des technologies éducatives à Brazzaville organisées par l'association Action Real¹⁴ et ses partenaires locaux, aucune formation visant la redynamisation des pratiques enseignantes au niveau national n'a été répertoriée par nos recherches.

Pour ce qui est des réformes curriculaires de manière générale, G. Boutin (2004) dénonce la non-prise en compte des pratiques enseignantes en cours et rappelle que les changements ne s'opèrent pas automatiquement :

Curieusement, les réformateurs sont peu enclins à prendre en considération les pratiques courantes des intéressés et proposent plutôt des mises au point sur l'APC souvent expédiées en quelques jours. Certes, la profession enseignante évolue et nécessite des mises à jour constantes pour que les enseignants soient en mesure d'affronter de nouveaux défis, pour occuper l'espace qui leur revient dans ce monde en changement. Mais je ne crois pas qu'une intervention inspirée de la *tabula rasa* soit une façon valable d'améliorer la situation (G. Boutin, 2004, p. 29).

Nous l'avons exposé, les expériences et la recherche montrent que pour qu'il y ait un changement profond, un changement de paradigme, le processus doit s'atteler aux différents éléments de l'enseignement et de l'apprentissage : il s'agit d'agir simultanément sur les programmes et les pratiques de classes, tout en promouvant une ligne de conduite claire et définie pour éviter les confusions entre différentes approches et méthodologies. Dans quelle mesure ces considérations sont-elles réellement prises en compte dans l'approche actuelle de la République du Congo ? Quels sont les obstacles qui entravent cette approche systémique et entraînent ces résultats en demi-teinte ? Comment articuler ces considérations et prévenir les difficultés afin d'aboutir à un changement de paradigme palpable dans les salles de classe ? Autant d'interrogations que cette étude soulève dans le but de contribuer à la réflexion autour de la question de la formation d'enseignants et de la réussite attendue mais non automatique de la mise en place des nouveaux programmes et d'une manière plus large, de la réussite espérée de l'approche par compétences.

Arrive maintenant la question de l'intégration des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les pratiques professionnelles du personnel enseignant strictement nécessaire au XXI^e siècle dans une société de l'information et de mondialisation¹⁵. À ce sujet, la stratégie sectorielle 2021 affirme que les initiatives liées aux TIC dans ce sens émanent généralement de projets ponctuels, et elles sont rarement coordonnées et guidées par des politiques éducatives et des plans d'action nationaux. Autrement dit, il n'existe pas de politique éducative spécifique à l'intégration des TIC en milieu scolaire. Cependant, il existe un document de politique gouvernementale sur l'intégration des TIC en République au Congo. Il s'agit de la Stratégie de développement des TIC du ministère des Postes et Télécommunications

¹⁴ S'agissant d'une phase pilote, ces formations n'ont concerné jusqu'à présent qu'environ 200 bénéficiaires (enseignants, inspecteurs, chefs d'établissement).

¹⁵ La maîtrise des TIC constitue une des compétences du XXI^{ème} siècle (C. L.Scott, 2015).

de 2004 qui donne de grandes directives pour que la République du Congo puisse rattraper le retard accusé en matière d'intégration (M. Foukou Mfoutou & N. Yoka, 2008). La mise en place de cette stratégie s'est vue ralentie à plusieurs reprises par le manque de stabilité du ministère des Postes et Télécommunications (changement de ministre trois fois en quatre ans) ainsi que par d'autres facteurs organisationnels (M. Foukou Mfoutou & N. Yoka, 2008).

Un deuxième document qui s'approche de ce qui pourrait être une politique en TIC en milieu scolaire, du moins pour le METP, est le DOSTRAPOGE. En effet, même si de manière très sommaire, le DOSTAPOGE fait référence à l'intégration des TIC dans l'éducation et la formation, il préconise tout de même la vulgarisation des TIC afin de créer des outils permettant l'échange de supports pédagogiques susceptibles d'améliorer la qualité de l'enseignement/apprentissage. Néanmoins, sa mise en place ne semble pas être effective :

Malgré la volonté politique affichée du gouvernement de transformer l'école congolaise par le biais des TIC comme catalyseur de modernité, il n'existe pas encore une politique des TIC dans le secteur de l'éducation qui puisse servir de référent ou de cadre de synergie pour les partenaires engagés (République du Congo, 2020, p. 39).

Quant au MEPPSA, la stratégie sectorielle affirme que ce ministère prévoit, au-delà de la dotation en équipement, de former l'ensemble des enseignants du sous-secteur à des sujets en lien avec les TIC afin d'assurer la bonne utilisation des équipements. La stratégie préconise un équipement « léger » comme les tablettes ou ordinateurs portables, par opposition à la construction de salles informatiques équipées d'ordinateurs fixes. En effet, cette façon d'équiper les écoles des salles informatiques « classiques » n'est pas adaptée au contexte de fracture électrique : en 2019 seulement 8,2 % des écoles ont accès à l'électricité (République du Congo, 2020).

Par ailleurs, à partir de l'expérimentation et de l'évaluation du dispositif de formation proposé dans le cadre de notre recherche-intervention en lien avec le projet REAL, nous avons démontré de manière empirique le lien d'interdépendance entre l'intégration pédagogique des TIC et l'intégration des méthodes actives¹⁶ soulevé par plusieurs auteurs (J. Béziat, 2012; J. Béziat, 2015; C. Depover, 1996; M.-N. Kadi et al., 2019; T. Karsenti, 2007; S. Tchameni Ngamo, 2009). L'enjeu de cette démonstration est d'appuyer la littérature existante qui alerte sur les risques de l'intégration des unes sans les autres. En effet, deux situations indésirables sont possibles : la première, lorsque l'on intègre les TICE sans l'adoption d'une approche constructiviste propre aux méthodes actives et de l'APC, seul l'outil change et les pratiques traditionnelles sont perpétuées. La seconde, si l'on intègre les méthodes actives sans prendre soin d'y associer les atouts offerts par les technologies éducatives, leur potentiel est amoindri, à cause du manque de moyens pour enrichir les supports pédagogiques et les techniques d'enseignement/apprentissage et du difficile accès à une information pertinente et d'actualité (M. Lopez Mendez, 2023).

Par ailleurs, l'UNESCO déclare que « [s]i des matériels d'apprentissage adaptés et des données de meilleure qualité sont primordiaux pour un apprentissage efficace, la formation des enseignants reste le facteur le plus important » (J. Ackers, 2019). Dans le même sens, il est apparu clairement que la formation des enseignants est la clé de voûte de l'intégration réussie des TIC dans les écoles en Afrique (Réseau Ouest et Centre Africain de Recherche en Éducation [ROCARE], 2008). Ainsi, à présent, à la lumière de ces éléments, nous pouvons déduire que

¹⁶ Pour un aperçu plus détaillé de cette démonstration, cf. Lopez Mendez, *Pédagogie active et numérique et formation des enseignants du secondaire en Afrique subsaharienne francophone, portée et limites : le cas de la République du Congo (Thèse)*, 2023.

les organismes de formation initiale (ENS¹⁷, ENI¹⁸) et continue (IGEPT¹⁹, IGEPPSA²⁰, INRAP, le CPU²¹ et l'ENFICE²²) ont pour défi d'établir une collaboration interministérielle fluide qui permette de définir un dispositif de formation à même de redynamiser les pratiques pédagogiques actuelles et d'encourager l'adoption des nouvelles méthodes cohérentes avec les nouveaux programmes sans oublier que la plupart des programmes restent encore à réviser. Ces nouvelles méthodes doivent surtout être en mesure de former des citoyens qui possèdent les savoirs, savoir-faire et savoir-être contribuant à favoriser le développement social et économique à l'ère de la mondialisation et de la transition numérique. Pour ce faire, nous préconisons un programme de formation continue et initiale pour les enseignants portant, certes, sur la découverte et le maniement des programmes par l'approche par compétences mais surtout, un programme visant l'accompagnement de la redynamisation des pratiques pédagogiques traditionnelles axées sur la transmission descendante des connaissances vers des pratiques actives, constructivistes, cohérentes avec l'approche par compétences où les technologies éducatives sont utilisées comme un agent catalyseur du développement des compétences techniques et transversales. Enfin, suivant les principes de l'approche par compétences, nous invitons à comprendre la formation continue et initiale des enseignants comme un dispositif d'accompagnement au changement favorisant le dialogue et la réflexion et la mobilisation concrète des compétences pédagogiques et non uniquement comme un espace de transmission de connaissances.

Conclusion

Nous l'avons vu, la République du Congo désire diversifier son économie qui reste jusqu'à présent très dépendante du pétrole. Pour y arriver, le gouvernement compte sur le système éducatif et sur sa capacité à former des citoyens compétents et engagés dans la concrétisation de cette diversification qui constitue un axe stratégique pour le développement du pays, ce qui a justifié le lancement d'une réforme du système éducatif (République du Congo, 2018).

Parmi les faiblesses du système de l'éducation congolais, au-delà du manque d'enseignants, le gouvernement pointe également la déficience du dispositif pédagogique traditionnel centré sur la mémorisation au détriment d'une pédagogie active centrée sur les compétences. Ce dispositif pédagogique dont les pratiques se basent sur des cours magistraux est incapable aujourd'hui de former des citoyens autonomes et créatifs, prêts à entreprendre. Face à ce constat, les différents ministères de l'Éducation nationale ont lancé une réforme sur l'approche pédagogique, ce qui donne lieu à l'actuelle période de transition entre l'approche par objectifs (jugé trop centrée sur les connaissances théoriques et non pertinente par rapport au contexte socio-économique de la République du Congo) et l'approche par compétences (fondée sur les méthodes actives et le développement de compétences techniques et transversales). Après trois ans de recherche-intervention, nous avons constaté que beaucoup d'efforts ont été fournis pour la révision et la réécriture des programmes scolaires, très peu pour la redynamisation des pratiques enseignantes qui relèvent encore de l'approche traditionnelle et qui ne sont pas en cohérence avec l'approche par compétences ni ses dérivés.

Dans le présent article, après l'exposition théorique illustrant la différence entre l'approche par objectifs et l'approche par compétences ainsi que ce qui caractérise les pratiques traditionnelles fortement enracinées en République du Congo et en nous basant sur la littérature

¹⁷ École normale supérieure.

¹⁸ École normale des instituteurs.

¹⁹ Inspection générale de l'enseignement technique et professionnel.

²⁰ Inspection générale de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation.

²¹ Centre de pédagogie universitaire.

²² École normale de formation initiale et continue des enseignants.

existante et nos expériences de terrain en République du Congo, nous avons mis en lumière la pertinence, voire le besoin, de donner une place plus importante à la redynamisation des pratiques pédagogiques afin d'aligner celles-ci aux programmes par compétences. Sans quoi, les efforts fournis jusqu'à présent n'auront pas le résultat escompté. Cette redynamisation est possible à condition de comprendre la formation continue et initiale des enseignants comme un moyen d'accompagner le changement, de promouvoir le dialogue et la réflexion avec les participants plutôt que comme un simple espace de transmission de connaissances. Nous espérons que les différents éléments ci-exposés puissent nourrir la réflexion dans cette période de transition entre la PPO et l'APC afin de faciliter la prise de décision lors de la définition de stratégies d'intervention visant l'innovation pédagogique pour permettre à l'école congolaise de répondre aux nouvelles demandes sociales définies au niveau national par le plan national de développement en vigueur ainsi que par la stratégie sectorielle de l'éducation 2021-2030 et au niveau international dans un contexte de mondialisation et de numérisation qui fait appel aux dites compétences du XXI^e siècle.

Bibliographie

- ACKERS Jim, 2019, « Formation des enseignants et éducation inclusive ». Récupéré sur Site web UNESCO Institut International de Planification de l'Éducation : <https://www.iiep.unesco.org/fr/formation-des-enseignants-et-education-inclusive-4828>
- BEZIAT Jacques, 2012, « Former aux TICE : entre compétences techniques et modèles pédagogiques », *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire/International Journal of Technologies in Higher Education*, N° 1-2 –Vol 9, p. 53-62.
- BEZIAT Jacques, 2015, *Enseigner et se former à l'épreuve des technologies informatisées*. Note de synthèse en vue d'obtenir l'habilitation à diriger des recherches, soutenue le 20 mai 2015, université de Limoges. Garant de candidature : Georges-Louis Baron.
- Bien Enseigner, 17 octobre 2022, *Approche par objectif : définition, principes et avantages*. Récupéré sur Site web Bien Enseigner : <https://www.bienenseigner.com/approche-par-objectif/>
- BOUTIN Gérald, 2004, « L'approche par compétences en éducation : un amalgame paradigmatique », *Connexions*, , N° 81-Vol 1, p. 25-41. DOI : 10.3917/cnx.081.0025. URL : <https://www.cairn.info/revue-connexions-2004-1-page-25.htm>
- BRISWALTER Marine & MEHLINGER Mathilde, 2022, *Les théories de l'apprentissage*. (U. d. Lorraine, Éd.) Consulté le 18 avril 2023, sur https://sup.univ-lorraine.fr/files/2022/01/FS_les_theories_de_apprentissage.pdf
- FOUKOUMFOUTOU Marc & YOKA Ngoko, 2008, *L'Observatoire mondial de la société de l'information*. Récupéré sur Site web Global Information Society Watch: <https://giswatch.org/fr/country-report/civil-society-participation/republique-du-congo>
- GERARD François-Marie, 2010, « Chapitre 15. L'évaluation des compétences à travers des situations complexes », dans : Gilles Baillat éd., *La formation des enseignants en Europe. Approche comparative*. Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur (Pédagogies en développement, p. 231-241). DOI: 10.3917/dbu.baill.2010.01.0231. URL: <https://www.cairn.info/la-formation-des-enseignants-en-europe--978280416202-page-231.htm>
- KEDDAR Khadidja, 2012, « De l'approche par objectifs (APO) à l'approche par compétences (APC) : Rupture ou continuité ? » dans *Les cahiers du Crasc*, N° 21, p. 33-45. Récupéré sur https://cahiers.crasc.dz/pdfs/n_21_keddar_fr.pdf
- La Lettre du PRAASED, 1^{er} juillet 2019, (2). Récupéré sur <https://www.enseignement-general.gouv.cg/index.php/bulletins>

- La Lettre du PRAASED, 31 décembre 2020, (6/7). Récupéré sur <https://www.enseignement-general.gouv.cg/index.php/bulletins>
- La Techné, 2022, *Revue du ministère de l'Enseignement Technique et Professionnel* (Vol. Hors série N° 01).
- LOPEZ MENDEZ Margarita., 2022, « De l'éducation primaire universelle (OMD2) à une éducation de qualité pour tous et toutes (ODD4) : Le cas de l'Afrique subsaharienne ». Dans P. D. sous la direction de Luis Ma Naya, *Une éducation inclusive pour un développement durable*, Paris, L'Harmattan.
- LOPEZ MENDEZ Margarita, 2023, *Pédagogie active et numérique et formation des enseignants du secondaire en Afrique subsaharienne francophone, portée et limites : le cas de la République du Congo* (Thèse, sous la direction de Jacques Béziat)
- MARINE Claudette & ESCRIBE Christian, 2016, John B. Watson (1878-1958) : *Une science du comportement*. (É. S. Humaines, Éd.) Nicolas Journet éd., *Les grands penseurs des Sciences Humaines*, p. 51-54. doi: <https://doi.org/10.3917/sh.journ.2016.01.0051>
- MEIRIEU Philippe (s.d.). *Les Nouveaux Dispositifs pédagogiques : quel sens pour les enseignants et quelles conditions pour leur mise en œuvre?* Consulté le 18 septembre 2023, sur <https://www.meirieu.com/OUTILSDEFORMATION/NDP.ppt>
- MEZIANE Ouardia Ait Amar, 2014, « De la pédagogie par objectifs à l'approche par compétences : migration de la notion de compétence ». *Synergies Chine*, N° 9, p. 143-153.
- MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO, 2005, *DOSTRAPOGE, Document stratégique de Politique générale en matière de redressement et de développement de l'enseignement technique et professionnel*.
- NGUYEN Diem-Quyen & BLAIS Jean-Guy, 2007, « Approche par objectifs ou approche par compétences ? Repères conceptuels et implications pour les activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation au cours de la formation clinique ». *Pédagogie médicale*, N° -Vol8, p. 232-251.
- RÉPUBLIQUE DU CONGO, 2015, *Stratégie Sectorielle de l'Éducation 2015-2025*. Brazzaville. Consulté le 4 octobre 2022, sur https://issuu.com/unicefcongobrazza/docs/sse_2015-2025
- RÉPUBLIQUE DU CONGO, 2018, *Plan National de Développement (2018-2022)*. Récupéré sur <http://faolex.fao.org/docs/pdf/Con184010.pdf>
- RÉPUBLIQUE DU CONGO, 2020, *Stratégie Sectorielle de l'Éducation 2021-2030*. Brazzaville. Consulté le 4 octobre 2022, sur <https://pdce-congo.com/wp-content/uploads/2021/10/STRATEGIE-DE-LEDUCATION-2021.pdf>
- RESEAU OUEST ET CENTRE AFRICAIN DE RECHERCHE EN EDUCATION, 2008, *Formation des enseignants intégrant les TIC dans leurs pratiques pédagogiques : Synthèse des rapports nationaux de recherche*. Université de Montréal.
- SCOTT Cynthia Luna, 2015, « Les Apprentissages de Demain 2 : Quel type d'apprentissage pour le XXI^e siècle ? », *Recherche et prospective en éducation*, UNESCO, Paris, N° 14.

Entrer en formation au métier d'enseignant à l'Ecole Normale Supérieure : contexte et logiques de décision au Burkina Faso

Mangawindin Guy Romuald OUEDRAOGO, Ecole Normale Supérieure (Burkina Faso)

Email : om.guyromuald@yahoo.fr

Résumé

Le Burkina Faso connaît une crise de l'emploi se manifestant par une insuffisance de l'offre d'emploi par l'Etat et le secteur privé aux diplômés. Le recensement général de la population de 2019 révèle un taux d'inactivité de 53,8% dans la population de 15 ans et plus (INSD, 2022). Dans un tel contexte, la chance d'obtenir un emploi est très infime au regard de la grande masse de demandeurs. Il apparaît alors important et légitime d'interroger les raisons qui poussent les étudiants à candidater au concours d'entrée à l'Ecole Normale Supérieure pour la formation initiale des enseignants du post-primaire et du secondaire. Cette recherche avait pour objectif principal d'identifier chez les stagiaires de l'Ecole Normale Supérieure, dans une approche sociologique du travail, les déterminants motivationnels de leur entrée en formation initiale. L'approche d'analyse s'est inscrite dans la théorie de la motivation à la protection de Rogers (1975 ; 1983). La méthode de recherche a été qualitative, consistant en des entretiens avec les stagiaires en formation initiale à l'Ecole Normale Supérieure. Leurs déclarations ont été analysées et interprétées sous le prisme de la théorie de Rogers. Au final, les résultats de l'enquête révèlent bien que la motivation du stagiaire à entrer à l'Ecole Normale supérieure provient moins d'une quête de compétences professionnelles pour son futur métier d'enseignant que du besoin de sécurisation socioprofessionnelle en intégrant la Fonction Publique. Cette réalité commande de mettre en place un dispositif d'accompagnement des stagiaires pour une compréhension de l'importance de la formation initiale dès leur entrée à l'Ecole Normale Supérieure.

Mots clés : formation, enseignant, métier, motivation, autoprotection.

Abstract

Burkina Faso is experiencing an employment crisis manifested by an insufficient offer of employment by the State and the private sector to graduates. The 2019 general population census reveals an inactivity rate of 53.8% in the population aged 15 and over (INSD, 2022). In such a context, the chance of obtaining a job is very small compared to the large number of applicants. It then appears important and legitimate to question the reasons which push students to apply for the entrance exam to the Ecole Normale Supérieure for the initial training of post-primary and secondary teachers. The main objective of this research was to identify among trainees at the Ecole Normale Supérieure, in a sociological approach to work, the motivational determinants of their entry into initial training. The analysis approach is part of Rogers' theory of protection motivation (1975; 1983). The research method was qualitative, consisting of interviews with trainees in initial training at the Ecole Normale Supérieure. Their statements were analyzed and interpreted through the prism of Rogers' theory. Ultimately, the results of the survey clearly reveal that the trainee's motivation to enter the Ecole Normale Supérieure comes less from a quest for professional skills for his future teaching profession than from the need for socio-professional security by integrating the Function Public. This reality requires the establishment of a support system for trainees to understand the importance of initial training upon their entry into the Ecole Normale Supérieure.

Keywords : training, teacher, profession, motivation, self-protection

Introduction

L'éducation « joue un rôle de plus en plus central dans la réussite des nations et des personnes » en général et dans leur développement économique, social et culturel en particulier (OCDE, 2007, p. 35). De ce point de vue, les pouvoirs publics doivent travailler à la réalisation des objectifs du système éducatif national, en garantissant notamment des niveaux d'apprentissages suffisants et des résultats satisfaisants aux examens scolaires au nom de l'Éducation pour tous. C'est pourquoi l'UNESCO considère l'éducation de qualité comme une priorité, l'éducation de qualité étant celle qui permet au maximum des apprenant d'acquérir le maximum d'apprentissages (UNESCO, 2004). Toutefois, il convient de relever que les enquêtes internationales telles celles du Programme d'Analyse des Systèmes Éducatifs de la CONFEMEN (PASEC) recommandent d'associer le contexte scolaire et ses composantes dans l'analyse de la qualité de l'éducation. En effet, au nombre des déterminants de la qualité de l'éducation, il est cité les conditions d'enseignement, l'encadrement pédagogique, les méthodes d'enseignement et les outils didactiques, mais aussi la formation initiale des enseignants (CONFEMEN/PASEC, 2014). Celle-ci est considérée comme un facteur déterminant dans l'acquisition des compétences par les apprenants (M. Dembélé et G. Sirois, 2018). Pour K.E. Senayah et al (2016, p.152), la formation initiale « constitue la clé de toute amélioration des pratiques et de surcroît l'amélioration des performances des élèves ». Le présent article s'intéresse aux facteurs qui participent à l'engagement en formation initiale à l'École Normale Supérieure (ENS) chez les étudiants désireux de s'insérer dans le marché de l'emploi au Burkina Faso.

1. Problématique

Depuis le forum sur l'éducation de Jomtien 1990, la qualité de l'éducation s'inscrit comme une question centrale au regard de son lien avec les performances des systèmes éducatifs. En effet, selon l'UNESCO (2004), la qualité d'un système éducatif s'apprécie à l'aune du niveau des apprentissages scolaires mesurables chez les apprenants. Parmi les facteurs de qualité en éducation, la qualité de l'offre éducative apparaît comme un pan très important à considérer. Ainsi, il est admis que des enseignants ayant reçu une formation initiale sont plus efficaces, car ils disposent de compétences et d'attitudes favorables à la transmission de connaissances à leurs élèves (P. Bressoux, 1994 ; 1995 ; 2006). Outre le niveau académique exigé, la formation initiale est également indispensable afin que le savoir théorique s'associe au savoir-faire. Dans le même sens, d'autres chercheurs sont d'avis que les enseignants les plus efficaces sont ceux qui ont reçu une formation adéquate combinée à une certaine expérience dans le métier (M. Duru-Bellat, 2003). En effet, il ressort que c'est dans la classe et par l'entremise de l'enseignant que se créent les plus grandes différences dans les acquisitions des apprenants (J.M. Bernard, O. Simon, et K. Vianou, 2005). Pour sa part également, T. Anderson (2004) reconnaît que la formation initiale est utile à tout enseignant débutant. K. E. Senayah et al. (2016, p.152) estiment que « le niveau de qualification des enseignants est déterminant dans la réussite et l'acquisition des compétences par les élèves. L'absence de cette formation initiale engendrerait un manque de compétences professionnelles chez l'enseignant et des apprentissages médiocres chez les apprenants ». Visiblement, il ne suffit pas d'entrer en classe pour savoir enseigner (G. Delaire, 1988). Au regard de toutes ces considérations, on peut dire qu'un système éducatif qui garantit la formation initiale de ses enseignants est déjà engagé sur la route de la qualité.

Au Burkina Faso, l'État a mis en œuvre un dispositif de formation initiale à l'adresse des enseignants des différents ordres d'enseignement, à savoir le préscolaire, le primaire et le post-primaire et secondaire. La formation initiale des enseignants du post-primaire et du secondaire est assurée par l'École Normale Supérieure (ENS), située dans la ville de Koudougou, chef-lieu

de la Région du Centre-Ouest et de la Province du Boulkiemdé. Au niveau de l'enseignement général, on distingue les futurs enseignants sortant avec le CAP/CEG¹ et ceux sortant avec le CAPES² pour les différentes disciplines enseignées en collège et lycée. Pour l'enseignement technique et professionnel, les sortants sont diplômés du CAPET³. Les candidats au CAP/CEG entrent avec le niveau BAC pour une formation théorique de 3 ans suivie d'un stage pratique de 1 an en classe, ou avec le niveau BAC +2 pour 1 an de formation théorique et 1 an de stage pratique. Les candidats au CAPES et CAPET entrent avec le niveau Licence pour 1 an de formation théorique et 1 an de stage pratique. L'accès à ces différentes filières de formation initiale est conditionné par l'admission à un concours direct de la Fonction Publique. À l'issue de la formation, le sortant intègre directement la Fonction Publique avec le statut de fonctionnaire de l'État. La plupart des candidats proviennent des universités du pays où ils étaient étudiants. En dehors du concours direct d'entrée à l'ENS, il existe aussi la possibilité d'entrer à l'ENS à titre privé, par « inscription sur titre », pour les candidats qui consentent à prendre en charge les frais de formation sans prétendre à un emploi direct par l'État immédiatement à la fin de la formation. Néanmoins, cette deuxième catégorie peut demander son intégration à la Fonction Publique, au titre des « recrutements sur mesures nouvelles », par dépôt d'un dossier individuel. Cette forme d'entrée à la Fonction Publique a été suspendue en 2022 par le gouvernement en raison d'insuffisances dans son organisation. Il est également ouvert un concours de recrutement d'enseignants « sur mesures nouvelles » dans les mêmes disciplines enseignées par les sortants de l'ENS. Mais ce concours ne donne pas lieu à une formation initiale, mais à un emploi direct à la fonction d'enseignant. Il est prévu que ces enseignants renforcent leurs capacités sur le terrain à travers la formation continue. Ce concours a également été suspendu pour les mêmes raisons d'insuffisances au niveau organisationnel.

Ce sont donc là différentes alternatives offertes aux jeunes étudiants en quête d'emploi à travers des concours directs annuels. En effet, l'État est le principal pourvoyeur d'emplois face au secteur privé formel qui n'absorbe que de faibles effectifs de demandeurs. Le tableau n°1 ci-après présente sur les trois dernières années, l'offre d'emplois sur concours directs par la Fonction Publique et le nombre de candidats ayant postulé.

Tableau n°1 : offre d'emplois par la Fonction Publique et nombre de candidats enregistrés

	2020	2021	2022
Nombre de concours	80	75	92
Nombre de postes	4721	6425	6069
Nombre de candidats	1290142	1371322	2106962

Source : Compilation à partir des bulletins statistiques des concours sessions 2021 et 2022 de la Fonction Publique.

Annuellement, l'État, à travers le ministère en charge de la Fonction Publique, ouvre le recrutement sur concours directs dans plusieurs corps d'emplois, mais l'offre est largement en deçà de la demande. En 2020, on dénombrait 1.290.142 candidats pour seulement 4.721 postes d'emplois, en 2021 il a été enregistré 1.371.322 candidats pour seulement 6.425 postes, et enfin en 2022 le nombre de candidats s'élevait à 2.106.962 pour seulement 6069 postes d'emplois. Autrement dit, chaque année, chaque candidat a moins de 0,5% de chance d'obtenir un emploi dans la Fonction Publique. Il apparaît clairement que chaque année, l'offre d'emplois est très faible par rapport au nombre de candidats. Ce grand écart témoigne du grand nombre de candidats à l'emploi face à une faible capacité d'absorption par la Fonction Publique. On peut également saisir l'ampleur de la crise de l'emploi, vu que l'on enregistre plus d'un million de candidats sur une population totale de vingt-deux millions. L'une des explications avancées

¹ Certificat d'Aptitude au Professorat des Collèges d'Enseignement Général.

² Certificat d'Aptitude au Professorat de l'Enseignement Secondaire.

³ Certificat d'Aptitude au Professorat de l'Enseignement Technique.

pour justifier le nombre très élevé de candidats est le fait que la plupart d'eux postulent à plusieurs concours à la fois dans une même session. Toute chose qui montre la situation d'une jeunesse emballée dans la ruée pour l'emploi, une jeunesse engagée dans une compétition farouche dans la quête d'un emploi dans la Fonction Publique. C'est donc à juste titre que le recensement général de la population de 2019 révèle un taux d'inactivité de 53,8% dans la population de 15 ans et plus (INSD, 2022).

Considérant ce contexte de rareté de l'emploi, peut-on soutenir ce postulat que les étudiants qui passent le concours d'entrée à l'ENS le font dans le seul objectif d'apprendre à enseigner ? Cette interrogation se justifie d'autant que le Burkina Faso connaît une crise de l'emploi se manifestant par une insuffisance de l'offre d'emploi par l'Etat et le secteur privé aux diplômés. Le contexte est marqué par une jeunesse nombreuse en quête d'emploi et un taux de chômage élevé (J.F. Kobiané et al., 2020). On peut alors émettre l'hypothèse contraire que les étudiants qui entrent à l'ENS s'inscrivent simplement dans la logique de la quête de n'importe quel emploi. Or, l'exigence de la qualité en éducation impose la professionnalisation des enseignants par la formation initiale, de sorte qu'ils acquièrent les compétences souhaitées pour réussir leur mission. D'où la question suivante : dans un contexte de rareté de l'emploi, quels sont les motifs qui engagent les étudiants à entrer en formation initiale à l'ENS pour embrasser le métier d'enseignant ? Cette recherche vise à identifier chez les stagiaires de l'ENS, les déterminants motivationnels de leur entrée en formation initiale, en rapport avec le contexte sociologique national du domaine de l'emploi.

Il apparaît légitime de s'interroger sur les mobiles qui conduisent les étudiants en cours ou en fin de cycle dans les universités, à opter pour le concours d'entrée à l'ENS pour une formation initiale de 2 ans. Cette thématique rentre dans le champ de la recherche sur la question de la motivation et de l'engagement des jeunes et adultes pour des apprentissages en contexte de formation professionnelle. Notre sujet s'inscrit dans le domaine spécifique de la formation des enseignants. Le métier de l'enseignement est considéré comme un sacerdoce nécessitant une bonne dose de volonté, d'engagement, de sacrifice et idéalement la vocation. Or le marché du travail devenant de plus en plus étroit au Burkina Faso, il est important de comprendre les raisons profondes qui poussent les étudiants à s'engager dans le métier de l'enseignement.

Les résultats de cette recherche contribueront à renforcer les connaissances sur les motivations réelles des jeunes à entrer en formation pour l'enseignement, mais aussi de manière plus ouverte, des connaissances sur les influences sociétales agissant sur les comportements des jeunes en quête d'emploi. Ainsi, en aval, les résultats peuvent contribuer à la formulation de politiques d'accueil à l'intention des entrants en formation initiale.

Les travaux sont plus nombreux à se porter sur la motivation à entrer en apprentissage de manière générale, mais peu de recherches se sont centrées sur la question spécifique de la formation professionnelle pour l'enseignement. Au niveau du Burkina Faso, nous n'avons pas connaissance d'études qui ont porté sur la motivation à entrer en formation initiale pour un métier. Mais quelle théorie et approche méthodologique orientent cette recherche ?

2. Approche théorique et démarche méthodologique

Nous concevons la formation initiale comme le processus qui consiste à faire acquérir, de mettre à jour ou de perfectionner les connaissances nécessaires à l'accomplissement optimal des tâches d'un métier. Cette formation consiste à donner à l'individu les capacités pour l'exercice du métier, notamment les savoirs théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation des missions et tâches liées à l'emploi auquel il se destine. C'est un processus d'apprentissage qui induit la transformation de l'individu par l'acquisition des aptitudes cognitives et pratiques nécessaires. La formation initiale vise l'appropriation des compétences professionnelles par les stagiaires, notamment les savoirs, savoir-faire et savoir-être nécessaires pour comprendre et exécuter les tâches de leur métier. C'est aussi un passage qui confère la reconnaissance officielle

des capacités de l'individu à exercer le métier concerné. Parlant spécifiquement de la formation initiale des enseignants, nous l'appréhendons selon le sens de l'OIT qui la définit comme la « formation des enseignants avant qu'ils soient chargés d'enseigner ou qu'ils prennent leurs fonctions définitives » (OIT, 2012, p.7).

Dans la présente recherche, il s'est agi de saisir les mobiles de l'engagement à suivre une formation initiale au métier d'enseignant. Notre analyse se nourrit de la théorie de la motivation à la protection (R.W. Rogers, 1975 ; 1983) qui est une manière d'appréhender la théorie générale de la motivation à travers un modèle composé de trois variables cognitives d'adaptation : la perception de la sévérité de la menace, la perception de la vulnérabilité face à la menace et la perception de l'efficacité de la réponse ou du comportement recommandé pour contrer la menace. Le processus de la motivation à se protéger trouve sa source dans les persuasions verbales, mais aussi dans les connaissances et les croyances construites à partir d'observations ou d'expériences personnelles au quotidien. Fort de cette vision, notre postulat est que les étudiants, face à la rareté des emplois, finissent par candidater aux différents concours sans considérer le métier de destination ni les contraintes de formation. Nous formulons alors l'hypothèse de recherche selon laquelle la motivation du stagiaire à s'engager en formation initiale provient moins d'une quête de compétences professionnelles que du besoin de sécurisation socioprofessionnelle.

La présente recherche s'inscrit dans une approche qualitative. Concrètement nous avons mené des entretiens semi-directifs auprès des stagiaires en formation initiale à l'ENS. Le guide d'entretien était orienté sur l'identification des motifs qui ont conduit le stagiaire à opter d'entrer à l'ENS pour une formation initiale d'une part, et le recueil de ses perceptions de ladite formation initiale d'autre part.

Pour le choix de l'échantillon, nous avons considéré toutes les filières disciplinaires en CAPES : français, anglais, allemand, mathématiques, Sciences physiques, Histoire et Géographie, Sciences de la vie et de la terre et philosophie dans l'éventualité de saisir des différences propres à l'une ou à l'autre discipline. Par tirage au sort à partir des listes de présence des différentes filières, nous avons choisi 10 stagiaires par filière. Dans le but de saisir d'éventuelles nuances dans les résultats, nous avons opté pour un quota de 05 filles et 05 garçons pour les 10 stagiaires par filière. Les entretiens semi-directifs dans des focus-groupes ont réuni les 10 éléments de chaque filière. Au total, nous avons effectué huit focus groupes correspondant à huit filières. Les entretiens ont été enregistrés, puis transcrits. Les réponses transcrites ont été traitées et analysées par thématique avec le logiciel sphinx.

3. Résultats

À l'issue de la recherche, les analyses ont conduit aux résultats que nous présentons dans cette partie. Les réponses des enquêtés n'affichant pas de différences significatives selon le genre du répondant, nous avons opté de présenter les résultats globaux sans la variable sexe. En outre, il n'a pas été relevé des différences significatives selon la filière, c'est-à-dire, la discipline à enseigner.

3.1. Quand il n'y en a pas assez, on ne perd pas du temps, on ne trie pas

Les discours des stagiaires révèlent une sorte d'angoisse collective face à cette équation complexe : la nécessité de se trouver un emploi pendant que l'offre est rarissime. En effet, il ressort des entretiens que la pensée dominante qui habitait les stagiaires quand ils se préparaient aux différents concours, c'est d'intégrer la Fonction Publique le plus vite possible. Le rapport au temps se ferme sur l'urgence de trouver un emploi. Les études universitaires sont perçues comme une occupation provisoire, voire du temps perdu en attendant que l'étudiant ravisse un concours. Cette déclaration du stagiaire FR2 illustre suffisamment cette hantise qui habite les étudiants : « *Il y a peu d'emplois, donc il ne faut pas perdre du temps à prolonger ses études*

sans avoir la certitude d'en trouver à la fin ; il faut se donner toutes les chances de garantir l'emploi le plus tôt possible ». La rareté de l'emploi est donc une situation qui conduit les jeunes à prioriser l'obtention d'un recrutement par rapport à l'obtention d'un diplôme universitaire. Les enquêtés sont tous unanimes qu'étudier n'est pas une fin en soi, le but ultime n'est rien d'autre qu'un emploi pour subvenir à ses besoins. C'est ce qui ressort des propos du stagiaire HG8 : « *On étudie pour travailler, mais si le travail est rare, mieux vaut ne pas perdre du temps à étudier, mieux vaut glaner par ci et par là un emploi qui garantisse un salaire, surtout à la Fonction Publique* ». La fièvre de la quête de l'emploi est si forte qu'elle conduit à penser qu'il n'est pas opportun de prolonger les études universitaires au-delà de la Licence. Ces considérations se fondent sur le fait que les concours de niveau Master ou plus sont rarissimes à la Fonction Publique et le nombre de postes très infime. Cette situation oblige par exemple les diplômés de Master ou équivalent à se rabattre sur des concours de niveau Licence ou Baccalauréat, voire de niveau BEPC⁴ pour les cas les plus désespérés. À ce sujet, les propos suivants de la stagiaire ALL4 sont fort-éclairants : « *A quoi bon de monter haut dans ses études sachant qu'il faut redescendre chercher le travail avec ceux qui sont restés en bas !* ». Il apparaît donc que la crise de l'emploi est si grave que pour la plupart des stagiaires, le plus important était de se ravir un emploi à la Fonction Publique pour sécuriser son salaire. De l'avis de la stagiaire FR5, « *pour avoir une place à la Fonction Publique, c'est très dur. Mais une fois que tu l'as, ton salaire est sûr. Avec ou sans formation, l'essentiel c'est le salaire sûr* ». Dans un tel contexte, la quasi-totalité des enquêtés n'ont pas choisi les concours de l'ENS parce qu'ils ont la vocation de devenir enseignants, mais plutôt pour la simple raison qu'ils avaient besoin d'emplois à la Fonction Publique. Ainsi, chacun a passé plusieurs concours en espérant réussir au moins à un, sans aucune préférence particulière. La réussite au concours de l'ENS n'équivaut donc pas au choix du métier d'enseignant, mais répond simplement au besoin d'un salaire. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre cette analyse du stagiaire MP7 : « *Quand on est nombreux pour peu de places, on prend ce qui nous tombe dans la main et on s'en réjouit. Quand il n'y en a pas assez, on ne trie pas* ». C'est dire que pour les stagiaires, l'entrée à l'ENS n'est que la conséquence de leur admission à ce concours parmi bien d'autres auxquels ils avaient candidaté. Dans l'angoisse de la quête d'un emploi à salaire sécurisé, les jeunes postulent à plusieurs concours en espérant réussir à l'un ou à l'autre. Visiblement, l'important pour eux n'est pas le type d'emploi ni l'existence d'une formation initiale, mais l'opportunité d'obtenir un emploi qui garantit le salaire. Ils soutiennent que le secteur privé offre peu d'emplois, très souvent par accointance, et des emplois à travers des contrats à durée limitée, contraignant à des démarches répétées, incessantes, pour renouveler son contrat ou pour rechercher une autre embauche ailleurs. C'est ce que le stagiaire PH1 appelle « *l'insécurité sociale due à la précarité du salaire au privé* ». Il s'est agi donc pour eux, selon les stagiaires enquêtés, de se garantir un emploi stable et un salaire sûr en passant les concours d'intégration à la Fonction Publique.

3.2. La formation initiale malgré soi, un mal nécessaire pour accéder au statut de fonctionnaire

Les enquêtés ont fait ressortir lors des entretiens que la formation initiale au métier d'enseignant n'a pas déterminé leur décision de passer les concours d'entrée à l'ENS. Ils soutiennent que la formation est un passage obligatoire pour être titularisé par la Fonction Publique. Sinon, leur objectif ultime en passant les concours de l'ENS, c'est d'obtenir un emploi et un salaire. Ce propos du stagiaire HG4 est très illustratif : « *ce n'est pas le besoin de compétences pour un emploi qui fait que le candidat postule ; c'est le besoin d'un salaire qui le détermine* ». Lors des différents entretiens, pas une seule fois la formation initiale n'a été citée comme un élément ayant motivé le choix de passer les concours de l'ENS. Elle apparaît comme une étape non prévue par les stagiaires qui entrent dans l'enseignement, une phase qu'ils

⁴ Brevet d'Études du Premier Cycle (Il sanctionne les études en fin de collège).

vivent « malgré eux ». Ils estiment que la formation initiale leur est utile, mais qu'elle retarde le salaire. Cette parabole du stagiaire PH7 est très illustratif : « *quand on meurt de soif, on n'attend pas que l'on rafraichisse l'eau au réfrigérateur* ». L'urgence d'intégrer la Fonction Publique prévaut sur la nécessité de se doter des compétences pour l'emploi. Pour la plupart des enquêtés, quand ils se préparaient pour les différents concours, en aucun moment, ils n'ont considéré l'existence de la formation initiale pour opter. Invariablement, ils postulaient aux concours avec ou sans formation initiale, le plus important étant d'être admis à intégrer la Fonction Publique. C'est bien la logique du stagiaire SVT9 quand il déclare : « *la formation initiale à l'ENS est un mal inévitable ; je m'y soumetts parce que c'est la condition obligatoire pour intégrer la Fonction Publique* ». Il apparaît que le besoin de compétences avant d'embrasser le métier d'enseignant n'est pas un motif qui conduit au choix d'un concours avec une formation initiale comme ceux de l'ENS. Le principal élément considéré par les enquêtés comme le motif principal, voire l'unique, c'est l'entrée à la Fonction Publique. Ce besoin est d'autant plus intense chez les enquêtés qu'ils en font une urgence. Sans nier l'importance de la formation initiale, ils considèrent néanmoins le temps de la formation initiale comme un retard qu'ils subissent malgré eux. C'est l'avis de la stagiaire ALL7 : « *À l'ENS, les enseignants se dévouent à nous former ; ils font leur travail ; c'est normal, c'est pour leur salaire ; mais nous, ça retarde notre salaire* ». Tout compte fait, les enquêtés estiment que le temps consacré à la formation initiale prolonge leur attente pour jouir de leur salaire, même s'ils reconnaissent que c'est un processus nécessaire à la préparation à l'emploi par l'acquisition de connaissances et de compétences liées au métier d'enseignant.

3.3. La formation initiale ne justifie pas le choix du concours

Dans les focus-groups, les enquêtés ont reconnu l'importance de la formation initiale pour mieux exercer leur métier d'enseignant plus tard. Cependant, ils sont unanimes sur le fait que cette formation n'a pas été ressentie comme un besoin qui a orienté leur choix sur les concours de l'ENS. En effet, ils affirment sans ambages que la formation initiale n'a jamais été pour eux un critère dans le choix des concours de la Fonction Publique. C'est le témoignage du stagiaire PC3 : « *Personnellement, je n'ai jamais ciblé un concours parce que l'admission est suivie d'une formation initiale* ». C'est dire que pour les candidats aux concours, l'acquisition de compétences préalablement à l'emploi n'est point une préoccupation de premier ordre qui détermine leur préférence pour un concours intégrant une formation initiale. Le principal pour eux, c'est d'abord d'être recruté. La formation initiale apparaît comme une contrainte à laquelle ils s'accommodent, mais sans en faire une raison première pour choisir prioritairement un concours avec formation initiale. Le stagiaire ANG6 explique : « *apprendre un travail c'est bien ; mais je crois que personne ne cherche un métier précis parce que ce métier là prévoit une formation initiale* ». C'est dire que les stagiaires de l'ENS n'ont pas choisi d'y entrer parce qu'ils avaient conscience qu'ils ont besoin d'apprendre le métier d'enseignant. Le stagiaire PC9 est suffisamment précis à ce sujet : « *ce n'est pas parce que la Fonction Publique a prévu une formation initiale à l'ENS que j'ai passé ce concours ; moi je cherchais du travail qui garantit mon salaire ; chacun a ses objectifs* ». Il apparaît donc que la formation initiale n'est pas un critère de base qui motive le choix d'un concours donné parce que celui-ci en prévoit. Les stagiaires de l'ENS ont donc candidaté sans avoir au préalable une préférence pour les concours avec formation initiale. C'est ce qu'explique le stagiaire SVT4 : « *les années antérieures, j'ai passé aussi les concours sur mesure nouvelle sachant que si j'étais admis, j'aurai été employé directement sans formation initiale ; pour moi, l'important c'est d'avoir un numéro matricule et un bulletin de salaire de la Fonction Publique* ». C'est dire que la formation initiale ne constitue pas un objectif prioritaire pensé par les stagiaires qui entrent à l'ENS. Elle est une étape de parcours dans la quête d'un engagement dans la Fonction Publique. Les enquêtés soutiennent même que la formation initiale est secondaire par rapport à l'urgence d'intégrer la

Fonction Publique pour s'assurer une survie dans un contexte où l'emploi est très rare. Pour le stagiaire FR9, « *on peut se débrouiller sans formation. Celui qui se noie n'attend pas d'apprendre à nager. Il se débrouille pour sauver sa vie* ». Toutes ces perceptions de la formation initiale qui transparaissent dans les déclarations des stagiaires n'en font pas un critère prioritaire qui conduit à entrer à l'ENS. Les candidats admis y entrent, y trouvent la formation initiale, s'en accommodent ou s'en réjouissent, mais n'en font pas un élément qui a motivé leur entrée à l'ENS.

3.4. Commencer par encourager d'abord les stagiaires à accepter la formation initiale

Il a été question dans les focus-groups, de recueillir des propositions pour faciliter l'intégration de la formation initiale par les stagiaires une fois qu'ils sont entrés à l'ENS. Il ressort des entretiens que de nombreux stagiaires n'ont pris conscience de l'importance de la formation initiale au métier d'enseignant que lorsqu'ils ont commencé les cours à l'ENS. Le stagiaire MTH2 témoigne : « *maintenant que j'ai commencé la formation à l'ENS, je me rends compte de son importance pour être un bon enseignant. J'ai été vacataire sans formation dans un lycée privé avant de rentrer à l'ENS ; quand je pense à tout ce que j'ai fait contre la pédagogie, la formation initiale s'impose* ». Les propositions tendent surtout vers une implication de l'ENS elle-même afin de réserver un accueil motivant et conscientisant aux stagiaires dès le démarrage de leur formation. Pour eux, il est important d'accompagner les stagiaires vers une compréhension de l'importance du stage afin de faciliter leur adhésion. Comme le recommande le stagiaire PH2, il faut que l'ENS parvienne à faire en sorte que « *les stagiaires ne subissent pas la formation, mais qu'ils la vivent avec intérêt et qu'ils y participent avec enthousiasme* ». Pour ce faire, les enquêtés ont suggéré que l'ENS mette en place une stratégie d'accueil, d'information et de sensibilisation qui sera mise en œuvre dès l'entrée des stagiaires. Il s'agira d'un dispositif pérenne, inscrit dans le programme d'activités de l'ENS et confié à un service technique. C'est pourquoi le stagiaire MTH7 soutient que « *l'ENS ne doit pas se contenter des inscriptions et autres formalités administratives en début de formation ; il faut sensibiliser et motiver les stagiaires à suivre la formation* ». Dans le même sens, le stagiaire PH3 affirme : « *l'ENS nous apprend la pédagogie sans appliquer la pédagogie ; l'ENS doit elle-même apprendre la pédagogie, c'est-à-dire, faire en sorte que les stagiaires s'intéressent à la formation* ». Ainsi, le séjour à l'ENS pourrait être profitable en termes d'acquisition de connaissances et de compétences pour réussir son métier d'enseignant.

4. Discussion

Les résultats auxquels nous sommes parvenus offrent plusieurs axes d'analyse que nous présentons dans cette partie.

4.1. La formation initiale de l'enseignant, un préalable pour une pratique professionnelle efficiente et efficace

Un métier consiste en un ensemble de pratiques orientées vers la réalisation d'une activité consacrée à la production de biens et de services dans un domaine socioculturel ou économique donné. La spécificité du domaine impose un cadrage des pratiques afin de garantir leur adéquation avec l'activité et d'accroître leur efficacité. D'où l'importance de la formation professionnelle. La loi n°013-2007-AN portant Loi d'orientation de l'éducation au Burkina Faso, définit la formation professionnelle comme « *l'ensemble des activités visant à assurer l'acquisition des connaissances, de qualifications et d'aptitudes nécessaires pour exercer une profession ou une fonction avec compétence et efficacité* ». C'est pourquoi la formation initiale est intégrée dans l'itinéraire professionnel des travailleurs de divers métiers. Ainsi, l'engagement dans la Fonction Publique burkinabè est soumis non seulement à l'exigence d'un profil académique, mais aussi d'un profil professionnel nécessitant une formation initiale pour

ce qui concerne les concours prévoyant une formation des nouvelles recrues. C'est le cas des concours d'entrée à l'ENS qui donnent lieu à une formation initiale dans le but d'outiller les stagiaires en connaissances et en compétences nécessaires à l'exercice du métier d'enseignant. Il s'agit de développer leurs compétences en les amenant à assimiler ou à mettre à jour les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être utiles à l'exercice de futur travail d'enseignant. En effet, comme le relève G. Delaire (1988), il ne suffit pas d'entrer en classe pour savoir enseigner. D'abord, il est nécessaire de maîtriser les contenus à enseigner, ensuite il est indispensable d'apprendre à transmettre les contenus. « L'enseignement est longtemps présenté comme une vocation, un sacerdoce. Son exercice repose avant tout sur les compétences que le bon enseignant se doit de posséder et d'afficher. Vu la complexité de ce métier, tout enseignant qui désire s'y engager doit passer par une formation initiale » (K.E Senayah et al., 2016, p.140). En somme, il incombe à toute personne qui s'engage dans le métier d'enseignement de commencer d'abord par apprendre à enseigner. En effet, la formation initiale détermine l'efficacité de l'action pédagogique qui va déterminer la qualité des apprentissages chez les apprenants. C'est pourquoi K. E. Senayah et al. (2016, p.150) soutiennent que « la formation des enseignants et leur action pédagogique déterminent le niveau de compétence et la performance des élèves ». Toute chose qui montre que le niveau de qualification des enseignants est très important dans la réussite des élèves (M.C. Wang et al., 1993). Il est alors pertinent et légitime qu'une institution nationale telle l'ENS soit dédiée à la formation initiale.

4.2. Nécessité d'interroger la formation initiale

Si l'importance de la formation professionnelle initiale des enseignants n'est pas mise en doute, il convient tout de même de signaler que son efficacité est parfois remise en question. Ainsi, les études de D.N. Harris et T.R. Sass (2010) démontrent que la formation initiale a un effet très faible, parfois même non significatif sur les résultats des élèves. De même, les résultats des évaluations internationales réalisées par le Programme d'analyse des systèmes éducatifs (PASEC) font observer que la formation professionnelle initiale avait en réalité souvent peu d'effet. Il y ressort par exemple que les élèves des enseignants ayant suivi une formation n'obtenaient pas de scores supérieurs à ceux des élèves des autres enseignants (J.M. Bernard et al., 2004). Cependant, ces résultats ne permettent pas ipso facto de conclure que la formation professionnelle initiale a peu d'intérêt. Par contre, c'est une interpellation à une analyse de formation initiale telle qu'elle se déroule. En effet, il est possible que la formation actuelle ne soit pas adaptée aux défis que les enseignants rencontrent dans l'exercice de leur métier (J.M. Bernard et al., 2004). Dans cette hypothèse, il est possible de s'interroger sur la qualité de la formation initiale dans ses composantes théoriques et pratiques, en termes de contenus et de modalités de mise en œuvre. En effet, la formation en soi ne saurait avoir de l'effet que lorsqu'elle répond à un besoin identifié et que sa mise en œuvre est pensée en tenant compte du contexte et du profil des bénéficiaires. C'est ce que dénoncent D.N. Harris et T.R. Sass (2010) en relevant que les formations actuelles restent sans doute trop standardisées et académiques, toute chose qui limitent leur efficacité. Du reste, même si les programmes de formation initiale sont bien conçus, il est important qu'ils trouvent une bonne réception auprès des destinataires. C'est pourquoi la formation des enseignants doit aller au-delà du programme en tant que tel (T. Anderson, 2004), pour intégrer d'autres aspects liés aux dispositions dans lesquelles se trouvent les bénéficiaires. La motivation du formé est l'un des facteurs essentiels qui déterminent l'efficacité d'une formation.

4.3. Les influences sociales, freins de la motivation et déterminant de l'autoprotection

La motivation est le ferment essentiel à l'engagement dans l'action. Elle est couramment perçue comme l'explication causale d'un comportement, l'ensemble des motifs qui expliquent une action. Il y apparaît l'idée de stimulus, de cause, de but ou d'intérêt qui mobilise l'individu

à agir. C'est ce qui conduit certains penseurs tels Socrate, Platon et Aristote à considérer que la motivation a une dimension rationnelle. Ainsi, la raison se nourrit des connaissances sur une situation pour dicter à l'individu le comportement que la raison va juger « idéal ». C'est pourquoi R.J. Vallerand et al. (1993) reconnaissent dans la motivation une dimension affective et une dimension cognitive. Dans cette logique, la motivation du futur enseignant à suivre la formation initiale dépendra du résultat de l'analyse qu'il fera de sa situation, de ses contraintes, de ses besoins prioritaires. Si cette analyse aboutit à un ressort positif, le futur enseignant développera subséquemment une volonté à la hauteur de l'ampleur du désir lié à la formation. Par contre, si le ressort est négatif, il ne ressentira aucun désir vis-à-vis de cette formation ; cette répulsion ne pourra alors laisser naître de la volonté chez le bénéficiaire de la formation. Ainsi, les stagiaires de l'ENS n'échappent pas aux influences sociales (R.J. Vallerand et al., 1993) qui affectent leurs représentations sur le travail et sur la formation initiale. C'est pourquoi le concours de l'ENS est alors perçu par les stagiaires comme un enregistrement à la Fonction Publique pour échapper au chômage dans un contexte de rareté de l'emploi et de pauvreté monétaire. Cela les conduit donc à trouver que la formation est source de retard dans leur course effrénée pour l'intégration à la Fonction Publique et pour l'accès à un salaire. Toutefois, ne pouvant s'y dérober parce que c'est la voie obligatoire à l'ENS, ils s'y soumettent pour sauvegarder la clé de la Fonction Publique, pour se préserver du chômage, pour protéger un salaire garanti contre la précarité de l'emploi. En lieu et place d'une motivation pour le contenu de la formation, les stagiaires développent une forme de sublimation qui prend racine dans leur estime de soi (D. Chartier et J. Lautrey, 1992). Celle-ci leur donne la force de sublimer le rejet de la formation pour entrevoir l'intérêt plus satisfaisant qui est le statut de fonctionnaire avec un poste et un salaire garantis. La crise de l'emploi se manifestant par sa rareté et sa précarité, le besoin d'un métier et d'un salaire sûrs est un facteur extérieur au stagiaire et qui provoque en lui une motivation extrinsèque. Il n'est donc pas motivé par le contenu de la formation, mais par la peur de perdre le moyen de satisfaire le besoin d'une identité socioprofessionnelle avec tout le confort social qui en découle. Une autre approche explicative se fonde au contraire sur la motivation intrinsèque. Chaque humain vivant en société a ses aspirations personnelles et le désir d'un idéal social (E.L. Deci et R.M. Ryan, 2000 ; 2002). Ainsi, le besoin de réalisation de soi, mais aussi la volonté de considération sociale sont des dispositions d'autoprotection, des sources de motivation intrinsèques qui justifient l'acceptation des stagiaires à suivre la formation à l'ENS même s'ils n'adhèrent pas véritablement au principe. Cette attitude d'autoprotection permet l'accès à une identité professionnelle, à une sécurité salariale mais aussi à une mobilité sociale pour le stagiaire qui quitte le statut d'étudiant ou de chômeur pour accéder au statut de fonctionnaire stagiaire, un fonctionnaire en puissance dont la seule contrainte d'engagement est de supporter le temps de la formation. D'ailleurs, pendant ce temps de formation, le fonctionnaire stagiaire reçoit un « pré-salaire », une bourse assez consistante allouée au stagiaire et qui pourrait justifier également l'acceptation du temps de la formation comme un « purgatoire ». Tout compte fait, le stagiaire s'inscrit dans une attitude d'autoprotection par l'acceptation de la formation initiale à l'ENS. Il est alors important pour cette structure académique de prévoir une politique d'accueil des stagiaires. Un dispositif d'accueil pourrait mettre l'accent sur l'information et la sensibilisation des stagiaires dès leur entrée à l'ENS. Cela pourrait passer par une journée d'immersion des stagiaires aux missions de l'ENS et à leur importance dans leur carrière de fonctionnaire-enseignant. À défaut de faire naître la vocation à l'enseignement ni l'amour du métier d'enseignant, ce dispositif d'accueil pourrait au moins faire comprendre l'intérêt et les enjeux de la formation initiale dans la perspective d'une carrière réussie, une carrière pleine de satisfaction de la qualité du travail bien fait, un autre facteur de développement de son image de soi et de culture de son bien-être.

Conclusion

La formation initiale est un canal de préparation à la compétence. La compétence permet en effet d'accroître l'efficacité professionnelle par l'acquisition de capacités à résoudre des problèmes professionnels (S. Bellier, 2000). Les résultats auxquels nous sommes parvenus permettent un tant soit peu de comprendre, dans le contexte du Burkina Faso, les raisons qui poussent les étudiants à entrer en formation avant emploi. La crise de l'emploi conduit les étudiants à exploiter toutes les opportunités qui s'offrent à eux pour intégrer la Fonction Publique pour y jouir d'un poste et d'un salaire relativement pérennes. En amont, les résultats peuvent orienter l'ENS vers la mise en place d'un dispositif d'accueil des stagiaires pour une préparation mentale à la formation. En aval les résultats pourront contribuer à éclairer les gouvernants dans le choix de politiques et de stratégies d'accompagnement des étudiants en matière d'emploi, mais aussi dans la conception et la mise en œuvre de dispositifs d'accueil des jeunes qui entrent en formation professionnelle. Toute chose qui pourra améliorer la qualité de la formation professionnelle par la préparation en amont des bénéficiaires, afin qu'ils comprennent l'importance de se doter de connaissances et de compétences afférent à un métier avant de l'embrasser.

Bibliographie

- ANDERSON Tom, 2004, « Why and How We Make Art, with Implications for Art Education », *Arts Education Policy Review*, n°5, vol.105, p.31-38
- BELLIER Sandra, 2000, *Les compétences en action*, Paris, Liaisons
- BERNARD Jean Marc, TIYAB Beïfith Kouak et VIANOU Katia, 2004, *Profils enseignants et qualité de l'éducation primaire en Afrique subsaharienne francophone : Bilan et perspectives de dix années de recherche du PASEC*, Dakar, PASEC/CONFEMEN
- BERNARD Jean Marc, SIMON Odile, et VIANOU Katia, 2005, *Le redoublement : mirage de l'école africaine ?* Dakar, PASEC/CONFEMEN
- BRESSOUX Pascal, 1994, « Les recherches sur les effets-écoles et les effets-maîtres », *Revue française de pédagogie*, n°108, pp. 91-137, Paris, INRP
- BRESSOUX Pascal, 1995, « Les effets du contexte scolaire sur les acquisitions des élèves : effet-école et effets classes en lecture », *Revue française de sociologie*, n° 2, pp. 273-294, Paris, INRP
- BRESSOUX Pascal, 2006, *Evaluation et Orientation* ; Rapport de recherche, Université Pierre Mendès France, Grenoble, Laboratoire des Sciences de l'Education
- CHARTIER Daniel et LAUTREY Jacques, 1992, Peut-on apprendre à connaître et à contrôler son propre fonctionnement cognitif ? *L'Orientation Scolaire et Professionnelle*, vol.21, pp. 27-46.
- CONFEMEN, PASEC. 2014. « PASEC 2014, Performances des systèmes éducatifs en Afrique Subsaharienne - Compétences et facteurs de réussite au primaire », Dakar, PASEC/CONFEMEN
- DECI Edward L. and RYAN Richard M., 2000, The “what” and “why” of goal pursuits: human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, vol.11, pp. 227-268.
- DECI Edward L. and RYAN Richard M., 2002, *Handbook of self-determination research*, University of Rochester Press. Rochester, n°1, vol.55, pp. 68-78
- DURU-BELLAT Marie, 2003, « Les apprentissages des élèves dans leur contexte : les effets de la composition de l'environnement scolaire », *Carrefours de l'éducation*, n°16, vol. 2, pp. 182-206
- DELAIRE Guy, 1988, *Enseigner ou la dynamique des relations* ; Paris, Les éditions d'organisation, Coll. Les Guides du métier d'enseignant
- DEMBELE Martial et SIROIS Gèneviève, 2018, « La quête de l'éducation de qualité pour tous

- et la profession enseignante dans les pays francophones d'Afrique subsaharienne », *Éducation et francophonie*, n°45, vol.3, pp. 1-12
- HARRIS Douglas N. and SASS Tim R., 2010, « Teacher training, teacher quality and student achievement », *Journal of Public Economics*, Elsevier, vol. 95, pp.798-812
- EVERTSON Carolyn M. and WEINSTEIN Carol S., 2006, *Handbook of Classroom Management : Research, Practice, and Contemporary Issues*, Lawrence Erlbaum Associates
- Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), 2022, *5^{ème} recensement de la population et de l'habitation*, Burkina Faso
- KOBIANE Jean-François, OUILI Idrissa et GUISSOU Sibi, 2020, *Etat des lieux des inégalités multidimensionnelles au Burkina Faso*, Papier de Recherche, n°132
- OCDE, 2007, *Regards sur l'éducation ; les indicateurs de l'OCDE*
- OIT, 2012, *Rapport sur le travail dans le monde*
- ROGERS Ronald W., 1975, « A protection motivation theory of fear appeals and attitude change », *The Journal of Psychology*, n° 91, pp. 93-114.
- ROGERS Ronald W., 1983, « Cognitive and physiological processes in fear appeals and attitude change ». In Capioppo, J., & Petty, R. (Ed), New York: Guilford, *Social Psychophysiology*, pp. 153-176
- TCHAGNAOU Akimou, SENAYAH Kossi Eli, DJAGNIKPO Ella, DEVI Mensah Kossivi, 2016, « Le rôle de la formation des enseignants dans l'acquisition des compétences par les élèves du secondaire 1 au Togo » in *African Education Development Issues*, Abidjan, ROCARE/EDUCI, n°7, pp. 139-154
- UNESCO, 2004, *Éducation pour tous. L'exigence de qualité. Rapport mondial de suivi sur l'EPT*. Paris, UNESCO
- VALLERAND Robert J. et THILL Edgar E., 1993, *Introduction à la psychologie de la motivation*. Laval (Quebec), Editions Etudes Vivantes, 674 p.
- WANG Margaret C., HAERTEL Geneva D., WALBERG Herbert J., 1993, « Toward a knowledge base for school learning », *Review of Educational Research*, Vol. 63, No. 3, pp. 249-295

Critique sur la prise en charge des TICs dans la supervision de stage professionnel en enseignement

Armel NGUIMBI, École Normale Supérieure (Gabon)

E-mail: nguibis62@gmail.com

Résumé

Le présent article expose une réflexion critique sur la communication pédagogique à distance à propos de la supervision du stage professionnel initial en enseignement. Son objectif est de tempérer l'optimisme qui accompagne la formation à distance. En tirant, d'une part, un parallèle entre les deux modes de communication pédagogique, le présentiel et le virtuel, le naturel et l'artificiel et, d'autre part, en examinant les caractéristiques spécifiques du stage en enseignement et les fondements structurels de la pédagogie scolaire, reposant à la fois sur une technologie matérielle et immatérielle, cette contribution interroge la capacité des TICs à rendre entièrement opérant le stage professionnel pratique en enseignement. Tout en reconnaissant les apports novateurs inestimables des TICs à l'éducation et à la formation, l'étude est parvenue à démontrer que, malgré ses atouts indéniables, la formation à distance, en évacuant les relations humaines, qui sont le fondement même du stage en enseignement, ne peut complètement prendre en charge celui-ci. Ce qui amène à conclure que la formation à la profession enseignante risque de pâtir durablement si elle est exclusivement pratiquée en mode virtuel.

Mots-clés : Critique, prise en charge, TICs, supervision, stage en enseignement

Abstract

This article presents a critical reflection on distance pedagogical communication in relation to the supervision of the initial professional teaching placement. Its aim is to temper the optimism that accompanies distance learning. By drawing parallels between the two modes of pedagogical communication, face-to-face and virtual, natural and artificial, and by examining the specific characteristics of the teaching placement and the structural foundations of school-based pedagogy, based on both tangible and intangible technology, this contribution questions the capacity of ICTs to make the practical professional teaching placement fully operational. While acknowledging the invaluable innovative contributions of ICTs to education and training, the study has succeeded in demonstrating that, despite its undeniable advantages, distance learning, by neglecting the human relationships that are the very foundation of the teaching placement, cannot fully take charge of it. This leads us to conclude that training for the teaching profession risks suffering permanently if it is practised exclusively in virtual mode.

Key words: Criticism, empowerment, ICTs, supervision, teaching practice.

Introduction

Il existe de nos jours, et de façon plus accrue pendant l'intrusion du coronavirus et ses mesures barrières, deux modes de passation de la formation et des actes professionnels. L'un s'exécute en présentiel, l'autre en distanciel. Face aux nouveaux défis qu'a imposés la Covid-19 à l'humanité, les systèmes de formation se sont réinventés pour s'adapter aux transformations dictées par cette pandémie. Des nouvelles pratiques professionnelles se sont imposées au monde du travail en général et particulièrement à celui de l'éducation et de la formation. Tous les acteurs en charge de la formation savent la place centrale qu'occupe le stage pratique dans le processus de formation. Selon J.-F. Desbiens, C. Borges et C. Spallanzani (2012, p. 3), le stage est

considéré comme la pierre angulaire de la formation à visée professionnelle. Le stage supervisé constitue fréquemment la première occasion véritable pour le futur maître de se mettre dans la peau d'un enseignant et de commencer à réfléchir comme lui, de se confronter à de véritables problèmes d'apprentissage et d'enseignement.

Période d'immersion en milieu professionnel, le stage a pour but de donner au stagiaire l'occasion de faire les premiers pas dans le milieu professionnel, de comprendre et d'apprendre à exécuter les tâches. Le futur employé met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'être opérationnel dès sa prise de service. C'est le temps pendant lequel il s'initie à l'utilisation des outils dédiés aux tâches de l'enseignement. Il découvre les codes de sa future profession, la culture et les mécanismes de fonctionnement de celle-ci, l'environnement professionnel et les acteurs qui y travaillent. Le stage est un lieu d'approfondissement et d'application des connaissances sur un métier. Il permet d'en apprendre davantage en dialogue les savoirs théoriques appris à l'université ou dans une école de formation professionnelle à la réalité du terrain (M. L'Hostie et F. Guillemette, 2011).

C'est ici que s'opère le mouvement transpositionnel des savoirs savants intériorisés, en savoirs pratiques ou d'expérience. Ainsi que le rappelle J.-P. Darré (1999), ces savoirs d'expérience sont au cœur de la connaissance pour l'action. Ils s'acquièrent en s'appuyant beaucoup sur l'observation. Autrement dit, le stage permet d'apprendre en regardant, mais aussi en questionnant la pratique. Ainsi, le stagiaire établit-il progressivement une sorte d'osmose avec sa profession qui s'effectue à travers l'analyse réflexive des activités de son encadreur et le rend capable d'exprimer ses réflexions et de se positionner par rapport à ces pratiques (D.-A. Schön, 1983 ; A. Giddens, 1987 ; M. Altet, 1994). On comprend donc que le stage, lieu où la professionnalité se construit (R. Bourdoncle, 1991, I. Plazaola Giger & K. Stroumza, 2007), permet une véritable intégration dans le milieu professionnel et offre un enrichissement sur le plan identitaire. C'est là le fond commun à tous les stages de formation. Ils donnent au stagiaire l'occasion de s'imprégner des joies et des servitudes du monde du travail.

Mais de 2020 à 2022, une maladie planétaire est venue bouleverser les habitudes en introduisant des nouvelles formes de rapports humains, notamment en formation professionnelle. Au regard des contraintes liées au confinement et aux mesures dites de « distanciation sociale », il était à craindre que le stage en enseignement en pâtisse durablement et compromette l'efficacité de la formation. Pour pallier ce qui apparaissait comme un handicap majeur dans le cursus normal d'une formation, le numérique est venu à la rescousse. Son utilisation s'est opérée, non seulement dans le télétravail en général, mais aussi particulièrement dans le télé-enseignement. C'est le lieu et l'occasion de jeter un regard sur cette forme de communication pédagogique présentée comme une alternative à l'enseignement traditionnel. La discussion que nous proposons se veut une réflexion critique sur les apports des TICs à la formation professionnelle enseignante, notamment la supervision ou l'accompagnement des apprenants-enseignants ; et qui dit réflexion critique, dit prise de position subjective. Nous formulons donc l'hypothèse que, malgré leur fulgurant développement, les TICs ne peuvent assurer entièrement la supervision du stage professionnel en enseignement. La présente réflexion a pour objectif de questionner, du moins de tempérer, l'optimisme outrancier qui accompagne la formation à distance, avec en toile de fond la question suivante : le numérique peut-il assurer pleinement l'accompagnement ou la supervision du stage en enseignement ?

Pour répondre à cette préoccupation centrale, nous comptons d'abord faire un exposé sur les avancées en termes de formation à distance. Nous abordons ensuite les deux formes de communication pédagogique que sont l'enseignement en présentiel et celui pratiqué à distance. Puis, nous enchaînerons avec l'exposé des caractéristiques de ce que l'on nomme supervision ou accompagnement du stage professionnel en enseignement. Les constats qui en découleront, établiront la spécificité de la passation d'un stage professionnel en enseignement que nous

confronterons à l'accompagnement du stagiaire en enseignement via le numérique. Enfin une discussion, d'où émergera notre point de vue, clôturera le présent article.

1. La formation via le numérique

Divers travaux ont montré l'importance du numérique en stage pratique. Suivant certains auteurs (J. C. Amy, 2018 ; M. Petit, C. Gagnon, 2021 ; L. Dionne, 2020 ; Y. Felahi & N. Saqri, 2021), le numérique en général garantit le développement des compétences professionnelles par son potentiel porteur d'autres possibles pédagogiques. Pour ces auteurs, la télé supervision a les mêmes avantages que la supervision des stages en présentiel et permet une économie de temps et d'argent. Autrement dit, en utilisant des technologies comme Moodle, les logiciels de web conférence comme Zoom, VIA, Skype, Messenger et autres sites de partage collaboratif comme One Drive, Google Drive, Doodle, etc., les problématiques liées à la passation d'un stage en enseignement ne se poseraient pas. Tous les acteurs associés à l'accompagnement des stagiaires exerceraient, au moyen de ces outils numériques, une médiation théorie/pratique et collaboreraient à distance avec les milieux de stage, en menant facilement leurs activités de formation professionnelle de manière efficace.

Il est donc dit que le numérique donnerait des multiples possibilités de travail et d'apprentissage aux formateurs et aux stagiaires. Les stagiaires en tireraient un profit immense en termes de gestion du temps, ainsi que l'adaptation des apprenants à tous les rythmes de travail. Un apprentissage en ligne bien conçu, aurait surtout l'avantage d'une meilleure communication et d'une assimilation améliorée des connaissances, grâce à des supports variés déjà cités, tout comme les didacticiels et autres canaux tels que la télévision, les téléphones Android, etc. Les mêmes auteurs vont plus loin dans leurs éloges au e-learning, en offrant des pistes de réflexion mettant en œuvre un dispositif de supervision de stage où seraient garanties les rétroactions entre les acteurs connectés. Avec le web supervision, le stagiaire évacue le stress en ayant l'illusion d'apprendre sans être observé, les échanges entre le superviseur et le stagiaire pouvant s'opérer spontanément, par le fait que la personne superviseuse entre en contact facilement avec ses stagiaires ; ce qui favoriserait les discussions. Le stagiaire recevrait rapidement les commentaires sur ses prestations, pour être en mesure de les ajuster au fur et à mesure (L. Dionne & M. Petit, 2020). De cette façon, le superviseur montrerait de l'engagement, et donc, sa disponibilité pour ses stagiaires. Il assurerait des suivis réguliers, en prenant en compte les contextes de pratique et personnaliserait l'accompagnement, ce qui créerait des liens de confiance entre les formateurs et les formés. Enfin, les relations humaines seraient prises en compte. Les machines favoriseraient l'établissement des interactions entre les protagonistes en développant des liens significatifs lors d'une supervision à distance.

Au regard des arguments présentés en faveur de la supervision numérique du stage en enseignement, la formation traditionnelle apparaît comme une mécanique inutile, du moins relative, grâce aux nouvelles conceptions de l'enseignement et de la formation. Vue ainsi, la présente réflexion peut paraître comme une sortie inutile, de par facture ordonnée, voire inattaquable. Pourtant bien des questions surgissent sur la prise en charge du stage en enseignement via le numérique. Pour mieux cerner la problématique de la supervision à distance du stage en enseignement, il nous paraît utile de faire un détour par les deux formes de communication pédagogique pour aider à prendre une position éclairée.

2. La communication pédagogique en présentiel et à distance

Les métiers de la communication ne concernent pas uniquement les professionnels des médias, les spécialistes de l'événementiel, les publicitaires, les politiques, etc. La profession enseignante peut aussi être classée parmi les métiers de la communication, à partir du moment où celle-ci appelle des échanges entre les acteurs dans un établissement de formation, surtout dans une salle de cours. En classe l'enseignant parle, les apprenants aussi. C'est le propre de la

communication pédagogique, sans laquelle l'enseignement n'existerait pas. Si autrefois la communication en classe se réalisait exclusivement en présentiel, aujourd'hui, par les bouleversements qui interviennent dans un monde mutant, elle emprunte d'autres canaux, particulièrement le numérique. Mais en quoi consiste chacun de ces modes de communication pédagogique ?

2.1. La communication pédagogique en présentiel

Suivant M. Tardif et J. Mukamurera (1999), l'École existe dans sa structure actuelle, depuis quatre ou cinq siècles. Elle a toujours représenté un espace de formation qui s'est consolidé et répandu par le biais de l'obligation scolaire et la démocratisation de l'enseignement. « Sa structure organisationnelle repose sur un dispositif institutionnel qui s'appuie sur une occupation spatiale et temporelle qui le distingue des autres espaces sociaux au sein duquel les apprenants sont soumis à un long processus d'enseignement et d'apprentissage » (M. Tardif et J. Mukamurera, 1999, p. 6).

À l'intérieur des espaces plus ou moins fermés que l'on nomme habituellement « classe », se déploie le travail des formateurs conçu comme un échange dynamique en face à face avec les apprenants. Les premiers, pour faire passer l'apprentissage, font appel à une technologie entendue comme « l'ensemble de moyens utilisés par les enseignants pour parvenir à leurs fins dans les activités de travail scolaire avec les élèves » (M. Tardif et J. Mukamurera, 1999, p. 6). Ces moyens que le formateur met au service de son activité sont désignés, selon les mêmes auteurs, sous le vocable globalisant de « pédagogie ». La technologie pédagogique se présente en deux composantes distinctes mais complémentaires. Une composante regroupant les moyens matériels physiques, c'est-à-dire palpables, renfermant à la fois les outils de l'ancienne technologie, soit les auxiliaires pédagogiques que sont livres, cahiers, manuels, craie, tableau noir, stylos, équerre, compas, etc. L'autre composante concerne tout ce que l'on peut qualifier de technologie immatérielle ou invisible, correspondant à « l'ordonnancement de rapports sociaux et à l'organisation symbolique de l'enseignement » (M. Tardif et J. Mukamurera, *ibid*) à l'intérieur de la classe. Entrent en jeu dans cette composante, d'abord la langue avec laquelle l'enseignant médiatise ses enseignements, ensuite les théories et les méthodes ou stratégies qui permettent à l'enseignement de se déployer ; enfin le jeu des interactions collectives et personnalisées qui établissent une filiation affective entre le formateur et les formés. Ces interactions sont médiatisées par une activité communicationnelle intense et permanente se déployant dans un circuit didactique triangulaire, du formateur vers le formé et vice versa, du formé vers le formé, où entrent aussi en jeu, les croyances, la personnalité même du formateur et des apprenants. C'est ce mouvement qui caractérise la pédagogie scolaire où la communication et les interactions humaines (maître/élèves et élève/élève) jouent un rôle primordial. La communication pédagogique amène le formateur à endosser trois figures correspondant aux trois théories d'enseignement que distingue G. Leclercq (2001, p. 226), à savoir « la théorie *explicative*, celle dite *appropriative* et *dialogique* ». Selon cet auteur, en appliquant l'une ou l'autre de ces théories, le formateur devient tour à tour « orateur », « jardinier » et « interprète ». Dans le premier cas, « le formateur souhaite instruire un « élève », [en pensant] que former *c'est expliquer quelque chose à quelqu'un* ». Dans la deuxième posture, « former c'est mettre quelqu'un en situation de s'expliquer quelque chose à lui-même », tandis que dans la troisième posture « former, c'est favoriser l'auto transformation du savoir avec un autre ».

On se rend bien compte que la communication pédagogique prend différentes formes, mais l'activité de formation repose absolument sur l'individuel et le collectif, le matériel et l'immatériel sans lesquels le formateur ne peut travailler si l'un ou l'autre de ces outils venait à faire défaut. L'environnement de l'exercice du métier permet le contact physique entre les acteurs dans la classe. Le formateur a la possibilité de circuler entre les rangées de tables-bancs,

de veiller à la prise de notes de ses élèves dans les cahiers, de ramener à l'ordre un élève distrait. Il se tisse des liens affectifs et la classe devient un microcosme où circulent les émotions ; toutes choses qui participent à la création d'un univers où l'apprentissage prend forme par osmose ou imprégnation (G. Leclercq, 2001). Cette pédagogie, qui requiert la présence *in situ* des protagonistes de l'enseignement et de l'apprentissage, marque ce que ce mode de communication a de spécifique. Mais qu'en est-il de la communication à distance ?

2.2. La communication pédagogique via le numérique

Ainsi que cela a déjà été révélé, la communication pédagogique à distance devient une option sérieuse pour de nombreux établissements de formation qui n'hésitent plus à utiliser le numérique comme mode d'enseignement. Tout comme l'enseignement en présentiel, la formation via les outils numériques s'appuie sur des théories basiques de la communication (émetteur, récepteur, canal et message) pour se déployer. Selon plusieurs auteurs (Éric U, 2003, cité par Y. Felahi & N. Saqri, 2021 ; J.C. Amy, 2018 ; M. Petit, C. Gagnon, 2021 ; L. Dionne, 2020), trois caractéristiques déterminent la communication pédagogique à distance. D'abord *la flexibilité*, qui permet de s'adresser en même temps à plusieurs interlocuteurs disséminés à travers divers endroits de la planète. Elle apparaît comme le fondement de la communication à distance, malgré l'éparpillement spatio-temporel des formateurs et des apprenants. Ensuite, *la contextualisation* qui permet au formateur et aux formés d'exercer leur métier respectif à l'endroit où il se trouve, c'est-à-dire dans son environnement immédiat, avec l'avantage de maintenir le contact direct avec différentes composantes de cet environnement. Plus question de partir d'un endroit à l'autre, en parcourant de longues distances occasionnant des coûts financiers prohibitifs. L'apprenant reçoit ses enseignements confortablement assis dans son salon ou dans un autre coin de sa demeure, sans être dérangé. Enfin, *l'engagement*. Celui-ci fait référence à la participation des apprenants au cours en ligne que permettent les machines. Cette participation s'observe par les interventions de chacun à la réflexion engagée : un intervenant peut répondre à un autre, donner son point de vue sur des questions soulevées.

En comparant les deux modes de communication pédagogique, on remarque que l'un et l'autre offrent des similitudes que d'aucuns ont vite fait de généraliser à l'ensemble des situations de formation. Dans cet environnement virtuel, on peut concéder aux Technologies de l'Information et de la Communication, par le pouvoir de leur rapidité, de leur interactivité, de leur polyvalence et de leur application multiforme, de contribuer au développement des habiletés cognitives et l'art de résoudre les problèmes, non seulement des apprenants, mais aussi de rendre les tâches du formateur plus aisées. D'aucuns diront qu'avec le télé-enseignement, il est possible d'imiter les aspects sociaux qui s'instaurent dans une salle de classe traditionnelle, donnant ainsi l'impression d'un apprentissage naturel encouragé par un enseignant assis de l'autre côté du petit écran, par la sensation d'un fort sentiment d'être ensemble en un lieu tout en étant éparpillés (U. Éric, 2003 ; J.C. Amy, 2018 ; M. Petit, C. Gagnon, 2021 ; L. Dionne, 2020).

Au regard de l'optimisme affiché, l'on dirait que les jours du modèle de formation en présentiel seraient comptés. C'est là évacuer rapidement les spécificités de la supervision du stagiaire-enseignant. S'il est démontré que les TICs sont des outils de travail apportant à l'éducation et à la formation une aide précieuse, peut-on cependant s'y fier entièrement ? Si non, à quel niveau leur prise en charge de la formation professionnelle en enseignement, permet-il de questionner la valeur formative en stage ? Plus précisément, le stage en enseignement peut-il s'accommoder de la téléformation ? Répondre à cette question revient au préalable à connaître la spécificité du stage en enseignement.

3. Le stage en enseignement

Comme dans tous les autres secteurs, le stage en enseignement est une voie privilégiée pour la professionnalisation. De nombreux auteurs (J.-F. Desbiens, C. Borges et C. Spallanzini (dirs), 2012 ; M. L'Hostie et F. Guillemette, 2011), ont abordé les problèmes et les enjeux de la formation pratique en enseignement, soit « les difficultés rencontrées par les stagiaires, sans manquer d'interpeller au passage les conceptions et les pratiques de leurs accompagnateurs » (J.-F. Desbiens, C. Borges et C. Spallanzini (dirs), 2012, p. 148). C'est vrai, le stage professionnel en enseignement n'est pas une sinécure, surtout quand le stagiaire prend la « charge d'une classe bien réelle, quand ce n'est pas plusieurs comme au secondaire, de vivre une déstabilisation en étant plongé tout à coup, à titre de stagiaire, dans un contexte à la fois familial (la classe) et pourtant totalement nouveau parce qu'on est dans le rôle de l'enseignant... » (M. L'Hostie et F. Guillemette, 2011, p. 1). Les étudiants mis en situation de stage en milieu professionnel enseignant ont de nombreux défis à relever.

3.1. Spécificités du stage en enseignement

Dans son déroulement, le stage en milieu enseignant a sans doute un format particulier, de par son organisation et sa mise en œuvre. En effet, il appelle la mobilisation d'un réseau d'acteurs qui œuvrent ensemble en vue de son aboutissement heureux. Entrent dans la chaîne de formation, l'administration de l'établissement de formation, qui a en charge tout le processus de planification. C'est d'abord l'université ou l'établissement de formation qui actionne son réseau d'écoles associées à la formation des futurs enseignants. Ensuite, entre dans le jeu, l'administration des établissements scolaires associés. Son rôle est d'accueillir le stagiaire en lui garantissant un environnement favorable à la réalisation du stage, d'affecter un enseignant-encadreur choisi pour ses compétences et de le soutenir dans son rôle d'accompagnement, entre autres. En dehors des autres maillons de la chaîne que sont les psychologues et les psychopédagogues, quatre acteurs jouent des rôles majeurs dans le dispositif du stage. Il s'agit de l'enseignant-encadreur, du superviseur, des apprenants et, bien entendu, le stagiaire lui-même.

Suivant le Guide du stage EDU 2212, du Centre de formation initiale des maîtres, de l'Université de Montréal (2019-2020), l'enseignant-encadreur est au cœur de la formation par le suivi quotidien du stagiaire qu'il accueille et facilite l'intégration dans l'école et dans les activités périphériques à l'enseignement, telles que les journées pédagogiques, les rencontres des parents d'élèves, les réunions et les ateliers de formation. C'est à lui qu'incombe également la tâche de renseigner le stagiaire sur les conditions du stage dans la classe, de soutenir et d'assurer un suivi de la planification des activités : le questionner sur ses difficultés et attirer son attention sur les conséquences de ses choix de méthode dans sa pratique quotidienne de la classe ou son mode de gestion. Son rôle s'étend aussi aux appréciations orales ou écrites des plans de cours que le stagiaire lui présente avant le déroulement des activités. Il est donc co-responsable d'éventuelles erreurs commises par « son » stagiaire pendant tout le déroulement du stage. Après avoir observé les séances d'activités dirigées par son stagiaire, pendant ses heures de prise en charge de la classe, l'enseignant-encadreur doit donner « des rétroactions de façon régulière, à partir des grilles de suivi hebdomadaires montrant les progrès et les résistances dans le développement des compétences professionnelles du stagiaire » (EDU 2212, 2019-2020, p. 10). Ses interventions, les relations, les interactions qu'il instaure avec ses élèves et le climat apaisé dont il est le garant, doivent être une source d'inspiration et de motivation pour le stagiaire. L'enseignant-encadreur endosse donc plusieurs postures. Il est le co-formateur qui met, non seulement son expérience professionnelle au service du stagiaire, mais aussi joue le rôle de conseiller pédagogique en proposant des voies à suivre par les conseils et les précisions, les réajustements nécessaires à la réalisation des différentes activités. Ces tâches

l'obligent à être présent à l'école pour toute la durée du calendrier de stage en travaillant de concert avec le superviseur.

La disponibilité et la volonté durant le stage sont aussi des qualités exigées au superviseur : disponibilité aussi bien dans le suivi du stagiaire que sa collaboration avec l'enseignant-encadreur, pour assurer un suivi régulier des progrès du stagiaire. Ainsi des contacts étroits se tissent avant et pendant le stage. Il lui incombe aussi de guider le stagiaire dans la préparation et la réalisation du stage, offrir un soutien individuel, notamment dans la préparation et l'analyse de son enseignement. Son rôle rejoint également l'organisation, l'observation des activités du stagiaire en situation de classe et l'animation des échanges collectifs entre les stagiaires lors des séminaires. Son travail concerté avec l'enseignant-encadreur l'amène à participer aux évaluations continues et à attribuer la note finale, entre autres. C'est dire qu'il est aussi co-responsable de la réussite ou de l'échec du stagiaire.

Le troisième acteur, non moins important dans ce dispositif, se trouve être les élèves dans la classe. Peut-on imaginer un stage pratique en enseignement sans les élèves rassemblés dans une salle de cours ? Les élèves sont au fondement de la mise en œuvre d'un stage en enseignement. Sans eux, le stage ne peut exister et donc ne peut être validé. Leurs réactions, leurs rétroactions aux prestations du stagiaire donnent des repères aux évaluateurs. Il est arrivé au cours de certaines années que les écoles de formation des maîtres, confrontées aux tensions sociales qui paralysent souvent les établissements scolaires associés du primaire et du secondaire en contexte scolaire gabonais, procèdent aux évaluations des stagiaires, sans stage pratique, devant des jurys composés uniquement des formateurs de l'établissement, mais sans élèves. Et l'on a assisté à des situations cocasses où le stagiaire fait sa leçon d'évaluation finale en s'adressant à des tables-bancs. Est-on là dans un tournage de film de science-fiction ? Un stage bien assuré ne peut se passer de ces acteurs qui sont au cœur du dispositif de la formation.

Enfin le quatrième acteur est le stagiaire lui-même. Il est appelé à s'engager pleinement dans tout le processus en se montrant à la hauteur des innombrables attentes et défis. Un enseignant ne peut prétendre à cette compétence qu'en se montrant à la hauteur des exigences du métier par sa capacité à s'adapter à toutes les situations qui peuvent se présenter. Il est jugé à partir de sa façon de résoudre les problèmes en classe, sa mise en œuvre des stratégies pédagogiques, cognitives, métacognitives et affectives nécessaires à l'exercice de la profession. Le stage de formation constitue dès lors, pour l'aspirant-enseignant, une occasion privilégiée d'apprentissage et de développement professionnels par le réinvestissement des connaissances acquises en faculté d'éducation ou au centre de formation initiale ; de même par l'analyse réflexive des pratiques pédagogiques expérimentées sur le terrain (M. C. Pineault, 2010 ; J.-F. Desbiens et al., 2012). Sa réputation est liée à la maîtrise du savoir disciplinaire enseigné et de la langue d'enseignement. Il est aussi jugé sur sa capacité de se remettre en question, de reconnaître ses erreurs et de les réparer. Tout comme ses encadreurs doivent être présents dans l'établissement où se déroule le stage à tout moment, lui aussi est appelé à honorer obligatoirement de sa présence, toutes les activités liées à sa formation, sous peine de sanctions prévues par le règlement du stage. En fin de comptes, le stagiaire est le premier responsable de sa formation. On voit donc se dérouler une intense activité autour du stagiaire. Une forte équipe dont les membres jouent chacun son rôle, tout en ayant un objectif commun : amener le stagiaire à construire et à apprivoiser les connaissances professionnelles les plus pertinentes.

3.2. Une mobilisation permanente des acteurs concernés

Ces activités qui se déroulent à l'intérieur de ce cadre normatif mobilisent des individus dotés de l'expertise nécessaire pour accompagner et guider le stagiaire. L'enseignant-encadreur et le superviseur du stage mènent une activité d'évaluation formative quotidienne permanente à travers les remarques et les conseils qu'ils sont tenus de formuler à l'endroit de « leur poulain ». À y voir de près, les rôles joués par chaque membre de l'équipe des formateurs ne

peuvent fonctionner isolément. Pour que le stage fonctionne, il faut la présence et l'engagement total de tous les acteurs. De l'établissement demandeur à l'établissement d'accueil, de l'enseignant-encadreur au superviseur et du stagiaire lui-même aux élèves, les rôles sont interreliés. Ils sont si imbriqués que l'absence d'un maillon de la chaîne, peut entraîner une remise en question du bon déroulement du stage. Autrement dit, la collégialité joue un rôle majeur dans la réussite du stage. Quelle valeur professionnelle aurait un stage en enseignement sans établissement scolaire d'accueil, sans enseignant-encadreur, sans superviseur, et sans élèves ? Et l'on en vient à la question qui nous préoccupe : au regard du rôle que joue chacun de ces acteurs, les solutions technologiques palliatives peuvent-elles prendre en charge le stage pratique en enseignement ? La question paraît fondamentale, d'autant plus que pendant la Covid-19, plusieurs stages prévus de longue date pour les jeunes, même au sein des entreprises, ont été annulés. Certes, comme on l'a vu, le numérique présente une ergonomie jugée viable pour aborder sans crainte la supervision du stage en enseignement, peut-on cependant se fier entièrement aux avancées technologiques ?

4. Les insuffisances de la formation via le numérique

Difficile de répondre précisément à la question, car la formation du stagiaire en enseignement obéit à une organisation plus complexe. En effet, rappelons que la profession de formateur fait partie du domaine des relations publiques ; et qui dit relations publiques dit rapports humains collectifs et individuels. Elle requiert une proximité étroite et personnalisée de nombreux acteurs associés à cette formation. Il reste à savoir si les machines peuvent prendre en charge toutes les aspérités qu'implique la supervision d'un stage pratique en enseignement. Certains aspects comme les rapports humains, le modèle de cognition et l'organisation de la formation dans certains contextes, ne peuvent-ils pas constituer des entraves majeures d'une supervision de stage via le numérique ?

4.1. Des rapports humains comme levier de la supervision

Dans le cadre de la formation, ces rapports doivent s'établir durablement, si l'on veut que l'enseignement impacte profondément l'apprentissage, pour atteindre les buts visés. Ceux qui ont pratiqué la supervision de stage savent les rapports qui unissent généralement le stagiaire, son encadreur et son superviseur. Il peut se créer une filiation à l'image d'un maître et d'un néophyte en quête de connaissances ; c'est-à-dire des liens qui dépassent le cadre professionnel et la simple routine du suivi des activités de formation. Comme en initiation, le mentor ou le parrain s'identifie à son filleul. Ils ne peuvent donc pas se limiter à des simples échanges d'informations explicatives, intellectuels. La dimension émotionnelle, affective, éthique et le jeu de pouvoir, jouent un rôle central dans le déroulement et l'accomplissement du stage. C'est ici que la dimension humaine de la formation prend tout son sens. Nous croyons à la suite de M. Tardif et J. Mukamurera (1999, p. 4) que « les interactions qu'impose forcément la nature de la formation en enseignement, sont toujours structurées par des rapports de pouvoir ». Le stage en enseignement est une formation de contact, de discussion, parfois des désaccords où le conflit sociocognitif entre le stagiaire et ses encadreurs¹ peut constituer un atout. En effet, suivant M.-J. Rémy (2001, p. 110), « les désaccords peuvent favoriser l'apprentissage en interagissant avec l'autre. L'intelligence de l'apprenant s'accroît et progresse dans la mesure où son activité de résolution de problème l'engage dans un rapport à autrui, spécialement lorsqu'il y a un désaccord initial entre les réponses », ce que ne semble garantir la formation

¹ Nous avons assisté, lors des supervisions de stage, à des désaccords entre le stagiaire et le superviseur sur les choix méthodologiques proposés par ce dernier. Le superviseur veut voir appliquées de façon systématique les nouvelles théories de l'enseignement auxquelles le stagiaire oppose le contexte difficile de l'enseignement dans les lycées. À l'issue des discussions les oppositions finissent par s'estomper, l'un et l'autre ayant intégré les différents arguments.

via le numérique, car les rapports humains par machines interposées, restent foncièrement artificiels. C'est pourquoi nous croyons que la présence de ces acteurs constitués en réseaux, impacte plus positivement la formation. On se demandera alors si un stagiaire en enseignement, assis confortablement dans un fauteuil à son domicile, accomplit pleinement ses devoirs de stagiaire ; si les membres de l'équipe commis à son encadrement interagissent entre eux dans le cadre du suivi régulier du stage et s'il est possible que le stagiaire travaille collectivement et surtout individuellement avec ses élèves. Comment faire jouer la collégialité indispensable des encadreurs au suivi du stagiaire par machines interposées ? Enfin, comment résoudre la question de l'évaluation finale certificative du stagiaire, dès lors que celle-ci se fonde sur une activité d'enseignement devant les élèves réunis dans une salle de classe bien réelle et un jury chargé d'apprécier sa prestation ? Surtout, ne perdons pas de vue que l'évaluation d'une leçon devant un jury appelle plusieurs critères, notamment l'élocution, le contenu du cours, la capacité à susciter de l'intérêt, de résoudre les problèmes, des relations avec les élèves, etc.

Et l'on en arrive à la question de l'application de certains modèles d'intervention issus de certaines théories sociocognitives en enseignement-apprentissage. On sait qu'aujourd'hui les nouvelles méthodes d'enseignement-apprentissage mettent l'apprenant au centre de toutes les attentions par une activité réflexive individuelle, mais surtout collective intense. Des approches qui décrivent la connaissance comme une construction de la réalité et, qu'à tous les niveaux, il est mis en valeur la dimension sociale de celle-ci. C'est donc des approches participatives qui trouvent leur mode opératoire dans l'organisation de la classe en groupes de travail et dans le travail d'analyse qui permet d'acquérir de nombreuses compétences susceptibles de donner aux membres du groupe des outils qui leur seront utiles, en favorisant les échanges. Comment l'enseignement à distance peut-il rendre opératoires ces approches ? C'est toute la problématique du stage pratique en enseignement qui est posée en formation à distance.

4.2. Quel modèle de cognition appliquer ?

La parole circule entre les intervenants suivant le schéma du triangle didactique. Cela est possible à la fois en présentiel qu'en distanciel. Mais alors, dans quelle théorie pédagogique le formateur s'inscrit-il lorsqu'il dispense son cours via les TICs ? Ainsi que le rappellent M. Larochelle et J. Désautels, 1999, la communication pédagogique est envisagée suivant une orientation qui intègre inévitablement un modèle de cognition, une conception du sujet apprenant et du sujet enseignant, les modes d'interaction, les attentes respectives et, bien sûr, une représentation du savoir qui témoignent d'une prise de position sur les finalités de la formation, les types de conduites sociocognitives que l'on souhaite encourager. Autrement dit, la communication pédagogique choisie éclaire la prise de position idéologique sur le comment les pratiques de formation sont susceptibles d'orienter l'être à former. On sait qu'en formation une foule de théories que l'on peut regrouper en deux grandes écoles sont à l'œuvre : les pédagogies transmissives ou directives et les pédagogies productives ou (socio) constructives. Chacune d'elles conçoit la formation différemment. Celles dites directives considèrent la formation comme un exercice de communication. L'apprentissage s'évalue en termes de comportement final ; la formation est vue comme une livraison et une reproduction des informations savantes généralement livrées par le formateur. L'autre conçoit la formation comme une construction favorisant, non pas la reproduction des cantilènes apprises, mais la production ou la construction des connaissances (E. Glaserfeld, 2008 ; A. Nguimbi, 2018). Laquelle de ces théories pédagogiques sied à la formation via le numérique ? S'il est possible pour le formateur de s'inscrire dans l'une ou l'autre de ces théories, en prenant cependant en compte l'environnement de la formation via le numérique, le formateur a-t-il d'autres possibles que le modèle pédagogique *explicative* où le formateur apparaît surtout comme un « orateur » dispensant un enseignement qui se confond aux déclarations des faits, à des explications des concepts et des procédures ? C'est bien là la caractéristique du cours dialogué où le formateur

pose des questions à ses apprenants suivant un canevas prédéfini, limitant ainsi la réflexion de ses apprenants.

4.2. Des dispositifs de formation hybrides

Comme pour parer la difficile prise en charge entière des technologies numériques pour la supervision du stage professionnel en enseignement, certaines universités offrant cette formation, ont mis en place des dispositifs de formation hybrides, c'est-à-dire des modes de formation effectués à la fois en présentiel et à distance (L. Dionne et al. 2020 ; Y. Felahi & N. Saqri, 2021). « Celles-ci prennent la forme de visites de la personne superviseuse sur les lieux de pratique ainsi que d'observations et d'activités d'apprentissage à distance synchrones (en simultané) et asynchrones (en différé) réalisées grâce au numérique » (L. Dionne et al. 2020, p. 26). Des supports numériques comme Moodle et autres Zoom, VIA, Skype, voire Messenger, présenteraient un environnement d'apprentissage faisant figure de classe virtuelle « où la personne superviseuse a la possibilité d'encadrer les stagiaires qui sont géographiquement dispersés, d'organiser la supervision de son groupe et des donner des consignes et rétroactions durant la formation (L. Dionne et al., 2020, p. 26).

On voit que le dispositif numérique, avec ses qualités indéniables, semble ne pas satisfaire entièrement la formation du stagiaire sans recourir aux méthodes dites traditionnelles reposant sur le contact physique et les relations humaines.

4.3. Une lourde organisation de la formation

En dehors des questions purement pédagogiques, la formation via le numérique soulève d'autres problèmes liés à la logistique. Certes, dans les pays développés l'équipement en matériel informatique, la connectivité, la maintenance et l'électricité, semblent poser moins de problèmes. Dans de nombreux pays africains, ce problème reste entier : difficultés en termes d'équipement numérique approprié des écoles et universités, difficultés d'électricité, des salles spécialisées dans les écoles pour faire face aux problèmes de formation à distance. On ajoutera également la mise en place d'un système numérique obéissant à un processus qui conditionne la réussite de la communication, notamment une maîtrise des outils numériques à la fois par les formateurs et les stagiaires, en s'assurant de la qualité, non seulement du son et de l'image, pour la fluidité de la communication entre les acteurs échangeant à distance, mais aussi la parfaite utilisation des logiciels. Pendant la Covid-19, dans certains pays d'Afrique, les autorités en charge de l'éducation ont imité le mouvement sans se demander si le recours au télé-enseignement était adapté au contexte. Avec le confinement, le stage pratique en enseignement a été simplement mis de côté. Au regard de cet état des lieux, il apparaît de toute évidence que la nouvelle configuration de la formation va poser des problèmes en formation professionnelle pratique, notamment aux stagiaires des écoles et universités en charge de la formation des futurs enseignants et encadreurs pédagogiques. C'est précisément ce handicap structurel du système de formation en Afrique qui amène à nous interroger sur la faisabilité du stage pratique en enseignement par le biais de la téléformation.

Conclusion

Nous sommes partis de l'idée qu'au regard des mesures barrières édictées dans le cadre la protection des personnes contre le coronavirus, le stage professionnel en enseignement courait le risque d'en pâtir durablement si un remède demeurerait introuvable et obligerait les écoles et les universités à ne plus accueillir les élèves dans les salles de classe et les étudiants dans les amphithéâtres. Pour étayer cette idée, nous avons présenté tout d'abord les fondements de l'institution scolaire et, plus largement, tous les milieux dédiés à la formation professionnelle et insister sur les spécificités du stage en enseignement. Celui-ci ne s'accommode que très peu

des solutions palliatives, telles que le télé-enseignement qui, malgré ses innombrables atouts en éducation et formation, n'intègre nullement les rapports humains dans le dispositif de formation pratique en enseignement : l'action des formateurs et leurs pratiques relationnelles avec le formé. Le stage en enseignement est une activité foncièrement collective où le jeu des relations sociales, entendu comme un ensemble de postures d'ordre émotionnel, affectif, éthique, etc. constituent des données incontournables et irremplaçables pour asseoir une formation efficace. Comment résoudre ce problème si la pandémie du covid-19 ne libère pas les humains de sa prison ? Attendre sa disparition improbable ou inventer des outils numériques propres à intégrer les spécificités du stage en enseignant ? En attendant, la formation à la profession enseignante risque de pâtir durablement si la survenue de l'une ou l'autre de ces deux hypothèses venait à tarder.

Références bibliographiques

- ALTET Marguerite, 1994, *La formation professionnelle des enseignants*. Paris, PUF.
- BOURDONCLE Raymond, 1991, « La professionnalisation des enseignants en Angleterre et aux États-Unis, Analyse sociologique », *Revue française de pédagogie*, 94, 73-92, Paris, INRP.
- CATALANO Amy J, 2018, *Measurements in Distance Education : A Compendium of Instruments, Scales, and Measures for evaluating*, en ligne, p. 9, consulté le 30 août 2023, à 21h 02.
- DARRÉ Jean-Pierre, 1999, *La production de connaissance pour l'action. Arguments contre le racisme de l'intelligence*, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l'homme.
- DESBIENS Jean-François, BORGES Cécilia ; SPALLANZANI Carlo, 2012, « Introduction : Tendances actuelles en formation des enseignants », Desbiens ; Borges, Spallanzani (dir.), *J'ai mal à mon stage. Problèmes et enjeux de la formation pratique en enseignement*, Québec, Presses Universitaires du Québec, p. 1-11.
- DIONNE Lucie, Petit Matthieu, 2021, « Analyse d'un dispositif hybride de formation pour la supervision de stage en formation en enseignement professionnel », Petit Matthieu (dir.), *Accompagner les stagiaires en enseignement à l'aide du numérique*, Montréal, Les Éditions JFD, p. 23-31.
- DIONNE Lucie, Petit Matthieu, 2020, « Superviser à distance grâce au numérique : le cas des stages », *Pédagogie universitaire*, n°1, Volume 9, repéré à <http://pédagogie.quebec.ca/le-tableau/superviser-distance-grâce-au-numérique-le-cas-des-stages>, le 22 septembre 2023.
- FELAHY Yousra & SAQRI Nadine, 2021, « Communication pédagogique en mode hybride à l'ère de la pandémie de la COVID-19, pratiques au Maroc et réflexions », *Revue African Scientific Journal*, Volume 3, numéro 10, p. 251-275.
- GIDDENS Antony, 1987, *La constitution de la société*, Paris, PUF.
- CENTRE DE FORMATION INITIALE DES MAITRES, DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL : « Accompagnement professionnel » GUIDE DU STAGE EDU2212, 2019-2020, https://fse.umontreal.ca/fileadmin/fse/documents/pdf/stages/Guide_de_stage_EDU_2212_2019-2020.pdf, consulté le 2 juillet 2020.
- LAROCHELLE Marie, DÉSAUTEL Jacques, 1999, Notes de cours « Épistémologie et éducation », non publiées, Faculté des sciences de l'éducation, Université Laval, Québec.
- LECLERCQ Gilles, 2001, « La communication en pédagogie », Ruano-Borbalan, Jean.-Claude, (dir.). *Eduquer et former. Les connaissances et les débats en éducation et en formation*. Auxerre : Les Éditions Sciences Humaines, 2^e édition, p. 223-230.
- L'HOSTIE Monique , GUILLEMETTE François, 2011, « Introduction, Du tâtonnement à l'acte professionnel », Guillemette François et L'Hostie Monique, (dir.), *Favoriser la*

- progression des stagiaires en enseignement*. Québec : Presses Universitaires du Québec, p. 1-4.
- NGUIMBI Armel, 2018, *Les mots dans les consignes, Réflexions sur l'élaboration des épreuves de français en classe et au baccalauréat*, Berlin, Les Éditions Universitaires Européennes.
- PINEAULT Marie-Claude, 2010, « Une vision de la profession de conseiller pédagogique au collégial : une situation professionnelle unique », *Formation et Profession*, 17(1), p. 20-24.
- PLAZAOLA GIGER, Itziar & STROUMZA Kim, 2007, « Introduction », Plazaola Giger Itziar et Stroumza Kim (dir.), *Paroles des praticiens et description de l'activité. Problématisation méthodologique pour la formation et la recherche*. Bruxelles, De Boeck & Lacier s.a., p.7- 14.
- RÉMIGY Marie-José, 2001, « Quand les désaccords favorisent l'apprentissage », Ruano-Borbalan, Jean-Claude, (dir.), *Éduquer et former, Les connaissances et les débats en éducation et en formation*, Auxerre : Les Éditions Sciences Humaines, 2^e édition, p. 109-112.
- SCHÖN Donald-Anthony, 1983, *Le praticien réflexif. À la recherche du savoir caché dans l'agir professionnel*. Montréal, Les éditions Logiques.
- TARDIF Maurice, MUKAMURERA Joséphine, « La pédagogie scolaire et les TIC : l'enseignement comme interactions, communication et pouvoir. Les Technologies de l'Information et de la Communication et leur avenir en éducation. ». *Revue Éducation et Francophonie* : vol. XXVII, n° 2, automne-Hiver 1999, p. 1-20.

Analyse du dispositif pédagogique du soutien scolaire privé

Adama KÉRÉ, École Normale Supérieure (Burkina Faso)

E-mail: adamakere@yahoo.fr

Résumé

Cet article se propose d'analyser les pratiques de soutien scolaire privé au Burkina Faso. Il questionne particulièrement le dispositif pédagogique dans la mise en œuvre de ce soutien scolaire privé apporté aux élèves de l'enseignement primaire. Pour ce faire, l'enquête a été menée dans la commune urbaine de Banfora auprès de 72 répétiteurs, interrogés par le biais d'un questionnaire. Les résultats montrent que les enseignants de profession sont les plus nombreux parmi les répétiteurs. De même, l'étude fait le constat suivant : les normes pédagogiques qui imposent une préparation préalable des activités éducatives ne sont pas respectées par une grande majorité des répétiteurs. La recherche révèle également que les parents sont peu impliqués dans la conduite du soutien scolaire aux côtés des répétiteurs, lesquels ne bénéficient d'aucun appui pédagogique spécifique. L'environnement (matériel et physique) mis à la disposition des répétiteurs n'est pas toujours adapté du point de vue pédagogique. En somme, il apparaît que le dispositif pédagogique mobilisé dans le cadre du soutien scolaire privé présente d'énormes insuffisances. De ce point de vue, l'étude suggère une réglementation du secteur qui conduirait, à terme, à l'élaboration d'un cahier de charges à l'intention de chacun des acteurs concernés par l'activité.

Mots-clés : soutien scolaire, répétiteur, parents d'élèves, dispositif pédagogique, Burkina Faso.

Abstract

This article sets out to analyse private tutoring practices in Burkina Faso. In particular, it examines the pedagogical system used to provide private tutoring for primary school pupils. To this end, a survey was conducted in the urban district of Banfora among 72 tutors, who were questioned by means of a questionnaire. The results show that professional teachers are the most numerous among the tutors. The study also found that the pedagogical standards that require prior preparation of educational activities are not respected by the vast majority of tutors. The research also reveals that parents are not very involved in tutoring alongside the tutors, who receive no specific pedagogical support. The environment (material and physical) made available to the tutors is not always suitable from a pedagogical point of view. In short, it would appear that the teaching system used for private tutoring is extremely inadequate. From this point of view, the study suggests that the sector should be regulated, leading in time to the drafting of specifications for each of the players involved in the activity.

Key words: tutoring, repetiteur, parents, educational system, Burkina Faso.

Introduction

La documentation scientifique présente l'implication des parents dans l'accompagnement scolaire de leurs enfants comme étant un facteur favorisant la réussite (S. J. Larivée, 2011). Les parents, n'ayant pas toujours le temps à consacrer au suivi de leurs enfants et/ou n'en ayant pas les compétences, se voient obligés de confier cette tâche à un tiers, moyennant une rétribution. Ce système d'accompagnement est désigné par plusieurs dénominations (cours particulier, cours d'appui, cours privé, encadrement scolaire privé, cours à domicile, etc.) regroupées sous le terme générique de soutien scolaire privé.

Le soutien scolaire est devenu un phénomène mondial (M. Bray & W. Zhang, 2019 ; M. Bray, 2021 ; T. Collas, 2013 ; E. Lehoux, 2018) et connaît un succès de plus en plus grandissant dans la plupart des pays d'Asie de l'Est et du Sud particulièrement, mais également, dans une

certaine mesure, en Europe et en Amérique du Nord. En Afrique, il n'a pas suscité autant d'intérêt que dans les autres continents, mais il prend également de plus en plus de l'ampleur (M. Bray, 2021). En l'absence de données pour disposer d'une image plus précise de la situation, on peut subodorer que cette « progression rapide du soutien scolaire privé » (M. Bray & W. Zhang, 2019, p. 103) est probablement déterminé par ses supposés effets positifs sur les rendements scolaires des enfants.

D'après E. Lehoux (2018, paragr. 3), les élèves « obtiennent généralement de meilleures notes et peuvent alors espérer passer dans la classe supérieure ou obtenir l'examen ou le concours qu'ils préparaient » grâce au soutien scolaire. Aussi, des études menées par W. G. Nacoulma (2019), C. D. Somé, (2010), S. J. Sawadogo (2008) et B. Toé, (2004), s'appuyant sur les déclarations des acteurs directs, font le constat d'une amélioration des rendements scolaires des élèves qui bénéficient du soutien scolaire privé. Plutôt que sur les résultats scolaires, D. Glasman et L. Besson (2004), quant à eux, estiment que c'est sur la confiance en soi des élèves et leur motivation que les cours particuliers semblent avoir un effet. Cependant, selon d'autres auteurs, le soutien scolaire paraît avoir une influence limitée sur les performances des élèves. En effet, pour P. Houessou (2014, p. 198), par exemple, « malgré le recours croissant à ce type d'accompagnement, les taux de réussite aux examens de fin d'année ne s'améliorent pas ». Comme on peut le constater, les résultats des différentes recherches n'aboutissent pas à la même conclusion et, peut-être, faudrait-il les relativiser : « Les résultats scolaires escomptés ne sont pas toujours atteints dans toutes les situations d'appuis extrascolaires » (F. Ouattara, 2016, p. 207). Cet avis est également partagé par Bray (2021, p. xv) lorsqu'il affirme que le soutien scolaire privé « n'est à l'évidence [...] ni toujours de bonne qualité ». Il semblerait, d'après R. Y. Yao (2014) que l'amélioration des performances des élèves est déterminée par le niveau de qualification du répétiteur chargé de dispenser le cours privé. Lorsque le répétiteur a reçu une formation d'enseignant (institutrice, professeur), les rendements scolaires des élèves sont meilleurs à ceux des élèves suivis par des répétiteurs d'autres profils. Partant, la dimension pédagogique devrait être une variable à prendre en compte lorsque l'on étudie l'effet du soutien scolaire privé sur les résultats des élèves.

La présente contribution s'intéresse à la dimension pédagogique de soutien scolaire privé dans le cycle de l'enseignement primaire au Burkina Faso. Plus exactement, elle interroge le dispositif pédagogique du soutien scolaire privé : le soutien scolaire est-il préparé par les répétiteurs chargés de le mettre en œuvre ? Ces répétiteurs bénéficient-ils d'un suivi de la part des parents et d'un encadrement pédagogique ? L'environnement (matériel et physique) dans lequel ils exercent leur activité est-il adapté ? À ces questions, nous formulons en hypothèses que les répétiteurs ne préparent pas leurs activités dans le cadre du soutien scolaire ; ils ne bénéficient ni de suivi de la part des parents ni d'un encadrement pédagogique ; ils ne disposent pas non plus d'un environnement (matériel et physique) adapté au soutien scolaire.

Avant la présentation des résultats issus de l'investigation, l'article décrit la méthodologie sur laquelle repose la recherche.

1. La méthodologie

La recherche a été menée dans la commune de Banfora (Burkina Faso). Le choix de cette commune se justifie par le fait qu'elle est une commune urbaine économiquement dynamique. Sans disposer de données exactes, nous avons estimé que l'existence d'un centre universitaire dans la localité était un atout qui participe au développement de la pratique du soutien scolaire. En outre, la province de rattachement de la commune ne s'est jamais distinguée, du moins dans un passé récent, par un très bon résultat à l'examen du Certificat d'études primaires (CEP). Par exemple, en 2021, la province a enregistré un taux de réussite de 57,50% à cet examen alors que le taux national était de 63,30%, occupant ainsi la 40^{ème} place sur 45 (MENAPLN¹, 2022).

¹ Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.

L'approche utilisée pour la recherche est exclusivement quantitative. Procédant par un échantillonnage aléatoire simple, nous avons retenu 75 répétiteurs pour l'enseignement primaire rémunérés dans le cadre du soutien scolaire pour constituer l'échantillon. Puisque le soutien scolaire est une activité informelle et qu'il n'existe pas de base de données sur les répétiteurs, la démarche a consisté à identifier, avec le concours des amis et autres connaissances dans la ville, des familles dont les enfants bénéficient ou bénéficiaient de « cours à domicile ». Après ceci, nous avons pris attache avec les répétiteurs qui ont marqué leur accord pour répondre au questionnaire d'une douzaine de questions préalablement testées auprès de 5 répétiteurs. Ce questionnaire a été auto-administré par écrit en mars 2022. Les réponses ainsi collectées ont fait l'objet d'un traitement informatique à partir des logiciels XLSTAT et Excel. La présentation des résultats ainsi que l'analyse quantitative qui en a été faite sont structurées suivant quatre thématiques : le profil des répétiteurs, la préparation des séances de soutien scolaire, le suivi/encadrement des répétiteurs et l'environnement (matériel et physique) dédié à l'activité.

2. Les résultats

À la fin de la collecte des données, il est apparu que 3 fiches du questionnaire n'ont pas été recouvrées. Ainsi donc, les réponses de 72 répétiteurs dont le profil est résumé dans les graphiques 1 et 2 ont été considérées.

2.1. Du profil des répétiteurs

L'étude s'est intéressée à l'âge et à la profession des répétiteurs. Le graphique 1 présente la répartition des enquêtés selon la tranche d'âge.

Graphique 1 : Répartition des enquêtés selon l'âge

Source : Enquête de terrain (mars 2022)

Le plus jeune des enquêtés a 18 ans et les plus âgés en ont 56. Quatre tranches d'âge de 10 années chacune a été définies. Du graphique 1, il ressort que la tranche d'âge 18-27 ans représente 37,50% de l'échantillon. C'est la tranche où l'on retrouve plus d'un répétiteur sur 3. Un peu moins du tiers des répétiteurs (31,94%) ont un âge compris entre 38 et 47 ans. Les tranches les moins représentées sont dans l'ordre décroissant les 28-37 ans (23,61%) et 48-57 ans (6,95%). Les enquêtés de ces deux tranches réunies sont moins nombreux que chacune des deux autres.

L'on a voulu s'informer sur la profession exercée au quotidien par chacun des enquêtés. Les professions déclarées ainsi que les fréquences correspondantes sont consignées dans le graphique suivant.

Graphique 2 : Répartition des enquêtés selon la profession exercée

Source : Enquête de terrain (mars 2022)

Dans le graphique 2, on constate que les enseignants sont les plus nombreux (44,45%). En effet, plus de 2 répétiteurs sur 5 ont déclaré être du métier de l'enseignement. Parmi les répétiteurs, on retrouve des étudiants (25,00%) et des élèves (11,11%). L'activité de soutien scolaire n'est pas menée que par les enseignants, les étudiants et les élèves. D'autres profils professionnels interviennent dans le domaine. Il y a des diplômés sans emploi et ceux qui exercent « un petit métier » en attendant d'avoir un emploi stable et/ou mieux rémunéré. Ces différents profils professionnels ont été regroupés sous la terminologie « autres » et représentent 19,44% des enquêtés.

Quand on fait un rapprochement entre la profession et l'âge du répétiteur, on constate que chaque tranche d'âge est toujours dominée par une profession donnée comme on peut l'observer sur le graphique 3 ci-dessous.

Graphique 3 : Répartition des enquêtés selon la profession et l'âge

Source : Enquête de terrain (mars 2022)

La tranche d'âge 18-27 ans est composée dans sa quasi-totalité par les étudiants et élèves (96,30%). On remarque également une surreprésentation des professions « autres » (76,47%) dans la tranche 28-37 ans. Enfin, tous les individus des tranches 38-47 et 48-57 ans sont des enseignants de profession.

2.2. De la préparation des activités de soutien scolaire

Il s'est agi de savoir ici si les répétiteurs respectent le principe pédagogique selon lequel la mise en œuvre de toute activité éducative doit être précédée de l'analyse de la situation et de la conception théorique des actions à mener. Pour ce faire, les questions suivantes ont été posées aux répétiteurs : « Avez-vous échangé avec le maître de la classe de l'élève sur les difficultés de celui-ci ? » ; « Avez-vous élaboré un programme d'activités à mener dans le cadre du soutien scolaire à l'élève ? » ; « Disposez-vous d'un cahier de préparation des séances de travail avec l'élève ? ». Les fréquences des réponses à ces différentes questions sont observables dans le tableau 1.

Tableau 1 : Répartition des enquêtés selon les réponses aux items liés à la préparation du soutien scolaire

Question	Réponse	Effectif	Fréquence
Échange avec le maître de classe sur l'élève ?	Oui	16	22,22%
	Non	56	77,78%
Existence d'un programme d'activités ?	Oui	24	33,33%
	Non	48	66,67%
Dispose d'un cahier de préparation ?	Oui	19	26,39%
	Non	53	73,61%

Source : enquête de terrain (mars 2022)

Les répétiteurs, majoritairement (77,78%), affirment n'avoir pas échangé avec l'enseignant de l'élève avant le début du soutien scolaire privé contre 22,22% pour ceux qui disent s'être préalablement informés des difficultés scolaires de l'enfant. Cependant, ils sont un peu plus nombreux (33,33%) à déclarer qu'ils ont élaboré un programme d'activités à l'intention de l'élève. On peut aussi relever que la plupart des répétiteurs (66,67%) travaillent sans se soumettre à un programme déjà arrêté. Autant la majorité des répétiteurs ne disposent pas d'un programme d'intervention, autant, à une proportion plus importante (73,61%), ils ne disposent pas non plus d'un cahier de préparation des séances. Seulement 26,39% d'entre eux soutiennent préparer, dans un cahier, les activités prévues pour chaque séance. Dans ce dernier cas, et en regardant de près le profil de ceux qui disent tenir un cahier de préparation, on s'aperçoit que tous les concernés sont des enseignants. Et, tous ces répétiteurs mentionnent que la préparation porte sur la révision des leçons vues en classe.

2.3. Du suivi et de l'encadrement des répétiteurs

L'investigation a également porté sur l'existence d'un mécanisme de suivi des activités et d'encadrement pédagogique des répétiteurs. Les fréquences des réponses fournies par les enquêtés sont récapitulées sur le tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2 : Répartition des enquêtés selon qu'il existe ou non un mécanisme de suivi/encadrement de leur activité

Question	Réponse	Effectif	Fréquence
Existence de concertation entre parents et répétiteur sur le suivi de l'élève ?	Oui	30	41,67%
	Non	42	58,33%
Si oui, avez-vous un cahier de texte pour le suivi de vos activités ?	Oui	14	46,67%
	Non	16	53,33%
Existence d'un encadrement pédagogique ?	Oui	0	0,00%
	Non	72	100%

Source : enquête de terrain (mars 2022)

Il s'est agi de savoir si les répétiteurs avaient des concertations régulières avec les parents des élèves dont ils ont la charge. Du tableau 2, on peut constater que seulement 41,67% des enquêtés discutent avec les parents du soutien scolaire dont bénéficient leurs enfants. Par contre, une majorité non négligeable des personnes interrogées (58,33%) déclarent ne pas avoir l'occasion d'échanger avec eux sur des aspects liés au soutien à apporter à leurs enfants. Tous les enquêtés qui affirment avoir des concertations régulières avec les parents ne disposent pas de cahier de texte qui permettrait à ceux-ci de suivre les activités de soutien scolaire mises en œuvre à chaque séance. Ils ne sont que 46,67% à en posséder contre 53,33%. À l'exception d'un répétiteur au profil « étudiant », tous ceux qui utilisent un cahier de texte sont des enseignants. Enfin, dans le système éducatif classique, les enseignants bénéficient d'un encadrement pédagogique des inspecteurs, des conseillers pédagogiques ou des instituteurs principaux. En outre, les jeunes enseignants peuvent bénéficier des conseils d'ordre pédagogique de la part de certains de leurs collègues qui ont plus d'expérience. L'étude s'est intéressée à un quelconque encadrement pédagogique que recevraient les répétiteurs. À

l'unanimité, ceux-ci ont signalé qu'ils ne bénéficient guère d'un tel appui dans le cadre de leurs activités de soutien scolaire privé.

2.4. De l'environnement dédié au soutien scolaire

Il s'agit ici de s'interroger sur l'environnement pédagogique mis à disposition pour le soutien scolaire privé. Les cadres matériel et physique ont fait l'objet de description de la part des répétiteurs dont les fréquences des réponses et les questions y relatives sont reportées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Répartition des enquêtés selon qu'ils disposent ou non d'un environnement approprié à l'activité de soutien

Question	Réponse	Effectif	Fréquence
Le mobilier est-il adapté ?	Oui	37	51,39%
	Non	35	48,61%
Le matériel didactique est-il disponible ?	Oui	7	9,72%
	Non	65	90,28%
Disposez-vous d'un espace adapté à l'activité ?	Oui	39	54,17%
	Non	33	45,83%
Des nuisances (sonores, olfactives, etc.) sont-elles constatées ?	Oui	44	61,11%
	Non	28	38,89%

Source : enquête de terrain (mars 2022)

Le minimum de mobilier exigé pour tenir l'activité de soutien scolaire à domicile est composé d'une table et de chaises. En général, ce mobilier est disponible. Cependant, il pourrait ne pas être adapté (table ou chaises trop hautes ou basses, petites, inconfortables, etc.) pour la circonstance. La plupart des répétiteurs (51,39%) ont estimé que ce matériel était convenable à la situation contre 48,61% qui pensent le contraire. En désagrégeant ces résultats, on constate que plus de 3 répétiteurs sur 4 qui sont satisfaits du mobilier sont des enseignants. Outre le mobilier, le répétiteur a besoin de certains matériels didactiques comme un tableau, de la craie, une règle plate, une équerre, un compas, quelques livres d'exercices, etc. Malheureusement, d'après 90,28% des enquêtés, ce matériel n'est pas disponible pour leur permettre de mener efficacement toutes les activités de soutien scolaire. Le soutien scolaire à domicile se déroule dans un certain cadre physique adapté à l'activité selon 54,17% des répétiteurs contre 45,83% qui n'en sont pas satisfaits. Au-delà du cadre physique, ils sont plus nombreux (61,11%) à estimer que l'activité de soutien scolaire est perturbée par des nuisances sonores et/ou olfactives. Toutefois, un peu moins de 2 répétiteurs sur 5 disent ne pas constater ce type de nuisance (38,89%). Tous ces résultats suscitent une discussion.

3. Discussion des résultats

3.1. Une activité dominée par les enseignants de profession

De ces résultats, il ressort que les répétiteurs ont entre 18 et 56 ans. Toutefois, il subsiste des disparités entre les tranches d'âge. Si chacune des tranches des moins de 47 ans représente au moins 23% des répétiteurs, on n'enregistre cependant que 6,95% pour les plus de 47 ans. Ceci laisse supposer que plus le répétiteur prend de l'âge, plus il a tendance à se détacher du soutien scolaire privé, une activité considérée comme secondaire. Cette probabilité est d'autant plus forte qu'aucun retraité ne figure parmi les répétiteurs.

L'étude relève également qu'il y a une diversité de profils professionnels qui interviennent dans le soutien scolaire. Les enseignants de profession sont les plus nombreux et représentent 44,45% des personnes enquêtées. Ils sont suivis par les étudiants et élèves avec une proportion cumulée de 36,11%. Le choix des parents porte prioritairement sur les professionnels de l'enseignement, mais ils ne sont pas toujours à la portée de leurs moyens financiers. Et, d'après F. Ouattara (2016), les élèves et étudiants sont sollicités par les parents

d'élèves qui ne peuvent pas honorer les tarifs fixés par les enseignants de profession, oscillant entre 15 000 et 25 000 FCFA quand des non-professionnels se contentent de recevoir 7000 FCFA. Ces deux groupes de profil apparaissent comme les principaux fournisseurs du soutien scolaire privé. M. Bray (2021) a abouti à la même conclusion, du moins, en ce qui concerne la place occupée par les enseignants. Cependant, d'autres recherches qui se sont intéressées au soutien scolaire privé font des constats différents. Les résultats des travaux conduits par F. Ouattara (2016, p. 206) « montrent qu'il n'y a pas une prédominance des enseignants de profession, puisque les élèves ou les étudiants occupent aussi la même proportion parmi les répétiteurs » et ceux de P. Houessou (2014, p. 194) mentionnent que « les étudiants sont les plus nombreux, avec une fréquence de 48% des personnes interrogées ». Ces divergences avec nos propres résultats s'expliquent par le fait que F. Ouattara (2016), dans sa démarche, associe les diplômés sans emploi aux étudiants et élèves tandis que P. Houessou (2014), lui, a orienté son étude sur le soutien scolaire privé dans l'enseignement secondaire. Ce cycle de l'enseignement dispose de moins d'enseignants de profession comparativement à celui du cycle primaire alors que la demande semble aussi forte. L'alternative qui reste aux parents est de solliciter l'intervention des étudiants.

La recherche révèle que la quasi-totalité des répétiteurs de 37 ans au plus sont des étudiants, des élèves et des diplômés sans emploi alors que les plus de 37 ans sont tous des enseignants de profession. La motivation qui sous-tend le soutien scolaire privé est pécuniaire en ce sens que celui-ci permet aux répétiteurs « d'arrondir leurs fins de mois » (P. Houessou, 2014, p.194). Partant, on pourrait supposer que les répétiteurs de la première catégorie exercent l'activité pour financer leurs études ou vivre en attendant d'obtenir un emploi, stable et/ou mieux rémunéré. Les enseignants, qui constituent exclusivement la deuxième catégorie de répétiteurs, exerceraient ce métier de façon complémentaire à leur activité permanente. Dans un contexte de cherté de la vie avec des revenus modestes, les enseignants « ont ressenti le besoin de générer des revenus supplémentaires, et le soutien scolaire a été l'une des solutions les plus évidentes qu'ils ont trouvée » (M. Bray, 2021, p. 13). Et, la stabilité financière atteinte à l'approche du départ à la retraite justifierait probablement leur détachement de l'activité après l'âge de 56 ans. En somme, le soutien scolaire privé est mené pour la plupart par des enseignants et il serait sous-tendu par une motivation extrinsèque notamment pécuniaire, quel que soit le profil professionnel.

3.2. Une activité menée sans préparation pour la plupart des répétiteurs

En pédagogie, il existe un principe qui veut que les activités éducatives soient préparées à l'avance. Il y a, entre autres, la préparation à terme et la préparation immédiate. La préparation à terme consiste en « l'établissement d'un plan-programme, la détermination et l'organisation des objectifs pédagogiques pour un trimestre ou pour toute l'année » et la préparation immédiate est « celle qui se fait pour le lendemain ou pour les jours à venir » (J.-M. Van der Maren, 1976, p. 91). La préparation des activités éducatives fixe les objectifs et les stratégies à mettre en œuvre pour les atteindre. Et, il est inimaginable de fixer des objectifs éducatifs sans préalablement s'informer des forces et des difficultés que rencontre un apprenant. Les maîtres de la classe des élèves sont les mieux indiqués pour sensibiliser les répétiteurs sur les forces et les difficultés rencontrées par leurs élèves bénéficiaires du soutien scolaire. Pourtant, les résultats de l'enquête montrent que la plupart des répétiteurs (77,78%) déclarent n'avoir pas pris contact avec l'enseignant de l'élève à cet effet. C'est probablement pour cette raison qu'ils sont nombreux (66,67%) à ne disposer ni d'un programme d'activités ni d'un cahier de préparation des séances (73,61%). Certes, l'on ne devrait pas occulter le fait que certains enseignants sont également les répétiteurs de leurs propres élèves en classe. En outre, « les parents n'ont pas recours aux séances de répétition uniquement pour les enfants rencontrant des difficultés scolaires » (P. Houessou, 2014, p. 190-191). Cependant, dans aucun de ces cas de

figure, le répétiteur n'est exempté de la préparation à terme ou immédiate des activités de soutien scolaire. L'importance de ces démarches est toutefois mieux perçue par les répétiteurs, qui sont enseignants de profession, que par les autres profils professionnels. En effet, tous les enquêtés qui ont déclaré avoir élaboré un programme d'activités et/ou avoir tenu un cahier de préparation des séances sont tous enseignants de profession. Autrement dit, les résultats de l'enquête montrent que les activités de soutien scolaire ne sont pas suffisamment préparées par les répétiteurs, notamment par ceux qui ne relèvent pas du corps professionnel. Ceci corrobore les travaux de P. Houessou (2014, p. 191) qui n'a pas manqué de souligner que « les répétiteurs (...) organisent les séances de répétition à leur convenance », sans tenir compte de certaines normes pédagogiques. En résumé, les normes pédagogiques qui imposent une préparation préalable des activités éducatives ne sont pas respectées par une grande majorité des répétiteurs.

3.3. Une activité peu suivie et sans encadrement pédagogique

L'activité éducative, pour être efficace, implique plusieurs acteurs qui interagissent. Le soutien scolaire privé « tient de la décision des parents » (P. Houessou, 2014, p. 190) et, par conséquent, ceux-ci devraient avoir un regard sur sa conduite. Pourtant, les résultats de la recherche montrent qu'environ 3 répétiteurs sur 5 (soit 58,33%) ne discutent pas avec les parents du soutien scolaire de leurs enfants. La raison qui pourrait être invoquée, et derrière laquelle s'abriterait chacun des acteurs, seraient l'absorption des parents par leurs propres activités professionnelles qui ne leur permettraient pas de libérer du temps pour leurs enfants. C'est ce qu'a écrit A. Dermé (2018) dans le quotidien d'informations burkinabè *L'observateur Paalga* du 18 décembre 2018, en résumant ainsi des propos de répétiteurs : « N'ayant plus le temps, pour diverses raisons, de suivre leur progéniture, nombreux sont en effet les géniteurs et génitrices qui préfèrent payer les services d'un répétiteur pour ne pas se sentir coupables des échecs de leurs rejetons ». En outre, le recours au répétiteur se justifierait par l'insuffisance de compétences de certains parents à fournir un soutien scolaire à leurs enfants (M. Bray, 2021). Quel que soit le motif mis en avant, « il faut parfois un contrôle des activités de répétitions réalisées pour s'assurer au minimum de leur efficacité » (F. Ouattara, 2016, p. 207). Aussi, la question qui se pose est de savoir si le répétiteur a toujours intérêt à ce que son travail soit suivi par les parents ou s'il en aperçoit lui-même l'importance. Cette question paraît légitime d'autant que moins de la moitié des enquêtés (46,67%) qui affirment avoir des concertations régulières avec les parents ne disposent pas de cahier de texte qui leur permettrait de suivre au quotidien les activités de soutien scolaire.

Des résultats de la recherche, il revient qu'aucun des répétiteurs ne bénéficie d'encadrement pédagogique pour exercer l'activité de soutien scolaire. Dans l'enseignement classique, il existe un cadre formel dédié à la formation professionnelle initiale et continue des enseignants ; ce qui n'est pas le cas pour le soutien scolaire, un secteur informel et privé. Dans ce contexte, il est difficile de voir l'État, à travers ses structures éducatives, offrir ses services d'appui pédagogique sachant que lui-même peine à satisfaire la demande de formation de ses propres agents. Certes, contrairement aux étudiants, élèves et autres diplômés, les répétiteurs enseignants de formation ont « l'avantage d'avoir reçu une formation en pédagogie et une bonne maîtrise du programme scolaire (F. Ouattara, 2016, p. 206). Cependant, cette formation reçue est davantage axée sur la pédagogie des grands groupes et verrait ses limites là où sont sollicitées prioritairement une pédagogie différenciée et une pédagogie de la remédiation. C'est probablement ce qui fait dire à F. Ouattara (2016, p. 207) qu'il est difficile à certains répétiteurs « de faire assimiler adéquatement certains contenus ou leçons aux élèves du moment où ils n'en n'ont pas les moyens scientifiques ». En substance, il apparaît clairement que les parents sont peu impliqués dans la conduite du soutien scolaire en termes de suivi des activités et que les

répétiteurs ne reçoivent aucun appui pédagogique spécifique. Outre le mécanisme de suivi et d'encadrement pédagogique, l'environnement est questionné.

3.4. Une activité menée dans un environnement pédagogique pas toujours satisfaisant

L'environnement dans lequel se déroule une activité éducative détermine en partie sa réussite. Celui-ci est constitué du mobilier, du matériel didactique, de l'espace et de l'atmosphère qui y règne. L'étude révèle que la plupart des répétiteurs (51,39%), dont au moins 3 enseignants de profession sur 4, sont satisfaits du mobilier mis à leur disposition. Comparé à ce qui est disponible dans une classe d'une école publique du Burkina Faso, ce mobilier composé d'une chaise de salon et d'une table pourrait être perçu comme un luxe. En effet, dans les écoles publiques, il n'est pas rare de constater que les enseignants n'ont comme bureau qu'un table-banc, à la taille des élèves. Si les familles prennent le soin de s'assurer qu'elles disposent de ce minimum avant de solliciter le soutien scolaire, il n'en est pas de même en ce qui concerne le matériel didactique selon une majorité importante des répétiteurs (90,28%). Les parents sont, très souvent, réticents à fournir des supports d'apprentissage comme des livres d'exercices, un tableau noir, etc. alors que nombreux parmi eux peinent à honorer l'engagement financier vis-à-vis du répétiteur. Enfin, les répétiteurs en majorité (54,17%) sont satisfaits du cadre physique qui leur est offert pour leur prestation de service même s'ils estiment qu'ils ne sont pas à l'abri de certains désagréments (61,11%). Dans la pratique, l'espace réservé à l'activité de soutien est un coin de la cour familiale, un espace sur la terrasse, ou à côté de la porte d'entrée, parfois non loin des toilettes, etc. Comme l'avait déjà relevé P. Houessou (2014, p. 195), « le salon, la cour et la terrasse sont les endroits où ont souvent lieu les séances de répétition ». Dans de telles conditions, le répétiteur et l'élève sont exposés à des nuisances sonores et/ou olfactives et qui perturbent l'activité. Ces désagréments sont également relevés dans l'étude de P. Houessou (2014, p. 195) : « la majorité des élèves interrogés (52,50%) ont reconnu que leur lieu de répétition n'était pas favorable à la concentration parce que n'offrant pas de meilleures conditions de travail ». En somme, l'environnement qui accueille et dans lequel se déroule le soutien scolaire privé n'est pas toujours conforme aux exigences pédagogiques.

Conclusion

La recherche s'est intéressée au dispositif pédagogique du soutien scolaire privé au Burkina Faso. Pour ce faire, l'investigation a porté sur le profil des répétiteurs, acteurs majeurs du soutien scolaire privé, sur l'analyse des difficultés des élèves et la conception théorique des activités, sur le mécanisme de suivi et d'encadrement pédagogique des répétiteurs et sur l'environnement pédagogique dédié au soutien scolaire privé. Les résultats obtenus montrent que le soutien scolaire privé est mené pour la plupart par des enseignants auxquels s'ajoutent des étudiants, des élèves, des diplômés sans emploi stable, etc. Les résultats de l'étude ont permis de confirmer les hypothèses émises plus haut. Il ressort en effet que les normes pédagogiques qui imposent une préparation préalable des activités éducatives ne sont pas respectées par une grande majorité des répétiteurs. La recherche révèle également, d'une part, que les parents sont peu impliqués dans la conduite du soutien scolaire en termes de suivi des activités et, d'autre part, que les répétiteurs ne reçoivent aucun appui pédagogique spécifique. Enfin, les conclusions de l'étude permettent d'affirmer que l'environnement qui accueille et dans lequel se déroule le soutien scolaire privé n'est pas toujours satisfaisant sur le plan pédagogique. En résumé, le dispositif pédagogique mobilisé dans le cadre du soutien scolaire privé présente des insuffisances. Le soutien scolaire privé est devenu une stratégie importante pour le système éducatif au Burkina Faso. Son développement a atteint un tel niveau qu'il

mérite un peu plus d'attention de la part des autorités éducatives. Puisqu'il n'est pas près de disparaître, ce secteur informel de l'éducation doit sortir de l'ombre (M. Bray, 2021). Pour ce faire, des réflexions doivent être menées dans la perspective de règlementer l'activité. La réglementation du secteur serait déjà un pas vers l'élaboration d'un cahier de charges à l'intention de tous les acteurs impliqués dans le soutien scolaire.

Bibliographie

- BRAY Mark, 2021, « L'éducation de l'ombre en Afrique. Implications politiques du soutien scolaire privé », *Monographies du CERC : perspectives internationales et comparée sur l'éducation et le développement*, N° 14.
- BRAY Mark, 1999, *À l'ombre du système éducatif : Le développement des cours particuliers-conséquences pour la planification de l'éducation*, Paris, Institut international de planification de l'éducation (IPE).
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000180205_fre/PDF/180205fre.pdf.multi.
- BRAY Mark, ZHANG Wei, 2019, « Une privatisation par défaut : expansion et enjeux du soutien scolaire privé en Asie », *Revue internationale d'éducation de Sèvres* [En ligne], 82 décembre 2019, URL : <http://journals.openedition.org/ries/9201> ; DOI.
<https://doi.org/10.4000/ries.9201>.
- COLLAS Thomas, 2013, « Le public du soutien scolaire privé : Cours particuliers et façonnement familial de la scolarité », *Revue française de sociologie*, 2013, 54 (3), p. 465 - 506. 10.3917/rfs.543.0465. hal-03185454.
- HOUSSOU Patrick, 2014, « La "répétition à domicile" comme soutien scolaire au Bénin : une pratique inefficace ? », *Revue du Cameroun*, Vol. 1, No 002 (2014).
- KABORÉ Boubacar, OUEDRAOGO Amos, 1991, *L'Encadrement des élèves du cycle primaire à domicile : Cas de la ville de Ouagadougou (Analyse et suggestions)*, Mémoire d'inspection : Enseignement primaire, ECAP Ouagadougou.
- LARIVÉE Serge J., 2011, « Regards croisés sur l'implication parentale et les performances scolaires », *Service social*, 57(2), 5-19. <https://doi.org/10.7202/1006290ar>.
- LEHOUX Erwan, 2018, « Soutien scolaire : le marché de l'angoisse ? », *Revue Politique et Parlementaire*, n°1089, <https://www.revuepolitique.fr/soutien-scolaire-le-marche-de-langoisse/#fn-6674-5>.
- MENAPLN, 2022, *Annuaire statistique de l'enseignement primaire 2021-2022*, Direction Générale des Études et des Statistiques Sectorielles, 2022.
- NACOUUMA W. Gustave, 2019, *Contribution des cours à domicile à l'amélioration des performances des élèves du cours moyen : cas de la CEB de Ouaga XI*, ENS Koudougou, 2019.
- OUATTARA Fatié, 2016, « Stratégies des parents d'élèves pour un enseignement primaire de qualité à Ouagadougou », *Revue internationale de communication et socialisation*, vol. 3, n° 2, p. 197-213.
- SAWADOGO S. Jean, 2008. *Les cours à domiciles et la réussite des candidats au CEP et à l'entrée en sixième*, ENS Koudougou, 2008.
- SOMÉ D. Catherine, 2010, *Collaboration entre acteurs des cours à domicile pour une meilleure rentabilité des activités de soutien pédagogique*, ENS Koudougou, 2010.
- TOÉ Blaise, 2004, *L'impact des cours à domicile sur les performances scolaires des élèves du primaire*, ENS Koudougou, 2004.
- VAN DER MAREN Jean-Marie, 1976, « Notes à propos de la préparation des leçons », *Revue des sciences de l'éducation*, 2(2), 89-106. <https://doi.org/10.7202/900019ar>.
- YAO René Yao, 2014, « Rendement scolaire selon le niveau de qualification du répétiteur et le type de famille chez les élevés du groupe scolaire "Les Cannelons" de Koumassi », *Revoir anthropol. sociol.* KASA BYA KASA, n° 26, 2014, p. 39-52.

Sexe et perception de la relation enseignante des élèves de la 6^e année de l'académie d'enseignement de Bamako rive droite

Soumaïla COULIBALY, Institut Pédagogique Universitaire (Mali)

E-mail : soumailalass@gmail.com

Moctar SIDIBÉ, Ecole Normale d'Enseignement Technique et Professionnel (Mali)

E-mail : moctarsidibé1@yahoo.com

Jacques Mawé DAKOUO, Université Des Lettres et des Sciences de Bamako (Mali)

E-mail : dakjaques@yahoo.fr

Résumé

La perception de la relation enseignant-élève est une des variables explicatives de la performance scolaire. Nous avons jugé nécessaire de chercher à comprendre si toutefois il y a une différence entre les filles et les garçons pour ce qui concerne leur perception de la relation avec l'enseignant. Pour ce faire, nous avons mené une enquête auprès des élèves de la 6^e année des groupes scolaires publics de l'académie d'enseignement de Bamako rive droite. La technique d'échantillonnage par quotas nous a permis de constituer un échantillon de 370 élèves dont 188 garçons et 182 filles. Le questionnaire a servi à recueillir les données afin de vérifier l'hypothèse suivante : les filles, contrairement aux garçons, ont une perception positive de leur relation avec l'enseignant. Le test de khi deux a permis de tester l'hypothèse à l'étude, précisément si la différence entre la perception de la relation de filles et celle de garçons avec l'enseignant est significative. Les résultats ont permis d'infirmer notre hypothèse. La différence entre les filles et les garçons pour ce qui concerne la perception de la relation avec l'enseignant n'est pas significative. Ainsi, nous avons préconisé que les enseignants doivent ajuster leurs pratiques et attitudes à l'égard des filles et des garçons afin que ceux-ci aient une bonne perception de leur relation dans le but d'optimiser la performance de ces derniers à l'école.

Mots-clés : Élève, enseignant, fille, garçon, perception, relation, sexe.

Abstract

The perception of the teacher-student relationship is one of the explanatory variables of academic performance. We considered it necessary to seek to understand whether there is a difference between girls and boys regarding their perception of the relationship with the teacher. To do this, we conducted a survey among 6th grade students from public school groups at the Bamako Right Bank education academy. The quota sampling technique allowed us to constitute a sample of 370 students including 188 boys and 182 girls. The questionnaire was used to collect data in order to verify the following hypothesis: girls, unlike boys, have a positive perception of their relationship with the teacher. The chi-square test made it possible to test the hypothesis under study, precisely if the difference between the perception of the relationship of girls and that of boys with the teacher is significant. The results allowed us to refute our hypothesis. The difference between girls and boys regarding the perception of the relationship with the teacher is not significant. Thus, we recommended that teachers must adjust their practices and attitudes towards girls and boys so that they have a good perception of their relationship with the aim of optimizing the latter's performance at school.

Keywords: Student, teacher, girl, boy, perception, relationship, gender.

Introduction

L'école est une institution qui a pour mission d'assurer la formation des citoyens, des enfants afin de faciliter leur insertion socioprofessionnelle. De ce fait, elle est une instance de socialisation qui joue un rôle d'intégration sociale. C'est pour cette raison que les États font de l'éducation une priorité. P. Fonkoua (2007) disait que l'école est la machine du développement durable d'un pays dont les enseignants constituent les pièces essentielles. Selon lui, pour que cette machine marche, il faudra mettre les enseignants dans de bonnes conditions.

Il ressort que « l'enseignant est la pièce maîtresse de la qualité de l'enseignement en Afrique » (UNESCO/BREDA. 2005, p. 146). L'effet maître global est très important en Afrique. La qualité des relations entre les enseignants et les élèves a un impact à la fois sur le bien-être des enseignants que sur celui des élèves (S. Roffey, 2012).

Les effets de la relation sont bien documentés ; elle est associée à de moindres problèmes de comportement. La relation enseignant-élèves est fortement associée à la réussite scolaire (L. Fortin et coll. 2011).

Selon R. J. Marzano et al. (2003) les enseignants développant des relations de bonne qualité avec leurs élèves ont 31% moins de risque de problèmes de discipline que leurs collègues. De plus, ces relations positives avec les élèves rendent les enseignants plus satisfaits de leur métier.

S. Coulibaly et al. (2022) ont ressorti que les élèves ayant une perception positive de la relation qu'ils ont avec le maître sont plus enclins à réaliser une bonne performance scolaire. Selon eux, la relation entre un élève et son enseignant est un facteur important de la performance scolaire.

L'étude de L. Tian, et al. (2015), réalisée sur une population d'élèves chinois de 7 à 12 ans, confirme que les élèves qui se sentent soutenus par leur enseignant et leurs camarades de classe ont une meilleure évaluation de leurs compétences scolaires, ce qui prédit un bien-être plus important.

Un certain nombre de recherches soutiennent que l'établissement de relations positives entre les élèves et l'enseignant constitue la base même de toute approche d'intervention préventive en classe. Une perception positive de la relation élève-enseignant par les élèves est liée à l'adoption de comportements d'engagement à l'école (A. G. Danielsen et al. 2010), qui se traduisent par une meilleure réussite scolaire (J. A. Hugues et al. 1999) et une fréquence moins élevée de comportements oppositionnels et antisociaux que chez leurs pairs qui considèrent plus négativement cette relation (E. Bru, 2002 ; B. K. Hamre et al. 2008).

C'est ce que montre effectivement l'étude de L. Wang et al. (2014) basée sur les données PISA de l'échantillon chinois. À l'aide d'un modèle en équation structurelle, les auteurs confirment que le soutien des enseignants tel que perçu par les élèves a un effet positif sur leur sentiment de bonheur et leur satisfaction liée à la communication dans l'établissement scolaire. La méta-analyse de J. Hattie (2009) effectuée à partir de 800 études sur la réussite scolaire conclut à l'importance de la relation enseignant-élève et de la détermination de l'enseignant à ne pas laisser tomber l'élève.

R.C. Pianta et B. K. Hamre (2009, p. 112) ont souligné que « les enfants sont plus motivés pour apprendre lorsque les adultes soutiennent leurs besoins de se sentir compétents, autonomes, en relation positive avec les autres ».

Les élèves qui se sentent soutenus et qui croient que leur enseignant leur prête attention réussissent mieux, s'engagent davantage et sont plus motivés que les élèves qui évaluent plus négativement la relation avec leur enseignant (Allen, M. et al. 2007).

À l'inverse, les résultats de R. Whannel et W. Allen, (2011) indiquent que comparativement aux élèves diplômés, les élèves qui ont décroché avaient des relations plus négatives avec leur enseignant.

A. M. Klem et J. P. Connell, (2004) ont constaté que les élèves qui évaluaient positivement la relation avec leur enseignant étaient plus engagés et réussissaient mieux sur le plan scolaire que ceux qui ne se sentaient pas encadrés et qui percevaient peu de soutien et d'implication de la part de leur enseignant. La relation négative avec l'enseignant, le peu de soutien perçu et le faible engagement de l'élève semblent aussi associés au risque de décrochage scolaire (F. Alivernini et F. Lucidi, 2011). À l'inverse, le soutien perçu de l'enseignant par les élèves favorise leur engagement, qui, à son, tour, contribue à réduire la probabilité de décrocher (A. Fall et G. Roberts, 2012).

Une étude dirigée par M-H. Véronneau et coll. (2017) a révélé que la relation que les élèves développent avec leur enseignant en troisième année du secondaire influence positivement leur motivation scolaire intrinsèque au cours de l'année qui suit. Ce résultat a d'ailleurs été répliqué l'année suivante, soit lorsque les élèves passent de la quatrième à la cinquième année du secondaire.

Cependant, des disparités de résultats scolaires entre les filles et les garçons sont relevées de part et d'autre. L'évaluation internationale PIRLS (2016) témoigne également, qu'en France comme ailleurs, les filles en CM1 sont plus performantes en compréhension de l'écrit. Les garçons accusent un retard plus fréquent que les filles et l'avance prise par les filles au primaire se révèle déterminante pour le cheminement scolaire ultérieur (Ministère de l'Éducation du Québec, 1992). Pour sa part, le Conseil supérieur de l'éducation (1999) relève bien le problème de l'échec scolaire des garçons et la réussite des filles.

Il est aussi ressorti dans une étude d'A. M. Dieng, (2017) que les résultats d'études menées en Afrique montrent que, contrairement au résultat global, les filles sont plus performantes que les garçons au Botswana, en Afrique du Sud, en Namibie et au Zimbabwe, mais les garçons restent meilleurs dans les huit autres pays. Les meilleures performances des filles dans ces pays peuvent être certainement expliquées par le fait que les autorités ont beaucoup investi dans la scolarisation et l'assiduité des filles, (DOE, 2008 ; MGECW, 2008 ; MOET, 2005) in (A. M. Dieng 2017). Les filles créent ainsi les conditions de leur réussite, en adoptant des conduites qui traduisent une forte adhésion aux normes scolaires, G. Lajoie (2004). Les études de G. Lajoie, (2003) et de M. Steinbruckner, (2009) indiquent que les garçons et les filles présentent des différences comportementales typiques à leurs genres, liés aux stéréotypes caractérisant l'environnement socio-familial.

Selon le rapport de la CPS/Mali (2021-2022), dans les académies d'enseignement de Bamako, les filles réalisent un taux d'admission de 94,9% contre un taux d'admission 90,9 % pour les garçons au niveau primaire. Elles sont légèrement en avance sur les garçons soit un taux de 4%. Au niveau second cycle, cette différence s'élève à plus de 7%.

Étant donné que la perception de l'élève de sa relation avec l'enseignant soit une variable clé dans l'explication des résultats scolaires, nous nous posons la question de savoir si la perception de relations enseignant-élève est différenciée selon le genre de l'élève. Cette interrogation nous conduit à formuler l'hypothèse selon laquelle les filles, contrairement aux garçons, ont une perception positive de leur relation avec l'enseignant.

Cette étude va permettre de savoir si les filles et les garçons se trouvent dans le même état d'esprit dans leur relation avec l'enseignant. Elle rentre dans la dynamique de l'égalité de chance dans les apprentissages scolaires. Elle va permettre aux enseignants d'améliorer leurs pratiques et attitudes éducatives à l'endroit de tous les élèves filles et garçons.

1. Méthodologie

1.1. Terrain et population d'étude

Les Commune V et VI constituent notre terrain d'étude. Elles sont deux communes des six (06) communes du district de Bamako. Elles sont toutes situées sur la rive droite du fleuve Niger. La commune V fut créée par l'ordonnance n°78-34/CMLN du 18 août 1978. Elle couvre

une superficie de 41km² et comprend huit (8) quartiers administratifs dont quatre (4) sont lotis et viabilisés (Quartier Mali, Badalabougou, Torokorobougou, et Sema 1) trois (3) lotis mais non viabilisés (Daoudabougou, Sabalibougou, Kalaban-Coura) et un (1) partiellement loti et viabilisé (Baco-Djicoroni). Et la commune VI, à l'instar de toutes les communes du District de Bamako, fut créée par l'ordonnance N° 78-34/ CMLN du 18 août 1978, modifié par la loi n° 82-29/ AN-RM du 2 Février 1982 déterminant les limites des Communes du District de Bamako.

L'étude porte sur la population des élèves de la 6^e année des groupes scolaires publics de l'académie de Bamako rive droite regroupant les écoles des communes V et VI. La taille de la population d'étude justifie le choix fait de la technique d'échantillonnage.

1.1. Technique d'échantillonnage

Tenant compte de la taille de la population d'étude, de la nature comparative de l'étude, nous avons eu recours à la technique d'échantillonnage par quotas. C'est pour cela que nous avons constitué un échantillon d'élèves filles et garçons en classe de 6^e année fondamental public. A l'aide de la formule de Cochran, G. W. (1977), nous avons obtenu un échantillon de 188 garçons et 182 filles.

1.2. Instrument d'étude/le questionnaire

L'enquête par questionnaire est un outil d'observation qui permet de quantifier et de comparer l'information collectée auprès d'un échantillon représentatif de la population visée par l'évaluation. Nous avons choisi le questionnaire dans le but de vérifier nos hypothèses de recherche. L'enquête par questionnaire vise à vérifier les hypothèses de la recherche, en évaluant les corrélations suggérées. Une échelle a été étalonnée afin de mesurer la variable à l'étude : « la perception de l'élève de sa relation avec l'enseignant ». Cette échelle de la perception de la relation enseignant-élève contient 12 items. Six (06) items sont positifs (ex : « Quand je suis calme en classe, le maître me demande pourquoi je suis calme. » ; « Le maître me pousse à trouver la bonne aux questions difficiles. ») et six (06) items sont négatifs (ex : « le maître aime certains de mes camarades plus que moi. » ; « Le maître se fâche contre moi. »). Il existe trois (03) modalités de réponses de type Likert (« Pas d'accord », « Neutre », « D'accord »).

1.3. Méthode d'analyse des données

Pour vérifier notre hypothèse à l'étude, nous avons fait usage du test de X² à l'aide du logiciel SPSS version 2017. Ce test est approprié pour les variables de nature qualitative. Il nous permettra de savoir s'il y a une corrélation entre le sexe de l'élève et sa perception de la relation avec l'enseignant.

2. Résultats/Analyse

Tableau relatif aux données portant sur le sexe et la perception de la relation enseignant-élève des élèves

		Score de perception de relation		Total
		Perception négative	Perception positive	
Sexe des participants	Garçon	46	142	188
	Fille	44	138	182
	Total	90	280	370

Source : Nos enquêtes personnelles

A 1dd ; P=,948

Dans ce tableau, nous constatons que sur 188 garçons enquêtés 46 perçoivent négativement leur relation avec l'enseignant contre 142 qui la perçoivent positivement. Pour

les filles, la distribution montre que 44 développent une perception négative de la relation avec l'enseignant contre 138 qui ont une perception positive de cette relation.

Le traitement statistique des données, à l'aide du test de khi deux (X^2), a permis d'obtenir un $X^2 = 0,004$. A 1 degré de liberté, au seuil de .05, $p = 0,948$. Il n'y a pas de différence significative entre les données relatives à la perception de relation enseignant-élève chez les filles et chez les garçons. Ce qui nous amène à rejeter notre hypothèse à l'étude et à noter qu'il n'y a pas de lien entre le sexe et la perception de la relation enseignant-élève. Alors, pouvons-nous déduire que les filles et les garçons en 6^e année bénéficient du même traitement de la part leurs enseignants.

3. Discussion

À travers cette étude, nous sommes parvenus à des résultats qui permettent de souligner qu'il y a une parité entre les filles et les garçons dans la relation avec le maître. Ainsi, nos résultats viennent confirmer ou corroborer les données issues des travaux antérieurs.

Des auteurs tels que N. Mosconi (2005) et C. Magno et al (2007) ont montré dans leurs études comment les stéréotypes de sexe influencent les représentations et les attentes des enseignants vis-à-vis du sexe de l'élève. Ils ont pu noter que les personnels du système scolaire contribuent largement à créer les différences et les inégalités. Comme ces auteurs, M. Duru-Bellat (2002) explique, entre autres, les réussites différenciées des garçons et des filles par la relation enseignante et élève.

Dans cette même optique, M. Poirier et al. (2013) sont parvenus à des résultats stipulant que les filles manifestent des attitudes plus positives envers leur enseignant. Selon B. Trotin et G. Cogérino (2009), une abondante littérature anglo-saxonne a mis en évidence que les filles et les garçons vivaient des interactions différentes avec leur enseignant : les garçons bénéficient d'interactions, d'informations et de critiques plus nombreuses. Cependant, dans leur étude, les différences constatées en fonction du sexe des élèves sont plus faibles que celles attendues. Les garçons participent à des interactions plus nombreuses uniquement si l'on prend en compte les incidents disciplinaires qu'ils créent. Garçons et filles ne se différencient pas sur la nature des feedbacks qu'ils reçoivent de l'enseignant.

Sur la question, dans une de leurs études, H. C. Waxman et S. Y. Huang (1998) ont indiqué des perceptions plus favorables pour les filles à l'école primaire, sur toutes les dimensions du Classroom Environment Scale, excepté sur celle qui se rapporte le plus aux interactions : le soutien de l'enseignant.

En dépit d'une certaine répétition de résultats assez similaires, les différences selon le sexe de l'élève sont généralement plutôt faibles et souvent complexes, J. Levy et al. (2003). Les recherches qui mentionnent néanmoins les effets les plus marqués sont celles dont les sujets sont les plus âgés (à partir du secondaire). Il se peut, par conséquent, que cette différenciation de perception entre les sexes soit plus prononcée à l'adolescence, ce qui expliquerait l'absence de différences significatives dans notre échantillon.

N. Mosconi et J. Loudet-Verdier (1997) ont exploré cette piste. Ils ont montré qu'il existait un traitement différencié des filles et des garçons. En observant une enseignante pendant un cours de mathématiques 7, elles ont pu remarquer ce qu'elles ont nommé « la loi des deux tiers » : les deux tiers des interactions enseignant-apprenant seraient consacrés aux garçons contre seulement un tiers aux filles.

C. Beaudoin (2021) a mené une étude visant à identifier les stéréotypes de genre véhiculés par les enseignants de sexe masculin et les garçons du secondaire dans leurs perceptions déclarées à l'égard de leurs relations enseignants-élèves. Les principaux résultats mettent en lumière que certains enseignants mentionnent avoir communiqué ou être intervenus auprès des garçons sur la base d'intérêts stéréotypés masculins. Quant aux garçons, plusieurs d'entre eux font ressortir la distanciation émotionnelle des enseignants à leur égard.

P. Potvin, L. Paradis et B. Pouliot (2000) ont réalisé une étude concernant les attitudes des enseignantes envers les garçons et les filles de la maternelle en relation avec le succès ou l'échec scolaire de l'élève. À la suite d'une recension des écrits sur le sujet, ils ont émis deux hypothèses : a) les attitudes des enseignantes sont significativement plus favorables à l'égard des élèves filles qu'à l'égard des élèves garçons ; b) plus de filles que de garçons sont considérées attachantes par les enseignantes alors que plus de garçons que de filles sont considérés rejetés. L'échantillon compte 1000 élèves et 32 enseignantes répartis dans 20 écoles. L'analyse de covariance confirme les hypothèses.

Avec une version du QTI adaptée aux degrés primaires, S. C. Goh et B. J. Fraser (1996) observent aussi des différences, les filles ayant des scores plus élevés pour des comportements qui sont connotés positivement (compréhension et soutien) et plus bas pour ceux connotés négativement (incertitude, insatisfaction et réprimande).

J. Lapointe et F. Legault (1999) ont mené une recherche dont le but est de proposer une version francophone abrégée du Questionnaire for Teacher Interaction (QTI). Cet instrument permet d'établir le profil interpersonnel des enseignants selon les perceptions des élèves sur deux dimensions inter-reliées : le contrôle et le soutien. Les analyses ont permis de confirmer son hypothèse. Non seulement les élèves qui perçoivent leur enseignant comme étant dominant et coopératif se distinguent des autres par un meilleur engagement, mais même ceux qui ont perçu peu de domination de la part de leur enseignant tout en le considérant coopératif présentent des moyennes significativement plus élevées que ceux des deux autres catégories. Les résultats ont aussi révélé que les femmes de l'échantillon québécois sont perçues comme plus dominantes que les hommes.

T. Wubbels et al. (1993) analysent sous un autre angle, selon lui, les différences entre les groupes-classes sont plus grandes qu'entre les élèves d'un même groupe, ils concluent que les différences entre les perceptions des élèves sont davantage fonction des dynamiques des groupes que des individus. Selon T. Wubbels, et al. (1997), les enseignants qui sont à la fois dominants et coopératifs sont associés aux élèves présentant des attitudes scolaires plus favorables.

Conclusion

Au nombre des facteurs explicatifs de la performance scolaire figure la qualité de la relation enseignant-élève, précisément, la perception de l'élève de sa relation avec l'enseignant. Cette étude a cherché à comprendre s'il y a une disparité entre les filles et les garçons en ce qui concerne leurs perceptions de cette relation. Un questionnaire a servi à recueillir les données auprès d'un échantillon de 370 élèves constitués à l'aide de la technique par quotas. Le logiciel SPSS a permis de réaliser le test de khi deux dans le but de vérifier l'hypothèse de travail avancée. L'analyse des données n'a pas permis de confirmer cette hypothèse. Cela nous a amené à déduire qu'il y a une parité entre les filles et les garçons dans leur perception de la relation avec l'enseignant. À l'issue de cette étude, nous proposons la mise en œuvre d'une étude permettant de comparer la perception des élèves filles versus garçons de leur relation l'enseignant au niveau tous les ordres d'enseignement. Ce qui va permettre de comprendre si des différences sont susceptibles de s'installer en un moment de leurs parcours scolaires ou universitaire. Encore serait-il nécessaire de mener une étude sur l'influence du suivi scolaire parental sur la perception que l'enfant a de cette relation avec l'enseignant.

Références bibliographiques

ALIVERNINI Fabio and LUCIDI Fabio, 2011, « Relationship Between Social Context, Self-Efficacy, Motivation, Academic Achievement, and Intention to Drop Out of High School: A Longitudinal Study », *Journal of Educational Research*, 104(4), p. 241-252.

- ALLEN Mike, WITT Paul L. and WHEELESS Lawrence Ray, 2007, « The role of teacher immediacy as a motivational factor in student learning: using meta-analysis to test a causal model. », *Communication education*, 55(1), p. 21-31.
- BEAUDOIN Carl, 2021, « Perceptions des enseignants et des garçons à l'égard de la relation enseignant-élève au secondaire : quand les stéréotypes de genre s'immiscent en classe », *Canadian Journal of Education*, vol. 44, no 3, p. 848-874.
- BRU Edvin, STEPHENS Paul and TORSHEIM Torbjørn, 2002, « Students' perceptions of class management and reports of their own misbehavior », *Journal of School Psychology*, vol. 40, no 4, p. 287-307.
- COSNEFROY Olivier, NURRA Cécile et DESSUS Philippe, 2016, « Analyse dynamique de la motivation des élèves en début de scolarité obligatoire en fonction de la nature de leurs interactions avec l'enseignant », *Éducation et formations*, n° 90, p. 29-51.
- COULIBALY Soumaïla, YEO Lokotianwa Sali, épouse Koné et SIDIBE Moctar, 2022, « Perception de la relation enseignant-élève et performance scolaire des élèves de l'école fondamentale de Daoudabougou D », *ACAREF/EFUA*, N° Juillet 2022, p. 35-47.
- DANIELSEN Anne Grete, WIIUM Nora, WILHELMSEN Britt Unni and WOLD Bente, 2010, « Perceived support provided by teachers and classmates and students' self-reported academic initiative ». *Journal of School Psychology*, vol. 48, no 3, p. 247-267.
- DESHAYES Élisabeth, DUPON-LAHITTE Bernadette, GROLIÈRE Catherine, JELIN Michelle et TISSOT Françoise In Nicole Mosconi, 1995, « Femmes et savoir : la société, l'école et la division sexuelle des savoirs, Paris, L'Harmattan, (Savoir et formation), 1994 », *Formation Emploi*, 1995, vol. 49, no 1, p. 112-112.
- DIENG Abou Moussa, 2017, *Les performances scolaires en Afrique australe et orientale : disparités régionales et facteurs déterminants*, Thèse de doctorat, Université de Toulon.
- DURU-BELLAT Marie, 2002, *Les inégalités sociales à l'école. Genèse et mythes*, Paris, PUF.
- FALL Anna-Mária and ROBERTS Greg, 2012, « High school dropouts: interactions between social context, self-perceptions, school engagement, and student dropout », *Journal of adolescence*, 35(4), p. 787-798.
- FONKOUA Pierre, 2007, *Quels futurs de l'éducation pour l'Afrique, collection, éducation et sociétés*, Paris, L'Harmattan.
- FORTIN Laurier, PLANTE Amélie et BRADLEY Marie-France, 2011, *Recension des écrits sur la relation enseignant-élève : Chaire de recherche de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke sur la réussite et la persévérance scolaire*.
- GOH Swee Chiew and FRASER Barry J, 1996, « Validation of an elementary school version of the Questionnaire on Teacher Interaction », *Psychological Reports*, 79(2), p. 515-522.
- HAMRE Bridget K., PIANTA Robert C., DOWNER Jason T. and MASHBURN Andrew J, 2008, « Teachers' perceptions of conflict with young students: Looking beyond problem behaviors », *Social Development*, vol. 17, no 1, p. 115-136.
- HATTIE John, 2009, *Making learning visible: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. London: Routledge.
- HUGHES Jan N. and CAVELL Timothy A. « Influence of the teacher-student relationship in childhood conduct problems: A prospective study », *Journal of clinical child psychology*, 1999, vol. 28, no 2, p. 173-184.
- KLEM Adena M. and CONNELL James P, 2004, « Relationships matter: Linking teacher support to student engagement and achievement », *Journal of school health*, 2004, vol. 74, p. 262-273.
- LAPOINTE Judith et LEGAULT Frédéric, 1999, « Version francophone du Questionnaire for Teacher Interaction en contexte québécois », *Mesure et évaluation en éducation*, vol. 22, no 2, p. 1-19.

- LEVY Jack, CRÉTON Hans and WUBBELS Theo, 1993, *Perceptions of interpersonal teacher behavior*. London, England: Falmer Press.
- LEVY Jack, WUBBELS Theo, DEN BROK Perry and BREKELMANS Mieke, 2003, "Students' perceptions of interpersonal aspects of the learning environment", *Learning Environments Research*, 2003, vol. 6, p. 5-36.
- MAGNO Cathryn and SILOVA Iveta, "Teaching in transition: Examining school-based gender inequities in central/southeastern Europe and the former Soviet Union", *International Journal of Educational Development*, 2007, vol. 27, no 6, p. 647-660.
- MARIE-HELENE Véronneau et coll. (2017). *Les enseignants : des agents motivateurs à l'école secondaire*, CTREQ, <https://rire.ctreq.qc.ca/enseignants-agents-motivateurs/>
- MARZANO Robert J., MARZANO Jana S. and PICKERING James Debra, 2003, *Classroom management that works: Research-based strategies for every teacher*. ASCD.
- MOSCONI Nicole et LOUDET-VERDIER Josette, 1997, « Inégalités de traitement entre les filles et les garçons ». *Variations sur une leçon de mathématiques*, Paris, L'Harmattan.
- PIANTA Robert C. et HAMRE Bridget K., 2009, Conceptualization, measurement, and improvement of classroom processes: Standardized observation can leverage capacity. *Educational researcher*, vol. 38, no 2, p. 109-119.
- POIRIER Martine, LESSARD Anne, FORTIN Laurier et YERGEAU Éric, 2013, « La perception différenciée de la relation élève-enseignant par les élèves à risque et non à risque de décrochage scolaire », *Nouveaux cahiers de la recherche en éducation*, 16(1), p.1-23.
- POTVIN Pierre, PARADIS Louise et POULIOT Benoît, 2000, « Attitudes des enseignantes de maternelle selon le sexe des élèves », *Revue des sciences de l'éducation*, vol. 26, no 1, p.35-54.
- ROFFEY Sue, 2012, "Pupil wellbeing-Teacher wellbeing: Two sides of the same coin?", *Educational and child psychology*, vol. 29, no 4, p. 8.
- TIAN Lili, ZHAO Jie and HUEBNER E. Scott, 2015, "School-related social support and subjective well-being in school among adolescents: The role of self-system factors", *Journal of adolescence*, vol. 45, p. 138-148.
- TROTTIN Benoîte et COGÉRINO Geneviève, 2009, « Filles et garçons en EPS : approche descriptive des interactions verbales entre enseignant(e) et élèves ». *Staps*, no 1, p. 69-85.
- UNESCO/BREDA, 2005, *Education pour tous en Afrique : repères pour l'action Dakar*. Unesco. Paris, Presses Universitaire du Mirail.
- WANG Li-Jun, WANG Wen-Chung, GU Hai-Gen, ZHAN Pei-Da, YANG Xin-Xiao, BARNARD Julian, 2014, « Relationships among teacher support, peer conflict resolution, and school emotional experiences in adolescents from Shanghai », *Social Behavior and Personality: an international journal*, vol. 42, no 1, p. 99-113.
- WAXMAN Hersholt C. et HUANG Shwu-Yong L., 1998, « Classroom learning environments in urban elementary, middle, and high schools », *Learning Environments Research*, vol. 1, p. 95-113.
- WHANNELL Robert et ALLEN William, 2011, « High school dropouts returning to study: The influence of the teacher and family during secondary school », *Australian Journal of Teacher Education*, vol. 36, no 9, p. 39-52.
- WUBBELS Theo, CRÉTON Hans, LEVY Jack, and HOOYMAYERS Herman, 1993, « The Model for Interpersonal Teacher Behavior. In Théo Wubbels and Jack Levy (éds.), Do you know what you look like? », *Interpersonal relationships in education* (pp. 13-28). London, Washington, D. C.: The Falmer Press.
- WUBBELS Théo, LEVY Jack and BREKELMANS Mieke, 1997, « Paying Attention to Relationships », *Educational Leadership*, 54 (7), p. 82-87.

L'enseignement de la linguistique et de la grammaire française : analyse de quelques opinions des futurs enseignants de français de l'École normale supérieure (ENS) de l'université Marien Ngouabi (République du Congo)

Solange NKOULA-MOULONGO, Université Marien Ngouabi (Congo)

E-mail: solangenm1@gmail.com

Résumé

Cette réflexion propose une analyse des opinions de 28 étudiants de l'ENS sur les enseignements reçus de grammaire et de linguistique. Structurée en deux principaux points, elle a été menée à partir d'un questionnaire. Il s'agit d'un côté des productions épilinguistiques comme évaluation de la grammaire et de la linguistique et de l'autre, la catégorisation dans les discours. Les réponses relatives à l'évaluation de la grammaire, de la linguistique, de la catégorisation des notions grammaticales et linguistiques ont permis de relever une préférence des apprenants pour la grammaire. Par ailleurs, les réponses relatives à la catégorisation des notions grammaticales et linguistiques ont permis de noter des confusions notionnelles. Quelques exemples peuvent être cités pour en témoigner l'ampleur : la notion de « marqueurs de cohésion » est classée du côté de la grammaire française par 8 apprenants, le terme « énonciation » est pris pour une notion de grammaire française par 5 apprenants et l'expression « catégorie du discours » est classée dans les concepts de linguistique par 3 apprenants... Les productions épilinguistiques sur l'évaluation de la grammaire, de la linguistique, de la catégorisation des notions de grammaire et de linguistique sont les deux orientations de la réflexion. Les résultats laissent entrevoir une certaine insécurité scientifique que devrait prendre en charge les différents enseignements.

Mots-clés : *grammaire française, enseignement, linguistique, épilinguistique, opinions.*

Abstract

This reflection offers an analysis of the opinions of 28 ENS students on the teaching received in grammar and linguistics. Structured into two main points, it was conducted using a questionnaire. On the one hand, it concerns epilinguistic productions as an evaluation of grammar and linguistics and on the other hand, categorization in discourse. The responses relating to the evaluation of grammar, linguistics, and the categorization of grammatical and linguistic notions revealed a learners' preference for grammar. Furthermore, the responses relating to the categorization of grammatical and linguistic notions made it possible to note notional confusions. A few examples can be cited to demonstrate its extent: the notion of "cohesion markers" is classified on the side of French grammar by 8 learners, the term "enunciation" is taken for a notion of French grammar by 5 learners and The expression "category of discourse" is classified in the concepts of linguistics by 3 learners... Epilinguistic productions on the evaluation of grammar, linguistics, the categorization of notions of grammar and linguistics are the two orientations of reflection . The results suggest a certain scientific insecurity that the different teachings should take into account.

Keywords: French grammar, teaching, linguistics, epilinguistics, opinions.

Introduction

Dans cette réflexion nous présentons les résultats d'une analyse d'opinions épilinguistiques en contexte congolais. Menée à l'École normale supérieure (ENS) de l'université Marien Ngouabi de Brazzaville (République du Congo), l'étude a impliqué 28

étudiants de master 1 enseignement. Il s'agit des étudiants qui se destinent à l'enseignement du français, des étudiants ayant validé une licence de lettres soit à l'ENS même, soit à la Faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'université Marien Ngouabi. Dans ce groupe, on compte aussi des fonctionnaires en formation continue. Ceux-ci ont enseigné au collège, au moins pendant plusieurs années. Les étudiants réguliers passent environ quatre mois de stage pratique dans un collège. Par leur cursus et par leur action didactique, les acteurs impliqués dans le questionnaire manifestent des liens avec le français.

Le contexte de cette étude est celui de l'appréciation des écrits scolaires. Il y a quelques années, nous nous sommes intéressée au phénomène de la cohérence discursive dans les écrits scolaires au secondaire (S.-Nkoula-Moulongo, 2016). La lecture des marqueurs de cohésion discursive avait abouti à un constat d'usages spécifiques des anaphores et des connecteurs.

Dans notre action pédagogique, nous essayons de vérifier les connaissances des futurs enseignants de français sur des notions diverses de grammaire et de linguistique. Pour comprendre les insuffisances des apprenants, nous avons entrepris, dans le cadre du Groupe de recherche en sciences du langage et didactique des langues (GRESLA-DL) de l'École normale supérieure de l'université Marien Ngouabi, un travail de lecture du processus d'acquisition des compétences des apprenants. Il s'agit d'une part d'une prise en compte des problèmes qui se posent dans l'enseignement/apprentissage du français et d'une résolution de ces problèmes, d'autre part. Cette réflexion relative à l'enseignement de la linguistique et de la grammaire française est le résultat d'un travail d'appréciation des écrits scolaires et de la lecture faite par des apprenants futurs enseignants¹.

Si la grammaire (française) est une discipline qui propose les règles du « bon usage » (cf. Maurice Grevisse, 1986) de la langue, la linguistique se voit comme un outil de description scientifique de la langue dans une démarche de neutralité. Ces deux domaines des sciences du langage font l'objet de plusieurs enseignements à l'École normale supérieure (ENS) de l'université Marien Ngouabi de-Brazzaville.

Dans le cadre de cette réflexion, nous avons choisi de présenter les opinions des apprenants (étudiants) sur la grammaire française et la linguistique. Futurs professeurs de français du lycée, ces apprenants du supérieur sont supposés avoir des savoirs scientifiques sur ces deux disciplines grâce aux enseignements reçus, durant tout le temps de leur formation et leur expérience pratique en classe. Ces deux disciplines s'enseignent de la première année de licence en deuxième année de master. Ils sont donc *a priori* conscients de plusieurs phénomènes linguistiques. Au regard de cela, il conviendrait de convoquer la notion de "métalinguistique" comme le propose A. Culioli (1990). Mais, nous considérons ici la notion d'opinions dans le sens de "productions épilinguistiques" proposé par C. Canut (1998, p. 70) :

Nous avons choisi, pour définir l'ensemble des productions, le terme épilinguistique-plutôt que métalinguistique qui désigne généralement ce qui relève de « la réflexion sur l'activité de langage dans son ensemble » mais qui fait souvent référence à des savoirs sur le langage.

[...] Afin d'intégrer l'ensemble des jugements, évaluations et catégorisations des locuteurs sur les pratiques langagières et sur les lectes², certains linguistes ont adopté la forme *discours épilinguistique*

[...] Ainsi, dans les productions épilinguistiques, il faut entendre à la fois les discours métalinguistiques au sens strict (discours des grammairiens, des linguistes, etc., impliquant une distanciation, un savoir et une objectivation par rapport à l'objet langue) et les discours évaluateurs spontanés des locuteurs (exemple : « tu parles mal », « cette langue est belle »).

¹ Sur cette étude, nous avons présenté une communication au colloque international de Cergy Paris université et l'EA 7518, LT2D, (11-12 mars 2021). Ce colloque portait sur « Les représentations métalinguistiques ordinaires et l'enseignement de la linguistique et de la grammaire (aux allophones) ».

Il s'agit d'une posture où nous allons tenter de systématiser et de considérer les jugements de valeur sur les deux domaines. Les catégorisations des apprenants non pas sur des pratiques langagières mais sur des disciplines comprises comme lectes (langues-langage) seront pris en compte. La question fondamentale de cette réflexion est la suivante :

Quelles constructions ou opinions épilinguistiques expriment les étudiants de la grammaire française et de la linguistique ? L'hypothèse que nous soutenons ici est que les opinions épilinguistiques des étudiants de l'ENS seraient pertinentes et justifiées par leur double aptitude. D'une part, ces apprenants ont des savoirs scientifiques sur les deux disciplines, d'autre part, ils pratiquent plusieurs langues (le français étant la langue de scolarisation, pour tous, depuis l'école maternelle ou le primaire pourrait être une langue première pour certains). Nous présenterons d'une part les évaluations ou appréciations des étudiants des deux disciplines et d'autre part la catégorisation de quelques notions ou concepts qu'ils en font.

1. Les productions épilinguistiques comme évaluations de la grammaire et de la linguistique

Les productions épilinguistiques analysées dans le cadre cette réflexion sont des propos de 28 étudiants ayant participé à l'enquête menée au mois de décembre 2020. Les opinions faisant une évaluation de la grammaire et de la linguistique ont été recueillies à partir d'une série de questions que nous abordons ici en quatre points.

1.1. Contexte d'un enseignement jugé mieux compris (entre grammaire et linguistique)

Entre la grammaire française et la linguistique, 21 sur 28 (soit 75%) contre 6 apprenants estiment avoir mieux compris la grammaire française. Un étudiant ne s'est pas prononcé. Les enseignements ou domaines d'étude de la grammaire principalement cités sont la morphosyntaxe (citée par 14 étudiants) et les techniques d'expression française (citées par 12 étudiants). Nous n'avons pas tenté de faire la corrélation entre l'opinion positive sur la grammaire française et la note obtenue par l'étudiant dans cette discipline. Il se trouve que les notes dans cette discipline ne sont pas nécessairement les meilleures. Elles varient entre 5 et 13 ou 14 sur 20. *L'a priori* serait que si la discipline était mieux comprise comme le prétendent les étudiants, ils y obtiendraient de meilleures notes. L'appréciation des étudiants passent donc pour un ressenti.

La linguistique bénéficie de peu d'attrait. Cela peut s'expliquer par le fait qu'elle est une discipline que les apprenants découvrent à l'université alors que la grammaire apparaîtrait comme une zone de confort. Cette discipline est inscrite au programme depuis les basses classes de l'école primaire. Il y a des notions qui reviennent et l'enseignement passe parfois pour une révision. Tel est le cas pour beaucoup de notions de grammaire, dont « *l'accord du participe passé* », « *la phrase* »...

La lecture des programmes d'enseignement des Techniques d'expression française (TEF) avait permis de relever que ces enseignements figurent, de façon successive, en première et deuxième années de licence d'enseignement de français au parcours de langues et littératures de l'École normale supérieure (ENS) (cf: Programme LMD français-LEF-MEF-MIF/DLL/ENS, p.15-16).

Les enseignements des TEF visent la consolidation des compétences en français. Même si le système éducatif congolais accorde une place importante à la langue française. Nous notons, par exemple, que de toutes les disciplines scolaires, l'enseignement du français compte un volume horaire plus important du primaire au lycée. Au collège, dans l'enseignement général, la classe de sixième particulièrement accorde à près de dix heures hebdomadaires au français. L'Institut national de recherche et d'actions pédagogiques (INRAP) qui, se charge de la rédaction des programmes d'enseignement, prévoit en effet neuf disciplines à enseigner, disciplines dont le volume horaire hebdomadaire est fixé de la manière suivante :

1. Français : 8H
2. Anglais : 4H
3. Histoire et géographie :3H
4. Mathématiques : 5H
5. Sciences physiques : 2H
6. Sciences de la vie et de la terre (SVT) : 2H
7. Dessin : 1H
8. Musique : 1H
9. Éducation physique et sportive (E.P.S.) :2H

Source : *le programme du français en 6^e (Edition 2018), P.6*

Cette réalité contribue à justifier la désaffection pour la linguistique. Par ailleurs, il faut considérer que la grammaire française, comme discipline scolaire, est assimilée à la langue française directement. Donc, ne pas aimer le cours de français, sous ses différents domaines d'étude (conjugaison, grammaire, vocabulaire...) reviendrait à renoncer aux privilèges que procure la langue française dans la société, ainsi que le déclare J. A. Mfoutou (2002, p. 12) :

Véritable « séquelle », le français au Congo-Brazzaville est entretenu par l'école, la presse (écrite et orale), le commerce, les transports... que par la chanson... Du fait de la place qu'il occupe et du rôle qu'il continue de jouer dans la société congolaise, le français est perçu comme la langue de la réussite, la langue du salut qui, de ce fait, gagne presque toutes les couches de la société congolaise.

Ce contexte général très favorable au français laisse croire que les étudiants de master 1 enseignement de l'ENS ont des bases solides scientifiques et que leur jugement ou appréciation correspondrait à des opinions d'acteurs avertis.

1.2. Les avis sur les cours

Au sujet des cours de grammaire française, les avis sont globalement positifs. Si quelques étudiants évoquent la complexité ou les difficultés de la discipline, 16/28 étudiants (soit 57,14%) avancent une opinion favorable en notant que ces cours permettent l'amélioration ou l'enrichissement du vocabulaire, l'acquisition d'une bonne expression à l'écrit et à l'oral... Les opinions épilinguistiques avancées ne portent pas sur les causes d'avis défavorables des enseignements.

Par ailleurs, si un étudiant affirme que le cours est très important ; cela ne voudrait pas dire qu'il le comprend, l'assimile ou qu'il s'est approprié les informations scientifiques. Il s'agit d'une posture de jugement plutôt favorable d'une réalité pédagogique.

S'agissant des cours de linguistique, les étudiants ont minoritairement donné un avis favorable, 10/28 (soit 35,71%) des étudiants estiment cette matière importante parce qu'elle permet une bonne maîtrise de la langue française (justification avancée par 8 étudiants). 5 étudiants estiment que la linguistique aide à améliorer la connaissance des langues et 3 étudiants la jugent bénéfique ou utile. Pour les cours de linguistique, il est toutefois noté que 3 étudiants trouvent cette discipline difficile ou complexe. Un étudiant pense que la discipline est « mal enseignée » à l'École normale supérieure.

Ces opinions épilinguistiques témoignent d'une réalité pédagogique marquée par des faiblesses notoires. Les confusions terminologiques manifestées par ces étudiants révèlent le faible niveau d'assimilation des notions. En effet, la différence entre un cours de grammaire française et un autre de linguistique n'est pas bien perçue par ces étudiants.

Pour nous permettre de vérifier la concrétisation des avis donnés par ces apprenants nous avons consulté leurs relevés des notes, des devoirs et de la session, sur trois enseignements : *Systématique du français (psychomécanique)*, *techniques d'expression française (TEF)* et

linguistique acquisitionnelle. L'examen des relevés est fait à deux niveaux. D'un côté il est question de voir combien sur 28 apprenants ont obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne et de l'autre côté il est question de calculer la moyenne générale pour chacun de ces trois enseignements. Les résultats synthèses sont présentés dans le tableau suivant :

Tableau des notes

Disciplines/enseignements	Devoir note >10		Session note > 10		Moyenne générale devoir	Moyenne générale session
		%		%		
TEF	28/28	100%	28/28	100%	14,26	14,44
Linguistique acquisitionnelle	17/28	60%	17/28	60%	11,00	9,94
Systématique du français	11/28	39%	10/28	35%	08,51	08,21

Source : Tableau monté à partir de la fiche de délibération : moyenne par matière et par UE (session ordinaire de M1, janvier 2021).

Il se dégage de ce tableau des résultats totalement satisfaisants pour le cours des techniques d'expression française où, au devoir comme à la session, tout le monde a obtenu une note supérieure à la moyenne. Après les TEF vient la linguistique acquisitionnelle dans laquelle plus de la moitié d'apprenants avait obtenu la moyenne. Et la systématique du français s'inscrit en dernière position avec plus de la moitié d'apprenants qui n'ont pas obtenu la moyenne. Même si les opinions sont très favorables pour les enseignements de grammaire, les notes obtenues prouvent bien que ces mêmes apprenants éprouvent encore des difficultés à assimiler les notions qui sont enseignées ou ne savent pas les exploiter lors des évaluations dans les disciplines du français.

1.3. La linguistique pour mieux enseigner le français

Dans le cadre de l'enquête, nous avons voulu savoir si les enseignements de linguistique permettaient aux apprenants de mieux aborder l'enseignement du français en tant qu'acteurs pédagogiques. On sait que la description linguistique permet souvent de mieux comprendre ou expliquer les réalités grammaticales. Quand 16/28 (soit 57,14%) apprenants répondent positivement à cette question, on peut estimer que la majorité a perçu l'importance de la linguistique. Mais les exemples cités dans les commentaires tendent à indiquer le contraire. En effet, les techniques d'expression française, la morphologie, etc. sont données en exemple comme des disciplines de linguistique.

1.4. Les enseignements préférés des apprenants

Parmi les différentes disciplines de langue, celles se rapportant à la grammaire que les étudiants préfèrent sont :

- la didactique du français (26/28 étudiants soit 92,85%) ;
- la morphosyntaxe (25/28 étudiants soit 89,28%) ;
- la phonétique (21/28 soit 75%) ;

Les principales matières ayant reçu des opinions défavorables sont :

- la psychomécanique (7/28 soit 25%) ;
- la linguistique acquisitionnelle (5/28 soit 17,85%) ;
- la lexicologie (3/28 soit 10,71%).

Les bons jugements d'un cours sont justifiés par le fait que ces cours les aident à mieux s'exprimer (prononciation, rédaction), à éviter les fautes de langue, les congolismes et à mieux enseigner.

Ces justifications sont-elles objectives ou correspondent-elles à une subjectivité impliquant plusieurs paramètres ? Il faut certainement approfondir l'enquête. Ces jugements

correspondent à une activité métalinguistique² menée de façon anonyme et qui rendent effectivement compte des opinions épilinguistiques des étudiants sur les cours suivis.

Après la prise en compte d'un premier aspect des productions épilinguistiques des apprenants sur les enseignements de grammaire et de linguistique, nous allons maintenant présenter le second aspect concernant la catégorisation.

2. La catégorisation dans les discours épilinguistiques

2.1. La catégorisation de quelques notions grammaticales et linguistiques

Dans le questionnaire, certaines questions invitaient les apprenants à catégoriser des notions ou concepts en rapport aux deux disciplines : la grammaire et la linguistique. Le tableau ci-après fait le point des réponses données.

Désignation	Bonne réponse	Mauvaise réponse	Sans avis
Phonétique	23	4	1
Adjectif	26	1	1
Langue et parole	25	1	2
Mots de coordination	26	1	1
Marqueurs de cohésion	16	8	4
Catégorie du discours	23	3	2
Énonciation	21	5	2

Source : Tableau monté à partir des données de l'enquête.

La classification de ces termes donne lieu à de bonnes réponses dans l'ensemble. Mais, il est quand même important de relever que l'expression "marqueurs de cohésion" est classée du côté de la grammaire française par 8 apprenants, que le terme "énonciation" est pris pour une notion de grammaire française par 5 apprenants et que l'expression "catégorie du discours" est classée dans les concepts de linguistique par 3 apprenants...

Nous interprétons les bons résultats dans l'ensemble par plusieurs arguments. Premièrement, nous estimons que les étudiants de master connaissent ces différents mots et savent au niveau de quel enseignement ils reviennent souvent. Ces étudiants traduiraient par ces réponses une bonne acquisition des compétences. Deuxièmement, nous pouvons déplorer le fait que tous les étudiants n'ont pas pu répondre de façon adéquate aux questions. Les quelques mauvaises réponses indiquent une subsistance de l'insécurité scientifique au niveau supérieure. Troisièmement, les résultats sont acceptables et cela s'expliquerait par le fait que les participants à l'enquête avaient eu le temps d'échanger et éventuellement d'harmoniser leurs réponses quand cela était possible. Et, certains enquêtés pouvaient consulter des pages d'internet pour avoir des réponses plus fiables. Mais ce troisième argument reste contestable quand on se donne le temps d'apprécier les réponses données pour la syntaxe de la phrase française dans le point suivant.

2.2. La phrase selon la grammaire descriptive et la grammaire générative

Il était demandé aux étudiants de Master 1 de rappeler la structure de la phrase d'après la grammaire traditionnelle. Il y a lieu de préciser la nuance entre la structure de la phrase et la définition de la phrase. Maurice Grevisse et André Goosse (1991, p. 293) définissaient la phrase de manière suivante : « La phrase est l'unité de communication linguistique : c'est la suite phonique minimale par laquelle un locuteur adresse un message à un auditeur. » Ces auteurs

² C. Canut (2000, 73) note à ce sujet : « La notion d'activité épilinguistique, [...], est empruntée à A. Culioli (1968-1990). Elle permet essentiellement, dans notre perspective, de rendre compte de manière dynamique du rapport du sujet au(x) lecte(s)1, le sien ou celui des autres. Pour A. Culioli, elle est définie comme non consciente, par opposition à l'activité métalinguistique consciente, puisqu'elle régit les représentations langagières auxquelles nous n'avons pas accès ».

évoquent la constitution d'une phrase en un ou plusieurs mots, ils nuancent leur propos en notant qu'une communication est composée de plusieurs phrases. Ils parlent des espèces de phrases (simples, complexes, averbales, verbales...).

Dans cette étude, l'accent était mis sur la syntaxe de la phrase, c'est-à-dire la disposition des mots. La grammaire traditionnelle présente parfois la structure de la phrase simple sous la forme : Sujet-Verbe-Complément (S+V+C). Il s'agit d'un schéma qui permet de saisir des aspects de la phrase. La grammaire moderne, particulièrement la grammaire générative, propose une autre disposition syntaxique : Groupe nominal-Groupe verbal (GN+GV).

Les étudiants ne se sont pas vraiment exprimés sur la syntaxe. Ils n'ont certainement pas perçu l'importance de cette question. Les résultats du questionnaire indiquent que seules 3 bonnes réponses ont été enregistrées. 16 apprenants ne se sont pas prononcés et 9 ont donné des réponses tantôt incomplètes, tantôt erronées, tantôt encore fantaisistes. Les étudiants de 1^{ère} année de master enseignement du français ont ainsi témoigné d'une certaine insécurité scientifique, car peu d'entre eux sont capables d'une activité épilinguistique conséquente sur ce point. Le défaut d'un véritable savoir scientifique sur la langue pour des futurs enseignants des lycées est préjudiciable et susceptible de disqualifier le système éducatif. Christopher Laenzlinger et Hugues Peters (2009, p. 45) relevaient le besoin d'une sécurité scientifique pour des enseignants en ces termes :

« La prise en compte du deuxième niveau de transposition didactique exige que les enseignants reçoivent une formation spécifique, non seulement pour enseigner les contenus spécifiques à notre modélisation, mais aussi pour savoir évaluer de manière critique les théories qui leur seront proposées. Dans le cadre de l'élaboration d'une grammaire d'enseignants, la linguistique sera au service de leurs préoccupations pratiques afin de les aider à transmettre efficacement à tous les apprenants des savoir-faire et des compétences. Nous relevons en principe six raisons, d'importance variée, d'inclure une composante grammaticale dans la formation des professeurs et/ou élèves :

1. La diffusion d'un savoir et d'une culture linguistique.
2. Le développement des capacités de raisonnement et de conceptualisation.
3. La réflexion sur les fonctionnements de la langue et du langage.
4. La maîtrise de la production et de la compréhension textuelle et communicative.
5. La compréhension et l'explication des erreurs de grammaire.
6. La facilitation de l'apprentissage d'autres langues. »

Dans le cadre de l'enquête menée, nous nous sommes rendue compte que les étudiants présentaient des capacités limitées dans la description des éléments de la langue française. Il s'agit d'un niveau de compétence qui est à améliorer.

Conclusion

Les opinions épilinguistiques des 28 étudiants de Master 1 sur l'enseignement de la grammaire et de la linguistique à l'École normale supérieure de l'université Marien Ngouabi ont été examinées à partir d'un double processus d'évaluation et de catégorisation.

Le processus d'évaluation des disciplines a permis de noter que les apprenants préfèrent majoritairement la grammaire. Même s'ils perçoivent l'importance de la linguistique dans l'ensemble, ils manquent de justifier leurs postures. Le processus de catégorisation a permis d'apprécier les classifications faites par les apprenants de quelques concepts de grammaire et de linguistique. Il a aussi été question de convoquer un savoir scientifique sur la structure de la phrase en grammaire traditionnelle et en grammaire générative. Si dans l'ensemble les

apprenants réussissent la classification attendue, des faiblesses notoires tendent à poser la persistance d'une insécurité scientifique des apprenants.

Bibliographie

- BOUTET Josiane, GAUTHIER Roger-Francois, Saint-Pierre Madeleine « Activité et discours métalinguistique d'enfants de 6 à 12 ans », *Revue française de pédagogie*, volume 71, 1985, p. 13-16. https://www.persee.fr/doc/AsPDF/rfp_0556-7807_1985_num_71_1_1539.pdf
- CECILE Canut, « Subjectivité, imaginaires et fantasmes des langues : la mise en discours "épilinguistique" », *Langage et société*, 2000/3 (n°93), p. 71-97 disponible sur <https://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2000-3-page-71.htm>
- CECILE Canut, « Linguistique et représentation(s) pour une analyse des productions épilinguistiques » (A study of epilinguistic productions), *Cahiers de praxématique*, 31 | 1998, p. 69-90. <https://journals.openedition.org/praxematique/1230>
- GREVISSE Maurice, 1980, *Le Bon Usage. Grammaire française avec des remarques sur la langue française d'aujourd'hui*. Onzième édition revue, Gembloux/Paris Duculot.
- GREVISSE Maurice et GOOSSE André, 1991, *Le Bon usage, Grammaire française*, Paris, Louvain-la-Neuve, Éditions Duculot, douzième édition revue.
- LAENZLINGER Christopher et PETERS Hugues, 2009, « LexiGrammaIRE - Lexique, Grammaire, Interprétation : Ressources linguistiques pour l'enseignement du français », *Nouveaux cahiers de linguistique française* n°29, https://www.unige.ch/clf/fichiers/pdf/05_Laenzlinger_nclf29.pdf
- MASSOUMOU Omer, 2006, « Les usages linguistiques à Brazzaville : la place du français », *Le Français en Afrique*, 20, Inalif-CNRS, p. 237-254.
- MFOUTOU Jean-Alexis, 2002, *Français et langues endogènes au Congo-Brazzaville. Contact et dynamique sociolinguistique*, Paris, Éditions Espaces culturels.
- MISSAKIRI Marcel et NTSADI Célestin, 1995, « Nécessité de l'évaluation des compétences linguistiques en français au Congo », CHAUDENSON Robert (eds), *Vers un outil d'évaluation des compétences linguistiques en français dans l'espace francophone*, Paris, Didier Érudition, p. 101-112.
- QUEFFELEC Ambroise, 2000, « Le français en Afrique subsaharienne francophone (1945-2000) », G. Antoine et B. Cerquiglini (eds), *Histoire de la langue française 1945-2000*, Paris, CNRS Éditions, p. 797-851.
- Programmes et guide pédagogique, 2018, Français, Collège d'enseignement général, Brazzaville, Éditions INRAP.
- Programme LMD français-LEF-MEF-MIF/DLL/ENS, 2012.

Rentabilités des études et choix de formation professionnelle chez les élèves et leurs parents : cas de deux écoles professionnelles de la région de la Boucle du Mouhoun (Burkina Faso)

Marcel ZERBO, Université Thomas Sankara (Burkina Faso)
E-mail : marcellezizerbo@gmail.com

Résumé

Les recherches sur les choix d'orientation scolaire et professionnelle ne prennent pas souvent en compte la rationalité des élèves et de leurs parents dans le choix des études. Or, le chômage des jeunes diplômés, devenant de plus en plus galopant, oblige les élèves et leurs parents à développer des stratégies rationnelles vis-à-vis du marché de l'emploi. Ainsi, l'objectif de cette étude est de montrer que le choix de la formation professionnelle est un choix, rationnel, motivé par des logiques de rentabilités des études. L'étude a été menée à partir de recherches documentaires et d'entretiens semi-directifs auprès de 45 personnes comprenant des élèves et des parents d'élèves du Lycée professionnel Nazi Boni de Dédougou et du Centre de formation professionnelle de Nouna. Les résultats de la recherche révèlent que des logiques de rentabilités des études sous-tendent le choix de la formation professionnelle.

Mots clés : Formation professionnelle, Rationalité, Rentabilité des études, choix d'orientation, Boucle du Mouhoun.

Abstract

Research on educational and career options does not often take into account the rationality of the students and their parents in the choice of studies. However, the unemployment among young graduates, becoming increasingly rampant, forces students and their parents to develop rational strategies regarding the job market. Thus, the aim of this study is to show that the choice of vocational training is a rational choice and motivated by logic of profitability of studies. The study has been conducted from documentary research and semi-structured interviews with 45 people including students and parents of students from the Nazi Boni Professional High School in Dédougou and Nouna Vocational Training Center. The research results reveal that the logic of profitability of studies underlies the choice of professional training.

Keywords: vocational training, Rationality, profitability of studies, educational and career options, Boucle du Mouhoun.

Introduction

Au Burkina Faso, lorsqu'il est question de choix d'orientation, on parle moins de l'enseignement professionnel. Cela s'explique par le fait que l'accès à l'enseignement professionnel public est plutôt basé sur le mérite que sur le choix. En effet, pour aller au lycée professionnel public, l'élève doit être admis au concours d'entrée en première année de Brevet d'études professionnelles (BEP) ou au test de recrutement pour complément d'effectif.

En ce qui concerne les établissements privés de formation professionnelle, le recrutement des élèves se fait sur étude de dossier. Seulement, les frais de formation de ces établissements sont si élevés au point que la volonté d'aller au lycée professionnel reste fortement dépendante de la capacité financière des parents. Toutefois, si aller au lycée professionnel au Burkina Faso n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas pour autant que tous ceux qui ont la possibilité d'y aller le font. Certains admis de l'entrée en première année de BEP, renoncent à leur place au lycée professionnel au profit de l'enseignement général dans lequel, ils souhaitent poursuivre leurs études. Aussi, des élèves ont des parents censés financer leurs études en lycée

professionnel mais n'y vont pas. Ainsi, aller dans une école de formation professionnelle est d'abord un choix de l'élève et de ses parents. Les élèves qui vont au lycée professionnel ont de « bonnes raisons » d'y aller. L'analyse du discours des élèves inscrits dans l'enseignement professionnel et celui de leurs parents révèle que des logiques de rentabilités des études accompagnent le choix de la formation professionnelle. Ainsi, l'objectif de cette étude est de montrer que le choix de la formation professionnelle est un choix, rationnel, motivé par des logiques de rentabilité des études. La question centrale de recherche est la suivante : En quoi le choix de la formation professionnelle effectué par les élèves et leurs parents est-il un choix rationnel ?

Cet article concerne les élèves inscrits dans les filières agro-alimentaire spécialité transformation et conservation des produits carnés, production animale, électrotechnique, énergie solaire, maintenance véhicule automobile et génie civile option maçonnerie de deux établissements de formation professionnelle dans la région de la boucle du Mouhoun. Il s'agit du Lycée professionnel Nazi Boni et du Centre de formation professionnelle de Nouna.

Pour mener à bien cette recherche nous avons élaboré une problématique de recherche qui a abouti à la formulation de l'hypothèse de travail. Après la problématique, l'on a fait l'effort de décrire la méthodologie de la recherche avant de présenter les résultats et la discussion.

1. Problématique

Une revue des travaux de recherche sur les choix d'orientation permet de mettre en évidence plusieurs facteurs impliqués dans la formation des intentions d'avenir des adolescents. Selon J. Guichard (1993) le milieu social dans lequel l'individu vit le prédispose à certains choix scolaires et professionnels plutôt qu'à d'autres. L'habitus du milieu social de l'adolescent, ses goûts et ses préférences influencent son choix scolaire et professionnel (J. Guichard, 1993). Dans le même sens, L. S. Gottfredson (1996) affirme que l'adolescent est davantage préoccupé par les attentes sociales du choix. Le bon choix, c'est celui qui est conforme aux rôles sociaux de sexe et au prestige social. Le choix d'orientation scolaire et professionnel est, à priori, un choix qui répond aux normes et aux valeurs sociales. Par contre, pour A. Kokosowski (1983), les choix d'orientation des élèves sont d'abord des choix scolaires qui reflètent leurs situations scolaires. Le sentiment d'être fort ou faible dans telle ou telle discipline scolaire, les traits caractéristiques permettant d'évaluer les filières d'études en cours dans le milieu scolaire contribuent à la formation des projets d'étude chez les élèves. L'âge a aussi une influence sur les choix d'orientation. Les plus jeunes élèves n'envisagent pas les études de la même façon que les plus âgés. Ainsi, pour I. A. Moumoula (2004), les plus jeunes bacheliers préfèrent de longues études et les plus âgés, des études de courte durée.

L'analyse de ces travaux montre que la rationalité des élèves et de leurs parents est souvent occultée dans l'explication des choix d'orientation scolaire des adolescents. Or, avec la massification de l'enseignement, on assiste au chômage des jeunes diplômés. De ce fait, les élèves et leurs parents développent des stratégies rationnelles face au marché de l'emploi devenu difficile. Ainsi, au regard de cette réalité, cette étude s'inscrit dans le modèle théorique de rationalité de R. Boudon (1973). Pour l'auteur, la différence des choix scolaires est liée aux raisonnements des élèves basés sur une stratégie de calcul en vue de minimiser les risques et les coûts qu'engendre la scolarité. L'auteur souligne deux aspects déterminants dans la scolarité. Le premier aspect est qu'elle est envisagée dans une perspective de rentabilité. Le second aspect est que la scolarité comporte des risques. Ces risques sont, entre autres, le risque de chômer après les études, le risque de ne pouvoir pas achever ses études en raison du manque de moyens financiers. Les choix scolaires des élèves tiennent compte de ces aspects. De ce fait, le choix d'orientation scolaire de l'élève est rationnel et rentable. Et le choix est rentable lorsqu'il comporte moins de risques (le risque de chômer, le risque d'échouer, le risque de ne

pouvoir pas payer par la suite les frais de formation). Partant de ce postulat de la rationalité de R. Boudon (1973), nous formulons l'hypothèse selon laquelle des logiques de rentabilités des études guident le choix de la formation professionnelle chez les élèves et leurs parents.

2. Méthodologie de la recherche

La méthodologie s'articule autour des points ci-après : le milieu de l'étude, le processus d'échantillonnage, les techniques de recherche et la méthode d'analyse des données.

2.1. Milieu d'étude

La région de la boucle du Mouhoun est l'une des régions les plus vaste du Burkina Faso. Elle compte 6 provinces. Il s'agit des provinces des Balé, des Banwa, de la Kossi, du Mouhoun, du Nayala et du Sourou. Elle est considérée comme le « grenier » du pays en raison de ses rendements agricoles.

Selon l'Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), le taux d'alphabétisation de la région en ce qui concerne la population de 15 ans ou plus est de 56,1% en milieu urbain et de 18,3% en milieu rural (INSD,2022). Le taux d'instruction chez les jeunes de 15-24 ans est lui, estimé à 46,6% avec un niveau plus élevé chez les hommes (50,2%) que chez les femmes (43,0%). La région compte de nombreux établissements scolaires au nombre desquels figurent des établissements de formation professionnelle. Le lycée professionnel Nazi Boni et le Centre de formation professionnelle sont les établissements sur lesquels portent l'étude.

Le lycée professionnel Nazi Boni est un établissement de formation professionnelle basé à Dédougou dans la province du Mouhoun. Il a ouvert ses portes en octobre 2013 grâce à un financement de la coopération Taiwanaise. Les filières de formation dudit lycée professionnel sont entre autres Mécanique automobile, électrotechnique et agroalimentaire avec une capacité d'accueil d'environ 350 élèves. En revanche, le centre de formation professionnelle est basé à Nouna dans la province de la Kossi. C'est un établissement privé catholique qui dispense des formations en électronique et en génie civil option maçonnerie.

2.2. Méthode d'enquête et échantillonnage

La méthode qualitative de recherche en science sociale est le paradigme choisi pour aborder le sujet. De ce fait, le choix des personnes à interroger de cette étude s'est fait selon la technique d'échantillonnage par choix raisonné. L'échantillon scientifiquement valable est celui qui est pertinent par rapport à l'objet de recherche (L. Savoie-Zajc, 2007). De ce point de vue, l'échantillon que nous avons obtenu ne vise pas la représentativité au sens statistique du terme mais il est basé sur le principe de « *construction progressive* » (B. G. Glasser et A. L. Straus, 1967). Ainsi, le nombre de personnes à interroger n'a pas été au préalable défini. Cette démarche se justifie par le fait que la recherche qualitative est souple et vise à découvrir-construire ses objets au fur et à mesure que la recherche progresse (A. Pirès, 1997). Nous avons donc interrogé les individus de l'échantillon au fur et à mesure que nous avançons dans l'enquête en représentant les différentes catégories et sous-catégorie de la population d'étude comme le recommande D. Bertaux (2003).

Nous avons interrogé les différentes catégories d'acteurs concernées par l'enquête. Il s'agit des élèves inscrits dans l'enseignement professionnel et des parents d'élèves ayant inscrit leurs enfants dans une formation professionnelle. Dans la catégorie des élèves inscrits dans l'enseignement professionnel, nous avons représenté les différentes filières d'études des deux établissements de formation professionnelle à savoir les filières agro-alimentaires spécialité transformation et conservation des produits carnés, production animale, électrotechnique, énergie solaire, maintenance véhicule automobile et génie civile option maçonnerie. Dans la catégorie des parents ayant inscrits leurs enfants dans une formation professionnelle, nous

avons pris en compte les catégories socioprofessionnelles à savoir les agriculteurs, les éleveurs, les maçons et les fonctionnaires.

Tout compte fait, nous avons interrogé 45 personnes en nous efforçant de représenter les différentes catégories et sous-catégories de la population d'étude.

2.3. Outils et techniques de recherche

La recherche a été réalisée à partir de la technique de l'entretien semi-directif à Dédougou et à Nouna durant l'année scolaire 2017-2018. Nous avons élaboré, à cet effet, deux guides d'entretien. Le premier était adressé aux élèves et le second aux parents d'élèves. Les entretiens visaient à collecter des données discursives sur les logiques de rentabilité qui guident le choix de la formation professionnelle. Nous avons aussi mené une recherche documentaire. Elle avait pour objectif de collecter des informations sur les choix d'orientation scolaire et professionnelle. Cette littérature sur les choix d'orientation nous a permis de renforcer l'analyse et la discussion des informations recueillies par entretien.

2.4. Méthode d'analyse des données

Les données collectées ont été analysées selon la méthode de l'analyse de contenu des données. L'analyse de contenu vise à donner du sens aux discours des enquêtés. Pour parvenir à cette mise en sens du discours de l'enquêté, c'est-à-dire pour en dégager sa signification, nous avons procédé à une analyse thématique qui permet de repérer les unités sémantiques qui constituent le discours des enquêtés. Nous nous sommes aussi inspirés de la méthode de M. B. Miles et M. A. Huberman (2003). De ce fait, il nous est apparu nécessaire de consigner la synthèse des résultats dans des tableaux. Cette manière de procéder donne de la valeur aux données et permet aux lecteurs d'embrasser, d'un coup d'œil, la réalité étudiée (M. B. Miles et M. A. Huberman, 2003).

3. Résultats de la recherche

Trois logiques guident le choix de la formation professionnelle chez les enquêtés. La première logique consiste à choisir une voie d'enseignement sûr, sans échec. La deuxième, c'est la recherche d'une voie de formation qui met le diplômé à l'abri du chômage. La troisième logique des enquêtés est de trouver une voie de formation adaptée à l'économie familiale.

3.1. Choisir une formation sans échec pour l'apprenant

La logique des élèves enquêtés et de leurs parents est de choisir une voie d'enseignement sûr, sans échec pour l'apprenant. L'échec est appréhendé par les enquêtés comme une perte de temps, comme si le temps que l'apprenant a passé à l'école n'aura servi à rien. En effet, le projet d'apprentissage devient un échec lorsqu'à la fin de sa scolarisation l'apprenant ne sait « rien faire de ses dix doigts » ou n'a pas obtenu de diplômes. Même s'il n'a pas obtenu de diplôme, s'il sait « faire quelque chose avec ses dix doigts », il n'est pas en échec. Ainsi, les enquêtés estiment que les élèves de l'enseignement général qui n'ont pas eu de diplômes sortent de l'école sans avoir appris un métier. Leur passage à l'école est sans objet. Ils sont sortis « les mains vides » de l'école. Ils ont tout simplement perdu leurs temps. En revanche, ils affirment que dans la formation professionnelle, même si l'apprenant échoue à son examen, même s'il est exclu de l'école, il « ne sort pas bredouille ». Il quitte l'école avec des connaissances pratiques, un savoir-faire qui lui permettra de se réaliser.

Ce qui m'a motivé surtout, selon ce que j'ai entendu, c'est que la formation professionnelle, on ne peut pas rentrer là-dedans et sortir les mains vides. On ne peut pas rentrer dans la formation professionnelle et sortir sans avoir quelque chose à faire. [LPOM, élève de première année de BEP1, filière Maintenance véhicule automobile]

Si l'investissement dans l'éducation est rentable comme le montre la théorie du capital humain, il ressort des propos des élèves enquêtés que cela dépend du type d'éducation. C'est l'investissement dans la formation professionnelle qui est un investissement sûr. Il est rentable pour tous les apprenants qu'il ait obtenu un diplôme ou non. En effet, s'il arrivait qu'un élève abandonne les études en raison du manque de moyens financiers ou qu'un élève soit exclu pour défaut de résultats, il a la possibilité de travailler avec ses dix doigts. Il peut faire valoir son savoir et savoir-faire acquis pendant les travaux pratiques au lycée professionnel. Les enquêtés s'accordent à dire que l'enseignement général n'offre pas cette possibilité.

Si tu fais la formation professionnelle, même si tu ne termines pas la formation, tu peux construire. On ne sort pas de la formation professionnelle, les mains vides. Or dans l'enseignement général, il y a des gens qui font des concours depuis et ils ne gagnent pas. [CFOB, élève inscrit en génie civil option Maçonnerie]

Les parents d'élèves vont dans le même sens que les élèves en affirmant que la formation professionnelle est la mieux indiquée pour les élèves. Le lycée professionnel est décrit comme un lieu de réussite, de succès pour tout venant. Tout comme chez les élèves, il apparaît aussi chez les parents d'élèves cette idée selon laquelle on ne sort pas perdant d'une formation professionnelle comme c'est le cas souvent avec l'enseignement général.

Au CFP, les élèves apprennent beaucoup de chose. Ils apprennent à construire, ils apprennent l'électricité. C'est une bonne école. Tous ceux qui ont fait cette école ont réussi dans la vie ; On ne sort pas perdant. [CFTA, Ménagère, mère d'un élève ayant choisi la formation professionnelle]

En définitive, les enquêtés font le procès de l'enseignement général en soutenant l'idée selon laquelle la formation professionnelle est une formation sans échec. En effet, il ressort des verbatims une sorte de comparaison entre l'enseignement général et la formation professionnelle qui tourne à l'avantage de cette dernière.

Quelqu'un qui a fait la formation professionnelle, il a plus de possibilités que celui qui a fait l'enseignement général. S'ils ont le même diplôme, celui qui a fait la formation professionnelle peut faire les concours de la fonction publique comme celui de l'enseignement général. En plus, il peut aller travailler chez les gens s'ils ont un problème d'électricité, il peut aller réparer les appareils et avoir de l'argent. L'élève de l'enseignement général ne peut pas faire ça. [CFOF, élève en première année de BEP, filière électronique]

Tableau 1 : Synthèse des propos des enquêtés indiquant que la formation professionnelle est une formation sans échec

Enquêtés	L'enseignement général	La formation professionnelle
Élèves	<ul style="list-style-type: none"> - « Quand tu prends l'enseignement général, on te donne de la connaissance mais quand tu sors, ça ne te permet pas de travailler avec tes dix doigts. » - « Or dans l'enseignement général, il y a des gens qui font des concours depuis et ils ne gagnent pas ». 	<ul style="list-style-type: none"> - « On ne sort pas bredouille de la formation professionnelle » - « On ne sort pas perdant de la formation professionnelle. » - « Dans la formation professionnelle, même si on te renvoie tu as des connaissances et tu peux travailler avec tes dix doigts » - « Si tu as bien suivi les travaux pratiques, si tu suis bien les conseils qu'on donne, tu peux réussir même sans diplôme. Si tu sais faire seulement, on va te prendre ».
Parents	<ul style="list-style-type: none"> - « Dans la formation professionnelle, l'enfant peut aller jusqu'à l'université sans pouvoir faire quelque chose avec tes dix doigts » - « L'enseignement général là, si l'enfant n'a pas eu la chance d'avoir un 	<ul style="list-style-type: none"> - « Or dans l'enseignement technique une ou deux années seulement tu peux faire quelque chose pour toi-même. » - « Si tu sais faire quelque chose, rien ne peut enlever ça en toi. C'est personnel. Même si tu ne pars pas loin dans les études tu peux travailler déjà ».

	concours, ce n'est pas facile. La formation professionnelle c'est mieux »	
--	---	--

Source : M. Zerbo (2023)

3.2. La formation professionnelle, un choix pour se mettre à l'abri du chômage

Le discours des adolescents sur les choix d'orientation est dominé par la question de l'emploi. La plupart d'entre eux, qui ont fait le choix du lycée professionnel voient dans la formation professionnelle, une échappatoire, un moyen pour se mettre à l'abri du chômage grandissant des jeunes diplômés. C'est d'ailleurs l'avis de cet élève qui pense que l'emploi devrait être l'aboutissement légal de la formation professionnelle.

Moi en entendant professionnel là-même, ça m'a poussé à venir. Pour moi professionnel, ça veut dire que si tu sors, tu vas trouver un emploi. [LPSM, élève de première année de BEP, Filière agroalimentaire].

Si la formation professionnelle est considérée comme une formation pourvoyeuse d'emploi, l'enseignement général, lui, est décrit dans l'imaginaire collectif comme un enseignement qui produit des chômeurs, un enseignement sans issue pour les diplômés. Ils vont plus loin en affirmant que l'enseignement général est un enseignement « saturé ». Cette idée de saturation de ce secteur de l'enseignement renvoie à une fonction publique qui est elle-même « saturée » et est, de ce fait incapable de recruter de nouveaux agents. L'idée de saturation de la fonction publique, quoique exagérée, est prégnante dans les esprits des adolescents enquêtés.

Si tu fais la formation professionnelle, tu ne peux pas chômer. Mais dans l'enseignement général, les gens chôment il n'y a pas de travail. L'enseignement général est saturé. Il y a des gens qui gagnent des concours mais il n'y a pas de place dans les bureaux pour qu'ils travaillent. Mais la formation professionnelle ce n'est pas comme ça. Quelqu'un veut construire une maison il te prend et tu fais le travail. [CFDFD, élève en classe de CAP génie civile option maçonnerie]

Pour leur part, les parents pensent aussi que la formation professionnelle est une alternative au chômage des jeunes diplômés. C'est pourquoi ils disent à leurs enfants de s'inscrire pour des études dans un établissement de formation professionnelle.

J'ai expliqué à mon neveu l'importance de la formation professionnelle. Je lui ai dit qu'au lycée professionnel si tu gagnes ton diplôme tu ne peux pas chômer. Si tu sais faire quelque chose, rien ne peut enlever ça en toi. C'est personnel. Même si tu ne pars pas loin dans les études, tu peux déjà travailler. Avec le BEP, tu peux faire des installations pour des gens, tu peux même créer une petite entreprise. [LPDL, enseignante de lycée professionnel et tante d'un élève inscrit en formation professionnelle]

Tout comme dans la première partie, c'est l'enseignement général qui est fustigé lorsque les enquêtés estiment que la formation professionnelle est une alternative au chômage.

L'enseignement général est trop long. Et puis dans tout ça si tu t'amuses tes amis qui ont choisi la formation professionnelle vont commencer à travailler alors que toi tu n'as toujours pas fini tes études. Et même si tu finis aussi, ce n'est pas sûr que tu vas trouver rapidement du travail. Or, si c'est la formation professionnelle même si tu ne trouves pas du travail, tu peux faire quelque chose pour toi-même. [CF KM, grand-frère d'un élève inscrit en formation professionnelle]

Il ressort des propos de cet enquêté que le diplômé de la formation professionnelle a plus de perspectives en termes d'emploi que celui de l'enseignement général. Il a la possibilité soit d'obtenir un emploi salarié, soit de faire l'auto-emploi. Par contre, le diplômé de l'enseignement général, s'il peut obtenir un emploi salarié, il éprouve des difficultés à faire l'auto-emploi en raison de ses connaissances jugées « trop théoriques », « trop générales », voire inadaptées aux réalités du terrain. Ce sont ces raisons qui conduisent au choix de la formation professionnelle. Le tableau 2 fait la synthèse des propos des enquêtés par rapport à l'employabilité des diplômés des deux voies d'enseignement et de formation.

Tableau 2 : Synthèse des propos des enquêtés indiquant que la formation professionnelle permet de se mettre à l'abri du chômage

Enquêtés	L'enseignement général	La formation professionnelle
Élèves	<ul style="list-style-type: none"> - « On ne gagne pas rapidement du travail dans l'enseignement général. » - « Les connaissances de l'enseignement général ne te permettent pas de travailler avec tes dix doigts » - « L'enseignement général est saturé ». 	<ul style="list-style-type: none"> - « Au lycée professionnel, si tu gagnes ton diplôme, tu ne peux pas chômer » - « La formation professionnelle nous permet d'avoir du travail facilement. » - « J'ai choisi la formation professionnelle parce qu'elle nous permet d'éviter le chômage après les études ».
Parents	<ul style="list-style-type: none"> - « Ceux qui ont fait l'enseignement général, après ils n'ont pas le travail » - « Les élèves de l'enseignement général ont des diplômes, mais c'est très difficile pour eux de trouver du travail ». 	<ul style="list-style-type: none"> - « Si tu fais l'enseignement professionnel après même si l'Etat ne te prend pas, tu peux travailler pour toi-même ».

Source : M. Zerbo (2023)

3.3. La formation professionnelle, une option préférentielle pour l'économie familiale

Il ressort des propos des enquêtés que la formation professionnelle est une option préférentielle pour l'économie familiale. Les parents d'élèves en suggérant le lycée professionnel à leurs enfants recherchent une certaine adéquation entre la scolarité de leurs enfants et leurs situations économiques. La scolarité engendre des coûts. Les parents ne sont pas toujours à mesure d'assurer le financement d'une scolarité qui dure trop longtemps. Les parents qui sont salariés savent que l'emploi salarié n'est pas éternel. Il y a la retraite et la vieillesse. Il en est de même pour les artisans, les commerçants, les cultivateurs et autres travailleurs du secteur informel. Ils savent qu'ils doivent assurer la scolarité de leurs enfants pendant qu'ils sont actifs.

Puisque la formation professionnelle est de courte durée, elle semble plus intéresser les parents d'élèves. Leurs propos indiquent qu'ils préfèrent investir dans les études de courtes. Lorsque les études sont de courte durée, les parents ont la certitude d'assurer le financement jusqu'au bout. Par contre, lorsqu'elles exigent beaucoup d'années, les parents courent le risque de ne pouvoir pas achever le financement d'une formation déjà entamée. C'est d'ailleurs ce qu'affirmait ce parent d'élève lors de notre entrevue :

Notre fille voulait faire des études de médecines. Nous lui avons dit que la médecine ça dure huit ans, il se pourrait qu'on n'arrive plus à payer tes études à un moment donné. Nous lui avons dit que c'est mieux de faire la formation professionnelle. [CFOP, Père d'une élève de lycée professionnel]

Par ailleurs, dans un contexte où l'économie familiale est précaire, la formation professionnelle peut contribuer à alléger considérablement les charges financières des parents. Elle permet aux élèves de gagner leur argent de poche et de subvenir à leurs petits besoins. C'est ce qui ressort des propos de l'élève suivant :

Chez nous ici à travers les travaux pratiques que nous faisons on peut déjà commencer à faire des petits travaux en ville et avoir de l'argent. Ça peut soulager un peu les parents. Même si on ne va pas donner à quelqu'un, ça nous permet de faire nos petites dépenses et d'avoir notre argent de poche. [CFCN, élève inscrit pour le CAP en maçonnerie]

En effet, les adolescents préfèrent la formation professionnelle parce qu'elle leur permet d'avoir de l'argent pendant la formation. L'élève de lycée professionnel est un élève qui a des revenus générés par les petits travaux de réparation et de maintenance.

Tableau 3 : Synthèse des propos des enquêtés indiquant que la formation professionnelle est une option viable pour l'économie familiale

Enquêtés	Verbatims
Élèves	- « La formation professionnelle est avantageuse. J'étudie et je travaille en même temps. Ça me permet de gagner un peu d'argent » - « J'aime la formation professionnelle. On part à l'école et pendant les temps libres, on peut aller faire des petites réparations chez les gens et gagner de l'argent ».
Parents	- « La formation professionnelle est préférable. L'enseignement général est trop long. Si tu n'as pas de l'argent, tu ne peux pas. » - « Nous lui avons dit que la médecine ça dure huit ans, il se pourrait qu'on n'arrive plus à payer tes études à un moment donné. Nous lui avons dit que c'est mieux de faire la formation professionnelle »

Source : M. Zerbo (2023)

4. Discussion

Le choix de la formation professionnelle est-il un choix rationnel ? De prime abord, les résultats de la recherche tendent à confirmer le modèle théorique de la rationalité de R. Boudon (1973). Ils révèlent que les élèves et leurs parents, en faisant le choix de la formation professionnelle, s'inscrivent dans des logiques de rationalité et de rentabilité des études. Le choix rationnel est défini par R. Boudon (1973) comme un choix rentable. Par extension, le choix est rentable lorsqu'il comporte moins de risques. Selon C. Lafaye (2009), les théoriciens de la rationalité limitée estiment que pour parler de rationalité, les acteurs sociaux devraient avoir l'éventail des choix possibles et les risques liés à chaque choix. Les participants à l'enquête semblent satisfaire cette exigence.

En effet, nous avons découvert à travers cette enquête que les élèves et leurs parents évaluaient les risques liés à chaque voie d'enseignement avant d'effectuer leurs choix. Leurs propos révèlent qu'ils connaissent bien les risques encourus par un élève en poursuivant des études dans l'enseignement général. Ils savent que l'élève risque de chômer après les études ou même de ne pouvoir pas payer à l'avenir des frais de formation d'une scolarité trop longue. C'est en possession de ces informations qu'ils font le choix de la formation professionnelle qu'ils trouvent d'ailleurs « rentable », « avantageuse ». Les élèves ayant opté pour le lycée professionnel savent que pendant la formation professionnelle, ils peuvent se faire de l'argent à travers les petits travaux de maintenance et aiment bien cette opportunité. On est bien en présence d'un calcul des coûts et des bénéfices liés à chaque option de l'enseignement.

L'idée de rationalité des élèves dans les choix d'orientation peut être aussi évoquée à travers les résultats des études qui montrent que les adolescents font leurs choix d'orientation en tenant compte de leurs âges. C'est l'exemple de l'étude de I. A. Moumoula (2004) qui montre que les plus jeunes bacheliers préfèrent de longues études et les plus âgés des études de courte durée. Si les élèves les plus âgés préfèrent des études de courte durée, c'est parce que ces études sont plus rentables pour leur tranche d'âge. Les longues études aussi prestigieuses soient-elles ne profitent qu'aux plus jeunes. Dans ce cas précis, si l'âge est un déterminant des choix d'orientation, la rationalité des élèves l'est aussi.

Par ailleurs J. Guichard (1993) montre que les intentions d'avenir des adolescents prennent forme dans le milieu social d'appartenance. De ce point de vue, c'est l'habitus du milieu social qui dicte les choix d'orientation des élèves. Si tel est le cas, les élèves qui ont choisi la formation professionnelle sont issus d'un milieu social qui les a prédisposés à ce choix. En ce qui concerne cette étude l'on a découvert que le choix de la formation professionnelle était beaucoup plus motivé par l'obtention d'un emploi après les études. La préoccupation des élèves ayant choisi le lycée professionnel était de trouver une voie d'enseignement qui leur ouvrirait les portes de l'emploi. En fonction des informations qu'ils ont sur les différentes voies d'enseignement ils ont plutôt opté pour la formation professionnelle parce qu'elle

paraissait à leurs yeux comme la solution à leur préoccupation. Ainsi, nous n'avons pas observé une prédisposition particulière des élèves d'un milieu social donné et qui auraient choisi, de ce fait, la formation professionnelle. Bien au contraire, le public du lycée professionnel est hétérogène et est composé des enfants de plusieurs catégories socioprofessionnelles à savoir les agriculteurs, les éleveurs, les fonctionnaires et les commerçants. Les élèves peuvent être influencés par les goûts et les représentations de leur milieu social d'appartenance mais face aux réalités de la vie, ils deviennent pragmatiques et adoptent des comportements rationnels en évitant les choix risqués.

Dans le même sens, les résultats de la recherche montrent que les choix d'orientation scolaire et professionnelle des adolescents ne sont pas toujours conformes aux rôles sociaux de sexe et du prestige social comme l'affirmait L. S. Gottfredson (1996). On a plutôt à faire à des élèves et à des parents qui raisonnent en fonction des obstacles qui se dressent à eux. Ils font des calculs, évaluent les risques liés à chaque choix et choisissent la voie d'enseignement rentable pour eux mais pas forcément la plus prestigieuse. La voie prestigieuse peut comporter beaucoup de risques. Par exemple, la filière médecine est prestigieuse mais elle dure trop longtemps et est coûteuse. Elle pourrait ne pas être rentable pour un élève issu de milieu défavorisé. Pour ce qui concerne la conformité des choix d'orientation aux rôles sociaux de sexe nous pouvons dire qu'elle n'est pas toujours vérifiée. En effet, nous avons rencontré au cours de l'enquête des élèves filles inscrites dans les filières de génie civil option maçonnerie et d'électricité qui débouchent sur des métiers typiquement masculins. Elles justifient plutôt leur présence dans ces filières par le souci de rentabiliser leurs études.

Pour terminer, on pourrait reprocher à cette étude d'avoir occulté ou passé sous silence les multiples tensions, les contradictions qui existent entre les parents et les élèves en matière de choix d'orientation. Par exemple I A. Moumoula et R. Bakyono /Nabalou (2005) affirment que l'orientation scolaire au Burkina Faso est marquée par quatre niveaux de contradiction parmi lesquels la contradiction entre le projet d'étude de l'élève et celui de ses parents. Certes, les résultats de la recherche ont tendance à présenter une certaine harmonie, un accord entre parents et élèves dans les choix d'orientation. Notre position est que les contradictions existent entre les vœux exprimés par les élèves et les désirs des parents. Mais au bout du compte, ils parviennent à un compromis. Dans le cas de notre enquête, ce compromis est obtenu grâce à la rationalité des membres de la famille qui doivent rentabiliser leur investissement en éducation dans un contexte de chômage des diplômés.

Conclusion

L'objectif de cette étude était de montrer que le choix de la formation professionnelle est un choix, rationnel, motivé par des logiques de rentabilités des études. L'hypothèse que nous avons formulée stipulait que des logiques de rationalités et de rentabilités des études sous-tendent le choix de la formation professionnelle chez les élèves et leurs parents.

Les résultats de la recherche montrent que le choix de la formation professionnelle est motivé par trois logiques. La première logique des élèves et de leurs parents est de trouver une voie de formation, sûre, sans échec. La formation professionnelle est perçue comme cette voie d'enseignement sans échec. Elle est sans échec parce qu'elle donne à l'élève le diplôme et le savoir-faire. On peut refuser le diplôme à l'élève pour insuffisance de résultats mais le savoir-faire demeure en lui et assure sa réussite. Par contre, l'enseignement général ne délivre que de diplômes. L'élève qui ne parvient pas à obtenir de diplôme est en échec. Il ne peut rien faire avec ses dix doigts. La deuxième logique des élèves et de leurs parents est de trouver une voie de formation qui les mettra à l'abri du chômage. De ce point de vue, leur raisonnement est que la formation professionnelle garantit l'emploi. L'enseignement général, lui, par contre, est un enseignement qui prédestine et condamne ses diplômés au chômage. La troisième logique des enquêtés est de trouver une voie de formation adaptée à l'économie familiale, une voie de

formation qui soutient l'économie familiale à travers, par exemple des petits travaux de maintenance des élèves qui sont réénumérés. Ainsi, la formation professionnelle est pour eux, une option préférentielle pour l'économie familiale.

Les principaux résultats ci-dessus présentés réunissent assez d'éléments pour confirmer l'hypothèse de travail que nous avons formulée. Tout compte fait, la contribution du modèle théorique de rationalité à l'analyse des choix d'orientation a été d'avoir révélé l'important travail d'évaluation du risque lié à chaque voie d'enseignement fait par les élèves et leurs parents. C'est une piste que les chercheurs qui s'intéressent aux choix d'orientation scolaire gagneraient à exploiter davantage en vue d'une meilleure compréhension des choix d'orientation. Les praticiens de l'orientation scolaire et professionnelle notamment les conseillers d'orientation scolaire et professionnelle pourraient davantage améliorer leurs pratiques d'entretien d'aide à l'orientation en prenant en compte la rationalité des élèves et l'évaluation du risque lié à chaque option d'enseignement. La prise en compte de ces aspects dans les entretiens d'aide à l'orientation pourrait aider les conseillers d'orientation à mieux accompagner les élèves indécis ou qui éprouvent des difficultés dans le choix de leur formation future.

Références bibliographiques

- BERTAUX Daniel, 2003, *Les récits de vie*, Paris, Nathan, 128p.
- BOUDON Raymond, 1973, *L'inégalité des chances. La mobilité sociale dans les sociétés industrielles*, Paris, Armand Colin, 398p.
- GLASER G. Barney, STRAUSS L. Anselm, 1967, *The discovery of Grounded theory Strategies for qualitative research*, Chicago, Aldine, 284 p.
- GOTTFREDSON S. Linda, 1981, "Circumscription and Compromise: a Developmental Theory of Occupational Aspirations" *Journal of Counseling Psychology Monograph*, 28,6, p.545-579.
- GUICHARD Jean, 1993, *L'école et les représentations d'avenir des adolescents*, Paris, PUF, 256p.
- INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DÉMOGRAPHIE, 2022, *Monographie de la région de la Boucle du Mouhoun*, [en ligne] <http://www.insd.bf/contenu/documents>, consulté le 30/07/2023.
- KOKOSOWSKI Alain, 1983, « Déterminants socio-scolaires, rationalisations et orientation des lycéens et étudiants ». In Kokosowski Alain (Éd.), *Les lycéens face à l'enseignement supérieur*, Issy-Les-Moulineaux, E.A.P., p. 127-170.
- LAFAYE Claudette, 2009, *Sociologie des organisations*, Paris, Armand Colin, 128p.
- MILES B. Matthew et HUBERMAN A. Michael, 2003, *Analyse des données qualitatives*, Paris, De Boeck [en ligne] <https://books.google.bf/books?hl=fr&lr>, consulté le 09/08/2020.
- MOUMOULA Issa Abou et BAKYONO/NABALOU Rasmata, 2005, « L'orientation scolaire et professionnelle au Burkina Faso », *Revue internationale d'éducation de Sèvres* Numéro 38 [En ligne] URL : <http://journals.openedition.org/ries/1514>, consulté le 30 avril 2019
- MOUMOULA Issa Abou, 2004, *Représentations d'avenir des lycéens de classes terminales du Burkina Faso et Objectif d'éducation en orientation*, Paris, INETOP, thèse de doctorat, 359p.
- PIRES Alvaro, 1997, « Echantillonnage et recherche qualitative : essai théorique et méthodologique » [en ligne] <http://www.uguac.cajmt-sociologue/>, 88 p.
- SAVOIE-ZAJC Lorraine, 2007, « Comment peut-on construire un échantillonnage scientifiquement valide ? », *Recherches qualitatives*, Hors- série n°5, p 99-111.

Pratiques professionnelles des moniteurs d'auto-écoles et satisfaction des candidats au permis de conduire au Burkina Faso

Simon Pierre TIBIRI, École Normale Supérieure (Burkina Faso)

E-mail: pieresimon@gmail.com

Résumé

L'apprentissage du permis de conduire attire de plus en plus de personnes principalement dans les centres urbains du Burkina Faso. Celui-ci se déroule dans des structures d'éducation non formelle. La présente étude qualitative, dont les données ont été recueillies avec des guides d'entretiens auprès de moniteurs et de candidats au permis de conduire, veut savoir si les protagonistes engagés dans cette activité en tirent mutuellement de la satisfaction. De manière spécifique, en premier lieu, il s'agit d'analyser l'adéquation entre la qualification professionnelle des moniteurs et les prescriptions en la matière. Ensuite, il s'agit également d'appréhender les principales difficultés auxquelles les apprenants sont confrontés au cours de l'apprentissage du permis de conduire et les stratégies mises en œuvre par les moniteurs pour aider les candidats à apprendre. Il s'agit enfin d'appréhender le niveau de satisfaction ou d'insatisfaction des protagonistes par rapport à leurs interactions et les suggestions que les candidats au permis de conduire font pour que leurs interactions avec les moniteurs soient plus mutuellement satisfaisantes. L'analyse et l'interprétation des données recueillies montrent que de nombreux moniteurs ne remplissent pas les conditions statutaires. Elles révèlent de même que les pratiques professionnelles des moniteurs sont peu variées. Des difficultés d'apprentissage, liées notamment au statut d'adulte des apprenants, sont rencontrées. Cette situation génère des insatisfactions et des frustrations chez ces apprenants, quand bien même ils sont peu loquaces à ce propos. Une mise en œuvre des principes andragogiques devrait améliorer la satisfaction mutuelle des protagonistes engagés dans cette activité.

Mots-clés : auditeurs des auto-écoles ; moniteurs des auto-écoles ; permis de conduire ; principes andragogiques ; satisfaction des apprenants

Abstract

Learning a driving license is attracting more and more people, mainly in the urban centers of Burkina Faso. This takes place in non-formal education structures. This qualitative study, whose data was collected using interview guides from instructors and driving license candidates, wants to know if the protagonists engaged in this activity derive mutual satisfaction from it. Specifically, firstly, it analyzes the adequacy between the professional qualification of the instructors and the requirements in this area. Then, it also aims to apprehend the main difficulties that learners face when they attend a driving license training and the strategies implemented by instructors to help them. Finally, it aims to determine the level of satisfaction or dissatisfaction of the protagonists in relation to their interactions and the suggestions that the driving license candidates make so that their interactions with the instructors become more mutually satisfactory. The analysis and interpretation of the data collected show that many instructors do not meet the statutory conditions. They also reveal that the professional practices of instructors vary little. Learning difficulties, linked in particular to the adult status of learners, are encountered. This situation generates dissatisfaction and frustration among these learners, even though they are not very vocal about it. An implementation of andragogical principles should improve the mutual satisfaction of the protagonists engaged in this activity.

Key word : driving school auditors; driving school instructors; driving license ; andragogical principles; learner satisfaction

Introduction

« On a coutume de désigner par non formel tout secteur éducatif organisé en dehors des cadres institutionnels scolaires » (D. Poizat, 2003, p.8). L'article 2 de la loi d'orientation de l'éducation (LOE) au Burkina Faso va dans le même sens en définissant l'éducation non formelle comme étant « toutes les activités d'éducation et de formation, structurées et organisées dans un cadre non scolaire. Elle comprend notamment l'alphabétisation, les formations et le développement de l'environnement lettré » (Assemblée Nationale du Burkina Faso, 2007).

Ainsi présentée, l'apprentissage du permis de conduire dans les auto-écoles relève du volet formation de l'éducation non formelle. Le permis de conduire est un document délivré par une autorité compétente qui autorise son détenteur à conduire certains véhicules motorisés de divers gabarits, en l'occurrence les autobus, les automobiles, les motocyclettes ou les cyclomoteurs. Au Burkina Faso, la délivrance du permis de conduire est conditionnée par la réussite à deux examens : le premier est axé sur la connaissance du code de la route, le second sur l'aptitude à la conduite en situation authentique. Dans ce pays, l'activité des auto-écoles est règlementée par une série de dispositions règlementaires au nombre desquelles nous pouvons citer :

- le décret N°2016-589/PRES/PM/MTMUSR/MATDSI/MJDIIPC/MINEFID/MESRSI/MCIA/MJFIP, portant conditions d'ouverture et d'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur du 8 juillet 2016 (Présidence du Faso, 2016)
- l'arrêté n°2016-027/MTMUSR/SG/DGTTM portant cahier des charges des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur du 13 octobre 2016 (MTMUSR, 2016).

Selon l'article 1 du Décret N°2016-589, les établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sont les auto-écoles, les centres et les structures spécialisées de formation (Présidence du Faso, 2016). L'objet de ce décret est de fixer les conditions d'ouverture et d'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ainsi que les obligations des exploitants et des employés desdits établissements. Quant à l'arrêté 2016-027, son dessein est l'opérationnalisation des dispositions dudit décret.

Au regard de l'article 2 de l'arrêté 2016-027 :

- une auto-école est un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur assurant la formation théorique et pratique des candidats au permis de conduire ;
- l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ou enseignement de la conduite automobile est l'activité ayant pour but de dispenser les formations théoriques et pratiques de la conduite des véhicules terrestres à moteur ;
- le candidat au permis de conduire est toute personne physique suivant un enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur, dans une auto-école, une annexe ou dans le cadre d'une autorisation ponctuelle ;
- le moniteur d'auto-école ou enseignant de la conduite automobile est toute personne physique qualifiée et autorisée à dispenser l'enseignement de la conduite automobile et pouvant justifier d'un titre professionnel ou d'un document administratif l'y autorisant.

S'agissant des conditions relatives au personnel administratif et technique, il est fait obligation aux structures de formation au permis de disposer d'au moins 3 moniteurs attitrés. Pour exercer la profession de moniteur d'auto-écoles, les aspirants à ces postes de travail doivent justifier, selon l'article 23 de l'arrêté 2016-027 (MTMUSR, 2016) :

- d'au minimum du Certificat d'Aptitude Pédagogique et Professionnelle pour l'Enseignement de la Conduite Automobile (CAPPECA), d'un titre équivalent reconnu au Burkina Faso ou d'une autorisation d'enseigner pour les enseignants ne disposant pas du diplôme du BEPC ;

- d'un permis de conduire correspondant à la catégorie du ou des véhicules dont il assure l'enseignement ;
- d'un contrat de travail de l'auto-école.

Au Burkina Faso, il y avait en avril 2013, 105 auto-moto-écoles agréées, dont 27 localisées à Ouagadougou (DGTMM, 2013). Avec le temps, certaines de ces auto-écoles ont créé des succursales dans les régions et les provinces. En dépit de ce maillage, l'apprentissage du permis de conduire reste une activité essentiellement urbaine qui met en interaction des adultes, en l'occurrence les moniteurs et les candidats au permis de conduire. De ce fait, il s'agit d'un apprentissage se déroulant dans un cadre d'éducation non formelle et l'on devrait s'attendre à ce que les principes prônés par l'andragogie y soient mis en œuvre. En effet, l'on admet avec S. Hachicha (2006) que :

- les adultes ne se perfectionnent que s'ils y sont motivés ;
- les adultes ne se perfectionnent que s'ils en ressentent le besoin ;
- les adultes apprennent par la pratique, et non par l'enchaînement logique ;
- les adultes progressent en résolvant des problèmes liés à leur réalité ;
- les adultes mémorisent dans une atmosphère détendue ;
- les adultes apprécient la variété et la présentation d'une idée de plusieurs manières différentes ;
- les adultes veulent être guidés et non jugés, ils progressent par l'échange, et non par le contrôle.

Pour Bessette P., Beaudin J. et Demers M. qui proposaient une typologie des caractéristiques de l'adulte selon les domaines du savoir, ils apprennent mieux à travers une activité qui leur permet d'aller à leur propre rythme, sans compétition et avec du matériel qui relève de son expérience (S. Hachicha, 2006). Pour ces auteurs, les adultes réussissent bien un travail qui n'exige pas de force et de vitesse mais du jugement, de la stabilité et de la fiabilité (S. Hachicha, 2006).

L'on peut considérer que certains de ces principes ou caractéristiques de l'apprenant adulte sont d'emblée respectés quand il s'agit de l'apprentissage du permis de conduire. Ainsi, l'on peut considérer que c'est en fonction de la connaissance de l'utilité du permis de conduire que les adultes choisissent de s'inscrire dans une auto-école pour obtenir ce parchemin. De ce fait, l'on peut en déduire qu'en fonction de la valence qu'ils accordent à ce parchemin, ils sont généralement fort motivés quand ils s'inscrivent dans ce processus. Si l'on convient avec G. Le Boterf (2011, p.390) que « on ne peut professionnaliser les personnes : seules celles-ci peuvent se professionnaliser si elles en ont la motivation et le pouvoir, et si elles trouvent un contexte favorable » l'on pourrait dire que les candidats au permis de conduire ne souffrent pas généralement d'un déficit de motivation. En revanche, la question du contexte favorable et de l'atmosphère détendue qui optimiseraient ces apprentissages et sa satisfaction pourrait se poser. Cette question est d'autant plus importante que par son activité, tout opérateur transforme le réel et qu'en retour il est aussi transformé par sa propre activité.

Pour rendre compte de cette double dimension du travail, P. Pastré (2011) parle de la dimension productive de l'activité et de sa dimension constructive. La dimension productive peut être rattachée à ce que I. Vinatier (2009) nomme la résolution de l'objet de l'activité et la dimension constructive à ce qu'elle nomme la satisfaction ou l'insatisfaction des parties prenantes. C'est ce qui explique qu'une activité puisse réussir sans que certains des protagonistes ayant pourtant contribué à sa réalisation n'en tirent satisfaction. En somme, dans le cadre des activités d'enseignement-apprentissage, les humains interagissent par le biais de la parole essentiellement pour réussir les apprentissages et ces interactions peuvent être freinée ou générer de la satisfaction ou de l'insatisfaction. C'est dans cette logique que, dans le cadre de la présente recherche, nous nous posons les questions suivantes :

- le profil des moniteurs des auto-écoles est-il généralement conforme aux prescriptions ?

- quelles sont les principales difficultés auxquelles les apprenants sont confrontés au cours de l'apprentissage du permis de conduire et comment les moniteurs s'y prennent-ils pour les faire apprendre ?
- les candidats au permis de conduire sont-ils satisfaits de leurs interactions avec les moniteurs et que faudrait-il pour améliorer la satisfaction mutuelle de ces interactants ?

1. Méthodologie

La présente recherche privilégie une approche qualitative car il s'agit de comprendre en profondeur la signification que les acteurs impliqués donnent aux interactions auxquelles ils sont impliqués dans le cadre de l'apprentissage du permis de conduire. Dans cette logique, des données ont été recueillies par le biais de deux guides d'entretiens semi-directifs auprès de moniteurs et de candidats au permis de conduire. Le tableau ci-dessous présente l'échantillon auprès duquel les données ont été recueillies :

Tableau 1: synthèse de la présentation de l'échantillon de l'étude

Catégories	Nombre par localité			Total
	Ouagadougou	Koudougou	Ouahigouya	
Moniteurs d'auto-écoles	4	3	3	10
Candidats au permis de conduire locuteurs du Mooré	4	3	3	10
Candidats au permis de conduire locuteurs du français	8	6	6	20
Total	16	12	12	40

Source : données de notre étude en cours

Ainsi, les données ont été recueillies dans 10 auto-écoles, dont 4 à Ouagadougou, 3 à Koudougou et 3 à Ouahigouya. Dans chaque auto-école ciblée, ont été interviewés 1 moniteur et 1 ou 2 candidats au permis de conduire locuteurs du français et/ou du Mooré, choisis de manière aléatoire. La prépondérance accordée à Ouagadougou s'explique par le fait que l'apprentissage du permis de conduire est une activité essentiellement urbaine dans laquelle la ville de Ouagadougou est sur-représentée par rapport aux autres localités du pays. Dans ce contexte, la prise en compte de villes de l'intérieur du pays, Koudougou et Ouahigouya en l'occurrence, et le fait de donner la parole à des candidats moréphones traduisent la volonté d'appréhender la complexité de la situation, dans une logique de triangulation élargie (J.-M. Van Der Maren, 2014).

Les données ainsi recueillies ont été enregistrées, puis transcrites avant d'être soumises à une analyse thématique. Aucun logiciel spécifique n'a été mis à contribution pour le traitement de ces données issues de ces entretiens. Les informateurs ont tous été codés pour préserver leur anonymat. Ainsi, les codes des Moniteurs vont de MAA1 à MAA10. Ceux des candidats aux permis de conduire Moréphones vont de AM1 à AM10 et ceux des candidats francophones vont de AF1 à AF20.

2. Résultats

Le tableau n°2 ci-dessous présente l'âge, la profession et la principale justification que les apprenants interviewés donnent à leur candidature au permis de conduire :

Tableau 2 : âge, profession et justification de la candidature au permis de conduire

Code	Genre	Âge	Profession	Principale justification
AM1	H	38	Soudeur	Bien conduire. Utilité du permis de conduire
AM2	H	24	Garagiste : mécanicien d'automobiles	Utilité professionnelle du permis de conduire
AM3	H	25	Pasteur	Bien conduire. Éviter les accidents
AM4	H	41	Cultivateur	Bien conduire. Éviter les accidents.
AM5	H	35	Agent SOFITEX	Utilité professionnelle du permis
AM6	H	36	Chômeur temporaire	Condition d'obtention d'un travail
AM7	H	27	Commerçant	Bien conduire
AM8	H	62	Pasteur	Bien conduire
AF1	H	51	Instituteur	Moyen pour réussir à bien conduire
AF2	H	30	Agronome	Moyen pour réussir à bien conduire
AF3	H	33	Professeur	Davantage d'opportunités d'emploi
AF4	H	23	Élève	Davantage d'opportunités d'emploi
AF5	H	30	Employé de commerce	Moyen pour réussir à bien conduire
AF6	H	45	Instituteur	Moyen pour réussir à bien conduire
AF7	F	33	Agent de santé	Suppléer le mari. Conduire en autonomie
AF8	F	24	Étudiante	Davantage d'opportunités d'emploi avec le permis de conduire
AF9	F	47	Accoucheuse	Moyen pour réussir à bien conduire
AF10	F	35	Agent de santé	Moyen pour réussir à bien conduire
AF11	F	39	Technicienne supérieure d'agriculture	Moyen de réaliser des projets
AF12	F	33	Professeur d'EPS	Projet d'acquisition d'un véhicule
AF13	F	23	Étudiante	Moyen pour réussir à bien conduire
AF14	H	24	Appelé du Service National pour le Développement	Plus d'opportunité pour obtenir un emploi
AF15	F	29	Étudiante en quête d'emploi	Moyen pour réussir à bien conduire
AF16	F	27	Commerçante	Conduire un véhicule déjà disponible
AF17	H	35	Éducateur social	Projet d'acquisition d'une voiture
AF18	H	30	Ingénieur du génie civil	Utilité professionnelle du permis
AF19	H	21	Étudiant	Passer le temps
AF20	F	26	Auxiliaire en pharmacie	Moyen pour réussir à bien conduire

Sources : données de notre étude en cours

Au départ, nous avons prévu de faire des entretiens avec 30 candidats au permis de conduire. À l'arrivée, nous en avons finalement réalisé 28, dont 10 avec des candidates. Ces apprenants sont pratiquement tous déjà engagés dans la vie active et ils justifient majoritairement leur choix par le souci de bien conduire et d'éviter ainsi des accidents. En somme, les apprenants sont majoritairement des adultes exerçant déjà une profession dans les

secteurs publics ou privés. AF1, qui est un enseignant d'une cinquantaine d'années, justifie son intérêt pour le permis de conduire comme suit : « c'est un diplôme comme tout autre ; comme vous le voyez, la vie maintenant on n'en sait rien. Il peut y avoir des opportunités. Ça peut aussi aider dans la circulation ».

Pour ce qui est des moniteurs, nous avons pu recueillir des données par entretiens auprès de 10 moniteurs de 10 auto-écoles différentes, dont 3 à Koudougou, 3 à Ouahigouya et 4 à Ouagadougou.

Les données recueillies sont présentées de manière croisée, donc en alternant celles des deux principales sources, en fonction des principaux axes suivants :

- l'ancienneté et le niveau de qualification professionnelle des moniteurs ;
- les pratiques d'enseignement-apprentissage des moniteurs et les principales difficultés auxquelles les apprenants sont confrontés
- la satisfaction ou l'insatisfaction des candidats au permis de conduire et leurs suggestions pour des interactions plus satisfaisantes.

2.1. De l'ancienneté et du niveau de qualification professionnelle des moniteurs

Les moniteurs ont généralement une ancienneté d'au moins 5 ans. Certains sont tellement anciens qu'ils ont du mal à dire quand ils ont commencé dans leur auto-école. Ainsi, MAA4 affirme : « j'ai eu mon permis à 18 ans, avec une autorisation parentale même. Comme c'est le "vieux" qui était le fondateur de l'école, nous on le suivait. À 18 ans, quand j'ai eu le permis, je me suis formé au CFTRA pour devenir Moniteur ».

En ce qui concerne le niveau de qualification professionnelle, les moniteurs reconnaissent qu'il faut avoir le permis de conduire et savoir lire et écrire, sans nécessairement avoir le BEPC comme l'exigent les dispositions réglementaires. En somme, pour eux, « une personne qui sait lire, avec un permis de conduire, peut devenir un moniteur d'auto-école » (MAA9). Et s'ils sont nombreux à reconnaître qu'il faut aussi une formation spécifique, certains comme MAA6 avouent : « en réalité, je ne suis pas un moniteur, mais c'est vu mes compétences qu'on m'a recruté ». C'est dire que « la plupart [des enseignants des auto-écoles] ne sont pas des moniteurs car pour être moniteur, il faut avoir un diplôme du CAPPECA » (MAA2).

2.2. Des pratiques d'enseignement-apprentissage des moniteurs et des difficultés d'apprentissage des apprenants

Pour que les apprenants réussissent bien, les Moniteurs disent privilégier la répétition des explications pour les cours de code de la route et la multiplication des séances de pratiques lors de séances de cours supplémentaires. Ainsi, selon MAA5, « pour qu'ils réussissent vite, il faut qu'ils viennent et qu'ils pratiquent. S'ils viennent régulièrement, pour apprendre, ce n'est pas compliqué. Il faut avoir des stratégies pour que, quel que soit le candidat, qu'il puisse comprendre. Au niveau de la conduite, on les fait rappeler le code de la route qu'ils ont appris à l'école. Avec ça, on fait l'entraînement rapidement pour qu'ils puissent comprendre ». Quant à MAA6, il semble privilégier une forme de bachotage puisqu'il affirme procéder à une identification des questions qui viennent fréquemment avant d'axer ses séances de répétition sur ces questions. En ce qui concerne MAA7, il dit avoir recours à des formes de renforcements positifs : « il faut les encourager. Si la personne est encouragée, bien vrai qu'ils soient des adultes, [...] si la personne est encouragée, elle sera assidue aux cours ».

AM3 semble confirmer l'accent qui est mis sur la répétition lorsqu'il affirme : « les moniteurs organisent chaque jour à 19 heures un test, ce qui facilite la réussite aux examens ».

Selon les Moniteurs, les difficultés auxquelles les apprenants sont confrontés sont liées essentiellement à l'assiduité, à la maîtrise de la langue de travail et aux obstacles spécifiques des adultes. Ainsi, selon MAA6,

lors de l'apprentissage du code de la route, c'est l'assiduité. Il y a plein de gens qui n'ont pas le temps pour bien suivre. Si non, ceux qui sont assidus, il n'y a pas de problème. [...]. Certains jeunes arrivent, ils ne comprennent pas bien le français. Au lieu d'opter pour le Mooré, ils disent qu'ils veulent apprendre en français. Après, on est obligé de reprendre en Mooré.

MAA9 explique ce problème d'assiduité par le fait que :

ici, ce sont les grandes personnes, les travailleurs. La formation se fait en 2 séances par jour mais vous allez trouver qu'il y a des gens qui ne peuvent venir à aucune séance par jour. D'autre part, ce n'est pas le même contenu entre la séance du matin et celle du soir. Donc souvent, quand quelqu'un rate les séances, on est obligé de recommencer. En plus, la rentrée ne se fait pas au même moment pour tout le monde.

En ce qui concerne les apprenants, ils disent que les difficultés auxquelles ils sont confrontés sont liées à leur état d'adultes. Ainsi, selon AF1 « les difficultés, c'est à notre niveau. Avec l'âge, la mémorisation, souvent on a des difficultés [...] C'est l'oubli qui nous fatigue ». Certains, dont AM2 et AM3, attirent aussi l'attention sur la difficulté de concilier les activités professionnelles et l'apprentissage du permis de conduire. Dans ce sens, AM3 déclare : « le temps que je peux avoir pour suivre de bout en bout les apprentissages fait défaut. Dans la semaine, je ne peux consacrer que 3 à 4 jours aux apprentissages. La difficulté est donc personnelle ». Certains candidats, comme AM6, signalent des difficultés liées à leurs compétences linguistiques : « chez moi c'est beaucoup plus compliqué : je ne connais ni le code, ni les diapositives, parce que je ne connais ni lire, ni écrire. Je ne connais absolument rien ». D'autres enfin signalent des difficultés liées à des perturbations lors de la présentation de leurs candidatures aux sessions d'examen, qui ont ainsi allongé la durée de leur formation. C'est ainsi que AM1 affirme :

on peut faire 2 ou 3 sessions d'examens sans être programmés. Les gens sont nombreux. Si non on a reçu un bon enseignement mais la seule difficulté c'est lorsque tu veux être programmé. Surtout avec la survenue de la COVID19, le Directeur Régional n'acceptait pas programmer beaucoup de candidats alors que le nombre de ceux qui se sont inscrits au permis est élevé.

2.3. De la satisfaction ou de l'insatisfaction des candidats au permis de conduire et de leurs recommandations

Pour ce qui concerne les difficultés relationnelles, MAA5 affirme n'avoir jamais eu des difficultés avec les candidats parce qu'il aime plaisanter avec tout le monde. La bonne atmosphère propice aux apprentissages semble donc régner. De ce fait, l'on peut dire avec AF1 que « ça va pour le moment ». Dans la même logique, AM3 affirme :

pour ce qui concerne la manière de nous apprendre, disons que les moniteurs prennent le temps pour nous expliquer quand nous avons des difficultés. Ils n'hésitent pas à repartir en arrière pour nous expliquer de nouveau, et cela avec douceur. Pour moi, cette façon d'apprendre convient à toute sorte d'apprenant car tout apprenant a besoin qu'on lui apprenne avec patience.

Toutefois, certains apprenants signalent aussi des pratiques qui n'ont pas été favorables à l'apprentissage. C'est par exemple le cas de AM1 qui rappelle une expérience malheureuse vécue par d'autres apprenants avant lui en ces termes : « lorsque le véhicule s'éteignait, l'apprenant était renvoyé et devait revenir les jours suivants. Ce n'était pas devant moi : c'est quand je suis arrivé que j'ai appris cela. » Les apprenants semblent justifier ce type de pratiques puisque certains estiment que

il y a des sujets qui apprennent quand ils sont menacés. Il y en a qui, malgré les répétitions, n'arrivent pas à s'en sortir et commettent les mêmes erreurs. Face à cette situation, il est normal que le moniteur sorte hors de lui. Il y a même des apprenants qui sont plus âgés que le moniteur mais souvent il faut des menaces. Mais comme nous sommes des jeunes entre nous, je n'en ai pas souffert (AM2).

Les climats tendus lors des séances d'apprentissages semblent donc avoir été intériorisés par certains apprenants.

Pour une meilleure satisfaction mutuelle, les apprenants recommandent la patience, et l'empathie. Ainsi, AF1 précise : « on va les inviter à marquer un minimum de patience. Comme c'est des adultes, les têtes sont bourrées, beaucoup de choses nous échappent. Avec les cris, avec les énervements, si tu es perturbé, tu ne peux plus apprendre [...]. C'est surtout la patience. Il faut essayer de comprendre chacun. » En ce qui concerne les difficultés relatives aux questions de langue, AF16 recommande d'éviter de placer sous la responsabilité du même moniteur des apprenants locuteurs du français et des locuteurs du Mooré : pour lui il faudrait un moniteur différent pour chacun de ces groupes.

Notons également la suggestion de AF18 qui attire l'attention sur la nécessité d'améliorer le cadre de travail des auto-écoles. Pour AF20,

il conviendrait d'abord de mettre l'accent sur les panneaux que l'on voit dans le pays. Il y a des choses, genre les autoroutes qui n'existent pas ici et on nous oblige à les apprendre. En ce moment, c'est difficile, même quand on veut les appliquer en conduite de route. Donc, ça sert à quoi d'apprendre s'il n'y a pas ça dans le pays ?

La nécessité d'adapter le contenu des apprentissages du permis de conduire aux réalités du pays semble donc perçue par les candidats. Mais, c'est AM3 qui nous semble synthétiser l'essentiel des suggestions lorsqu'il affirme :

il y a des gens qui dans leur vie détestent les menaces. Cela veut dire que, selon l'éducation reçue, la famille d'origine, lorsque l'apprenant est subitement menacé, il s'embrouille et ne sait plus où aller. En vérité, en vérité, si les moniteurs pouvaient être encore plus patient et plus doux, [ce serait mieux] parce que les gens ne sont pas les mêmes. Si l'on pouvait aviser et conseiller les moniteurs dans ce sens, nous pourrions bénéficier de leur savoir.

3. Discussion

La présente étude confirme que l'apprentissage du permis de conduire est une activité qui intéresse un public essentiellement adulte, déjà engagé dans la vie active. L'un des atouts de ce public est sa motivation, d'autant plus qu'à l'avance chacun sait à quoi lui servira le permis de conduire s'il l'obtient. C'est dire que, le principe selon lequel l'adulte s'inscrit à des activités d'apprentissage s'il est motivé par un but et un objectif clair est généralement respecté (S. Hachicha, 2006). Ainsi, comme le disent Bessette P., Beaudin J., Demers M. (sd) que reprend S. Hachicha (2006, p. 93), «il s'engage plus facilement dans des activités associées à une promotion sociale ». Dès lors, la question qui se posait est celle des conditions dans lesquelles ce public motivé évolue pour réussir cet apprentissage.

L'étude révèle que les adultes candidats au permis de conduire sont le plus souvent confiés, non pas à des moniteurs, mais à des « aides-moniteurs » qui ne remplissent généralement pas les conditions réglementaires d'exercice de ce métier (MTMUSR, 2016). En effet, leur principal bagage est souvent le permis de conduire qu'ils ont eux-mêmes obtenu dans des auto-écoles et dans des conditions semblables. Pourtant, tout comme l'obtention du doctorat dans un domaine donné ne fait pas d'emblée de son détenteur un bon enseignant de cette discipline à l'université (J. Donnay, M. Romainville, 1996 ; R. Mucchielli, 1998 ; M. Romainville, 1998), de même, l'obtention du permis de conduire ne saurait faire de facto de son détenteur un moniteur d'auto-école. Cela est vrai, d'autant plus que l'enseignement nécessite la mise en œuvre de savoirs et de savoir-faire spécifiques. L'on pourrait même se demander si les moniteurs remplissant les conditions édictées disposent des compétences que nécessite l'enseignement dans les auto-écoles. Fautes d'avoir pu procéder à une analyse des référentiels et des pratiques de formation du Centre de Formation des Transports et des activités

auxiliaires (SOFTRA) et d'avoir pu observer des moniteurs en situation authentique de travail, nous nous gardons de répondre à ces questions.

Toutefois, nous notons que face aux difficultés d'apprentissage auxquelles sont souvent confrontés les candidats au permis de conduire, l'alternative proposée par la majorité des moniteurs est le bachotage et la multiplication des exercices lors de séances supplémentaires. Si la répétition est nécessaire pour l'acquisition et l'incorporation d'un geste professionnel, il devient suspect lorsque cette réponse s'avère le seul phare d'un opérateur face aux situations inédites que l'on observe dans la réalité quotidienne du travail authentique (Y. Clot, 2011 ; P. Pastré, 2012). En effet, lorsque l'on sait que l'adulte préfère la compréhension de la tâche à la mémorisation, il conviendrait de diversifier les supports, les approches et les activités d'apprentissage en vue de lui faciliter la tâche d'apprentissage.

De ce fait, quand bien même les moniteurs et les aides-moniteurs s'échinent à trouver des voies pour faire ce qu'ils ont à faire, l'on ne devrait pas rester sourd aux souffrances et frustrations dues issues des interactions parfois violentes qui caractérisent de certaines pratiques professionnelles dans les auto-écoles. Dès lors, ne convient-il pas d'outiller les moniteurs des auto-écoles du Burkina Faso, afin qu'ils fassent du temps d'apprentissage du permis de conduire dans les auto-écoles, un moment d'interactions mutuellement satisfaisantes entre adultes.

Conclusion

La possession du permis de conduire semble être le principal point commun entre les moniteurs et aide moniteurs qui officient dans les auto-écoles du Burkina Faso. En effet, ceux-ci présentent des profils quelque peu contrastés, d'une structure à une autre. Les adultes qui s'inscrivent en toute autonomie dans ces structures pour l'obtention du permis de conduire, émettent relativement peu de plaintes à l'égard de leurs interlocuteurs, les moniteurs, comme s'ils avaient intériorisé l'acceptation du retour au statut d'élèves en essayant cet apprentissage. Pourtant, les difficultés qu'ils rencontrent dans cet apprentissage sont objectives et pourraient être minimisées si certains principes de l'éducation des adultes sont mis en œuvre. En effet, pour plus de satisfaction mutuelle des principaux protagonistes qui interagissent lors de l'apprentissage du permis de conduire, ne conviendrait-il pas de former les Moniteurs aux principes et méthodes de l'andragogie (A-R. Baba-Moussa, L. Malam-Moussa, J. Rakotozafy, 2014 ; A. Paré-Kaboré et R. Nabaloum-Bationo, 2014) tout comme l'on forme de plus en plus les universitaires en pédagogie universitaire ?

Bibliographie

- BABA-MOUSSA Abdel-Rahamane, MALAM-MOUSSA Laouali & RAKOTOZAFY José, 2014, *Fondements et philosophie de l'éducation des adultes en Afrique*, Yaoundé, Presses universitaires d'Afrique.
- CD SPORT, s.d. *Quel est le fonctionnement d'une auto-école?* [En ligne] Available at: <https://www.cd-sport.com/cd-conseils/fonctionnement-dune-auto-ecole/>, [Accès le 13 octobre 2023].
- CLOT Yves, 2011, Théorie en clinique de l'activité. Dans: *Interpréter l'agir: un défi théorique*. Paris: Presses universitaires de France, pp. 17-39.
- DGTTM, 2013, *Liste des auto-moto-écoles agréées*. [En ligne] Available at: <https://dgttm.bf/index.php/nous-connaître/partenaires/liste-des-auto-ecoles-agrees> [Accès le 14 octobre 2023].
- FALZON Pierre & TEIGER Catherine, 2011, Ergonomie et formation. Dans: *Traité des Sciences et des techniques de la formation*. Paris: Dunod, p. 143-159.

- HACHICHA Sami, 2006, *Andragogie*, Tunis, Institut Supérieur de l'Education et de la Formation Continue, consulté le 23 juillet 2015 sur <https://site.ac-martinique.fr/lettres/wp-content/uploads/sites/16/2015/03/andragogie.pdf>
- GOGUELIN Pierre, 1994. *La formation continue des adultes*. 4e éd. Paris: PUF.
- LE BOTERF Guy, 2011. L'ingénierie de la formation : quelles démarches? Quelles définitions et quelles évolutions?. Dans: *Traité des sciences et des techniques de la formation*. Paris: DUNOD, p. 383-400.
- MEIRIEU Philippe, 2022, *Quelle pédagogie pour répondre aux défis d'aujourd'hui..* [En ligne] Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=JGnVFObjRTE&t=169s>
- PARÉ-KABORÉ Afsata & NABALOUUM-BAKYONO Rasmata, 2014, *Socio-psychologie de l'éducation des adultes en Afrique*. Yaounde: Les Presses universitaires d'Afrique.
- PASTRÉ Pierre, 2011, *La didactique professionnelle: approche anthropologique du développement chez les adultes*. Paris: PUF.
- POIZAT Denis, 2003, *L'Education non formelle*. Paris: L'Harmattan.
- VAN DER MAREN Jean-Marie, 2014, *La recherche appliquée pour les professionnels*, Bruxelles: De Boeck.
- VINATIER Isabelle, 2009, *Pour une didactique professionnelle de l'enseignement*. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.
- VINATIER Isabelle, 2013, *Le travail de l'enseignant*. Bruxelles: De Boeck éducation.

Les épreuves de géographie au Brevet d'Études du Premier Cycle (BEPC) au Burkina Faso : la question de la qualité au cœur d'une réflexion didactique

Éric Walièma SOMÉ, École Normale Supérieure (Burkina Faso)

E-mail: sowaleric@yahoo.fr

Janvier ZOUGMORÉ, Direction provinciale des enseignements postprimaire et secondaire du Sanmatenga (Burkina Faso) / E-mail: janvierzougmore@gmail.com

Résumé

Les réformes des examens scolaires entreprises en 2021 par les autorités burkinabè en vue de la certification des acquis des apprenants, notamment au Brevet d'Études du Premier Cycle (BEPC) en Histoire-Géographie, ont suscité des crises qui ont émaillé le déroulement des activités pédagogiques au cours de l'année scolaire 2020-2021. Ces réformes qui visent à instituer le sujet unique au lieu de deux au choix et les réactions qu'elles ont suscitées, révèlent, une fois de plus, la profondeur et l'ampleur de la question de la qualité des épreuves dont la longueur et le manque de pertinence ont été à maintes reprises soulignés par plusieurs auteurs. Face à cette réalité, la réflexion qui se veut permanente entend se focaliser sur la qualité réelle des épreuves de Géographie au BEPC. Outre leur longueur, quels reproches peut-on faire aux épreuves d'évaluation certificative d'histoire-géographie à l'examen du BEPC au Burkina Faso ? Pour répondre à cette interrogation, la démarche adoptée recourt à une approche mixte à dominante qualitative. Elle analyse des données provenant des acteurs de terrain et celles issues d'analyses documentaires. En menant la réflexion sur les deux dernières sessions du BEPC et à la lumière des tableaux de spécifications de la Direction générale des examens et concours, cette recherche aboutit à la conclusion que les épreuves de géographie proposées à l'examen du BEPC pèchent par leur faible qualité au regard des insuffisances relevées au niveau de la validité et de la fiabilité.

Mots-clés : Burkina Faso, histoire-géographie, géographie, évaluation, épreuves, validité, fiabilité.

Abstract

The reforms of school examinations decided in 2021 by the authorities of Burkina Faso with a view to certifying learners' prior learning, in particular the Brevet d'Études du Premier Cycle (BEPC) in History and Geography, have given rise to crises that have punctuated the course of educational activities during the 2020-2021 school year. These reforms, which aim to institute a single subject instead of two elective tests, and the reactions they have provoked, reveal, once again, the depth and breadth of the question of the quality of the tests, the length and lack of relevance of which have been repeatedly stressed by several authors. Faced with this reality, the reflection, which is intended to be permanent, wants to focus on the real quality of the History and Geography tests at the BEPC. Apart from their length, what criticisms can be made of the history and geography certification tests for the BEPC exam in Burkina Faso? To answer this question, the approach adopted uses a mixed approach with a predominantly qualitative focus. It analyzes data from actors of the system and from documentary analyses. By reflecting on the last two sessions of the BEPC and in the light of the specification tables of the General Directorate of Examinations and Competitions, this research leads to the conclusion that the tests of History-Geography proposed for the BEPC examination are of low quality regarded to the shortcomings noted in the validity and the reliability.

Keywords: Burkina Faso, history and geography, geography, assessment, BEPC, validity, reliability.

Introduction

Au Burkina Faso, l'évaluation des acquis des élèves est inscrite dans le processus d'enseignement-apprentissage sous diverses formes. Elle intervient aussi bien en situation de classe par le rappel et l'évaluation formative (E. W. Somé & A. T. Traoré, 2023) que lors des examens du Brevet d'Études du Premier Cycle (BEPC) et du baccalauréat. Ces deux examens marquent de façon particulière la vie scolaire des apprenants qui y sont soumis et même des enseignants et des parents qui vivent ces moments de façon particulière. Ils se déroulent sous forme d'évaluation certificative dont les contenus des programmes officiels en constituent l'objet. Ils sont par ailleurs sujets à de nombreuses réformes.

Les mutations du format de l'épreuve d'histoire-géographie au BEPC engagées depuis 2011 à la faveur des curricula de 2010 sont porteuses en elles d'interrogations. Avant 2011, le format comprenait deux épreuves au choix dont chacune composée d'un sujet d'histoire et d'un sujet de géographie. A partir de 2011, l'épreuve d'histoire-géographie au BEPC est constituée de deux sujets (et non épreuves) au choix composés d'un commentaire et d'une synthèse. Jusque-là, on a affaire à une sorte de survivance d'une tradition évaluative. Puis de 2012 à 2020, le format de l'épreuve a connu une mutation profonde avec le maintien des deux sujets au choix. L'innovation a consisté à l'introduction des questions de cours sous forme de questions fermées et de questions ouvertes à réponses brèves (D. Morissette, 1993). Le format de l'épreuve se présente dorénavant ainsi : lorsque le sujet n° 1 porte sur des questions de cours en histoire et un commentaire en géographie, le sujet n° 2 porte automatiquement sur des questions de cours en géographie et une synthèse en histoire et inversement. La position du commentaire ou de la synthèse dans le sujet n'était donc pas fixe. Dans tous les cas, l'invariant était la présence des questions de cours aussi bien en histoire qu'en géographie. En 2021, une réforme introduit une nouvelle mutation du format de l'épreuve avec le sujet unique à l'épreuve d'histoire-géographie au BEPC, un sujet fait uniquement de questions de cours.

Qu'évalue-t-on réellement à ces examens en termes d'acquisitions de savoirs, de compétences et de savoir-être contenus dans les curricula desdites classes ? Les épreuves proposées en histoire et en géographie respectent-elles les critères docimologiques ? Les interrelations de ces valeurs contribuent à accroître la qualité de l'évaluation (N. D. Kaboré, 2021). Le respect des valeurs instrumentales contribue à rendre les résultats d'évaluation plus représentatifs et plus signifiants en ce qu'elles permettent de situer correctement l'apprenant. La réalité du terrain est pourtant toute autre. En effet, de nombreuses récriminations sont formulées contre la qualité des épreuves, allant de leur longueur excessive (B. Nébié, 2020) à leur manque de pertinence (F. T. Valléan, 2014) en passant par les difficultés de maîtrise des méthodologies du commentaire (L. Soro, 2004) et de la synthèse (Y. A. Kaboré, 2021). Longueur, pertinence et méthodologie font partie de la longue liste des critères d'une bonne évaluation dont font partie la validité et la fiabilité.

C'est en souscrivant à la nécessité de poursuivre la réflexion sur la qualité des épreuves aux examens que le présent article trouve toute sa pertinence. En effet, les enjeux liés à la qualité des épreuves certificatives sont nombreux. La qualité des apprentissages scolaires et celle de la décision prise suite à l'évaluation en dépendent. De même, le risque de compromettre les finalités éducatives et le profil-type d'élèves attendu à la fin du cycle postprimaire est réel.

L'épreuve d'histoire-géographie à l'examen du BEPC n'est pas exempte de tout reproche. En 2021, le monde de l'éducation a connu une crise liée justement à la réforme du sujet unique dans les épreuves d'histoire-géographie et de sciences de la vie et de la terre (SVT) au BEPC. L'incrimination des épreuves d'histoire-géographie suscite des interrogations quant aux contenus des curricula de géographie sur lesquels les candidats au BEPC, leur niveau de représentativité par rapport aux apprentissages des différents domaines taxonomiques contenus dans les curricula en vigueur. Jusqu'à quel point les résultats obtenus à l'examen sous forme de notes chiffrées correspondent-ils aux tâches consignées dans les épreuves et aux objectifs

spécifiques qui ont généré celles-ci ? Que représentent ces résultats en termes de construction du profil-type de l'élève à la fin du cycle post-primaire en lien avec les finalités et les buts inscrits dans les programmes officiels ? Qu'est-ce qui prouve qu'un lauréat au BEPC a acquis les savoirs et la compétence recherchés ? L'échec des candidats au BEPC est-il tributaire de leurs mauvaises performances en histoire-géographie ? Si l'on répond à cette dernière question par l'affirmative, quels peuvent en être les facteurs ? Seraient-ils liés à la préparation des candidats, à la correction des copies ou à la qualité des épreuves retenues ?

Probablement, tous ces facteurs peuvent être explicatifs (à des degrés différents) de la situation décrite, mais notre intérêt porte sur les facteurs didactiques, plus précisément ceux qui se rapportent à la qualité des épreuves en géographie.

En s'intéressant aux facteurs essentiellement didactiques de l'évaluation certificative, la présente recherche poursuit un objectif général dont la démultiplication a généré deux objectifs spécifiques. L'objectif général cherche est l'évaluation de la qualité des épreuves de géographie au BEPC au Burkina Faso. Le premier objectif spécifique recherché est l'appréciation de la validité des épreuves de géographie au BEPC et l'objectif spécifique second ambitionne d'examiner le niveau de fiabilité des épreuves de géographie au BEPC, sessions de 2021 et 2022.

Pour atteindre ces objectifs, l'étude se propose de répondre à la question suivante : quelle est la qualité des épreuves de géographie au BEPC au Burkina Faso ? Celle-ci est démultipliée en deux interrogations secondaires. La première est ainsi formulée : comment se présentent les épreuves de géographie du BEPC sur le plan de la validité ? Quant à la seconde, elle se présente de la manière suivante : quel est le niveau de fiabilité des épreuves de géographie au BEPC au Burkina Faso ? Ces questionnements trouvent leur réponse dans l'approche théorique développée par J.-M. De Kétéle (1993).

Nommée paradigme docimologique, cette approche est orientée vers la fiabilité et la validité des instruments d'évaluation. Ce sont deux conditions qui se tiennent. Cette théorie s'est développée dans un premier temps avec les nombreuses recherches sur les biais de l'évaluation et leurs origines. Dans une deuxième phase, on a affaire à une tentative d'explication de la production des résultats de l'évaluation et de ces biais. Dans une troisième phase, on assiste à des phénomènes contradictoires. D'une part, les travaux docimologiques tendent à diminuer et la docimologie est remise en question par de nombreux auteurs. D'autre part, dans les années 1990, l'approche devient plus statistique en se centrant sur la notation et la mesure. On est face à une science de la mesure dans le champ des sciences de l'éducation. Les travaux portent presque tous sur la note ou la mesure. La première et la troisième phase de cette approche constituent le fondement théorique de cette étude par le fait que l'évaluation, réalisée au BEPC en géographie, est entachée de nombreux biais (dont le manque de validité et de fiabilité) préjudiciables à sa qualité.

1. Cadre méthodologique

Dans cette section sont abordés la démarche méthodologique de recherche, le champ et la population de recherche, y compris les outils de collecte des données.

1.1. Approche méthodologique

Dans cette étude, une approche mixte à dominante qualitative est utilisée, compte tenu de la nature des informations à recueillir. Ce devis qualitatif est basé sur des entretiens avec des encadreurs pédagogiques (inspecteurs et conseillers pédagogiques d'histoire-géographie) des professeurs d'histoire-géographie aux fins de recueillir leurs appréciations sur les sujets de l'examen des épreuves administrées au BEPC au cours des deux sessions de 2020 et 2021.

1.2. Méthode et instruments de collecte des données

Au regard des objectifs de la recherche deux techniques complémentaires ont été mises à contribution : l'entretien et l'analyse documentaire. Le guide d'entretien, instrument de mise en œuvre de l'entretien est articulé en rubriques thématiques. Il a concerné les enseignants et les encadreurs pédagogiques de la discipline. Le guide d'entretien avec les professeurs comporte huit (8) questions centrées sur les pratiques enseignantes en matière d'évaluation. Elles sont organisées autour de la compréhension des consignes, de la perception des enseignants des critères essentiels de la qualité d'une épreuve de certification : validité, transparence, fiabilité et leurs suggestions pour l'amélioration de la qualité des épreuves. Les questions-guides de l'entretien avec les encadreurs pédagogiques empruntent la même démarche que l'entretien semi-directif avec les enseignants. Tout cela a permis de disposer d'opinions plurielles en vue d'une confrontation avec certaines données.

Les enseignants et les encadreurs pédagogiques, en tant que praticiens, sont les principaux acteurs en ligne de mire lorsque l'on évoque la question de la qualité des épreuves de certification aux examens scolaires. Le vécu de ces acteurs est important dans l'approche des questions didactiques. Quatorze (14) enseignants, tous titulaires du Certificat d'Aptitude au professorat de l'Enseignement secondaire (CAPES), jouissant d'une expérience cumulée d'au moins cinq (ans) en classe de troisième et dix (10) inspecteurs de l'enseignement secondaire, option histoire-géographie ont participé aux entretiens de collecte de données. La seconde technique, à savoir l'analyse documentaire, a porté sur cinquante (50) copies corrigées, choisies au hasard et sur deux sujets de géographie des épreuves en lien avec les curricula de la classe de 3^e. Elle a fait appel à des grilles spécifiques qui ont permis d'analyser les sujets et les copies corrigées du BEPC des sessions de 2020 et 2021. Ces épreuves sont le reflet des pratiques actuelles en matière d'évaluation en histoire-géographie dans le système éducatif burkinabè.

Les grilles d'analyse des épreuves, comportent plusieurs critères d'appréciation qui sont : les pondérations selon le tableau de spécifications, la pertinence des items, la congruence avec les objectifs de la leçon, le taux de couverture du programme, la présence d'une consigne, la clarté de sa formulation, le caractère réaliste et réalisable de la consigne, la présence d'un barème détaillé. L'analyse des sujets a permis de vérifier leur validité

1.3. Champ et population d'étude

Cette recherche a pour champ d'étude quatre régions administratives du Burkina Faso que sont le Centre-Est, le Centre-Ouest, le Centre et le Centre-Nord. Le choix de ces localités répond à deux raisons principales. Il s'agit, dans un premier temps, de l'accessibilité des zones par la route et en second temps, du faible risque sécuritaire. Ces raisons ont pour but d'obtenir une certaine facilité dans la conduite des entretiens et l'analyse des copies des candidats. Ces choix opérés prennent en compte les diverses caractéristiques de l'environnement pédagogique.

La population d'étude comprend des acteurs (enseignants et encadreurs pédagogiques) et des documents (sujets et copies de BEPC). L'échantillonnage retenu pour impliquer les acteurs de premier rang a été opéré suivant la technique de l'échantillonnage par choix raisonné aussi bien au niveau des encadreurs pédagogiques que celui des professeurs. C'est un échantillonnage non probabiliste qui consiste à former des échantillons pour lesquels le prélèvement doit s'effectuer suivant des critères fixés à l'avance, sans recourir au hasard (A. Pires, 1997). Le but n'est pas d'avoir tant un échantillon représentatif, mais plutôt un échantillon qui reflète les caractéristiques et la richesse du contexte et / ou de la population étudiée. Ainsi, seuls les professeurs avec une certaine expérience de trois ans minimums en classe de 3^e sont ciblés pour l'entretien. Ainsi quinze (15) enseignants d'histoire-géographie répondant à ce critère ont été concernés par cette étude. Pour ce qui concerne les encadreurs pédagogiques, dix (10) inspecteurs dont quatre (4) de la direction régionale des enseignements postprimaire et

secondaire (DREPS) du Centre-Nord et six (6) des autres DREPS (2 IES du de la DREPS Centre, 2 du Centre-Est et 2 du Centre-Ouest) ont été ciblés pour les entrevues.

Le choix des inspecteurs répond au fait que ce sont eux qui assurent la formation continue des enseignants d'histoire-géographie sur le terrain à travers les animations pédagogiques, les visites de classes et les inspections. De plus, ils assurent une double participation aux examens du BEPC par le choix définitif des épreuves et par la supervision des corrections. De ce fait, ils sont au centre du dispositif d'évaluation certificative du BEPC au Burkina Faso.

Les documents étudiés sont de deux types. Ils concernent en premier lieu les épreuves de deux sessions (2020 et 2021) du BEPC et en second lieu les copies corrigées des épreuves. Nous avons choisi d'examiner la partie géographique de cinquante (50) copies d'histoire-géographie des candidats au BEPC de la session de 2021. Les copies sont l'un des meilleurs témoignages du vécu des candidats face aux épreuves des examens. Pour obtenir ces 50 copies, il a été fait recours aux archives des jurys I, II et III du BEPC du centre de Kaya (Région du centre-nord).

1.4. Le traitement des données

Les données recueillies ont été traitées manuellement selon les techniques de l'analyse du contenu et l'analyse thématique. Selon J. Moscarola (2006), cité par N. Krief et V. Zardet (2013), la méthode d'analyse de contenu est une analyse thématique qui consiste à lire l'ensemble d'un corpus en identifiant les thèmes qu'il contient. Ainsi considérée, on s'attache au sens du discours.

L'analyse thématique qui en découle est donc une analyse essentiellement qualitative. Elle a pour préoccupation essentielle, interpréter un contenu. C'est pourquoi, l'extraction du verbatim a été mise au service des analyses de contenu centrées sur le sens du discours.

En recourant à une approche essentiellement qualitative, la primauté a été donnée aux opinions et aux représentations des acteurs de premier rang. La diversité des instruments de collecte de données permet de collecter des données variées qui ont permis d'aboutir aux résultats suivants.

2. Résultats

La présentation et l'analyse des résultats ont été réalisées selon deux axes : la validité et la fiabilité des épreuves administrées aux examens scolaires du BEPC.

2.1. De la validité des sujets de géographie au BEPC

La validité est le degré d'adéquation entre ce que l'on déclare faire (évaluer telle ou telle dimension) et ce que l'on fait réellement, entre ce que l'outil mesure et ce qu'il prétend mesurer (D. Laveault et J. Grégoire, 2000, cité par C. Traoré, 2010). Dans le cas des épreuves aux examens, la validité tient essentiellement sur deux ressorts.

Le premier ressort c'est la pertinence des items ou de chacune des questions ; c'est-à-dire leur bien-fondé au regard des connaissances ou des compétences spécifiques dont ils sont censés révéler ou détecter la présence. L'ensemble des items ou des sujets en qualité d'instrument d'évaluation soumis aux candidats constitue l'épreuve. Chaque item comporte une consigne. Selon J.-M. Zakhartchouk (1999, p.18),

une consigne est toute injonction donnée à des élèves à l'école pour effectuer telle ou telle tâche. La consigne s'appuie souvent sur un énoncé explicite, mais les données nécessaires pour l'effectuer sont parfois implicites, d'où la nécessité d'un décodage ». Pour notre part, la consigne est un ordre donné pour faire effectuer une tâche. C'est un énoncé indiquant la tâche à remplir ou le but à atteindre.

Le second ressort tient de la couverture par l'épreuve dans son ensemble du ou des domaines visés. C'est l'exigence de concevoir des épreuves assurant une certaine

représentativité de l'ensemble des compétences ou des objectifs pédagogiques définis dans les curricula. Un instrument de planification pour assurer la représentativité des épreuves et accroître leur qualité est le tableau de spécifications.

Le tableau de spécifications organise les éléments de contenu et au mieux les objectifs d'apprentissage qui ont été l'objet d'attention en cours d'apprentissage pour leur accorder une attention tout aussi particulière dans la préparation d'un examen à des fins d'évaluation certificative comme le BEPC. Avec cet outil, il est même possible « sans révéler le contenu d'un examen à l'avance, d'en parler "intelligemment", ne serait-ce que pour indiquer aux élèves les points importants au regard desquels ils doivent être prêts. » (G. Scallon, 1996, p.1). C'est même là, une exigence de transparence. D'ailleurs, étant donné qu'il est pratiquement impossible de poser toutes les questions ou tous les problèmes susceptibles d'évaluer les objectifs pédagogiques ou les compétences à maîtriser de toute une discipline pour tout un cycle, en l'occurrence ici le postprimaire, il nous faut la plupart du temps parler d'échantillonnage. Le tableau de spécifications s'avère être un outil indispensable à cette fin. R. Tousignant et D. Morissette (1990) trouvent que le tableau de spécifications est un outil ingénieux de planification comportant cinq avantages dont le plus grand ou le plus utile est l'aide à la construction des examens équilibrés et valides. Ce, en ce qu'« il nous aide à prélever, parmi tous les items et toutes les questions possibles, un échantillon de comportements représentatif qui constituera un bon examen» R. Tousignant et D. Morissette, 1990, p.71).

La validité renferme la cohérence en évaluation des apprentissages et renvoie au rapport qui doit exister entre ce qui est évalué et ce qui a fait l'objet d'apprentissage. Elle suppose l'alignement des tâches soumises à l'élève avec les finalités du programme et les missions de l'école. Et nous convenons avec P. Bambara (2010, p.23) que dans le contexte burkinabè, la première qualité attendue d'une épreuve est la validité, car « elle est sans conteste la plus importante, celle sans laquelle les deux autres (la fiabilité et la sensibilité) n'ont pas de sens ».

L'évaluation des apprentissages mesure le degré d'atteinte des objectifs pédagogiques. Pour ce faire, les items de l'évaluation doivent être en congruence avec les objectifs poursuivis par le programme officiel. Les encadreurs pédagogiques et les enseignants trouvent les instruments de certification faiblement pertinents ou pas du tout pertinents.

Neuf (9) encadreurs sur 10 estiment que les épreuves pèchent par leur faible couverture du programme et comportent beaucoup d'items non valides. Le manque de congruence de certaines questions avec les objectifs évalués est aussi largement relevé par les enseignants.

L'analyse des épreuves de 2020 et 2021 révèle effectivement que les sujets ne sont pas représentatifs des apprentissages de la classe de 3^e, encore moins du cycle postprimaire. Avec un taux de couverture globale de 32 %, les sujets n'évaluent pas adéquatement l'atteinte des objectifs et compétences prévus par les 22 leçons de géographie du programme de la classe de 3^e. In fine, on constate un décalage criard entre la représentativité de bien de contenus dans les épreuves et ce qui est recommandé par le référentiel des apprentissages en géographie de la classe de 3^e. L'illustration est fournie par le sujet de questions de cours de l'épreuve unique de la session de 2021. Les items de connaissance qui devaient représenter 20 % du contenu selon le référentiel se trouvent être représentés jusqu'à 70 %. Le tableau n° 1 donne une représentation de la situation qui a servi de comparaison.

Tableau 1 : regroupement des éléments du programme en dimensions et pondérations de chaque dimension

Contenus du programme	Le Burkina Faso	L'Afrique occidentale	Généralités sur l'Afrique
Connaissances & Habilités	45%	26%	29%
Connaissance 20%	D1=9	D2=5,20	D3=5,80

Compréhension 15%	D4=6,75	D5=3,90	D6=4,35
Application 17%	D7=7,65	D8=4,42	D9=4,93
Analyse 37%	D10=16,65	D11=9,62	D12=10,73
Synthèse 11%	D13=4,95	D14=2,86	D15=3,19

Source : OCECOS/DEPE/ référentiel d'évaluation histoire géographie, octobre 2011

Le sujet de synthèse en géographie en 2020 n'a porté sur aucun aspect des 9 leçons consacrées à l'étude du Burkina Faso. Il a plutôt été formulé sur un chapitre qui compte moins de 6 leçons. Cet état de fait traduit un manque de cohérence. *A priori*, la synthèse devait porter sur le Burkina Faso. Les items de niveau application devaient constituer 17 % de la part de l'épreuve en géographie. L'application qui est le troisième domaine prépondérant en géographie après l'analyse et la connaissance n'est pas du tout évaluée. Pourtant, ce ne sont pas les leçons comportant des objectifs généraux qui se prêtent à l'évaluation de l'application surtout dans le curriculum de géographie qui font défaut : quatorze (14) OG. Ceci est en déphasage avec les principes directeurs du référentiel, qui préconisent de limiter les items de restitution et de privilégier les items qui font appel à l'analyse et à l'esprit critique.

2.2. Fiabilité des épreuves, qualité des consignes

Pour P. Bambara et al. (2010), le niveau de fiabilité d'une épreuve exige que les questions ou les situations-problèmes utilisées soient formulées de façon claire, mais encore que leur corrigé soit suffisamment étanche pour que des correcteurs différents parviennent à un même résultat s'ils évaluent la réponse fournie par un candidat particulier. C'est le degré de confiance que l'on peut accorder aux épreuves et aux résultats observés. T. F. Valléan (2014) s'est penché sur la fiabilité des items qui composent les épreuves par la détermination des indices de discrimination et de difficulté associés à la qualité des items. La fiabilité d'une épreuve est biaisée par l'imprécision dans les consignes ou les énoncés, par l'absence d'un barème détaillé. De par ces insuffisances, l'épreuve est en violation d'une des valeurs instrumentales dont doit faire preuve tout instrument en évaluation des apprentissages à savoir la transparence. Le principe de la transparence implique que les normes et les modalités d'évaluation soient connues par tous les acteurs. Une démarche d'évaluation transparente implique l'appropriation par l'élève des divers aspects de l'évaluation de ses apprentissages : il sait sur quoi il sera évalué, ce qui est attendu de lui et comprend les jugements et les décisions prises concernant sa production. La transparence est gage de crédibilité de l'ensemble du système éducatif auprès de l'ensemble de la société. L'exigence de transparence conditionne celle de la fiabilité. L'étude ambitionne de mesurer la conformité ou le décalage des épreuves par rapport aux normes des tableaux de spécifications

Les acteurs de l'éducation dans leur majorité ont découvert le format du sujet unique de 2021 le jour de l'administration de l'épreuve au BEPC. « C'est comme si on changeait les règles du jeu en ce moment. Si l'on veut vraiment être méthodique, l'on se doit d'être transparent dans ce que l'on fait » fait remarquer l'IES I₅. Le manque de transparence, c'est aussi, le déséquilibre dans le barème entre les deux parties de l'épreuve 13 et 7 points au lieu de 10 points pour chacune des parties comme prescrit dans les instructions relatives à la proposition des sujets au BEPC (cas des sujets de 2020).

En plus, pour l'ensemble des épreuves, on relève des barèmes non explicites, peu détaillés qui ne disent rien des points alloués aux aspects méthodologiques du commentaire et de la synthèse ou à des sous-ensembles de réponse à une question. Cette situation induit des modifications apportées localement à la clé de correction lors des concertations. Ce qui revient à une multiplicité des clés de correction pour une épreuve nationale, pointant du même coup le

risque évident du caractère inéquitable des clés de correction qui peuvent varier d'un centre à un autre. Le manque de transparence jette un doute sur la fiabilité des épreuves, car on ne saurait faire confiance à des sujets de certification qui subissent des modifications en violation des instructions.

Dans les épreuves de 2020 et 2021, il n'y a pas d'indications sur la taille de la production des candidats, surtout pour le commentaire et la synthèse. Par exemple, cette consigne de l'item suivant n'est pas suffisamment précise. « L'Afrique était absente au Congrès de Berlin tenu de novembre 1884 à février 1885. Expliquez cette absence ». À la lecture de cette consigne, on peut se poser les questions suivantes : est-ce le pourquoi ou le comment de cette absence que le candidat doit expliquer ? Après combien d'éléments pertinents dans sa réponse peut-il prétendre à la totalité des points accordés à cette question ?

Pour avoir un autre éclairage sur la qualité des consignes, il a été procédé à l'analyse classique des items de l'épreuve unique de 2021. En s'intéressant à l'indice de discrimination et surtout à l'indice de difficulté, il convient de s'interroger sur les items dont le niveau de réussite est très faible, c'est-à-dire ceux dont les indices de difficulté tournent autour de 30 % en géographie. Aucun item n'a été très bien réussi et on note un seul item assez bien réussi avec un indice de difficulté de 62 %. Le reste des 9 items ont des indices de difficulté variant entre 30 et 44 %. La discrimination est assez contrastée et aucun candidat du groupe inférieur n'a réussi l'item n° 5 de l'exercice 2 de Géographie. Un item d'apparence facile comme « Définissez la balance commerciale » n'a été réussi que par 38% des candidats comme le montre le tableau 2.

Tableau 2 : Analyse des items de géographie, BEPC, session de 2021

N° items	Groupe supérieur	Groupe inférieur	Total de bonnes réponses	Indice de difficulté	Indice de discrimination
E1.1	16/25	3/25	19/50	38 %	0.26
E.1.2	16/25	1/25	17/50	34 %	0.30
E1.3	19/25	3/25	22/50	44 %	0.32
E1.4	18/25	6/25	24/50	48 %	0.24
E2.1	13/25	6/25	19/50	38 %	0.14
E2.2	18/25	4/25	22/50	44 %	0.28
E2.3	17/25	0/25	17/50	34 %	0.34
E2.4	23/25	8/25	31/50	62 %	0.30
E2.5	19/50	0/25	19/50	38 %	0.38
E2.6	13/25	2/25	15/50	30 %	0.22

Source : W. E. Somé & J. Zougmore, Enquêtes de terrain, mai 2022

D'après le tableau n°2, l'item le mieux réussi avec un indice de 72 % est d'un niveau taxonomique peu élevé (la connaissance) et semble être une question relativement facile. Or, les questions faciles ne représentent pas une tâche suffisamment consistante et cognitivement engageante pour la plupart des élèves, il ne permet pas de discriminer que parmi les élèves faibles. Pour des épreuves bien construites, la valeur de référence pour analyser la difficulté se situerait entre 45 % au moins et 80 %. Seuls 8 des 19 items analysés se situent dans cet intervalle.

Le processus d'analyse des réponses qui a abouti à ces indices de difficulté devrait alerter sur certains de ces items pouvant poser problème. Cela devrait être le cas des items de géographie, qui malgré leur manque de congruence (ils évaluent par des items de connaissance des objectifs de niveau analyse) ont été faiblement réussis par les candidats.

3. Discussion

3.1. De la validité des sujets de géographie au BEPC

Les résultats de cette étude révèlent que la quasi-totalité des interviewés estime que les épreuves de géographie proposées à l'examen du BEPC sont de faible qualité. L'analyse des sujets et l'examen des copies confirment cette appréciation. Ces résultats corroborent ceux de N. Djimassalbaye (2012) et de C. Traoré (2009), respectivement sur la validité de contenu des épreuves de SVT au baccalauréat au Tchad et celles de mathématiques au BEPC au Burkina Faso. En faisant recours à un tableau de spécifications et à l'analyse des items, N. Djimassalbaye (2012, p.60) parvient à la conclusion selon laquelle : « Les épreuves de SVT des cinq dernières années (de 2007 à 20011) au baccalauréat, série D n'évaluent pas correctement les objectifs de la classe de terminale ».

En histoire-géographie, Z. Kassamba (2010) en se penchant sur le commentaire de documents et la synthèse en tant que modes d'évaluation certificative des apprentissages au BEPC récuse leur validité et affirme que les huit (8) sujets des sessions de 2006 à 2009 ne sont pas valides en tant qu'instruments d'évaluation par leur faible représentativité par rapport au programme, mais par la mauvaise formulation récurrente des items. Pour en arriver à la même conclusion que celle déjà évoquée, pour les disciplines scolaires dont l'histoire-géographie aux examens, F. T. Valléan (2014, p.24) souligne qu'« Au total, des contenus sont surévalués, sous-évalués ou non évalués par les épreuves au cours de ces deux examens ». L'étude prenait en compte plusieurs disciplines scolaires. Comme on peut le constater, les résultats de la présente étude corroborent ceux des trois auteurs précédemment cités malgré des contextes différents. La recherche de N. Djimassalbaye s'est déroulée au Tchad et a eu comme objet les SVT à l'examen du baccalauréat. Celle de Z. Kassamba a porté sur un format d'épreuves différent du nôtre et celle de T. F. Valléan a la spécificité de porter sur un ensemble de disciplines scolaires au nombre desquelles figure l'histoire-géographie.

3.2. Fiabilité des épreuves

Lors des entretiens, 85% des enseignants et tous les encadreurs pédagogiques ont relevé un manque de fiabilité dans les consignes et les barèmes des épreuves. Ils relèvent aussi un manque criard de transparence. Par exemple, ils disent avoir découvert le format du sujet unique de 2021 le jour-même de l'administration de l'épreuve au BEPC. « C'est comme si on changeait les règles du jeu en cours de jeu », a martelé l'enseignant E₅. On peut donc se poser la question de savoir qu'est-ce que les enseignants ont bien pu enseigner au sujet du mode d'évaluation si eux-mêmes n'en étaient pas informés au préalable ?

Ces résultats sont conformes à ceux de T.F. Valléan (2014, p.26) qui reproche aussi aux épreuves de la discipline d'histoire-géographie d'être « souvent en discordance avec la clarté des consignes ».

Le calcul des indices de difficulté, à la lumière des réponses des candidats, laisse voir leur caractère disparate avec des seuils fluctuant entre 22 et 72%. En plus d'engendrer un problème de clarté des consignes comme déjà relevé par T. F. Valléan (2014), il subsiste le problème d'épreuves pas bien construites. Ces taux sont en discordance avec ceux de R. Tousignant, & D. Morissette (1990) pour qui la valeur de référence pour analyser la difficulté se situerait entre 45 % au moins et 80 %.

Conclusion

Les finalités déclinées par rapport à l'enseignement de l'histoire-géographie au postprimaire dans le contexte du Burkina Faso, précisent qu'à la fin du cycle, l'élève devrait être outillé pour comprendre les dimensions géographiques des faits et des phénomènes. L'enseignement de cette matière devrait stimuler la curiosité de l'élève vis-à-vis du monde qui

l'entoure et développer en lui l'esprit d'initiative et d'autonomie, le sens de l'observation, l'esprit critique, la faculté d'interprétation, les capacités d'analyse et de synthèse, le goût du travail bien fait et l'esprit de rigueur. Dans cet esprit et en principe, le lauréat au BEPC est censé être compétent, doté de ces habiletés intellectuelles puisqu'il en a été certifié. Et pour que le diplôme soit un gage de toutes ces compétences recherchées, il est souhaitable que les épreuves conçues à cet effet soient de bonne qualité.

L'objectif poursuivi à travers cette étude était d'évaluer la qualité des instruments de certification en Géographie. En partant de l'hypothèse selon laquelle les épreuves de géographie au BEPC sont de faible qualité, des données ont été recueillies auprès des professeurs et des encadreurs pédagogiques dans quatre régions du Burkina. Des analyses des épreuves administrées et des copies des candidats, croisées aux données des entretiens, il ressort que les épreuves proposées en de géographie évaluent mal ce qu'elles prétendent évaluer. La conclusion qui en découle est que les sujets considérés ne sont pas valides. Le manque de transparence, les barèmes non explicites qui affectent les réponses des candidats laissent voir que ces sujets ne sont pas fiables. Au regard de ces résultats, il est clair que des difficultés existent dans la composition des épreuves aux examens. C'est pourquoi quelques suggestions formulées autour de la formation des acteurs ont été faites à l'endroit des autorités, des encadreurs pédagogiques et des enseignants en vue de minimiser, à défaut de les lever, les effets pervers de l'évaluation certificative en géographie. Pour cela, il est vivement recommandé que la Direction générale des Examens et Concours (DGEC) poursuive la formation sur l'élaboration des outils de planification en évaluation des apprentissages au profit des encadreurs pédagogiques et par la même occasion, de vulgariser le référentiel d'évaluation des apprentissages en histoire-géographie de la classe de 3^e. Ceci réalisé, il sera attendu des encadreurs pédagogiques un engagement plus accru au service du renforcement des capacités des enseignants en matière d'évaluation des apprentissages lors des journées pédagogiques et des visites-conseils. En mettant au centre de ces activités la réflexion et les pratiques évaluatives, des formations sur la problématique des consignes, la qualité des instruments s'en trouverait améliorée.

Ces suggestions sont d'autant pertinentes que bientôt (en 2025 précisément) les épreuves de géographie tout comme celles de l'histoire amorceront une nouvelle phase avec l'entrée en vigueur de l'évaluation selon l'approche par les compétences (APC). Celle-ci propose des items basés sur des situations d'intégration. C'est la raison pour laquelle, il est attendu des IES, un engagement plus accru au service du renforcement des capacités des enseignants en matière d'évaluation des apprentissages lors des journées pédagogiques et des visites-conseils. En mettant au centre de ces activités la réflexion sur les pratiques évaluatives et les formations sur la problématique des consignes, la qualité des instruments s'en trouverait améliorée.

Cette recherche se veut une ébauche de perspectives d'avenir pour l'évaluation en géographie car le risque de voir apparaître de nouvelles difficultés concernant la question de la qualité de l'évaluation est grand, vu que l'APC, nouvelle approche dans le paysage didactique de la géographie ne semble pas bien maîtrisée et bien appréciée de tous les acteurs impliqués.

Bibliographie

- BAMBARA Prosper, DAKENE Eugénie, KY Sidiki, SEGDA Daongo Félix & SYLLA, Sekhna, 2010, *Évaluation des apprentissages. Comment élaborer des items pour construire des épreuves*. Ouagadougou, OCECOS.
- BELEMGNÉGRÉ Philippe, 2021, *Les difficultés liées à la définition des objectifs spécifiques du domaine cognitif par les enseignants d'histoire-géographie*, Koudougou : ENS
- DE KÉTELE Jean-Marie, 1993, L'évaluation conjuguée en paradigmes. *Revue française de pédagogie* (103). doi : <https://doi.org/10.3406/rfp.1993.1298>

- DJIMASSALBAYE Ndongbaye, 2012, *La validité du contenu de l'épreuve de science de la vie et de la terre au baccalauréat série D au Tchad : impact sur les résultats au Bac*. Koudougou, ENSK
- HADJI Charles, 1989, *L'évaluation, règles du jeu : des intentions aux outils*, Paris, ESF éditeur
- KABORÉ Noaga Dieudonné, 2021, *Les pratiques évaluatives probantes en évaluation formative : Qu'en est-il dans les politiques évaluatives à l'enseignement primaire, postprimaire et secondaire au Burkina Faso*, Québec, Université Laval
- KABORÉ Yamba Augustin : *l'évaluation en histoire-géographie au secondaire par le sujet de synthèse : analyse des difficultés de l'échec des élèves*, Koudougou, ENSK
- KASSAMBA Zoumana, 2010, *L'échec scolaire en histoire-géographie à l'examen du brevet d'étude du premier cycle au Burkina Faso : la part imputable au système d'évaluation*. Koudougou, ENS/UK.
- KRIEF Nathalie, ZARDET Véronique, 2013, *Analyse de données qualitatives et recherche-intervention*, <https://www.cairn.info/revue> en sciences de gestion-2013-2-page-211/htm, DOI 10.391/reg.095.0211
- MENAPLN, 2022, *Note n°2022-001/MENAPLN/SG/DGEPFIC/DEFICPPS du mars 2022 portant note d'information relative à l'épreuve d'histoire-géographie au Baccalauréat*, Ouagadougou, DGEPFIC
- NEBIE Badèmè, 2020, *Transition 4^{ème}-3^{ème} et baisse des performances aux évaluations d'Histoire-Géographie en 3^{ème} à Léo (Sissili)*, Koudougou, ENSK
- MORISSETTE Dominique, 1993, *Les examens du rendement scolaire*, 3^e éd. Laval : PUL
- OCECOS/DEPE, 2011, *Référentiel d'évaluation des apprentissages, Histoire-Géographie classe de 3^e*.
- SCALLON Gérard, 1993, *Le tableau de spécifications en évaluation certificative*. Récupéré à <https://www.etudier.com/documents/281294>
- SESSOUMA Drissa Modeste, 2019, *Les sujets de commentaire de texte des épreuves d'histoire-géographie au Baccalauréat série A : analyse et contribution à leur amélioration*. Koudougou, ENSK.
- TOUSIGNANT Robert & MORISSETTE Dominique, 1990, *Les principes de la mesure et de l'évaluation des apprentissages*. 9. Montréal : Gaëtan Morin éditeur.
- SOMÉ Walièma Éric & TRAORÉ Amadou Tiémoko, 2023, *L'efficacité des pratiques de l'évaluation formative dans l'enseignement-apprentissage de la géographie au secondaire*, *RISEF*, n°002, Ouagadougou, en cours de publication.
- SORO Lamouni, 2004, *Les difficultés liées à la pratique du commentaire de texte historique dans l'enseignement secondaire*. Mémoire professionnel d'inspecteur, Koudougou.
- TRAORÉ Clément, 2009, *La validité de contenu de l'épreuve de mathématiques au BEPC*. Koudougou, ENS/UK
- VALLÉAN Tindaogo Félix, 2014, « L'évaluation des apprentissages peut-elle être responsable des échecs scolaires ? » *Revue Wiiré*, n° 01, p. 13-31, Koudougou, Université de Koudougou
- ZAKHARTCHOUK Jean-Michel, 1999, *Comprendre les énoncés et les consignes*. Amiens : Centre régional de documentation de l'académie d'Amiens.

Analyse de l'appui de la coopération Suisse à l'éducation non formelle au Burkina Faso

P. Marie Bernadin OUEDRAOGO, Université Thomas SANKARA (Burkina Faso)
E-mail: ouepen@gmail.com

Résumé

Cet article a pour objectif d'examiner les différents appuis de la Coopération Suisse depuis ces dix dernières années. Il s'agit aussi d'analyser les forces et les faiblesses de ces appuis et d'identifier l'impact de ces appuis sur les bénéficiaires que sont les apprenants, les opérateurs et le système éducatif burkinabè. L'approche qualitative est utilisée dans cette étude pour mener des investigations à travers des entretiens individuels avec des autorités administratives, des responsables de structures de mise en œuvre des alternatives, des membres du Bureau de la Coopération Suisse (BUCO). Des focus groups sont aussi organisés avec des acteurs diversifiés (bénéficiaires directs), en tenant compte du genre. Ces entretiens ont été complétés par une recherche documentaire. Il ressort de cette investigation que de façon unanime, les répondants apprécient très positivement les efforts de la Coopération Suisse en faveur du développement socio-économique du Burkina Faso, malgré des difficultés de toutes natures. Les appuis institutionnels et financiers constants et consistants aux FONAENF ont permis des centaines de milliers d'apprenants (adultes et jeunes) à s'alphabétiser et à apprendre des métiers. Les apprenants ont vu leurs vies changées positivement. Au niveau institutionnel, la Coopération Suisse a contribué à installer un dialogue politique sérieux, sincère, inclusif et productif dans le secteur de l'éducation. Toutefois, la Coopération Suisse doit revoir certains principes comme l'arrêt de financement direct des OSC ainsi que le non remboursement des préfinancements. Cela pose le problème de pérennisation des acquis dus aux soutiens extérieurs.

Mots-clés : Education non formelle, Coopération Suisse, Burkina Faso.

Abstract

This article aims to examine the various supports provided by Swiss Cooperation over the last ten years. It is also a question of analyzing the strengths and weaknesses of this support and identifying the impact of this support on the beneficiaries who are the learners, the operators and the Burkinabè education system. The qualitative approach is used in this study to carry out investigations through individual interviews with administrative authorities, managers of structures for implementing alternatives, and members of the Swiss Cooperation Office (BUCO). Focus groups are also organized with diverse stakeholders (direct beneficiaries), taking gender into account. These interviews were supplemented by documentary research. It emerges from this investigation that unanimously, respondents very positively appreciate the efforts of Swiss Cooperation in favor of the socio-economic development of Burkina Faso, despite difficulties of all kinds. The constant and consistent institutional and financial support for FONAENF has enabled hundreds of thousands of learners (adults and young people) to become literate and learn trades. Learners have seen their lives positively changed. At the institutional level, Swiss Cooperation has contributed to establishing a serious, sincere, inclusive and productive political dialogue in the education sector. However, Swiss Cooperation must review certain principles such as the cessation of direct financing of CSOs as well as the non-reimbursement of pre-financing. This raises the problem of perpetuating the achievements due to external support.

Keywords: Non-formal education, Swiss cooperation, Burkina Faso

Introduction

Le Burkina Faso, tout comme la plupart des pays du monde, s'est engagé à atteindre l'Éducation Pour Tous (EPT) à l'horizon fixé. À cet effet, plusieurs efforts sont déployés pour l'élaboration et la mise en œuvre de politiques éducatives soutenables. C'est ainsi que l'éducation a occupé une place importante dans les politiques de développement depuis 2000. Toutefois, une chose est d'accorder une place à l'éducation dans les politiques de développement, une autre est d'assurer son financement. Ainsi, que selon la Déclaration de Jomtien, les États doivent accorder au moins 6% de leur PIB et/ou au moins 20% de leurs budgets nationaux à l'éducation afin de pouvoir parvenir à une éducation de qualité pour tous.

Aussi pour remédier aux inégalités, ces budgets alloués à l'éducation doivent être utilisés efficacement et de manière équitable. Selon le rapport diagnostic de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire (2020), la répartition du budget de l'éducation du Burkina Faso selon le type d'enseignement indique que 63% du budget est consacré à l'enseignement primaire. L'enseignement post-primaire général vient en deuxième position avec 18% suivi de l'enseignement secondaire général. L'éducation préscolaire et l'éducation non formelle quant à elles ne représentent chacune que 1% du budget de la période 2016-2020.

Ce niveau de financement pourrait révéler une insuffisante attention accordée à ce type d'éducation ou une insuffisance de ressources pour assurer l'équité. Bien que certains défendent l'éducation non formelle comme un tremplin pour l'expression d'une éducation de qualité (A. Tapsoba, 2017), le milieu formel n'aperçoit pas les apports de cette éducation. L'absence de données statistiques pendant longtemps dans les annuaires statistiques du ministère en charge de l'éducation ne favorise pas une réelle appréciation de l'éducation formelle.

C'est dans ce contexte qu'un des partenaires techniques et financiers a choisi de s'investir dans l'éducation non formelle. En effet la Coopération Suisse intervient dans le secteur de l'éducation au Burkina Faso depuis la fin des années 1980, soit plus de 40 ans avec un programme initialement focalisé sur l'alphabétisation et l'éducation non formelle, appelé « Programme Alpha » et qui s'est ensuite étendu aux autres sous-secteurs de l'éducation. Bien que participant aux fonds CAST, la Coopération Suisse est restée le seul partenaire agissant dans la durabilité qui finance aussi le FONAEF.

Ainsi, l'on se pose la question suivante : pourquoi ce partenaire choisit d'investir là où les autres n'y vont pas ? La Coopération Suisse pense-t-elle aussi que l'éducation non formelle est un tremplin pour une éducation de qualité ? Cette étude a pour objectifs d'identifier les différents appuis de la Coopération Suisse, d'analyser les forces et les faiblesses de ces appuis ainsi que leur impact sur les bénéficiaires.

1. Méthodologie

L'analyse de l'appui de la coopération Suisse s'est faite à travers une approche qualitative. Cela a consisté à une collecte et une exploitation documentaire complétées par des entretiens individuels avec des autorités administratives, des responsables de structures, des membres du bureau de la Coopération Suisse (BUCO) et des focus groups avec des acteurs diversifiés tout en tenant compte du genre (Femmes / Hommes).

Ces entretiens se sont déroulés aussi bien à Ouagadougou que dans différentes localités du pays comme à Saponé et à Kombissiri, dans la province du Bazèga, région du Centre – Sud ; à Fada N'Gourma dans la province du Gourma, Région de l'Est ; à Korsimoro dans la province du Sanmatenga, Région du centre-Nord ; à Sabou dans la province du Boulkiemdé et Réo, dans la province du Sanguié, Région du Centre-Ouest.

Le public visé dans ces localités est composé d'opérateurs intervenant dans la mise en œuvre de l'éducation non formelle et des bénéficiaires. Il s'agit de Tin Tua, de l'Association de Solidarité Internationale pour le Bazèga (ASIBA), d'Enfant du Monde (EDM), des Fonds pour l'Alphabétisation et l'éducation non formelle (FONAENF), de l'Association pour la promotion

de l'Education non formelle (APENF), de Andal et Pinal, de Solidar Suisse, de la Fondation pour le développement communautaire (FDC).

La recherche documentaire a concerné la compulsion des différents rapports au niveau de la Direction de l'administration et des finances du ministère en charge de l'éducation et au niveau de la Coopération Suisse. Les données ont été traitées grâce à l'analyse du contenu.

2. Résultats/analyse

2.1. Appui institutionnel de la Coopération Suisse

La Coopération Suisse a appuyé sur une longue période plusieurs Organisations des Sociétés Civiles (OSC). Au nombre de celles-ci, citons Tin Tua à Fada, la FDC à Saponé, ASIBA à Kombissiri, Andal et Pinal à Korsimoro, l'APENF à Ouagadougou, TRADE à Bobo Dioulasso, Africa's Sustainable Development Council (ASUDEC) à Diébougou. L'accompagnement de la Coopération Suisse a permis à ces OSC de construire et de renforcer progressivement leurs capacités organisationnelles et institutionnelles ainsi que leurs capacités à participer au dialogue politique avec les structures de l'État. Cela est rendu possible grâce à des séances de renforcement des capacités organisationnelles à leur intention, au développement de matériel didactique et à l'encadrement des contrôleurs assurés par la Coopération Suisse.

En outre, elle a travaillé en partenariat avec des Organisation Non Gouvernementale (ONG) Suisses représentées au Burkina Faso, telles que « Enfant du Monde (EdM) » et « Solidar Suisse » sur des innovations. Grâce à cet accompagnement de la Coopération Suisse, les ONG et Associations partenaires font davantage l'objet de concertation. Elles participent de plus en plus aux rencontres du cadre partenarial du secteur de l'éducation tant au niveau central qu'au niveau déconcentré ou décentralisé.

Le dialogue politique entre les services de l'État, les collectivités territoriales et les communautés de base, est renforcé grâce à la place et à l'importance accordées aux OSC dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques éducatives et de formation.

2.2. Appui financier de la Coopération Suisse

De façon générale, l'appui financier de la Coopération Suisse au secteur de l'éducation de base au Burkina Faso sur ces 10 dernières années (2010-2020) a porté sur quatre les (4) phases du Projet d'Appui à l'Education (PAEB) et autres financements spécifiques (UNICEF et ESU).

Pour ce qui concerne l'éducation non formelle, le financement des deux premières phases (1 et 2) a été fait surtout sous forme de financement direct et/ou en cofinancement avec Enfant du Monde (EdM) aux ONG et Associations partenaires, telles que : Tin Tua, FDC, Andal et Pinal, ASIBA, ASUDEC et APENF en vue d'expérimenter et de promouvoir les formules alternatives d'éducation et d'innovation pédagogique à partir de la Pédagogie du Texte (PdT) pour la formation des adolescents de 9 à 15 ans.

Les phases 3 et 4 du PAEB ont été financées essentiellement sous forme d'appui budgétaire ciblé à travers le FONAEF pour l'éducation non formelle.

2.2.1. Financement des phases 1 et 2

Comme indiqué précédemment, le financement des phases 1 et 2 du PAEB par la Coopération Suisse a été un financement direct. Le tableau ci-dessous présente les structures bénéficiaires, le montant du financement ainsi que la période.

Tableau 1 : Situation du financement des phases 1 et 2 du PAEB et des structures bénéficiaires

Désignation	Structures bénéficiaires	Montant du financement	Période / durée
Phase 1 du PAEB	<ul style="list-style-type: none"> * Directions centrales du MENAPLN, Ouagadougou * Fonds pour l'Alphabétisation et l'éducation non formelle (FONAENF), Ouagadougou * Œuvre Suisse d'Entraide ouvrière (OSEO), Ouagadougou * Association pour la promotion de l'Education non formelle (APENF), Ouagadougou * Association des Editeurs et publicateurs de Journaux en Langues Nationales, Ouagadougou * Association Tin Tua, Fada N'Gourma 	<p><u>4 630 000 CHF</u> NB : à la date du 15/06/2021, 1CHF = 602,52 F CFA</p>	01/12/2006 au 31/12/2008
Phase 2 du PAEB	<ul style="list-style-type: none"> * Fonds pour l'Alphabétisation et l'éducation non formelle (FONAENF), Ouagadougou * Œuvre Suisse d'Entraide ouvrière (OSEO), Ouagadougou * Association pour la promotion de l'Education non formelle (APENF), Ouagadougou * Association Tin Tua, Fada N'Gourma * Training for development (TRADE), Bobo Dioulasso * Fondation pour le développement communautaire (FDC), Ouagadougou * Association de Solidarité Internationale pour le Bazèga (ASIBA), Kombissiri * Andal et Pinal, Korsimoro / Sanmatenga * Africa's Substrainable Development Council (ASUDEC), Ouagadougou 	<p><u>4 950 000 CHF</u> NB : à la date du 15/06/2021, 1CHF = 602,52 F CFA</p>	01/05/2009 au 31/12/2012

Source: Rapport de capitalisation des Appuis de la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) Suisse 2017.

Au regard des éléments du tableau, la Coopération suisse a mobilisé pour les deux premières phases du PAEB un montant de 5 772 141 600 FCFA comme appui direct ou en cofinancement avec d'autres partenaires, soit 2 789 667 600 FCFA pour la phase I du PAEB et 2 982 474 000 FCFA pour la phase II du PAEB.

En se référant aux différents rapports de suivi financier, les taux d'exécution budgétaire sont satisfaisants (plus de 90%). Les financements des deux phases (1 et 2) du PAEB ont permis de renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles des opérateurs/trices en Alphabétisation et Éducation Non Formelle (AENF). Cela leur a permis d'expérimenter, de stabiliser et de promouvoir des formules novatrices telles que :

- la méthode *Reflect* qui est une approche participative et active, utilisée pour trouver des solutions endogènes aux problèmes vécus par les populations ou les communautés à la base. Elle concerne surtout les adultes et a été expérimentée et diffusée par plusieurs opérateurs/trices ou Associations actives dans l'éducation non formelle, notamment FDC, ASSIBA, Tin Tua, Association Delwéndé pour le développement communautaire (ADC), CE DWANE NYEE (CDN) et autres organisations de la société civile avec l'accompagnement technique et financier de la Coopération Suisse et de l'EdM. L'APENF a apporté son expertise pour promouvoir cette approche ;
- l'Approche d'Enseignement – apprentissage du Français à l'Adulte et à l'adolescent (AEFA), développée par l'APENF avec le soutien financier de la Coopération Suisse ; c'est une approche pédagogique qui permet d'apprendre une seconde langue facilement, voire rapidement à partir des acquis d'une première langue bien maîtrisée. Les alphabétisés en Langue Nationale utilisent cette méthode pour apprendre le français ;

- la Pédagogie du texte (PdT) qui est une méthode d'enseignement à partir d'un texte, destinée aux élèves et aux apprenants adolescents. Les opérateurs/trices qui l'ont expérimentée et stabilisée sont : la FDC, ASSIBA, Andal et Pinal, ASUDEEC avec l'accompagnement technique et financier de la Coopération Suisse et de l'EDM à travers un financement et un projet conjoint. À partir de cette approche pédagogique innovante, des alternatives éducatives ont été créées et développées par les mêmes opérateurs/trices. Il s'agit des Écoles Communautaires (ECom) promues par la FDC dans la province du Bazèga / Région du Centre – Sud ; des Ecoles du berger et de la bergère (EdB) développées par Andal et Pinal dans la province du Sanmatenga / Région du Centre – Nord ; des foyers d'éducation et d'innovations pédagogiques pour adolescents (FEIPA) promues par ASIBA dans la province du Bazèga / Région du Centre – Sud ; les écoles authentiques (EA) développées par ASUDEEC dans la province de la Bougouriba / Région du Sud – Ouest ;
- les *centres Banan Nuara*, développé par l'Association Tin Tua dans les provinces de la Région de l'Est qui est une formule alternative, appelée (CBN 1 et 2) et ressemble aux CEBNF, formule pour les jeunes, développée par l'Etat avec le soutien de l'UNICEF. Les apprentissages se font en utilisant surtout la langue nationale. Les CBN sont des écoles bilingues et exploitent le système des passerelles ;
- les Centres de formation multi domaines (CMD) expérimentés par l'Association TRADE dans la Comoé / Région des Cascades et au Séno / Région du Sahel ;
- l'Alphabétisation Formation Intensive des jeunes de 9 à 15 ans pour le Développement (AFI -D), une alternative éducative, promue et soutenue par l'ONG Solidar Suisse.

Certaines de ces alternatives existaient avant le financement du BUCO qui a beaucoup aidé à leur consolidation.

Le public cible de toutes ces innovations est constitué d'enfants de 9 à 15 ans (filles et garçons). Elles ont permis d'accueillir, d'alphabétiser et de former aux métiers des milliers de jeunes, surtout en milieu rural et de faciliter leur insertion socioprofessionnelle et atténuer un tant soit peu l'exode rural. La plupart de toutes ces formules alternatives ont bénéficié de l'accompagnement technique et financier de la Coopération Suisse et de EdM. Elles viennent d'être reconnues officiellement par le MENAPLN par Arrêté n° 2021 – 025 /MENAPLN/SG/DGREIP du 26 février 2021, permettant ainsi leur mise à l'échelle sur l'ensemble du territoire.

Ces innovations éducatives et pédagogiques apportent à tout point de vue une valeur ajoutée à la pertinence et à la qualité de l'éducation de base au Burkina Faso. Elles ont démontré leur efficacité pour améliorer les pratiques pédagogiques et le système enseignement / apprentissage. Elles sont suffisamment documentées et stabilisées. Ces innovations sont pragmatiques, adaptables et utilisables dans plusieurs situations contextuelles différentes.

2.2.2. Le financement du FONAEF

Le Fonds pour l'Alphabétisation et l'Éducation non formelle (FONAEF) a été créé en 2003 sous le statut du droit privé. C'est une structure associative dont les membres sont de quatre catégories : l'Etat, les PTF, les opérateurs/trices (Associations et ONG) en AENF et le secteur privé. Le FONAEF est l'instrument d'opérationnalisation de la stratégie du « faire – faire ». Il a vu le jour grâce au dialogue politique entre l'État, les OSC, les PTF et les bénéficiaires de l'AENF, sous le leadership éclairé et engagé de la Coopération Suisse. Le tableau suivant fait le point de la situation du financement du FONAEF depuis sa création.

**Tableau 2 : Etat consolidé des fonds reçus depuis la création du FONAEF
(mars 2003 à décembre 2020)**

Sources de financement	Cumul des recettes de 2003 à 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	TOTAUX	%
Etat Burkinabè (budget général)	4 565 000 000	2 650 000 000	2 950 000 000	2 650 000 000	1 068 750 000	1 068 750 000	2 001 401 000	2 000 000 000	2 000 000 000	1 500 000 000	22 453 901 000	25,49%
Projet éducation (Canada et Pays-Bas)	1 835 844 162										1 835 844 162	2,08%
Ambassade des Pays Bas	11 544 844 092	777 249 000	777 249 000								13 099 342 092	14,87%
Coopération Suédoise	5 714 298 553										5 714 298 553	6,49%
Ambassade Royale du Danemark	2 726 922 439	438 596 491	263 157 895	263 157 895			-28 217 816				3 663 616 904	4,16%
Coopération Suisse	4 142 000 000	880 000 000	574 000 000	1 300 000 000	550 000 000	100 000 000		719 973 192	558 968 042	0	8 824 941 234	10,02%
PTR HIMO								99 619 000	0		99 619 000	0,11%
PADEJ / MR										10 625 000	10 625 000	0,01%
Coopération Française (PAEN)	29 538 935										29 538 935	0,03%
PENF (Canada)	96 742 349										96 742 349	0,11%
Projet Education / BAD	1 537 903 661										1 537 903 661	1,75%
Coopération Luxembourg	393 559 200	131 186 400	131 180 249								655 925 849	0,74%
Etat Burkinabè (budget CAST)	13 501 881 000	2 200 000 000	2 101 092 000	2 576 000 000	2 950 000 000	1 000 000 000	750 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	28 078 973 000	31,88%
ADEA	1 514 326										1 514 326	0,00%
FTI	1 400 000 000										1 400 000 000	1,59%
Secteur privé (ONATEL, LONAB, TOTAL, SODEPAL, HAGE, Ministère de la défense et Chambre de Commerce)	18 920 452		3 000 000	3 000 000	23 247 050	23 247 050		23 247 050	23 247 050	0	117 908 652	0,13%
Intérêts produits par les DAT	230 557 054	117 905 757	25 957 834								374 420 645	0,43%
Reversements des reliquats par les opérateurs	35 700 447	455 725	732 888	2 720 900	7 794 941	671 409	3 044 090	1 677 500	6 263 644	8 891 503	67 953 047	0,08%
Vente de dossiers d'appel d'offres	3 010 000	2 050 000	630 000	200 000	950 000	520 000	3 240 000	1 390 000	5 660 000	150 000	17 800 000	0,02%
TOTAUX	47 778 236 670	7 197 443 373	6 826 999 866	6 795 078 795	4 600 741 991	2 193 188 459	2 729 467 274	3 845 906 742	3 594 138 736	2 519 666 503	88 080 868 409	100,00%

Source : DAF du FONAEF à partir des rapports financiers.

Le tableau ci-dessus révèle que depuis sa création en 2003, le FONAEF a bénéficié de plusieurs sources de financement. Le cumul des contributions reçues au cours de ces 18 années, est estimé à plus de 88 milliards de F CFA. La Coopération Suisse a contribué à plus de 8 milliards 800 millions de FCFA sur cette même période. Les sources de financement du FONAEF qui sont restées constantes durant les 18 ans sont : le budget de l'Etat, le CAST, la Coopération Suisse et le secteur privé. En plus de sa contribution directe au FONAEF, la Coopération Suisse intervient aussi au niveau du CAST.

2.3. Les atouts ou les forces des appuis de la coopération suisse

Les différents entretiens réalisés avec les acteurs de l'ENF ont permis d'identifier les forces et les atouts suivants :

- le plus souvent la Coopération Suisse s'engage sur le long terme (10 ans ou plus), d'où la sérénité et la sécurité avec les partenaires étatiques et non-étatiques et elle est fidèle à ses engagements ;
- la Coopération Suisse est toujours ouverte au dialogue avec ses partenaires en vue d'adapter son intervention aux besoins réels des bénéficiaires. Il y a ainsi de la flexibilité au niveau de son financement ;
- la présence de la Coopération Suisse sur le terrain est un atout qui lui permet d'avoir une bonne connaissance du terrain, ce qui permet de nourrir le dialogue politique et justifie du fait que la voix de la Suisse soit ainsi écoutée ;
- l'appui de la Coopération Suisse répond aux besoins de l'éducation non formelle avec la possibilité d'adapter les objectifs aux besoins de la population cible d'où l'adhésion des bénéficiaires et la pérennité des acquis ;
- la Coopération Suisse bénéficie d'une bonne image et d'une bonne appréciation auprès des ONG et Associations partenaires. Cela renforce sa crédibilité et sa visibilité auprès de ses partenaires sur le terrain ;
- la Coopération Suisse dispose d'un bon système de redevabilité dont le principe de base est « l'Efficacité de l'aide au développement », recommandée dans la déclaration de Paris qui préconise l'alignement et l'harmonisation des procédures des partenaires au développement avec celles des pays et/ou des structures bénéficiaires. (Ex. : Dans le cadre des contributions, la Suisse n'exige pas un rapport financier de son appui uniquement mais un rapport global qui fait ressortir l'apport de toutes les contributions à la mise en œuvre des programmes et il en est de même pour les audits) ;
- la Coopération Suisse a des facilités de décaissement si les conditions exigées sont remplies ;

- l'on constate une présence continue et durable (40 ans, voire plus) de la Coopération Suisse dans le secteur de l'éducation, surtout dans le non formel ; c'est une contribution très appréciable au développement du capital humain ;
- la Coopération Suisse agit en synergie avec d'autres partenaires en se basant sur le principe de la complémentarité pour développer les innovations éducatives et pédagogiques. À titre d'exemple, les projets conjoints avec Enfant du Monde qui ont permis de développer et de stabiliser les formules alternatives (ECom, CBN, EdB, FEIPA) ;
- dans le cadre du développement et du renforcement des capacités institutionnelles des Associations partenaires, des collectivités ou des services de l'État, la Coopération Suisse part toujours d'un diagnostic ou un audit organisationnel, assorti d'un plan stratégique. Cela permet de répondre aux vrais besoins et d'apporter des solutions durables.

2.4. Les faiblesses ou les points à améliorer de l'appui de la Coopération Suisse

Les différents interviewers ont identifié, pour plus d'efficacité de l'appui de la Coopération Suisse, des points à améliorer qui sont :

- l'arrêt brusque des financements directs des OSC par la Coopération Suisse à la fin de la phase finale de la programmation pluriannuelle fragilise les acquis et les effets des programmes et à terme pourrait annihiler l'impact de l'appui de la Coopération Suisse au niveau des populations bénéficiaires. Il est souhaitable d'avoir une phase transitoire entre la fin d'un programme et la préparation du nouveau programme ;
- le non-remboursement des préfinancements avant la signature des conventions de financement avec la coopération Suisse ;
- la baisse du niveau de financement direct aux ONG et Associations partenaires ou à travers le FONAENF et le CAST constitue une contrainte pour les opérateurs/trices en alphabétisation ;
- le retrait de la Coopération Suisse du financement direct des Associations et ONG a affaibli les capacités de ces structures pour l'ouverture des centres d'alphabétisation et de formation professionnelle. Cela a fait ainsi du FONAENF un fonds de substitution et non un fonds complémentaire. À terme, les indicateurs du non formel risquent de chuter ou d'évoluer à la baisse.

Il est posé ici, principalement, les problèmes de pérennisation des acquis dus aux soutiens extérieurs comme le notent P. Pluye, L. Potvin, J. L. Denis (2004). Cela dénote d'une certaine faiblesse dans les mécanismes d'appropriation des activités soutenues par des financements extérieurs. Et cela devra retenir l'attention lors de la formulation des projets.

2.5. Les impacts sur l'Éducation non formelle

Les différents appuis de la Coopération Suisse ont impacté le système éducatif du Burkina Faso et plus précisément son volet non formel. En effet, l'on note que le nombre d'apprenants adultes inscrits au titre du Budget État et du CAST est de 74 327 et les adolescents inscrits sont 3 958 apprenants au PRCJ, soit un total de 78 285 inscrits au cours de l'année 2020. Ces résultats sont acceptables, mais le pays doit redoubler d'efforts car selon les résultats d'une étude commanditée par l'UNICEF (2017), 51% des adolescents (9 – 15 ans) sont hors du système éducatif.

Par ailleurs, selon le rapport du PDSEB (2020), les documents d'alphabétisation et de formation reproduits et distribués, sont au nombre de 104 750. Ils sont au profit de 1 672 centres. Pour les 139 centres PRCJ, 9 367 livres ont été distribués. Le cumul des documents de la campagne ordinaire et du PRCJ est de 114 117 documents ; ceci permet d'atteindre un ratio d'un livre de lecture et un livre de calcul pour un apprenant.

En termes d'impact sur le développement institutionnel des structures bénéficiaires, notamment les opérateurs/trices en AENF, l'on peut noter, à titre d'exemple, la prise en charge des coûts de gestion des structures ; le renforcement de capacités du personnel des structures ; l'acquisition de matériel (roulant, informatique, logiciel, mobilier...) ; la prise en compte des méthodes actives dans les formations ; l'émergence de certaines catégories de personnels tels

les RAENF. Grâce à la coopération suisse, le Burkina exporte son expertise en AENF vers les pays voisins (Togo, Bénin, Niger, Mali). Au plan collectif, les communautés prennent en charge l'éducation de leurs enfants, certaines se dotent même d'écoles formelles avant l'intervention de l'État.

Au niveau des bénéficiaires, il ressort que l'appui de la Coopération Suisse leur a permis de se développer au niveau des communes comme l'indique les différents témoignages ci-dessous. Toutefois le retrait de la Coopération Suisse du financement direct des Associations a affaibli l'offre d'alphabétisation et de formation. Les populations bénéficiaires se sentent délaissées par le système non formel, tout comme le formel.

Lors des enquêtes de terrain, nous avons recueilli le témoignage ou le récit de vie de certains anciens apprenants qui donnent leurs appréciations sur les résultats de l'appui de la coopération Suisse. Nous avons choisi de présenter différemment ces opinions selon le genre.

Encadré 1 : Focus group / Filles ou femmes

- La formation a un impact positif sur nous parce que nous menons des activités agricoles et de maraiche – cultures et nous avons de meilleurs résultats que les autres ;
- Je fais l'élevage et j'ai une meilleure connaissance des maladies des animaux ainsi que leur remède ;
- Après 3 années au centre, on m'a acceptée au CM2 à l'école primaire où j'ai fait le CEP en 2013-2014 ; je suis en terminale A, cette année en 2021.
- Je peux suivre mes enfants à l'école.
- Je comprends mieux les choses et j'aide les autres et mes parents dans la comptabilité du commerce ;
- Sur 20 filles, 3 filles sont en classe de terminale, certaines ont eu des concours de la fonction publique ;
- dans nos villages, il n'y avait pas d'école primaire, les centres d'éducation et de formation nous ont donné une chance de rattrapage ; nous savons lire, écrire et calculer en langue nationale et en français ;
- La formation permet de prendre en charge les questions de la santé sexuelle mais aussi de s'informer par rapport aux services de l'État (Police, santé, douane, etc.).
- Grâce au centre je suis enseignante au primaire, j'ai créé ma coopérative de transformatrices de produits locaux
- certains bénéficiaires ont réussi jusqu'à l'université et d'autres ont créé des entreprises qui emploient du personnel
- Grâce à la scolarisation et à la formation au centre, j'ai eu un emploi de secrétaire dans une ONG de la place ; j'ai pu aider mes deux frères qui sont passés par le même centre et qui sont fonctionnaires aujourd'hui ;
- L'exemple que donnent les femmes formées, a permis de revoir la position de la femme dans la société ; elle n'est plus celle qui attend tout de son mari mais celle qui peut aussi se battre et subvenir aux besoins de la famille et qui a alors son mot à dire ;
- Des membres de l'association sont sollicitées pour apporter des conseils sur des thèmes de santé, de reproduction, d'hygiène, d'assainissement ;
- Devenue vaccinatrice villageoise de volaille, une d'entre elles dit participer maintenant aux journées du paysan ;
- Une ex-animatrice est actuellement 1^{ère} adjointe au maire ;
- Certaines animatrices sont devenues mobilisatrices, animatrices de OCADES pour la mise en place de CECI (un système d'épargne),
- Certaines ont été recrutées à l'action sociale comme aides et personnes de confiance pour les personnes âgées ou malades ;
- En plus des connaissances, nous avons constaté un changement positif dans les regards des gens par notre manière d'appréhender les choses de la vie courante.

Encadré 2 : Focus group / Garçons ou hommes

- Je sais lire, écrire et calculer en LN ;
- J'ai appris des connaissances techniques en élevage ;
- Nous avons continué les études (collège, lycée) ;
- Je fais la mécanique moto, la différence avec les autres se trouve au niveau de l'accueil et de la qualité de la réparation ;
- En plus de savoir lire et écrire, je suis aujourd'hui un spécialiste de l'environnement, intégré dans la Fonction publique ;
- Grâce à la formation dans les centres, je suis le correspondant de la presse écrite en LN, j'ai eu le premier prix galiant, je suis conseiller municipal de ma commune.
- Les sortants des CBN tiennent la tête de leur classe au collège et/ou au lycée ;
- L'apprentissage en langue nationale aide à mieux comprendre les mathématiques. Ainsi la langue nationale est un déterminant de la qualité des apprentissages ;
- Grâce au centre je suis correspondant de presse, je fais la maintenance en informatique, l'énergie solaire ; je fais des formations (formateur) en énergie solaire en Europe ; je suis une personne ressource en énergie solaire (consultant) ; le ministère de l'énergie et celui de la jeunesse me sollicitent pour des activités de formation ou de conception de documents ; ma vie a changé vraiment ;
- Il y a une bonne insertion sociale (tous les sortants des Foyers sont installés à leur compte, se sont mariés et se sont construits des maisons) ;
- Les problèmes d'exode et d'emploi sont tant soit peu résolus.

Ces différents témoignages révèlent l'importance de l'Éducation non formelle. Les différents appuis ont donné une chance à plusieurs citoyens de construire leur avenir et de participer à la vie économique du pays. Cela confirme les résultats de J. Hartog, P. Pereira et J. Vieira (2001) sur le capital humain et les capacités des individus. Ces auteurs partent d'un cadre conceptuel simple allant des capacités individuelles initiales aux compétences produites à l'école à l'utilisation de ces compétences sur le marché du travail.

Plusieurs apprenants des centres de formations se sont installés à leurs propres comptes et emploient même d'autres personnes. Ils ont réinvesti les acquis de la formation dans la société, dans le monde économique. Ces résultats ne sauraient être atteints si les différents opérateurs n'avaient pas développé des formules et innovations adaptées, s'inscrivant ainsi dans la théorie du capital humain du modèle J. H. Bishop et L. Woessmann (2004).

Ce modèle décrit les effets caractéristiques institutionnelles du système éducatif sur la scolarisation moyenne au travers d'un simple modèle de production éducative. En d'autres termes, il existe une complémentarité entre l'effort des apprenants et l'apport de ressources dans la production éducative et que certaines caractéristiques institutionnelles améliorent la productivité de l'utilisation des ressources.

Il ressort des différents témoignages la détermination de certains apprenants à poursuivre leurs formations malgré les moyens limités de certains centres de formation. C'est ainsi que certains sont devenus aujourd'hui des fonctionnaires de l'État, des étudiants du supérieur ou exerçant dans le privé.

Conclusion

Cette étude a permis d'appréhender la pertinence, le volume, le poids et le caractère durable des interventions de la Coopération Suisse au Burkina Faso. Le plus grand atout de cette Coopération réside dans sa présence permanente (40 ans) et de manière continue dans le secteur de l'éducation de base et surtout au niveau de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle (AENF). Les bénéficiaires (Gouvernement, services étatiques, collectivités territoriales, populations à la base) sont unanimes à reconnaître et à bien apprécier les efforts de la Coopération Suisse en faveur du développement socio – économique du Burkina Faso, malgré des difficultés çà et là.

Durant ces dix dernières années (2010-2020), le bilan de l'appui de la Coopération Suisse est largement positif : les apports financiers constants et consistants aux deux fonds (FONAENF et CAST) ; des centaines de milliers d'apprenants (adultes et jeunes) déclarés alphabétisés et formés à des métiers ; des vies transformées positivement ; la contribution à installer un dialogue politique sérieux, sincère, inclusif et productif dans le secteur de l'éducation.

Ces différents résultats devraient attirer d'autres partenaires pour justifier l'apport de l'éducation non formelle à l'accès et à la qualité de l'éducation.

Bibliographie

- PLUYE Pierre, POTVIN Louise, DENIS Jean Louis, 2004, *Making Public Health Programs Last : Conceptualizing Sustainability*, Evaluation and Program Planning, vol. 27, n° 2, p. 121-133.
- HARTOG Joop, PEREIRA Pedro, & VIEIRA Jose, 2001, Changing returns to education in Portugal during the 1980s and early 1990s: OLS and quantile regression estimators. *Applied Economics*, 33(8), 1021-1037.
- BISHOP John, & WÖßMANN Ludger, 2004, Institutional effects in a simple model of educational production, *Education Economics*, 12(1), 17-38.
- TAPSOBA Ambroise, 2017, *Education non formelle et qualité de l'éducation : le cas des formules éducatives non formelles pour adolescents au Burkina Faso*. Education. Normandie Université, 2017. Français, NNT : 2017NORMR122.
- Programme de Coopération suisse au Burkina Faso 2021–2025.DDC, 2021.
- Programme de renforcement des capacités des jeunes de 14 à 18 ans déscolarisés et sortants des structures d'éducation non formelle BURKINA FASO. FONAENF, Mars 2018.
- Projet conjoint d'appui à l'éducation et à la formation des adolescent-e-s de 9-15 ans, BUCO, Avril 2009
- Projet conjoint d'appui a une éducation de base de qualité par la PDT/APC des 09-15 ans et à leur promotion socio-économique. EDM, Avril 2017.
- Projet interinstitutionnel d'appui à l'accroissement de l'accès à une éducation de base de qualité par la PDT et à l'insertion socioéconomique. FDC/BF, Février 2013
- Propositions d'alternatives de pérennisation des acquis du programme alphabétisation/formation de la coopération Suisse au Burkina Faso. MENA, Décembre 2007.
- Rapport de capitalisation des Appuis de la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) Suisse au secteur de la Formation Professionnelle au Burkina Faso sur la période 2012-2016. CIRD-ICF/M&E, Septembre 2017.
- Rapport du programme de Coopération suisse au Burkina Faso 2021-2025 En bref. BUCO, 2021.
- Rapport d'audit institutionnel et organisationnel du FONAENF, mai 2019.
- Rapport annuel d'avancement du Programme d'appui au passage à plus grande échelle des formules d'éducation de base de qualité Burkina Faso Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. FDC/BF, Janvier 2021
- Rapport annuel de Suivi Financier du Programme de Développement Stratégique de l'Education de Base (PDSEB) Exercice 2020. MENAPLN, Mars 2021
- Rapport d'audit global des comptes de la FDC/BF pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. FDC/BF, Juin 2014.
- Rapport d'audit global des états financiers de la FDC/BF. Juin 2020
- Rapport, « Mandat de bilan/prospective de l'appui Suisse à la formation professionnelle au Burkina Faso pour la période de novembre 2010 à décembre 2020 », Projet : 7F-04514.04, mars 2021.

Rapport explicatif sur la coopération internationale 2021-2024. DDC, Mai 2019.

Rapport financier du projet conjoint 2009-2011. EDM, Mars 2011.

Rapport opérationnel annuel du Programme de renforcement des capacités des jeunes de 14 à 18 ans déscolarisés de niveau CM et sortants des structures d'ENF (PRCJ) BURKINA FASO Janvier – Décembre 2020. FONAENF. Mars 2021.

Rapport statistique des données d'éducation en situation d'urgence au 28 mai 2021.

Stratégie de la DDC pour l'éducation : Éducation de base et développement de compétences professionnelles, DDC, 2021.

Stratégie nationale d'éducation en situation d'urgence (SN-ESU) 2019 – 2024, septembre 2020.

Stratégie nationale de scolarisation des élèves des zones à forts défis sécuritaires au Burkina Faso (SSEZDS) 2019-202. MENAPLN, Février 2019.

La construction du langage en CP¹ à Libreville : vers le modèle d'échanges autour d'artefacts

Olga Thérésia NZEMO BIYOGHE, Ecole Normale Supérieure Libreville (Gabon)
Email: olganzemo@gmail.com

Résumé

Cette recherche examine la construction du langage en CP. Il s'agit de montrer comment l'usage des artefacts favorise le développement des échanges langagiers des élèves. En effet, dans le cadre des visites de classes, on a constaté des efforts consentis par l'enseignant, pour faciliter les interactions langagières, propices à la production verbale des élèves. En même temps, ces élèves s'investissaient pour l'amélioration de leurs productions par des prises de parole, des jeux de rôles, des mimes... A cela s'est ajouté le temps de médiation de l'enseignant, consacré au maintien du rythme soutenu de la leçon, à travers l'écoute, l'usage des images, les répétitions, l'expression corporelle et gestuelle, les renforcements... En toute logique, la problématique y relative soulève les questions de savoir : comment les élèves accèdent-ils au langage ? En quoi consiste l'usage des artefacts dans le développement de leurs compétences langagières ? En réponse à ces questions, l'analyse s'est basée sur des séances d'apprentissage du langage, effectuées par huit enseignants. Il en est ressorti le schéma classique d'une leçon de langage, les principales actions et les temps d'échanges. En s'appuyant sur le modèle de P. Boisseau (2005), les résultats ont mis en évidence, les difficultés liées au développement du langage en grand groupe. Cela limite le mode d'organisation des interactions, par la réduction des feedbacks, des reformulations, des relances. Pareillement, l'appropriation de la syntaxe au cours de laquelle sont gênés : la diversification des pronoms personnels, la construction du système temporel et la complexification des phrases. Toutefois, malgré la médiation de l'enseignant, l'unique usage des images du dialogue comme artefacts, s'est avéré insuffisant pour le développement de la syntaxe en grand groupe. Il revient donc à l'enseignant de créer des outils diversifiés, en l'occurrence les albums-écho de P. Boisseau (2005), favorables à l'appropriation du vocabulaire.

Mots clés : Langage- artefacts-échanges- modèles d'actions- interactions.

Abstract

This research examines the construction of language in CP. The aim is to show how the use of artefacts promotes the development of students' language exchanges. Indeed, during class visits, we noted efforts made by the teacher to facilitate language interactions, conducive to the verbal production of students. At the same time, these students invested in improving their productions through speaking, role-playing, miming, etc. To this was added the teacher's mediation time, devoted to maintaining the rhythm supported by the lesson, through listening, the use of images, repetitions, bodily and gestural expression, reinforcements... Logically, the related problem raises the questions of knowing: how do students access to language? What does the use of artifacts consist of in the development of their language skills? In response to these questions, the analysis was based on language learning sessions carried out by eight teachers. What emerged was the classic outline of a language lesson, the main actions and the discussion times. Based on the model of P. Boisseau (2005), the results highlighted the difficulties linked to the development of language in a large group. This limits the way

¹ En application de l'approche par compétence de base, le cours préparatoire 1^e /2^e année (cp1/cp2) est tout simplement désigné par 1^e /2^e année (voir méthodologie et résultats).

interactions are organized, by reducing feedback, reformulations and reminders. Likewise, the appropriation of syntax during which the diversification of personal pronouns, the construction of the temporal system and the complexity of sentences are hampered. However, despite the teacher's mediation, the sole use of dialogue images as artifacts proved insufficient for the development of syntax in a large group. It is therefore up to the teacher to create diversified tools, in this case the echo albums of P. Boisseau (2005), favorable to the appropriation of vocabulary.

Keywords: Language - artifacts - exchanges - action models - interactions.

Introduction

La maîtrise de la langue s'articule sur trois composantes : dire-lire-écrire.

En effet, la première (dire), renvoie au langage ou à l'expression orale. La seconde (lire), implique à la fois des activités sur le code et sur le sens. Dans ce cadre, chaque élève est appelé à entrer dans la culture écrite (écrire), mise pour la troisième composante dans la mesure où, elle participe à l'installation des associations graphophonologiques. Celles-ci sont fondamentales pour la production de textes et, entretiennent entre elles, des liens très étroits. A ce titre, elles représentent les éléments primordiaux de l'enseignement-apprentissage du français à l'école primaire.

Dans l'optique de cette recherche, l'intérêt porte sur le langage en CP. Il s'agit de montrer, comment l'enseignant amène l'élève à développer ses compétences langagières tout en enrichissant son bagage linguistique.

En effet, le langage, à l'instar de la lecture et de l'écriture, constitue un élément important de la maîtrise de la langue. La mise en relation des liens entre les attentes en termes d'objectifs d'enseignement et les compétences à développer chez l'élève en situation de classe, s'avère utile pour saisir les modèles d'interventions des enseignants. A ce propos, les théories sur le langage, selon S. Baudelle, F. Charles, C. Doquet-Lacoste et J.-P. Jarry (2008), dans la perspective pragmatique, considèrent l'intervention comme un processus dynamique et intersubjectif. Il s'agit de chercher le sens des actions individuelles et sociales, dans les pratiques quotidiennes ordinaires. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les recherches de la théorie de l'action conjointe en didactique, développées par V. Bourhis, L. Allain-Le Forestier, S. Lelièvre et F. Rondelli (2008). A ce titre, elles mettent en évidence, la manière dont l'appropriation du savoir est co-élaborée de façon actionnelle par l'enseignant et les élèves. En ce sens, le contexte est vu comme une composante interne, indissociable des interactions entre les individus. Dans cette optique, les modèles d'intervention permettent d'expliquer le développement du langage.

Justement, le modèle de P. Péroz (2013), incite les enseignants à déployer une pédagogie de l'écoute. Celle-ci conduirait à la mise en place de structures d'échanges polylogaux entre pairs, au détriment des structures d'échanges les plus courantes en classe, ou dialogales. Aussi, pour ce modèle, l'enseignant favorise non seulement des prises de paroles des élèves à travers des sujets de discussion appropriés ; mais également, par des interventions de nature régulatrice, pour que chacun soit impliqué. Certainement, le côté modélisant de la parole de l'enseignant serait ainsi relégué à un troisième plan, derrière celui de la parole des pairs et de la structuration de l'objet.

Pareillement, le modèle d'échanges en groupes conversationnels d'A. Florin (1995), se basant sur les temps de langage, définit deux formes de séances distinctes. L'une à vocation conversationnelle, aide les enfants à produire des énoncés de plus en plus soutenus, à travers les questions de l'enseignant. L'autre, à fonction informationnelle, réduit leurs prises de parole et leur participation. Il en ressort en termes d'apprentissages langagiers, au profit des enfants, l'avantage des temps de langage à vocation conversationnelle. Pour cela, l'enseignant

se doit de rendre accessible et intéressant, l'objet des conversions, en étant en mesure de faciliter l'expression libre et développer chez les concernés, une posture d'écoute.

Tout autant, le modèle d'échanges autour d'artefacts de P. Boisseau (2005), repose sur des connaissances en linguistique et en psychologie de l'enfant. Ce modèle met l'accent sur la structure de ses phrases. Le but de l'enseignant consiste à lui fournir des préconisations favorables à l'augmentation progressive, de la longueur moyenne de ses énoncés. En préconisant les rétroactions, il l'amène à entendre, des structures relativement plus complexes que celles qu'il maîtrise.

Par ailleurs, l'enseignant est incité à proposer des artefacts, qui facilitent la prise de parole par l'élève. Dans le même ordre idée, ses interventions s'observent à différents égards, en vue d'amener l'élève à parler et à utiliser des formes nettement soutenues que ce qu'il saisit d'emblée. Cela nécessite la formulation des énoncés relativement élaborés. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette recherche, qui vise à vérifier comment l'enseignant favorise l'élève à développer ses compétences langagières tout en enrichissant son bagage linguistique. Aussi, de montrer en quoi consistent les artefacts qu'il utilise pour susciter son expression ; également, de définir les temps de langage attribués aux apprentissages.

Pour ce travail, l'application du modèle de P. Boisseau (2005), repose sur l'identification et l'interprétation des différents moments de construction du langage en situation d'échanges, en groupe et/ou au cours de tout instant de prise de parole spontanée. En d'autres termes, dans toutes les situations où l'élève réfléchit avec les autres, où il verbalise ses stratégies, justifie ses choix. A ce titre, l'orientation interactionniste avec L. Vygotsky (1934/ 1997) et rapporté par J.-Y. Rochex (2017), met l'accent sur le caractère social de cette acquisition. L'élève n'apprend pas à parler seul. Une dimension sociale forte apparaît dans la construction du langage. L'étayage ou la médiation constitue un facteur externe, environnemental dominant et primordial. Les interactions sociales observées, signifient que chaque action langagière réciproque induit pour chacun, un comportement verbal en fonction des réactions de l'autre.

Par ailleurs, dans le cadre des visites de classes, on a constaté des efforts consentis par l'enseignant, pour faciliter les interactions langagières, propices à la production verbale des élèves. De même, le temps de médiation consacré au maintien du rythme soutenu de la leçon, induisant chez ces élèves, un investissement illimité dans la leçon de langage par des prises de parole, des jeux de rôles, l'écoute, l'usage des images, les répétitions, l'expression corporelle et gestuelle, les renforcements positifs... En toute logique, la problématique y relative soulève les questions de savoir : comment les élèves accèdent-ils au langage ? En quoi consiste l'usage des artefacts dans le développement de leurs compétences langagières ? Comment l'enseignant s'y prend-il ?

Cette recherche a l'ambition d'être opérationnelle, pour analyser les démarches des enseignants, à travers le modèle d'échanges par les artefacts, au cours de l'apprentissage du langage en situation de classe en CP. Dans cette optique, ce travail s'inscrit dans le cadre de l'analyse des pratiques enseignantes de M. Altet (2005). Egalement, se situe dans la continuité d'une recherche antérieure, effectuée par O.T. Nzémo Biyoghé et N. Sallah (2019) qui souligne, qu'un tuteur doit tenir compte à la fois, d'une théorie des conduites de l'apprenant et d'une théorie des actions nécessaires pour réaliser la tâche. Autrement dit, dans la perspective de cet article, sont visés le temps d'échanges des enseignants avec leurs élèves ; l'usage des artefacts comme facilitateurs de productions langagières ; les modalités de guidage susceptibles de construire les bases du langage. Pour ce faire, il convient d'abord de présenter la méthodologie de ce travail.

1. Méthodologie

L'enquête s'est effectuée auprès de huit (8) enseignants de deux (2) écoles de la circonscription sud de la commune de Libreville, au cours du premier trimestre de l'année

académique 2020-2021. Ces deux écoles sont contiguës, l'une à l'autre. C'est donc cette proximité géographique qui a justifié leur choix. Aussi, la délivrance rapide par l'inspecteur chef de cette circonscription, de l'autorisation d'y accéder. C'est ainsi qu'on s'est rendue sur le terrain, pour une prise de contact avec les différents enseignants dont quatre (4) en 1^e année (1^e A) et quatre (4) en 2^e année (2^e A). Le but était d'établir le programme des séances dans le respect de leur progression. Dans cette démarche, les enregistrements en 1^e A se sont déroulés de la semaine du dix-neuf (19) au vingt-deux (22) octobre 2020 et, en 2^e A, du huit (8) au onze (11) novembre 2020. Les plages horaires ont été fixées en matinée (de 8 heures à 8 heures 45 minutes, de 9 heures 30 minutes à 10 heures) et en début d'après-midi (de 13 heures 30 minutes à 14 heures). C'est dans ce cadre que les séances d'apprentissage de langage en situation de classe ont été obtenues en 1^{es} et 2^{es} A/A- B- C- D.

Par ailleurs, cette recherche est quantitative et qualitative.

Le volet quantitatif a conduit à considérer les temps d'échanges mis à l'exécution des actions.

L'aspect qualitatif s'est basé sur le modèle de P. Boisseau (2005). L'objectif consistait à déterminer le développement du langage en situations interactives, leurs modes d'organisation, l'appropriation de la syntaxe et l'usage d'artefacts, comme facilitateurs des compétences langagières. On aboutit ainsi au dépouillement et à l'analyse des résultats.

2. Résultats

Le dépouillement des séances d'enregistrement vidéo s'est effectué sur la base de l'analyse des contenus des extraits de films, pour définir les différentes actions des enseignants, les modalités de guidage, les modèles d'échanges, les principales verbalisations.

De façon générale, toute situation d'enseignement-apprentissage du langage repose sur les images des livres de lecture. L'objectif est d'amener les élèves à prendre conscience de l'existence de différentes conduites discursives. A titre indicatif, la leçon en 1^{es} A/A-B-C-D (figure N°1) dont le thème « C'est la rentrée », conduit les élèves à intégrer les expressions de politesse, le lexique relatif à la rentrée des classes. Dans la même optique, la leçon en 2^e A/A-B-C-D (figure N°2) dont le thème porte sur « La récréation », entraîne les élèves à situer les faits dans leur contexte, à s'approprier du vocabulaire lié à la récréation.

Figure N°1 : Extrait d'une leçon de langage en 1^{es} A/A-B-C-D

Palier 1

Leçon 1

C'est la rentrée!

Libre de l'élève pp. 6 - 12

LANGAGE

- **SAVOIR-FAIRE**
- présenter les personnages, les animaux et les objets
 - utiliser les expressions de politesse
 - demander une permission
 - utiliser le lexique relatif à la rentrée des classes

DIALOGUE 1

Abila: *Bonjour Otila.*
 Otila: *Bonjour Abila.*
 Abila: *Tu as deux cartables?*
 Otila: *Non! Voici mon cartable. Et là, c'est le cartable d'Éfoua.*
 Abila: *Où est Éfoua?*
 Otila: *Il est parti parler au maître, Monsieur Ovono.*

DIALOGUE 2

Ilama: *Excuse-moi, je voudrais savoir où est la classe de Bika, s'il te plaît.*
 Tati: *Voilà la classe de Bika. Bika est avec sa maîtresse. Sa maîtresse s'appelle Madame Ada.*
 Ilama: *Merci de ton aide, c'est gentil.*

Figure N°2 : Extrait d'une leçon de langage en 2^{es} A/A-B-C-D

Palier 1

Leçon 3

Jouons, c'est la récréation !

LANGAGE

Livre de l'élève pp. 20 - 26

SAVOIR-FAIRE

- situer un fait dans le temps
- raconter une histoire, un fait
- utiliser le lexique relatif à la récréation

DIALOGUE 1

Le maître: *Que se passe-t-il?***Abila:** *On se dispute. Otila a oublié son ballon. On ne peut pas jouer maintenant. Hier, on avait décidé d'apporter le ballon chacun à son tour. C'était son tour!***Otila:** *J'apporterai le ballon demain! C'est promis!***Le maître:** *Abila, calme-toi. Qui peut prêter maintenant un ballon à Abila et Otila?***Obame:** *Moi, moi! J'ai des billes et un ballon. Je joue aux billes avec Adèle et Léo. Alors, je prête mon ballon!***Abila et Otila:** *Merci Obame.***Le maître:** *Abila, tu transpires, prends ta gourde, bois beaucoup. Vous commencerez la partie de foot après.*

DIALOGUE 2

Nina: *Adèle, tu viens jouer à la ronde?***Adèle:** *Non, aujourd'hui, je joue aux billes.***Nina:** *C'est pas juste! Hier tu as déjà joué aux billes avec les garçons.***Adèle:** *Où, je sais. Mais j'aime trop les billes! Demain, je mettrai ma robe à volants et je danserai avec vous, c'est sûr!*

Ces documents sont extraits des manuels de lecture Super en... Français, en usage dans les écoles primaires du Gabon. Leur conception s'inscrit dans le cadre de l'APC où les apprentissages annuels sont organisés en cinq paliers. Chaque palier est constitué de cinq semaines d'apprentissage systématique et d'une semaine d'intégration des acquis par la résolution des situations problèmes. Ainsi, le contenu de chaque palier traduit les savoirs à apprendre, les savoir-faire (en termes d'objectifs spécifiques) et les savoir-être (l'expression systématique d'un comportement chez l'élève). C'est dans cette perspective que s'inscrivent les deux extraits proposés qui se situent au palier 1. Le premier, porte sur le savoir relatif à la rentrée des classes et regroupent les savoir-faire liés à la présentation des personnages, à l'utilisation des formules de politesse... Le savoir du deuxième extrait se rapporte à la récréation et intègre les savoir-faire correspondant à la situation des faits, à la narration, à l'usage d'un vocabulaire relatif à la récréation.

Les tableaux ci-dessous représentent, à titre indicatif, deux extraits d'une leçon de langage en 1^e A/A et en 2^e A/A.

Tableau N°1 : Extrait de la situation langagière (dialogue 1) en 1^e A/A

Actions de l'enseignant	Modalités de réponses des élèves
Prenez vos livres à la page 6 comme moi (en leur indiquant la page du livre) On observe l'image Qu'est-ce qu'on voit sur l'image ?oui (en désignant un élève) Pourquoi c'est une école? Oui, on voit les enfants avec leur sac à dos. Lecture du dialogue Description des personnages principaux: Regardez bien cette image, Otila c'est lui qui a deux cartables, à côté de lui, c'est Abila, il pose la question à Otila : Tu as deux cartables?	Le groupe classe s'exécute E1: On voit les enfants, E2: on voit une voiture, E3: on voit une école... E4: On voit les enfants avec leur sac à dos. Le groupe classe répète étant debout. Le groupe classe écoute. Le groupe classe observe Jérémie: Bonjour. Pas de réponse.

<p>Explique le dialogue : Que dit Abila avant de poser la question à Otila? Oui Jérémie Où est parti Efoua? Efoua est parti parler avec le maitre Ovono. Reprise des questions du dialogue Qui peut me dire les noms des garçons qui parlent dans cette image? Oui, Farell, Esther Est-ce qu'on voit Efoua sur l'image? Alors, Esther, comment s'appellent les deux garçons qui parlent? Les deux garçons s'appellent? Où est Efoua? Comment on sait qu'Efoua est parti parler avec le maitre Ovono? Alice Oui, Vanessa Oui, on ne voit pas Efoua avec les autres, parce que Otila a son sac à dos. On appelle aussi le sac à dos cartable. Répétez, encore... Bien, on retient que pour bien travailler à l'école, chacun de vous doit avoir dans son cartable : des cahiers, ses livres, ses bics, crayons, son imperméable, son gouter...</p>	<p>Farell: Abila et Otila, Esther : Efoua... Le groupe classe: Non madame</p> <p>Pas de réponse... Le groupe classe: Abila et Otila Efoua est parti parler avec le maitre Ovono.</p> <p>Alice: On ne voit pas Efoua avec les autres. Vanessa: On ne voit pas Efoua avec les autres...</p> <p>Le groupe classe répète: Cartable, cartable...</p>
---	---

Il ressort de ce tableau, les échanges langagiers entre l'enseignant de la 1^e A/ A et ses élèves. De cela, ils en découlent les principales verbalisations présentées dans le tableau suivant.

Tableau N° 2 : Principales verbalisations des enseignants pour la description et l'analyse de la situation de langage en 1^e A/ A

Actions	Principales verbalisations des enseignants pour la description et l'analyse de la situation de langage
Description de la situation de langage	<p>Prenez vos livres à la page 6 comme moi (en leur indiquant la page du livre) On observe l'image Qu'est-ce qu'on voit sur l'image ? Pourquoi c'est une école ?</p>
Analyse du dialogue	<p>Regardez bien cette image, Otila c'est lui qui a deux cartables, à côté de lui, c'est Abila, il pose la question à Otila : Tu as deux cartables ? Que dit Abila avant de poser la question à Otila ? Où est parti Efoua ? Qui peut me dire les noms des garçons qui parlent dans cette image ? Est-ce qu'on voit Efoua sur l'image ? Alors, Esther, comment s'appellent les deux garçons qui parlent ? Les deux garçons s'appellent ? Où est Efoua ? Comment on sait qu'Efoua Efoua est parti parler avec le maitre Ovono ? Répétez, encore... Bien, on retient que pour bien travailler à l'école, chacun de vous doit avoir dans son cartable : des cahiers, ses livres, ses bics, crayons, son imperméable, son gouter...</p>

Avant de traiter du temps mis pour chaque action, il convient d'abord de rapporter l'extrait d'une situation de langage en 2^e A/ A. Le tableau ci-dessous le met en évidence.

Tableau N°3 : Extrait de la situation langagière (dialogue 2) en 2^e A/ A.

Actions de l'enseignant	Modalités de réponses des élèves
<p>Qui peut me dire de quoi on a parlé dans le premier dialogue ? Qu'est-ce-qu'on a vu dans le premier dialogue ? Oui, Alice, Giovanni, Bien. On a vu Abila, Otila, le maître.</p> <p>Où sont-ils ?</p> <p>Bien, pourquoi ?</p> <p>Oui, c'est la récréation.</p> <p>Qu'est-ce qui se passe à la récréation ? Oui, Jeannette, Alain.</p> <p>Bien, Abila et Otila se disputent. Pourquoi ils se disputent ? Oui, Merveille, Antoine... Bien, on est d'accord avec Merveille, est-ce que Otila est méchant ? Qui pense que Otila est méchant ? Levez-vous. Et que ceux qui pensent le contraire restent assis. Pourquoi ?</p> <p>Bien, vous avez tous raison : Otila est méchant, parce qu'il a oublié le ballon à la maison/ Il n'est pas méchant parce qu'il n'a pas fait exprès de l'oublier.</p> <p>Qu'est-ce qui se passe après ? Oui Giovanni, Oui Merveille, oui Dorcas</p>	<p>Alice : Abila et Otila, Giovanni : le maître</p> <p>Le groupe classe : dans la cours de l'école... C'est la récréation.</p> <p>Jeannette : Abila et Otila veulent faire la bagarre, Alain : Abila est fâché contre Otila, Merveille : à cause du ballon, Otila est cours méchant, il a oublié le ballon à la maison</p> <p>Le groupe classe : Oui madame... non madame... Le sous-groupe des oui : parce que les autres ne jouent plus, Otila ne veut pas donner le ballon aux autres... Le sous-groupe des non : Otila a seulement oublié le ballon, des fois, on oublie le livre, le bic...mais on ne voulait pas oublier.</p> <p>Giovanni : après, le maitre a demandé à Abila qu'est-ce qui se passe, Merveille : après, Abila a dit au maitre qu'Otila veut faire la bagarre, Dorcas : après, le maitre a dit d'arrêter, après Obame a donné son ballon Otila et Abila pour jouer.</p> <p>Le groupe classe : on voit les enfants qui jouent à la récréation... Jonathan : à la ronde et aux billes. Le groupe classe écoute attentivement... Le groupe classe : Adèle et Nina.</p> <p>Merveille : de jouer à la ronde, Esther : de jouer à la ronde avec elle, Mathieu, Adèle, tu viens jouer à la ronde ?</p> <p>Le groupe classe : non, elle refuse.</p> <p>Le groupe classe : parce qu'elle joue aux billes aujourd'hui.</p> <p>Yvon : Non, parce qu'elle ne veut pas jouer à la ronde, Charlotte : Non, parce qu'Adèle n'est pas bien, Antoine : non, parce que Adèle a joué hier aux billes.</p> <p>Le groupe classe : Elle sait, elle aime trop jouer aux billes. Demain, elle va jouer avec les autres. Demain, elle va mettre une jolie robe après, elle va danser avec les autres. C'est sûr.</p>
<p>Bien, on retient que ce n'est pas bien de se disputer. Maintenant, on va aborder le deuxième dialogue. Ouvrez vos livres à la page et observez l'image du dialogue 2. Qu'est-ce qu'on voit ? Oui, les enfants jouent pendant la récréation. A quels jeux jouent-ils ? Ils jouent à quoi ? Oui Jonathan ?</p> <p>Lecture du dialogue par l'enseignant.</p> <p>Bien, qui peut me donner les noms des deux enfants qui parlent dans ce dialogue ? Bien, que demande Nina à Adèle ? Qu'est-ce que Nina demande à Adèle ? Oui Merveille, Esther, Mathieu.</p> <p>Bien, Nina demande à Adèle si elle vient jouer à la ronde. Qu'elle est la réponse d'Adèle ? Que répond Adèle à Nina ? Est-ce qu'Adèle veut jouer à la ronde ?</p> <p>Pourquoi elle refuse de jouer à la ronde ?</p> <p>Nina est-elle contente de la réponse d'Adèle ? Pourquoi ? Oui Yvon, Charlotte, Antoine.</p> <p>Bien, Qu'est-ce qu'Adèle répond à Nina ?</p> <p>Bien, on va faire le jeu de rôle. Que chacun demande à son voisin de banc à quoi as-tu joué hier, à quoi joues-tu aujourd'hui, à quoi joueras-tu demain...</p>	

Il ressort de cette transcription, les échanges langagiers entre l'enseignant de la 2^e A/A et ses élèves. De cela, on en déduit les principales verbalisations rapportées dans le tableau ci-dessous.

Tableau N°4 : Principales verbalisations des enseignants pour la description et l'analyse de la situation de langage en 2^e A/ A

Actions	Principales verbalisations des enseignants pour la description et l'analyse de la situation de langage
Rappel de la situation de dialogue 1	Qui peut me dire de quoi on a parlé dans le premier dialogue? Qu'est-ce-qu'on a vu dans le premier dialogue? Où sont-ils? Bien, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à la récréation? Bien, Abila et Otila se disputent. Pourquoi ils se disputent? Est-ce que Otila est méchant? Qui pensent que Otila est méchant? Levez-vous. Et que ceux qui pensent le contraire restent assis. Pourquoi? Bien, vous avez tous raison : Otila est méchant, parce qu'il a oublié le ballon à la maison/ Il n'est pas méchant parce qu'il n'a pas fait exprès de l'oublier. Qu'est-ce qui se passe après? Bien, on retient que ce n'est pas bien de se disputer. Maintenant, on va aborder le deuxième dialogue2.
Description de la situation de langage	Ouvrez vos livres à la page et observez l'image du dialogue 2 On observe l'image Tout le monde observe l'image Que voyez-vous sur cette image? Que font les filles? Et les garçons? A quoi pense Adèle? Pourquoi?
Analyse du dialogue	Que demande Nina à Adèle? Que répond Adèle? Nina est-elle contente de la réponse d'Adèle? Pourquoi? Que répond Adèle? A quoi as-tu joué hier? A quoi avez-vous joué hier? A quoi ont-ils/-elles joué hier? Adèle va-t-elle s'arrêter de jouer aux billes? Quand dansera-t-elle avec les filles? Que fera-t-elle demain? Comment s'habillera-t-elle?

De ces données, on en déduit les actions des enseignants en fonction du temps mis pour les réaliser. Le tableau suivant les met en évidence.

Tableau N°5 : Inventaire des actions et des opérations répertoriées en fonction du temps mis pour leur réalisation par chaque enseignant des 1^{es} A et 2^{es} A / A-B-C-D

Actions des enseignants	Niveaux des élèves							
	1 ^e A/A	1 ^e A/B	1 ^e A/C	1 ^e A/D	2 ^e A/A	2 ^e A/B	2 ^e C/C	2 ^e A/D
	Temps présenté en secondes							
Action 1 : Implication dans l'activité de langage								
Mise en train		77			22		146	129
Rappel du cours précédent			634	496	15	49		688
Intention pédagogique					16	63	6	
Invitation à prendre le livre			140			55	176	67
Total Action 1		77	774	486	53	167	328	884
Action 2 : Découverte-Description de la situation du langage								
Invitation à prendre le livre	84	52			15		28	
Observation	52	44	125	77	12	19	73	78
Description-Production	137	773	262		319	348	169	151
Récapitulatif de la situation par les élèves					104	65		
Récapitulatif de la situation par l'enseignant						110		
Total Action 2	273	869	387	77	450	542	270	229
Action 3 : Découverte-Analyse du dialogue								
Découverte du dialogue	48	38	19		5		35	98
Lecture du dialogue	84				79		335	41
Analyse du dialogue		72	246		118		399	42
Expression-production	111	245			280	34	55	
Récapitulatif de la situation par les élèves								
Jeux de rôle		640	487	350				492
Récapitulatif de la situation par les l'enseignant		16			9			
Total Action 3	243	371	265	350	491	34	824	673
Action 4 : Application –Répétitions								
Récapitulatif de la situation par les élèves	12							
Récapitulatif de la situation par les l'enseignant					31			
Expression-Reproduction (Répétitions)	109		213		107		426	430
Total Action 4	121	213			138		426	430
Temps mort	7	278	38		62	17	82	12

Il ressort de ce tableau, quatre principales actions des enseignants : l'implication dans l'activité du langage (action 1), la découverte-description de la situation de langage (action 2), la découverte –analyse du dialogue (action 3), l'application-répétition (action 4) et le temps mort.

Dans l'ensemble, on relève que les enseignants de 1^{es} A/A-B-C-D passent plus de temps (1606 s) pour la réalisation de l'action 2, correspondante à la description de la situation de dialogue. En revanche, ceux de la 2^{es} A/A-B-C-D, consacrent plus de temps à l'action 3 (2022 s), destinée à l'analyse du dialogue. On note de part et d'autres une forte baisse du temps mis pour l'action 4 (334 s en 1^{es} A/A-B-C-D et 173 s en 2^{es} A/A-B-C-D). Toutefois, la durée traduite pour l'action 1 est nettement plus élevée en 2^{es} A/A-B-C-D (1379 s) qu'en 1^{es} A/A-B-C-D (1337 s). Enfin, on remarque plus de temps mort en 1^{es} A/A-B-C-D (323 s) qu'en 2^{es} A/A-B-C-D (173s). Les graphiques qui suivent illustrent bien ces variations.

Graphique N° 1 : Répartition de l'ensemble des actions en fonction du temps de leur exécution par les enseignants des 1^{es} A et 2^{es} A/ A-B-C-D

De cette présentation, il ressort un déséquilibre dans le temps d'échanges accordés à chaque action par les différents instituteurs. Pour chacun d'eux, les modalités d'intervention sont diversifiées par rapport aux quatre principales actions développées.

En outre, on relève une évolution en dents de scie d'une action à l'autre.

En termes de temps consacré : pour l'Action 1, l'enseignant de la 1^e A/ C (774 s) passe plus de temps par rapport à ses collègues de même niveau ; la situation identique s'observe également en 2^e A/A (884 s) par rapport aux autres de même niveau. A propos de l'Action 2, le temps culmine en 1^e A/ B (869 s) et représente (542 s) en 2^e A/ B. En ce qui concerne l'Action 3, ce temps est largement au-dessus en 2^e A/ C (769 s) par rapport à celui observé en 1^e A/ C (265 s). Quant à l'Action 4, la prédominance se retrouve en 1^e A/ B contre (492 s) en 2^e A/ D.

Toutefois, une analyse détaillée permet de mettre en évidence le temps consacré à chaque action et ainsi défini dans les graphiques ci-dessous.

Graphique N°2 : Analyse de l'action 1 - Implication dans l'activité de langage- par les enseignants des 1^{es} A et 2^{es} A/ A-B-C-D

L'analyse détaillée de l'Action 1, montre que trois enseignants passent plus de temps au rappel des séances précédentes. Il s'agit de celui de celui de la 2^e A/ D (688 s) suivie de la 1^e A/ C (634 s) et de la 1^e A/ D (496 s). En revanche, pour l'action 2, le graphique N° 3 relève qu'un seul enseignant consacre plus temps avec ses élèves par rapport à ses collègues.

Graphique 3 : Analyse de l'action 2- Découverte-Description de la situation de langage- par les enseignants des 1^{es} A et 2^{es} A/ A-B-C-D

De cette représentation, il ressort que le temps consacré à la description de la situation de langage en 1^e A/ B (773 s), est largement au-dessus de celui observée chez les autres enseignants. On remarque un comportement analogue de ce même enseignant en ce qui concerne l'action 3, ainsi représentée dans le graphique N° 3.

Graphique 4 : Analyse de l'action 3- Découverte-Analyse du dialogue -par les enseignants des 1^{es} et 2^{es} A/ A-B-C-D

Ce graphique témoigne de la place des jeux de rôle en situation de langage. Cela se traduit par le temps mis en particulier, en 1^{es} A/ B (40s), C (487s), D (350s) et en 2^e A/ D (492s). On note aussi en 2^e A/C, une mobilisation du temps en lecture du dialogue (335 s) et en analyse du dialogue (399 s) par rapport aux autres tâches. On observe une tendance plus ou moins analogue à propos de l'action 4, mis en évidence à travers le graphique correspondant ci-dessous :

Graphique 5 : Analyse de l'action 4- Application –Reproduction par les enseignants des 1^{es} et 2^{es} A/ A-B-C-D

L'analyse détaillée de l'Action 4, montre une forte consécration du temps à l'expression-reproduction et s'élève à (430 s) en 2^e A/D, nettement au-dessus de celui exprimé en 2^e A/C (426 s). Ce temps est de (213 s) en 1^e A/C et avec des impasses en 1^e A/ D et en 2^e A/ B.

Discussion

L'ensemble de ces résultats laissent apparaître les quatre actions de l'enseignant, à travers la mise en place de situations interactionnelles, qui induisent la régulation de prises de parole des élèves en 1^{es} et 2^{es} années en vue du développement de leurs compétences langagières. A première vue, ces résultats s'accordent avec le modèle de P. Boisseau (2005) selon lequel le développement du langage repose sur l'organisation des interactions entre l'adulte et l'enfant.

C'est dans cette perspective que ce dernier s'approprie, la syntaxe. A ce titre, l'usage des outils ou artefacts (images, photographies...), contribuent à l'amélioration de ses compétences langagières.

En effet, les données montrent que les principales actions sont réalisées en grand groupe. C'est dans ce cadre, que l'élève s'approprie le langage. Selon S. Baudelle, F. Charles, C. Doquet-Lacoste et J.-P. (2008), il acquiert un ensemble de règles psychologiques, culturelles et sociales qui régissent l'usage de la parole en fonction de la situation. A titre d'illustration, les jeux de rôles de l'action 3, l'amène à demander la parole, à respecter les prises de parole, à écouter ses pairs, à considérer leur point de vue... L'enseignant, par sa médiation, régule la situation, en vue de la bonne marche des interactions langagières.

Aussi, en accord avec V. Bourhis, L. Allain-Le Forestier, S. Lelièvre et F. Rondelli (2008), cette acquisition, à caractère communicatif, renvoie à une multitude de canaux. En témoignent la combinaison des éléments corporels avec des gestes et des mimiques dans les jeux de rôles de l'action 3. A cela s'ajoute l'association des éléments voco-acoustiques, avec des variations d'intonations, de vitesse d'élocution correspondante à l'expression-répétition des dialogues de l'action 4. Pareillement, cette appropriation se caractérise par des éléments verbaux.

A côté de ces compétences à visée communicative, s'ajoutent celles liées au langage d'évocation par le rappel des cours précédents de l'action 1, les récapitulatifs. De même, à travers le grand groupe, l'élève acquiert les conduites discursives de description de la situation de langage (action 2). Progressivement, il accède à la compréhension, par l'analyse de la situation de langage (action 3), les explications, les récapitulatifs, les consignes. De même, il devient apte à raconter la scène à travers les jeux de rôles.

En revanche, pour P. Boisseau (2005, 2009), le grand groupe conduit l'enseignant à utiliser des tactiques d'animation (gestuelle et mimique). Ces temps visent surtout la quantité des émissions plutôt que la qualité. En témoigne la durée pour les jeux de rôles (action 3). Autrement dit, le groupe-classe gêne l'étayage ou la médiation de l'enseignant.

En effet, selon lui, l'élève a besoin des relances, des feedbacks et des reformulations pour développer son langage. Cependant, le problème des effectifs pléthoriques, auxquels sont confrontés les enseignants de cette enquête, les contraint à les limiter et à s'adresser au groupe classe, au détriment d'un élève particulier. Le temps consacré à l'action 4, par l'expression-répétitions des élèves, le confirme.

Bien que le grand groupe soit un obstacle pour le développement des compétences langagières, néanmoins, ces résultats mettent aussi en évidence, les efforts consentis par l'enseignant pour aider le groupe classe à l'acquisition de la syntaxe. C'est par le maniement de la langue, l'écoute de la lecture des textes de dialogues à travers l'action 3, qu'il intègre les règles qui régissent la structure de la phrase, qu'il apprend l'ordre habituel des mots. Dans cette perspective, il utilise de façon plus ou moins convenable, les principales classes de mots, à savoir : les déterminants, les noms, les verbes, les adjectifs, les adverbes, les prépositions. Aussi, il produit relativement, des phrases complexes. Cela le conduit à composer progressivement des unités plus larges que la phrase : un énoncé très court, correspondant à son niveau de compréhension. Pour cela, l'attention portée par l'enseignant, l'amène à diversifier les pronoms (il/elle- ils/elles) dont l'acquisition, selon P. Boisseau (2009), améliore la quantité de la production et libère ainsi la parole. Une étude de phrases a permis de constater que 80 à 90% d'entre elles sont construites avec des pronoms.

Ces résultats soulignent également la construction du système temporel et spatial par le groupe classe. A travers le langage d'évocation, le rappel du cours précédent l'aide, par la médiation de l'enseignant, à se repérer dans le temps et à utiliser des marques verbales de la temporalité. Dans cette perspective, le groupe classe acquiert les marques de l'énonciation qui permettent de se situer dans le temps. L'action 3, consacrée à l'analyse du dialogue lié à la

récréation, met en évidence l'emploi du passé (Adèle a joué aux billes), du présent (Adèle joue aux billes) et du futur proche (Adèle va jouer à la ronde). Également, cette acquisition se rapporte à une origine temporelle située dans le propos : (hier, Adèle a joué aux billes) ; (aujourd'hui, elle joue aux billes) et (demain, elle va jouer à la ronde). L'enseignant veille aussi à ce que l'élève comprenne comment les événements et les moments évoqués se situent les uns par rapport aux autres. De même, il attire son attention sur les différentes marques présente dans la terminaison des verbes, par le passage du nom propre (Adèle) au pronom (elle) ; du passé (a joué) au présent (joue)...

Pareillement, par l'action 2 (découverte-description de la situation de langage), la médiation de l'enseignant conduit l'élève à comprendre qui sont les personnages (Adèle et Nina), le lieu de la scène (la cours de l'école), le moment (la récréation). Aussi, l'élève prend conscience que les textes de dialogues sont ancrés dans la situation d'énonciation. Dans cette perspective, l'enseignant ne ménage aucun effort pour l'aider à produire de façon illimitée, des indices personnels (pronoms personnels et possessifs-je, tu, vous... me, moi...-, les déterminants possessifs- mon, ma, ton, vos...-). La même observation est aussi valable pour les indicateurs de temps et de lieu (hier, aujourd'hui, demain...). A cela s'ajoute le temps des verbes (le présent, le passé composé, le futur, l'imparfait). Tous ces efforts contribuent au développement de la syntaxe, qui selon P. Boisseau (2005, 2009), est indispensable pour la diversification des pronoms, la construction du système temporel. A ce titre, l'utilisation des artefacts, conduit l'enseignant à poser des questions qui induisent l'emploi systématique du temps de conjugaison qu'il veut faire utiliser. Pareillement, la manipulation des images de dialogues, comme principaux artefacts, entraîne l'emploi systématique du présent, du passé composé et du futur à travers les différentes actions mises en évidence par l'enseignant.

Toutefois, l'usage des éléments de complexification de la langue (parce que), s'est exprimé relativement, à travers les conduites discursives de justification, d'explications de la situation de dialogue par le groupe classe. De ce point de vue, les récapitulatifs constituent l'un des moyens favorables à leur intégration par le processus de leur réutilisation. L'évolution est souvent aisée : lorsque la construction est maîtrisée, pour P. Boisseau (2005, 2009), l'élève va l'utiliser de façon massive.

Enfin, l'exploitation des images du dialogue comme unique artefact, limite l'acquisition du vocabulaire du groupe classe.

Conclusion

Pour mettre en évidence la construction du langage en CP, on est parti du modèle d'usage des artefacts de P. Boisseau (2005, 2010), comme outils favorables au développement des échanges langagiers des élèves. En s'appuyant du constat sur les visites de classes, on a été amenée à soulever la problématique relative aux questions suivantes : comment les élèves accèdent-ils au langage ? En quoi consiste l'usage des artefacts dans le développement de leurs compétences langagières ? La réponse à ces questions s'est basée sur Pour cela, l'enquête s'est effectuée auprès de huit (8) enseignants de deux écoles primaires de la circonscription sud de Libreville. L'analyse des séances d'apprentissage effectuées par ces huit (8) enseignants a fait ressortir le développement du langage par le groupe classe. Cela va à l'encontre du modèle de P. Boisseau, selon lequel le grand groupe gêne les interactions par la limitation des feedbacks, des reformulations au profit des relances. Des efforts sont consentis pour aider l'élève à développer la syntaxe, en l'amenant à diversifier les pronoms, à construire le système temporel, à encourager la complexité des phrases. Autrement dit, à mettre l'accent sur les fonctions que revêt chaque mot dans la phrase. De même, l'usage des images des dialogues, comme principaux artefacts, tend vers cette complexité, mais limite le lexique des élèves. Il revient à l'enseignant d'élargir ses outils pédagogiques pour l'amélioration du lexique des élèves.

Références bibliographiques

- BOISSEAU Philippe, 2005, *Enseigner la langue orale à la maternelle*, Paris, Retz.
- BOISSEAU Philippe, BOURGES Annie-Claude et FORTI Sophie, 2006, *Pédagogie du langage pour les 5ans*, Rouen, C.R.D.P.
- BOISSEAU Philippe et TARTARE-SERRAT Chantal, 2010, *Les albums échos, PS, MS, GS*, Paris, Retz.
- DION Jeanne et SERPEREAU Marie, 2009, *Faire réussir les élèves en français de l'école au collège*, Paris, Delagrave.
- FLORIN Agnès, 2016, *Le développement du langage*, Paris, Dunod, 2^e édition.
- INSTITUT PÉDAGOGIQUE NATIONAL, 2008, *Super en...Français, 1^eannée*, Libreville/Vanves, EDIG/EDICEF.
- INSTITUT PÉDAGOGIQUE NATIONAL, 2008, *Super en...Français, 2^eannée*, Libreville/Vanves, EDIG/EDICEF.
- JARRY J-P, BAUELLE S, CHARLES F et DOQUET-LACOSTE C, 2008, *Concours : Professeur des écoles. Préparation à l'épreuve. Français*, Paris, Nathan, Tome 1.
- NZÉMO BIYOGHÉ Olga Thérésia et SALLAH Noéline, 2018, « Apprentissage de la lecture et compréhension du texte dans un contexte texte-image : Cas des classes de cour préparatoire de 1^e et 2^e années des écoles de Libreville ». Communication présentée au colloque internationale de Yaoundé, organisé par l'AFDECE, du 5 au 7 novembre 2018.
- PÉROZ Pierre, 2013, « Apprentissage du langage oral à l'école maternelle. Quel modèle ? », Journée Prévention de l'illettrisme, « Les enjeux de l'oral dans nos classes », Académie d'Aix-Marseille, Marseille, le 29 novembre 2013.

LAKISA, est une revue semestrielle à comité scientifique et à comité de lecture des sciences de l'éducation du Laboratoire de Recherche en Sciences de l'Éducation (LARSCED) de l'École Normale Supérieure de l'Université Marien Ngouabi (Congo). Elle a pour objectif de promouvoir la Recherche en Éducation à travers la diffusion des savoirs dans ce domaine. La revue publie des articles originaux dans le domaine des sciences de l'éducation (didactique des disciplines, sociologie de l'éducation, psychologie des apprentissages, histoire de l'éducation, ou encore philosophie de l'éducation...) en français et en anglais. Elle publie également, en exclusivité, les résultats des journées et colloques scientifiques.

Les auteurs qui soumettent des articles dans la revue *LAKISA* sont tenus de respecter les principes et normes éditoriales CAMES de présentation d'un article en Lettres et Sciences Humaines (NORCAMES/LSH) ainsi que la typographie propre à la revue.

L'ensemble des articles publiés dans la revue *LAKISA* sont en libre accès (accès gratuit immédiat aux articles, ces articles sont téléchargeables à toutes fins utiles et licite) sur le site internet de la revue. Cependant, les opinions défendues dans les articles n'engagent que leurs auteurs. Elles ne sauraient être imputées aux institutions auxquelles ils appartiennent ou qui ont financé leurs travaux. Les auteurs garantissent que leurs articles ne contiennent rien qui porte atteinte aux bonnes mœurs.

Laboratoire de Recherche en Sciences de l'Éducation (LARSCED)
École Normale Supérieure (ENS)
Université Marien Ngouabi (UMNG)

ISSN: 2790-1270 / en ligne
2790-1262 / imprimé

Éditeur : LARSCED

www.lakisa.larsced.cg
revue.lakisa@larsced.cg
revue.lakisa@umng.cg

BP : 237, Brazzaville-Congo